

Berlin, den 12. Januar 1844.

Mein theurer, hochverehrter Freund! Ihr liebes Blatt vom 28. Dezember war mir ein willkommener froher Neujahrsgruss, den ich in treuestem Sinn erwidere! Die Betrachtungen, zu welchen solcher Jahreswechsel zu veranlassen pflegt, binden sich mir weniger an diesen bestimmten Zeitpunkt, sondern verbreiten ihre Kraft vielmehr über das ganze Jahr, und gar sehr zum Gedeihen und zur Erheiterung; denn je älter ich werde, je mehr erhöht sich der Reiz und das Staunen, welche das Leben im Ganzen erweckt, gleichsam zum Ersatz der Abnahme, welche das Leben im Einzelnen denn doch spüren muss. In der Jugend fehlen die Fähigkeiten zu solcher Betrachtung, im Alter treten sie als eine neue Lebenskraft auf; ich kann sagen, dass mir grade in diesem Winter die Erscheinungen des Lebens ungewöhnlich lebendig sind, und von dem menschlichen Dasein überhaupt, bis zur Geschichte der Völker und der Entwicklung der Jahrhunderte, und bis zum kleinsten persönlichen Geschehe des einzelnen Menschen, ist mir alles ein anregendes, immer grössere Vertrautheit und zugleich immer grössere Spannung darbietendes Schauspiel! Erfüllt mich auch bei einzelnen Auftritten ein Ueberdruss, eine Langeweile, dass ich die Augen abwenden oder gar hinausgehen möchte, so pflegt doch bald ein neuer Wechsel auf der Bühne wieder die Augen dorthin zu spannen, und ich lasse mir es gern gefallen, den Ereignissen ferner zuzusehen! - Sie sehen, mein theurer Freund, dass hiebei im Ganzen der Trost für das Einzelne liegen muss, denn das Letztere an sich ist leider gar selten von der Art, dass es mich freuen oder nur gleichgültig lassen kann. -

Ms: Leben -
Meine Thätigkeit nach aussen hat sich dadurch verringert, dass die fliegenden Flecken, welche mein rechtes Auge seit dem Sommer aus Kissingen mit sich führt, mein Schreiben, und fast noch mehr mein Lesen stören, zum Glück doch nicht ganz verhindern. Manche grössere Arbeit, die mir bis dahin noch lockend vorschwebte, habe ich aufgegeben, um nur das Nächste und Nothwendigste zu besorgen, das heisst in diesem Falle denn auch das Leichteste, wohin ich einige vorbereitete Biographien und auch die Fortsetzung meiner Denkwürdigkeiten rechne. Ein Leben des Feldmarschalls Keith ist in der Druckerei; Sie werden es zu seiner Zeit empfangen, und mit gewohnter Güte aufnehmen, hoff' ich! -

Mit grösstem Antheil hör ich von Ihren Studien, und von deren Eindringen in das Geistesgebiet, welches Sie sehr glücklich Metaphysik

nennen. Sie haben Recht, hier ist ein frischer, seit langer Zeit kaum berührter Boden, aus dessen langer Brache nun kräftige Früchte zu erzielen sind. Irre ich nicht, so ist auch grade dieses Gebiet dasjenige, auf welches das philosophische Interesse der nächsten Zeit sich zusammenziehen und befriedigen wird, denn der Boden der reinen Spekulation ist unerfreulich geworden, theils durch Hegel wirklich auf lange Zeit festgetreten, theils durch Schelling jetzt mit solchem Unkraut überwuchert, dass wenig Neues darauf gedeihen kann. Fahren Sie doch fort, im Geiste Ihrer "Blicke in das Wesen des Menschen" zu arbeiten, knüpfen Sie thatsächliche Darstellung daran, geben Sie Schilderungen aus dem Leben, scheuen Sie nicht persönliche Bezüge, - Sie werden Herrliches liefern und erfreuendste Anerkennung finden! -

Schelling liest sein Kollegium über die Prinzipien der Philosophie, und sein Hörsaal ist ziemlich gefüllt, aber grösstentheils durch neugierige fremde Zuläufer, die auf etwas Wunderliches oder auf ein Aergerniss lauern; bei etwa zweitausend Studenten und den gebildeten Müssiggängern der grossen Stadt ist die Zahl solcher Gäste stets bedeutend, die eigentlichen Zuhörer und Zahler des für Berlin beispiellos geringen Honorars sind nicht über fünfzig. Von wissenschaftlichem Eindruck, von Gründung einer Schule, von Befestigung eines Anhangs im höhern Sinn, - keine Spur! Aber viel weltkluges Verknüpfen, viel pfäffische Ränke, viel fanatisches Partheimachen, verabredetes Geltendmachen, lobendes Ausrufen und Posaunen! Dabei kann keine Philosophie gedeihen, und wäre sie noch so gedankenstark; der Boden der Unsittlichkeit macht die Gedanken vertrocknen! In der That scheint mir Schelling berufen, das Interesse an der Philosophie zu ersticken; wenigstens bei Allen, denen nicht der tiefste schöpferische Genius einwohnt; die guten Köpfe wenden sich ab, und es gibt so viel Anderes, was sie anzieht! die dürftigen scholastischen Gebilde und die hohlen Phantasmen, die er den Hörern bringt, können keiner Seele wohlthun. - Die Streitsache gegen Paulus hat ebenfalls eine für Schelling ungemein hässliche Seite, und hat ihm bei allen Unpartheilichen sehr geschadet. - Schelling ist vom Hofe begünstigt, von dem Minister Eichhorn mit Grimm und Zorn unterstützt, von den Pfaffen getragen, von allen Gegnern Hegel's gepriesen, - Schelling hat seinen Namen und unleugbar grosse Fähigkeiten mitgebracht, - und doch ist er gesunken, und sinkt immer mehr! So wenig hat er innern Halt! - Aber in unser

verworrenes Wesen hier passt er sehr gut, es wäre für dieses ein Mangel, wenn er darin fehlte! In unsern Wissenschaften sieht es traurig aus; die meisten haben einen unabweislichen Bezug auf das Leben, und können ihn nicht durchführen. Ueberall herrscht das Abgestandene, Zurückgelegte; das Neue kann sich nicht entwickeln, wird unterdrückt, abgewendet; wo es sich hervordrängt, ist es gewaltsam, vereinzelt. Durchaus fehlt es auch dem Neuen an Häuptern, an Führern. Dieses Missgeschick geht durch die ganze Litteratur! Das Uebel wäre nicht so gross, und liesse sich abwarten, stünde nicht das politische Feuer jetzt überall der Litteratur so nahe, und bildeten sich nicht Krisen ganz anderer Art, die zwar vielen Augen unbemerktbar scheinen, den meinigen aber hell einleuchten! -

Die Monarchie Friedrichs des Grossen und die Monarchie des jetzigen Preussens sind ein Kontrast, der sich unaufhörlich meiner Betrachtung aufdrängt; so auch die französische Revolution, die ich in meiner Jugend gesehen, und die namenlose, unnennbare, die jetzt Europa unterhölzt; auf der einen Seite dieser Kontraste ist feste Umgränzung, bestimmte Richtung, freie Uebersicht, - auf der andern Seite Verschwimmen in's Allgemeine, zielloses Schwanken, chaotische Verwirrung der Begriffe und Vorsätze, - dabei unaufhörlich drängende, schreiende, gewalthätige Bedürfnisse. Ich muss immer an meine auseinandergesprengten, geschmähten Sain-Simonisten denken; welche Steine des Anstosses sie gelegt haben mögen, wie unsicher noch ihr Weg sein mochte, die Richtung war die rechte, und heimlich ärntet noch Regierung und Opposition von der Saat, die sie ausgestreut! -

Heute beginnt Dr. Mundt seine Vorlesungen für Herren und Damen, über Sozialismus, Kommunismus u s.w. Ich zweifle nicht, dass er manche Gute sagen wird, aber ich habe das Bedenken dabei, dass er, falls er für diese Richtungen wäre, dies an seinem Platze hier doch nie gestehen dürfte! -

Sie haben Ihren Freund Niederer in Genf verloren; ich in Karlsruhe den Geh. Rath von Friederich! Die Reihen werden Tag für Tag lichter; aber sorgen wir nicht, die Hintermänner rücken vor, und es bleibt keine Lücke! -

Ich danke Ihnen herzlichst, dass Sie so freundlich meiner Autographenwünsche eingedenk sind! Freilich wäre mir eine Handschrift von Julie Bondeli sehr lieb. Und wenn sich einmal die Gelegenheit

4

findet, Genf aufzuschliessen für mich, lassen Sie sie nicht
entschlüpfen! -

Die treuesten Wünsche und Grüsse für Sie und alle Ihrigen! Mit
innigster Verehrung und Ergebenheit

Ihr

Varnhagen von Ense.

Die Herausgabe der Franz Baader'schen Schriften durch Prof.
Franz Hoffmann in Würzburg findet wenig Unterstützung und
grosse Schwierigkeit. Die Sache wird sich fürerst auf Baader's
Lebensbeschreibung und eine Auswahl aus seinem Nachlasse be-
schränken müssen. -

Hochzuverehrende Herren

Ich beeile mich Ihre Zuschrift vom 19ten zu beantworten

Ich hatte im reinen Interesse der Wissenschaft, die mir zur Pflege anvertraut worden, einen geordneten Cyclus verfolgend für nächstes Semester drei philosophische Collegien, nämlich Psychologie, Geschichte der Philosophie und über Lebensmagnetismus angekündigt, während das Gesetz im Allgemeinen nur zwei Vorlesungen fordert und im Falle eine solche auf zehn Stunden ausgedehnt würde, sich auch mit 10 Stunden begnügt.

Schon die Idee philosophischer Studien, die bekanntlich von Fachstudien sehr verschieden sind, gibt eine solche Ausdehnung nicht zu, wie etwa im Jus und in der Medizin statt finden mag. Ich kann mir daher nicht wohl vorstellen, wie Jemand eine philosophische Wissenschaft auf einem wöchentlichen Cursus von zehn Stunden während eines Semesters ausbreiten könnte! Der Geist des Staatsgesetzes beschlägt also offenbar mit seinem Stundenzahltarif das philosophische Studium nicht, und wenn es erlaubt wäre, mit dem Buchstaben des Gesetzes vom Standpunkte der Wissenschaft aus zu rechten, wär es leicht zu zeigen, dass nothwendig - wie es auch auf allen Universitäten ausser der Schweiz der Fall ist - die Ausführung und Behandlung der Collegien dem Hochschullehrer und dem Bedürfniss und der Befriedigung seiner Zuhörer muss überlassen bleiben. Gewiss ist, dass nicht alle Wissenschaften und nicht der Unterricht auf allen Bildungsstufen über einen und denselben Leist dürfen geschlagen werden.

Jedoch abgesehen davon hat der Hochschullehrer an der Universität Bern und namentlich der zwei Grundwissenschaften Philosophie und Geschichte die peinlichste Noth, nur acht Stunden für zwei Collegien herauszubringen und, wenn er nicht (ohne seine Schuld) die Zahl seiner Zuhörer nur auf 4 oder 2 herabschwinden sehen will, welchen er auch durch das Gesetz Vorträge zu halten verurtheilt ist, muss er sich in der Stundenzahl möglichst beschränken.

Seit Jahren, hochzuverehrende Herren hab ich mich nun wiederholt abgemüht, die hohe Behörde auf diesen schreienden Uebelstand aufmerksam zu machen; es ist mir aber so wenig gelungen, dass mir sogar einmal in einem Rescript die Antwort zukam, man verstehe mich nicht! -

Unter diesen Umständen machte ich mir seither aus der Noth eine Tugend. Ich that es der Wissenschaft und der studirenden Jugend zu lieb, die mir denn auch mit einem erfreulichen Eifer entgegen kam. Bei dem allgemein herrschenden Zudrang zu den positiven Wissenschaften oder sogenannten Brodstudien musten zwar die sie begründenden philosophischen und historischen Vorlesungen in die ersten Früh- und spätesten Abendstunden verlegt werden; doch wurden sie dann, wenn man den Collisionen mit all den drei obern Facultäten aus dem Wege ging von einer namhaften Anzahl Studirender besucht. Zu dem Ende verstund ich mich dazu im Sommer Morgens von 5 bis 6 und im Winter von 7 bis 8 Uhr meine Vorträge zu halten. Schon dieser Umstand, sollte ich glauben, hätte mich gegen den Verdacht von Unfleiss und Bequemlichkeitsliebe schützen sollen. Eine vieljährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass nicht mehr Stunden für philosophische Vorträge zu erhalten sind, so lang die philosophische Facultät, die ietz nach 10 Jahren noch ohne Reglement ist, in dem so nachtheiligen Missverhältniss zu den übrigen steht. Ich kann darthun, dass, wenn ich ietz Collegien, die ich in vier Stunden vollkommen gut absolviren kann, auf sechs Stunden ausdehnen wollte, ich dadurch nur die durch andere Fächer in ihrer Zeit so sehr beschränkten Zuhörer abschrecken und meinen Wirkungskreis beengen würde. Diess mögen wohl auch meine Herren Collegen gefühlt haben, da weder in der Facultät, noch im Senat eine Stimme sich gegen meine Ankündigung erhoben hat.

[mich] ? Ich kann demnach nicht anders, als mit der Bitte schliessen, dass Sie sich selbst durch eine genaue Untersuchung von der Wahrheit dieses Sachverhalts sich überzeugen, oder mir gestatten möchten, dieselbe in einer eignen Schrift treu klar und wahr für Jederman verständlich ans Licht zu stellen. Uebrigens kann ich / auch einer allfälligen Verfügung unterziehen, dass zu dem von mir angekündigten Vorlesungen noch zwei Stunden philosophisches Conversatorium beigefügt werden, um dem Gesetze auf die buchstäblichste Weise Genüge zu thun wenn es möglich ist. -

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung

MHH
ergebenster Dr Troxler
Prof. publ. ordin. Philosophiae

Bern am 21 Hornung 1844

Lausanne, le 29 Février 1844.

Très-Honoré Monsieur et Ami,

M. Rogivue a eu la complaisance de déposer chez moi, 26, votre lettre du 20 Février. Je saisis cette occasion pour vous remercier infiniment de toutes les communications que vous avez eu la bonté de me faire; j'en ai tiré parti autant que possible, mais j'ai moins de latitude à l'égard des insertions dans le Nouv.Vaud. depuis que cette feuille est soutenue par une société d'actionnaires beaucoup plus mélangée que la précédente. Ce n'est pourtant pas cette raison-là qui m'a empêché de faire l'article dont vous avez bien voulu me charger; non, mais lorsque j'ai voulu prendre la plume, j'ai éprouvé je ne sais quelle répugnance qu'il ne m'a pas encore été possible de vaincre, soit à cause du temps qui s'est déjà écoulé depuis que l'article de la Gazette universelle d'Augsbourg a paru, soit sur-tout parce que cet article qui, à ce que je sache, n'a été inséré dans aucun journal de la Suisse française, a passé inaperçu pour cette partie du pays et se trouve complètement oublié, selon toutes les apparences, de ceux qui lisent des journaux allemands. Je crains, en effet, en répondant au dit article, de le faire connoître à la masse qui l'ignore et de lui donner trop d'importance aux yeux de ceux qui l'ont lu. En un mot, je ne me sens pas disposé et je n'aime guère à écrire invita Minerva.

Dans cet état de choses, j'ai pensé devoir vous prévenir afin que vous ne vous référez pas sur moi pour cet article. Sa véritable place seroit dans l'Allgemeine d'Augsbourg, et personne mieux que vous ne peut écrire cette réfutation que vous réussirez, j'espère, à faire pénétrer dans le tabernacle. Au fond, c'est pour l'histoire, pour l'avenir, et non pour le présent, que vous pensez devoir relever les accusations de l'aristocratique correspondant de la Gazette d'Augsbourg: c'est donc dans ces archives ou ce protocole que la protestation doit être déposée.

Peut-être ferai-je quelque chose, si la disposition arrive avant qu'il soit décidément trop tard; mais, encore une fois, il n'y faut pas compter.

Vous m'accuserez peut-être d'indifférence. Je ne disconviens pas qu'il n'y en ait un grain, car no(u)s avons en nous les élémens de toutes les dispositions de l'ame, et une sorte d'indifférence est

nécessaire pour ouvrir le chemin à la contemplation. Ah! celle-ci nous mène bien loin. Dans un accès de scepticisme, on s'écrie, comme Salomon: vanitas vanitatum, omnis est vanitas, et pour échapper à l'abyme qui menace d'engloutir la pensée, on est tenté de se réfugier dans le quiétisme absolu de Lao-Tsen ou de Mad^e Guyon, et si, pour sauver cette activité sans laquelle il n'y a ni mouvement ni vie, on cherche à tout concilier dans quelque système d'harmonie universelle, toute la liberté du monde ne détrônera pas cette déesse qui régit l'univers par les lois de son inflexible logique, la Nécessité ou le Destin devant lequel Jupiter lui-même étoit obligé de s'incliner. Tout au moins dira-t-on avec l'Imitation de Jésus Christ: es quod es, nec melior si laudavis, nec pejor si vituperavis.

Il ne faut pourtant pas faire trop de bruit de cette stoïque maxime, elle aboutiroit à envoyer au Diable toutes les gazettes et toutes les presses, la biographie et peut-être l'histoire. Mais enfin, en attendant je ne sais quoi qui me pousse, je m'en tiens au véritable sens de cet axiome, c'est qu'on n'est pas tenu de relever toutes les sottises, toutes les assertions démenties par les faits de l'histoire.

Excusez mon bavardage; n'ayant pas de nouvelles à vous donner, je me suis laissé aller à des rêveries.

Agréez, Très-Honoré Monsieur, l'expression de la considération la plus distinguée de

votre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

FRAU A.EBNETER-MUELLER
ST.FIDEN-ST.GALLEN
(Ph ZB Luzern) 936

T. AN JOS.TROXLER

3.4.1844
BERN

Bern am 3 April 1844

Mein lieber Neffe

Mit grosser Freude haben ich und die Meinigen aus deinem Schreiben vom 30ten März die glückliche Entbindung deiner 1 Frau von einem gesunden Knaben vernomen. Wir wünschen von Herzen Glück. So gibt und nimmt der liebe Gott. Vor einiger Zeit war ich veranlasst Herman mein Beileid zu bezeugen, war aber verhindert es zu thun, wesegen mich zu entschuldigen bitte Meine 1 Frau ist zur Sophie nach Lausanne gereiset und Theodat wird erwartet. Viel herzl. Grüsse all den Unsrigen.

Dein getreuer
Onkel Prof Dr Troxler

Abendberg 18^{ten} April 44.

Theuerster,

Nun habe ich die Freude Ihnen unsern kleinen Rapport zu übersenden. Es schien zweckmässiger denselben für einmahl bloss französisch erscheinen zu lassen, und für eine deutsche Bearbeitung noch weitere Beobachtungen abzuwarten.

Das so eben erschienene Werk "Untersuchungen über ~~de~~ Cretinismus" zeigt nach der Einleitung des O.M.R.Dr.Jäger das in Württemberg zuerst das Beispiel vom Abendberg nachgeahmt wird. Die Abtheilung des Dr.Rösch, welche Ihrer und meiner Bestrebungen gebührend gedenkt, habe ich letzte Tage einem Arzte ausgeliehen und noch nicht wieder zurückerhalten. Die zweite Abtheilung des Dr.Maffei, der so sehr auf 25jährige Routine pocht, lege ich Ihnen bei. Es wird Ihnen schon wegen der Polemik gegen Sie von Interesse sein. Mich dünkt es, ein Mann der diese schwierige Aufgabe nicht um ein Haar weiter gefördert hat, sollte die grossartigen Leistungen anerkannter Männer nicht auf solche Weise besudeln!

Ich habe die hiesige Anstalt nun nach Seite der Scrophel-sucht hin erweitert, und werde gleich mit ein Paar Zöglingen den Anfang machen, welche von Basel hieher kommen.

Mit den Grüßen alter Verehrung & Liebe
der Ihrige

Dr.Guggenbühl.

Abendberg 26^{ten} Mai 44.

Theuerster,

Sie thun mir sehr unrecht, dass Sie glauben ich grolle Ihnen. Dazu hätte ich im geringsten keinen Grund. Seien Sie versichert, dass ich durch mein ganzes Leben mit gleicher Liebe und Achtung Ihnen zugethan sein werde, und mich nichts hievon abbringen wird.

Die Freyburger Affaire ist eine lieblose Kritikasterei. Ich sei da oder nicht, so wird hier gleich geschlachtet und gekauft, und alles geht seinen regelmässigen Gang. Hr.Dr.Berchtholdt hat aber nicht wohl daran gethan, mir eine Köchin zu schicken, die sich an das Küchlen und Braten der Gasthöfe gewöhnt hat, und sich nicht mit dem einfachen begnügen will. Es ist das letzte Mahl dass mir eine solche Person in's Haus kommt. Der ganze Casus ist der: dass einige Kinder in der zweiten Hälfte des Winters einen epidemischen Husten hatten, der überall im Lande ausgieng, und in Folge dessen etwas erblassten. Es ist mir eine bittere Erfahrung zu sehen, wie dieses Schweizervolk alle Mühe nur mit Undank lohnt, während die Fremden das, was man an ihren Kindern thut mit gerührtem Herzen anerkennen.

Die französische Brochure ist auf meine Kosten gedruckt, und hauptsächlich bestimmt zum Verschenken an die mich ^b Besuchenden Fremden, damit die Anstalt im Auslande bekannt wird, was am Ende für ihre Existenz das Wichtigste ist. Wen ich einen soliden Buchhändler finde, so will ich auch auf diesem Wege für die Verbreitung etwas thun.

Wenn Sie Zeit und Lust haben einige Exemplare an Ihre Bekannten und Freunde zu schicken, so sagen Sie es mir.

Ich gedenke dem Hrn. Dr.Eisenmann auch ein Exemplar zu senden. Können Sie mir seine Adresse bezeichnen?

Ich hoffe im Laufe dieses Sommers Sie wieder zu besuchen.

Meine bessten Grüsse an Sie & die Ihrigen

Ihr Sie hochschätzender

Dr.Guggenbühl.

Theuerster,

Abendberg 18^{ten} Juni 44

Mit Freuden sende ich Ihnen einige Rapporte über den aufblühenden Abendberg. Wenn Sie etwas über die Sache sagen, so vergessen Sie mir nicht die Verwandtschaft des C. mit der Scrophel-sucht hervorzugeben, was in praktischer Beziehung höchst wichtig ist.

Lezte Tage hatte ich die Freude die Herzogin von Württemberg zu sprechen, welche mit der innigsten Theilnahme sich über die Fortschritte und das bisher Geleistete aussprach. Die Anerkennung solcher Personen ist in jeder Beziehung für solche schwierige Bestrebungen wohlthuend und gut.

Herzlich freue ich mich auf den Besuch meines Freundes Herrn Dr. Troxler. Im August wird auch Hr. Dr. Twining von London kommen, und eine neue Ausgabe seiner Schrift veranstalten. O, Liebster, es giebt doch noch edle Menschen in der Welt!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Dr. Guggenbühl.

Lausanne, le 22 Juin 1844.

Très-Honoré Monsieur et Ami,

Comme il est probable que de Bâle, où je vais me rendre pour le Tir fédéral, je ferai un voyage dans divers états de l'Allemagne, je prends la liberté de vous demander si vous pourriez me donner quelques lettres d'introduction pour des hommes en mesure de faciliter le but de mon voyage qui, outre le besoin de sortir de mes habitudes et de secouer un peu la poussière des affaires, est de voir et d'observer les choses et les hommes, de me faire quelque idée de l'état actuel de l'Allemagne que j'ai quittée il y a vingt ans. Quoique j'aie vu beaucoup de choses alors, que j'aie parcouru presque toute la confédération germanique, c'est sur-tout le monde universitaire, les musées, les bibliothèques, les spectacles, les monumens et les établissemens publics qui ont attiré plus particulièrement mon attention; la vie religieuse, politique, sociale, les hommes en général m'ont moins occupé; d'ailleurs j'étois un écolier et ja connoissois bien moins le monde et la vie. Ceci a pour but de bien faire ressortir l'intention de mon voyage, afin que vous voyez d'autant mieux dans quel sens je désirerois être muni de quelques lettres pour des hommes bien placés pour faire voir ou aider à voir. Ma demande est peut-être indiscrette, et elle l'est d'autant plus qu'il pourroit arriver que je ^{ne} fisse pas mon voyage, car si l'horizon politique de la Suisse est trop chargé les deux ou trois premiers jours de Juillet, je ne veux pas m'éloigner de mon poste. Dans le cas où vous pourriez m'être de quelque utilité pour l'objet dont il s'agit, seroit-ce vous gêner trop que de vous prier de m'envoyer à Lausanne pour mercredi au plus tard ce que vous pourrez me remettre; si vous n'aviez pas assez de temps, votre envoi pourroit m'être adressé à Bâle, poste restante, de manière à y arriver avant le 4 Juillet.

Mon itinéraire est un peu vague; tout dépendra des facilités que m'accorderont les chemins de fer. Je compte aller à Strasbourg, Fribourg, Stuttgart, Heidelberg, Frankfort, en bas le Rhin jusqu'à Cologne, à Cassel, Gotha, Weimar, Jena, Dresden,

Prague (peut-être), Bayreuth, Nurenberg, Munich, le Tirol. Si le temps et les chemins de fer le permettent, j'irai même à Berlin d'un côté, à Milan de l'autre, car j'ai pris un congé jusqu'au milieu de l'Août. Voilà un projet bien vaste pour si peu de temps, un rêve; mais, je le répète, tout dépendra des moyens de communications et des circonstances; il est possible que je retranche considérablement et modifie. Je n'arrêterai mon itinéraire qu'à Bâle, après avoir pris des renseignements sûrs et pesé les possibilités.

La surabondance des matières n'a pas encore permis d'insérer votre dernière correspondance dans le Nouvelliste. J'espère pouvoir la faire entrer mardi.

Voilà les affaires qui se compliquent beaucoup, couvens, Valais, Jésuites, catholiques de Genève et Dieu sait quoi. Cependant, comme il arrive souvant, au beau moment d'éclater, l'orage se dissipera. Le Valais sera laissé tel quel; il n'y aura guère de majorité pour blamer le vorort, moins encore pour censurer Berne et Vaud; pas de majorité sur les jésuites; l'affaire de Genève sera prise ad referendum faute d'instructions; l'arrêté de l'année dernière sur les couvens d'Argovie subsistera. La conférence des états catholiques romp(e)ra-t-elle la glace, se retirera-t-elle de la Diète, fera-t-elle une levée de boucliers? C'est là le hic; mais, malgré l'envie, les habiles trouveront sans doute que le moment n'est pas encore venu, et les fanatiques de part et d'autre auront beau faire, il leur faudra prendre patience; mais ce qui n'est qu'ajourné n'arrive pas moins quand l'heure a sonné.

En vous priant d'excuser mon importunité, je vous présente l'expression réitérée de ma considération très-distinguée et de mon ~~affection~~ affectueux dévouement.

H. Druey, C^r d'Et.

M. ajourné

Bern am 1 Jul 1844

Verehrter Herr

Im Vertrauen auf die Fortdauer Ihrer mir bewiesenen freundschaftlichen Gesinnungen bin ich so frei, mit diesen Zeilen Ihnen meinen verehrten Freund, Herrn Staatsrath Druey aus der Waadt vorzustellen. Ohne Zweifel ist es für Sie gegenseitig von Interesse mit einander bekannt zu werden. Indem ich mir das Verdienst der Vermittlung erwerben wollte, bitte ich Sie um Bewahrung Ihres Andenkens und Wohlwollens für mich.

Mit unwandelbarer Hochschätzung und Ergebenheit

Ihr

Prof Dr Troxler

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Doctor Wolfgang Menzel in Stuttgart

Bâle, le 2 Juillet 1844.

Très-Honoré Monsieur et Ami,

Je m'empresse de vous remercier des lettres que vous avez eu la bonté de m'envoyer ici pour l'Allemagne. J'espère encore en faire usage quoiqu'il circulât hier ici toute espèce de bruits sur ce qui s'étoit passé a Lucerne: on assuroit que Neuhaus avoit quitté la Diète, puis on disoit 8 députations, et on alloit jusqu'à 11 : je crois, en effet, qu'ils ont quitté Lucerne pour quelques jours, dans l'intervalle des 2 Diètes.

L'affluence a été immense pour l'anniversaire de la bataille de S^t Jaques et l'ouverture du Tir fédéral. Hier des toasts ont été portés par Welker et Gottschalk, députés badois, à la fédération des peuples, à la Suisse etc. Le malheur est que la cantine est si grande et la tribune si mal placée ou si peu recouverte pour arrêter les voix qu'on n'entend rien à une certaine distance. Cela paroît plus chaud le 2^d jour que le 1^{er}; au reste, les Bâlois sont assez flegmatiques. Le tir est ici l'allure du parti libéral, et il a pour adversaires ce qui tient au parti conservateur.

Mais, je suis obligé de terminer ici, en vous priant de recevoir l'expression réitérée de ma haute considération et de mon sincère attachement,

Votre dévoué

H. Druey, C^r d'Et.

Bern am 5 Jul 1844

Hochgeachtete Herrn

Ich beeile mich, Ihre so eben erhaltene Zuschrift vom 3ten diess zu beantworten.

Der Lektionskatalog für künftiges Semester wurde am 27ten Jun. von der philosophischen Facultät berathen und am 29ten dem akademischen Senat vorgelegt. Die von Hrn Prof. Perty schriftlich zugesandten Eingaben wurden sämtlich unverändert aufgenommen. Ich muss demnach bedauern, dass Hr Professor Perty, wenn auch in der besten Absicht, sich an Behörden wendet, um zu bewirken, dass die von ihm angekündigte und von der Facultät aufgenommene Vorlesung "allgemeine Naturgeschichte" weggelassen und ein anderes Collegium - "medizinische Botanik" eingeschaltet werden möchte. Mir scheint, wenn diess geschähe, würde § 64 1) des Hochschulgesetzes nicht beachtet; und ich kann nicht einsehen, wie diessfalls von Ausfüllung einer wesentlichen Lücke die Rede sein kann. Das Reglement § 64.1. fordert, dass alle Sommersemester Botanik angekündigt werde. Von der Beschränkung dieser universeller Bildung dienenden Wissenschaft auf "eine medizinische Botanik" darf die philosophische Facultät nichts wissen und solch einen Titel nicht unter ihre Studien einführen, so wenig als medizinische Mineralogie oder Zoologie, medizinische Physik oder Chemie.

Von diesem Gesichtspunkte aus muss ich denn auch die Frage: Ob ϕ das genannte Fach ohne Beeinträchtigung anderer Lehrer dem Hrn Prof. Perty übertragen werden könne? beantworten. Auf jeden Fall würde dadurch die Wissenschaft beeinträchtigt durch die Unterordnung einem besondern Fach und Zweck, und wahrscheinlich auch jeder andre Lehrer, welcher diese Wissenschaft in ihrer natürlichen Ausdehnung und Selbstständigkeit als philosophisches oder rein naturwissenschaftliches Studium in allseitiger Beziehung vortragen wollte. Es mag zwar nützlich und verdienstlich sein, insbesondere auch für Specialfächer zu sorgen, aber diess wird nicht auf Kosten allgemeiner Studien oder an ihrer Stelle geschehen dürfen. -

Diess ist meine Ansicht, die ich im Interesse der Wissenschaft und in Erfüllung Ihres Auftrags rücksichtslos aussprechen zu müssen glaubte. Wenn übrigens die Behörde nicht vollkommen diese Ansicht

theilt, glaube ich, in meiner Stellung bitten zu müssen, die Frage der Facultät zum Entscheid vorlegen zu lassen.

MHH

Mit Hochachtung ergebenst

Prof Dr Troxler
Dekan d.F.

Beigefügt das Schreiben von Hrn Prof Perty an die Behörde.

Abendberg 23^{ten} Augst 44.

Theuerster,

Ich freue mich innig, dass Sie den Beschluss gefasst haben, sich einmahl nach so langer Arbeit, Ruhe und Erholung zu gönnen. Hätten Sie aber doch den Weg durch das Oberland genommen, um den so vielfach fortgeschrittenen Abendberg zu sehen! Wir hatten einen äusserst bewegten Sommer durch die zahlreichen Besuche von Aerzten, Naturforschern und fürstlichen Personen aus allen Ländern. S.M. der König von Württemberg hat besonders das lebhafteste Interesse an der Sache genommen, und die persönliche Versicherung gegeben, dass die Anstalt in seinem Reiche nachgebildet werden soll. Wie finden Sie die Stimmung in Zürich für diese Angelegenheit? Sie erhalten diese Zeilen durch Junker Gerold Meyer von Knonau. Mit Sehnsucht sehe ich Ihrer Abhandlung gegen Maffei entgegen. Mit herzlichen Grüssen und alter Hochschätzung

der Ihrigste

Dr. Guggenbühl.

Berlin, den 17. September 1844.

Hochverehrter Freund! Ihr Brief vom Mai ist mir Anfangs dieses Monats September zugekommen, gleich nach meiner Wiederkehr aus den Taunusbädern. Ich danke herzlichst für Ihre stets erwünschten Zeilen, und für die schönen Beilagen, welche sie begleiteten. Sie sind meiner Sammlerlust immer mit gleicher Güte eingedenk, während ich in Betreff Ihrer Wünsche zwar keineswegs vergesslich, aber doch sehr im Rückstande bin. Leider kann ich Irtzteres noch zur Zeit nicht ändern, und muss ferner um Ihre Nachsicht bitten. Die Gelegenheit muss in solchen Fällen das Beste thun; sie thut es auf Ihrer Seite wirklich; nie hätte ich gedacht, durch Sie zu einem Blatte von Herwegh zu gelangen, von Herwegh, der hier war, der eine Berlinerin zur Frau hat, der Empfehlungen bei mir hätte abgeben sollen, aber es nicht gethan hat, und mit dem mir keinerlei Anknüpfung offen war; um so mehr hat mich nun die Doppelhandschrift gefreut, die mir durch Sie zugekommen. Statt eines Blattes von Julie Bondeli werde ich nun die von Ihnen mir zugefertigte Auskunft in meine Sammlung legen; doch verzicht' ich noch keineswegs auf einen Glücksfall, der auch noch die Handschrift verschaffen mag. Julie Bondeli und Corona Schröter - die Sängerin, von der Goethe spricht - gehören mir zu den liebsten Personen meiner Galerie, wollen aber beide sich nicht finden lassen. Uebrigens mehrt sich der Schatz im Allgemeinen ausserordentlich; erst vor kurzem bekam ich aus Vevay Blätter von Voltaire, Jean Jacques Rousseau und Calvin, aus Frankreich, England, Schweden, Russland, strömen immerfort Beiträge, aus Italien, Polen, Spanien, sind deren zugesagt. -

Ueber die Störung Ihrer litterarischen Thätigkeit bin ich betrübt und ärgerlich. Offenbar trägt nur die örtliche Abgeschiedenheit die Schuld, Sie leben zu lange von den Mittelpunkten der litterarischen Bewegung entfernt, die Wechselwirkung zwischen Autor und Publikum fehlt, und das schweizerische Vaterland hat Sie in keiner Weise begünstigen können! Wie anders, wenn Sie einer norddeutschen Universität angehörten, seit Jahren angehört hätten! Sie erinnern sich vielleicht, dass der Minister von Beyme und ich lebhaft daran dachten, Sie für Berlin zu gewinnen, Sie aber wollten im Vaterlande wirken. Es war schön von Ihnen, so zu wählen, und das Bewusstsein dieser Liebe und Treue darf Sie für vieles trösten, das Sie sich um desswillen entgehen liessen. - Ihre Vorlesungen über das metaphysische

Gebiet der Menschennatur möchte ich mithören; schon die Benennung ist ein glücklicher Griff, und stellt den Gegenstand scharf gesondert hervor. Aber eine zu geringe Zahl von Zuhörern ist ein grosser Uebelstand, wenn von aussen kein Drang entgegenbraust, so ermattet der lebendige Reiz, der die Mittheilung tragen muss. - Dass Sie mit all Ihren republikanischen Regierungen in Widerspruch gerathen, kann für das Tagesleben ein Unheil und eine Qual sein, im höheren Sinn aber ist es für Sie gewiss kein Unstern, sondern ein Ehrenmeteor, das Ihrer Bahn leuchtet. Wer Ihre ersten Streitigkeiten in Luzern eingesehen hat, dem muss für Ihr ganzes Leben dieser Typus ausgemacht sein, denn aus jenen ist klar, dem Unrecht werden Sie stets entgegenstehen, mit dem Gemeinen sich nie vertragen. -

Doch die Kämpfe sind allgemein; wo wären sie nicht? sie suchen auch den Zurückgezogenen in seiner Einsamkeit auf; der Mönch in seiner Zelle wie der Ritter auf dem Wahlplatz, jeder muss des Rufes gewärtig sein. Auch in unsren Gegenden ist des Streites überviel, und des traurigen, elenden Streites, so die Waffen ungleich sind, oder vielmehr nur auf Einer Seite, auf der andern aber zum Theil die Hände noch gebunden! Doch streben sie die Bande abzustreifen, und künftig werden sie wohl auch bewaffnet sein. Das Gespenst von Pressfreiheit darf man nicht rechnen, jedermann erkennt, dass darin kein ächtes Leben ist. -

Wie grauhaft doch die Leute in Religion, Kirche, Staat, Wissenschaft und Lebensbildung hineinwüthen! Alles wird verfälscht, untergraben, methodisch in sein Gegentheil, in seinen Afterschein umgewandelt. Und recht im Grossen wird alles betrieben, in gründlichem Zusammenhang; die Dunkelheit aller Länder und Völker will sich zusammenfliessend vereinen! Möchte man nicht die Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts beneiden? Beinahe, - aber ernstlich doch nicht! wir bedürfen einer andern Helle, als jene war, und sie wird kommen. Aber wann? Für den Weltgang darf uns nicht bange sein, doch darf der Mensch persönlich wohl einigen Anspruch machen, sein kurzes Leben nicht ganz in das schlechte Wetter fallen zu sehen! - Den Standpunkt, auf den das Geschick mich hinabgedrängt, vermag ich nicht zu ändern, doch lass' ich mir ihn nicht verkümmern, und helfe den Gesinnungsgenossen mit Wort und That nach besten Kräften. Aber einen Hauptstreit zu führen, ist mir nicht beschieden, so recht der

meine wird noch gar nicht geführt gekämpft, meine Sache ist noch nicht aufgerufen. - Lassen Sie mich immerhin unterdessen Autographen sammeln! -

Die Arbeiten über den Kretinismus sind wahrlich von grossem Verdienst, und müssen auch wissenschaftliche Ausbeute zum Lohne bringen. Ich habe ehemals solche unglückliche Geschöpfe gesehen, bin aber sehr zurückgeschreckt, in einer frühen Zeit, wo ich nicht leicht zurückschreckte. Jetzt wär' es mir unmöglich, mich praktisch mit dem Gegenstande zu beschäftigen. Um so mehr erkenne ich es, dass edle Menschenfreunde es thun. Mögen die Bemühungen gesegnet sein! Aber der rohen Aeusserlichkeit wird nichts gelingen, auch hier muss das Licht von innen brennen. -

Die Hünengräber verhüllen Probleme anderer Art. Sogar der Name Celten scheint hier noch zu jung. Doch der Menscheng Geist wird auch hier eindringen; er hat des Stoffes und der Zeit keinen Mangel. Auf der Erde geht nichts verloren, sie kann ihrer Millionen Leichen nicht los werden, sondern schleppt sie Jahr für Jahr sicher mit um die Sonne. -

Von Andreu zu reden! Unsre Königsberger Geschichten haben Sie wohl in den Zeitungen gelesen; aber nicht bloss nach diesen, nein nach allen, auch den partheilosesten, unbefangenen Berichten, hat einer der "hohen Diener" eine erbärmliche Rolle dabei gespielt, besonders erbärmlich als Talent, denn wie schön und mächtig die Gabe der Rede in Wahrheit dem Herrn verliehen ist, so sehr ist sie dem Diener versagt. Man nennt ihn allgemein den zweiten Wöllner. Ich hätte nicht geglaubt, dass ein solcher in Preussen möglich wäre. -

Schelling hat sich auf einige Wochen nach Schulpforte zurückgezogen, wo ihm der "hohe Diener" eine Wohnung hat einräumen lassen; dass er in der dortigen Musse und Stille eine litterarische Arbeit vollenden werde, wie versichert wird, will niemand glauben; er gilt für unfruchtbar, und was er noch hervorbrächte, sagt man, würde nur gegen ihn zeugen. Seine Vorlesungen sind nun auch entschieden lahm geworden, die Zuhörer kommen nur noch spärlichst, ungeachtet des geringen Honorars und der Gunst der Behörde. Aber auch die Universität im Ganzen verliert alljährlich an Zuhörern! -

In Hamburg und Wiesbaden hatte ich schlechtes Wetter, und desshalb eine schlechte Kur; doch bin ich diessmal nicht schlimmer heimgekehrt als ausgereist, vielleicht etwas besser, und ich will also nicht klagen. Der Winter aber ist eine schlimme Prüfung, wir wollen sehen, was er bringt! Soviel arbeiten wie in früheren Jahren werd' ich in keinem

Falle, schon dar Augen wegen! -

Ich sende Ihnen einen kleinen Aufsatz über Paris im Jahre 1810, ein Bruchstück meiner Denkwürdigkeiten, wie es deren noch mehre gibt, die erst künftig erscheinen können. Eine neue Auflage meiner fast vergessenen fünf Bände biographischer Denkmale wird auch gedruckt. - Sollten Sie, theuerster Freund, nicht auch mit solchen Lebensbildern hervortreten? Könnten Sie nicht etwa Wien im Jahre 1809 schildern, und Ihre Arbeiten dort und daheim in den Jahren 1814 und 1815, oder andre Gruppen dieser Art? -

Inres trefflichen Sohnes hab' ich mich innigst gefreut! Ein reiner, guter Eindruck! Ich habe verstanden, er werde nochmals hierher zurückkommen, ist es nicht so? - Wie glücklich wäre ich, Sie noch wiederzusehen! Ich hoffe es! Werd' ich noch wieder nervenstark, so schreckt mich keine Reise! -

Leben Sie wohl, mein hochverehrter Freund! Die treuesten Grüße allen theuern Ihrigen! In unwandelbarer Gesinnung Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

Bern am 13^{bris} 1844

Hochverehrter Herr

Dem Wunsche meines Freundes Dr Berchtold in Freiburg zu entsprechen, nehme ich mir die Freiheit, Ihnen durch meinen Sohn einen Prospectus der Geschichte von Freiburg vorzulegen, und Sie zu bitten, den wiederholten Ausdruck meiner hochachtungsvollen Ergebenheit zu genehmigen

MHH

Prof.Dr.Troxler

Très-Honoré Monsieur et Ami,

Si j'avois pu supposer un instant que mon silence, beaucoup trop prolongé il est vrai, eût pu faire naître des doutes sur mon attachement, je me serois empressé de vous répondre immédiatement qu'accablé de toute espèce d'affaires, je n'avois pas le temps d'écrire à un seul de mes amis d'une manière un peu développée. J'ai regretté beaucoup de n'avoir pas su que vous fussiez à Zurich lors de mon retour d'Allemagne, je m'y serois arrêté plutôt qu'à Berne où je comptois avoir le plaisir de vous voir, et nous aurions causé sur l'Allemagne plus au long que je ne puis le faire dans ce moment. Je vous aurois sur-tout remercié des lettres que vous avez eu la bonté de m'envoyer à Bâle; il est impossible d'être mieux accueilli que je ne l'ai été sur votre recommandation; malheureusement je n'ai rencontré que Wolfgang Menzel à Stuttgart, à Théod. Mundt à Berlin, deux hommes d'infiniment d'esprit. M. Dumont-Schauberg à Cologne étoit en voyage, et M. ---- à Dresde étoit aussi absent. Je n'ai pas été à Fribourg.

J'ai été, entr'autres, à Mulhouse, Strasbourg, Baden, Heidelberg, Heilbron, Stuttgart, Tubingen, Manheim, Cologne, Francfort, Leipzig, Dresden, Berlin, Nurenberg, Munich et Augsburg. Au total, il y a un grand mouvement philosophique, religieux, politique et social. Schelling et Stahl sont fort en baisse, précisément à cause du cachet gouvernemental mis à leur vocation. Il y a beaucoup de division entre les anciens Hégéliens et les nouveaux. Les disciples de Krause, de Leonardi (à Heidelberg) en tête sont très-actifs à propager la doctrine de leur maître. L'hostilité entre le Catholicisme et le Protestantisme va croissant. Chez les *nois?*, les cours, les hautes classes, les gouvernans, la religion est à la mode, ici l'ultramontanisme et le Jésuitisme, là le piétisme; mais dans les masses, entr'autres dans le commerce et l'industrie, il y a beaucoup d'indifférence et d'incrédulité, de matérialisme. A Cologne, on n'est pas aussi bigot qu'on n'en a l'air. A Munich, c'est plus sérieux; c'est que le ^roi le veut ainsi me dit un medecin sceptique. Le ^roi de Prusse est fort dé-
 crédité par-tout; on le regarde comme un grand comédien, ou plutôt comme un mauvais comédien. Il y a en Bavière une grande irritation contre le roi à cause de ses prodigalités pour des arts dont la

beauté est fort contestable et contestée. Il y a une grande propagande communiste parmi les ouvriers, sur-tout au moyen des chemins de fer. En général le libéralisme et même le radicalisme font des progrès. En Autriche, il se forme, sur-tout parmi les fonctionnaires, un parti libéral de plus en plus puissant. C'est en Wurtemberg que le libéralisme est le plus en souffrance, car il n'y a aucune liberté de la presse, la censure y est plus rigoureuse que partout ailleurs, la publicité y est fautive, tronquée, l'opposition est découragée.

Je vous remercie infiniment de votre article que j'inserai.-

Agréer, je vous prie, Très-Honoré Monsieur et Ami, l'expression de ma considération infiniment distinguée et de mon devouement.

H. Druey, C^r d'Et.

Lausanne le 18 Nov.1844.

Bern am 2 Xbris 1844

Verehrter Herr

Staatsrath Druey aus Deutschland zurückgekehrt, erzählte mir von dem freundlichen Empfang, der ihm bei Ihnen auf meine Zeilen geworden. Ich freute mich dessen besonders als eines Beweises, dass Sie mir Ihr wohlwollendes Andenken bewahrt haben

Heute bin ich so frei, Ihnen eine kleine Schrift von mir über die Jesuitenfrage zustellen zu lassen, und Sie, da Sie mit unsern Schweizerverhältnissen, wie Wenige Deutsche bekannt sind, zu bitten, sobald möglich Ihre öffentliche Stimme darüber abzugeben. Ueber die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Sache darf ich vor Ihnen kein Wort verlieren

Mit unwandelbarer Hochachtung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

Abendberg 8^{ten} Dec. 44.

Theuerster!

treuer!

Wir benutzen die eingetretene Stille des Winters um die gemachten psychologisch pädagogischen Beobachtungen zusammenzufassen, und nachzuweisen: dass auch im cretinischen Kinde geistige Keime und Anlagen sind, die eine Quelle von mannigfaltigem Leben werden können. Sie werden das Resultat erhalten. Wie ich höre hat sich eine fremde Regierung an den Vorort Luzern gewendet um Auskunft über den Gang des Abendberges zu erhalten. Könnten Sie mir nicht in Luzern ausmitteln, welche Regierung es ist, und was sie eigentlich bezweckt?

Mann spricht hier von Kriegslärm, wir lesen aber keine Zeitungen. Was ist daran? Ich bin Ihnen herzlich dankbar für das Blatt über Albisbrunn und gedenke die Methode noch praktisch weiter für unsere lieben Kinder zu prüfen.

Gott mit uns

In treuer Liebe

Ihr Dr. Guggenbühl.

Berlin, den 27 Dezember 1844.

Hochverehrter Freund! Nehmen Sie die beifolgenden beiden ersten Bände der neuen Auflage meiner biographischen Denkmale in gewohnter Güte und Freundlichkeit an! Drei weitere werden künftig nachkommen. Das Ganze ist hie und da verbessert und vermehrt, in jedem Fall hat das Aeussere sehr gewonnen. -

Ich sehe aus den Zeitungen, dass Sie ein Wort über die Jesuitenfrage haben druck lassen; noch ist es nicht bis zu uns gedrungen, aber ich bin äusserst begierig darauf. Diese Frage geht auch uns hier näher an, als man gemeinhin denkt. Ich glaube an Jesuiten in Preussen! und möchte die Nicolai, Biester ect. aus dem Grabe wieder aufrufen! -

Wir leben hier unter düstern Eindrücken. Alle Pracht und Ueppigkeit der Hauptstadt, des Hofes, der Künste, vermag nicht über die Missstimmung zu täuschen, die überall im Hintergrunde liegt. Unsre Wissenschaft wird mehr und mehr verpfuscht; es ist ein Jammer, wie unsre Universität schon heruntergekommen. Für unser Kunstwesen geb' ich gar nichts, es ist weder Ernst noch Richtung noch Geschmack darin. Wir prahlen mit Leichnamen und Särgen! -

Leben Sie wohl, bleiben Sie gesund und frisch, und meiner treuen Verehrung und Liebe versichert!

Ihr

Varnhagen von Ense.

Schönste Grösse an Gattin und Sohn!

Einstiger Besitzer der heute vernichteten Briefe war
Staatsarchivar Schönenberger in St. Gallen.

(Notiz auf der Photorückseite eines andern Briefs):

Zwei bedeutungsvolle Briefe dieser Sammlung, die Dr. E. Spiess
noch gesehen, wurden dem Staatsarchivar Schönenberger
übergeben und nach dessen Ableben von seiner Frau vernichtet.
Diese Briefe hatten folgenden Inhalt: Zwei Verwandte Troxlers
hatten an den Freischarenzügen teilgenommen und waren in
Gefangenschaft geraten. Als Luzerner Staatsangehörige sollten
sie wegen Rebellion hingerichtet werden. Troxler bittet
den Gemahl seiner Nichte Joh. Jos. Müller, einen einfluss-
reichen konservativen Politiker, um Fürsprache. Als der
erste Brief keine sofortige Wirkung zeitigte, sandte
Troxler ein zweites Schreiben.

Abendberg 1. Jenner 1845.

Theuerster!

Meine herzlichsten Wünsche im neuen Jahr; der gnädige Gott möge Sie gesund erhalten. Meine Treue bleibt dieselbe. Der schätzenswerthen Frau Professor in beiliegendem ein kleines Grüsschen.

Nach Burgdorf mag ich nicht am 12^{ten} Jenner. Die Celebration nach dem Tode von Männern die ihr Leben dem Wohle der Mitmenschen gewidmet haben, und dafür misskannt, verschimpft, und selbst der bitteren Noth Preis gegeben worden waren - scheint mir eine Thorheit und eine Schande in der Menschengeschichte!

Aus dem ganzen Ereigniss und dem was die Comission für das Pestalozzi Denkmahl erreicht hat, ist mir die Wichtigkeit meines ursprünglichen Planes eine (wissenschaftliche, mitberathende) Comission auch bleibend für den Abendberg zu gründen, erst recht klar geworden. Es lässt sich auf diese Weise mit mehr Erfolg den Regierungen und dem Auslande gegenüber operieren. Wenn ich nebst Ihnen und Valentin nur noch Jemand wüsste, der die Stelle würdig vertreten könnte, und für die Sache auf die innige Weise sympathisierte wie Sie. Denken Sie doch über diesen Punkt nach.

Die "Briefe" werden Sie erhalten sobald sie gedruckt sind. Die politischen Ereignisse haben eine solche Stagnation in das Leben gebracht, dass es sehr zweckmässig ist, wieder auf

(abgeschritten)

Gott mit uns

Beiliegend die Recension des Werkchens von Dr. Wells. Ich werde dasselbe nächsten Sommer erhalten und Ihnen mittheilen. Diesen Winter erscheint von einer englischen Dame eine neue Schrift über den Abendberg.

Lieber Neffe

Habe Dank für Deine Mittheilungen. So unselig sie auch in ihrem Inhalte sind, so haben sie uns doch aus der quälendsten Ungewissheit gerissen. Traurige aber unbestimmte Kunde genug hatten wir zwar schon früher erhalten und lesen nun täglich mit erneutem Schmerz die fernern Nachrichten. Wie dank ich Gott, an der ganzen Geschichte auch nicht den geringsten Antheil, weder auf der einen noch auf der andern Seite genommen, im Gegentheil, was in meinen Kräften lag, gethan zu haben, das Unglück zu verhüten. O ja es ist namenlos - und Gott weiss, ob es nicht noch weiter geht. Das Vaterland schwebt am Rande des Abgrunds. Seit langem war meine Seele mit den finstersten Ahnungen erfüllt und jetzt ist mein Herz gebrochen. Seit Wochen, seit Monaten leid ich dieser Sache wegen unsäglich und finde nur Trost in religiöser Ergebung u. Zuversicht. Gib uns doch Nachricht von Zeit Zeit von Euch allen und kann ich was lindern, helfen, dienen so verfügt über uns und unser Haus. Alle grüssen herzlichst.

Eiligst Dein Oheim Prof Dr Troxler

Diejenigen welche gehandelt, sind dem Gericht der Zukunft verfallen. Die heilbaren Wunden können nur durch fre^undlichen, versöhnlichen Sinn von beiden Seiten geheilt werden. Der Himmel erbarme sich unser. Man muss aus den Flammen retten, was man kann. Betrage dich, dass man dir deine Stelle nicht nehmen kann.

Adresse: Herrn Herrn Joseph Troxler Gerichtschreiber in Münster
K Luzern

"und" statt "u"

Theuerster,

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist der Sohn des vortrefflichen Herrn Pfarrer Sulser's in Ringgenberg welcher in Bern seine Studien beginnt. Da ich diese Familie als eine sehr achtbare kennen lernte, so entspreche ich mit Freuden ihrem Wunsche den jungen Sulser Ihrer wohlwollenden Aufnahme zu empfehlen. Sowohl er als seine Brüder zeichnen sich durch Fleiss aus, und es steht zu erwarten dass das Vaterland in ihnen tüchtige Männer erhalte. Und dieses ist um so mehr zu wünschen, wenn man die neuesten kopflosen und tragischen Ereignisse in Betracht zieht. Ihr Wohlwollen, mein Theuerster, dem auch ich so viel verdanke, wird dem jungen Manne auf seiner akademischen Laufbahn, gewiss von grossem Nutzen sein.

Die hiesige Anstalt geht ihren guten Gang vorwärts. So eben ist in London eine sehr interessante neue Schrift von Dr.Wells erschienen, die ich in einiger Zeit erhalten und Ihnen übersenden werde.

Meine herzlichen Grüsse
mit alter Hochachtung

Dr.Guggenbühl.

Berlin, den 11. Mai 1845.

Mein hochverehrter Freund! Ihren erwünschten Brief vom 20. Januar nebst seinen reichen Beilagen habe ich gestern empfangen. Ich war Ihnen schon auf einen früheren Antwort schuldig, aber ich harrete nun doch das angekündigten, den ich nahe glauben musste, und dann hoffte ich Ihnen auch neue Druksachen mitzusenden, den dritten Band meiner biographischen Denkmale und ein preussisches Charakterbild Hans von Held; beide Schriften liegen aber leider noch immer unvollendet in der Druckerei, sie kommen nun wohl erst im Laufe des Sommers.

Ich habe den letzten Winter etwas besser zugebracht, als einen der nächstvorigen; einiges dieser Besserung muss ich doch dem Homburger Brunnen zu Dank anrechnen, und ich bin daher sehr versucht, auch dieses Jahr die Brunnenkur zu wiederholen. Dass ich wieder besser arbeiten konnte, war mir ein unschätzbare Gewinn; doch bin ich noch weit entfernt, ganze Tage wie ehemals am Schreibtische zubringen zu können, und ich arbeite für meine Begier und meinen Bedarf noch lange nicht genug; dass man die Augen schonen muss, wusst' ich ehemals nicht, jetzt leider werd' ich täglich daran gemahnt. Dabei häufen sich noch immer die Aufgaben, und wenn ich von den alten längstgehegten eine nicht geringe Zahl unbegonnen zurücklasse, so bring' ich dafür andre zu Stande, die neu sich aufdrängten. Ich meine bei Aufgaben nicht bloss die des Darstellens, sondern auch die des Erkennens, des Verstehens für mich selbst, und da bieten Leben und Welt den Stoff noch immer reichlichst dar. -

In der letzten Zeit haben mich die Schweizer Wirren wahrhaft geängstigt; geängstigt, weil ich sie nur in den Hauptumrissen verstehe, aber nicht im Detail, und weil dieses mir stets die widrigste Physiognomie zeigt; geängstigt aber auch, weil ich in dieser Ferne nie wissen kann, ob nicht die mir theuersten Menschen in diesen greuelhaften Strudel gezogen werden, in ihm untergehen. Sie, Verehrtester, haben unmittelbar nichts mit den letzten Kämpfen zu thun gehabt, das sehe ich wohl, aber mittelbar bleibt wohl niemand von solcher Bewegung unerschüttert. Sie stehen hoch über den Partheien, das weiss ich; doch fordert bisweilen der Drang des Tages, dass man von der Höhe hinabsteige, und dann erfährt man alles, was da unten gährt und brauset, auch in eigener Person. Die Sachen stünden doch besser, wenn sie nur schweizerische blieben, aber dass die fremden Mächte ihren Unrath hineinmischen, macht alles faul und giftig. Guizot's Benehmen ist nichtswürdig, seiner persönlichen Ueberzeugung und dem tieferen Interesse Frankreichs entgegen. Dass der

Fürst von Metternich den Luzerner Fanatikern beistimmt, mag wenigstens aufrichtig sein, aber seine Glückwünsche an die Schandmäkler, die ihren Sieg in baares Geld umsetzen, und was sie Gesetz und Recht nennen auf dem Markte feil bieten, - dies ist ein Flecken in dem Namen des Fürsten, den er jetzt schon zu alt und schwach ist wieder abzuwaschen. Genug von diesen Abscheulichkeiten! (Aber die Geschichte sagt nicht "genug", sondern hält die Thatsachen fest, und verwarft sie zu künftigem Gegenstoss, der nicht ausbleiben wird! Sie ist noch so ungeschickt, die Geschichte, sie weiss noch nicht Frevel durch Mass und Ordnung zu ahnden, sie braucht immer neuen Frevel dazu, und so reiht sich Ring an Ring. Ob sie einmal geschikter werden wird?) -

Wir haben hier starke Verfassungsregungen gehabt, die stärksten waren in dem Könige selbst, und ohne diese hätten auch die landständischen sich nicht so frei zeigen dürfen. Für den Augenblick ist der Anlauf wieder gehemmt, durch mannigfachen Widerstand und absichtlich gehäufte Schwierigkeiten, aber der Wille des Königs, Reichsstände zu geben, steht entschieden fest, und der nöthigende Zwang, der in den Dingen selber liegt, verbürgt die Ausführung; dass diese je verspäteter um so schwieriger wird, versteht sich von selbst. Ich für mein Theil habe die Liebhaberei an Konstitutionen - wenigstens an solchen, wie sie heutiges Tages möglich scheinen - grösstentheils verloren, sie müssen in mancher Beziehung jetzt Rückschritte sein, und manches schon Wankende neu befestigen; ich wünschte die Königliche Energie, welche Reichsstände gewähren will, lieber ohne diese in die gesammte Staatsverwaltung sich ergiessen zu sehen, - aber unstreitig ist diese Aufgabe grösser und schwerer. Mittlerweile sind wir in einem sonderbar gemischten Zustande, ungebundene Freiheitsregung waltet zwischen dem kleinlichsten Zwange, muthiger Geist neben angstvoller Pedanterie. In der letztern steckt noch und wehrt sich verzweifelt die vorige Regierung, deren Ueberbleibsel die bittersten Feinde der neuen sind; sie vergessen in ihrem Eifer völlig, dass es doch immer die Regierung ist, der sie entgegenwirken, und dass sie somit selber revolutionair sind, also gegen ihre eignen Grundsätze wüthen. Möge der König sein stolzes Schiff glücklich hindurchsteuern zwischen allen Klippen und Sandbänken, die ihm drohen! -

Den grössten Schaden thun uns fortwährend die vorgefassten Meinungen, die auf Jugendeindrücke gegründeten Autoritäten, welche in

Wissenschaft und Litteratur herrschen sollen, obwohl sie das Zepter schon längst verloren haben. Die christlich-germanischen, die romantischen, die mittelalterlichen, ja selbst heidnisch antiken Befangenheiten lagern sich als düstre Wolken über uns hin, und nehmen dem Tage sein wahres Licht, sein heutiges, modernes, bei dem allein man die Gegenstände recht unterscheidet. Der Minister Eichhorn, blinder und gehorsamer Diener jener dunklen Mächte, ist jetzt der verderblichste Mann in Preussen, vermag aber schon nicht mehr zu leisten, was er leisten möchte. Doch unser Stolz, die Universitäten und Schulen, hat schon genug unter ihm gelitten! Die theologische Faktion, unterstützt leider von der falsch-philosophischen, hilft dabei nach Kräften, und es ist nur zu verwundern, dass die Sachen noch nicht weiter gekommen sind; uns fehlen protestantische Jesuiten nicht, ihnen aber fehlt die Organisation der katholischen. Dass auch die letztern hier eingedrungen sind, und im Dunkel wirken, ist mir nicht zweifelhaft, beide sind einig in ihrer Wuth gegen die sogenannten Deutschkatholischen, die jedoch ihr harmloses Mittelstandswesen ruhig fortsetzen. Diese kirchliche Erscheinung ist merkwürdig, und wird schwerlich unterdrückt werden können, hat aber ihre engen Grenzen, weil sie dem allgemeinen Bedürfnisse nicht entspricht, als welches viel höhere Befreiung anstrebt, als die von dem Pabste. - Schelling hält wieder Vorlesungen, mit geringem Beifall und noch geringerer Wirkung, obschon er über hundert Zuhörer hat; das alte Ansehn des Mannes erregt noch Neugier und Antheil, und wären Hof und Minister wider ihn, wie sie jetzt für ihn sind, so würde es schwach mit ihm stehen. Tieck ist eine andre Autorität, die jetzt auf alles frische Leben nur noch erstickend wirkt. Rückert und Cornelius sind hier nur todte Namen, ja sogar beide Grimm in persönlicher Hinsicht, sie haben sich der Gunst und Philisterei hingegeben, und sich durch eitle, feige Erklärungen zu Grunde gerichtet. Unsre Hegelianer sind ohne Zusammenhalt, und einzeln zu unvermögend, Marheineke durch Krankheit gelähmt; so erscheint auch diese Seite nur schwach und matt. Ich wollte Rosenkranz wäre hier, der hat Talent und Lebendigkeit; in Königsberg ist beides unter den Scheffel gestellt. Seine Erwähnung Ihrer hat auch mich angenehm berührt. Ueberhaupt ist mir unbegreiflich, dass von Ihren "Blicken in das Wesen des Menschen" nicht öfter die Rede ist; wie viel ist in diesem Buche niedergelegt! - Ach wie gern rufe ich die Zeit

Versuchen?

zurück, da Rahel und ich Sie philosophiren hörten! Wie gern möcht' ich solchen Austausch erneuert sehen! - Schreiben Sie doch einen Aufsatz über Ihr früheres Leben in Deutschland, über Ihre Studien und Lebensverbindungen, in Wien, Berlin, Jena, Sie könnten die anziehendsten Bilder damaligen Lebens aufstellen! - Dass Sie philosophiren solange Sie athmen, ist gewiss! -

Innigen Dank für die abermaligen werthen Autographen, sie sind mir alle höchst willkommen, besonders merkwürdig aber die Blätter aus Madrid mit Godoy's Handzug. Ich habe nun schon über fünftausend Blätter, und darunter sehr wichtige, seltne, einzige. Da Sie nun ebenfalls sammeln, so send' ich Ihnen einmal mehrere. Die Sie vorzugsweise verlangen, sind freilich schwer zu bekommen, ich vergesse aber Ihren Wunsch nicht! Wollen Sie, bis ich ein bessres erlange, das unbedeutende Blättchen von Hegel annehmen? Das von Jean Paul Richter ist schon besser, es trägt sein Geistesgepräge. Von Schleiermacher ist mir eine Handschrift zugesagt, von Steffens auch, - aber Kant und Schiller, dazu gehören Glücksfälle! -

21.7.46:
Schlegel

In Winterthur lebt ein Freund von mir, Dr. Flegler, der ein tüchtiges Geschichtswerk über Spanien und Deutschland veröffentlicht hat. Kennen Sie ihn? Ich nur durch Briefe, aber durch solche als einen tüchtigen, redlichen Mann. Können Sie ihm beistehen, nach Bern an die Universität zu kommen? Er versauert und verkommt in Winterthur! -#

Die herzlichsten Grüsse Ihnen selbst und den lieben Ihrigen!
In treuster Hochachtung und Zuneigung unwandelbar

Ihr ergebenster
Varnhagen von Ense.

Abendberg 12.Mai 1845.

Theuerster,

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist mein frühester pädagogischer Assistent, Herr Trümpler von Zürich, derselbe von welchem Herr Dr. Berchthold in seiner "Dissertation sur le cretinisme" mit hoher Anerkennung spricht. Von innerm Drange beseelt die Medicin zu studieren, habe ich ihn aufgemuntert und nun hat er seit ein paar Jahren mit vielem Fleisse den philologischen Studien obgelegen. Da er nun in Bern die eigentlich philosophischen und medicinischen Studien beginnen will, so ist mein Rath dass er sich während des ersten Jahres mit besonderer Liebe der Psychologie, Logik u.s.f. zu wende, überzeugt dass Ihr Genius, mein Theuerster, auf den hoffnungsvollen jungen Mann für sein ganzes Leben von dem wichtigsten Einflusse leben wird. Da seine Eltern in der letzten Zeit von schweren Prüfungen heimgesucht und in den ökonomischen Hülfsmitteln beschränkt worden sind, so wäre es sehr wünschbar dass ihm die Collegien-Geldter erlassen werden könnten. Ich werde ihm auch einige Zeilen an Prof. Valentin mitgeben.

Ihrem Wunsche gemäss lege für diess Mahl ein Autographum der Gräfin Hahn-Hahn bei, und werde ferner Ihre Sammlung bedenken, wenn ich mehr Musse habe meine Papiere durchzugehen.

Unsere Kolonie geht gut und erfreut sich der erwärmenden Frühlings-Sonne, die die Kinder so mächtig belebt. Von Rösch habe gestern einen Brief erhalten, welcher die gute Stimmung für die Sache in Würtemberg bezeichnet.

Ich bin gegenwärtig sehr mit landwirtschaftlicher, pädagogischer und medicinischer Praxis beschäftigt, und hoffe Hr. Trümpler werde nun tüchtig studieren, um in der Folge auf einige Zeit mir wieder assistieren zu können. Es ist so schwer, für solche Werke treue und ausdauernde Leute zu finden. Diesen Sommer hoffe wieder nach Bern zu kommen und die Freude zu haben Sie wieder zu sehen.

Mit alter Hochschätzung

Ihr treueregebener

Dr. Guggenbühl.

Bern d.19.May.1845

Ewr. Wohlgebohren

werden mir nicht zürnen dass ich so frey bin, um die Rückgabe von ^V Herings psychisch. Heilkunde zu ersuchen indem ich von derselben Gebrauch machen möchte.

Mit besondrer Hochschätzung verharre

Dero Ergebenster

D^r. E. Schnell.

(In Troxlers Schrift darunter:)

Psychische Heilkunde v Vering

Leipzig 1817

Ueber Wechselwirkung zwischen Seele u Körper

Bd 1 Vom Einfluss der Seele auf den Körper

2 des Körpers auf die Seele

Psychische der Seele u des Körpers

Man kann psychisch physische Krankheiten und physisch psychische heilen -

Adresse: S^r Wohlgebohren Herren Professor Troxler bey Hause.

T. an Frau Niederer -Kasthofer
in Genf

ZB Zürich, Ms. Pesta- 10.6.45
lozzi 826 c, 197
(Photo ZB Luz.) 233-34

Madame Madame R. Niederer née Kasthofer, Directrice de l'institut des
Demoiselles au Quai des Bergues à Genève franc

Bern am 10 Jun 1845

Verehrte Frau

Entschuldigen Sie gütigst, dass ich Ihr Werthes vom 28 Mai erst heute, und nur mit einigen Zeilen beantworte. Meyer war wirklich vor demselben in Bern eingetroffen, und hatte sich bei mir melden lassen. Bei Hrn Zeck einquartirt liess er mich nämlich bitten, ihm auf seiner Heimreise eine Stunde zu bestimmen, wann er mich besuchen dürfte. Ich empfang ihn nicht. Ihr Voriges ^a hätte mir schon Abscheu genug ~~erregt~~ ~~geflossen~~ gegen ihn eingeflösset. Er war auch nicht so frech zu kommen oder nochmal anzufragen. Wie ich gestern erfuhr, ist er am folgenden Tag nach Basel abgereisst. Ich danke Ihnen für Ihre Mittheilung und bedauere sehr, dass der Unselige Ihnen und andern Freunden so übel mitgespielt hat. Ich hab auch Seinen Dank von ihm geärntet und wünsche und hoffe, dass er sich nie mehr vor mir möge bliken lassen. Schaden und Betrug wird an ihm verschmerzt werden müssen.

Ich glaube, auch die Seinigen finden sich nicht in einer günstigen Lage, so dass man wohl vergeblich sich an sie wenden würde. Ach es ist des Jammers und Elends ietz so viel und die Menschen häufen es immer mehr. Man kann ietz nur mit Voltaire sagen: Vivons, pour voir des temps plus heureux et moins sots

Ich geharre mit Hochachtung

Ihr ergebner

Prof Dr Troxler.

Könnten und wollten Sie vielleicht nicht wenigstens die fehlenden Bücher durch den Antiquar von ihm reclamiren lassen?

Bern den 18ten Jun 1845

H.H.

Diejenigen Herren Professoren und Dozenten, welche nicht bereits ihre Beiträge zu dem künftigen Lektionscatalog eingegeben haben, werden hiemit ersucht, dieselben mir bis Morgen Abends (den 19ten) einzusenden, damit in der auf Uebermorgen Abends 6 Uhr ausgeschriebenen Sitzung der Facultät ein geordnetes Verzeichniss vorgelegt werden könne

Hochachtungsvoll u ergebenst
Prof Dr Troxler
Dekan der Facultät

Umlaufschreiben

an sämtliche Professoren u. Dozenten der philosophischen Facultät

Herrn Prof. D ^r .	Trechsel
"	" * Brunner
"	" " Perty
"	" " B. Studer
"	" " Müller
"	" " Rettig
"	" " Hener <i>Hener?</i>
"	" " Jahn
"	" " Ed. Schnell
"	" " Joseph Volmar
"	" " Richard
"	" " Lohbauer
"	Docent Gerwer
"	" " Wolf
"	" " Rist
"	Prof. Kasthofer
"	" " Wydler
"	" " Gelpke

(Am Kopf des Briefes die Notiz Troxlers: "Schmidts Jahrbücher 48 Bd. Recension meiner Schrift gegen Mattei")

Abendberg 22.Juni 1845.

Theuerster!

Hr.v.Feuchtersleben schrieb schon vor mehreren Monathen, dass seine ärztliche Seelenkunde erscheine, und der Abendberg^ä darin berücksichtigt sei. Das Werk habe ich aber noch eben so wenig erhalten, als die Schrift von Saegert, von welcher in beiliegendem Briefe die Rede ist. Wohl ist es wie der Brief sagt: "es fehlt diesen deutschen Herren an That und am Festhalten am gegebenen Worte." Sowie mir die eine oder andere Schrift zukömmt, werde ich sie Ihnen sogleich mittheilen. Inzwischen lege Ihnen die mir vorgestern von Basel mitgetheilte Abhandlung Schubert's bei. Schade dass er nicht in der Lehre vom Cretinismus sich mit den neueren Fortschritten bekannt gemacht hat.

Sehr war es zu bedauern dass die Commission von Freyburg nur so kurze Zeit hier verweilte. Es wäre jezt am Platz gewesen eine ernste Prüfung der Fortschritte und ein öffentliches Urtheil abzugeben. Hr.Dr.Berchtholdt wird Sie noch besucht haben auf der Rückreise? Es ist gewiss ein grosser Beweis von der väterlichen Fürsorge Gottes, dass die Anstalt sich noch so gut hält, während rings herum durch die politischen Unruhen Alles so furchtbar gelähmt und gehemmt ist.

Von grosser Wichtigkeit wird es für die nächsten^[] Jahre sein, dass der Freyburger Beschluss zur Ausführung komme: Alle naturwissenschaftlichen und ärztlichen Vereine in andern Ländern von der Bestrebung und den gewonnenen Resultaten in Kenntniss zu setzen, und sie aufzufordern gemeinschaftlich über Ursachen, Verbreitung des Uebels und Verwandtschaft mit andern krankhaften Zuständen Beobachtungen anzustellen und die Resultate der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft mitzutheilen. Dieses erfordert aber nothwendig die Niedersezung einer Commission für zehn Jahre um die Correspondenzen u.s.f. zu leiten, wie es einer so wichtigen Aufgabe angemessen ist. Ich habe mir vorgenommen bei d. ersten günstigen Constellation darauf anzutragen: dass Sie, Demme und Valentin officiell mit dieser Mission beauftragt werden, und die Commission permanent in Bern ihren Sitz habe. Die Genfer werden aber schwerlich in die Idee eingehen; denn

die suchen Alles nach Genf zu ziehen. Besser ist es daher die nächste Versammlung an einem deutschen Orte abzuwarten.

Wenn Sie mir über 8.Tage Schubert mit der Bötin wieder zurücksenden können so ist es mir lieb. Auch bitte für eine kurze Zeit seine Geschichte der Seele und Kant's Anthropologie beizulegen.

Mit den Grüßen alter Hochachtung

Ihr treuer Dr.Guggenbühl

Das englische Werk wird bald kommen, und Ihnen alsdann mitgeteilt.

Bern am 2 Jul 1845

Rector magnifice

Hochgeehrter Herr Collega

In Ihrem Begleitschreiben von heute eingeschlossen hab ich eine an Sie gerichtete Departementalschrift vom 30ten Jun. Hrn Dozenten Ris betreffend erhalten und nicht ohne Erstaunen gelesen.

In Erwiderung ersuche ich Sie dem Tit. Departement folgende Erklärung vorzulegen.

63
Der Dekan der philosophischen Facultät hatte am Montag den 10ten Jun. die Facultätssitzung zur Berathung des Lektionskatalogs ausgeschrieben, Pedell Fetscherin am folgenden Tag Einladungscharten an sämtliche Professoren und Docenten der Facultät ausgestellt, und nach Aussage des Abwarts Löhrer sind selbe den Professoren und Dozenten, worunter auch eine dem Hrn Riss, zugestellt worden. Ueberdiess erliess der Dekan noch am 18ten ein Umlaufsschreiben mit eigenhändiger Namensaufschrift der Professoren und Dozenten um Eingabe ihrer Beiträge, damit der Catalog geordnet der Facultät vorgelegt werden könnte. Von Hrn Ris kam nun aber die Eingabe mir erst am Tage nach der Facultätssitzung, also am Tag vor der Senatssitzung zu und ich sandte dieselbe unverweilt dem Hrn Rektor ein, damit nach Gutfinden darüber verfügt werden möchte.

Diess ist der wahre Sachverhalt, den ich nun auch zu meiner Rechtfertigung ans Protokoll der Facultät stellen lasse. Tit. Departement möge demnach gefälligst Notiz nehmen und gewogenst sich überzeugen, dass Unterzeichneter nicht erst an seine Pflichterfüllung erinnert werden durfte.

Genehmigen Sie, HH Herr Rektor, den Ausdruck meiner vollkommenen Hochschätzung

MHH ergebener

Prof. Dr Troxler

Dekan der philosophischen

Facultät

Der Dekan der philosophischen Facultät an Abwart Löhrrer

Geehrter Herr

Ihr werdet hiemit aufgefordert folgende Fragen unverweilt und wahrheitsgetreu zu beantworten: -

Jah 1 Habt Ihr nicht am Dienstag den 17 Jun von Hrn Pedell Fet-
scherin Einladungscharten zur Sitzung der philos.Facultät
auf den 19ten Donnerstag erhalten?

2 Habt Ihr dieselben nicht sogleich vertragen, oder ver-
sandt und durch wen?

Ja Selbst vertragen

3 Ist nicht eine dieser Charten mit Namensaufschrift von Hrn
Privatdocenten Ris abgegeben worden, und wo, an wen?

(Rand) Daran erinere ich mich nicht, wol aber dass ich ? noch
Auftrag von Hrn Ris alles ihn Betreffende ~~dem~~ Herrn Imhof
abzugeben hatte

Ja 4 Hab ich Euch nicht am 18ten ein Umlaufschreiben mit Namens-
aufschrift sämtlichen ⁿ Professoren und Dozenten zum Ver-
tragen zugestellt, und nicht besonders bemerkt, welche
Prof. u Docenten noch ihre Eingaben nicht gemacht hätten

Ja 5 Habt Ihr mir nicht diess Umlaufschreiben am Abend mit
Kreuzchen bezeichnet als umgelaufen zurückgebracht und
erklärt: "Das von Hrn Ris komme dann noch morgens?"

Johannes Löhrrer

Gruss und Achtung
Prof Dr Troxler
Dekan der Facultät

Bern am 9 Jul 1845

Der Dekan der P philosophischen Facultät an Hrn Pedell Fetscherin

Hochgeehrter Herr

Sie werden hiemit ersucht, mir unverweilt und wahrheitgemäss folgende Fragen zu beantworten: -

- 1mo. Hat Unterzeichneter nicht am Montag den 16ten Juni Sie schriftlich ersucht, die Sitzung der philos. Facultät zur Berathung des Lektionscatalogs auf Donnerstag den 19ten Abends 6 Uhr auszuschreiben und sämmtliche Professoren und Dozenten dazu einzuladen?
- 2do. Haben Sie nicht die Einladungscharten dazu noch auf folgenden Tag ausgefertigt und dem Abw^{rt} Löhner zum Vertragen übergeben?
- 3tio War unter diesen Einladungscharten nicht auch eine für den Hrn Privatdozenten Ris ausgestellt?

Ihr ergebener
Prof^d Dr Troxler

Bern am 9 Jul 1845

Gegen eine falsche An-
schuldigung und unver-
diente Rüge mit drei
Belegstücken

Hochzuverehrende Herren

Es muss einem Hochschullehrer und Vorsteher einer Facultät erlaubt sein, erweisbar irrige Ansichten der Behörde durch That- sachen zu berichtigen und unverdienten Tadel von sich abzulehnen.

In einer Stelle Ihres Schreibens vom 7ten Jul. an's Rektorat kommt nun der Ausspruch vor: -

"Was auch der Dekan behaupten mag, dem Herrn Privatdozenten Ris ist weder die Einladung zur Facultätssitzung, noch das Circular des Dekans zugekommen"

In dieser Stelle und dieser Form wird mir also indirekt eine Behauptung zugeschrieben, welche ich niemals aufgestellt habe. Diess beweiset meine durch die Departementalzuschrift an's Rektorat vom 30ten Jun. veranlasste, auf blosse Selbstvertheidigung beschränkte Rechtfertigung meiner Handlungsweise jedem bedächtigen Leser. Es war diese Erklärung vom 2ten Jul. keine Denunziation, wohl aber gegen eine Denunziation gerichtet, welcher, ohne mich gehört zu haben, sogleich Glauben war beigemessen und Folge ge- geben worden. -

Die Wahrheit ist, dass ich in der ganzen Sache nichts gethan, als meine Pflicht erfüllt habe, wie ich seit drei Jahren in diesem Amte alle Semester zu thun gewohnt war. Diess der Behörde, - da sie entscheiden wollte, ohne zu untersuchen - darzuthun, bin ich so frei, drei Aktenstücke einzusenden, nämlich die Antworten von Pedell Fetscherin und Abwart Löhner auf ihnen gestellte Fragen, so wie mein eignes aus dem Umlauf zurückgekehrtes Rundschreiben vom 18 Jun., und erlaube mir nun die Frage, ob ich mehr thun konnte oder wie ich anders hätte handeln sollen?

Inzwischen muss ich gestehen, dass ich auch für die Zukunft eine andere Norm mir nicht denken kann; denn ich würde es für eine eben so unwürdige als unausführbare Zumuthung halten, wenn der Dekan einer Facultät die Einladungscharten des Pedells nachsehen und das Vertragen derselben durch den Abwart in die Häuser überwachen sollte! - Mir schien es natürlicher und einfacher, angehenden

Dozenten ein weniger sprödes und bereitwilligeres Entgegenkommen zu empfehlen oder sie auf andere Weise in die bekannte herkömmliche Ordnungsbahn zu instradiren.

Diess hätte nun im vorliegenden Fall nach meiner unmaasgeblichen Meinung in Hinsicht auf den jüngst eingetretenen Privatdozenten geschehen dürfen. So denk ich, bis ich eines Bessern belehrt werde.

Es sei mir nun aber, um der akademischen Ordnung willen, noch vergönnt, einen flüchtigen Rückblick auf die mir durch verdankenswerthe Mittheilung gewordene sogenannte W Erwiderung des Privatdozenten Ris gegen meine ihm mitgetheilte Rechtfertigung zu werfen. Um die saumselige Eingabe seiner Ankündigung zu vertheidigen führt derselbe folgende Argumente auf:

- 1/ Auf dem zur Ausfüllung ihm zugekommenen Collegienzeddel sei kein Termin für die Eingabe angesetzt gewesen, da doch mit Steindruck in allen Exemplarien bemerkt ist, in drei Tagen würden die ausgefüllten Zedel abgeholt werden und es sich von selbst versteht, dass sie vor der Berathungssitzung des Catalogs dem Dekan der Facultät eingesandt werden sollen. Diess scheint selbst nothwendiger als der Empfang einer Einladung oder der Beisitz des Eingeladenen.
- 2/ Als Beweiss, dass er keine Einladungscharte zur Facultäts-sitzung vom 19ten Jun. erhalten, will Hr. Ris das Gespräch geltend machen, das er am selben Tag Vormittag im Gang des Universitätgebäudes mit dem Abwart Löhner geführt. Als Löhner Hr. Ris die Ankündigung abforderte, erwiderte dieser ihm, ob er keine Einladungscharte für ihn habe? - Der Abwart antwortete: Nein, und fügte hinzu, diese Charten, die er in der Hand trug, seien für die Herrn Professoren und andern Dozenten. Es waren nämlich Einladungscharten zur Senatsitzung auf den 21ten.
- 3/ Der Entschuldigungsgrund endlich, welchen Hr. Ris mit folgenden Worten vorbringt: "Da ich den verlangten Collegienzeddel zu Hause hatte, ich eine halbe Stunde von der Stadt wohne und denselben Tag nicht mehr in die Stadt zu kommen hatte; - so übergab ich denselben am folgenden Tag nach der Sitzung der

philosophischen Facultät" richtet sich selbst und beweist, dass der Herr Privatdozent es nicht der Mühe werth hielt, die acht Stunden, die noch bis zu der Abendsitzung vor ihm lagen, zu benutzen, den Collegienzedel beizubringen.

Da nun dieser an sich kleinlichen persönlichen Sache - denn es war nie ein Gedanke gegen die Aufnahme einer Risischen Ankündigung gehegt worden - eine solche einseitige Wichtigkeit gegeben worden, glaubte der Unterzeichnete, wohlbefugt zu sein, der Behörde diese reine und unwidersprechliche Species Facti vorzulegen und darin die beste Genugthuung finden zu dürfen. Das Endurtheil über die ganze Geschichte ergibt sich aus ihr selbst, so wie die Nutzenanwendung für die Zukunft. Der Unterzeichnete schliesst mit dem Wunsche, dass die hohe Behörde auch den Hochschullerern und Vorstehern von Facultäten die Achtung und das Vertrauen schenken möge, welches sie von diesen geniessen will und gegenseitig anzusprechen hat. Ambei genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner Hochachtung und Ergebenheit

MHH

Dr J.P.V.Troxler
ordentlicher Professor der Philosophie
und Dekan der philosophischen Facultät

Bern am 10 Jul 1845

Abendberg 21. Juli 45.

Theuerster!

(?)
Endlich kommt Feuchtersleben. Die sehr interessante Recension Ihrer Schrift von Rösch im ersten Heft der Schmidt'schen Jahrbücher 1845 habe ich zurückgesandt. Sie finden sie aber leicht in Bern. Das englische Werk des Dr. Wells über den Abendberg ist erschienen (Upon an Cretinism and goitre) aber noch nicht hier angelangt. Es soll nach einer brieflichen Notiz sehr interessant sein.

Ms; a.
Man kan jetzt festsetzen dass unsere fähigeren Zöglinge schreiben und lesen lernen, wovon sich Jederman hier überzeugen kann. Im Uebrigen giebt es natürlich noch viel zu forschen und zu beobachten. So etwas kann natürlich nur als eine grossartige Lebensaufgabe erfasst werden. Ich danke Gott dass er mich mit imer gleichem Muthe diesen Gesichtspunkt festhalten lässt.

[an]
Es kan der Sache sehr förderlich sein, wenn Sie Musse finden nach Genf zu gehen. Man fängt auch da allmählig/dieser Angelegenheit der Menschheit mehr Anerkennung zu schenken. Ich möchte Sie besonders bitten darauf hinzuwirken hinzuwirken, dass mir diese statistischen Notizen eingehändigt würden, welche der miserable Mayer-Ahrends in Zürich in Händen hat. Ich hoffe Zeit zu finden mich noch brieflich an den Präsidenten zu wenden.

Ein ärztlicher Freund hat auf meinen Wunsch in Paris den beiliegenden Cephalometer gekauft, da ich wünschte von Zeit zu Zeit genaue Messungen der Köpfe meiner Kinder vorzunehmen. Das Instrument soll von Mayer^o in Lausanne construiert worden sein, allein es fehlt alle Angabe wie brauchen? Vielleicht werden Sie die Güte haben den Dr. Mayor oder die medicinische Sektion in Genf darüber zu consultieren.

Wir haben Feuchtersleben nur durchgeblättert, daher bitte denselben nach gefälliger Lektüre wieder zurück. Es scheint eine sehr empirische Richtung darin vorzuherrschen.

Ich freue mich darauf Sie bald wieder einmahl zu sehen

Mit alter Treue

Ihr

Dr. Guggenbühl.

Abendberg 30. Juli 1845.

Theuerster!

M. E.
Ihr Vorhaben nach Genf zu gehen, ist ein neuer Beweis Ihrer ausdaurenden Liebe für unsere Angelegenheit. Wie mir Dr. Gesser sagte, sind die bedeutendsten europäischen Notabilitäten zu der 25jährigen Stiftungsfeier der Gesellschaft eingeladen, und die Sache könnte nirgends besser jetzt besprochen werden. Ich lege Ihnen Viszalek bei, damit Sie davon Gebrauch machen können. Die neuen Schriften von Wells und Twining erwarte ich täglich, den der Frachtbrief ist von dem Kistchen schon angelangt. Kommts bis zum 8ten August so schicke ich sie Ihnen sogleich. Inzwischen kan Ihnen der von einem Pädagogen herrührende (und mithin mehr pädagogische) Artikel in der deutschen Vierteljahrsschrift auch von einigem Nutzen sein. Ich füge Ihnen bei was ich im Sinne hatte der naturforschenden Gesellschaft zu übergeben, und lege die Sache also ganz in Ihre Hände.

Wesentlich ist es hervorzuheben wie die Entwicklung zum Cretinismus noch nicht das vollendete Uebel ist, den es ist unglaublich wie viel Vorurtheile selbst noch die Mehrzahl der Aerzte hat, indem sie sich ganz allgemein unter einem cretinischen Kinde, einen monströsen, vegetativen Fleischklumpen vorstellen. Dieses Vorurtheil ist um so schädlicher da die erste Entwicklung des Uebels übersehen wird, wo noch am ehesten Hülfe möglich wäre.

M. S. ch.
Wichtig, höchst wichtig ist die Thatsache, dass die kleinen Kinder von Sitten welche sie vor 2 1/2 Jahren gesehen haben und schon anderhalb Jahre in ihre Heimath zurückgekehrt sind, nicht nur das hier gewonnene erhalten, sondern körperlich und geistig weiter fortgeschritten sind, und in die öffentliche Schule gehen. Ein Beweis wie selbst unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen durch eine zweckmässige Behandlung Rückfälle nicht erfolgen.

Die Anstalt hat gegenwärtig 27. Zöglinge die meisten vom 3-6 Jahr. Dafür sind 3. Lehrer und 3. Lehrerinnen bestimmt. Die medicinische Behandlung ist hauptsächlich auf Stärkung und Bethätigung der Ernährung gerichtet. Tägliche Fleisch und Milchnahrung, Leberthran magnetelektrische Bäder, sind die Hauptmittel. Ein Uebelstand sind die vielen] Leute welche erfor[der]lich sind, den immer muss man auf 3. Kinder mindestens 1. Person rechnen. Ja für die elenderen unter denselben sollte man je für eines, eine Pflegerin haben. Anstalten

der Art kommen daher immer sehr hoch zu stehen. Sehr wichtig ist es dass Sie sich über das Verhältniss von Idiotismus und Kretinismus in Ihrer lichtvollen Weise aussprechen, den darüber herrscht unter den Aerzten noch grosse Confusion. Die Idioten haben in ihrer Jugend einen schön gebildeten Körper und leiden nicht an den scrophulös rhachitischen Gebrechen wie sie meist bei Cretinen gefunden werden. Es scheint hauptsächlich ihr Gehirn desorganisiert zu sein. Während unsere fähigern cretinischen Kinder schreiben Lesen, Rechnen u.sf lernen, haben wir bei einigen sehr schön gebildeten idiotischen Kindern beinahe gar kein Resultat erzielt. Idiotismus ist mehr Seelenkrankheit. Uebrigens ist nicht zu läugnen, dass es Uebergänge zu den cretinischen Gebrechen giebt. Schliesslich wäre es mir sehr erwünscht wen Sie gütigst dahin zielen wollten, dass die statistischen Notizen welche Herr Meyer-Ahrens zu Zürich in Händen hat mir durch einen Beschluss der Gesellschaft eingehändigt würden da jener schlechte Kerl nur Missbrauch damit treibt.

Von Herzen der Ihrige

Dr G

2 Randbemerkungen:

Der Kopfmesser soll von Dr. Magor dem Vater in Lausann ursprünglich construiert worden sein. Wir sind jetzt wieder sehr von Besuchen in Anspruch genommen.

Fräulein Ewald sehe ich heute, und werde alles nach Ihrer Anweisung besorgen Vor der naturforschenden Gesellschaft ist es am Besten nichts von Unterstützung zu sprechen, da sie ja doch nichts thut.

Abendberg 2 August 45.

Theuerster,

Auf Ihr Leztes habe ich noch einige Erläuterungen nachzutragen, hinsichtlich dessen was für die hiesige Angelegenheit geschehen ist. Sie wissen es indess ja schon selbst.

Der König von Preussen fasste zuerst vor ein paar Jahren den Beschluss, zwei Kinder aus dem Kanton Neuchatel der hiesigen Anstalt zu übergeben. Die Aerzte welche gar keinen rechten Begriff von Cretinismus hatten, behaupteten es gebe gar keine. Auf einer Reise welche ich leztes Jahr in jenem Lande machte habe ich gleich eine bedeutendere Anzahl gefunden, und das Ergebniss der Statistik, welche neulich bei Anlass der Gründung eines Irrenhauses, zu Stande kam, lege ich Ihnen bei. Es zeigt sich auch da der Irrthum den auch noch Feuchtersleben festhält, dass der Idiotismus die mildere Form des Uebels sei, während die hiesigen Erfahrungen zeigen dass gerade die Idioten viel weniger bildungsfähig sind.

Die Regierung von Bern hat zweimahl, das eine Mahl 600. das andere 300. Franken gegeben, die frühere Regierung von Waadt gab 100. Franken, und Freyburg zahlt für einen Zögling 250 Franken jährlich.

Nebstdem erhält sich die Anstalt hauptsächlich

- 1) durch die Land und Alpenwirthschaft welche hier von Jahr zu Jahr bedeutender getrieben wird.
- 2) Durch Beiträge edler Menschenfreunde für die armen Kinder. Eine traurige Bemerkung ist die, dass die Schweiz beinahe nichts thut, während das Ausland fortwährend thätig ist.
- 3.) Durch die Vergütungen welche die Eltern vermöglicher Kinder der Anstalt gewähren. Durch diese Hülfsmittel ist die Existenz der Anstalt auf immer gesichert, und sie dürfte wohl als ein Wunder der Zeit betrachtet werden, wenn man bedenkt wie wenig Glaube an Gottes väterliche Leitung gefunden wird.

Die Einrichtungen sind so weit fortgeschritten, dass nun bequem einige dreissig Kinder aufgenommen werden können, da es jedoch schwer ist, die tüchtigen Leute zu finden, so gehe ich mit der Ausdehnung des Werkes einen naturgemässen Entwicklungsgang.

In Württemberg geht die Sache etwas langsam. Rösch will sich mit dem Stadtpfarrer Haldenwang vereinigen der für seine Anstalt für den
/ am Rand: Die geringeren Grade des Cretinismus, welche die Statistik als Idioten aufführt.

Unterricht schwachsinniger Kinder, schon eine Staatsunterstützung erhalten hat.

Beleben Sie nun, mein Theurer, die Genfer Versammlung mit der Kraft und Wärme die Ihnen eigenthümlich ist. Sehr gut wird es sein, wenn etwas wieder bei diesem Anlasse in die geachteteren Zeitungen kommt, da jetzt schon lange nichts mehr von dieser Seite angeregt worden ist. Welchen Einfluss diese Blätter auf die öffentliche Meinung und namentlich auf das Ausland haben, zeigt die Furcht welche die Fremden aus den Schilderungen über die Zustände unsers Landes geschöpft.

Ich habe vergessen hinzuzusetzen, dass die österreichische Regierung und die badische Medicinalbehörde die Aerzte mit statistischen Arbeiten beauftragt haben. Fräulein Lewald lässt Sie noch höflich grüssen. Sie will etwas in die Europa schreiben. Schreiben Sie mir gütigst nach der Rückkehr von Genf und sagen mir alsdan auch wo jetzt unser Kasthofer ist, dem ich Geldt zu geben habe. Hoffentlich kann ich bald selbst nach Bern kommen.

Von Herzen Ihr treuer

Dr. Guggenbühl

Der Aufsatz in der deutschen Vierteljahrsschrift rührt wie schon gesagt, von einem deutschen Lehrer her, welcher einige Zeit hier war.

Wells ist leider noch nicht da, es scheint die Kiste stagniert in Basel oder Bern

Abendberg 20^{ten} August 1845.

Theuerster

Vor wenigen Tagen erhielt ich die freudige Nachricht, dass der edle Dr. Twining in London, die hiesige Angelegenheit vor der britischen naturforschenden Gesellschaft zu Cambridge zur Sprache brachte, die Bedeutung des Abendberges darstellte, und alle Welt-Reisenden aufforderte der Verbreitung der cretinösen Gebrechen auf's Neue nachzuforschen. Schomburgk und andere Notabilitäten haben hierauf ihre Beobachtungen mitgeteilt, und der Gegenstand erregte das höchste Interesse.

Dass man in Genf nicht mehr that ist zu bedauern, aber es war doch zweckmässig dass Sie die Sache anregten. Eine solche Gesellschaft sollte sich ja höchlich freuen, wenn im Lande etwas Gutes gedeiht. Es könnte doch gut sein, wenn Sie die Lichtpunkte der Verhandlungen und Beschlüsse der neuen Zürcher-Zeitung überlieferten und daran die Bemerkung knüpften dass die Britisch Association die Angelegenheit in ihrer ganzen Wichtigkeit erfasst habe. Dass die geringeren Grade des Cretinismus im Canton Zürich vorkommen ist nur zu gewiss; Sie wollen sich selbst aus dem beiliegenden Bericht Seite 10. gefälligst überzeugen, sowie aus dem Brief des ausgezeichneten Dr. Fehr zu Andelfingen. Mann sollte doch jenen Herrn der ja selbst eine mehr als cretinische Fratze hat, ein wenig öffentlich geisseln.

Wie steht es mit dem Cephalometer und seinem Gebrauch?

Meine herzlichen Grüsse

Ihr treuer

Dr. Guggenbühl

Ich leide an Kopfschmerz seit einiger Zeit wegen vieler Sorgen und Arbeiten

Abendberg August 1845.

Hochgeehrter Herr Präses!

Mit herzlicher Freude ertheile ich auch dieses Jahr der naturforschenden Gesellschaft von dem günstigen Fortgange der hiesigen Anstalt Nachricht. Von Ihrem Geiste und Ihrem Herzen darf ich am meisten erwarten, dass diese vaterländische Angelegenheit angemessen besprochen werde. Wir erwarten keine pekuniäre Unterstützung von der verehrlichen Gesellschaft, dagegen bitte Sie gefälligst dahin zu wirken, dass die statistischen Notizen welche Herr Meyer Ahrent in Zürich bei Handen hat, mir überliefert werden.

Mit den Grüßen wahrer Hochachtung

Herr Präsident

Ihr Dr.med Guggenbühl

Ms. 29

Ms. 2

Abendberg 12.Dec.45.

Theuerster,

Hier die versprochenen Hefte. Die Fortsetzung kan ich Ihnen bald nachsenden. Wenn Sie etwas Wichtiges Neues in der Litteratur erhalten so bitte auch um gütigste Mittheilung. Es ist mir jedesmahl eine unaussprechlich wohlthätige Erscheinung nur wieder eine Zeile von Ihnen zu sehen.

Bald ist nun ein Jahrzehend vorüber seit ich das erste Mahl Sie sah, und Worte der Aufmunterung aus Ihrem theilnehmenden Herzen mich ~~erfreuten~~ erquikten. Das Leben ist ein so kurzer Moment, der Arbeit so viele. Ich kann mich einzig damit trösten dass doch der kurze Augenblick nicht umsonst verstrichen sei. Aber eine schwierigere und kopfangreifendere Aufgabe, als die Meinige, ist noch schwerlich unternommen worden.

Die "Briefe über den Abendberg" gehen zum Drucke und erscheinen im Jänner. Ich habe noch etwas Text dazu gegeben und nicht ermangelt Ihrer Bemühungen in Genf zu gedenken. Könnten Sie mir nicht eine Abschrift Ihres dortigen Vertrages verschaffen?

Der Winter ist auf unserm Berge schon angezogen, und die Natur in ihrem grossartigen Silberkleid. Ich möchte Sie wie die gute Frau Professor und Ihre ganze Hausgenossenschaft am Neujahr zu uns her wünschen, um eine "geschwungene Nidle" mit uns zu theilen. Da geht es lebhaft zu in dem jugendlichen Kreisse der Kinderschaar, die in jener feierlichen Stunde ihre Gebete zum Throne der Barmherzigkeit stammelt.

Im Grunde ist nicht nur der Cretin, sondern auch der gesunde und hochbegabte Mensch doch nur eine Carrikatur gegen die Gottheit. Wie wenig wahre Tugend liegt nicht unsern bessten Handlungen meistens zu Grunde, auch die reinste Begeisterung für edle Zwecke, erreicht die Hingebung des Erlösers der Menschheit nicht. Ich klage mich oft an, wenn ich das Ideal welches mir vorgeschwebt vergleiche, mit dem was geleistet wird, mit meiner grossen Schwachheit.

Ms: en
Doch das neue Jahr giebt wieder neue Kraft und neues Leben, neuen Muth und neue Freudigkeit. Dass auch Sie uns Gott erhalten ist der herzlichste Wunsch

Ihres in treuer Liebe ergebenen

Dr.Guggenbühl.

Berlin den 21 Januar, 1846.

Mein hochverehrter Freund! Von Woche zu Woche und zuletzt von Tag zu Tag auf das Erscheinen der Bücher wartend, die ich endlich hier sende, verschob ich Ihnen zu schreiben bis zu diesem Augenblick, und da er nun gekommen fehlt mir die Musse und Ruhe, um so zu schreiben, wie ich es wünschte! Seien Sie mir herzlichst und treulichst gegrüsst, und meiner Gesinnungen unwandelbar versichert! Das ist zuletzt der Inbegriff alles dessen, was ich im Einzelnen auszudrücken verhindert bin. - Ich war im Sommer wieder in Homburg, habe einige Besserung meines Zustandes von dort mitgebracht, bin aber seit meiner Rückkehr doch wieder manchen Schwankungen ausgesetzt, und auch innerlich mangelt mir die Frische und Haltung, die mit einer klaren durchgreifenden Thätigkeit verbunden ist. An letztem Uebelstand ist aber nichts in mir schuld, sondern er ist die unabweisbare Wirkung der allgemeinen Verhältnisse, der trüben Verwirrung, welche sich über alles Leben ergossen hat. Wie^K leiden alle daran. Ihren schweizerischen Stürmen sehen wir hier in eigenen Unruhen mit der Besorgniss zu, die ein noch stehender Kranker bei einem an demselben Uebel darniederliegender hat. Das Luzerner Beispiel ist abschreckender, als alle Gräuel der französischen Jakobinerzeit; die mit Feigheit und Eigennutz versetzte Wuth zeigt eine Nichtswürdigkeit, die ihres Gleichen in jenen noch immer herrlichen heroischen Ereignissen nicht findet. Mehr oder minder ist ganz Deutschland von jenem Gift erfüllt. Der religiöse Fanatismus ist in dem Laien mehr noch als in den Priestern, diese selbst werden fortgerissen; die Obrigkeiten, anstatt zu helfen, verursachen wie mit Absicht und Mühe die unheilvollen Kämpfe, sie sind mit Blindheit geschlagen, und arbeiten am eignen Untergange. - Ich habe persönlich mit allen diesen Sachen nichts zu thun, aber als Mittelnder muss ich an ihnen den lebendigsten Antheil nehmen, und empfinde es eben als einen Mangel, in diesem Kampfe keinen Posten zu haben, keine Aufgabe. Ich finde aber in der That für meine Waffe - Denkart, Ansicht, Fähigkeit, - jetzt keine Anwendung; im verwickelten Geplänkel fechten Jäger und Husaren, ^{das} schweres Fussvolk steht mit dem Gewehr im Arme, bis das Gefecht in anderer Gestalt auf offnes Feld gelangt. Bis dahin scheint es noch ziemlich entfernt. -

Die Wissenschaft hat jetzt wenig mitzureden, alles ist volksthümlich, aus natürlichem Verstand und Gefühl. Die Weisheit spricht nur in leisen nachklingenden Warnungen, und wird nicht gehört. Aus unsrer gelehrten und litterarischen Welt ist nichts Erhebliches zu melden. =~~Unsr~~ Unsre grosse, einst herrliche Universität ist ohne Geist und Leben, ebenso schon der äussere Zulauf nicht fehlen kann. Schelling ist als Lehrer

gar nicht zu nennen; niemand spricht mehr von ihm; er lebt vom Staatsansehen und der Partheigunst, und auch in diesem Gebiet ist es nur sein Name, der gilt, kein wirksamer Geist, kein nachhaltiger Gedanke. -

Das beiliegende Blatt von Fichte hat mir der Sohn Fichte aus Tübingen für Sie geschickt. -

Wissen Sie nichts von Dr. Schlegel in Winterthur? Sein Buch über Spanien und Deutschland ist sehr tüchtig, leider zu schwerfällig abgefasst! - Wir haben jetzt einen frischen, muntern Schweizerjüngling hier, Konrad Meyer aus Zürich, mir empfohlen von Hrn. Meier von Knouau, -

Leben Sie wohl, theuerster Freund! Die herzlichsten Grüsse allen lieben Ihrigen! In treuster Hochachtung und Ergebenheit

Ihr
Varnhagen von Ense.

Tettenborn's Verlust ist mir ein starker Riss in das eigne Leben! Ich war noch im Sommer drei Wochen mit ihm! -

FRAU A. EBNETER-MUELLER
ST. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph ZB Luzern) 378

T. AN JOH. JOS. ~~Müller~~ 24. 2. 1846
Müller
BERN

Bern am 24 Hornung 1846

Lieber Neffe

Mit wahrer Freude und warmer Theilnahme haben wir alle durch deine Zuschrift mit Beilagen vernomen, wie du nun wieder einen Berufs- und Wirkungskreis errungen. Wir wünschen dir von Herzen Glück; und wie mir scheint, wird es auch nur von deiner Thätigkeit, Ordnung und Ausdauer abhängen, so wird unser Wunsch erfüllt. Deine bekannte Rechtschaffenheit schafft dir Vertrauen und Zuspruch und die Beschäftigung wird wohlthuend auf dein Gemüth und für deine und der Deinigen Zukunft wirken. - O dass ich nur mit deinem Pathen Otto auch so weit wäre. Er hat viel Talent, aber gar keinen Fleiss, ungemainen Hang zu Zerstreung u Genussucht. Er besucht zwar einige Collegien und arbeitet auf einem Bureau. Allein er macht uns viel Sorge und Verdruss. Ueberhaupt wirkt unsere ungebundene Zeit sehr übel auf die Jugend - Grüss uns all die 1. Unsrigen

Dein ergebn. Onkel
Prof Dr Troxler

Aufzuschreiben

Der Vorrath von Troxler Handbuch
der Logik 3 Theile

Leipzig

40. Expl. complet.

	1 ^o Thl	39 Ex.
7. -	2 ^r Theil	30 "
48. -	3. ^r -	15 "

Auflage 1000 Ex.

Vorrath

	1 ^o Thl	2 ^o Thl	3 ^o Thl
in Augsburg	. 461.	432.	431.
in Leipzig	. 39.	30.	15.
in Stuttgart	. 40.	47.	88.
	<hr/> 540.	509.	534.

den 14^o April 1846.

Herrn Dr. Troxler Bern

21. April 1846.

Ew. werthe Zuschrift vom 7. dss. haben wir noch die Ehre zu beantworten. Wir entnehmen mit Bedauern dass ein Schreiben von uns vom 12. Jan. 1838. zu dem Missverständniss Anlass gegeben hat, es sey noch eine Honorar Nachzahlung für Ihr Handbuch der Logik zu entrichten. Dass jenem Briefe eine Deutung in diesem Sinne gegeben werden kann, müssen wir freilich zugeben; nehmen wir aber die Briefe, in welchen die Verlagsbedingungen festgesetzt wurden, zur Hand, so stellt sich die Sache anders dar. Eine Zusammenstellung der betreffenden Stellen aus zwei früheren Briefen wird E.W. hievon überzeugen.

In dem Schreiben vom 1^{ten} Nov. 1828. wurde dHonorar auf folgende Art festgesetzt:

1 1/2 Louisd'or nach dem Abdruck des Werkes.

1 - " - weiter wenn 300 Ex. in 3 Jahren und wieder

1 - " - " " wieder 200 Ex. in weiteren 3 Jahren,
im Ganzen also 500 Ex. abgesetzt wären.

Auf eine Anfrage von Ihnen wurde laut Brief vom 10. ^{ten} Dec. folgende Erklärung gegeben:

" Der Termin von 3 Jahren sei nur so zu verstehen, dass innerhalb
" desselben der Absatz stattfinden müsste, dass aber, wenn der-
" selbe früher Statt gefunden, auch die Zahlung früher zu leisten
" wäre".

worauf unterm 16. Dec. von Ihnen die Antwort erfolgte "dass das Bedenken, welches Sie in Betreff einer Bedingung gehabt hätten, gehoben sey": somit Ihre Zustimmung zu den Bedingungen ausgesprochen war.

Aus Vorstehendem geht also deutlich hervor, dass bereits im Jahre 1836, Ihr Werk erschien 1829/30, der Termin abgelaufen war, in welchem die dritte Honorarzahlung hätte erfolgen müssen, wenn ein Absatz von 500 Ex. Statt gefunden hätte, u. dass wir zehn Jahre nach diesem Termine um so weniger zu dieser Zahlung verpflichtet sind; besonders da das von uns freiwillig erhöhte Honorar durch den schnellen Absatz bedingt wurde, u. sogar in diesem Jahr noch keine 500 Ex. Absatz erreicht haben. Abgesetzt wurden nur 460 Ex.

Wir hoffen, dass durch diese Mittheilung das durch uns. Schreiben vom 12. Janr. 1838. herbeigeführte Missverständniss gehoben ist, u. somit kein Anlass vorhanden ist, ein gutes Einvernehm Einverständniss zwischen uns zu stören.

An das Tit. Erziehungsdepartement der Republik Bern

Hochgeachtete und Hochgeehrte Herren

Angestrengte wissenschaftliche Arbeiten deren Früchte ich nach einiger Zeit einem grösseren Publikum vorlegen zu können hoffe innige Theilnahme an den wechselvollen Geschicken meines Vaterlandes, und manche andere besondere Umstände und Vorfälle haben endlich meiner sonst so feste Gesundheit erschüttert.

Meine geistigen und körperlichen Kräfte scheinen zwar noch unversehrt zu sein; allein ich fühle mich in meinem Gemüthe sehr angegriffen. Ich leide an den Augen mit Abnahme des Gesichts und meiner Seele hat sich eine tiefe Melancholie bemächtigt.

Ich sehe mich daher genöthigt, bei der Behörde um einen Urlaub für diess Sommersemester einzukommen

Bisher hatte ich vermocht, mit moralischer Kraft und philosophischer Resignation, durch Schonung und Pflege das Uebel in Schranken zu halten; ietz aber fang ich an zu fühlen dass, wenn ich mich nicht grössern Gefahren aussetzen soll, ich noch zu andern Hilfsmitteln meine Zuflucht nehmen müsse. Dass ich aber erst ietz Ihnen, Hochgeachtete und hochgeehrte Herren, diese Eröffnung mache, mag Ihnen zum Beweiss dienen, dass ich so lang ausdauerte, als ich konnte, und dass ich auch ietz noch den Schritt nur ungern that, zu dem mich nur eine sich mir immer mehr und mehr aufdringende Nothwendigkeit bewegen konnte

Da diess Semester sehr kurz ist, es mir besonders um die Benutzung der drei nächsten Monate zu thun sein muss, und sich auch nur eine geringe Anzahl Studirender für die von mir ordnungsgemäss durch den Lektionscatalog angekündigten Vorlesungen gemeldet hat, so ist mein Trost, dass ich auf keinen Fall der Hochschule in diesem Semester so viel hätte leisten können, als in den drei und zwanzig vorhergehenden. -

Wird mir diese Musse zu meiner Zerstreung und Erholung, deren ich so sehr bedürftig geworden bin, vergönnt, so darf ich hoffen, bis zum künftigen Semester mit Gottes Hülfe wieder ganz hergestellt mit erneuter Kraft und Lust in den mir übertragenen Wirkungskreis zurückzukehren, um eben so erfolgreich wie bisher zu wirken und die ohne mein Verschulden eingetretene Unterbrechung in meinen pflichtgemässen Leistungen wieder gut zu machen.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung

MHH ergebenster

Dr J.P.V. Troxler

Professor publ. ordinar.

Philosophiae an der Hochschule Bern

Bern am 27 April 1846

(andere Schrift:)

Vortrag an den Regierungsrath.

Troxler, Urlaub

Hochgeachtete Herrn!

In der obigen Vorstellung sucht Herr Professor D^r Troxler um Bewilligung einesurlaubes für das laufende Sommersemester nach, indem er sich geistig noch mehr als körperlich angegriffen fühle und durchaus der Erholung und Stärkung bedürfe, wenn das Uebel nicht sich vermehren und ihn vielleicht auf längere Zeit an der Erfüllung seiner amtlichen Pflichten hindern solle.

Da wir keinen Grund haben, an der Richtigkeit dieser Angaben des Herrn Troxler zu zweifeln, überdies das Sommersemester sehr kurz ist und, wie es den Anschein hat, der Petent ohnehin kein Collegium zustande gebracht haben würde, so nehmen wir die Freiheit, bei Ihnen, Hochgeachtete Herrn, ehrerbietigst darauf anzutragen:

Es möhhte dem Herrn Professor D^r Troxler der nachgesuchte Urlaub für das laufende Sommersemester ohne Abzug an seinem Gehalte bewilligt werden.

Mit Hochachtung

Namens des Erziehungsdepart^s

der Vicepraesident:

J. Schneider

der I. Secretär:

C Jahn.

Bern 27. April 1846.

(wieder andere Schrift:)

Vom Regierungsrath genehmigt und zur Vollziehung an das Erziehungs-Departement zurückgesendet.

Namens des Regierungsrathes,

Der Schultheiss:

V. Terwal.

Der Staatsschreiber:

Hünerwadel

Bern, den 6 Mai 1846.

FRAU A. EBNETER-MUELLER
ST. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph ZB LUZERN) 1846

T. AN JOH. JOS. ~~MUELLER~~
Müller

2.5.1846
BERN

Bern am 2 Mai 1846

Mein lieber Neffe

Verzeih mir dass ich dein Schreiben vom 6ten April erst heute beantworte. Beiliegender Empfangschein von Jenni wird dir aber beweisen, dass ich unverweilt deinem Wunsch entsprochen habe.

Ich hoffe, dein Gemüth werde sich nun auch von dem harten Schlage, der dich betroffen, nach und nach erholen. Wir haben alle unsere Leiden, nur verschiedner Art, in dieser bedrängten Zeit. Doch es ziemt sich mir nicht zu klagen, und wirklich bereitet sich Theodat mit gröstem Fleiss zum Examen vor und Otto hat sich auch etwas gebessert. Aber Wilhelm ist durch den ~~Schurken~~ Schurkenstreich von Fischer in eine traurige Lage versetzt. Er ist ohne Anstellung u. muss Prozess führen. Edlere Menschen wie er und unser Eduard Schnyder müssen für die Sünden Anderer büssen. Die Radikalen sind nicht weniger ungerecht als andere Parteien unserer Zeit. Da heist es ora et labora. Es wird doch endlich besser werden. Grüss uns herzlich all die Unsrigen. Gott erhalte sie!

Dein treuergebner Onkel
Prof Dr Troxler

*Wie benimt sich nicht Steiger! -

Wie benimt sich nicht Steiger!
Text fehlt

Abendberg 10.V.46.

Theuerster,

So eben sind die "Briefe" hier angekommen und werden von der trefflichen Madame Gausson in's Englische übersezt. Welchen Aerzten im Auslande rathen Sie mir dieselben zuzusenden?

Ich freue mich sehr darauf Ihr gütiges Urtheil recht bald über die Darstellung zu vernehmen. Möge Gott es geben dass die Sache zur Linderung der leidenden Menschheit nach allen Seiten sich entfalte. Wären wir doch näher zusammen, wie oft würde ich des Abends hinuntersteigen um mich an Ihrem wohlthätigen Umgange zu erquicken. Wie sehr Sie durch das ganze Leben in mein Herz geschrieben sind, wissen Sie. Nicht wahr diesen Sommer verleben wir zusammen einige Tage auf dem Abendberge. Auch die gemüthliche und edeldenkende Frau Professor wird herzlich willkomm sein.

Ein Studienfreund von Zürich schreibt so eben: ob nicht in Bern oder anderwärts das Doktor-Diplom für einen praktischen Arzt und Beamten, entweder für Geldt oder durch eine schriftliche Leistung mit Umgehung der Examina erhältlich wäre? Was soll ich ihm darauf antworten? Von Lebert habe nichts gehört, dagegen hält der Dr Trauconneau diesen Monat bei der 50 jährigen Feier der medicinischen Gesellschaft zu Paris einen Vortrag über unsere Aufgabe. Die Sache wird im Laufe von 10-15 Jahren immer mehr durchdringen und uns wenigstens den Lohn gewähren etwas Gutes gethan zu haben.

Ich küsse Sie im Geiste

Rest abgelesen (nur auf Photo)

A M.le D^r. Troxler Professeur
ordinaire à l'Université de
Berne.

Lausanne, le 15 Mai 1846.

Monsieur le Docteur,
Très-Honoré Ami,

Vous avez sans doute excusé mon long silence eu égard à mes occupations multipliées. Je n'en suis pas moins très-reconnoissant de ce que vous avez eu la bonté de m'écrire en m'envoyant le livre de Varnhagen que j'aurai soin de vous rendre en temps et lieu.

Aujourd'hui je ne puis pas m'entretenir avec vous comme je le désirerois; mais ayant à ma disposition deux brochures sur nos affaires ecclésiastiques, je ne veux pas manquer de vous les envoyer avec d'autres pièces pour ajouter à la collection que vous avez déjà reçue; en même temps, je saisis cette occasion pour vous donner signe de vie. J'aurois préféré vous voir, soit à Berne si j'avois pu me déplacer, soit ici si je n'avois pas eu le désagrément de me trouver absent lorsque vous avez passé ici l'été dernier.

Quelque opinion qu'on puisse avoir sur certains faits particuliers, il n'en est pas moins vrai que la révolution Vaudoise de Février 1845 et celle de Berne de Février 1846 sont l'une et l'autre l'application, le triomphe des principes de haute-souveraineté du peuple qui ont prévalu à Zurich en 1839 et à Lucerne en 1841. Les tendances de ces révolutions sont fort opposées sans doute, mais le principe démocratique a triomphé dans les unes comme dans les autres, et c'est là l'essentiel: le parti doctrinaire, le parti qui met le gouvernement au-dessus du peuple, a, dans toutes, reçu la leçon qu'il a méritée. Et comme ce qui se passe dans les cantons est l'avant-coureur de ce qui arrivera tôt ou tard dans la Confédération, acceptons comme un bon augure l'oeuvre d'émancipation des peuples cantonaux. M. Neuhaus d'un côté, moi de l'autre avons recueilli, moi en 1845, et lui en 1846, ce que nous avons semé en 1839, et Casimir Pfyffer aussi, et Baumgartner tout autant: car S^t Gall est partagé aujourd'hui tout comme Baumgartner l'étoit en 1839. Eux ont recueilli l'ivraie, moi le froment. La graine semée en 1841, lors de l'affaire des couvens d'Argovie, lèvera plus tard; elle a déjà germé en 1845, car dans l'affaire des Jésuites j'ai soutenu la suprématie fédérale comme dans celle des couvens; eux

ont soutenu des principes contradictoires.

Cette souveraineté du peuple s'est étendue à la religion comme à la politique: en 1839, le peuple Zuricois vouloit préserver sa religion protestante contre le rationalisme de Strauss; en 1840-41, le peuple lucernois vouloit défendre sa religion catholique contre des tendances hostiles; en 1845-46, le peuple vaudois veut préserver son Eglise nationale évangélique réformée contre les atteintes des méthodistes et mettre son gouvernement à l'abri des entreprises d'un clergé aspirant à exercer la suprématie et sur l'Eglise et sur l'Etat. Sans doute le peuple, qui a conservé l'énergie primitive Suisse, sauvegarde de son indépendance, a fait usage de ses bras plutôt que du venin de la langue et des sophismes de la plume. Il y a de l'esprit dans le bras du peuple autant que dans les paroles et les écrits des classes plus cultivées, tout comme la bouche et la plume ont aussi leur élément matériel.

Vous voyez, Très-Honoré Ami, que je ne perds pas l'espérance. Je vois plus que jamais que le sentiment des masses est plus près de la vérité que la dialectique des prétendues capacités, des hommes qui se prétendent plus instruits, plus éclairés, plus cultivés. Les hommes véritablement supérieurs, Salomon dans l'Ecclésiaste et Socrate pour nous en tenir à l'antiquité, sont près de la vérité et du peuple tout à la fois, parcequ'ils ont surmonté ce qui trouble la vue et le coeur des sages ordinaires.

Mais je m'aperçois que je jête de l'eau au Lac et que je vous répète ce que vous m'aviez appris et par vos écrits, et par vos paroles et par votre vie.

En attendant le plaisir de vous voir ou de recevoir de vos nouvelles, je demeure avec la considération la plus distinguée
votre bien dévoué

H. Druey, Présid.^t

Bern am 15 Mai 1846

Hochgeachtete
Hochgeehrte Herrn

Indem ich Ihnen Ihre Zuschrift vom 7ten Mai verdanke, habe ich die Ehre Ihnen auf Ihre Anfrage vorläufig zu melden, dass ich glaube, für allfällige Stellvertretung im Dekanate einen meiner Vorfahren im Amte ersuchen zu müssen. Ich werde also mit den Hrn. Collegen Brunner und Trechsel Rücksprache nehmen, und Bern nicht verlassen, ohne Ihnen die gebührende Anzeige zu machen, wer in meiner Abwesenheit die Geschäfte besorgen wird.

Mit Hochachtung ergeben

Prof. Dr Troxler

Abendberg 28^{sten} Juni 1846.

Theuerster!

Herzlich freue ich mich Sie bald wiederzusehen, und hoffe dass Ihnen unsere schöne Alpenwelt ein angenehmer Aufenthalt bieten werde. Haben Sie die Güte mir anzuzeigen, wie bald mir die Freude zu Theil werden soll Sie hier zu besitzen, damit Ihnen eine Wohnung in Bereitschaft bleibt. Den italienischen Congress zu besuchen wird für mich dieses Jahr eine pia vota sein. In Wirkungskreisen wie der Meinige gehört man gar nicht mehr sich selbst an, alles muss nur auf den Einen Punkt sich contentrieren. Es ist zu hoffen dass die nächsten paar Monate mehr Leben in's Oberland bringen werden, als das letzte Jahr mit seiner allgemeinen grossen Stagnation. Ich möchte deswegen die Besuche der Anstalt nicht verabsäumen, da hie und da etwas Gutes dadurch erzielt wird.

Hs: chere r
Dr. Fauceanau-Dufresne hat bei Anlass des 50 jährigen Jubelfestes, der ärztlichen Gesellschaft zu Paris einen, wie ich höre interessanten Vortrag über den Abendberg gehalten, den wir im Laufe dieses Sommers gedruckt erhalten werden. Ich weiss nicht ob die beiliegende Recension Ihnen schon zu Gesicht gekommen ist? Indem ich dieselbe mir wieder zurückerbitte, werden Sie mich sehr verbinden wenn Sie mir gütigst zugleich des zehnten Bandes viertes Heft der Baadischen Annalen für Staatsarzneikunde beilegen wollen, welche von Schürmayer und Hergt herausgegeben werden. Hr. Medicinalrath Hergt, welcher letzten Sommer den Abendberg besucht hat, schreibt mir so eben dass er in dem genannten Heft sich öffentlich über die Sache ausgesprochen habe.

Ich werde noch ein Jahrzehend kämpfen und arbeiten müssen bis diese Bestrebung zum Wohle vieler Unglücklicher allgemein durchgedrungen ist. Die Sache ist jedoch jeder Aufopferung werth.

Mit den Grüßen meiner herzlichen Hochachtung & Liebe

Ihr treuer

Maximilian Guggenbühl

Was macht die statistische Commission?

(auf einem weiteren Blatt in Troxlers Handschrift:)

Neue Jenaische allgemeine Literaturzeitung 1845. Augst 8-12
 No 189, 190, 191, 192

Medicin

Recension* von den Untersuchungen über Cretinismus von Rösch und Maffei, des Cretinismus in der Wissenschaft von Troxler, und l'Abendberg p Guggenbühl

*von Dr G.H. Bergmann in Hildesheim

Homburg von der Höhe, den 16 Juli 1846.
Hochverehrter theurer Freund! Ihre Sendung vom 10. Mai ist vor etwa acht Tagen in Berlin eingetroffen, so wird mir von dort geschrieben, selber gesehen und gelesen hab' ich davon nichts, denn ich bin schon am 30. Juni fortgereist, und habe, wie immer bei solcher Gelegenheit, verfügt, dass mir nichts nachgeschickt werden soll, da eine Brunnenkur alle andern Beziehungen möglichst abzubrechen hat, um nur derer zu pflegen, die aus ihr selbst hervorgehen. Mit Ihrem Briefe hätte eine Ausnahme gemacht werden sollen, geliebter Freund, aber ich konnte nicht voraussetzen, dass einer von Ihnen unterwegs wäre. Es wird auch nicht mehr lange dauern, so werd' ich ihn lesen, denn ich gedenke sobald als möglich nach Berlin zurückzukehren. Während ich die Reise vor mir sehe, habe ich Muth und Wünsche die Fülle, der Badekur grössere Ausflüge folgen zu lassen, und rheinaufwärts und in die Schweiz einzudringen, stellt sich mir seit Jahren als ein ausführbares Vorhaben vor Augen. Allein nach angetretener Reise und gemachtem Badaufenthalt muss ich jedesmal erkennen, dass die Anstrengung zu gross wäre, und meine Fahrten sich innerhalb eines engen Kreises beschränken müssen; ja mir kommt es bisweilen als rathsam und angenehm vor, den Sommer hindurch ruhig in Berlin zu bleiben! - Diesmal hatte ich um hieher zu kommen, einen ziemlich Umweg gewählt; Justinus Kerner hatte mir wiederholt in schmerzlicher Sehnsucht geschrieben, wir müssten uns doch noch einmal sehen, bevor er ganz erblinde oder sterbe, - ich reiste also über Jena, Koburg, Bamberg und Würzburg nach Weinsberg, wo ich zwei Tage blieb, und den ~~lieb~~ lieben Freund zwar leidend und bedroht, aber doch in weit besserem Zustande fand, als ich erwartet hatte. Er ~~li~~ liest und schreibt, geht rüstig und frei umher, besorgt alle seine Geschäfte, und ich hoffe dass der Zustand seiner Augen sich für Jahre festgestellt hat und sich nicht verschlimmern wird, wie ich dieses schon bei einem andern Freund erlebt habe, dem vor sieben Jahren Chelius unmittelbares Erblinden vorhergesagt hatte. Kerner geniesst, bei manchen Kümmernissen und Verstimmungen, die ohnehin keinem ausbleiben, vieler schönen Vorzüge, und hat aus seinem idyllischen einfachen Leben ein geistig und weltlich bedeutendes Dasein herausgesponnen. Ueber Heidelberg, Darmstadt und Frankfurt eilt' ich darauf hieher. An keinem dieser Orte, wo ich zahlreiche und werthvolle Verbindungen habe, durft' ich mich aufhalten, denn ich hatte in Jena zu meinem Schaden erfahren, welche Anstrengung es für mich ist, an fremdem Orte mich auf Besuche einzulassen! - Hier in Homburg bin ich nun seit neun Tagen, aber von diesen schon fünf krank! Denn eine Abenderkältung

- gegen die man sich in schönen Sommertagen hier nie genug in Acht nimmt - hat mir einen heftigen Katarrh zugezogen. Da bin ich denn mit starkem Husten und steten Schweissen auf mein Zimmer gebannt, darf wenig sprechen, muss den Brunnen aussetzen, und bringe recht elende Tage hin, besonders da ich schon weiss, dass dergleichen Zustände bei mir immer hartnäckig und langwierig sind. Indessen hoff' ich doch diesmal, bei den häufigen Schweisskrisen, etwas schneller abzukommen. Die verlorene Zeit reut mich am meisten. -

Der Aufenthalt in Homburg bietet diesmal - auch abgesehen von meinem Unwohlsein - wenig Annehmlichkeit. Es sind wenig Bekannte hier, und unter den Unbekannten ist niemand, den kennen zu lernen ein Gewinn schiens. Kein bedeutender Name zeigt sich, keine ausgezeichnete Persönlichkeit. Engländer und Russen fehlen beinahe ganz. Von deutschen Litteratoren finden sich höchstens solche, die aus den Tagesangelegenheiten ihr Geschäft, eine sehr achtbare, nützliche Art, die jedoch mir wegen der ewigen Wiederholungen, in denen sie lebt, nicht sehr angenehm ist. - An Betrachtungen über unsere deutschen Sachen hat es mir übrigens auf der Reise nicht fehlen können, bei dem Wechsel so vieler Landesgebiete, die ich durchreisen musste, drängt sich dergleichen von selbst auf. Leider hab' ich nicht viel Erfreuliches wahrzunehmen gehabt. Die Unzulänglichkeit des Bestehenden kommt an allen Ecken unwidersprechlich an den Tag, und die Regierungen beharren immer heftiger dabei, dass alles gut sei und höchstens weiter zurück das Bessere liege. Mich dünkt, die Kunst des Regierens ist abhanden gekommen, und im Volke keimt eine neue, die aber noch nicht reif ist. Wir können den grössten Verwirrungen entgegensehen, und kommt ein Stoss von aussen, den grössten Missgeschicken. Das ist nicht bloss meine, sondern der verschiedenartigsten Beobachter Meinung. Die Jesuiten greifen in Deutschland im Stillen um sich, und die Phantasterei, Furcht und Rathlosigkeit, in den obern Regionen, leisten ihnen den grössten Vorschub. -

Unsre General-Synode in Berlin erweckte ahfangs Besorgnisse, doch jetzt nicht mehr. Man spricht kaum davon, oder mit Achselzucken, mit Hohn und Spott. - Merkwürdig ist es, wie Schelling nach so langem Schweigen wieder das Wort genommen, in der Vorrede zu den nachgelassenen Schriften von Steffens, möglichst freisinnig und gegnerisch wider das Herrschende, freilich lange nicht genug, um in edler Selbständigkeit

Vertrauen einzufliessen. Er schämt sich seiner bisherigen Genossen, der Frömmler und Glaubensheuchler, das ist offenbar, er kann es nicht ertragen, sich mit ihnen vermengt zu sehen, aber ganz losmachen kann er sich von ihnen nicht, die Fesseln, die ihn binden, tragen ihn auch. Es ist etwas Schicksalhafteres darin, dass nach vierzig Jahren eine Pulvermine jetzt viel zerstörender aufliegt, als wenn sie damals losgegangen wäre. Lesen Sie im letzten Bande der Werke Fichte's den jetzt zuerst in Druck gekommenen Aufsatz vom Jahre 1806, in welchem Schelling furchtbar zerarbeitet wird. Der Boden, den damals diese Mine unterhölte, trug nur eine Hütte, heute trägt der Boden, den diese Miene (!) sprengt, einen Pallast. Gewiss, kein heutiger Gegner hätte den Mann so treffen können, wie dieser Schlag des nun schon zweiunddreissig Jahre im Grabe ruhenden Fichte. Lesen Sie ja den Aufsatz!

Ich habe mancherlei geschrieben, das für den Druck wohl geeignet ist, doch will ich diesen nicht übereilen. Im Herbst wenn ich in alter Ordnung wieder zu Hause lebe, werde ich die Papiere wieder vornehmen.-

Von Ihrer geistigen Thätigkeit aber, theuerster Freund, bin ich begierig zu hören! Haben wir nicht früher oder später, wie ich es längst wünschte, Lebensschilderungen von Ihnen zu erwarten? Diese, und Mittheilungen solcher Art, wie sie das herrliche Buch "Blicke in das Wesen des Menschen" enthält, scheinen mir die Hauptrichtungen zu sein, in denen Ihre seltenen Gaben sich glücklichst vereinigen! -

Dies ist natürlich keine Antwort auf Ihren Brief, nur eine Meldung, dass er in Berlin angekommen! Herzlichen Dank für die beigelegten Autographen! -

Ich grüsse Sie tausendmal, und wünsche Ihnen Gesundheit und frohen Muth. Den Ihrigen empfehle ich mich bestens! Wo ist denn jetzt Ihr lieber Sohn, den ich die Freude hatte in Berlin zu sehen? - Es wird mir doch wohl noch gelingen, einmal Sie in Bern aufzusuchen! -

Leben Sie wohl! In treuester Gesinnung Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

Wenn Sie bald schreiben, so erreicht mich ein Blatt von Ihnen noch hier; ich muss doch wohl bis zu Ende des Monats bleiben, besonders da meine Kur so viele Tage verliert! -

Bern am 3 Augst 1846

Hochgeehrter Herr

Mit Ihrer Zuschrift vom 30ten Jul. erhielt ich Ihre Antwort und Replik gegen Robert Steiger Ich danke Ihnen für diese Mittheilung, obwohl ich die darin besprochene Persönlichkeit von keiner neuen Seite kennen lernte. - Für Andere und besonders Auswärtige könnten Ihre zwei Schriftchen ein nicht unbedeutender Beitrag zur Charakteristik des für sich glüklichen, für Andere unglüksvollen Epochemachers sein. Allein es herrscht noch immer grosse Verblendung über diesen Zeitgötzen, Freilich sind seine Füße nur von Thon und Hochmuth komt vor dem Fall. Ich hab übrigens meine Rechnung mit diesem Menschen geschlossen und mich von Anfang an den wüsten neuesten Parteikämpfen Luzerns fern gehalten. Meine Meinung^{en} und Strebungen liegen öffentlich am Tage In meiner Schrift "Ein wahres Wort über das ietzige Vaterland" vom Jahr 1839 hab ich die Quellen des Unheils bezeichnet und dem damaligen Regiment seinen Sturz vorgedeutet. In der Zeitenwende hab ich zu rathen und helfen gesucht; nach derselben in der Zeitschrift Neue Helvetia Märzheft 1841 unter der Aufschrift "Der Vorort Luzern von der Tagseite" der tolln Opposition zu begegnen und wieder Luft und Licht für ihr besseres Streben zu gewinnen ~~ver-~~ gesucht. Die Folgewirkungen der gehässigen Parteiverstoktheit haben meine Worte gerechtfertigt, aber zu spät. Endlich suchte ich mit den bessern Elementen der Opposition noch aus den Flammen zu retten, was möglich und schrieb von Bern aus im Jahr 1844 "Die Jesuitenfrage vor dem Luzernervolk und ^{der?} ~~dem?~~ der Eidgenossenschaft". Ich zweifle nicht, mit Klugheit, Geduld und Beharrlichkeit hätten wir auf diesem Wege unser gutes Ziel erreicht. Aber Andere wollten Anderes und auf andere Weise und mit andern Mitteln, säeten Drachenzähne, die Saat ging auf, deren Früchte wir ietzt ernten! -

Der Haupturheber hat sich gerettet, was ich als Mensch ihm wohl gönnen mag; aber er mit Glük und eitelm Ruhm überhäuft hat seine frühern Leidens- und Unglüksgenossen stecken lassen und diese untereinander selbst haben meistens nur für ihre heile Haut gesorgt, und Einen, unstreitig Einen, der es am besten gemeint und sich am festester gezeigt hat, der Leidenschaft und Rachsucht als Opfer zurückgelassen. Sie werden leicht errathen, wen ich meine. Es ist der einst unendle, aber unglükliche Eduard Schnyder! -

Versetzen wir uns in die Gegenwart! Strafe hat der Mann vielleicht wohl verdient. Aber sind fünfzehn Monate Gefangenschaft mit all den Schrecken der Zeit und den Leiden einer unschuldigen Familie keine Strafe? und werden nicht Richter, die ab irato Strafarten verhängen, deren sich die rohste Barbarei zu schämen hat, nicht sich vor Gott und Welt an den Pranger stellen? Wird eine Regierung, die an der Spitze eines entzweiten Volks steht und gegen welche die grössere, vielleicht auf andre Weise fanatisirte Hälfte der eidgenössischen Bevölkerung heranzuwogen bereit ist, nicht die grössten Gefahren aufs Neue hervorrufen, wenn sie auf ihrer schlecht berechneten und verderblichen Politik beharrt? Und endlich frage ich, wird das Luzernerregiment keine Augen haben zu sehen keine Ohren zu hören? wird das Luzernerregiment, welches dem römischen Papst die Verfassung zu Füssen legte, ietz das grosse Beispiel, welches ein wahrer heiliger Vater der Christenheit gibt, vor dem schönsten Ablass, der je ertheilt worden ist, und über den der römische Kirchenstaat in lautesten Jubel ausbricht, das Beispiel einer unbedingten Amnestie unbeachtet lassen? und wenn diess, lebt denn kein Luzernervolk mehr oder hat es aufgehört christlich und römischkatholisch zu sein, und wird es das rohste Juden- u. Heidenthum wieder aufkommen lassen?-

Ich lege Ihnen als Antwort auf Ihre Zuschrift diese Frage ans Herz, und an das Herz jedes Luzernschen Christmenschen und Eidgenossen. Soviel in Eile der an dem herrschenden Hader und waltenden Unheil unbetheiligste Mann im ganzen Lande aus seiner für ~~Ruh~~ Recht, Freiheit Bildung und Volkswohl noch immer glühenden] Seele

Dr Troxler von 1814, 22, 30, 41 und 46

Abendberg 7. August 1846.

Theuerster!

Ihr Vorschlag eines Sonder-Abdruckes der Bergmann'schen Recension gefällt mir gut, allein es lässt sich dafür kaum ein Buchhändler gewinnen. Sie müsste wohl auch noch mit einer Einleitung und Anmerkungen begleitet werden. Schon lange habe ich den Gedanken gehegt, chemische Untersuchungen der Blutmasse anstellen zu lassen. Ihre Aufmunterung ist mir ein neuer Impuls sobald ein tüchtiger Chemiker dafür gewonnen werden kann. In den Akten der Leopoldiner Akademie zu Breslau, ist neulich die Analyse eines Cretinen-Gehirns veröffentlicht worden, welche keine abweichenden Resultate von der Mischung des gesunden Gehirnes ergeben haben. Vielleicht geht es auch mit dem Blute so.

Prof. Hollard war letzte Tage hier und hat versprochen etwas in Winterthur zu sagen. Ich kann und mag nicht fort. Geben Sie gefälligst die Annalen der Bötin, und erfreuen Sie mich bald persönlich mit einem Besuche

Mit meinen bessten Grüßen

Maximilian Stamm

Der letzte Brief von Feuchtersleben hat auch einiges Interesse für Sie, ich bitte mir denselben wieder zurück.

(Bemerkung von Troxlers Hand:)

NB Wasser auf unsere Mühle. Anerkennung dessen, was über das Organische oder Organisirte hinauslangt

Physio- u Biologie über Anatomie und Morphologie.

Berlin, den 9. August 1846.

Seitdem ich wieder daheim bin, mein hochverehrter Freund, überschau ich erst, für wie viele und schöne Gaben ich Ihnen aufs neue dankbar verpflichtet sein muss! Alles aus Ihrer Hand erfreut mich, alles ist mir werth und lieb. Die Autographen sind schon eingereicht, und die noch angekündigten - von Glutz-Blotzheim, Nägeli, Girard und Justus Gruner werden ihre Stätte bereit finden! Sehr erwünscht ist mir die Denkmünze auf Pestalozzi, diese Züge verdienen in ihrer Ursprünglichkeit festgehalten zu werden, obwohl es fast ein Fravel erscheint, das verzerrende Alter hier aufgefasst zu haben, und nicht die lebenskräftige Jugend; denn hässlich ist das Gesicht, so hässlich wie kaum ein andres auf einer Denkmünze mir vorgekommen, ausser Schelling's der es sich in seinen späten Jahren durchaus hätte verbitten müssen so verherrlicht zu werden, ihm fehlt auch noch der Ausdruck der Gutmüthigkeit, den das Antlitz Pestalozzi's unwidersprechlich trägt. Auch für die merkwürdigen Blätter in Steindruck bin ich sehr dankbar, sie sind bei mir gut verwahrt, und dienen einmal als geschichtliches Zeugniß. Das Schriftchen über das Wirken der Jesuiten in Schwyz ist die lehrreichste Warnung, die es in solchem Betreff geben kann, und verdiente in allen öffentlichen Blättern wiederholt zu werden. Dem wackern Verfasser wünscht' ich Eingang in die besten dieser Art verschaffen zu können, aber ich selber habe fast keine solcher Verbindungen mehr, doch werde ich, kommt die Gelegenheit, seiner wohlgedenkt sein. Es ist grade jetzt eine schlimme Zeit für die Tagesblätter, man verbietet die missfälligen, und will dienstbare gefällige errichten; das erste gelingt wohl einigermaßen, aber das letztere fast gar nicht. Man geht von Wien her stark darauf aus, die geringe Freiheit der Presse, welche bundesgesetzlich noch übrig geblieben, durch den Bundestag enger und enger einzuschränken. Ein schlimmes Beginnen! das nur erbittern und gar nichts helfen wird! Die öffentliche Mittheilung ist den Massregeln der Regierungen längst entwachsen, und bricht sich, wo man ihr einen Weg versperrt, dafür zehn neue, die Meinung der Menschen ist in diesem Punkte zu sehr entschieden, in den Staatsbehörden selbst ist längst ein freier Sinn, und gegen Bücher und Zeitungen verfährt man ungern und so schlaff als möglich. Inzwischen behält die Macht im einzelnen Fall immer die Oberhand, und viel Einzelnes wird gehindert. Ich empfinde das an mir selbst, denn hätten wir eine gesetzlich freie Presse, so wagte ich wohl die Herausgabe einer selbstständigen kritischen

Zeitschrift, die an die Stelle unsrer durch untreue Verwalter dem Ministerium überlieferten und daher auch verdienterweise eingehenden Jahrbücher treten könnte; unter den Launen der Willkür und dem Zwange der schmachvollen Zensur ist es unmöglich eine solche Anstalt hier zu gründen. Weiterhin mögen es unter glücklicheren Umständen Andre versuchen, denn bald - und vielleicht schon jetzt - bin ich zu alt dazu. -

Ich muss Ihnen doch sagen, theuerster Freund, wieso ich schon wieder hier bin! Aus keinen schönen Gründen! In Homburg war und blieb ich krank, mein Katarrh wollte nicht weichen, und der Aufenthalt verleidete mir. Ich hoffte am Rhein durch Luftveränderung zu genesen, allein diess geschah nicht, ich hatte von allen Herrlichkeiten wenig Genuss, und litt unsäglich von der mit jedem Tage steigenden Sonnengluth; in Koblenz erlebt' ich das Erdbeben, das mir zwar sonst nichts that, aber doch Anlass gab mich aufs neue zu erkälten; in Bonn glaubt' ich ernstlich zu erkranken, und raffte daher die Kräfte noch eiligst zusammen, um die Heimath zu erreichen. Am 1. August reist' ich ab, und am 3. war ich hier, was dadurch möglich wurde, dass die Eisenbahn von Hannover bis hienher nur dreizehn Stunden braucht. Hier bin ich nun wenigstens in meiner Ordnung und Bequemlichkeit, von meinen Papieren und Büchern umgeben, auf Ausruhen, Kranksein und allenfalls auch Sterben jederzeit besser eingerichtet, als in den Gasthöfen in der Fremde, wo schon der Gesunde manchmal verzweifeln möchte, um wie viel mehr ein Kranker! - Berlin ist jetzt sehr still, meine meisten Bekannten sind verraist, ich kann also in völliger Abgeschiedenheit ausruhen und mich erholen. Auch hat mein Katarrh sich schon gemindert, und dass er noch nicht ganz weicht, muss ich der afrikanischen Hitze schuld geben, die noch immer andauert, selbst heute, nach erfrischendem Nachregen, als nervenbelastende Schwüle. Ehe diese Luftspannung nachlässt, werde ich wohl nicht ganz befreit werden. - Eine so schlecht für mich ausgefallene Sommerreise habe ich lange nicht gehabt! -

Mit inniger Freude vernehm' ich was Sie von Ihrer frischen Geistes-thätigkeit sagen; desto mehr aber muss mich betrüben, dass es so schwierig ist, diese Erzeugnisse in die Hauptstrassen der Litteratur einzuführen. Leider kann ich bei dergleichen nicht helfen noch rathen; ich habe mit dem Buchhändlerwesen nie geschickt und vortheilhaft zu verkehren müß gewusst, und bin mit meinen eignen Sachen bis auf den heutigen Tag

nie gut gefahren. Auch hören diese Herren selten auf Empfehlung, sondern folgen dem eignen Sinn. Persönliche Bekanntschaft ist fast immer erforderlich. Sie sind al[1] zu lange nicht in Deutschland gewesen, theuerster Freund; Sie sollten einmal einen Ausflug dahin versuchen, Stuttgart, Heidelberg, Mannheim und Frankfurt könnten Sie leicht erreichen! Von Leipzig und Berlin zu reden will ich nicht wagen! - Dass Ihre Schriften keiner herrschenden Stimmung oder Autorität folgen, kann ihnen unmöglich zum Nachtheil gerechnet werden, vielmehr ist es ein seltner Vorzug, der auch eindringlich wirksam werden muss, wenn nur die Stimmungen und Gebilde der Zeit dabei gehörig betheilt sind und angesprochen oder aufgerüttelt werden. Dies ist das seltn Glück der Fichtischen Schriften, sie gehen von der entlegensten, einsamen Felsenspitze aus, aber treffen mitten in das Gedränge der Menschen. (Mit Hrn. Brockhaus in Leipzig bekomme ich nächstens etwas zu verhandeln; ich werde nicht versäumen, in Betreff Ihrer zu sondieren, was er meint, und wiefern etwas anzuknüpfen wäre.)

Die Abhandlung über Kretinismus werd' ich mir zu verschaffen suchen. Sie haben sich, verehrtester Freund, durch Ihre Beschäftigung mit diesem Gegenstande ein hohes Verdienst in den Augen aller Menschenfreunde erworben, und ich habe die Freude, oft Zeuge der Anerkennung desselben zu sein. Sie sind aber zu gütig in Beurtheilung meiner Kräfte, wenn Sie mir zutrauen, von dieser Sache öffentlich mitsprechen zu können! Ich habe nur zufällig einmal ein paar Kretins gesehen, und nicht einmal auf ihrem Grund und Boden, sondern in Hamburg, wohin sie Gott weiss wie verschlagen worden! - Gegen die neue Etymologie, von cretira, bin ich noch misstrauisch. -

Wegen Dr. Mundt werde ich das Nöthige besorgen, sobald ich ihn wiedersehe. Wie ich höre, ist er jetzt noch verreist. -

Um die Abschrift von Kosziusko's Lebensregeln möcht' ich wohl bitten, so wie um die angebotenen Handschriften von Glutz-Blotzheim ect. Ihre Begehren sind mir stets gegenwärtig; Gentz und Kerner sollen Sie bestimmt erhalten, aber mit den andern wird es schwer sein, auch nennen Sie lauter Sterne erster Grösse, und obschon mehrere derselben hier geleuchtet haben, ist es doch ein Glücksfall, ihre Schriftzüge zu erlangen. Von Novalis hatte ich einen Brief, den ich kurz vorher, ehe ich selber sammelte, wegschenkte, und noch nicht zu ersetzen vermochte! -

Der neue Pabst setzt in Erstaunen, aber wir wollen sehen, ob dieser

Eifer andauert? Die Gewährungen sind Pfennige, wir wollen keinen verachten, sondern dankbar einsekeln; indess um abzubezahlen, was als Schuld angeschrieben steht, würden Tonnen Goldes nicht genügen! Der arme Pabst! Wie weit kann er überhaupt gehen, ohne sich selber zu vernichten? Das Heil der Welt liegt nicht mehr in seiner Hand. -

Leben Sie wohl! Grüßen Sie herzlichst die lieben Ihrigen, und bleiben Sie der treuen Gesinnung versichert

Ihres

Varnhagen von Ense.

Bern am 21 Augst 1846

Lieber Nefte

Ich danke dir für dein Letztes, das mir gestern zukam. Zu den allgemeinen Leiden der trüben Zeit gesellen sich Schläge, die noch besonders uns durch Bande des Bluts und des Herzens nahe-stehende Personen und Familien treffen. So unerwartet schwand ietz wieder aus unserm nächsten Kreise eine der edelsten Seelen, die du, wie mir dein Brief sagt, erkannt und verstanden hast. Der Himmel hat sie schonend behandelt, da sie mit geringen Leiden den langen Qualen einer Krankheit, die bei ihr zu besorgen war, entgangen ist. Sehr leid thut es mir, Sie nicht noch, bevor sie diess Dasein mit einem bessern vertauschte, gesehen zu haben. Die Meinigen alle, besonders meine l. Frau theilen meinen Schmerz. Der Verlust für die Familie kann und wird ietz besonders Philipp, dem ich innliegendes Briefchen zuzustellen bitte, hindern.^{??} Doch wird mein guter Bruder wogl noch nicht aller Sorge in dieser Hinsicht los werden! Ich wünsche sehr und hoffe, dass Ihr ältern Söhne ihm nun zur Seite stehen und diesen guten Vater aufrecht erhalten werden. Das Schicksal und unser Beruf hat uns getrennt, und ich ~~bitte~~ blicke nur mit Wehmuth auf unser kleines stilles, auch so hart heimgesuchtes Münster zurück. Indessen waltet über unserm Gesamtvaterland ein unglückliches Gestirn das auch mir in Bern nicht eine der günstigsten Stätten angewiesen hat. Es ist unsäglich, wie unsere Jugend seit den Freischaarenzügen / wildert, und in Müssiggang und Genusssucht versunken ist! - - Mit was für Uebeln wir ietz hier zu kämpfen haben, wird dir N^o 64 des Solothurnerblatts, worin ein Aufruf zur Bildung eines allgemeiner Schweizerischen akademischen Vereins enthalten ist, gesagt haben. Welch ein ruchloses Gesindel, und mit welcher Moral und Tendenz sich hier hat einnisten wollen, kannst du aus No 79 des Bernerverfassungsfreundes, aus dem ehr- und schaamlosen Aufsatz eines Deutschthumlers (gegen gerichtet) ansehen - und diesen Aufsatz hatte unser Lumpenherzog, der eine arge Rolle spielt, aufgenommen. -

Was wir von unsern neuen Zuständen, die so verschieden je nach dem Stand der Parteien beurtheilt werden, zu erwarten haben,

FRAU A. EBNETER-MUELLER
ST. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph ZB Luzern)

T. AN JOH. JOS. ~~Müller~~ Müller 21.8.46
BERN

2

wird sich nun bald zeigen, und zum Theil auch über meine Lage entscheiden. Parteiloser als ich, kann nicht wohl ein Mensch, der doch das Vaterland und die Freiheit im Herzen trägt, dastehen. - Ein heller Strahl von waltender Vorsehung scheint mir der neue Pabst. Möge ich mich nicht täuschen und diese tröstliche Erscheinung nicht zu bald vorübergehen. Das schöne grosse Beispiel von Amnestie muss viele unsrer Gewalthaber beschämen - - Wird es aber nichts weiter thun? Gern hätte ich etwas von unserm lieben E. Schnyder gehört. Wie steht nun die Sache? Was ist noch zu thun? zu fürchten und zu hoffen? Schreib mir gelegentlich. Grüsse mir und den Meinigen herzlichst all die Unsrigen, besonders den 1 Vater.

Dein treuergebner Onkel
Prof Dr Troxler

(von fremder Hand geschrieben)

Bern am 27. August 1846

Verehrter, theurer Freund!

Durch gütige Vermittlung der neuen Gesandtschaft hab ich die mir in Ihrem Werthen vom 8ten diess verheissenen Schriften: Anti-celsus und humana comoedia von Fazy erhalten. Empfangen Sie meinen Dank. Schwerlich würde ich ohne Sie diese mir interessanten Bekanntschaften haben machen können. Wie Sie es wünschen, will ich Ihnen nun über all das mir vorgelegte, frei und offen meine Meinung sagen.

Anticelsus ist eine Tendenzschrift, welche durch eine zu politische Opposition gegen die Zeitrichtung selbst in die Zeit hinabsinkt und zu einer blossen Negation der Negation wird. Ihr Ziel ist Restauration der gewordenen und gewesenen Positiven, daher das Ewige, Das in der Gegenwart und Zukunft nicht weniger als in der Vergangenheit liegt, verkennend.

Damit hängt zusammen, dass weniger für die Religion, die christliche, als für die katholische Kirche Wort und Schwerth geführt wird, so wie die falsche Geschichtsauffassung, derzufolge die Guelfen als die Herren des Positiven, die Gibellinen hingegen als die Satelliten des Antipositiven gestempelt werden, u.s.f. Indem ich diess Urtheil ausspreche bin ich aber weit entfernt, das Geistreiche und Verdienstvolle zu verkennen, das in den Schriften liegt. Ich halte sie sogar für eine Nothwendigkeit; denn einem Celsus stellt sich mit einem Rt ein Anticelsus gegenüber; aber dieser Anticelsus ist eben als solcher noch nicht der christliche Philosoph, der sich über die Partheigegensätze zur wahren Sühne erhoben hat.

Für Sie, lieber Freund, halte ich die Nachweisung der Wahrheit dieser Behauptung durch den Detail der anticelsischen Aufsätze für unnöthig, um so mehr, da Sie in ihrer Studie über Hierarchie und Anarchie des Wissens selbst einen Stdpunkt eingenommen haben, welcher über diess Hügelgelände der Niederungen hinausliegt. Ich schmeichle mir in meiner Recension Ihrer Schrift dieser Stellung Ihres Geistes und seines Erzeugnisses gehörig anerkannt und gewürdigt zu haben. Anticelsus hat diess gewissermassen auch gethan, aber ^{nur} ~~aus~~ gewissermassen und von seinem beziehungsweise einseitigen Standpunkte aus.

Nur auf diesem hat er die wissenschaftliche Methode von Alloys Mayr (soweit ich sie aus dem Aufsatz V kennen lernte) mit Ihrer Meth sis parallellisiren können. Nicht jede Methode, welche sich der

Anarchie des Wissens gegenüber stellt, ist in Ihrem Sinne hierarchisch oder qualitative Mathematik, die mit indischer Mythologie (möcht ich sagen) blutsverwandt ist. Uebrigens hat Anticelsus besonders in N^o VII Heft XII Ihre Studien auf eine würdige und wie mir scheint, mehr im Detail, als in der Hauptsache abweichende Weise besprochen. Ich kann nicht verhehlen, dass bei dieser Lesung in mir der Wunsch aufstieg, Anticelsus möchte sich bei dem Studium Ihrer Studien zu dem Maas Ihrer Unpartheisamkeit und ihrer Erhabenheit über privative Tendenzen erheben!

Dahin aber vorzüglich unabhängige Weltstellung und Uneingenommenheit des Sinnes.

Nun auch ein Wort über den mit dem Anticelsus Verwandten, ehrwürdigen Passy. Wer wird in diesem nicht gemeinen das Philosophische und poetische Talent, die schöne Bildung und fromme Gesinnung des Verfassers verkennen? Denkt man an ~~an~~ das Ligorinum, so ist diess nicht bloss eine hellere Erscheinung, sondern ein bedeutsames Ereigniss. Aber wenn man auch hier jenes "Pictoribus atque Poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas" will gelten lassen, so sollte man denn doch sich hüten, den Verfasser auf andere Weise, als wie er selbst gethan, mit Göthe und Schakespeare oder gar mit Dante in Beziehung zu setzen. Anticelsus hat hier besonders gesündigt, es scheint in Entzücken darüber geschehn zu sein, dass auf einmal so viel Treibwasser auf seine antiphilosophische Mühle einströmte. Der grosse Florentiner soll nun auf einmal Guelfa werden, wie er bisher Gibelline war, er soll aus den Reihen der Neri in die der Bianchi hinüber gestossen werden. Nach unserer Ansicht, und wie wir glauben, auch nach dem Zeugnisse der divina comoedia kann das Eine und andre mit gleichem Grund und Ungrund behauptet werden, den il Divino, il Theologo kannte und wollte noch etwas über Kaiser und Pabst, das war ihm schon seine Beatrice und noch mehr das Geheimniss der Gottheit, in welches sie ihn einweihte, in Stelle - seines Gedichts letztes Wort. (l'amor che dimoro'l Sole a'l'altre Stelle). Anticelsus zeigt gut, wie sich die humana comedia in Hinsicht auf Ihre Objekte, die Philosophie, wirklich als humana zur divina Dante's verhält. Es liesse sich aber auch ebenso gut zeigen, dass diess Verhältniss auch in subjektiver Hinsicht, auf die Verfasser gilt. Und nun, mein theurer Freund, nachdem wir von der Erde aus Hölle, Fegefeuer und Himmel durchwandert, komme ich zu Ihnen. Die in Ihrem

Briefe angeführte Note ist ein treffliches Resumé, die Quintessenz Ihrer Schrift. Aber mich wundert, warum Sie zu solchen Erläuterungen Ihre Zuflucht nehmen wollen. Ich bin der Meinung, dass, wenn Ihre Studien nicht verstanden werden, es Ihre Schuld nicht ist, und dass wer sie nicht selbst verstehen lernt, nicht sie zu verstehen gelehrt werden kann. Sollten Sie diess[§] versuchen, so glaub ich, würden Sie, je tiefer Sie gingen, desto mehr Ihren Zweck verfehlen. Dagegen möchte ich mir erlauben, Sie zu bitten, ehe Sie die monomane Vision unserer seel- und laibblinden Gräfin erfüllen, möchten Sie den Schatz von Abhandlungen, in den Sie mich blicken liessen, nicht nur ausarbeiten, sondern auch herausgeben.

Damit werden Sie unmittelbar der Anarchie des Wissens und Könnens begegnen und besonders die Todesschatten der pathologischen (sterbenskranken) Medicin zerstreuen. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie diese meine Bitte erhören würden, und mich nicht scheuen, wenn Sie mir die Ehre erweisen wollten, diese Zuschrift öffentlich werden zu lassen, als einem Vorläufer, der dem Publikum Ihre nächste Ankunft melde.

Ihnen aber, verehrter Freund, soll dieser Brief die Ankunft meines ältern Sohnes in Wien anzeigen. Er steht im Feuer der ärztlichen Prüfung und gedenkt im Herbst abzureisen. Einsweilen empfehle ich ihn mit mir und den Meinigen Ihnen und den unvergesslichen Ihrigen bestens.

Hochachtungsvoll ergeben

Ihr
(sigr) Troxler

Abendberg 30^{ten} Augst. 1846.

Theuerster,

Fortwährend harrete ich auf das Heft der baadischen Staats-
arzneikunde und der zurückkehrenden Recension, als vorgestern
Nachts unser Bote einen Brief von der Bötin brachte, bei dessen
flüchtigem Anblick ich Ihre mir stets so theure Hand erkannte. Erst
bei dessen Durchsicht ward es mir bemerklich dass ich die Adresse
genauer hätte prüfen sollen. Inzwischen ist es ein glücklicher Zufall,
der mir diesen Brief in die Hand spielte, den da Verdacht höchst
unredlichen Handelns vorliegt, so bitte ich Sie nicht zu antworten,
bis ich die Sache genauer untersucht und Ihnen das Ergebniss mit-
getheilt habe. Gewiss ist es dass wir es hier mit einer höchst
gefährlichen Persönlichkeit zu thun haben, von der ich Gott danken
werde recht bald befreit zu sein. O! Freund, es ist eine unsäglich
grosse Schwierigkeit die Leitung einer solchen Anstalt, haupt-
sächlich weil man so schwer tüchtige und zugleich rechtschaffene
Personen findet. Doch über Alles mehr, wenn ich die Freude habe,
Sie persönlich hier zu begrüßen.

Falls ich diesen Winter nach London gehe, könnte Herr Dr.Th.
Troxler mich hier vertreten, oder doch ein paar Mahl von Bern
aus, wenn es die Umstände erfordern, die Anstalt besuchen? Vor
einigen Tagen war der berühmte Nerven-Patholog Dr.Marshall ~~X~~
aus London hier, welchem ich Ihren Aufruf an die Naturforscher von
1830. mitgegeben habe.

Mit alter Treue

Sie grüssend

Hall ?

Berlin den 1. Dezember 1846.

Hochverehrtester Freund! Ein siebenter Band meiner Denkwürdigkeiten und vermischter Schriften muss von Leipzig aus bereits an Sie unterwegs sein, und wird hoffentlich nicht viel später als dieser Brief bei Ihnen anlangen. Sein Sie auch diesmal wie schon immer meinen Sachen freundlich und hold! -

Nach Empfang Ihres werthen Briefes, für den und seine erwünschten Beilagen ich innigst danke, war mein erstes Geschäft, mich um die Thorild'schen Schriften zu bekümmern, auf der hiesigen Bibliothek nachzusehen, und bei Hrn Professor Erichson in Greifswald anzufragen. Hier fand ich die von Ihnen bezeichneten deutschen Sachen vor, und sie schienen mir, soviel ein vorläufiger rascher Einblick zeigen konnte, nicht ohne Gehalt und Reiz, wichtiger, umfassender und mannigfaltiger dünken mich aber die schwedischen Schriften, die (nicht in zwei, sondern) in vier Bänden zu Upsala erschienen sind, - I, II. 1819. III. 1824. IV 1835. - und in denen Abhandlungen, Briefe, Gedichte und Aphorismen wechseln. Vor wenig Tagen erhielt ich auch aus Greifswald freundliche Auskunft, Herr Professor Erichson meldet, dass sich auf dortiger Universitätsbibliothek nichts von Thorild's Hand befindet als die Fortsetzung der Kataloge während der Zeit seiner Anstellung als Bibliothekar, dass aber sein litterarischer Nachlass vor mehreren Jahren durch die noch lebende Wittve von Atterbom nach Upsala gesandt worden, der eine Biographie und Charakteristik Thorild's zu bearbeiten unternommen hat. Bei dieser Lage der Dinge scheint also ein deutsches Unternehmen derselben Art fürerst ausgesetzt bleiben zu müssen, und ohne Kenntniss des Schwedischen überhaupt nicht thunlich zu sein. Dagegen dürfte Atterbom's Arbeit, wenn sie erschienen sein wird, eine treffliche Grundlage darbieten, um eine philosophische Darstellung auszuführen, da sich Atterbom, der zunächst ein Dichter ist, zu solcher wohl nicht versteigen, oder wenn er es thut, doch schwerlich $\varnothing$ Genügendes kiefen wird. Ich beklage sehr, mein theurer Freund, dass ich Ihnen über diesen Gegenstand nichts Besseres zu berichten habe; niemand würde lebhafter als ich wünschen, Sie Ihren glücklichen Gedanken und würdigen Vorsatz ausführen zu sehen! -

Es ist mir wahrhaft ein Schmerz, dass die äussern Lebensverhältnisse, welche Ihren Wirkungskreis so lange Zeit auf das schweizerische Vaterland einschränkten, Sie dadurch der deutschen litterarischen Verbindung etwas entrückt haben; bei solcher Kraft und bei solcher Lust,

Ms: Köna
(auch?)
die Ihnen für schriftstellerisches Erzeugen inwohnen, bei solchem Bedürfniss andererseits, das wir nach solchen Gebilden empfinden, wie sie von Ihnen zu erwarten wären, ist es ein beklagenswerthes Verhängniss, das die natürlichen Wege der Verbindung gleichsam abgesperret hält. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie dem Uebelstand abzuhelpen wäre, allein alles Sinnen führt immer darauf zurück dass Sie persönlich die Hauptpunkte unsres geistigen Verkehrs wieder betreten und eine Zeitlang auf ihnen leben müssten. Und eine Anstrengung dieserhalb zu machen, könnt' ich doch auch eben nicht rathen.

Versuchen?
Das Buch Malfatti's habe ich nicht gelesen, wohl aber Ihre Anzeige desselben mit vielem Vergnügen. Die Schriften von Günther und Passy sind mir nicht zu Gesicht gekommen, sie liegen freilich auch sehr abseits der Bahn, auf der ich mich befinde. Den Mittheilungen Hrn Prof. Sengler's entgegen will ich mich doch bedünken, dass die höhere Philosophie gegenwärtig eine Ferienzeit hat in der wenig gearbeitet wird, wodurch aber gar nicht gesagt werden soll, dass nicht grade deshalb ein Anlauf zu frischer Kraftentwicklung sich vorbereitet. Die Theologie unter dem Schutze des Staatsansehens timmelt sich ungehörlich auf dem Felde herum, das der Philosophie gehört, und diese hat sich kleinlaut verdrängen lassen oder unterworfen. Die Verbindung der Philosophen mit den Theologen hat jenen immer nur Schaden gebracht, und wenn Schelling in der Wissenschaft völlig todt erscheint, so ist das hauptsächlich daher, dass er sich mit den Pfaffen eingelassen hat. Besser man steht ihnen als Feinden scharf entgegen, und erliegt auch der Einzelne in diesem Kampfe, so geschieht es doch mit Ruhm und Ehren. Hier fällt mir Giordano Bruno sehr natürlich ein, dessen Namen die Gegenwart mehrfach anruft. Mein Freund Carriere in Giessen widmet ihm eine grössere Arbeit, und ich bin begierig zu sehen wie sie ausfallen wird. -

Der Philosophenkongress, welchen Fichte in Vorschlag gebracht, dürfte schwerlich zur Ausführung kommen; die Mächte, die mit einander verhandeln, müssen sich erst gegenseitig anerkennen, was hier nicht wohl möglich ist. Der Gedanke scheint mir von Haus aus zur Unfruchtbarkeit verurtheilt. -

Das Ereigniss von Genf ist schnell abgelöst in der öffentlichen Theilnahme durch das wichtigere von Krakau, ^[durch] welches sie aber auch nicht daurend festgehalten wird. Bei jenen war merkwürdig, wie sogleich der

Lärm und Zorn auf gewissen Seiten beschwichtigt wurde, als man wahrzunehmen glaubte, oder hoffen durfte, die Umwandlung werde zum Vortheil der römisch-katholischen Kirche ausfallen. Diese Unredlichkeit, die immer Nebenabsichten hat und voll Arglist und Lüge handelt, häuft sich von allen Seiten zu Massen an, und diese werden sich, wie hochaufgebogter Mist, einmal von selbst entzünden! Die Krakauer Sache hat ihre bedenklichste Seite nicht in dem Beispiel, das sie von der Auslegungskunst der Gewalt giebt, denn dergleichen ist nicht neu, ist oft dagewesen, sondern in der Unklugheit des Bekenntnisses der Schwäche, dass drei grosse Monarchieen den winzigkleinen, von ihnen geschaffnen umschlossenen, sogar besetzten Freiheit nicht aushalten können!- Die Polen lassen es sich gesagt sein; sie geben ihre Sache durchaus nicht auf, mehr als je sind sie darauf erpicht, sie zu kräftigen, zu fördern, und ich bin überzeugt, es wird ihnen einst gelingen. -

Für die Abschrift von Kosciuszko bin ich sehr dankbar; Sie haben die Art, wie sich der Geld in dieser Herzensergiessung zeigt, vortrefflich charakterisirt. Eine wirkliche Handschrift von ihm zu erlangen, hält sehr schwer, besonders in dieser Zeit, wo der Vaterlandseifer über solchen Besitz mit Strenge wacht. Von andern Seiten fliessen die Beiträge noch immer reichlich, und meine Sammlung wächst; auch aus Genf hab' ich Versprechungen, eine Julie Bondeli und ein Gibbon sind jedoch kaum zu hoffen! -

Der Herbst war mir im Ganzen wohlthuend, ich konnte viel ausgehen, und thu' es noch fast täglich; aber den Winter fürcht' ich doch, er pflegt seine Leiden mitzubringen, oder Nachwehen zu hinterlassen. Noch hab' ich keine feste Arbeit vor mir, aber gleichwohl jeden Tag alle Hände voll zu thun. Ein Theil der Litteratur, der mein rechtes Lebens-element ist, zeigt in dieser Zeit sich ungemein ergiebig, es ist derjenige, welcher die nächste Vergangenheit enthüllt, den Lebensraum, den ich selber durchschritten habe, und der sich mir neu belebt und erhellt, indem ich sehe, was zu derselben Zeit Andern begegnet ist, wie sie diese Tage empfunden und gewirkt haben. Von Goethe erscheint fast jedes Vierteljahr etwas Bedeutendes, und sehr Grosses und Schönes steht uns nahe bevor. Auch Wilhelm's von Humboldt Briefe an Friedrich August Wolf reichen mir zu hoher Freude. -

Leben Sie wohl, theuerster Freund! Der Himmel segne Sie mit Gesundheit und frohem Muthe, das Alter schadet nicht, wenn es jene vorfindet.

Die herzlichsten Empfehlungen den theuren Ihrigen! In trauster Gesinnung verehrungsvoll
Ihr Varnhagen von Ense.

Abendberg 8^{ten} Jenner 1847.

Lieber, Getreuer,

[Jahre] ?

Die traurigen Dinge welche ich in Bern vernehmen musste, haben meinen sittlichen Charakter dermassen verletzt, dass ich nichts dringenderes zu thun wusste als die Atmosphäre des Abendberges von bösen Dünsten zu reinigen. Ich klage mich an es nicht schon früher bei ähnlichen Gelegenheiten, namentlich der Intrigue mit Dr. Stahl gethan zu haben. Mit Freuden besorge ich nun meine lieben Kinder selbst bis tüchtige und angemessene Hülfe kommt. Falls Sie die betreffende Person besucht, so stellen Sie ihr das Unrecht vor, deermaassen zu handeln, nachdem die Anstalt den Betreffenden 5/4 hier duldete wo er ein unehliches Kind hatte, und in der Hoffnung einer wahren Besserung, seine frühere moralische Versunkenheit verschwieg, worüber eine Reihe Dokumente in meinen Händen liegen. Doch mit solchen Leuten ist wenig anzufangen, und es ist vielleicht am besten, wenn Sie nichts von meinen Mittheilungen erwähnen. Die Sache geht vorüber, und ist eine Lebenserfahrung mehr.

Ich habe Ihnen noch mehreres mitzutheilen doch das nächste Mahl mehr.

Ihr mit herzlicher Hochachtung und alter Treue ergebener

Dr. Guggenbühl.

Rufen Sie mich Ihrer vortrefflichen Frau in's Andenken zurück.

Bern am 10 Jener 1847

Hochgeehrter Herr

Mit Vergnügen entspreche ich dem mir in Ihrer Zuschrift vom fünften Jener bewiesenen Vertrauen, so gut ich kann. Ich sende Ihnen beigefügt, mein Natur oder Vernunftrecht und eine Schinznacherrede. Eine Menge politischer Schriften sind mir abhanden gekommen, so dass ich viele selbst nicht mehr besitze. Von meinen eigentlich philosophischen Schriften hätt ich Ihnen gerne meine Logik gesendet, ein grösseres Werk, das sich über weiten wissenschaftlichen Kreis verbreitet, allein ich war im Fall, viele Exemplare an Zuhörer zu verteilen, so dass ich gegenwärtig über keine mehr disponiren kann.

Leben Sie wohl. Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück zu Ihrer Laufbahn

Ihr ergebener
Prof Dr Troxler

Die meisten meiner Schriften finden sich auch auf der Bürgerbibliothek in Luzern und sind wie ich glaube, allenfalls dort durch einen Bekannten leicht zur Einsicht zu erhalten.

Bern am 27 Jenner 1847

Hochverehrter Freund

Sie wollten also das alte Jahr nicht ablaufen lassen, ohne mir noch einen höchst werthvollen Beweiss Ihres Andenkens und Wohlwollens zu geben? - Dieses ist mir der mit Ihrem Werthen vom 1^{ten} Dezember begleitete 7te Band Ihrer Denkwürdigkeiten und vermischten Schriften in höchstem Maas^Se. Hochauf, von Stolz u. Freude bewegt schlug mein Herz, als ich die Stelle S 142 "Mein Freund Troxler ["] u.s.f. las. Frisch und lebhaft vergegenwärtigte mir auch diese Stelle jenen schönen Moment des Zusammenseins mit Ihnen, und Niebuhr. In der Jugendblüthe an der Schwelle neuer hoffnungsvoller Zukunft schaute ich damals in das Leben hinein - wie ietz hinaus in ein anderes gehofftes in einem unbekanntem Lande. Wahr ist's, wie Sie sagen, ich brachte damals ein grosses Opfer meinem Vaterlande und meiner Mutter, ein so grosses dass ich es bereuen würde, wenn es nicht diesen beiden Idolen meiner Seele wäre gebracht worden. Ich tröste mich auch mit dem ~~maxime~~ Fata volentem ducunt, nolentem trahunt - oder besser ich danke der Vorsehung dass sie den Sterblichen die Folgen seiner Handlungen nicht zum voraus erkennen und uns nicht gefragt, wie viel wir in Kampf und Leiden ertragen mögen. Hätte eine Voraussicht oder Anfrage der Art statt gefunden, ich hätte mein Loos nicht übernommen oder wäre erlegen. Mein Leben ist ein schöner Morgentraum, ein schwüler Mittag und ein drükender Abend. Doch lassen Sie mich von mir schweigen und erlauben mir die Frage, warum Sie nicht auch unser Schweizerisches Museum, das auch von der unsterblichen Rahel die Weihe empfangt, einiger Besprechung würdigten? Für Ihre so gehaltvollen Mittheilungen über Thorild sag ich Ihnen herzlichen Dank. Ich muss nun die Sache ganz mit Ihren Augen ansehen. Ich kam auf den Ihnen mitgetheilten Gedanken nur dadurch, dass ich Thorild auch zu den deutschen Philosophen zählte, dass ich bemerkte, wie wenig bekannt er sei und in ihm einen der tüchtigsten Vorkämpfer gegen die aus dem Mittelalter herstammende Abstraktionsphilosophie, die noch ihre Ranken tief in die Gegenwart hinein erstreckt, erkannt hatte.

Meine Hoffnung, die grossen und kleinen Kulturstätten des geliebten Deutschlands noch einmal zu besuchen, schwindet immer mehr; freilich ist ietz der Horizont Helvetiens trüber als der irgend eines

andern Landes Irland und Polen ausgenommen. Doch tröstet mich immer das alte weissagende Wort: Confusione hominum et dei providentia regitur helvetia. Ich habe mich deswegen auch von aller äussern Theilnahme und Wirksamkeit in Politik zurückgezogen. Jenes Sprüchwort dürfte auch bald, wie mir scheint, allgemein anwendbar werden. Welch ein Wirrwarr von Schulen, Sekten, Partheien und Faktionen! Bald wird die Sprache um Erfindung bezeichnender Namen verlegen sein, und über all diesem eine fatalistische Experimentalpolitik, welche nicht nach den Sternen, sondern nach dem Winde^{steuert} die ietzt vor Nord oder West blasen. In solch einer Zeit leiden ernste Gemüther, die eine bessere gesehen, am meisten. Die Noth der Zeit verfolgt sie selbst im Stilleben der Familien, in das sie sich mit der Wissenschaft und ihren Idealen zurück ziehen möchten. Ich habe mich in philosophische Studien, besonders psychologische so vertieft, dass nur häusliche Sorgen mich davon abziehen können. Eine sycretische Philosophie im Gegensatz zu der ietzt vorherrschend werdenden eklektischen scheint mir Hauptaufgabe der Zeit zu sein, aber auch eine höhere Begründung zu fordern, als sie bis ietzt in den Systemen des Idealismus und Realismus, und ihrer Identität gefunden hat. Schelling scheint mir diess Ziel in seiner intellektuellen Jsbildung Hegel in seiner dialektischen Fortbewegung angestrebt zu haben. Aber erreicht hat es keiner, weil beide von einer vorausgesetzten Trennung von Natur und Vernunft aus gegangen und der Eine das Subjekt in der Substanz, der Andere die Substanz im Subjekt verloren hat. So ist die alte Kluft zwischen dem Sum und dem Cogito unausgefüllt geblieben. Da nach meiner Ueberzeugung sich ^{nun} die Philosophie nur in der Psychologie gehörig orientiren kann, hab ich meine Forrschung besonders dieser zugewendet. Ich habe den Recensionen psychologischer Werke in der Jenaerliteraturzeitung eine ausführliche Kritik von der neuesten Schrift von C s "Psyche" nachfolgen lassen und bereits an die Redaktion der andern philosophischen Zeitschrift von Fichte in Halle versendet. Ich wünsche sehr, dass Sie gütigst davon Notiz nehmen und mir gelegentlich Ihr Urtheil darüber mittheilen möchten.

S.148 Bd 7 Ihrer Denkwürdigkeiten haben Sie mir auch einen Beweiss gegeben, dass meine Sinnesweise das Glück hat, von Ihnen, wie von Wenigen aufgefasst zu werden. Sie haben mir, und ich glaube auch der Wissenschaft einen Dienst geleistet, dass Sie diese von den

Verehrern des Magnetismus für eine Ketzerei angesehene Idee wieder aufgefrischt haben. Lachen Sie nicht über meine enthusiastische Anhänglichkeit an diese Idee, wenn ich nun auch die neulich, in No 21 der allgemeinen Zeitung, besprochene Intoxication durch Inspiration von Schwefeläther als Wasser auf meine Mühle richten will! Ich denke mir nämlich, dass die dadurch herbeigeführte Gefühl- und Bewusstlosigkeit, und der dabei, wie einige Spuren zeigen, hervortretende traumartige Zustand des Innern eine Depotenzirung des menschlichen Wesens und nichts anderes als ein [in] anderer Weis[e] herbeigeführter Somnambulismus sei; dafür spricht denn auch die Analogie früherer Erfahrungen welchen zufolge so schmerzlose Operationen auch an Personen, die in magnetischen Schlafzustand versetzt worden, gemacht worden sind. Diese Erklärung hängt mit meiner Annahme einer untersinnlichen, der übersinnlichen entgegengesetzten Region in der Menschennatur zusammen. Diess Verhältniss hab ich in meiner Logik begründet und es unterscheidet wesentlich meine Psychologie von allen übrigen mir bekannten.

Verzeihen Sie, dass ich so doktrinair geworden. Ihre Güte hat mich dazu verführt. Zum non plus ultra füg ich noch ein winziges in Eile entworfenes Wort über unsere, wie Sie sehen werden, nicht am besten berathenen Hochschulen bei. Möchte mein ^Fteuer Eifer für Philosophie mir Ihr Wohlwollen bewahren! Wie glücklich mich Ihre Briefe und Nachrichten von Ihnen machen, wissen Sie nicht; könnten Ihnen aber die Meinigen sagen, die sich Ihnen mit mir empfehlen

Verehrungsvoll und erkenntlichst

Ihr

Troxler

Bern am 8 April 1847

Hochgeachteter Herr

Ich gebe mir die Ehre, Ihnen die beigefügte Ankündigung einer bemerkenswerthen Heil und Erziehungsanstalt zu überreichen, die unserer ersten heimatlichen dieser Art im Auslande nachgebildet worden ist.

Mit Hochachtung
ergeben

Prof Dr Troxler

Bern am 20 Jun 1847

Hochverehrter Herr und Freund

[er]?

Eine unglücklich verworrene Zeit hat auch den geistigen Verkehr mit Ihnen, dessen ich mich in besseren Tagen zu erfreuen hatte, ein Ende gemacht. Die Kantone sind auseinander gerissen, die Staatsschiffe gegeneinander geschleudert worden. Der Einzelne in engere Kreise gebannt und in subalternem Dienste konnte / nur schweigen, leiden und dulden. Diess war mein Loos, und um dieses noch herber zu machen, lud das Schicksal mir noch manche Sorge und manches Ungemach auf Ihr Loos wag ich insofern glücklicher zu preisen, als Sie, obgleich auf eine dornen- und gefahrvollere Höhe gerufen, doch auf eine Ihren grossen Kräften angemessene Weise für das Vaterland wirken und handeln konnten. Sie auf dieser Bahn, so gut ich konnte, mit meinen Blicken verfolgend und mit meinen Wünschen begleitend hab ich mit wahrer Herzensfreude die herrlichen Worte begrüsst, welche Sie bei Gelegenheit der Instruktionsfrage gesprochen, in eventueller Voraussicht, dass ein XIIr Beschluss gegen den Sonderbund zu Stande kommen und es sich um dessen Vollziehung handeln dürfte. Andere, worunter selbst erklärte Gegner, haben Mäsigung darin gefunden. Ich fand auch Klugheit darin, denn war es nicht auch möglich, dass ein Beschluss gefasst würde und man vor seiner Ausführung zurückschauderte, wie stünden dann die XIIr da? Auch hab ich mehr als Mäsigung und Klugheit in Ihren Worten gefunden, ich fand Sinn für Gerechtigkeit, eidgenössischen Geist und eine Politik der Liebe, der Nationalliebe darin. Wer über den Fehlern die Brüder, über den Verirrungen die Verbündeten übersieht, der ist kein Christ und kein Eidgenoss! -

Auch muss ich aufrichtig gestehen, dass mir Diejenigen, die den Sonderbund nur in Luzern, Freiburg, Wallis und den kleinen Kantonen sehen, nicht auch gegentheilig in den andern grossen und städtischen Kantonen - diese mir den Splitter im Auge des Bruders nicht aber den Balken in ihrem eignen Auge zu sehen scheinen. Ja ich behaupte mehr, ich behaupte dass der Gesamtbund des mit Recht sogenannten Bundesvertrags (des vertragenen Bundes^e) der aller-ärgste Sonderbund, die leibhaftige Wurzel aller nur möglichen Sonderbünde ist, und seit dem Verkommen der freien volksthümlichen Eidgenossenschaft in Stanz von jeher und immer fort gewesen ist. Die Erbsünde der konservativen mittelalterlichen Schweiz ist ausge-

prochen in dem ersten Passus von § 4. des Bundesvertrags. Er lautet: - "Im Fall (äusserer oder) innerer Gefahr hat jeder Kanton das Recht, die Mitstände zu gemeinem Aufsehen aufzufordern. Wenn in ~~jedem~~^{einem} Kanton Unruhen ausbrechen, so mag die Regierung andere Kantone zur Hilfe mahnen, doch soll sogleich der Vorort davon benachrichtigt werden". Jedes Wort dieses Mephistophelischen Grundsatzes der Verschwörung der Kantonregierungen gegen die Völkerschaften ist vom Bauernkrieg an bis in die neueste Zeit mit Blut in die Geschichte geschrieben? Und war denn das gemeine Aufsehen im Aargau geübt nicht auch eine Blüthe dieses Sonderbundes, die so giftige Früchte getragen hat! - Doch wenn ich fortfahren sollte, diesen Gedanken weiter auszubilden, müste ich vergessen, dass ich Ihnen schreibe und einen Hellersehenden erleuchten wollte! Nur sei mir erlaubt, den praktischen Schluss, den ich aus dieser Ansicht ziehe, anzudeuten. Es scheint mir, dass eine Eidgenossenschaft, in welcher nun faktisch in allen Kantonen Democratie herrscht, und in allen diese Souverainität anerkannt sein will, mit nothwendiger Consequenz diesen von allen Parteien missbrauchten Passus streichen sollte. Für diese Streichung liessen sich wohl auch leicht mehr als zwölf Stimmen gewinnen, und sie würde selbst viel leichter durchzuführen sein, als eine Totalrevision des Vertrags, oder eine gewalthätige Zerstörung eines Sonderbundes durch einen andern ad hoc zu schaffenden Sonderbund: Durch die Streichung dieses Passus würde fortan allen willkürlichen und beliebigen Sonderbünden die Wurzel abgeschnitten; jeder Kanton in Hinsicht seiner innern Zustände emancipirt und der Mehrheit seines Volks überantwortet; ferner würde in der Stellung der Schweiz zum Ausland durchaus nichts verändert da die Selbstständigkeit der Kantone erst recht ~~zum~~ zur Wahrheit würde und dennoch die Eidgenossenschaft erst eine gleiche gemeinsame Basis und einen festen sichern Boden zu innigerer friedlicher Vereinigung Freiheit und Fortschritt erhielte. Ich kann daher auch den St Galler Radikalen nun und nimmer verzeihen, dass sie unsern Nationalverein, der auf die ursprüngliche Grundlage der Gesamteidgenossenschaft im Grütli gebaut war, den wir sovieler Jahre gegen alle widerstrebenden Mächte aufrecht erhalten und über die meisten Kantone verbreitet hatten, erlöschen liessen! Welch ein herrlich schützendes und leitendes,

statt Aussehen

sühnendes und förderndes Organ hätte dieser Verein in unsern Tagen ~~was~~ erst noch werden können, nachdem er bereits so Manches verbreitet und eingeleitet hatte! - Man bemüht sich zwar jetzt den Volksbund, zu welchem vor Jahren in Biel der Grund war gelegt worden und der wirklich auf den Kanton Bern so mächtig eingewirkt, weiter auszubilden und zu verbreiten, allein unter den obwaltenden Umständen ist diesem der Eingang ~~e~~ in die durch den Sonderbund vereinigten Kantone verschlossen und so kann er im günstigsten Fall sich nur über die diesem gegenüberstehenden Kantone ausdehnen - also auch da nur wieder ein neuer Bruchtheil der Eidgenossenschaft!

Wir gehen offenbar einer Crise entgegen. Ich freue mich, da ich mir mit der Hoffnung glaube schmeicheln zu dürfen, Sie bald wieder einmal zu sehen und Ihre Beurtheilung der Sachlage vernehmen zu können.

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist mein jüngerer Sohn, welcher seit Frühling an Ihrer Akademie verweilte, wahrscheinlich aber bald zurückkehren wird. Ich werde mir die Freiheit genommen haben, Ihnen denselben zu empfehlen, wen ich nicht wüsste, wie sehr Sie durch höhere Dinge in Anspruch genommen sind.

Hochachtungsvoll geharrete

Ihr ergebenster

Prof Dr Troxler

Der neuste Gegensatz des Sonderbunds der 7 Kantone und der *angewandte?* Zwölferbund sind nur eine Wiederholung des Sarner und des Siebner-concordats

vorher: der Sarnerin?

Ist dieser Artikel nicht der legitimste und fruchtbarste Keim zu Sonderbünden der gefährlichsten Art, die jeden Augenblick von der Willkür einer Regierung und der sie beherrschenden Faktio *ausgehen?* kann?

Hochverehrter, theurer Freund!

Ein von mir herausgegebenes Buch "Karl Müllers Leben und kleine Schriften" ist durch die Verlagshandlung an Sie besorgt worden, schreiben aber will ich Ihnen durch die Post, da die Buchhandlungswege zu langwierig sind. Ich weiss nicht, ob Sie diesen Müller persönlich gekannt haben, er war mit Ihnen zugleich beim Wienerkongress, aber wenn auch nicht, sein Bild wird Ihnen einige Theilnahme abfordern dürfen, er und seine Schriften sind Zeugnisse einer Zeit, deren Erscheinungen schon den Reiz romantischer Ferne haben! Für mich war es eine Sache der Pietät, sein Andenken einigermaßen zu erhalten. Ich läugne nicht, dass auch die Beschämung, welche für viele Hochgestellte aus der Darlegung solchen bescheidenen Verdienstes erwächst, mir beim Schreiben des biographischen Abrisses angenehm vorgeschwebt hat! -

Seitdem ich Ihnen nicht geschrieben, ist mancherlei in der Welt vorgegangen, bei uns, bei Ihnen! Die Krisis, in welcher die Schweizer-sachen stehen und die sich blutig zu entscheiden droht, würde zu andrer Zeit auf der Weltbühne den Vorgrund füllen und alle Spannung und Besorgniss für sich allein in Beschlag nehmen; jetzt bildet sie nur einen Theil der Wirrnisse, welche in mannigfachen Gestalten über Europa verbreitet liegen, und nah und fern uns bedrängen und ängstigen. Trotz aller Verschiedenheit im Aeussern ist doch der Kern dieser Wirren überall derselbe, der Kampf der Finsterniss und des Lichts, des Absterbenden mit dem neuen Leben, und so wird denn auch jedermann zur Partheinahme an allen Vorgängen durch die Natur der Sache fast gezwungen. Freilich wird durch andauerndes Kämpfen die Stellung verändert, die Rollen wechseln, und jede Seite findet auch Anhänger und Genossen auf der entgegengesetzten. Für den Augenblick wird dadurch der wahre Stand der Dinge dem entfernten Beobachter unkenntlich, und so ist mir das Urtheil über das Einzelne der schweizerischen Verhältnisse, so wie der spanischen, ganz versagt. Allein im Allgemeinen lass' ich mich nicht irren, und weiss recht gut, wem ich dort den Sieg wünsche! Sie wissen es auch. - Es scheint, Europa kann den langen Frieden nicht ertragen. In der That ist er schlecht verwaltet worden, mit Nachlässigkeit und Liederlichkeit von allen Seiten, mit Gottvergessenheit, während man beflissen war, den Namen Gottes heuchlerisch überall voranzustellen und zu missbrauchen. Die Strafen werden nicht ausbleiben, aber plectuntur achivi! -

2.
vrell.
Verschrieb
für acervi?

In Preussen erfreuen wir uns grosser Fortschritte, doch unter Umständen, die wohl bedenklich machen können. Ich habe während der Landtagszeit sehr gelitten von Gemüthserragungen. Einzelnes hab' ich bewundern müssen, im Allgemeinen aber keine Befriedigung empfunden. Ich sehe keine Verständigung, nur Einleitung zu weiterem Kampf. Die Geschichte wird auch hier die gewohnten ruhen Wege gehen, und statt der Vernunft die Schwerkraft der Dinge walten. In der Staatenentwicklung giebt es keine Erfahrung, als die des Tages, und die ist immer zu spät. Wir gehen so weiter, und müssen so gehen, weil Stillestehen noch schlimmer wäre. Also nur zu! Ich habe den Vorthail, auf vieles gefasst zu sein, was Andre überraschen kann. -

In Wissenschaft und Litteratur wird es immer trüber. Die Einmischung der Theologie wird fühlbarer und verderblicher; wo sie die Sachen nicht bezwingt, masst sie sich doch Recht über die einzelnen Menschen an, und empfiehlt oder verwirft diese auf solchen Gebieten, wohin man ihr keinen Einfluss vermuthen sollte. Das Verderbliche dieser Wirkungen erfahren aber auch die thätigen Theilnehmer. -

Schelling ist ganz todt; man hört kaum seinen Namen noch. Aber wo ist überhaupt geistiges Leben in bestimmter Gestalt? Es ist reichlich vorhanden, aber aufgelöst in das Allgemeine, in's Weite; es wirkt viel aber schafft wenig. Der Philosophentag in Gotha ist besser ausgefallen, als ich dachte, aber er selbst ist ein Zeichen, wie die geniale Kraft auch in der Philosophie sich versteckt, um die Menge, das Allgemeine vortreten zu lassen. Die persönliche Anstrengung und Geschicklichkeit Fichte's und Carriere's haben dabei das Beste gethan. - Carriere's Buch über das Zeitalter der Reformation ist doch zu Ihnen gedrungen? -

Ich war viel krank, im Sommer in Homburg ziemlich wohl, jetzt lässt mich der Herbst wieder nicht unangefochten. Ich will zufrieden sein, wenn es nicht schlimmer wird. -

Von Ihnen, theuerster Freund, hoffe ich bald Gutes und Bestes zu hören! Mögen die heimathlichen Unruhen Sie unberührt, wenigstens unbeschädigt lassen! Wenn Ihr Sohn noch in Neapel ist, werden Sie an den italienischen Sachen den heissesten Antheil nehmen. Warm machen sie auch uns. Vielleicht haben nie so viele Protestanten einen Pabst geliebt! Wenn es nur dauert! -

3

Unter alten Papieren von ^{Thieriot}~~Thieriot~~, sinam Lehrer an Pestalozzi's Anstalt und Violinisten, finde ich ein Zettelchen: "Thieriot, kommst du nach Luzern, so gehe nach Münster zu Hrn. Dr. Troxler", es ist von Joh. Georg Sigrist geschrieben; wer war dieser? wer Flury, wer Xaver Schnyder, die um gleiche Zeit (1810 ff.) Freunde Thieriot's sind? -

Mit herzlichen Empfehlungen an die theuern Ihrigen, in treuer Hochachtung innigst ergeben

Ihr

Varnhagen von Ense.

Berlin den 18 Oktober 1847.

Aus Berlin im Jahr 1847

Mein hochverehrter Freund!

Vor wenigen Tagen empfing ich das in Ihrem theuren Schreiben vom 18 März angekündigte kleine Paket handschriftlicher und gedruckter Sachen, haben Sie für Alles meinen innigsten Dank, alles was von Ihnen kommt, steht mir im höchsten Werthe! Ihre so geistvollen als menschenfreundlichen Bemühungen hinsichtlich des Kretinismus sehe ich mit wahrer Freude überall anerkannt und gepriesen. Auch Ihre Aeusserungen über das Gefängnisswesen las ich mit eifrigster Theilnahme; Sie stimmen im Ganzen mit den von Dickens in seinen American Notes mitgetheilten Wahrnehmungen überein, und ich finde meine frühgehegten Besorgnisse, dass in diesen Dingen blind und roh verfahren werde, nur bestätigt. Ich bin kein Sachkundiger, habe weder Erfahrung noch Nachdenken auf diesen Gegenstand gerichtet, aber die Richtung und Art, in denen ich ihn behandeln sah, flösste mir stets Misstrauen ein, ein Misstrauen, das dadurch nicht beschwichtigt werden konnte, dass ich den Hauptagitator dieser Dinge bei uns, Dr. Julius, von frühster Zeit her kenne; die Frömmelei verdirbt alles, wo sie sich einmischt. - Besonders muss ich Ihnen noch danken für den schönen Brief Laharpe's, auch das Polenblatt ist mir sehr schätzbar; meine Sammlung wächst, erst gestern trafen köstliche russische Beiträge ein, Fürst von Metternich hat mir deren aus seiner Sammlung versprochen, aus Paris und London treffen ebenfalls gute Sendungen ein, in der Fülle zeigt sich erst recht, dass in dieser Liebhaberei Sinn und Leben nicht fehlen! - Auch Ihre Wünsche, mein theuerster Freund, werde ich bestens beachten und mir gegenwärtig erhalten! Nur sie gleich zu erfüllen, ist mir nicht möglich; grade diese Hauptmänner werden sehr gesucht, und was ich noch vor wenigen Jahren weggegeben, kann ich mir noch nicht wieder ersetzen! Aber Gelegenheit und Zufall thun oft Wunder; sie sollen es hoffentlich auch für Sie thun. -

Ich habe denn auch die Freude gehabt, Ihren Sohn zu sehen! Er hat Aehnlichkeit vom Vater und von der Mutter, und ich verweilte recht mit Lust auf seinen edlen, schönen Zügen. Ein ächtes Bild der Jugend, der Gesundheit, der Frische und Tüchtigkeit; jede gute Gesinnung und wirksame Kraft kann man dieser Physiognomie zutrauen. Ich beglückwünsche beide Eltern wegen dieses trefflichen Sohnes! Der Himmels segne ihn ferner, und lasse Sie viele Freude an ihm

erleben! Er musste mir viel von Ihrem Leben erzählen, für meine Theilnahme lange nicht genug. Eines verwunderte mich, dass Sie so wenig spaziren gehen, Sie, der Sie ein so rüstiger Fussgänger waren! Freilich bin ich jetzt auf das Gehen besonders eifersüchtig, seit ich dasselbe so schmerzlich entbehren muss. Ich bin jetzt, im Sommer, nicht weiter damit, als ich im Winter war; ich komme allein nicht fort. Sie muthen mir einen Sprung in die Schweiz, und dann mit Ihnen eine Reise nach Rom und Neapel zu? Ich wüsste mir nichts Besseres, als mit Ihnen dergleichen zu unternehmen! Aber ich weiss noch kaum, ob ich diesen Sommer auch nur den Sprung nach Kissingen mache! Schönlein rath es, zum schliesslichen Versuch, ich aber habe nicht Lust, ich fürchte noch mehr zu verlieren, als ich schon verloren habe; übrigens ist das Wetter so unfreundlich, kühl und nass, dass ich noch gar nicht daran denke, einen Beschluss zu fassen. -

Die Lage der Dinge in der Schweiz erscheint in der That ohne gewaltsame Krisis unheilbar. Aber im Grossen ist es mit den allgemeinen deutschen Verhältnissen, und wenn wir den Blick weiter werfen, mit den europäischen nicht viel besser bestellt. Ueberall herrscht Kleinlichkeit, Zersplitterung, Hauchelei und Ränkesucht, wogegen die sogenannten Freiheitsformen keine Hülfe sind. Dass die Pfaffen überall aufkommen und um sich greifen, ist entsetzlich; "Pfaffen" sag' ich mit Bedacht, es sind nicht Geistliche, nicht Religiöse, sie sind nur das Aeussere, welches sich gegen sein Inneres richtet, das Schimpfwort ist hier die richtige Bezeichnung. Dies Uebel ist auch der Grund alles Unheils und aller Verwirrung, die wir in Preussen haben oder befürchten, das Aristokratenthum ist daneben nur eine Kleinigkeit. Unsre Pfaffen aber tragen nicht immer schwarze Röcke, sondern oft gar bunte, und sogar den Degen an der Seite. Wenn der König dieses Gezüchtes ledig würde, und dann seine grossen und schönen Eigenschaften frei mit dem ächten Geist walten könnten, dann sollte einmal die Welt sehen und staunen! -

Msi-roka-
Dass Schelling sich mit unsern Pfaffen verbinden konnte, dass er in dieser schmachvollen Verbindung verharret, - die ihm doch wahrlich ein steter Ekel sein muss - , das ist eine Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht verziehen werden kann, und die seinen Namen mit Schande brandmarkt. Wie trotzig und herausfordernd er dastehe, ich habe ihn diesen Winter in Gesellschaft nie ohne Mitleid ansehen können.

Das Schlimmste ist, dass schon aus Rosenkranz - bei diesem fast absichtslos, noch mehr aber aus Kapp - und hier bewusst und absichtlich - hervorgeht, Schelling sei aus frühster Zeit schon derselbe gewesen, als der er jetzt sich zeigt. Die Schrift von Kapp (Leipzig bei Otto Wigand) ist hart und grausam, allein sie misst mit dem Masse, mit dem auch Schelling gemessen hat, und mir giebt sie nicht den Eindruck, als ob gemeine Rachgier sie eingegeben habe. Die erlittene unmenschliche Kränkung hat nur gereizt und gestachelt, den Kränkenden schärfer zu untersuchen, in der Darlegung des Gefundenen aber spricht ein unpersönlicher Zorn. Wenn Schelling auch diese Schrift unerwidert lässt, so traut er auf seinen Namen und seine Stellung viel zu viel! Er ist jetzt in München, auch dort Lorbeere der Gunst einzusammeln, im Winter will er wieder Vorlesungen hier halten. -

Delbrück in Bonn hat mir seine "Ergebnisse akademischer Forschungen" zugeschickt. Sie müssen doch nähere Kenntniss von dem Buche nehmen. Sein Streben ist aufrichtig und tief-ernst, seine Darstellung von feinsten Bildung; er war nie recht jung, das ist sein Fehler, und ist jetzt ängstlich-alt, das giebt auch seiner Ausdrucksweise etwas Grämliches. - Sollten Sie, Theuerster, nicht ähnliche Mittheilungen unternehmen, in freier Form, abgesonderte und doch zusammengehörende Aufsätze? Sollten Sie nicht Ihre Gedanken mit dem von Ihnen Erlebten in Verbindung vortragen? Ich denke mir bei meinen Denkwürdigkeiten so oft, was Sie in dieser Richtung alles sagen und geben könnten! -

Ich habe wieder ein paar kleine Abschnitte meiner Denkwürdigkeiten niedergeschrieben. Bei dem Aufenthalt in Wien 1809 nach dem Wiener Frieden reichte mein Gedächtniss nur unvollkommen aus. Noch heute ist mir ungewiss, ob Sie damals mit mir auch Justinus Kerner gesehen, und meinen nachherigen Schwager Doktor Assing; bei meiner Dlle Karoline Goldschmidt, wie Assing aus Königsberg gebürtig, waren wir Abends bisweilen zusammen; mich dünkt, auch Sie ein paarmal, aber dann glaub' ich wieder, es sei ein Irrthum, und ich verwechsle Zeit und Ort. -

Ich schliesse den Brief, ungeachtet des vielen weissen Raumes, der noch übrig bleibt. Schlaflose Nacht und eindringende Regenluft liegen mir schwer auf den Nerven, ich muss aufhören zu schreiben. Warten bis morgen aber soll der Brief nicht, er soll zur Post! -

Leben Sie wohl, mein theurer geliebter Freund! Die herzlichsten Grüsse und die treuesten Wünsche Ihnen und allen den Ihrigen! Unwandelbar Ihr verehrungsvoll ergebenster Varnhagen von Ense.

(von fremder Hand geschrieben,
NS von Troxlers Hand)

Bern am 15^{ten} Jenner 1848.

Hochgeehrter Herr,
Werthester Eidgenosse!

Ich habe meine Arbeit beschleunigt und gebe mir nun die Ehre, Ihnen die Drukschrift in Beilage zu übersenden. Nach meiner inigsten Ueberzeugung hängt das Heil unsers Gesamtvaterlandes von einer gründl. Bundesreform ab. Diese Reform aber ist bedingt durch die Umwandlung d. mechanischen Staatenbundes in einen organischen ~~Staatenbund~~ Bundesstaat, und diese Umwandlung kann nur begründet und verwirklicht werden, durch Einführung der Volksrepräsentation in die oberste Bundesbehörde.

Wer mit Ernst u. Treue eine wahre Revision und Reform der eidgenössischen Bundesverfassung will, muss diess Ziel anstreben, und diess Ziel ^{einmal} erreicht, wird das grösste Mittel zu sicherm Fortschritt und allumfassenden Verbesserungen werden. Das Schweizervolk hat auch ein göttliches Recht, besonders unter den obwaltenden Umständen, eine von ihm ausgehende radicale und totale Reconstituierung des eidgenössischen Bundes zu verlangen, und durchzusetzen.

Dieses ist es, was mich bewogen hat, schon längst nach Massgabe meiner Kräfte auf diess Ziel hinzuarbeiten, und mein^{en} Blick auf das Vorbild und Beispiel hinzurichten, welches die politischen Führer der jetzt grössten Nation auf ~~Herden~~ gegeben.

Ich weiss, Hochgeehrter Herr, werthester Eidgenoss, wie sehr darüber unsere Ideen im Einklang sind und baue meine Hoffnung auf deren ~~Verwirklichung~~ ^{ganz} Verwirklichung vorzüglich auf Ihre gegenwärtige Stellung und Ihren mächtigen Einfluss in dieser allerwichtigsten Angelegenheit.

Ich verkenne zwar nicht, dass viele Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden sein werden, von Seite zweier Partheien, deren eine meines Erachtens zu viel und nicht Statthaftes will, während die andere nur darauf auszugehen scheint, blos nach Convenienz das ~~alt~~ alte Mangel und Fehlerhafte, Unhaltbare und Gefahrvolle zu flicken und zu löthen. Mit der 1sten dieser Partheien wird hoffentlich ein Eingeständniss und eine Uebereinkunft möglich und so auch die zweite, besonders durch Mitwirkung der öffentl. Meinung in die gehörige Bahn einzuleiten sein.

In Beziehung auf die Oeffentlichkeit schmeichle ich mir, sei besonders meiner neusten/Bekanntmachung der Verfassung der Verein. Staaten Nordamerika's anstrebenden Druckschrift Verbreitung zu wünschen. Bis zum 19^{ten} diess werden 1500 Abdrücke disponibel und können von Schaffhausen aus nach allen Richtungen versandt werden. Es wird gesorgt, dass auch in deutschen Blättern Anzeigen folgen. Wollten Sie nicht die Güte haben zu veranlassen dass von den beikommenden[] Exemplarien eins nach Paris gesandt und der Gegenstand in einigen der gelesenen französischen Blättern gehörig besprochen werden möchte.

Für die Idee und ihre Verwirklichung in unsern obersten Behörden zu kämpfen ergeht der Ruf des Vaterlandes wohl zumeist an Sie. Die 'Revue de Genève brachte uns daher eine erfreuliche Botschaft, indem sie meldete, dass Sie zur Behandlung der Nationalangelegenheit wieder auf Ihren Sitz zurückkehren würden.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung, mit welcher ich geharre

MHH ergebenster

Dr Troxler

Prof der Philos.

(in Troxlers Handschrift:)

NS Da die Rückhaltungen von Zürich Aargau u.s.f nur den radical-schlechten Bundesvertrag von 1815 in einzelnen Bestimmungen modificiren und in der Manier des Projekts Rossi revidiren wollen, würde viel für die gute Sache gewonnen, wenn Rossi dahin zu bringen wäre, dass er sich darüber de bonne foi erklärte, oder dass Jemand in seinem Namen es thäte. -

1848 ist auch nicht mehr 1832 und eine Erfahrung von 16⁶ Jahren sollte was lehren

Es ist was Altes, dass ein Extrem dem andern ruft

GrütliVerein

Die Schweiz war in ihrer Entwicklung im Jahr 1798 am weitesten vorgeschritten und schon durch die Reaktion von 1802 noch mehr aber durch die Restauration von 1814 zurückgedrängt worden

Die Bevölkerungen sind getheilt wie ihre Führer - liberal u conservativ

Bei freier Selbstconstituierung wird im Kampf der allgemeinen und

[unter]?
erster?

besondern Interessen (weh, wenn diese souverain und jene von diesen abhängig sind! sie müsten (müssen?) ein Centrum haben) die Tagsatzung spalten. Wie in der Natur, so in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft kriegt (bringt?) früher oder später jedes Gift sein Gegengift - sobald der regelmäsige Verlauf von aussen nicht gestört wird. Seine Umwandlung wird ohne Unrecht u X Gewaltlosigkeit vollbracht - allein es ist eine der grösten Verkehrtheiten der Zeit, dass man sich gegen jede Revolution mit dem historischen Recht verwahrt, während doch die ganze Weltgeschichte mehr Unrecht als Recht lehrt. Doch bleibt Recht Recht und die Handlungen des Unrechts werden ihre Strafe finden.

Lasset Euch nicht concordirte Admini
constitutionelle Reformen aufheften
Staatshaushalt

für politische

Berlin den 7. Februar 1848.

Verehrtester, theuerster Freund!

Seit ich Ihnen zuletzt geschrieben, ist in Ihrer Nähe viel Wichtiges vorggegangen, dem auch unsre Blicke mit Spannung und Besorgniss zugewendet waren, da sich unsre Verhältnisse dort unglücklich verflochten zeigten; wann wir jetzt mit Unruhe den Gang der Dinge verfolgen können, so danken wir dies grösstentheils dem Umstande, dass die politische Thätigkeit genöthigt wird, sich auf andre Brennpunkte zu vereinigen. Ich will nur hoffen, dass Sie persönlich durch die Ereignisse nicht gestört worden sind! Sie stehen so ganz ausserhalb des Parthaitreibens, so hoch über den Partheien, dass es mich zwar nicht wundern sollte, wenn keine mit Ihnen zufrieden wäre; allein ich denke Ihre gegenwärtige Stellung musste sie gegen zu heftige Zumuthungen sichern, und Sie hatten nicht nöthig, in den Zwiespalt einzugehen, der Ihre Sache zwar mitenthält, aber nur in Beimischungen durch welche sie verzerrt erscheint. Was Sie mir in Ihrem letzten Briefe über die Vorgänge mittheilen, ist so ruhig, so klar, dass Ihnen jeder Vernünftige ganz beipflichtet. Das Urtheil über die Schweizersachen ist im Allgemeinen sehr schwierig, weil alles dort einzeln und örtlich bedingt ist, und die sogenannten Staatsmänner gewöhnlich nicht Zeit noch Lust haben, die Verhältnisse genau kennen zu lernen, die Berichte der Gesandten sind auch selten geeignet, zu solcher Kenntniss zu verhelfen. An falschen, irreleitenden Nachrichten scheint es nicht gefehlt zu haben, die schlimmsten Verlockungen sind ohne Zweifel aus Frankreich gekommen; überhaupt ist es wohl die gefahrvollste Gemeinschaft, in die man treten kann, mit dem ränkesüchtigen, treulosen französischen Kabinet sich zu gleichen Schritten zu vereinigen! Der schlechte Ausgang dieses ersten Versuches kann zur heilsamen Warnung dienen. Indess, wenn Erfahrung, wenn Geschichte wirklich lehrte, so müssten wir ja schon längst gelernt haben, was taugt und was nicht, aber leider sind wir immer dieselben Unwissenden, und blinde Leidenschaft und kleinlicher Eigennutz herrschen heute wie gestern; Louis Philippe ist gegenwärtig nicht klüger, als Karl der Zehnte es war, und wenn seine Gefahr minder dringend scheint, so fliesst das aus den unveränderten Zuständen, nicht aus seiner bessern Haltung; wenn er nicht, wie es wahrscheinlich ist früher stirbt, so halt' ich es noch sehr für möglich, dass ich seinen Sturz erlebe.

Denn nicht nur Frankreich ist in Gährung; sondern Europa voll Aufregung und Unzufriedenheit, und Frankreich für all dies die Mitte, das Aeusserste des Schlechten ist dort, und das Aeusserste des Unwillens. Doch lassen wir diesen trüben Pfuhl, und reden wir von Andern! -

Man kann den Blick jetzt auf Italien nicht werfen, ohne von der Ueberzeugung durchdrungen zu sein, dass die Vorsehung nicht gesonnen ist, das Aufstreben und Fortschreiten der Menschen durch rohe Gewalt und finstern Aberglauben ersticken zu lassen. Die ganze italiänische Bewegung hat durch das Ansehn des Papstes und durch die ~~merkw~~ merkwürdige Uebereinstimmung der Völker etwas Ausgezeichnetes und Strahlendes, wie es in ähnlichen Begebenheiten bisher nicht zu finden war. Die Gegner entsetzen sich, wüthen und jammern, aber fühlen im Augenblick ihre Unmacht. Ich halte gleichwohl für möglich, dass Italiens Sache auch diesmal noch scheitert, nochmals untersrückt wird, aber dann zu nur grösserer Erfüllung der Zukunft. -

In Deutschland giebt es im Einzelnen viel Gutes, Tröstliches, Gedeihliches, aber auch des Gegentheiles gar viel, und die Gestalt und Kraft des Ganzen liegen noch in trauriger Untentwicklung. Es scheint das Schicksal der Deutschen zu sein, in angestrenghem Fleiss und mit vielem Seufzen langsam und freudlos sich stückweise vorwärts zu bringen. Vorwärts gehen wir, das ist gewiss, und besonders in Preussen! Doch leider nicht, wie wir könnten. -

Unser Winter war bisher sehr streng, ~~seit~~ erst seit kurzem ist Tauwetter eingetreten. Viele Todesfälle, viele Krankheiten, eine unfrohe Stimmung, Unbehagen aller Art. Aeusserlich geht das Leben der grossen Welt in seiner gewohnten Weise, Gastmähler, Musik, Schauspiel, Bälle, Prunk und Ueppigkeit, nichts fehlt, aber diese Vergnügungen werden schon ohne innre Freudigkeit genossen, mit dem Blick oder Vorgefühl, dass ein düstrer Ernst hinter diesen Spielen droht. In der That häufen sich Noth und Drangsal. Kaum haben wir ein Jahr der Theurung leidlich überstanden, so bricht Hungersnoth in Oberschlesien aus, begleitet von Seuchen, während die Cholera im Hinterhalte liegt! Wir bedürfen gesegneter Jahre, der Ruhe und des Friedens, um uns zu erholen, neue Fürsorge zu gründen, die grossen Uebergänge, in welchen Staat, Bürgerthum und Gesellschaft begriffen sind, ungestört und gedeihlich zu vollenden. Werden wir auf solche Jahre rechnen dürfen?! -

Unsre geistigen Entwicklungen bewegen sich in anderer Weise und Richtung, als früherhin, die Bahnen des achtzehnten Jahrhunderts werden mehr und mehr verlassen. Der unschuldige Reiz der Bildung, der tiefe Drang nach Erkennen, die freie Theilnahme an allem Höheren weichen den praktischen Bestrebungen, in denen Eigennutz und Partheilichkeit vorherrschen. Die Poesie ist auf lyrisches Umherflattern beschränkt, von Philosophie ist kaum noch die Rede. Die Schüler Hegel's haben sich getrennt, zurückgezogen; Schelling aber, der ein Wiederbringer sein sollte, ist wie gar nicht da, man wird nicht das Geringste von ihm gewahr, er und unser protestantischer Bischof in Jerusalem stehen beinah auf derselben Linie. In der Geschichtschreibung hat Ranke durch sein neuestes Buch Aufsehn gemacht, aber im schlimmsten Sinne, man sieht seine preussischen Geschichten als einen trostlosen Bankrott des Autors an, als eine Enthüllung seiner ganzen Karakterschwäche, die auch seinem Talente den Garaus zu machen beginnt. -

Sonderbar ist es mir, dass gerade in dieser Zeit, wo die Philosophie zurücktritt und neben den materiellen Anliegen zugleich der religiöse Eifer so scharf einwirkt, die metaphysischen Zweifel ungewöhnlich in den Gemüthern aufsteigen. Wenigstens mir ist diese Erscheinung seit kurzem von verschiedensten Seiten aus der Nähe wie aus der Ferne auffallend vorgekommen. Auch Sie, hochverehrter Freund, haben in Ihren Briefen bisweilen darauf hingedeutet, und sagen in Ihrem letzten, "man könnte versucht sein, in Hinsicht der menschlichen Freiheitslehre auf Spinoza's und Lessings Seite zu treten, wenn nicht andererseits das tiefste Gefühl der Menschennatur sich dagegen sträubte unser innerstes Wesen als ein blosses Automat einer, wenn auch göttlichen Ordnung, als eine Weltregierungsmarionette zu denken". Sie fügen hinzu: "Unruhige Tage und schlaflose Nächte gaben mir Stoff und Zeit genug, dem grossen Räthsel nachzusinnen". Natürlich hat es Ihnen nicht an Aufschluss oder wenigstens Beruhigung gefehlt. Andre Personen aber seh' ich in diesen Zweifeln mit banger Verzweiflung sich ergehen und keinen Ausweg finden. Die Religion, oder richtiger gesagt, der Eifer für Glauben und Kirche, schützt nicht gegen jene Anfechtung, ich sehe sie mit der Frömmigkeit wie mit der Freigeisterei verbunden. Meine Erfahrung sagt mir, dass das besste Verfahren bei solchen

Zweifeln ist, dass man das Beängstigende, Verneinende aus dem Zweifel zur Gewissheit erhebt, dem bekümmerten Geiste sagt, Ja, was dich erschreckt, was dich ängstigt, das ist die Wahrheit! Der auf dieses Aeusserste getriebene Geist erfährt auf der Stelle den wohlthätigsten Rückschlag, der ihn aus dem bösen Traum in freundliche Wirklichkeit versetzt, und tritt sittliche Thätigkeit hinzu, Thätigkeit wie der Tag sie gebietet, auf die wir vor allem angewiesen sind, so wird die Beruhigung nicht leicht wieder gestört werden. Die Stunden und Tage, wo solche trübe Gespenster mich belagern wollen, rechne ich immer als kranke, in der That weichen sie bei wiederkehrender Frische und Thätigkeit. Ich finde nicht dass die alten Griechen von solchen Quälereien heimgesucht worden wären; sollten sie gottergebener gewesen sein als die heutigen Christen? -

Ist jemand von den Ihrigen gegenwärtig in Neapel? Bei den dortigen Unruhen wird es dann an Besorgnissen nicht fehlen! Mögen Sie mit allen Ihrigen von den Stürmen unberührt bleiben die jetzt nah und fern ausbrechen!

Die herzlichsten Empfehlungen an Ihre theure Gattin, und besonders auch Ihrem lieben Sohne, den ich die Freude gehabt, hier bei mir zu sehen! -

Ich danke sehr für die gütige Auskunft über die drei Luzerner; ich hatte freilich grössere Berühmtheiten vorausgesetzt; indessen ist der Pfarrer Sigrist doch neuerlich in den Zeitungen vorgekommen.- Sollten Sie zufällig etwas von Dr. Flegler in Winterthur hören, so sind sie wohl so gütig mir es mitzutheilen. Ich will hoffen, dass er durch die Kriegsläufe nichts gelitten hat. -

Wenn Sie noch so freundlich sind, an Autographen für mich zu denken, so liefern die neuen Ereignisse neue Namen genug, Ochsenbein, Dufour, Ziegler u.s.w. - Wäre der Vorrath in Thun von der Wittwe Niederer vielleicht um billige Bedingungen zu erstehen? -

Ich habe Ihre Aufträge keineswegs vergessen, und hoffe sie noch zum Theil zu erfüllen, ich warte längst auf günstige Umstände, einen Besuch in Weimar und Jena zu erneuern, wo mir viel versprochen ist, was aber ohne persönliche Gegenwart nicht zu erlangen scheint. -

Leben Sie wohl! Wir müssen uns doch noch einmal auf dieser Erde wiedersehen, bevor wir sie verlassen! Ich gedenke mit inniger Sehnsucht der guten Tage, die wir zusammen lebten. In treuer Gesinnung

Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

Ich arbeite immer, wenn nur meine Gesundheit es gestattet; doch habe ich für die nächste Zeit nichts zum Drucke fertig gemacht, nur manches verarbeitet. Für die schönsten Aufgaben und Vorsätze fehlen die Hilfsquellen, oder vielmehr sie fehlen nicht, sind aber verschlossen. -

aus
(Stat: nur?)
Ranke'n waren alle Archivquellen geöffnet, er hat aber /
Schlamm daraus gezogen! Die amtlichen Aktenstücke allein können überhaupt kein treues Geschichtsbild liefern, sie verschweigen oft das Wichtigste, das Lebendigste, oft sind sie ganz und gar im Dienste der Lüge zusammengestellt. -

Abendberg 14.März 1848.

Theuerster,

Es ist mir ein Hochgenuss in einem Momente der Musse wieder im Geiste bei Ihnen zu verweilen, und Ihnen ein kleiner Beitrag für Ihre Autographen-Sammlung zu übermitteln. Der eine Brief ist von dem k. grossbritannienischen Leibarzt Dr.Clark, auch in der ärztlichen Litteratur bekannt, der andere von Dr. Hogkin, dem edlen Quäker und Verfasser mehrerer geschätzter ärztlicher Schriften, einer der edelsten Menschenfreunde die mir noch vorgekommen sind.

Durch die wiederholten Verkältungen war ich leider den ganzen Winter über leidend, hoffe aber wieder mit den Strahlen des Frühlings die frühere Gesundheit zu erlangen. Es ist eine schwierige Zeit für höhere Lebenszwecke jeder Art, wie Sie wohl auch bemerken, und ich danke Gott, dass unser Haus im Frieden seine Aufgabe lösen kann. Dass die reichdotierte Rüti-Anstalt, woran Hr.Fellenberg in seinen letzten Lebensjahren mit so vieler Liebe hing hieng, eingegangen ist, war mir eine höchst unangenehme Erscheinung.

Ich habe die Stille dieses Winters dazu benutzt, um den vorgerückteren Kindern einen naturhistorischen Kursus zu geben, und fand darin ein unschätzbares Mittel ihre höheren Seelenkräfte zu entwickeln, die gerade beim Cretinismus so sehr darniederliegen. Ueberhaupt die achtjährige Erfahrung hat gezeigt, dass die gewöhnliche Pädagogik hier nichts taugt, und dass es ein Missgriff war jemahls Lehrer auf dem Abendberge anzustellen. Mein ursprünglicher Plan mit den religiösen Frauen war der rechte, und er wird nun allmählig wieder zu Ehren kommen. Erfreuen Sie mich nächsten Sommer wieder mit einem gütigen Besuch.

Mit den Grüßen meiner herzlichen Hochachtung auch an Ihre theure Frau

Rest abgeschrieben

Berlin den 5 April 1848.

Hochverehrter Freund!

Ihre beiden Briefe vom 25 Januar und vom 30 März, trafen fast gleichzeitig bei mir ein, gestern und vorgestern. Nur zwei Monate sind sie auseinander, doch wie himmelweit die Zeitumstände, unter denen sie geschrieben worden! Was sag' ich aber von zwei Monaten? Eine Woche, eine einzige Nacht hat uns plötzlich in eine verwandelte Welt geworden; Epimedes nach seinem langen Schläfe kann beim Erwachen keine grössere Veränderung gefunden haben, als wir seit dem 18 März hier erleben! - Seit Jahren den Gang der Dinge beobachtend, vertraut mit manchem Geheimern, was den Augen der Welt nicht so offen liegt, sah ich längst voraus was kommen musste, ich sagte und schrieb es auch vielfältig, aber ich dachte nicht dass ich die Erfüllung noch selber schauen würde, bei dem trägen Gang aller Sachen, bei dem von allen Seiten stattfindenden Hinschleppen und Verkümmern, konnt' ich den Ausbruch nur in dunkler Zukunft ahnden. Nicht der Inhalt, wohl aber die Stunde der Ereignisse in Frankreich hat mich überrascht, eben so die Nachwirkung in Deutschland, und als diese schon eiliger vorschritt, gleichwohl noch die Plötzlichkeit des Umschwungs in Wien, in Berlin. Unsre preussischen Angelegenheiten besonders hatten ein zähes schwerfälliges missliebiges Ansehn, es geschah vieles, aber ohne Frischheit und Freudigkeit, ohne Muth und Kraft, nur ein trauriges Gebröckel fiel uns zu. Selbst als es unruhig zu werden anfang, als nach und nach die grössten Zugeständnisse erlangt waren, durfte das Gedeihen noch sehr zweifelhaft scheinen, da brauste der Sturm des 18 März hervor, und nun zerstreuten sich die Wolken, die Sonne der Freiheit stieg blutig in voller Kraft am Himmel auf, Muth und Entschluss waren hervorgetreten, der Sieg machte die Versprechungen zur festen Thatsache. Der Kampf war das Grossartigste, was ich je gesehen, grösserer Heldenmuth, stärkere Todesverachtung, reinere Selbstaufopferung sind nicht zu denken. Die Gegend, wo ich wohne war durch Barrikaden abgesperrt, die unbezwungen blieben, alle Waffengattungen wurden zurückgewiesen, unter meinen Fenstern erlag eine Truppschaar dem Steinhagel von den Dächern, den Flintenschüssen aus den Fenstern. Weit heftiger aber wüthete der Streit in andern Theilen der Stadt. Die Zeitungen haben darüber berichtet, und ich will keine neue Schilderung versuchen. Der Trotz der Militairmacht war gebrochen, Uebermuth und Dünkel mussten sich beugen. Noch

1/2; Köma

heute möchten Viele vorgeben, die Truppen hätten gesiegt, aber es ist nicht wahr, theilweise im Vorthail waren sie im Ganzen im Nachtheil, drei Fünftheile der Stadt waren am Morgen des 19. März in den Händen des Volkes. Dem Könige selbst wurde das grässliche Blutbad, das schon ganz nutz- und zwecklose, nicht beigemessen, wohl aber seinem Bruder dem Prinzen von Preussen, den seitdem der grimmigste Volkshass verfolgt, und der in diesem Augenblicke, wenn der Thron erledigt würde, ihn nicht besteigen dürfte. Niemand glaubt an ein Missverständniss, an einen unglücklichen Zufall, man ist überzeugt, dass ein Befehl ergangen ist, dass der Militairgeist noch zuletzt seine Gewalt ausüben, sich den Muth kühlen gewollt. Der Glauben ist hier alles, die genaue Ermittlung der Thatsachen kaum möglich, eine allmähliche Veränderung der empörten Stimmung kann nur der Zeit gelingen.

Der König ist aufrichtig in die konstitutionelle Bahn eingegangen, und wird willig in ihr fortschreiten; er scheint in der That neue Ansichten gefasst zu haben, die furchtbare Nacht vom 18. zum 19. als ein Gottesurtheil anzunehmen. Sein Eifer für Deutschland ist redlich gemeint, ohne die Anmassung oder solche Nebengedanken, wie man in Süddeutschland ihm irrig zugeschrieben hat. Auch haben wir jetzt einige brave Minister, die fleissig am Werke sind. Aber es giebt noch ungeheure Schwierigkeiten zu überwinden, grosse Gefahren drohen, und wir sind mit allem noch sehr im Anfang! Eben jetzt sind üble Missgriffe geschehen, dass man dem alten Landtage noch die wichtigsten Gegenstände zur Entscheidung vorlegt, ihm die Wahl der Volksvertreter am Bundestage überlässt! Wir stecken noch tief im alten Unwesen, und wenn wir nicht wachen und arbeiten, so fängt es uns leicht wieder ein. Eine besondere Schwierigkeit ist für uns die polnische Sache, wir wünschen die Herstellung eines freien Polen, wir werden sie unterstützen; allein die Frage unterliegt keiner reinen Lösung, wenigstens für uns in Posen nicht, wo fast eben so viele Deutsche wohnen als Polen. Ein Krieg gegen Russland würde uns nicht schrecken, er könnte sogar unser und Deutschlands Heil werden. Mit Frankreich dagegen, hoff' ich halten wir Frieden und Freundschaft. Dass die Republik dort Bestand hat, glaub' ich fest. -

Ihre Neujahrgabe, verehrtester Freund, ist prophetisch; sie hat

gleichsam geahndet, wie bald sie nöthig und willkommen sein würde, in viel grösserem Kreise, als ihr zunächst bestimmt war. Sie haben ganz Recht, die Verfassung der Freistaaten von Nordamerika kann in unsrer verfassungsreichen Zeit nicht unbeachtet bleiben, selbst wenn wir keine Republiken einrichten, sondern nur Monarchien, denn auch diese werden sich jenen Gestaltungen bequemen, von ihnen ihre Haltung und Kraft empfangen. Ich danke Ihnen sehr für die Schrift, und noch besonders für das freundliche Andenken, das Sie mir darin bezeigen.

Im Schatten der europäischen Verwicklungen wird nun die Schweiz ihre staatliche Wiedergeburt ruhig fortsetzen und vollbringen, ohne andre Störung, als die in ihr selber liegt. Was ist aus den drei stolzen Kabinetten, die ihr noch vor kurzem so übermüthig zu drohen wagten! Es gereicht ihr zum höchsten Ruhme, dass sie dieser Drohungen nicht geachtet hat, auch also noch die grösste Macht hinter ihnen stand. -

Für den Nachweis der Niederer'schen Papiere bin ich sehr dankbar. Ich werde die Gelegenheit suchen, in dem von Ihnen angegebenen Sinn zur Geltung zu bringen. Nur ist in der nächsten Zeit nicht daran zu denken, erst müssen die politischen Wogen sich etwas beruhigen. -

Ich war während der Unruhe- und Sturmtage hier vollkommen gesund und frisch, es war frühlingswarmes Wetter. Vorher hatte ich vier Wochen an Grippe zu leiden, nachher ebenfalls, denn es war wieder kalt geworden; jetzt ist es wieder warm, und das Grün bricht herrlich hervor, ich hoffe mein Husten wird etwas weichen. - Ich freue mich innigst diese Zeit noch erlebt zu haben, dieser Umschwung ist mir Genugthuung für ein[in]vieler Beziehung verfehltes Leben! In jüngern Jahren hätte mich diese Fluth von Ereignissen treffen sollen; jetzt bin ich keiner politischen Rolle mehr fähig, aber meine Theilnahme im Geist, mein Eifer und Muth für die Sache sind ungeschwächt. -

Plane für den Sommer kann man jetzt nicht machen, jeder Mensch ist der Bewegung hingegeben, die niemand lenkt oder vorherweiss. Niemand weiss auch, wie es mit seinen Geldmitteln steht oder stehen wird, die grösste Zerrüttung bricht schon jetzt in diesen Verhältnissen aus. -

Leben Sie wohl, und mögen Sie alle Ursache haben, sich gleich mir der neuen Dinge zu erfreuen! Die freundlichsten Grüsse den Ihrigen. Aller Segen des Himmels sei mit Ihnen! In treuer Gesinnung Ihr

herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

Dank für die schönen Handschriften! Dieser Reiz erlöscht nicht! -
Schelling hat alle Fassung verloren, alle Stützen der Gunst und
Macht, die ihn hielten, sind zerbrochen. Er war so blindwütend,
dass er schon lange zu sagen pflegte, das Volk müsse man mit
Kartätschen zusammenschossen! Ganz erbärmlich hat auch Ranke sich
gezeigt. Solche Stürme prüfen Herz und Sinn! -

Bern am 11 Mai 1848

Hochgeehrter Herr Staatsrath

Es ist mir von Ihrer Hand der Rapport de la Commission, qui a élaboré le projet de Constitution fédéral zugekommen. Ich sage Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank, und theile Ihnen beikommend ein auf denselben Gegenstand bezügliches Blatt mit, das ich auch heute erhalten habe. Es ist eine merkwürdige Mischung von Sinnigem, Treffenden Wahren, mit Unklugem, Verkehrtem und Falschem Was Possirliches hat die vorläufige Bestellung der Bundesregierung - -

Aber eine wichtigere Frage drängt sich ietz dem denkenden Patrioten auf. Was wird nun aus der ganzen Sache werden? Nichts oder Etwas? - Die beste Einleitung zum Nichts ist, wenn eine Reihe Kantone die eine Kammer, eine andere die andere verwirft, und so die Nation verwirft, um die Kantone zu erhalten, oder die Kantone aufopfern will, um die Nation einzuführen. Noch unglücklicher wär meines Erachtens eine Confusion beider Prinzipien, indem dadurch der unaufgelöste Knäuel nur noch verschlungner und verworrner würde.

Wenn aber Etwas herauskommen soll, so kann diess bei ietzigem Stand der Dinge nur geschehen, wenn entweder der Entwurf in globo dem Schweizervolk zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt - oder denn davon abgesehen und ein Verfassungsrath durch allgemeine Wahl eingesetzt wird. Aber in beiden Fällen wird die Hauptfrage präjudicirt und verrennen wir uns in eine ominöse Einseitigkeit, indem in beiden Fällen die Kantonalstimmen ausgeschlossen sind, und das blose Prinzip der Kopfzahl maassgebend und entscheidend wird.

Ich kann nicht anders als auch Dieses für anstössig, gefährlich und verderblich halten

Nach meinem Dafürhalten hätte man von Anfang an die Aufgabe / schärfer ins Auge fassen, und die vorläufige Zustimmung der Stände sowohl als der Bevölkerung für die Prinzipien oder Grundlagen der Bundesreform zu gewinnen suchen sollen. Ietz ist es nicht wohl anders möglich, als dass die Einen hinter der Idee eines Bundesstaats zurück~~blei~~-bleiben die Andern darüber hinausgehen, und es mag das Eine oder Andere die Oberhand gewinnen, die Zwietracht verlängert und der Zwiespalt noch vergrößert werden Nehmen Sie mir diese Bemerkungen nicht übel und wolle Gott, dass ich unrecht gesehen

Hochachtungsvoll ergeben Ihr Troxler

20, 21 und 22ten Mai Reise nach Münster
überal Spuren des aufwachenden Sonderungsgeistes. Die Mächte des Hintergrundes rücken sich näher. Was rohe Gewalt erzwungen, erweist sich eitel

Herrn Professor D^r. Troxler Bern

Gehrter Herr. -

So eben von einem kleinen Reischen zurückgekehrt finde ich Ihre werthe Zuschrift nebst zwei Broschüren vor, für deren Uebersendung ich Ihnen danke, jedoch die grössere noch lange keine Zeit zu lesen finden werde. - Die Idées von D^r.Berthold haben mich sehr angesprochen, finde jedoch darin Mehres über die Vereinstaaten in einem gar zu romantisch schönen Lichte. Brasilien ist zweifelsohne den Vereinstaaten auch in politischer Hinsicht in Manchem, wie z.B. die Verfassung etc. vor.

Ich habe keine einzige Flugschrift über Bundesrevision, nicht ~~einmal~~ einmal die Ihrige gelesen, sondern bloss die leitenden Grundsätze darüber vom Volksverein, da ich vernahm, dass sie ein Werk Snell's seien. Wie ich daraus sah, wie herabwürdigend sie von der doppelten Vertretung sprechen, & selbst Fazy das System so mangelhaft & für uns unpraktisch wolle, so veranlasste mich diess eine Recension darüber zu schreiben, wovon das Ihnen zugesandte Flugblatt nur einige zusammengedrängte Gedanken anthält. Den Aufsatz von Welker über Staatenbund & Bundesstaat hätte ich fürs Erste nicht einmal Zeit zu lesen, noch viel weniger mich um dessen Ausmittlung zu bekümmern. Was bei uns gewöhnlich über politische & staatsrechtliche Zustände ~~erst~~ erscheint, befriedigt mich so wenig, dass ich mein[e] Zeit nicht mit Lesen desselben zubringen mag & mich darauf beschränke aus der Tagespresse den daherigen Gang der öffentlichen Meinung zu beobachten.

Ihre Bitte Ihnen Autographen von Notabilitäten zu verschaffen kann ich nicht erfüllen, indem ich dazu weder Zeit noch Gelegenheit habe; im Uebrigen bin ich Ihnen gerne zu Diensten & es sollte mich freuen, wenn ich Sie zu verbinden Gelegenheit bekommen sollte.

Wenn ich einige Augenblicke Ihrer Zeit im gemein-vaterländischen Interesse in Anspruch nehmen dürfte, so möchte ich Sie ersuchen, mir mit ein Paar Worten zu sagen: seit wann Herr Professor D^r.Henné (dem Sie mich bestens empfehlen wollen) auf der Universität Berns angestellt ist, welchen Gehalt er bezieht & bis jetzt bezogen hat & welchen Gehalt das Universitätsgesetz für einen ordentlichen Professor der Geschichte feststellt & (wenn ich mich nicht irre) bestimmt, dass die Geschichte durch einen ordentlichen & nicht einen provisorischen oder ausserordentlichen Professor gelehrt werden solle. Herr D^r.Henné

hat mir diess früher selbst gesagt, ich habe es aber vergessen, eben so wie die Auskünfte, die mir Ihr Schwiegersohn, Freund D^r.Wilhelm, über die Berner-Universität, die angestellten Professoren, ihre Heimath, Lehrfach, Gehalt, Berufung an die Universität Berns, politische Farbe, Talent & Charakter & allfälliges Treiben gegeben hat. Eben so glaube ich, hat mir Herr D^r.Wilhelm (dem Sie mich bestens empfehlen wollen) seiner Zeit gesagt, dass Buchhändler Fischer ihn vor & in seinem Prozess, - wegen dem Verfassungsfreund, - auf eine unredliche & gemeine Weise behandelt habe. Wenn Sie mir auch noch so kurze Auskünfte Auskunft darüber geben wollten, so wie über das Treiben gewisser anderer anmassenden Deutschen, so würde ich Ihnen dafür sehr verbunden sein (die Vogte kenne ich hinlänglich, nicht aber allfällig bei Fischer & anderswo angestellte Deutsche). Wenn's Ihnen selbst an Zeit oder Lust gebricht, mir darüber zu schreiben, so könnten Sie nur Ihrem Sohne ein Paar Zeilen an mich diktiren oder gefälligst Freund D^r. Henné in meinem Namen darum ersuchen. Zu Gegendiensten bin ich gerne bereit.

Ich werde so bald möglich (in etwa 10 oder 14 Tagen) in Brestenberg am HallwylerSee eine Kaltwasserkur machen, wo ich schon 1845 & 1846 war, & eine über Erwartung gut zugeschlagen hat.

Mit Hochschätzung ergebenst

Ihr J.L.Kuenzi

Aarau[?] den 20^{sten} Mai 1848.

*)

(Notizen in Troxlers Schrift:)

1850 Echo du Moléson N^o 15. Mai 8, Considerations sur la Constitution fédérale

Si la France ne se fut pas déclarée République savés vous, ce dont on nous ~~aurait~~ auroit dotés? Tout bonnement du Paete-Rossi, si ce n'est pire encore, mais lorsque le Canon d'alarme eut foudroyé les bataillons de Louis Philippe, on a jetté au vent les feuilles volantes du Paetè-Rossi et examiné serieusement une petite brochure due à la plume de Troxler, qui proposoit d'adopter les principes fédéraux de la Constitution anglo americaine. Ces Tribuns, qui croyaient tout effort centralisateur impossible, convinrent de ces données tracées par Troxler après des ~~des~~ tatonnements, des discours, des interminables et à perte de vue.

*) Adresse: Herrn Professor D^r.Troxler Universität Bern.

Hs: s'eta
?
Sicht Wort?

Bern am 10 Jul 1848

Wundern Sie sich nicht, werthester Herr Pfarrer dass Sie nach so langer Zeit erst Antwort auf ein vom 16ten Mai an mich erlassenes Schreiben erhalten. Diess Schreiben ward erst vor 12 Tagen durch Brieftrager ins Haus gebracht. Warum Ihr Empfohlner mir nicht die Gelegenheit verschafft hat ihn zu sehen, weiss ich nicht zu sagen. -

Indessen hat es mich gefreut, nach so langer Zeit schweigender Stille oder oder allgemeiner Ueberdänkung von Ihnen zu hören. Glauben Sie mir, ich habe Sie nie verkannt. Ich weiss, was das "Fata volentem trahunt, nolentem ducunt" in christlichem Sinne heisst. Ich begreife nicht wohl, wie es möglich ist, an einer uns Alle führenden Vorsehung zu zweifeln. Geheimnisvoll und wunderbar sind zwar ihre Wege, aber wer einmal die leitende Vaterhand im Wirrwarr der Welt erkannt, wird vor Allem diess Wunderbare und Geheimnisvolle achten und ihm vertrauen. So gross die Verluste, Leiden und Opfer sind, welche unserm Vaterlande auferlegt worden, so dürfen wir uns dennoch glücklich preissen, wenn wir unsere Lage und unser Schicksal mit den Zuständen anderer Völker vergleichen. Die gefährlichsten und verderblichsten Vorfälle in unserer Eidgenossenschaft sind noch immer die confessionellen und kirchlichen Zerwürfnisse, vor welchen ich, wie Sie wissen, schon längst gewarnt und denen ich mich, so viel in meinen Kräften lag, unaufhörlich entgegengesetzt habe. Uebrigens hab ich seit geraumer Zeit durch meine Lage und meinen Beruf, durch viele Arbeiten und Geschäfte, so wie Sorgen und Mühen bewogen, mich aus der politischen Wirksamkeit zurückgezogen. Nur hie und da hab ich ein Wort fallen lassen, wie Sie aus beikommenden Blättern entnehmen mögen. Nicht geringen Einfluss hat meine Ausgabe der Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerika's als Musterbild für die Bundesreform ausgeübt. Ausserdem arbeite ich meine philosophischen Schriften aus, um sie, wenn ich einmal Musse und Freiheit habe, herauszugeben. Obwohl es in dieser rauhen Zeit Mancherlei zu überstehen gab, hat der Himmel mich mit den Meinigen im Ganzen glücklich durchgeführt. Die Töchter sind nun verheurathet, Theodat ist Doctor der Medicin, und Otto naht seiner Ausbildung.

Meine Zeit ist sehr beengt, da ich noch ein gut Stück Collegien abzuthun habe, doch darf ich hoffen, nach sechs Wochen frei aufathmen zu können.

Die Meinigen grüssen Sie mit den Ihrigen freundlichst und ich Sie mir in Ihrem Wesen unverändert denkend geharre mit Hochschätzung
Ihr ergebener Prof Dr Troxler

Mitte Jul 1848

Ist es so weit gekommen, dass unser Familienleben ganz aufgelöst ist, dass jedes der im Hause noch übrigen Glieder thut und geht, eo es will, so geh auch du deine Wege, ich werde die meinigen gehen. Ich hab nun Manches in Ordnung zu bringen, um dem unerquiklichen und zerrüttenden Schlaraffenleben, gegen welches ich mich seit Jahr und Tag auf alle Weise vergeblich abgemüht habe, ein Ende zu machen. Diess wird nun aber geschehen mit Eintritt der sehnsuchtsvoll erwarteten Ferien

Prof Dr Troxler

Ostende 22.Juli 1848.

Theuerster,

Seit unserm letzten Gespräch während des kurzen Besuches im Mai, bin ich in Gedanken oft und viel beschäftigt gewesen auf welche Weise ich etwas für Sie thun könne, eingedenk (!) der innigen und beharrlichen Theilnahme welche Sie den Zwecken meines Lebens seit einer Reihe von Jahren geschenkt haben. Wie Sie wissen galt bisher für mich selbst in vorzüglichem Maasse das Wort des Erlösers: Nimm dein Kreuz auf Dich und folge mir nach! Nun aber kommt eine Periode des glücklicheren Gelingens, den die Pläne fangen an in ganz Europa durchzubrechen und wen mir Gott Gesundheit schenkt, so wird nun manches schöne gepflanzt und gestiftet werden können.

Kurz nach meinem Besuche bei Ihnen kam die Nachricht dass eine englische Familie ein krankes Kind nach dem Abendberg schicken will, als ich nach London kam folgte bald eine höchst ehrenvolle Einladung von Edinbrough woselbst mir die ausgezeichnetsten Gelehrten die ehrenvollste Aufnahme zu Theil werden liessen. Ich bedaure es jetzt mächtig nicht vom ersten Augenblick an von Zeit zu Zeit solche Reisen unternommen zu haben, wie ich sie nun im Laufe der nächsten Jahre zu unternehmen gedenke, den es lässt sich auf diese Weise Manches erzielen was zu Hause nicht gelingt. Wäre das Haus auf dem Abendberge gross genug, so würde ich sogleich den Vorschlag machen, dass Sie sich mit Ihrer ganzen Familie auf dem Abendberge ansiedeln möchten, für einstweilen aber dürfte es am Besten sein wen unser gute Freund Dr.Theodat mir in Ueberwachung der Anstalt an die Hand gienge, wobei er zugleich Gelegenheit hätte in Interlachen und der Umgebung die ärztliche Praxis auszuüben, und in diesem Gebiete Erfahrungen zu sammeln. Sollten die Erwartungen die ich an sein edles Gemüth und an seine hohe wissenschaftliche Bildung hege sich realisieren und er sich in diesem Gebiete glücklich fühlen, so wird es mir sicher gelingen ihm zu einem glücklichen Familienleben zu verhelfen wozu theils unter meinen katholischen Freunden in Holland, theils unter den reichen Quäckern in England eine vielfache Gelegenheit sich darbietet. Wir müssen uns in diesem Leben, mein Theurer, gegenseitig helfen

und nicht aus den Augen lassen, was für das Gelingen höherer Lebenszwecke nöthig ist.

Chambers?

Sie finden in Edinbrough Journal vom 6.Mai einen interessanten Artickel über den Abendberg, worin auch Ihrer gedacht ist. Doch ich komme nun mit meinem kranken Kinde über Bern, und alsdan das Nähere. Grüßen Sie mir herzlich Ihre theure Frau, und sagen Ihr dass ich hoffe Sie noch auf dem Abendberg zu besitzen.

Der Ihrige
Dr. Guggenbühl.

Hochgeachtete, hochgeehrte Herrn

Da mir durch Zuschrift vom 6ten diess das mündlich an Hrn Vizepräsidenten gestellte Ansuchen um eine Abschrift der Schlussstelle des am 18ten 8^{bris} dem akademischen Senat vorgelesenen Rektoratsberichts ist abgeschlagen worden, gebietet mir meine Stellung und Ehre, um Missverständnissé u. Missdeutung zu begegnen, der Behörde nun schriftlich zu erklären, dass ich das Verlangen aus zwei Gründen gestellt habe:

1mo Weil in erwähnter Stelle auf eine vieldeutige Weise die Einführung der neuen Privatdozentschaft als eine Abhülfe gegen Stagnation gepriesen wird; ich aber nicht dulden darf, dass nach eilf Dienstjahren auch nur der fernste Schatten auf eine untadelhafte und erfolgreiche Wirksamkeit in meinem Fache geworfen werde.

2do Weil nur wenige Mitglieder der philosophischen Facultät den Rektoratsbericht angehört hatten und ich als d.Z. Vorsteher der Facultät mich verpflichtet hielt, derselben von den durch Hrn. Tektor gemachten Eröffnungen über die Begründung der letztertheilten venia docendi in allen philosophischen Wissenschaften Kenntniss zu geben

Hochgeachtete, hochgeehrte Herrn, diess war die Absicht, die meinem Ansuchen zu Grund lag und zu welchem ich mich als zweifach betheiligigt auch für berechtigt hielt.

Da ich den Herrn Privatdozenten Ris nicht kenne, ihn zum ersten und letzten Mal beim Anhören seiner Antrittsrede übrigens auch nichts als einige günstige Zeugnisse Einzelner für seine Bildung und Schulleistung hörte, bin ich in Hinsicht auf seine Persönlichkeit wohl unbefangener als irgend Jemand. Aber gestehen muss ich, dass ich nicht finden kann, dass bei dieser Anstellung die Bestimmungen der § 36 und 37 des Hochschulgesetzes seien beachtet worden, dass ich mir nicht erklären kann, wie das wissenschaftliche Urtheil der Facultät über die Befähigung zu philosophischen Vorlesungen bei Seite gesetzt werden konnte, und dass es mir scheint, dass vor allem von der Behörde hätte bestimmt werden sollen, zum Vortrag von welchen philosophischen Wissenschaften der Privatdozent befugt sein sollte; dafür spricht deutlich die gesetzliche

Bestimmung dass sogar ein Aspirant, der ein Doktordiplom aufzulegen hat, nur in denjenigen Fächern, über welche seine Endprüfung sich erstreckt hat, als Dozent soll auftreten, und seine Vorlesungen im öffentlichen Verzeichnis soll ankündigen können.

Leicht könnte ich im vorliegenden Fall noch auf mehre Uebelstände aufmerksam machen, welche sich mit der akademischen Ordnung im Allgemeinen und mit dem Hochschulgesetz der Republik Bern nicht vertragen. Ich beschränke mich aber auf das Angeführte, und darauf gestützt verlange ich nur die Anwendung des § 36 des Hochschulgesetzes auf die dem Hrn Ris ertheilte *venia docendi*. Diess dürfte besonders in Hinsicht auf den Vortrag von Logik und Psychologie der Fall sein, aus dem Grunde, weil diese zwei Fächer für Studirende der Medizin und Jurisprudenz obligatorisch sind und laut Staatsgesetz von den Examinanden gültige Zeugnisse über das Studium dieser Wissenschaften an der Universität gefordert werden. Ich gönne dem Hrn Ris aufrichtig die vom Departement bewilligte Privatdozentschaft, aber diese soll nach der Idee, nach der Bestimmung und Bedeutung welche diese Dozentschaft oder das Institut der Agrégés an jeder Universität hat, geübt werden, und nicht den Wirkungskreis des vom Staat angestellten öffentlichen ordentlichen Lehrers beeinträchtigen. Würde diess gestattet, dann müste Stagnation und Unordnung eintreten dann würde der Intrigue und Willkür Thür und Thor geöffnet, und der natürliche gesetzliche Unterschied zwischen den von der Regierung angestellten ordentlichen und ausserordentlichen Professoren und den von dem Departement zugelassenen Dozenten aufgehoben, Verpflichtung der Einen und blose Berechtigung der andern würde gleich gestellt und der Staat verlöre alle Garantie für seine höchsten Lehranstalten und ihre Leistungen. *

Diess kann eine hohe weise Erziehungsbehörde. Daher stell ich getrost diese Vorstellung, die nur Handhabung der Ordnung und des Gesetzes anruft, Ihrem Ermessen anheim

Hochachtungsvoll ergeben

Dr Troxler Professor der Philosophie
u Dekan der philosoph. Facultät

Bern am 10^{9bris} 1848

- * Wollte man dem ordentlichen Lehrer des Fachs die natürliche Befugnis entziehen, in den obligatorischen propädeutischen Fächern legale Zeugnisse auszustellen, so müsten, wenn das Gesetz nicht illudirt werden sollte, besondere Prüfungen aus diesen Fächern angestellt werden und wem kämen diese Prüfungen zu? - Gewiss ist auf jeden Fall, dass solche Vorlesungen weder von der Willkür der Studenten, noch dem Belieben der Agrégés, oder von blossen Concessionen dürfen abhängig gemacht werden.

misslicher (Rand)

fehlt (Rand)

Hochverehrter theurer Freund!

Den trefflichen Vater muss ich vor allem beglückwünschen wegen des würdigen Sohnes, der die väterliche Bahn mit so gutem Schritte betritt; möge er sie mit gleichen Ehren und Erfolgen durchlaufen, und auch mit allem äusserem Gelingen, welches, eine Gabe des Glückes, nicht immer im Verhältnisse des Verdienstes diesem sich beigesellt. Die Schrift vom Scheintode hat mich durch Gegenstand und Behandlung ungemein angezogen, der Grundgedanke ist gewiss richtig und zeugt von sinnigem Scharfblick; dass hier einige Lichter der Naturphilosophie wieder aufleuchten, mag einigen Leuten missfallen, ich aber grüsse die Erscheinung mit alter Zuneigung. Selbst wenn diese Richtung eine Verirrung wäre, so sind doch die Verirrungen der Philosophie noch schöner und fruchtbarer, als ihre Abwesenheit. -

Seit meinem letzten Briefe haben die Welthändel, deren Wirbel uns hier lange Vergessene und Wartende nun vollständig mitumdrehen, grosse und unerwartete Veränderungen erfahren. Die Entwicklungen sind ganz anders geworden, als wir sie zunächst erwarteten, aber ich sehe darin doch immerfort ein- und dieselbe Strömung, und nur den Umfang und die Tiefe grösser. Uns hätte es behagt, mit mässigen errungenen Vortheilen zufrieden zu sein, nach den ersten Schritten stehen zu bleiben, und das Gewonnene ruhig auszuarbeiten. Aber die Geschichte rechnet mit grösseren Summen, und wirft unsre Zahlensätze rücksichtslos um, uns künftige anzuweisen, die wir nicht abzulehnen vermögen. Die Deutschen haben die Anfänge der Freiheit mit Prahlerei und Selbstsucht befleckt, das kommt ihnen heim, sie werden hart belehrt, dass sie nicht besser sind, als Polen, Tschechen und Italiäner, auf die sie schon stolz herabblickten, und die sie noch genug zu ehren glaubten, wenn sie dieselben dem deutschen Interesse dienstbar erhielten. Ich finde diese Nemesis in allen Ereignissen, und genau vertheilt nach dem Masse der Gebühr. Unser an den Polen geübter Ver-rath ist schwer gerächt, sie können jetzt uns zurufen, was wir frevelnd ihnen sagten: wäret ihr werth, eine freie Nation zu sein, so wäret ihr's längst! Noch schlimmer wurde in Wien gegen Italien gesündigt; die österreichische Bewegung war längere Zeit stark und mächtig genug, um den Krieg gegen Italien mit Einem Schlage der gerechten Verzichtung zu enden, aber sie liess ihn fortdauern, Mailand wieder in Knechtschaft sinken, sie vergass, dass ein Sieg der alten Machthaber über die ausländische Freiheit bald auch einer über die einheimische

werden musste. Das arme Wien hat es hart gebüsst! Wir in Berlin tragen unser Theil an der Busse, wenn auch bis jetzt nicht mit so arger Zerstörung; doch wer weiss, was uns noch bevorsteht! -

Unsre Märzrevolution, das ist gewiss, war nur eine halbe; sie liess alles, was ihr wesentlich feind sein musste, in aller Macht, in allem Ansehn, nicht Eine Behörde im Lande wurde verändert, ausser dem Ministerium, und dieses, von Anfang untauglich und halb verrätherisch, wurde bei jedem Wechsel dies immer mehr. Die Nationalversammlung, ohne Manieren und Takt und hervorstehenden Glanz der Talente, aber naturkräftig und voll Eifer und Muth, ging unbedacht vorwärts, versäumte sich Rücken und Flanken zu decken, und wurde von Massregeln überrascht, die sich monatelang mit aller Sicherheit vorbereitet hatten. Sie stand nach dem schmachvollen Umschlagen der Dinge in Frankfurt am Main, nach der Befestigung der unterdrückenden Reichsgewalt und nach dem Falle von Wien ganz vereinzelt, und musste erliegen. Denn erlegen ist sie im Augenblick, wenn auch mit grosser Würde und Kraft; ob sie noch wiederersteht in alter Gestalt, oder einer neuen Raum gibt, wissen wir noch nicht. Uebel mitgespielt hat man ihr von Seiten der Regierung, mit Sophismen und Verdrehungen, mit baaren Unwahrheiten. Die Anar[c]hie, von der man so grosses Geschrei macht, habe ich hier nirgends gesehen; einige Volksleidenschaft, Tumult und selbst Schlägereien, die doch nur auf dem politischen Felde blieben, und nie den geringsten bürgerlichen Unfug bewirkten, keine Plünderung, keine Gewaltthat gegen ruhige Menschen, kann ich nicht Anarchie nennen, man lebte in Berlin so ruhig und harmlos wie je, keine Frau, kein Kind wurde beleidigt. Aber oben herrschte offenbare Anar[c]hie, hier konnte nicht in Ordnung kommen, und wollte es auch nicht; ja wenn Volk und Abgeordnete ein paar Wochen ruhig und arbeitsam ihren Weg gingen, so war jedesmal das Ministerium bedacht neuen Hader hervorzurufen. Die Fabel des Phädrus vom Wolf und Lamm wurde hier aufgeführt, so kamen wir zum Belagerungszustand, in welchem wir uns noch befinden. Die Nationalversammlung erklärt für ungesetzlich, die ganze Einwohner-schaft hält ihn dafür; allein er ist da, und wir sind unter völliger Militairherrschaft. Dass das Volk auf den Waffenkampf verzichtet hat, ist keine Schwäche, sondern überlegte Mässigung, von allen Führern klug geboten. Der grosse Aufwand von Kriegsmacht ist dadurch zwecklos, ja lächerlich geworden, und ausser den zahlreichen Truppenzügen, die

[ihn]?

einen Feind suchen und keinen finden, sieht Berlin aus wie sonst; nur geistig ist alles anders. Von dem Muth, ja der Verwegenheit, mit der man der Uebermacht entgegensteht, mit der die Nationalversammlung und Einzelne trotzig hervorgetreten, habe ich früher keinen Begriff gehabt. -

Die Lösung dieser Dinge scheint nicht so nah; das Land wird sich erst allmählig und vielleicht zwiespaltig erklären. Indess befindet sich die Regierung in grosser Verlegenheit, ihre eignen Massregeln sind ihr zur Last, die Einmischung der Reichsgewalt kommt hinzu, wer weiss was noch für Ereignisse! Ich sehe den ganzen Staat in Gefahr, den König, die Krone, aber auch die Freiheit, diese wenigstens auf einige Zeit.

Wie Deutschland sich ordnen soll, wie Preussen darin stehen soll, ist mir völlig räthselhaft. Die Fürsten haben den guten Augenblick versäumt, kein einziger von so vielen hat sich auf der Höhe der Zeit bewiesen. Ich glaube, die Geschichte hat es auf den Sturz dieser Geschlechter abgesehen, sie will eine leere Tafel haben, auf die sie neue Gebilde zeichnen kann! Das aber ist ein grosses Unglück. Wir sind nicht zum Freistaat geeignet, wir können unsrer Fürsten nicht entbehren, noch lange nicht! Ich kann selbst einer Vorliebe für Friedrich Wilhelm, ungeachtet alles Geschehenen, nicht entsagen, und möchte ihn an der Spitze von Deutschland sehen; - aber was können fromme Wünsche gegen die Beschlüsse der Geschichtsentwicklung!

Das glaub' ich wohl, dass die Schweiz jetzt ein Eiland der Ruhe und Sicherheit darstellt. Sie hat es verdient, durch ihre tapfere Mannhaftigkeit gegen den hoffährtigen Uebermuth der alten Kabinette, mit denen der schändliche Louis Philippe und sein Knecht Guizot sich verbunden hatten. Dieser Uebermuth war der Anfang des Falles der einen, der Demüthigung der andern. -

Sie können denken, verehrtester Freund, dass ich, obgleich durch Jahre und Kränklichkeit von jeder Berufsthätigkeit abgesch[n]itten, doch kein müssiger Zuschauer der Bewegung geblieben bin. Ich habe viel gesprochen und geschrieben, und bisweilen mit sichtbarer Wirkung, so viel ich konnte zum Guten, zum Höheren. Der General von Pfuell wollte, ich sollte mit ihm Minister werden, das konnt' ich nicht, und hätte es auch nicht gewollt. Ich war auch öfters krank, und fast immer leidend, besonders an den Augen. In ein Bad bin ich nicht gereist, und sehe

auch in diesem Betreff einem ungünstigen Winter entgegen, da ich mich gegen ihn nicht gestärkt habe.

Der Tod Heinrich Zschokke's hat mich sehr betrübt, auch um ihretwillen. Er hat mehr gewirkt als mancher, der an Genie ihn übertraf. Ihr Wort zu seinen Ehren ist mir lieb. - Vielen Dank für das Autographon von Salis-Soglio; diese Liebhaberei überdauert die Stürme! -

Leben Sie wohl, mein theurer Freund! Der Himmel schenke Ihnen Gesundheit und Kraft und lasse Sie noch viele schöne Jahre sehen! Mein Muth ist frisch und wird es hoffentlich bleiben, aber persönlich Freudiges erwart' ich kaum noch, und fast möcht' ich sagen, ich begeh'r' es nicht, wenn nur das Allgemeine fröhlich gedeiht. Ich habe mein Bestes dahin. Leben Sie wohl und grüssen Sie herzlichst Ihre Theuern! In treuer Verehrung Ihr

Varnhagen von Ense.

Berlin den 18 November 1848.

Das würdige Verhalten und kräftige Erwidern der Schweiz gegen die plumpen Anmassungen der deutschen Reichsminister freut alle Deutschen, die es mit der deutschen Sache gut meinen. -

Herrn Prof. Dr Troxler in Bern.

Ewr Excellenz

Hochgeachteter Herr Bundespräsident

Unterzeichneter würde es für unschicklich erachten, ~~der~~ ^{die} allerwichtigsten Angelegenheit seines Gesamtvaterlandes in öffentlicher Schrift besprochen zu haben, ohne diese Ihnen vorzulegen. Ein patriotischer Schmerz hat sein Herz erfüllt, dass nach siebzehn Jahren ~~angeht~~ vergeblicher Regenerationsversuche der ~~alten~~ Eidgenossenschaft die alte Bahn der sog Bundesrevision wieder eingeschlagen werden soll, welche nicht über den Staatenbund des Vertrags von 1815 hinausführen kann. Er hegt die innigste Ueberzeugung, dass in diesem Vertrag oder in dieser Restaura-tionsurkunde des alten Stanserverkommnisses, das ursprüngliche Element der Eidgenossenschaft, das Element des Volksbundes verdrängt und an seiner Statt eine blose Liga der Kantonsregie-rungen ~~der~~ aufgestellt worden ist, dass demnach bei einer Bundes-reform vor allem aus das Element der Bevölkerung dem Element der Staaten an die Seite gesetzt und eine eigentliche Volksrepräsentation in die Bundesbehörden eingeführt werden müsse. Die grosse Idee der Bundes-Organisation in den Vereinigten Staaten Nordamerikas - ein Congress mit zwei Kammern hat sich ihm als eine unabweisbare Nothwendigkeit und als das einzige Ziel und Rettungsmittel zwischen den Scythen und Paris oder des die Kantone ^{einschlies-} senden Einheitsstaates und des die Einheit des Ganzen ausschliessenden Staatenbundes dargestellt.

Wenn bei der Entwicklung dieser Idee zuweilen der Blick auf die Wirklichkeit sein Gemüth getrübt und ihn zu einer vielleicht zu grossen Freimüthigkeit verleitet hat, so wird Ihr republikanischer Hochsinn und Edelmuth es ihm verzeihen. Der gewaltige Umschwung der Dinge und der Gedanken La t's Le possible d'un jo n'est pas Ce possible de demain hat ihn erregt und zu diesem Wagniss angetrieben.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner

Hochachtung

Ihr ergebener

Dr Troxler

An den hohen Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft
Hochzuehrende Herren

Unterzeichneter hat geglaubt, auch selbst mitten im Gewirre so vieler ~~Männer~~ Stimmen, welche mit nur zu überspannten Wünschen und Begehren die hohen Bundesbehörden behelligen, zwei hochwichtige vaterländische Angelegenheiten öffentlich zur Sprache bringen zu dürfen. Er nimt sich die Freiheit und gibt sich die Ehre die kleine Schrift, in welcher diess geschehen, Ihnen zu nachsichtiger und wohlwollender Beachtung vorzulegen. Die Richtung des Zeitgeistes setzt eine grosse Masse der Fürsprecher materieller u öconomischer Interessen in Bewegung, während die geistigen und moralischen Interessen nur wenige Vertreter finden. Es möge daher Unterzeichnetem wenigstens nachgesehen werden, wenn er in dem vieljährig ausgeübten Doppelberuf seines Lebens als Arzt und Lehrer sich berechtigt und verpflichtet fühlte, die Aufmerksamkeit in den Behörden und Privatim auf die Pflege von Wissenschaft und Kunst und besonders auf das bis im Bunde u dadurch Artikel des Verfassungs berührten Statut im Erziehungswesen aufzuführen

Geht

Die moralischen u geistigen physischen Interessen haben den Vorzug vor den technischen, materiellen und öconomischen, dass sie den höheren inneren Menschen angehen und dass ihre Pflege sich über alle Klassen gleichmäsig erstreckt.

Vom Departement des Innern aus sind nur 4000 L für wissenschaftliche Zweke erlangt worden - abgeschlagen

Eitel anders als Geistesbah

105 Millionen

Mit 40 Millionen läst sich eine Universität dotiren

Bei dem Hochschulgesetz sollte ~~vererst~~ über ernster

heit abgestimmt werden

unsicher

Beilage

Wie fassen Sie den Pabst auf? Auf jeden Fall ist Pius IX eine ausserordentliche Erscheinung und ich schmeichle mir sie sogleich nach ihrem ersten Hervortreten richtig aufgefasst zu haben - der Hauptsache nach. Allein seine Stellung zu Kirche und Staat , zur kathol. Welt und zu Italien ist wohl zu unterscheiden. Kennen Sie auch eine Zeit in der Geschichte, in welcher so alle Lebenselemente der Welt und der Menschheit in und durcheinander liefen? Eine der grösten Weltepochen scheint im Anzug zu sein.

Auf dem Gebiete der Literatur ist eine kleine, aber meines Zeitalter ist das kritische das alle Kritik gestört u auflegt. Jedes Urtheil jeden kannten dahin wird paradoxirt. Zeitsitte Mode Die Philosophie ist ein feines Geistespiel geworden, Al die Historia unversehrt ist mit der Religion schon

Andererseits die über uns der Menschen welchen uns . Briefe

Kein Mensch ist geistig einbalsamirt worden wie Göthe ~~MimmMammMamm~~ Eine Art Don Quixote Gioberti il Jesuito moderno Der speculative Philosoph observirt aus sich heraus, der obscurirende in sich hinein

Indurle üben die Stimme

Maas im Gefühl u Leidenschaften

Philosoph Programm

Traumas Delirien in hohen inneren Organen

Histologie

Coletti sang Jugendlieder in der Todesstunde.

Scheintod im sustibeln, irritabeln reproduktiven System - am leichtesten in mittleren , daher Assphyxie genannt.

Scheintod ist nicht potenzierte Krankheit

In sensibeln Narcisis -

Krankheit geht oft ohne Scheintod in wirklichen Tod über

Scheintod ist die Region zwischen sinnfälliger Lebenstätigkeit und chona tiefer verborgen Begründung ein, ist daher in seinem Scheine

Anderer Scheintod geht den in gesundes Leben zurück, wieder aus diesem in jenen übergegangen

Wichmann Digestis Brigothyme u Symoge im Nervensystem geht dem

Scheintod eben das

Herz u Hirn, sondern dem Tod aus geh

nicht blos Pulslosigkeit Decentralis potiori oft ~~mit~~^{tritt} inneres Leben
hervor

Aufhören der Thätigkeit Puls oder Athmen Gelbe Blässe

Gerinnen des Bluts Hinderniss beim

Sterben ist ein Akt innerhalb dieser Art der Scheintod im
des Laibes der vita minima et infima

Dem Anschein nach Tod - alle Lebenszeichen entschwunden

Zustand des Scheintods - Nie blose Ohnmacht?

Geht über alle Systeme hinaus auf die Beispiele zurück

Pathogenie in Therapie Das leben hat aufgehört Prozess zu sein
Scheintod ist ein Lebenszustand, Stillstellung des Lebens an der
Gränze seines Erlöschens.

Hier Jestpatia, Palpotion, Puxassion das Aussen , was lehr sie?

Die wenigsten Organisationen sterben im Scheintod. Auch der

Sommer u Winterschlaf ist Scheintod. Vita minima et infima Genovica
et in didicitia

Ewr Wohlgeboren

2
statte ich hienit meinen Dank ab dass Sie bei der Expedition des Verfassungsfreundes zu interveniren die Güte hatten, dass er nach langer hartnäkiger Weigerung meine mit meinem Namen unterzeichnete Erklärung von gestern gegen Insertionsgebühr aufzunehmen versprach.

Ich durfte natürlicher Weise auf gegebenes Wort genauen Abdruck erwarten und ohne Zusätze, geschweige denn hämische Bemerkungen und perfide Druckfehler im Texte und Namensfälschung

Ms!
: eine
Da ich mit ~~==~~ solch einer Expedition nichts mehr zu schaffen haben kann, frage ich Sie hienit an, ob mir die Redaktion des Blattes die Spalten zu einer Erklärung über den Gegenstand mit Namensunterschrift öffnen wolle oder ob ~~m~~ ich mich an ein anderes Blatt zu wenden, genöthigt sein soll?

Sie wollen gefälligst eine baldige Antwort mit [t] heilen.

Hochachtungsvoll

Ewr Wohlgeboren

Ergebenster

Prof Dr Troxler.

Fischer?
Hr hat hat nun aber auf eine sehr schlechte Weise sein Wort gelöst und nicht als ein Mann gehandelt mit dem ich ferner zu schaffen haben möchte

Bei so ~~y~~ bewandten Umständen

(Forts.fehlt)

FRAU A. EBNETER-MUELLER
ST. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph ZB Luzern) 709

T. AN SEINEM BRUDER P.T.

o.O. o.D.
(1849?)

Nur erlaube mir noch einen wohlgemeinteyn Rath dir zu ertheilen
Associir dich mit Niemanden. Du bist gewiss wohl im Stande, deine
Sachen zu besorgen und hast in zweifelhaften Fällen einen
treuen erfahrenen Rathgeber an deinem l. Vater zur Seite
Dagegen ist jede Verbindung heut zu Tage gefährlich und
gewiss auch mehr beeinträchtigend als fördernd.

5.6.1849

Trauerbotschaft.

Wir haben zur Erde bestattet die sterbliche Hülle der Frau Auguste Caroline Wilhelmine Polborn, Gemahlin des Herrn Professor D^r Troxler von Bero-Münster wohnhaft in Aarau. Sie ward geboren im Jahre 1792 den 21 Mai zu Potsdam und hatte seit ihrer Verehelichung zu Wien im Oktober des Jahres 1809 mit ihrem Gatten alle Geschicke seines wechsellvollen Lebens in Glück und Unglück, in Freud und Leid mit liebevoller Anhänglichkeit getheilt. Mit häuslichem Sinne, fröhlichem Gemüthe und unausgesetzter Thätigkeit lebte sie in höchster Einfachheit. - Doch für alle edeln Genüsse empfänglich, sich mit gottergebnem Sinne in alle Verhältnisse sich fügend, im Familienkreise sinnig wirkend und nach allen Seiten rathend, sorgend und helfend. -

Sie war Mutter von 11 Kindern, von denen zur Zeit noch am Leben sind 2 Söhne und 4 Töchter, welche mit ihrem Vater den Tod der theuern Hingeschiedenen auf's Schmerzlichste betrauern. -

Bereits vor 2 Jahren ward die nunmehr Verewigte von einem überaus heftigen Leber- und Magen-Leiden befallen, von welchem sie sich trotz aller Pflege und ärztlichen Hülfe nimmer wieder gänzlich erholte; vielmehr nahmen seitdem ihre Kräfte zusehends ab, bis sie endlich in Folge des eben genannten Uebels an Erschöpfung starb. Die Auflösung erfolgte unter grossen Leiden bei vollem Bewusstsein mit religiöser Resignation der Scheidenden am Sonntage Morgens um halb 5 Uhr den 22^{ten} Mai, nachdem sie gerade das Alter von 67 Jahren zurückgelegt, und das 68^{te} angetreten hatte. -

Gedenken wir der nun in Gott Seligen!

Die Beerdigung geschah am 24^{ten} Mai auf dem Gottesacker Rosengarten zu Aarau.

Im Auftrag des theuren Vaters zur steten Erinnerung an die beste Mutter von ihrem dankbaren Sohn der lieben Schwester Sophie mitgetheilt

Otto Troxler

Bern, d. 5 Juni 59.

Adresse: Monsieur Monsieur le D^r. Troxler Professeur à l'Université de
Berne.

Monsieur le Docteur,

Je me trouve moins bien que ce matin, c'est-à-dire à peu près comme hier soir; la déglutition très douloureuse; - j'ai moins craché de matières muqueuses que ce matin; le nitre me répugne de plus en plus, quoique je n'aie pris qu'une cuillerée à soupe tous les 3 heures, c'est au point que je rejète tout ce nitre sous forme d'eau ou salive ou plutôt de sel delayé dans de l'eau: cela me procure des espèces de nausées. A part cela j'ai mangé avec appétit mon gruau et ma chicorée.

Cet orage, - au milieu duquel j'écris, - m'éprouve considérablement. Il est vrai que ce matin et après midi je me suis un peu échauffé en rangeant des papiers et des livres, occupation qui m'irrite toujours même dans l'état de santé.

Je sens que mon pouls est passablement accéléré.

J'ai la tête fatiguée; tout m'accable, parler, manger, boire, écouter. Ce qui n'est arrivé ni hier, ni ce matin, c'est que la partie enflammée de la gorge est affectée lorsque je parle. Je n'ai eu qu'une selle depuis ce matin, peu abondante, mais un peu fluide.

Il me semble avoir une douleur rhumatismale derrière la tête au-dessus de la nuque.

Je me sens irritable. La moindre chose m'agace.

Dois-je continuer la potion nitreuse?

Dois-je continuer l'orgeade ou reprendre l'eau de sel?

-vous évacuer demain ?

Je demeure avec un sincère attachement

votre bien dévoué

H.Druey, C^r féd.

Berne, le 6 Juin 1849.

Post-Script: 8 h. du soir:

- 1^o Je crache depuis 7 h. plus de sécrétion des glandes que cet après midi.
- 2^o J'ai de la peine à porter mon corps.
- 3^o J'ai le pouls fort accéléré, - un peu de fièvre.
- 4^o Le repos m'a fait du bien.
- 5^o La partie gauche inférieure de la langue est aussi prise.-

(= orgeade)

Ma ferai-

(c'est l'orge)

Berne, le 9 Juin 1849, à 5 h. du soir.

Monsieur le Docteur,

L'état général de ma santé continue à être comme ce matin, malgré une foiblesse de tout le corps et quoique je me repente encore, par le sang porté à la tête, de notre conversation et des accès de colère que m'ont causé divers à rebours et autres contre-temps dans ma maison.

L'état local est toujours le même, savoir la gorge, la gencive, une partie de la langue et du palais tendus, douloureux à la déglutition et lorsque je parle. Ma bouche est sèche et contractée dès que je cesse ou de la gargariser avec du syrop d'oximel etc. délayé dans de l'eau tiède, ou de boire du bouillon de poule. Quoique défaites et assez tendres, les pommes en compote sont difficiles à avaler et n'ont plus guère de saveur.

J'éprouve le besoin d'une boisson, mais nous n'avons rien arrêté: la limonade ne va pas avec le calomel; nous avons parlé de l'orgeade, mais rien fixé à ce sujet, d'ailleurs il faut du temps pour la préparer; je n'ose boire de l'eau de sels (avec du lait et du sucre) sans votre permission, parce que j'ignore si elle va avec le reste. Le bouillon de poule donne la soif, les pommes ne l'éteignaient pas assez, et l'eau fraîche irrite les glandes enflammées.

Veuillez donc avoir la bonté de me dire:

- 1° ce que je puis boire ce soir et la nuit prochaine;
- 2° si je dois faire renouveler la dose de syrop avec ou sans oximel pour gargarismes.
- 3° Puis-je manger un ou 2 petits pâtés au jus; c'est tendre et facile à avaler.

J'ai pris les 3 poudres, 1 à 10 h, l'autre 1 h., la dernière à 4 heures. Je ne ressens encore aucun effet; c'est sans doute trop tôt. J'aurois besoin de cracher et peut-être même de salivation, car il me semble que l'engagement de la bouche fait des progrès vers le midi et l'orient, (vers le bas et vers la droite.)

Peu de selles, mais faciles et pas dures.- Du reste, je sens le besoin du repos.

Je demeure avec la considération la plus distinguée

votre bien dévoué

H. Druey, C^r Féd.

5 1/2 h. Je viens d'avoir une selle peu abondante, mais liquide, brônâtre, d'une assez forte, selle vraiment purgative.

Berne, le 11 Juin 1849.

Monsieur le Docteur,

Le temps est trop mauvais aujourd'hui pour que vous preniez la peine de venir chez moi. Nous pouvons faire la consultation par écrit.

L'état général est bon.

Hier j'ai eu quelques visites, j'ai dû causer, j'ai passablement lu, de cette sorte que le soir j'étais fatigué; il était tard, m'étant oublié à méditer sur l'Ecclésiaste de Salomon. J'ai dormi d'un profond sommeil et ce n'est pas sans peine que je me suis réveillé vers 5 1/2 h. ce matin. J'ai dû me coucher de nouveau après avoir changé de linge mouillé par une petite sueur. J'ai sué et dormi encore et à 8 h. j'ai changé une 2^{de} fois.

Les poudres prises hier n'ont produit aucune selle. Est-ce que ce qui précède en est cause? - Ce matin un(e) fort petite selle un peu liquide.

Les embarras dans la bouche ont presque disparu; - mais je manque d'appétit, comme si j'avois l'estomac chargé, et la tête est un peu moins libre. Il est vrai que le thé (l'infusion) que je bois n'excite pas l'appétit; ma chicorée étoit moins amère; voici plusieurs jours que je mange à peu près la même chose; l'eau de sels de la cruche que j'ai entamée dégage du soufre (Est-ce bon?) et hier soir, j'ai peut-être trop mangé de poule rôtie, quoique j'en aie au fond peu mangé. Il paroît qu'il y a de l'atonie dans l'estomac et qu'il lui faudroit peut-être, ou un régime plus sévère ou une nourriture moins monotone et plus appétissante, ou je ne sais quoi.

La langue me paroît pour le moins aussi bonne que hier matin, si ce n'est meilleure.

Le pouls, autant que je puis en juger est lent.

Si vous avez quelque chose à me prescrire, soit pour la pharmacie, soit pour la cuisine, ayez la bonté de me l'écrire. En attendant de nouveaux ordres, je demeure dans le status quo.

Excusez toute la peine que je vous cause et veuillez agréer l'assurance réitérée de ma considération la plus distinguée et de mon attachement.

Votre dévoué

H. Druey, C^r Féd.

P.S. Si vous croyez nécessaire de me faire visite, je vous prie de vous faire conduire, à mes frais cela s'entend, car il fait de la pluie, du vent et une humidité pénétrante.

Berlin den 7 September 1849.

Mein theuerster Freund!

Sehr lange habe ich nichts von Ihnen gehört, und sehr lange ist es, dass ich Ihnen zuletzt geschrieben. Gern setze ich voraus, dass Sie mit den theuren Ihrigen wohlauf sind, dass Ihre geistige Thätigkeit in gewohnter Weise theilnehmend und fruchtbar ist. Möge es so bleiben bis zum späten Lebensabend! -

Dies Blatt send' ich Ihnen durch Hrn Eduard Grenier, der französischen Gesandtschaft in der Schweiz angehörig, und daher gegenwärtig Ihr Mitwohner in Bern. Als er Bern verliess, war seine neue Bestimmung noch unbekannt, sonst hätte ich ihm gleich einen Brief für Sie mitgegeben. Sie sollen einander kennen lernen, zu beiderseitiger Befriedigung, hoff' ich! Schwerlich hat er schon einen deutschen Philosophen Ihrer Art gesehen, schwerlich Sie einen jungen Franzosen seiner Art! Er weiss vollkommen deutsch, kennt und schätzt unsre Dichter, ist selber Dichter in seiner Sprache; und was mehr ist, er ist ein durchaus edler und liebenswürdiger Mensch. Von seiner politischen Farbe will ich nichts sagen, die geistigen Beziehungen eröffnen ein höheres Gebiet, wo jede Farbe jener Art gleichgültig werden darf. Wohl dem der nicht jeden Augenblick zu bekennen hat, wess Glaubens er sei, in dieser Verwirrung aller Lehren! -

Wie es mir hier geht, kann Ihnen Hr Grenier besser erzählen, als ich es zu schreiben vermag. Im Ganzen halt' ich noch denselben Lauf, wie in den jüngst vergangenen Jahren; hat einige Einbusse erlitten, so ist der Geist dafür bereichert durch die Fülle und Kraft der Anregungen, welche er noch täglich empfängt und verarbeitet. Meine Gesinnung und meine Ansichten haben, seit dem Anfang unsrer Bekanntschaft in Wien - seit vierzig Jahren - keinen Wechsel erfahren, die Feuerprüfung der neuesten Ereignisse hat sie nur geläutert und gestärkt. Unsre deutschen Sachen sind fürerst missglückt, auf Irrwege gerathen, aber keineswegs aufgegeben, oder verloren; im Gegentheil, sie tauchen nur unter, um herrlicher emporzusteigen. Aber nicht unsre deutschen Sachen allein, sondern die Sachen aller Völker, die Sachen Europa's, denn die vereinzeltte Entwicklung ist nicht zu rechnen, man muss auf das Ganze sehen. Dieser Meinung bleib' ich getreu, und sollt' ich den Siegeseinzug der Heiligen Allianz in Paris noch miterleben. Wie jetzt die Dinge gehen, muss man auf alles gefasst sein; und zu der heute noch toll scheinenden Voraus-

setzung kann Rath werden! Zu solcher Steigerung würde die Schweiz eine Stufe sein müssen; ich will wünschen dass diese Prüfung Ihnen und Ihren Landsleuten erspart bleibe; irremachen in meiner geschichtlichen Ansicht könnte mich aber auch ein solches Begegniss nicht. Omnia ad majorem Dei gloriam, sage ich von allem was geschieht! -

Leben Sie wohl verehrtester Freund! Empfehlen Sie mich bestens den theuren Ihrigen. Sie können sich denken, wie oft und lebhaft ich bei so manchen Vorgängen Ihrer gedacht habe, auch bei denen in Neapel, die Ihre Familie so nah berühren mussten. - Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir uns noch einmal sehen, ehe wir dies irdische Thal verlassen. Leben Sie wohl indess! Mit innigsten Wünschen für Sie und in treuer Verehrung

Ihr
Varnhagen von Ense.

Ich habe nichts drucken lassen seit anderthalb Jahren, als eine kleine politische Schrift ohne meinen Namen, die jetzt gar keine Bedeutung mehr haben kann. Aber unthätig war ich nicht, und mancherlei liegt fertig, was nur auf den rechten Augenblick harret, um zu erscheinen. Dies zur Entschuldigung, dass ich nichts von mir mitsende! -

Bern am 6^{bris} 1849

Liebe Frau Schwägerin

Dank für Ihre Zuschrift vom 2ten und den Bericht über Jakob Schöpfer. Vorgestern kamen wir von der Reise nach Courtlary zurück, welche leider der Witterung wegen so schlecht als die nach Münster ausgefallen ist. Theodat fanden wir wohl thätig und geachtet doch mit dem Anfang seiner Praxis ringend.

Für J. Schöpfer send ich Ihnen zwei Rezepte, die Sie ihm gütigst besorgen und dann samt den vorigen aus der Apotheke zurück ziehen wollen.

Dass es mit Anton so gute Wendung genommen, freut mich. Dagegen hab ich mit Bedauern vernomen, dass mein Bruder wieder einen Anfall erlitten. Man sollte doch diesen Herbst noch für seine Erholung und Stärkung zu sorgen suchen. Es verdient Rüge, dass weder Sie noch er zu uns kommen wollen.-Meine Taxation der Arzneien kennen Sie. Machen Sie, dass Sie zu dem Ihrigen kommen.

Mit Hochschätzung ergeben

Ihr Prof Dr Troxler

(Zusatz von Frau T.):

Ich nehme gewiss den innigsten Antheil an all Ihren Leiden vereehrte Frau Schwägerin, und die Hauptsach ist gewiss, das so wohl Sie als der Herr Schwager sich schonen, dass Sie nicht zu uns kommen wollen ist mir sehr leid, wir hätten gewiss alle mögliche Aufmerksamkeit für Sie, doch hoffe ich aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Pak haben wir heute richtig erhalten; Frau Wilhelm wird ihre Schuldigkeit entrichten, geben Sie uns recht bald gute Nachricht von Ihnen allen

Ihre dankbare Schwägerin

In der Beilage zu No 308 der allgemeinen Zeitung - Lausanne
28 Oct - las Unterzeichneter folgende auf ihn sich beziehende Stelle:
"Der Professor H. Troxler im Kanton Luzern ist gewiss eine der
vorzüglichsten Reputationen der Schweiz, und doch cursirt ietz
eine Circularverordnung, worin er als Präfekt von Willisau den
ihm untergeordneten Gemeinde-Syndiken im Auftrag des Luzerner-
staatsraths wahre Spionsdienste (~~Spions-Dienste~~) und Inqui-
sitionsmaasregeln gegen diejenigen aufgibt, die im Frühling 1846
oder später ihre politischen Rechte wegen politischer Umtriebe
(menées politiques) für kürzer oder länger verloren haben; ihre
Familien und Gesinde sollen gewonnen, ausgeforscht und über
alles ausgekundschaftet, regelmässig alle acht Tage, manchmal
auch früher Bericht an den Herrn Präfekten erstattet werden.
Solches geschieht in der sich liberal und frei nennenden Schweiz
von einem ihrer in Schrift und Rede freisinnigsten Männer."

Offenbar rührt diess von einem mit Personen und Zuständen der
Schweiz höchst Unvertrauten her, denn in der Schweiz ist bekannt,
dass Unterzeichneter seit dem Jahr 1835 bis zur Stunde an der
Hochschule Bern in seinem Berufskreise als Professor der Philo-
sophie gelebt und niemals als Beamter im Kanton Luzern, wo es
auch weder Präfekte noch Syndike giebt, fungirt hat. In den
Bundeswirren seines Vaterlandes hat auch der Unterzeichnete eine
von allem Parteiwesen unabhängige und den Extremen gegenüber
selbständige Stellung behauptet. Die Grundsätze und Richtungen,
die er als Bürger im öffentlichen Leben verfolgt, hat er in einer
Reihe von Gelegenheitsschriften ausgesprochen; wie besonders in
der jüngsten: - "Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordameri-
ka's als Musterbild der Schweizerischen Bundesreform; mit Vorwort
und Erläuterungen. Schaffhausen 1848"

Auf diese Erklärung, die ich auch nur in Hinsicht auf meine
ausser der Schweiz lebenden Freunde und Bekannten nöthig erachtet,
glaub ich mich beschränken zu dürfen, um die erwähnte Correspondenz
zu würdigen

Dr J.P.V.Troxler

Professor der Philosophie
an der Hochschule Bern

Bern am 9 9bris 1849

Monsieur le Docteur,

Hier les apparences de ma santé étoient trompeuses, car, peu d'instans après vous avoir quitté, je sentis augmenter la douleur de la déglutition, ma poitrine étoit froide et sèche, je sentis de nouveau le point de 1829 et même quelques autres, j'éprouvois de la fatigue sur-tout à la tête et cependant j'avois faim soif. Ce n'est pas sans de vives douleurs que j'avaloi mon gruau et d'autres mets. Chaque fois que j'avale ou de la potion ou quelque liquide pour étancher la soif, il y a de violentes contractions quoique brèves au fond gauche de la bouche. Le voisinage du palais (ouverture du canal du nez) et un peu l'oreille gauche sont prises.

Les remèdes que j'ai pris hier soir, une partie de la nuit et ce matin m'ont fait cracher des muquosités jaunâtres. J'avois la bouche pleine de ces muquosités sous forme d'écume provenant de la sécrétion qui se faisoit; mais au total, il est peu sorti. - Les urines un peu chargées pendant la nuit; le jour assez bonnes. Toute la nuit, j'ai été agité poursuivant une direction d'idées fixe ou poursuivi par elle.

Aussi, ma présence n'étant pas indispensable en ville, je ne suis pas sorti malgré le beau temps. - Je n'ai pas sué. Sauf la douleur de déglutition, je prends avec plaisir du bouillon de gruau.

Faut-il continuer tout ou partie de ce que vous avez eu l'obligance d'ordonner hier?

Faut-il du nouveau?

Faut-il changer de régime?

Puis-je sortir demain en me tenant au chaud?

J'enverrai dans une heure environ mon neveu ou quelqu'un d'autre chercher les Réponses à les questions ou les autres ordres que vous croirez devoir prescrire.

Veillez, Monsieur le Professeur, agréer l'assurance nouvelle de ma considération distinguée et mes remerciemens pour l'attention que vous voulez bien m'accorder

H. Druey, Présid^t de la Conf.

Berne, le 3 Janv^r 1850.

Les selles sont assez claires, mais fort peu abondantes.

Monsieur le Docteur,

J'ai achevé les poudres, mais il me reste suffisamment de potion et d'autres remède(s). Il n'y a pas grand changement depuis ce matin. Je n'ai été qu'une ou deux fois à selle et fort légèrement. Le mal local est toujours fort sensible. J'ai assez peu craché. Au total les selles que nous attendions ne sont pas arrivées et le mal oppose toujours beaucoup de résistance. La crise se manifestera-t-elle plus tard? Il faut l'espérer.

Du reste, je me sens fatigué, foible.

A moins d'ordres contraires, je continuerai la potion etc.

Peut-être voudrez-vous faire renouveler les poudres ou les remplacer par autre chose?

La ouatte adoucit les douleurs à l'oreille.

Avec la plus entière considération et les sentimens les plus dévoués

H. Druey, Présid^t.

Berne, le 4 Janv. 1850
vers 4 1/2 h. du soir.

Monsieur le Docteur,

Quoique j'aie pris hier soir à 8 h. deux cuillerées de la nouvelle potion, 1 cuillerée à 9 h. et 1 cuillerée à 10 h., plus une ou deux dans la nuit, je n'ai eu aucune selle.

En revanche, il y a eu des urines assez chargées, d'une quantité ordinaire.

Le fond gauche de la bouche y compris le conduit nasal sont irrités et éprouvent toujours une douleur vive à la déglutition, J'ai même mal à une dent au fond gauche de la bouche.

Comme hier et avant-hier et même avant, c'est par le conduit nasal que s'est maintenue l'évacuation des matières qui ne sont cependant aussi gluantes que cela se voit en cas pareil.

Les parties souffrantes sont endolories, recouvertes d'un enduit muqueux et la peau semble vouloir se préparer à se peler.

Je n'ai pas eu l'ombre de transpiration. Peut-être que je ne bois pas assez, mais la douleur à avaler est si grande qu'on ne sait ce qu'on doit faire.

La bouche est sèche, mais cela tient probablement à ce qu'elle a été ouverte assez long-temps avant de me réveiller, dans une sorte de demi-sommeil et de cette fièvre ordinaire aux malades.

Je ne sens rien du côté droit.

Je n'ai pas remarqué que l'accès ait passé, mais il m'a semblé un moment que le conduit nasal avait évacué un peu plus de matière rougeâtre qu'à l'ordinaire; mais cette couleur provient sans doute de ce que peu de temps auparavant, je m'étois gargarisé.

Somme toute, il faut que ma nature ait une grande force de résistance ou d'inertie. Vous avez pu (vous) convaincre encore que je ne dois pas être traité comme les autres.

Quoique la bouche soit pleine d'écume je sens que j'ai un peu faim.

Maintenant M. le Docteur, si vous croyez utile de me ~~en~~ voir cela me fera plaisir, mais à la condition que vous veniez en char: vous n'avez qu'à fixer l'heure, mon neveu fera le nécessaire.

Je vous prie, Mons^r. le Professeur d'agréer l'expression de mes sentimens les plus distingués.

H. Druey, Présid^t.

Berne, le 5 J. 1850.

J'ai beaucoup de peine à parler. Peut-être approchons-nous de la crise. - J'ai la tête un peu confuse.

Berlin, den 5^{ten} März 1850.

Verehrtester Freund! Ihren lieben Brief vom 21. Dezember nebst der beigefügten Druckschrift empfang ich erst im Februar, also sehr spät, und ich hätte grade deshalb meine Antwort gern beschleunigt, wären nicht allerlei Zufälligkeiten, die mich die gute Stimmung nicht finden liessen, von Tag zu Tag mir entgegen gewesen. Ich muss meinerseits gleich läugnen, dass unser langes Stillschweigen "auf einem geheimen gegenseitigen Einverständniss beruht habe"! Nicht nur glaube ich Ihren letzten Brief alsbald beantwortet zu haben, sondern ich habe Ihnen auch noch im vorigen Herbst geschrieben, welcher Brief Ihnen aber, wie ich zu meiner Verwunderung sehe, nicht abgegeben worden ist. Ich hatte ihn dem französischen Gesandtschaftssekretair in Bern, Hrn. Grenier, der früher in gleicher Eigenschaft hier war, zugesandt, den er bei Ihnen einführen sollte. Warum er sich nicht bei Ihnen eingefunden, ist mir unerklärlich, jedenfalls hätte er den Brief abgeben sollen. -

Mit grösster Spannung, Sie können es sich denken, hab' ich Ihr Programm einer bessern Zukunft durchgelesen. Die schöne Stelle von Rahel hat mich tief gerührt, und besonders auch die Weise, wie Sie sie einführen. Wie sollten wir nicht in der Gesinnung, für welche sich Rahel als Ausdruck und Vermittlung darbietet, innig einverstanden sein? Daran halt' ich mich, und lasse die Abweichung nicht zu viel gelten, die ich allerdings in unsren Beurtheilungen der augenblicklichen Ereignisse als sehr bedeutend vermuthen muss. Wir haben einander seit mehr als dreissig Jahren nicht gesehen, diese Zeit in sehr verschiedenen Ländern gelebt, von den Vorgängen des Lebens unter den örtlichen Einflüssen sehr verschiedene Auffassung gehabt; es wäre ein Wunder, wenn wir das Einzelne dennoch übereinstimmend deuteten. So fällt es mir allerdings auf, mein theuerster Freund, wenn Sie gegen die sogenannte Gottlosigkeit zu Felde ziehen, und dieselbe auch vorzüglich als politisches Uebel bekämpfen wollen. Ich glaube nicht an Atheismus, und glaube auch den Leuten nicht, die sich dazu bekennen; ihre Versicherung gilt immer nur von einer bestimmten Vorstellung, die sie verwerfen, nicht von dem Unendlichen, Ewigen, das sie vielmehr eigends festsetzen; ob sie es Natur, Vernunft oder Schicksal nennen, ändert in der Hauptsache nichts. Der Name Gott wird alltäglich schmachvoll missbraucht, sein Dienst in den verwerflichsten Götzendienst verwandelt, da ist es natürlich, dass manche Leute den entweiheten Namen loswerden möchten, obschon auch das eine geringe Auskunft ist. Wie kein Mensch denselben Regenbogen sieht, den der Andre, so hat auch kein Mensch,

dünkt mich, denselben Gott wie der Andre, ja derselbe Mensch hat nicht immer denselben Gott, sondern einen wandelbaren, der in den vielfachsten Gestalten erscheint. Von Person kennt ihn niemand, da macht sich jeder ein Bildniss von ihm, nach eigenem Sinn, nach eignen Fähigkeiten, und wechselt Umrisse und Farben. Dieses natürliche Verfahren darf ich nicht schelten, es gehört ja auch zu Gottes Einrichtungen. Was aber die Wirkung des sogenannten Atheismus betrifft, so kann ich diese durchaus nicht für so schädlich halten, als Sie annehmen; da ich ihn selbst nicht als etwas Wesentliches anerkenne, so sind mir auch seine Wirkungen so gut wie nichts, und die Erfahrung zeigt, dass die Menschen, welche wenig oder nichts von der äussern Religion hielten, im Ganzen nicht schlechter waren, ja in manchem Sinn viel besser, denn die Greuel und Verfolgungen des Fanatismus kommen hier nicht vor, als die Gläubigen, die Frommen. - Sehr gefreut hat mich, dass Sie zur Bekämpfung des Wahnes, der sich Atheismus nennt, den herrlichen Voltaire heranzurufen; ich habe ihn immer zu den ächten Frommen gezählt, zu den Lieblingen Gottes, zu den Jüngern Christi, wiewohl er sich diesen Namen - eben weil er nicht das edle Bild sehen konnte, sondern nur die schändlichsten Fratzen, - am heftigsten würde verboten haben. Ausgeübt hat er die christliche Lehre, wie wenige seiner Zeitgenossen, er war der ächte Menschenfreund, ein Held und ein Märtyrer seiner Liebe zum Guten, zum Wahren. Wie verschwindet dagegen so manches Tadelnswerthe der persönlichen Tagesserscheinung! Das Meiste davon gehört ohnehin weniger ihm, als seiner Zeit und seinem Volke, und davon sagt Seneca: Iniquus est qui commune vitium singulis objecit. - So denk' ich schon lange über ihn, und es freut mich, auch Sie auf diesem Wege der Anerkennung zu sehen, obschon Sie darauf nicht so weit gehen als ich. -

Sie klagen, Verehrtester, dass Sie im Alter nicht haben, was Sie in der Jugend gewünscht, dass Sie nicht im Kreise der Ihrigen leben. Ach, der Spruch Goethe's gilt dem früheren Alter, dem der Mannesreife, nicht dem spätern, das auch mir schon längst als die Zeit der Entbehrung, der Abnahme erschienen ist. Wenn die Eltern, die Lehrer uns verschwinden, die Vordermänner, dann auch schon die Jugendfreunde, - und der Nachwuchs der Menschen keinen Ersatz bietet, dann fühlt man, dass das Alter zur Einsamkeit verurtheilt ist, ein Schicksal, dem keine Begabung und keine Lage uns entziehen kann, von dem wie Goethe auch Friedrich der Grosse schwer getroffen worden. Sie, Theuerster, haben

doch noch Frau und Kinder, ich nicht, und ich stehe mehr vereinsamt, als es scheint! - Ich entbehre dabei eines Trostes, der bisher mein bester war, ich kann nicht mehr thätig sein wie sonst, weder meine Nerven noch meine Augen gestatten mir anhaltend zu schreiben. - Ich suche doch täglich mein Tagewerk zu liefern, so gut es geht! - Dass meine Kränklichkeit mich vom politischen Auftreten abgehalten, ist ein Schmerz, der sich immer erneuert, auch jetzt, bei dem sichtbaren Unglück, das mich würde mitgetroffen haben; denn ich wäre ohne Zweifel unter den Geächteten, Verbannten, in der Schweiz oder in England. Sofern aber Gedanken und Urtheil auch Kräfte sind, die wirken und schaffen, bin ich doch kein unnützer Getreuer der Freiheitssache in dem grossen Kampfe, der noch immer geführt wird, und sich ausdehnt. Wird er nicht nächstens auch die Schweiz erreichen? Ich halte es für unfehlbar; keine Nachgiebigkeit wird helfen. Und nachher muss es gegen Frankreich gehen; auch dessen Nachgiebigkeit wird den Angriff nicht ablenken, obgleich sich der After-Bonaparte, der Gimpel, der weder Krieg noch Frieden versteht, damit schmeichelt. Die Kabinette ihrerseits ahnden nicht, dass die Gemeinsamkeit desselben Zustandes der Unterdrückung die Völker noch gefährlicher macht, als das Beispiel einiger Freistaaten, die doch nur, wie jetzt Frankreich und die Schweiz, keine lockende Gestalt haben. - Mögen für Sie die Ereignisse kein Unheil bringen, das wünsch' ich von ganzem Herzen! -

Können Sie mir etwas von den Historikern Flegler und Pipitz sagen, die in Ihrer Nähe leben? Ich kenne keinen von beiden, bin aber mit ihnen in schriftlicher Verbindung, und möchte gern etwas Näheres über ihre persönliche Stellung wissen.

Empfehlen Sie mich Ihrer theuren Gattin und Ihrem lieben Sohn auf das eifrigste. Leben Sie wohl, und behalten Sie guten Muth! Der meinige ist noch keinen Augenblick erschüttert worden, so wenig wie meine Ueberzeugungen, und bei allen schändlichsten Tageserscheinungen, der Lüge, Heuchelei, frechen Willkür und rohen Gewaltthat, die jetzt herrschen, habe ich mir den freien Ueberblick, der ein helles Ziel über alles das hinaus gewahrt, nie rauben oder verdüstern lassen. -

In treuer Gesinnung unwandelbar Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

Abendberg 1. Augst 1850.

Theuerster

Ich hoffte diesen Sommer eine der schweiz: Gesellschaften besuchen zu können, und die Freude zu haben Sie wieder zu sehen. Das so sehr angewachsene Anstaltsleben, lässt mir jedoch keinen freien Tag, wesswegen ich nicht länger zögern will Ihnen ein Andenken zu übersenden, welches ich auf einer höchst interessanten und wichtigen Reise aus Schottland leztes Frühjahr mitgebracht.

Wie ich mich aus dem kleinen Aufsatz in der Schweiz.Zeitschrift erinnere, hat Sie der Gegenstand bereits schon früher beschäftigt, welcher mein Freund Dr.Carpenter auf so gelungene Weise behandelt hat. Es sollte mich freuen wenn auch Sie das Werk anspricht.

Wir haben diesen Sommer eine grosse Zahl höchst interessanter Besuche, worunter auch Aerzte die ihre Stimme werden hören lassen. Hr.Landamann Hungerbühler, dessen kleiner Schrift Sie sich erinnern werden, war kürzlich ganz entzückt, über die Resultate und Einrichtungen, welche er hier sah, und wird in einer neuen Auflage des Werkleins, der Sache ganz anders gedenken.

Es ist ein hoher Triumph über so viele Schwierigkeiten zu siegen, und ich danke Gott dass das erste Jahrzehend nun glücklich durchgekämpft ist. Das Werk erwächst nun schnell zu einer Mission, welche bestimmt ist, ihre Segnungen nach allen Seiten hin zu verbreiten. Gut wäre es gewesen, wenn Sie von Anfang an die Mühe genommen hätten uns jährlich zu besuchen um einen Bericht zu erstatten. Die Entwicklung solcher Anstalten ist an und für sich schon von höchstem Interesse, und unterlässt man es durch Sachkundige sie beleuchten zu lassen, so kommen die Intriganten und beuten sie aus. Doch damit ist es auf dem Abendberge nun vorüber, den es wird jedem Unberufenen die Thüre gewiesen.

Ich hoffe Sie und Ihre schätzbare Frau Gemahlin befinden sich so wohl wie es von Herzen wünscht

Ihr Sie hochschätzende

Dr.Guggenbühl

Interlaken 18 Sept.1850.

Hochgeehrter Herr Professor,

Demselben?

Von einer kleinen Bergreise zurückgekehrt, finde ich ein paar flüchtige Zeilen von Mad. D , woraus ich entnehme, dass Herr D^r.Rüsch Rusch Marienberg veranlassen muss und im Sinne hat, nach der Schweiz zu kommen, um den Abendberg käuflich an sich zu ziehen, wenn sich die Sache machen liesse. Dies dürfte kaum der Fall sein, denn Herr D^r.Guggenbühl schein seinen Zweck da oben in so hohem Masse zu erreichen, dass ihm die Anstalt um keinen Preis feil sein dürfte. So viel mir bekannt, steht Herr D^r.Rusch mit D^r.G. auf freundschaftlichem Fusse; nach meinem unmassgeblichen Dafürhalten wäre es am besten, wenn er sich persönlich an D^r.G. wendete, um die gewünschte Erkundigung einzuziehen. - Kann ich jedoch in der Sache nuzen, so stehe zu Diensten.

Mit wahrer Hochachtung!

Ihr ergebenster

P. Ober

Bern am 28 9^{bris} 1856

Hochgeehrter Herr Pfarrer

1?
Seit dem Empfang Ihres Werthen vom 23ten war ich unablässig mit Zusammenlesen der mir so theuern Reliquien Ihres sel. Vaters beschäftigt. Mit wehmüthigem, doch erhebendem Gefühl durchlebte ich so noch einmal einen Theil meines Daseins welchen ich mit ihm in freundschaftlichem und wissenschaftlichem Verkehr zubrachte. Beigefügtes Paket enthält ein halbes Hundert an mich gerichteter Briefe, besonders aus den Jahren 1816-1823, da ich in Beromünster und Luzern weilte, Schicksale erlebte und Kämpfe bestund, welche nicht ohne Folgen für die Gestaltung von Kirche, Schule und Staat blieben. Es war die Sturm- und Drangperiode meines Lebens. Ihr sel Vater stund als reifer, erfahrener und berühmter Mann dem jüngern, Das, was ihm das Beste schien, rücksichtslos anstrebenden Freunde gegenüber. Wie viel Welterfahrung, Menschenkenntniss und reines Wohlwollen mit dem ihm eignen Witz Humor und dem leichten gefälligen Ausdruck spricht aus diesen Zeilen? Wie schön spiegelt sich darin unser Zusammenleben mit dem gemeinsamen Freunde, dem regsamen geistvollen Pfarrer Vock, und unsern Zusammenhang mit andern einheimischen und ausländischen Freunden, unsere Stellung zu jener bewegten Zeit und ihrer Geschichte, und endlich besonders für Sie und die Ihrigen, wie manches Bild, wie manche Scene aus Ihrem Familienleben! der Momente aus dem Staatsleben, öffentlicher Wirksamkeit und wissenschaftlicher Beschäftigung nicht zu gedenken. Wenn mich nicht die nahe lebhafteste Theilnahme an all diesen Verhältnissen täuscht, so tritt solch eine Sammlung mit Ehren in die Briefliteratur unserer Tage ein. Die Briefe des Verewigten haben auch jenes Native, Genuine des Geistes, welches Plinius vom Briefstyl fordert, das aber so vielen Briefen fehlt. Ich glaube auch unmaasgeblich, dass Sie diese Briefe im Ganzen taliter qualiter wie sie sind, können abdrucken lassen. Nur einige Bemerkungen erlauben Sie mir.

-dium?
Wenn auch die drei ersten sich nicht durch besonderen Inhalt auszeichnen, möcht ich nicht, dass sie wegblieben. Sie bezeichnen die Primordium unserer Freundschaft, und beziehen sich auf die erste Geltendmachung der deutschen Naturphilosophie in der Schweiz deren eifriger Jünger ich damals war, und worüber ich mit dem edeln Usteri, mit welchem ich nachher auch sehr befreundet wurde, in Conflict kam, während der talentvolle Gügler und ich, die damals zusammen-

stunden, später auseinander liefen.

Die in Brief 5 bleistiftig durchkreuzte Stelle wünschte ich gemildert, etwa so: - "Die neue Curie in Berom. scheint in altgewohnter Bahn mit Hirtenbriefen u.s.f fortwallen zu wollen - - [] Das Uebrige konte dann bleiben um so mehr, da die Lichtseite nicht nur auf mich Bezug hat. Unten statt Balthasar nur B.

In Brief 8 konte die gestrichene Stelle des ^{Flecken} raths wegen wegbleiben.

Auszulassen wären auch in Brief 8 die zwei mit Bleistift bezeichneten Stellen

In Brief 46 aus Schlangenbad wünschte ich die Stelle "weil du unter all meinen Freunden der geistreichste bist" - was offenbar eine freundschaftliche Hyperbel ist, wenigstens herabgestimmt in die "weil du unter meinen Freunden einer der geistreichern bist". - Es ist noch zu viel, aber ich muss doch was annehmen.

Ob Sie den Brief 50 aufnehmen wollen, muss ich Ihnen überlassen. Es war zu wünschen, dass dieser politische Moment festgehalten wurde zur Rechtfertigung der verewigten, der wohl mehr als einmal gerecht imitten der kämpfenden Parteien gestanden haben mag.

Ich wünschte, dass nobh die Briefe, welche mir der sel Freund nach Basel schrieb, hinzugefügt werden könnten In dem Gewirr damaliger Zeit, welche Sie in dem Basel'schen Inquisitionsprozess dargestellt finden, schrieb mir mein sel Freund ein paar Mal, aber diese Briefe sind verloren oder verzogen. Einer davon ist im Schweizerboten, wie ich glaube, abgedruckt, er ist zur Zeit geschrieben, als das Postgeheimniss verletzt wurde, und wir eine öffentliche Correspondenz eingingen. Der Brief ist voll gesunden Humors und feinen Spotts. Ich wünschte sehr, dass Sie ihn auffinden und beifügen möchten!

Wenn Sie einmal die Herausgabe der Briefe besorgt haben, möcht ich einen dringenden Wunsch an Sie richten, Mein Freund Varnhagen von Ense hat mich mit einer Art Leidenschaft für Autographen angestekt. Ich bitte Sie daher, da Sie besonders durch den Nachlass von Ihrem sel. Vater im Besitz Solcher von Summitäten und Notabilitäten aller Art sein müssen, mir gütigst Specimina der Art zukommen zu

lassen, was Sie wohl nach Vollendung Ihrer Arbeit am besten thun können. Sie schicken mir alsdann die Originalbriefe auch zurück, nicht wahr? und ietz melden Sie mir gefälligst den Empfang dieses Schreibens!

Bei diesem Anlass send ich Ihnen mein Programm zur Bundesreform, welches wirklich nicht ohne Einwirkung auf die Vornahme der langersehnten geblieben ist. Ich füge zwei Dissertationen meines ältern Sohns, Theodats, bei welche Sie zu Hr Dr Theodor und Eugen gefälligst mittheilen wollen. Nebst vielen Empfehlungen den Ihrigen geharre mit Hochschätzung ergebenst

Ihr Prof Dr Troxler

Ich fand in einem öffentlichen Blatt Feldblumen von Zschokke angezeigt. Sind diese von Ihnen oder einem Ihrer Brüder?

Seiner Hochwohlgeboren Herrn Professor Dr. Troxler in Aarau (Schweiz.)
Hiebei ein Päckchen in Wachspapier, gez. T. in Aarau, worin
1 Buch ohne Werthangabe. Frei. Absender Varnhagen von Ense. Berlin.
In anderer Schrift: Auf eigene Gefahr Verpakt Ganzmann

Notizen daneben von Troxlers Hand:

Rahel Band 2 S 34. 1815 Jul

Erwähnung. S 327. - Septemb

No 1 S 358 Dezemb 1815 nach Aarau

- 2 S 368 Jener 7 1816 -

- 3 S 406 Mai 1816 Beromünster

- 4 S 412 Juli 20 1816 -

- 5 S 435 Jener 8 1817 -

M:m NB S 436 an Graf Custein über Gebet

447 "Die menschliche Seele ist von Natur aus eine Christin"

Denkwürdigkeiten 3ter Band 2ter Theil S 250 und schon 2 Band 2 Theil
S 181 -

Vierzehn Jahr, ja so kommt der Tod. Ach könnten wir zusammen sterben
und [?] hin kommen. Nämlich, wenn man Bewusstsein hätte
Körper ist [?] Person

Denkwürdigkeiten 4 Band S 27 St Martin
335 Louise Herzogin von Burgund

Band 5 S 309 Frau von Lamothe Gu^ygon ~~(Gregori)~~ "Jedes ächt und
wahrhaft ausgezeichnete Menschenleben ist ein Spiegel, in welchem
jedes andere sich beschauen kann. Im Innern der Seele - -

Ein herrliches Lied von Fenelon Adieu vaine prudence Je ne te dois
plus rien

S. 801 Leibniz S 506 hat selbst das wahre Prinzip des Individuum's (die
Grundlage seiner Philosophie) nicht erkannt.

Leben der Königin von Preussen Sophie Charlotte

Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine
Kurz und schmal ist sein Land, mässig nur was er vermag
Aber so wende nach innen, so wende nach aussen die Kräfte
Jeder; da wär es ein Fest,
Deutscher mit Deutschen zu sein. Goethe

Achim von Arnims prophetische Grabschrift 4r Band am Ende

Er hätte in so viele Leben sich eingelebt und selbst so vieles erlebt -

Abendberg 15^{ten} Jenner 1851.

Theuerster,

Schon lange wollte ich Ihnen meinen Dank abstaten für Ihre höchst zeitgemässe Skizze zur Medicinal-Reform, von der ich gedenke einige Exemplare mit nach Deutschland zu nehmen, wohin ich eine Reise projektiere, hauptsächlich um Oestreich u.s.f. einmahl selbst hinsichtlich des Cretinismus zu inspiciieren.

Das Werk meines Lebens ist wesentlich mit eine Mission, die sich nicht nur auf die Schweiz zu beschränken hat, selbst wenn auch die Theilnahme grösser wäre als sie wirklich ist. Kann ich Ihnen irgend etwas in Deutschland dienen, so sagen Sie es, und seien meiner alten Treue versichert.

Ich habe an Sie gedacht in den letzten Stunden des scheidenden Jahres, mit denen wir die erste Hälfte dieses Jahrhunderts beendet haben. Wie vielfach ist Ihr Leben mit diesem Zeitabschnitte in wissenschaftlicher und allgemeiner Beziehung verflochten, und wie interessant müsste es sein eine biographische Darstellung darüber zu erhalten. Es scheint mir dies ein höchst zeitgemäßes Unternehmen für Ihren Sohn und zugleich ein Lebenszeichen seines wissenschaftlichen Strebens, das sonst in einer isolierten Lage wenig Nahrung findet. Zwar ist es in der Schweiz nicht sehr gebräuchlich biographische Skizzen schon bei Lebzeiten zu geben; doch war dies auch bei Alb.Haller in dem schönen Versuche von Zimmermann der Fall. Um so gewöhnlicher ist dies aber in Engelland, wodurch verdiente Männer nicht wenig anregend und wohlthuend auf das Publikum zu wirken wissen. Diese Art Festivität wie sie 1846 zu Pestalozzi's Andenken Statt fand, den man bei Lebzeiten tüchtig anfeindete, am Ende seines Lebens noch darben liess, und unter einer Dachtraufe begrub, würde in Engelland mit Recht als eine Satyre gelten. Wie überhaupt dort eine Freiheit, hoch über die unsrige erhaben existiert, so findet auch jedes Verdienst seine baldige Anerkennung. Der Duc von Wellington hat schon bei Lebzeiten ein grossartiges National-Denkmal erhalten, Jenner'm wurde vom Parleмент eine grosse Summe aus Dankbarkeit ausgesetzt, Lancaster hat eine herrliche Schule die nach seinen Grundsätzen ausserordentliches leistet, die Kämpfer gegen Sklaverey Wilberforce und und Bexton sind in zahlreichen Rettungsanstalten ge-

feiert, und so sind der Exempel unzählige mehr.

Die englischen Biographien unterscheiden sich nun aber sehr von denen auf dem Continent indem sie hauptsächlich aus Brieffragmenten und Auszügen aus dem täglichen Journal bestehen. Jeder Engländer der irgendwie für's öffentliche Leben wirkt, hält sich nämlich ein Journal, worin er täglich aufzeichnet, was er gethan, wenn er gesehen, von was gesprochen wurde, u.s.f. Es ist dies für die Kenntniss des wirklichen Lebens, eine gute Sitte, und die derartigen Biographien, wen auch weniger ideal und poetisch als die deutschen, sind dafür um so praktischer. Ich lese so eben "Life of Bexton" welches mich sehr befriedigt.

An höchst interessantem Material für eine biographische Darstellung im Zusammenhang mit der Zeitgeschichte, kann es Ihnen wohl mit Benutzung der Correspondenzen u.s.f. nicht fehlen, und ich möchte Sie bitten diesem Gedanken Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Da ich in wenigen Wochen das zweite Jahrzehend meiner Wirksamkeit auf dem Abendberg antrete, so bin ich mit dem Plane beschäftigt, wie das Gewonnene erhalten, ausgedehnt, und vielseitig fruchtbringend gemacht werden kann. Ich hoffe zu Gott dass nun eine bessere Zukunft erblühe. Sie sehen aus dem beiliegenden Bilde wie die Gebäulichkeiten sich verändert haben seit Ihrem Besuche. Das Bauen ist auf einem so hohen Berge eine furchtbare Aufgabe und es ist ein wahres Wunder, wie das Werk nun gelegen dasteht, trotz allen Intriguen und Schlechtigkeiten! Diese letzteren haben mich zwar sehr vorsichtig gemacht im Umgange mit Menschen, aber nicht entmuthigt.

Sie scheinen nach Ihrem letzten Briefe, der Ansicht zu huldigen dass jährliche Berichte ein geeignetes Mittel seyen, um die Sache zu fördern. Die Erfahrung spricht jedoch nicht dafür und überdiess verursachen sie zu grosse Kosten. Für den Ersten Rapport, welchen sie bevorwortet haben, musste ich dem Dr. Berchthold 500. Schweizerfranken baares Geld für 3000. Ex. bezahlen, und bezog auch nicht einen rothen Heller dafür. Die ganze Auflage wurde also verschenkt, und die deutsche Kritik hat sehr vortheilhaft darüber gesprochen. Denoch bin ich überzeugt, dass das Schriftchen der materiellen

[se] Unterstüzung sehr geschadet hat. Meine englischen Freunde fanden sich nicht hinlänglich repräsentiert; denn es gilt dort nur was von Engländern geschrieben wird; der Nationalstolz ist unglaublich. Die Genfer und Basler sagten der Bericht sey zu "katholisch" und haben von der Stunde an nichts mehr gethan. Die Hamburger meinten die Sache so klein, sie hätten sich's "grossartig" vorgestellt. Die guten Leute vergessen das Exempel von Franke, und allen Werken von bleibendem Gewinn, die immer klein angefangen haben. Sie mögen hieraus entnehmen wie schwierig es ist, den Menschen recht zu thun, besonders mit so verschiedenartigen Berührungspunkten. Gleich darauf kamen die Freyschaarenzüge und zerstörten vollends mit den übrigen Ereignissen auch jeden Schein von Theilnahme. Damit fiel der einzige Grund hinweg, welcher solche Berichte nöthig machte, nämlich das öffentliche Verzeichniss der Beiträge. Die Anstalt war seither ausschliesslich auf ihre eigenen Hülfsmittel beschränkt, wenn ich zwei englische Freunde ausnehme, welche von Zeit zu Zeit etwas thaten. Diese aber sind Christen und thun um Gottes willen, was sie für diese Armen thun, und wollen vor der Welt durchaus nicht genannt sein. Gäbe es doch recht viele solcher Jünger des Gekreuzigten auf dieser armen Erde, wie viel besser würde Alles stehen!

Von entschieden vortheilhafter Wirkung hat es sich dagegen immer bewährt wen sachkundige Collegen die Mühe nahmen sich öffentlich auszusprechen, und hier wo im Sommer so viele ausgezeichnete Männer aus allen Weltgegenden zusammenströmen, hat es noch in keinem Jahr an solchen gefehlt, welche aus innerm Antriebe und Menschenfreundlichkeit sich berufen fühlten, der Sache das Wort zu reden. Der jüngste Beobachter ist ein sehr liebenswürdiger italienischer Kinderarzt von dessen Abhandlung ich das Vergnügen habe, Ihnen einige Exemplare beizulegen, mit der Bitte davon auszutheilen wo Sie es gut finden. Eine grössere wissenschaftliche Arbeit erscheint von Dr. Sella so eben in dei Annali universali di Medicina.

Was mich betrifft, so gedenke ich nun im Laufe der nächsten Jahre ein umfassenderes Werk zu bearbeiten und unterdessen noch mehrere Reisen zu machen um das Material zu vervollständigen.

Durch kleinere Gelegenheitsschriften lässt sich inzwischen immer ein Lebenszeichen geben, und ich werde daher zunächst etwas über meine Reise in Engelland veröffentlichen.

Als ich leztes Frühjahr in London mit Lord Ashley die Model lodging houses, Bath and Wasching houses inspicierte, welche eine menschenfreundliche Gesellschaft seit zwei Jahren errichtet hat um auch der ärmsten Bevölkerung die Fortschritte der hygiène publique hinsichtlich der Ventilation, Beleuchtung, Heizung u.s.f. zugänglich zu machen, und somit denselben gesunde und wohlfeile Wohnhäuser und Einrichtungen für die Reinlichkeit zu verschaffen, trat mir wieder lebhaft der analoge Plan vor die Seele den ich 1837 bei einer Reise in den Cretinenthälern entwarf. Aber die armselige Schweiz hat keine Hülfe für wahrhafte Werke des Volks, und scheint das Gute was entsteht noch lieber mit Intriguen zu besudeln.

Doch ich schliesse diesen ohnediess schon langen Brief. Grüssen Sie mir herzlich Ihre vortreffliche Frau Gemahlin

Ihr mit alter Treue ergebene
Dr. Guggenbühl

Berne, le 4 Févr. 1851, dans la matinée.

Monsieur le Docteur,

Les deux dernières nuits ont été assez bonnes. Les selles sont un peu difficiles, quoiqu'il n'y ait pas de constipation proprement dite.

En revanche, des vents d'une odeur assez souffrée; des urines abondantes, sur-tout la nuit.

La voix laisse encore beaucoup à désirer, quoique la toux soit rare; elle est un peu chantante; il y a encore, par-ci par-là, après boisson de cette toux qui paroît superficielle aux bronches, comme au commencement de l'indisposition.

Je ne crois pas devoir sortir aujourd'hui, bien qu'il y ait conseil; ce brouillard pourroit exercer une influence réactionnaire sur mon état.

Je continue la dernière poudre, savoir une très-forte cuillerée à café délayée dans une cuillerée à soupe avec de l'eau: peut-être faut-il prendre une plus forte quantité? Il y a bien encore pour environ 5 à 6 fois de cette poudre.

Le thé et l'eau de Selz comme vous l'avez prescrit.

Le régime de même: l'appétit est bon sans être trop fort.

Agréez, Monsieur le D^r., avec mes remerciemens, l'assurance de toute ma considération et de mon sincère attachement

H. Druey, C^r Féd.

Abendberg 6 Fev. 1851.

Theuerster,

beschädigt

Die jüngsten Posttage haben *an Jahren* ben so viele gebracht, dass für einstweilen die deutsche Reise in den Hintergrund treten muss. Die Leitung und Vorsorge für ein Werk wie das hiesige, ist für den Einzelnen eine riesenhafte Aufgabe und ich danke Gott dass fortwährend so viele edle Männer aus allen Ländern die Mühe nehmen, die Sache an Ort und Stelle kennen zu lernen, um derselben Zeug- niss zu geben.

Wenn wir die Geschichte neuer Schöpfungen durchgehen, so stellt sich das ganz bestimmte Resultat heraus, dass das vorgesezte Ziel auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden kann. Die Einen benutzen mehr die äussern Mittel, wozu nahmentlich die Presse gehört, die Andern vertrauen mehr den innern: nähmlich der Kraft der Aufopferung und des Glaubens. Sie haben Recht zu sagen, dass unser Zeitalter im Allgemeinen mehr den ersten Weg einschlägt, und es lässt sich nicht läugnen das damit oft schneller eine gewisse Blüthe erreicht *werden mag*. Aber es ist durchaus nicht der naturgemässe *Entwicklungs* gang, und die Blüten verdorren zu der Zeit wo ~~für~~ die reifere Frucht gerade den schönsten Gewinn erwarten liesse. Das Schweizerische Anstaltswesen liefert zu dem Gesagten einen reichlichen Comentar!

dito
"

Als ich in Bristol das New Orphan house sah, welches 240. Kinder in bewunderungswürdiger Zweckmässigkeit erzieht, ohne dass irgend ein anderes Mittel für den Unterhalt und die Leitung der Anstalt angewendet wird als das Gebet; als ich ferner in Turin das hospital Cotaleng/ sah, welches eine einzig dastehende Vereinigung aller Werke der Barmherzigkeit bildet, und den höchsten Segen stiftet nur durch die Kraft des Glaubens ohne das ein Wort geschrieben wird, : da musste ich mir sagen dass auch noch unser Zeitalter die höhern Motive nicht misskennt, und wer sie mit Beharrlichkeit und Liebe pflegt, darf sich über entgegengesetzte Urtheile der Menschen ruhig hinwegsetzen!

?

Erinnern Sie sich doch noch unserer Session im August 1840. in Hofwyl und jener merkwürdigen Verhandlungen, welche Sie hernach als "kalte Speculation und Berechnung" bezeichneten; erinnern Sie sich doch ^edas besonders in den ersten Jahren in Bern abgedroschenen

Thema's "als sei mit den Unglücklichen nichts zu machen", und die Anstalt könne sich nicht halten u.s.f. und vergleichen Sie das Viele und Grosse was gewonnen worden ist, welches am Besten gewürdigt werden kann, wenn man wiederholt den Entwicklungsgang der Anstalt selbst gesehen hat. Dankbaren Gemüthes werde ich stets Gott dafür die Ehre geben!

Als ich kürzlich den dicken, schwulstigen Bericht der Turiner-Commission zur Hand nahm, der so viel Geld verschlang und des Neuen so wenig bringt, als ich gar noch die Reden und Darstellungen des Pariser Grange überblickte, der mit seltener Arroganz die Magnesia als ausschliessliche Ursache von Kropf und Cretinismus hinstellt und furchtbaren Lärm schlägt, da musste ich mir wieder sagen: jetzt ist die Zeit zur Vereinigung durch die That, wo die Howard's und Wilberforce jeder Nation in die Schranken treten müssen!

Ich citiere Ihnen express jene aufopferungsvollen Männer der Humanität, deren Gesinnung eine durchaus edle war. Wo ich letztere nicht finde, da fordert es mein ganzes Wesen abzubrechen. Daher will ich schliesslich noch ein Wort beifügen über mein Verhältniss zu der Württembergischen Anstalt. Ich habe Ihnen eigentlich schon am Altjahrabend 1846. den ich die Freude hatte mit Ihnen zuzubringen, auseinandergesetzt, dass ich ein moralisch versunkenes Subjekt hier aufnahm, auf die dringende Empfehlung einiger Basler Herren hin, welche demselben nirgends einen Platz verschaffen konnten und doch glaubten derselbe könnte wieder zu einem brauchbaren Mensch unter Beaufsichtigung herangebildet werden, ~~mit ihm in Verbindung~~ da er Talent habe. Kurz darauf kam Dr. Rösch und trat mit ihm in Verbindung mit dem Versprechen ihn hinaus zu nehmen, sobald die neue Anstalt eröffnet werde. Von diesem Zeitpunkt an suchte dieser traurige Intriguant nun alle möglichen Verläumdungen auszustreuen, um meiner Anstalt zu schaden, er schrieb an die Eltern der hiesigen Kinder, sie werde aufhören und Alles ziehe nach Württemberg. Eine Reihe von Briefen kamen mir von allen Seiten zu mit der dringenden Bitte, dieses Subjekt zu entfernen. Ich schickte ihn gleich fort, aber es war schon zu spät. 3. unserer Pflinglinge schlepte er mit nach Württemberg,

während meiner kurzen Abwesenheit im Frühjahr 1847. Es war mir unbegreiflich wie die dortige Vorsteherschaft einem solchen schlechten Treiben Vorschub leisten konnte! Und nun figurieren diese Kinder gar noch in dem Bericht! Darinn erkenne ich noch mehr was ich von der Sache zu halten habe! Doch unter den veränderten Verhältnissen X

Anstalt, für die ich mich interessiere, einmahl zu besuchen X

*abgeschrieben
(Rand)*

(Am Kopf des Briefes
von Troxlers Hand:)

beantwortet am 13 Hornung mit dringender Mahnung
zu Rechenschaftsablegung

Abendberg 25 Februar 1851.

Theuerster

Mit inniger Theilnahme sah ich aus Ihrem letzten die schwere Prüfung mit welcher der Anfang dieses Jahres für Ihre Familie begann. Gott wolle Alles zum besten wenden!

Gestern sandte mir ein Herr von Thun die Beilage, von unserm Berchthold. Er bemerkte zugleich dass wieder ähnliche Intriguen wie vor zwei Jahren in den Zeitungen gemacht worden seien. Ich lese keine, und lasse sie machen, überzeugt dass auch ungerechte Anfeindungen der guten Sache dienen müssen. Aber entsetzen muss ich mich über dieses lieblose Geschlecht welches selbst unserer friedlichen Höhe nicht verschont. Aber sehen Sie nun Berchthold, der den Abendberg wiederholt besuchte, der mit seiner Frau 2. Wochen bei uns verweilte, der darüber schrieb, und meinen Bericht übersezte hat die Charakterlosigkeit zu sagen: et sans examina la question de plus

Unter der grossen Zahl von Besuchenden während den zehn Jahren, haben wenige sich so enthusiastisch und theilnehmend ausgesprochen, wie Hr. Land. Hungerbühler, und nun soll er sich höre ich nachträglich zum Berichterstatter an die gemeinnützige Gesellschaft aufgeworfen ~~haben~~ und sich im Ganzen eher ungünstig ausgesprochen haben, nämlich über das abgedroschene Thema "die Kinder seien keine Kretinen" Wir die wir immer darunter leben müssen fühlen leider nur zu sehr das Gegentheil. Es ist klar dass von Bern aus immer aus der gleichen Quelle intriguiert wird, wie vor zwei Jahren des "Häuschens" wegen. Ich habe die Ueberzeugung dass das Alles die gute Sache nur fördern wird. Aber es wird mir nun doppelt angelegen sein, dass sich sachkundige und anerkannte Männer fortwährend darüber aussprechen. Meine Berichte feinden sie an, dagegen das Zeugniß Anderer müssen sie gelten lassen.

Eine "Geschichte des Abendberges" war mir schon lange ein Lieblingsgedanke. Ich hoffe indess noch eine oder zwei andere Anstalten gründen zu können, wozu die Einleitungen getroffen sind, und was der Sache einen neuen bedeutenden Schwung geben wird.

Sehr wünschte ich für das Archiv der Anstalt den Aufsatz von Bergman, welcher in anatomischer Hinsicht von Bedeutung ist. Sie

Ms. an
sandten ihn Huter, welcher mir kurz darauf schrieb seit er diese
Abhandlung in der Jenaer-Litteratur-Zeitung gelesen habe, sehe
er ein dass ihm jedes Urtheil in dieser Sache abgehe. Ich
wünschte dass auch noch andere Herren in Bern dies unterschrieben
anstatt so verkehrt in die Welt hinaus zu schreiben.

Ms. T
Bitte auch den Berchtholdschen Artikel wieder zurück.
Sie sollten ihm recht ernstlich schreiben.

Mit unwandelbarer Gesinnung und Hochschätzung

Ihr

Dr Guggenbühl

Adresse: MHHerrn Herrn Professor Dr. Troxler in Bern. frei.

(Auf dem Adressblatt von Troxlers Hand:)

Confédéré de Fribourg
1851 13 Fevrier L'Abendberg
par le Doleun N^o XX:

Quand au milieu des outrages sans nombre, que l'humanité recoit
tous les jours, éclate un sentiment noble et genereux on ne
pas les derniers pour l

Indigenes, etrangers, scavants, hommes du monde rois princes,
tous ne prononcaient qu'avec un respect melé d'admiration
le nom de ce nouveau bienfaiteur de l'enfance en Suisse. Surtout
notre savant Colleague et ami, le Dr Troxler s'interessoit
d'autant plus au succès de cette entreprise, qu'il en avoit
suggeré l'idée. En Allemagne on songea a fonder des
hospices analogues.

Abendberg 2^{ten} März 1851.

Theuerster!

Ihr Leztes hat mich herzlich gefreut. Ich danke Gott dass sich Ihre hohe Geisteskraft und Ihre jugendliche Frische erhält.

Neulich erhielt ich ein Schreiben von Prof. Bertini in Turin, den Sie kennen, nebst den Verhandlungen des französischen Naturforscher-Congresses in Nancy. B. hat daselbst dem Abendberg das Wort geredet und zu Gründung ähnlicher Anstalten aufgefordert. Ich bedaure dass die Pariser-Akademie in ihrer jüngsten Besprechung, welche ich Ihnen beilege keine Notiz ~~ge~~ davon genommen hat. Ich werde mich rüsten etwas tüchtiges zu geben, und überhaupt Ihrem Rathe zu folgen. Leider hat mich in der lezten Zeit wieder heftiges Unwohlsein befallen, wie dies seit dem Krieg jeden Winter der Fall war. Ich suchte dan Trost in der höchsten Quelle - der heil. Schrift. Der Prophet Daniel besonders, hat mir in den lezten Jahren einen unersetzlichen Genuss gewährt. In welcher bewunderungswürdiger Weise hat dieser Mann Gottes von seiner Zelle aus im alten Babylon die Weltgeschichte in klaren und grossartigen Zügen vorausgesagt! Newton hat die lezten Jahre seines Lebens der Auslegung des Propheten gewidmet, und gezeigt dass die Pulverisation der Gesellschaft von welcher Daniel redet, eben nichts anderes als die rothe Republik bedeutet, in deren erstes Stadium wir getreten sind, und die in den nächsten 150 Jahren ganz Europa fürchterlich zermalmen wird. Welch eine Schreckensperiode des Brutal-Radikalismus (wie Sie ihn vortrefflich nannten wird das noch sein) Dan kommt das Reich des Friedens und der Liebe, dessen Vorstellung meinem Herzen so wohl thut. Wir werden dies nicht mehr erleben, Theuerster, aber lassen Sie uns wenigstens bis zum Ende unserer irdischen Pilgerschaft in treuer Gesinnung verbunden sein! Es thut einem wohl, inmitten des traurigen Treibens der Lieblosen, jenes geistige Reich des Friedens, zu anticipieren!

Mit solchen Gedanken beschäftigt, kam der Bote zur Thüre hinein, und brachte mir einen unerwarteten Brief von dem neuesten Comentator des Propheten, Hrn. Prof. Gassen in Genf DD. eines der grössten und würdigsten Gottesgelehrten unserer Zeit, der jedesmahl den Abendberg besuchte, so oft ihn der Weg in unsere Alpen führte. Der Brief lautet im Auszug: / Cher Docteur! La Société d'utilité publique de Genève, quoique je n'en ~~sais~~ suis pas membre, mais

n? u?

[11]

mais parceque conaissant mon attachement pour Vous et Votre oeuvre, ma prié de me rendre à l'une de ses seances ou l'on devait s'occuper de Vous. Je suis alle et je ny ai rencontre que des hommes remplis de consideration pour Votre caractère et d'interet pour Votre belle entreprise, entre autre le Dr.Dupin le Colonel Bontems, M.Gourlet, Micheli et .

On a presente la memoire du Dr.Dupin sur l'Abendberg, très bienveillant et fait bien conçu. J-y ai donne de grand coeur mes impressions sur Votre établissement et sur Vous; puis je me suis retiré."

So wirkt Gott! Diese Verhandlungen sind die Folge der gemachten Intriguen und die besste Antwort zugleich dafür. Sie werden gedruckt. Genf ist unbedingt in intellektueller Beziehung die erste Schweizerstadt, und hat im Ausland ein grosses Gewicht. Dieses Ereigniss hat daher für das zweite Jahrzehend des Abendberges eine hohe Bedeutung.

Von der Mühlefeld habe ich keine Silbe mehr gehört. Sie sprach von der Herausgabe eines Albums zum Bessten der Anstalt. Aber so geschah es schon tausenfach hier. Edlere Menschen werden unwillkührlich ergreifen von dem Anblick des Elends und der Liebe welche diese armen Wessen umgiebt. Aber hinunter gekommen in den gewöhnlichen Strudel vergessen Sie es wieder. Wohl genug wenn Sie nicht noch das Amt des Judas übernehmen, wie Hungerbühler u.Comp!

Wie schon angedeutet bin ich jeden Winter seit dem Feldzug heftig leidend. Ich gehörte nicht dorthin, und bat Hr.Ochsenbein dringend mich zu entbinden, aber umsonst. Jeder Temperaturwechsel wirft mich in's Bett. Eine Menge Arzneien haben höchstens vorübergehende Linderung bewirkt, der Aufenthalt in einem gleichmässig milden Clima, macht mir allein das Leiden erträglich. Ich habe dessnahen den Vorschlag edler Freunde für Gründung einer zweiten Anstalt dankbar entgegengenommen. Nothwendig muss ich zu meiner Erleichterung vor dem Sommer, hinaus, und komme daher nächstens hoffentlich über Bern wo ich hoffe die Freude zu haben Sie wohl zu finden.

Ihr Sie hochschätzender

Dr G.

nr. a (für a')

Berlin, den 20^{ten} März 1851.

Hochverehrter Freund! Ihr Brief vom 12. diess erfreute mich dieser Tage, indem er mir zugleich die beschämende Erkenntniss brachte, dass fast ein Jahr vergangen, seit ich Ihnen nicht geschrieben habe. Ich war mir allerdings einiger Schuld bewusst, aber keiner so grossen! Die Jahre gehen dem Alter eiligen Schrittes während es selbst träger und langsamer wird; ein Student, der mich beim Antritt seiner akademischen Laufbahn besucht hatte - in meinen Gedanken etwa vor einem halben Jahre - , meldete sich eben bei mir zum Abschied, er hat sein Triennium richtig abgethan! Möge diess Beispiel mich entschuldigen, mir Ihre Verzeihung erwirken! Hr. Dr. Oken aber bin ich sehr dankbar, sowohl für das werthe Blatt, als für den Anlass, den er Ihnen gegeben, wieder an mich zu schreiben. Sagen Sie ihm das, ich bitte, mit meinen besten Grüßen! -

Ich freue mich zu hören, dass Sie, theuerster Freund, unter mannigfachen Lebensbedrängnissen fortwährend gesund sind. Ich weiss das zu schätzen, denn ich bin es leider gar nicht. Und an Lebensbedrängnissen fehlt es dabei keineswegs! Diesen Winter namentlich hab' ich sehr schlecht verbracht, Grippe und ihre Nachwehen hab' ich noch jetzt nicht völlig überwunden. Meine Uebel erfordern keinen Arzt, und ich habe zur Zeit keinen, aber sie verbittern mir die Tage, hemmen mich in allem was ich unternehmen möchte, nehmen mir Fähigkeit und Lust zu jeder praktischen Thätigkeit. Hätte mir die letztere in den vergangenen Jahren offen gestanden, so wär' ich ohne Zweifel persönlich schlecht dabei gefahren, allein diese Betrachtung hebt meine Bedauernisse nicht auf dass es so gewesen. In seinem Beruf unterzugehen ist doch ein schönes Loos, als ihm entsagend fortzuleben. - Indess muss ich zur Steuer der Wahrheit bekennen, dass ich meinem Berufe keineswegs entsagt habe; gehemmt nach gewissen Seiten hin setz' ich ihn nach andern um so eifriger fort, und er ist so weitgreifend, dass ihm auf mehr als Eine Weise entsprochen werden kann. Muth und Eifer sind frisch in mir wie je, und trotz alles Jammers der Gegenwart das Vertrauen in die gedächlichste Zukunft unerschüttert. - Meine Ansichten der geschichtlichen Dinge haben sich seit dreissig Jahren nicht verändert, vielmehr in allem Wesentlichen bestätigt und bestärkt. -

Hr. Grenier hat sich in einem Briefe, den er hieher geschrieben, sehr Ihrer Bekanntschaft gerühmt und gefreut, und hoffte sie fleissig

fortzusetzen. Da musste er plötzlich nach Paris, hatte Verdriesslichkeiten mit seinem Minister, und konnte nicht nach der Schweiz zurückkehren. Ich weiss nur aus dritter Hand, dass er noch jetzt in oder bei Paris lebt, vergnügt und litterarisch beschäftigt. Er ist eigentlich ein Dichter, nur durch Nebenverhältnisse in die Staatsgeschäfte verschlagen.

Sie gedenken des Ablebens von Salat. Auch mir war der Mann in der letzten Zeit eine rührende Erscheinung, auf untergeordnetem Standpunkt hat er lebenslang redlich gekämpft, mit entschiedenem subjektiven Recht, das ihm aber nie anerkannt wurde; gelitten hat er für seine Sache mit dem Gefühl eines Märtyrers. Friedrich Schlosser hatte ein äusserlich besseres Loos, an Anerkennung und Förderung hat es ihm nie gefehlt; dafür aber ist sein geistiges Wesen nie recht zur Erscheinung gekommen, das produktive Talent in ihm reichte nicht aus. In seinen strengkatholischen Ansichten soll er während seiner letzten Jahre sehr nachgelassen haben, was jedenfalls ihm zur Ehre gereicht. Mir war unbekannt, dass Sie und er Studiengenossen gewesen sind. -

Von litterarischen Dingen hat lange Zeit nichts so sehr meine Theilnahme in Anspruch genommen, als die Herausgabe der Schriften Franz Baader's. Prof. Franz Hoffmann in Würzburg widmet mit seinen Mitverbundenen dem Unternehmen seine ganze Kraft und Thätigkeit, und hofft es gegen Wind und Wetter glücklich durchzuführen. Denn Wind und Wetter sind allerdings entgegen; nicht nur die politischen Wir[r]nisse, welche die halbe Nation im Koth halten oder mit ihm beschäftigen, sondern auch der Zustand der Philosophie ist hinderlich, in letzterer gibt es kein frisches Leben, nur abgestandene Autoritäten, die nichts hervorbringen, aber doch den Platz noch einnehmen, | Andere nöthig wäre, die Staatsgunst, die bei uns einmal nicht zu entbehren ist, ohne welche a= ja selbst die Luther'sche Reformation nicht gediehen wäre! Die Grossen, die Staatsmächtigen - auch wohl heute Staatsretter genannt - , die alle Ursache hätten, eine konservative Philosophie wie die Baader'sche zu ehren und zu fördern, wissen von nichts als von ihrer Tagesgaukelei, wie sollten sie von Baader etwas wissen? Von ihnen ist keine Unterstützung zu hoffen, die Philosophen gehen nach Brot, das ihnen Baader nicht geben kann, und die grosse Lesewelt - nun für diese, gestehen wir es, ist Baader wirklich nicht!

[den für] ?

Wenn es nun dennoch gelingt, ein dreissig Bändeseiner Werke unter diesen Umständen öffentlich aufzustellen, so muss die Ausdauer, die Selbstopferung und wahrlich auch das Glück der Herausgeber auf's höchste gepriesen werden! Ich bin kein Schüler oder Anhänger von Baader, ich befand mich oft mit ihm in persönlichem Widerstreit, aber einen unsrer tiefsten, herrlichsten Köpfe muss ich stets in ihm erkennen, dessen Witz und Feuer überall durchdringt, und auf jedem Standhaltenden Boden seine Stätte findet, in der katholischen Hierarchie und in der französischen Revolution, in Saint-Martin und in Voltaire. Den ersten Band seiner Tagebücher haben Sie doch schon gelesen? -

Schelling lässt nichts von sich hören; ich sehe ihn zuweilen im Vorbeigehen, auch haben wir jüngst ein paar freundliche Zeilen gewechselt; aber in der Philosophie ist er todt, worin ihm die Hegel'schen Jünger allerdings gleichkommen, denn was von Kraft und Geist noch in ihnen war, ist in die öffentlichen Angelegenheiten gewandert, wo es sich auch nicht allzu gut ausnimmt.

Wie steht es mit den Schweizernsachen? Ist man bei Ihnen auf einen Besuch der Heiligen Allianz gefasst? Hier gibt es Leute die behaupten, er werde nicht ausbleiben, und nur so lange verzögert werden, als nähere Anliegen noch zu ordnen sind; dies ist freilich sehr unbestimmt, es hätte schon 1850 sein sollen, und kann 1851 stattfinden, vielleicht aber auch mehrere Jahre später. Die Regierungen ahnden nicht, wie sehr sie selbst das Revolutionswerk fortführen, und was sie z.B. jetzt im Gleichmachen leisten, mehr als die entschiedensten Revolutionairs es vermöchten! Der Untergang alter Verfassungen und urkundlicher Rechte, in Ungarn, in Kurhessen, in Schleswig-Holstein, ist wahres Revolutionswerk! -

Sie erwähnen des Gedankens, Ihre Lebensgeschichte zu erzählen! Möchten Sie doch diese anmuthige, Sie gewiss erfrischende Arbeit beginnen! Und möchte ich noch etwas davon lesen können! -

Leben Sie wohl! Mit den herzlichsten Grüßen für Sie und die theuren Ihrigen in treuer Verehrung und Ergebenheit

Ihr

Varnhagen von Ense.

Anbei ein artiges Blatt von Niebuhr für Ihres Sammlung. Von Tieck und Rückert such' ich etwas zu erlangen. -

Zürich 20.März 1851.

Theuerster,

Mein heutiger Besuch in dem deutschen Athen hat mir eine hohe Befriedigung gegeben, da alle meine alten Freunde und Bekannten immer das gleiche Wohlwollen für die mir gewordene Aufgabe bewahren und selbst noch neue hinzugekommen. Gewiss ist es dass der Kt.Bern für humane Bestrebungen der ungünstigste ist, aber "denen die Gott lieben müssen ja Alle Dinge zum Besten dienen."

Ich vergass Ihnen bei meinem letzten Besuche von den prophylaktischen Musterdorf zu reden, welches am Fusse des Abendberges seit letzten Herbst eröffnet wurde. Der Cretinismus ist unter den 80.Familien beträchtlich zu Hause, und ein Versuch im Grossen etwas zu ~~zun~~ thun von hohem Interesse. Die englische Traktatgesellschaft ist in die Idee eingegangen, und hat bereits sehr geeignete Volksschriften der Schule übersandt, für 2.Jahre sind der ganzen Population Sämereien für Cultur gesunder und nahrhafter Vegetabilien angekauft, und mehreres wird noch geschehen. Wenn Sie nächsten Sommer mir die Freude machen mich zu besuchen, so wollen wir das Alles an Ort und Stelle inspiciieren. Es gäbe dies ein höchst bedeutungsvoller Stoff für eine populäre Darstellung wie Sie sie vorschlugen; von eben so vielem Interesse als das "Goldmarchendorf" oder "Lienhardt und Gertrut" für ihre Zeit.

*Ms: Doppel
früher*

Leider fand ich den mir unvergesslichen Professor Oken leidend und sehr abgemagert, doch noch geistig jugendlich und mit gleichem warmem Herzen. Er meinte man sollte einmahl der Schweiz den Text lesen, dass sie in zehn Jahren ein Nichts für die Sache thäte, und selbst am Ende noch intrigüirt und verläumdet. Andere ernste Gemüther fanden dass Alles wahrhaft Edle durch diesen Kampf hindurch müsse, und besonders Prof.Alexander Schweizer sagte: / Sie werden Ihnen nichts schaden." Unter so entgegengesetzten Stimmen edler und achtbarer Freunde, will ich erwarten was die Vorsehung Gottes, der ich ruhig die Sache anvertraue, einlenken wird.

Mit meiner freundschaftlichen Hochachtung

der Ihre Dr.Guggenbühl

Leider bin ich immer ziemlich leidend.

Bern am 25 März 1851

Hochgeehrter Herr Pfarrer

In meinen frühern Schreiben vergass ich eine Bitte an Sie zu richten, die mir auf dem Herzen liegt. Mein Freund Varnhagen von Ense ist ein leidenschaftlicher Sammler von Autographen literarisch, politisch, historisch u.s.f. ausgezeichneten Männer. Schon einmal hatte ich von Ihrem Vater sel Beiträge zu der Sammlung erhalten, welche V. sehr verdankte. Auch hatte Ihr sel Vater mich damals auf Mehrers für die Zukunft vertröstet.

Ich muss nun vermuthe, dass Sie bei Herausgabe des Briefwechsels auf manches Blatt von Correspondenten fallen dürften, welches disponirbar würde. Wollten Sie nun die Güte haben, was Sie von der Art zurücklegen können, mir für meinen Freund einzusenden, so würden Sie uns beide gemeinsam sehr verbinden.

Ihr Unternehmen erregt, wie ich von verschiedenen Seiten höre, viel Theilnahme Sind Sie wohl damit bereits weit vorgerückt u. bis wann darf man die Erscheinung erwarten.

Mit viel Empfehlungen den Ihrigen

achtungsvoll ergeben/

Ihr Prof. Dr Troxler

Adresse:

MHH Herrn Emil Zschokke Pfarrer in Aarau

frei

an Rand

Bern am 10 April 1851

Hochgeehrter Herr

Am 10. April

Es freut mich, dass die Redaktion keinen unmittelbaren Antheil an der X Aufnahme der literarischen Fälschung meiner jüngsten Schrift in die Vierteljahrschrift hat. Ich habe es also in meiner gerechten Selbstvertheidigung mit einem Unbekannten oder vielmehr Ungenannten zu thun.

So kurz als möglich und wenn auch mit einiger Schärfe, doch mit Beobachtung aller Formen des Anstandes hab ich den Fälscher zurechtgewiesen. Ich war es der Sache, der Wahrheit und meiner Ehre schuldig und muss nun darauf dringen, dass Beikomendes so wie es ist, unfehlbar in dem nun unter der Presse liegenden Heft abgedruckt werde. Ich ersuche Sie, mir die Correctur davon einzusenden; ich werde sie jederzeit sogleich besorgen. Könnt ich nicht ein paar Abdruke davon erhalten? -

Ich hatte zur Zeit ein Exemplar der Drukschrift dem Bundesrath eingesandt und ein sehr verbindliches Antwortschreiben erhalten Auch hat der Kanton Thurgau bereits ein schönes Beispiel von Lichtung und Lüftung des Medicinalwesens gegeben

Haben Sie die Schrift: - "Die Pönitentiaranstalt St Jakob in St Gallen" von W.F. Mooser mit 8 lithographischen Tafeln und vielen Tabellen" gesehen?

Es ist eine höchst verdienstliche Schrift. Wenn Sie es wünschen, werd ich trachten, für das nächstfolgende Heft Ihnen eine Anzeige zu liefern

Mit Hochschätzung ergeben

Prof Dr Troxler

Berne, le 11 Avril 1851.

Monsieur le Docteur,

Je ne suis pas sorti depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir lundi/soir:

1^o Parceque j'ai été beaucoup éprouvé par la purgation de dimanche;

2^o Parceque la température brumeuse, venteuse, froide, crue, pénétrante de lundi m'a particulièrement saisi dans les circonstances sous l'empire desquelles je me trouvois;

3^o Parcequ'en général le temps étoit défavorable; que je redoutois l'humidité, le vent et le froid, sur-tout pour mon oreille gauche et les parties qui s'y rattachent, toujours tirillées vers l'arrière-dent; que la sueur étoit pour moi un soulagement;

4^o Parceque, très-fatigué, j'éprouvois un grand besoin de repos et même de sommeil;

5^o Parceque je ne me sentois pas la force ni le goût du travail et que les quelques lettres longues, exigeant beaucoup de réflexion et pressantes que j'ai dû écrire dans la soirée de mardi et celle de mercredi m'ont occasionné beaucoup de lassitude;

6^o Parceque, surchargé d'affaires et aspirant à plus de liberté, mon esprit avoit besoin de retraite, ce qui ne l'a pas empêché de voyager dans des régions lointaines;

7^o Parce qu'à la fin de l'hiver ou au printemps, il m'arrive quelquefois de mourir pour ainsi dire et de ressusciter en suite. Aussi nourris-je bon ~~esprit~~ espoir pour demain qui est l'anniversaire de ma naissance.

Je vous écris ce qui précède, afin que vous sachiez pourquoi je ne me suis pas rendu auprès de vous. Je ne vous ai rien fait dire, parce que je n'aurois pas su que dire et que la nature m'ordonnoit de lui laisser libre cours. Il paroît qu'elle aussi veut s'émanciper par le temps qui court et donner un démenti à ceux qui prétendent qu'elle n'a pas d'esprit. Ces deux grandes puissances du Monde auroient-elles cela de commun avec l'Autriche et la Prusse, de se prêter un mutuel appui tout en se faisant la guerre? Mais il est temps que je m'arrête, de crainte de fournir un prétexte à l'Intervention même indirecte de la fièvre, puissance souvent

plus redoutable que la Russie.

J'espère aller vous voir demain. En attendant, je vous prie, Monsieur le Professeur, d'agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée et de mes sentimens bien dévoués.

H. Druey, Cons^r féd.

Bern am 30 Mai 1851 (?)

Verehrter Herr

Hier einiges Material für Ihren Geist! - Jena, München und Würzburg Zürich und Bern finden Sie im Sitzungssaal vorliegend. Basel hab ich in beikommender Schrift dargestellt

Erlauben Sie mir, Sie auf einige Punkte aufmerksam zu machen

- 1) Ein vorleuchtendes Beispiel wie vier fürstliche Staaten schon vor Jahrhunderten über den trefflichen hochstehenden Staatsanstalten von Gotha und Weimar eine gemeinsame Landesuniversitaet in Jena errichteten, steht S 57 meiner Schrift. - Soll ein Bundesstaat in der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts nicht ein Gleiches zu Stand bringen können? -
- 2) S 112 finden Sie die Ansichten von Thiersch und von mir über die Stellung der philosophischen Facultät - so wie der Gliederung der übrigen Facultäten
- 3) S 119 Meine versteht sich unmaassgebliche Ansicht über das theologische Studium in einem paritätischen Bundesstaat
- 4) *so. ev. aber Hochschule* S 163 hab ich die Idee einer Gesamthöchstchule zu skizziren gesucht und diese hat in Schindlers trefflicher Schrift: "Die Idee der Universitaet und ihre Stellung zur Staatsgewalt" vollen Beifall gefunden.

Sic tibi fratres Helenae, lucida sidera - - - zum Geleit! - -

Werden wir uns nach überwundnen Commissionen sehen?

In der philosophischen Facultät sollte ein eigener Lehrstuhl der Pädagogik creirt werden.

Jedes der in der Schematik Hrn President Franscini eingegebenen philosophischen Fächer sollte einen Ordinarius und einen Extraordinarius haben; Philologie und Mathematik und Geschichte mehre; bei Mineralogie, Botanik und Zoologie konte man sich darauf beschränken. Die Zahl der Extradozenten blieb unbestimmt

Ergebenst

Ihr Prof Dr Troxler

In Eile

Adresse: Herrn Pfarrer Federer zGH.

Bern am 31 Mai 1851

Verehrter Herr

Sind Sie mit Ihrer Commission fertig u Ist das Universum nach Ihrem Sinn geschaffen? Haben wir morgen Sonn- oder Werktag? Wenn Erstes, ists Ihnen denn wohl gefällig, Nachmittag ein Spaziergang zu machen?

Bitte um eine Zeile Antwort

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Pfarrer Federer zGH.

Bern am 1 Jun 1851

Verehrter Freund

Dank für Ihre Zusage. Wir erwarten deren Erfüllung.

Mrs: en
Ich bin begierig das nun auf Stein Gedruckte zu sehen. Es ist zu wünschen dass man es bald erhalte, um darüber zu denken

Bei mir ist die Gesamth^{ich}schule, die nomen et omen habe, zur fixen Idee geworden. Pour la rareté du fait theil ich Ihnen noch einen prophetischen Traum der Universitaet der Zukunft mit. Sie sehen, ich hab sie dem Atlas vor einem Jahrzehend zu tragen gegeben

ergebenst

Dr Troxler

Wenn Sie Herrn Rektor Rauchenstein mit engagieren zum Gang ins Freie, wird es uns freuen. -

Monsieur le Docteur,

Je m'empresse de vous envoyer à titre de curiosité numismatique la primeur des Ecus de 5 fr. suisses qu'on vient de frapper à Paris. Veuillez l'agréer avec l'expression de ma considération la plus distinguée et de mon entier dévouement

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 14 Juin 1851.

Je prendrai la liberté de vous adresser les petites monnaies nouvelles au fur et à mesure que je les recevrai.

A M. le Professeur Troxler, à Berne.

Abendberg 16 Juli 51.

Theuerster,

Die angehäuften Arbeiten, während meiner Abwesenheit haben mich in meiner Correspondenz etwas zurückgebracht. Meine Reise war eine in jeder Beziehung höchst befriedigende, und lässt mir die angenehmste Erinnerung an viele edle Menschenfreunde.

Ein Resumé meiner Arbeiten in England giebt das London Athenäum vom 15 Juni. Ich werde alljährlich dahin gehen um in der Ausführung der Pläne behülflich zu sein. Aber auch für andere Länder ~~hoffe~~ hoffe ich dass der Abendberg zur Mission werde. Die Zeit ist nun gekommen, wo das Werk seine Früchte tragen wird.

Hoffentlich werden Sie Zeit finden mich im nächsten August mit einem Besuche zu erfreuen, und etwas über die Sache zu sagen.

Man hat mir von Deutschland her die zwei Hefte der Vereinszeitung versprochen, welche den Aufsatz von Damerow enthalten. Wenn ich dieselbe bekomme so sende ich Sie Ihnen.

Mit alter Gesinnung & Hochachtung

der Ihrige

Dr Guggenbühl

Abendberg 7. August 51.

Theuerster,

Damit beschäftigt eine historische Skizze über das erste Jahrzehend meiner Wirksamkeit zu verfassen, wäre es mir sehr erwünscht wenn Sie mir mittheilen könnten, was Sie 1846 der naturforschenden Gesellschaft in Genf vorgetragen, indem ich gerne es wörtlich in meine Arbeit aufnehme. Ein solches Dokument ~~in dieser Sache~~ von Ihnen ^{darf} in dieser Sache nicht fehlen.

Herzlich würde es mich freuen, Sie einige Tage auf meinem Berge zu besitzen, falls Sie Zeit finden. Ich erwarte so eben Besuch aus England und Norwegen.

Lezten Freitag war ich soeben bereit an die naturforschende Gesellschaft zu gehen, da mir wiederholt die Einladung von Glarus zukam mit dem Bemerken, dass man mich als "alten Glarner" empfangen werde. Da kam gerade die schreckliche Ueberschwemmung, welche Stege und Wege in dem schönen Thal von Interlachen unter Wasser setzte, und selbst die Brücke welche zur Post führt, theilweise wegriss.

Ms: n
Ich hätte gerne etwas gesagt über die Bedeutung meiner Anstalt als erster Musterheilanstalt, und ihre fortdauernde Wirksamkeit in diesem Sinne. Ich setze eine Hauptsache mit in das Bild der Familie wie es der Abendberg darbietet, und nachdem ich einen beträchtlichen Theil von Europa und seinen Anstalten gesehen, habe ich mich überzeugt dass die Meinige einen höchst ehrenvollen Platz behauptet, und ihren Resultaten nach auch einen behaupten wird. Ein Theil meiner ferneren Thätigkeit ist nun zur Mission erwachsen, welche nach allen Seiten Blüten und Früchte treibt, und ich glaube dass nach zehnjähriger Aufopferung und schweren Tagen, die Anstalt nun Lebenskraft genug in sich habe, um meine immerwährende Gegenwart nicht mehr zu verlangen. Jedenfalls gehe ich meinen Gang und bekümmere um entgegengesetzte Ansichten nichts.

Ich hoffe Damerow werde mir seine Abhandlung bald durch den Buchhandel senden, und wen ich Ihnen irgend etwas dienen kann so seyen [Sie] meiner alten Anhänglichkeit und Treue gewiss

Ihr Sie hochschätzende

Dr Guggenbühl

Theuerster,

Abendberg 11. August.

Unsere Briefe haben sich wohl durchkreuzt, denn es ist erst vor ein paar Tagen, dass ich Ihnen berichtete von Halle noch nichts erhalten zu haben. Der Aufsatz von Damerow ist in N^o 9 & 10 der preussischen Vereinszeitung um 1834 enthalten, und daher wahrscheinlich nicht mehr in isolierten Nummern zu ~~erhalten~~ bekommen. Sollte nicht die Zeitschrift gesammelt in Bern sich finden? Ich werde jedenfalls wieder nächstens an Damerow schreiben, dies um so mehr, da er mich immer um Artikel für die psychiatrische Zeitschrift plagt. Schon steht bald zehn Jahre mein Name unter den Mitarbeitern, so dass ich jetzt jedenfalls eine alte Schuld abtragen muss. Litterarische Arbeiten fallen übrigens in einem so complicierten und aufopferungsvollen Wirken wie das hiesige schwer, denn bis die täglichen Geschäfte und die nach allen Winden gehende Correspondenz abgethan ist, wird man sehr müde. Ich danke Gott dass ich von Zeit zu Zeit herauskann, den sonst möchte ich es gar nicht mehr aushalten. Sagen Sie doch Hrn. Bertini meinen bessten Dank für seine mir richtig zugekommenen Sendungen und das grosse Wohlwollen, welches er dem Abendberg gegenüber bewiesen. Ich hoffe ihm bald schreiben zu können, um ihm zu melden Welch höchst gedeihlichen Fortgang die Sache hat.

Mit dem Musterdorf ist allerdings ein Anfang gemacht aber da heisst es: "gut Ding muss Weil haben". Unter den 80. Familien welche die Ortschaft bewohnen, giebt es viele Kröpfige und Cretinen. Wir haben damit angefangen die Nahrungsmittel zu vervielfältigen, und gute Volksschriften in Schule und Haus einzuführen. Jodhaltiges Kochsalz, Ventilation, Baden und Waschen sollen nebst einer Kleinkinderschule in der Folge daran geknüpft werden. Wenn Sie Zeit finden die Gastfreundschaft des Abendberges in Anspruch zu nehmen, so gehen wir dahin. Bis ich bestimmt Ihren Entschluss weiss, soll ein Zimmerchen in Reserve behalten sein.

Ich glaube Ihnen gemeldet zu haben, dass ich der vielfachen Aufforderung zu Folge, eben nach Glarus zur Naturforschenden abreisen wollte, als am 1. August die verheerende Ueberschwemmung kam. Wahrscheinlich ist nun nichts dort in der Sache des Kretinismus geschehen. Statistische Notizen sind gar keine mehr eingegangen.

Sagen Sie gefälligst Dr Rösch dass ich hoffe bis im October etwas über meine englische Reise und Beobachtungen ihm einsenden zu

können, falls nichts Unvorhergesehenes in den Weg kommt.

abgeändert
Ich nehme, wie immer, den innigsten Antheil an allen Prüfungen die Ihnen der Himmel zuschickt, freue mich aber daran zu denken, dass Ihr christlicher Sinn sie einen rechten Standpunkt $\times$

Bitte mir auch die Frau Professor besstens zu grüssen.

Adresse: MHHerrn Herrn Professor Dr.Troxler Bern. Frei.

Vermerk Troxlers auf der Adresse: Ich werde heute nach Halle
schreiben

Berne, le 20 aout 1851.

Monsieur le Docteur,

Depuis quelques jours j'ai mal aux dents, et maintenant j'ai de l'enflure du côté droit vers la gencive supérieure et à la joue en dessous du nez. Comme je dois de toute nécessité assister demain au Conseil National et y parler au moins deux fois, assez longuement, je ne voudrais pas me trouver dans l'impossibilité d'ouvrir la bouche ou trop empêché de parler. Oserai-je donc vous prier de me prescrire un soulagement prompt, efficace d'ici à demain matin, ou tout au moins quelque chose qui prévienne ce que je redoute. L'oeil droit est déjà affecté, et je ressens une sorte d'embarras et un peu de fièvre dans la région entre l'oeil, le nez et l'oreille de droite. Je ne présume pas qu'il soit prudent de faire arracher, dans ce moment, la dent canine siège du mal, quoiqu'elle soit fort ébranlée. Tout ce que je désire, c'est de pouvoir parler demain et de ne pas être entravé par quelque obstacle qui me contracte la mâchoire. - Si je n'étois pas retenu à mon Département par un travail pressant, je me serois rendu auprès de vous; mais cette lettre pourra suffire, vu la simplicité du cas.

Excusez l'embarras que je vous cause et agréez, Monsieur le Professeur, l'assurance de ma considération la plus distinguée et de mon dévouement

H. Druey, C^r féd.

Bern am 13 Septemb 1851

Hochgeehrter Herr

Die treffliche Strafanstalt St.Jakob in St.Gallen hätte wohl eine ausführlichere Besprechung verdient als ihr in beikommender Anzeige geworden

Allein da derselbe Gegenstand in den vorgehenden Heften Ihrer Zeitschrift vielseitig besprochen worden und die Zukunft wohl noch mehr Anlass zu Vergleichen bieten wird, glaubte ich mich insoweit beschränken zu müssen.

Ich bitte Sie diese Anzeige nebst dem über Baader (über den Philosophen, welcher den Eisenbahnen in Deutschland zuerst die Bahn brach) Eingesandten gefälligst in das nächste Heft aufzunehmen.

Wollten Sie nicht auch die Güte haben Herrn L. Eckart Heft 1 des 2 ten Bands, worin sein Aufsatz über Müller sel steht, mitzutheilen? Er wünschte sehr, dasselbe zu erhalten

Mit Hochschätzung
ergebenst

Ihr Prof Dr Troxler

Berlin, den 29. September 1851.

Verehrtester Freund! Ich hatte einen Ausflug nach Thüringen gemacht, um von vielem langen Kränkeln mich zu erholen; bei der Rückkunft fand ich Ihren Brief vom 15^t August nebst seinen gedruckten Beilagen. Den Ueberbringer hab' ich also nicht gesehen. - Mit inniger Theilnahme erfuhr ich Ihr häusliches Unglück, dessen ganze Schwere ich mir lebhaft vorstellen und wahrhaft mitfühlen kann, indem ich mir vergegenwärtige, wie liebevoll Sie mit den Ihrigen stets verbunden waren, und mich erinnere, mit welcher Freude Sie mir von diesem Schwiegersohn, seinen guten Verhältnissen und von dem Glück Ihrer Tochter einst schrieben! Sie haben Recht, theuerster Freund! Für solche Schicksalsschläge gibt Wissenschaft und Philosophie keinen Trost. Solch Leiden will getragen sein. Zuletzt erfahren wir freilich, dass alles sich verwandelt, auch der Schmerz, und dass grade der Wechsel uns an das Ewige mahnt, wo wir in der Heimath ruhen, wenn wir uns in der Fremde gehörig abgemüht! Aber wem, der mit Sinn und Herz gewandert, wird nicht auch in der Fremde vieles heimathlich theuer geworden sein? So werden wir vieles Irdische lieb behalten; das Erdenleben, das uns nicht Heimath sein durfte, hat es doch gut mit uns gemeint! -

Für die beiden übersandten Schriften sage ich den besten Dank. Die eine, das Sanitätswesen und die Aerzte betreffend, spricht in tiefer und edler Weise die klarsten Ansichten aus, denen ich ganz beistimme. Der Gegenstand der andern, die Errichtung einer Bundesuniversität, ist gewiss von grösster Bedeutung für die Schweiz selber und für die Wissenschaft überhaupt. Ich bescheide mich indess, über die näheren Verhältnisse, welche bei Ausführung der Sache in Betracht kommen, kein Urtheil zu haben. Ich gestehe, dass ich dem Gange der schweizerischen Entwicklungen nicht habe folgen können, dass ich von dem gegenwärtigen Stande der Dinge kein festes Bild habe. Nur die Gefahren seh' ich, die Ihrem Vaterlande von aussen drohen, diese aber vielleicht schärfer, als man sie dort sieht. So könnte es meines Erachtens dort bald mehr darauf ankommen, den Boden zu sichern, den man bebauen möchte, als Entwürfe zu bilden, was und wie zu bauen ist: - "Nur Schaffen schafft, geschaffen habt ihr alles dann!" lässt Goethe seinen Prometheus zu den Eisenschmiden sagen. -

Diese Seite der schweizerischen Zustände ist grade diejenige, mit der sie den allgemeinen europäischen verbunden ist. Ueberall

steht alles in Frage, und auf der Spitze des Schwertes. Die mit Wortbruch und Arglist, mit Lüge und Gewalt wiederhergestellte Ruhe und Ordnung ist keine, selbst für die Hersteller nicht, denn diese bleiben dabei voll~~l~~ Angst und Unruhe, träumen nur von Schrecknissen, und fühlen und zeigen in jeder Sache nur ihre Unfähigkeit, etwas zu ordnen, zu schlichten, zu gründen. Bei vollständiger Gewalt und Herrschaft, wie lange schon thun sie nichts, wie viele Zeit haben sie nicht schon verloren, wie viele werden sie noch verlieren! Aller Glauben, selbst an die Wirklichkeit der Macht, ist erstorben, vollends der an Tugend und Ehrlichkeit. Da lässt sich nichts erwarten als neuer Umschwung, neuer und gewaltigerer, als die schon gewesenen, und man wird denen, die dabei erliegen oder leiden, nur sagen können:

["] Ihr habt's gewollt! Alle Warnungen habt ihr verachtet, alle Fristen versäumt." - Ich kann diese Sachen gar nicht mehr aus dem Standpunkt eines Preussen betrachten, noch aus dem eines Deutschen, eines Franzosen, das Meiste liegt ausserhalb jedes solchen Gesichtskreises, lässt sich nur erschauen, wenn man eine europäische, eine weltgeschichtliche Uebersicht gewinnt. Welche Bedeutung das einzelne Jahr in diesem Strom der Ereignisse haben mag, ob das Jahr 1851 oder 1852, oder ein andres späteres, die verhängnissvollen Entscheidungen bringen wird, darüber weiss ich nichts und brauch' ich nichts zu wissen, und ich möchte fast sagen, es ist mir gleichgültig. Dass die Geschichte mehr Zeit fordert, als dem kurzen Menschenalter gemäss ist, weiss ich nun schon lange, ich rechne meine Lebenstage nicht mit, wenn von den grossen Zahlen die Rede ist. Aber ich sehe, was kommen wird, und das genügt mir. Und dann hab' ich einen Schatz, von dem ich reichlich zehren kann, so lange ich noch lebe: das, was ich schon erlebt habe! Es ist ein gutes Stück Geschichte, ich bin damit zufrieden, vor allem mit den grossen Katastrophen: "Nostrum est quod praeteriit tempus, nec quicquam est loco tutiore quam quod fuit", fand ich neulich mit grossem Vergnügen in Seneca.

Ob Carriere einen Ausfall auf Sie hat machen wollen, kann ich nicht beurtheilen, da der beragte Artikel mir entgangen und jetzt nicht zur Hand ist. Er hat aber in den letzten Zeiten überhaupt wenig Festigkeit gezeigt, und ein Schwanken herüber und hinüber lässt sich auch in philosophischen Dingen von ihm wohl erwarten. Dabei fehlt es

Lesfehler bin
beragte?

ihm an Anmasslichkeit nicht, die sich aber auch eben so gern als Demuth erweist. Hätte er sich zum Gedeiegenen gewandt, so konnte was Tüchtiges aus ihm werden, denn es fehlt ihm nicht an Talent. Aber wer sich dem Luftigen ergiebt, der muss gewärtig sein, immer mehr verflüchtigt zu werden.

Die Ausgabe der Baader'schen Werke - ein wahres Unternehmen der Kühnheit und des Glaubens in unsern Zeitläuften - gewinnt doch nun bessere Aussichten. Das Unternehmen wird von vielen Seiten aufmunternd besprochen. Ich fürchte nur, die Ueberfüllung mit Anmerkungen thut dem Ganzen schaden; die litterarischen und historischen sind immer willkommen, aber die metaphysischen und dogmatischen werden oft anstössig. Besonders wird in ihnen meine ~~mit~~ Theilnahme für Baader und seine Schriften mir oft völlig verdunkelt; der freie Baader, der mir allein gilt, wird nicht selten an die ~~mit~~ weltlich jetzt herrschende Autorität festgenagelt, und diese selbst ist dann nichts als das Marterholz des Geistes. Meine Liebe zu Baader, wie die zu Saint-Martin, verträgt sich mit der zu Voltaire und Diderot, die ich nicht minder hege, in bester Weise, und ich erkenne in allen nur Söhne desselben Vaters, wenn sie selbst auch an ihre Brüderschaft nicht immer glauben. Saint-Martin selbst hatte dieses Gefühl sehr lebhaft, die ehrenvolle Art, wie er von Voltaire und Jean Jaques Rousseau spricht, bezeugt es. - Apropos von Saint-Martin! Er war in vertrautem Briefwechsel mit einem von Kirchberger in Bern, und Abschriften dieses Briefwechsels gab es vor einigen Jahren in Paris. Kämen Ihnen Spuren Saint-Martin'scher oder auch Kirchberger'scher Papiere in Bern vor, so lassen Sie diese doch, ich bitte sehr, nicht wieder sich verlieren; Dergleichen ruht oft in stiller Verborgenheit viele Jahre, bis verwandter Sinn gleich einer Wünschelruthe glücklich anschlägt. Vielleicht gibt es noch Verwandte jenes Kirchberger, die seinen Nachlass bewahren. -

Ihren gütigen Gedanken, dass ich über Oken schreiben sollte, stellen Sie mir reizend genug dar; aber es gehört ein Mann seines Faches dazu. Warum nicht Sie selbst? - Sehr nachdenklich ist, was Sie über die verschiedenen Wege der Naturforschung sagen, deren einer mit Oken's Tod abschneidet. Dass Sie aber Goethe, Humboldt und Steffens zusammenstellen als auf demselben Wege, kann ich nicht zugeben, denn

Wohl
gemeint?

4

wenn Goethe und Steffens öfters einander nahe kommen, so hält sich Humboldt beiden doch stets fern, und nicht zu seinem Vortheil. Etwas mehr Spekulation würde ihn ungemein fördern. - Dass Salat Ihnen befreundet war, spricht günstig für Sie beide; ein aufrichtiger, redlicher Forscher war er gewiss, dass sein philosophischer Flug ihm nicht höher trug war nicht seine Schuld, und dass Sie, so weit höher stehend, ihn mild beurtheilen, ist sehr schön. - Leben Sie wohl! Empfehlen Sie mich herzlichst den theuren Ihrigen. Bleiben Sie gesund, und frischen Muthes, und rüstiger Kampfbereitschaft! So lange das Leben dauert, giebt es Kämpfe! - In treuer Gesinnung und mit besten Wünschen unwandelbar

Ihr innigst ergebener

VhvEnse.

Bern æ VIII.10.1851.

Hoch und werthgeschätzter

Den Atlas hätte ich auch noch länger entbehren können. Ich danke Ihnen nun für seine Zurücksendung. Ich sehe auch dass er die Universitaet der Zukunft, die ich auf seine Schultern geladen, noch nicht tragen wird. Mich tröstet, dass wir, soviel an uns war, für die Sache gethan, und besonders angenehm war es mir, mit Ihnen und Rauchenstein zusammen zu treffen. Hätten wir nur mehr freie Zeit gehabt, uns öfter zu sehen! Trotz einiger abweichenden Meinungen war es eine undiplomatische Entente cordiale unter uns.

Was mich am meisten verdriest, ist die Regungslosigkeit der Jugend da ietz die lang ersehnte Sache zum Entscheid vorlag. Es ist eine Theilnahmlosigkeit, welche auf den frühern Petitionssturm kein erfreulich Licht wirft. Aber noch in mancher andern Hinsicht hat die gesinnungslose blasirte Zeit ominös auf sie eingewirkt. Wie manches hatte ich mir, mit Ihnen zu besprechen, vorgenommen Gerade ietz fällt mir ^Eines ein, da ich mir erlaubt habe, einen Ausfall auf die Zeit zu machen.

Im Jahr 1832* gab ich eine Schrift heraus unter dem Titel: Ueber Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft. In Reden an das Schweizervolk von Severus Pertinax. Rapperschwil gedruckt bei Curti. Der geistreiche Professor Gans in Berlin hat diese Schrift gewürdigt in seinen vermischten Schriften Bd 2 S 195 XXII. -

Kaum war aber die Schrift erschienen, so fallirte Curti. Ich erhielt keinen Kreuzer Honorar, ja konnte ausser einigen Freiexemplaren in der Folge trotz allen wiederholten Nachforschungen und Bemühungen auch nicht ein einzig Stück mehr erhalten. Die Schrift verschwand so, dass auch Andere, welche sie kaufen wollten, sie nicht mehr auftreiben konnten! Das ist Thatsache, die ich mir nicht erklären kann. - - -

Da ich nun aber glauben darf, dass die Schrift, welche manchen Moment jener bewegten Zeit und manchen der handelnden Staatsmänner mit lauterster Freimüthigkeit besprach, wenigstens den Werth und das Interesse von Memoiren haben möchte, erlaube ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen.

Seit Sie hier waren, hat der Himmel mich mit Unglück und Leiden

2

schwer heimgesucht Ich verlebe traurige Ferien, da ich eben so wenig ~~arbeiten~~ recht arbeiten, als mich von hier entfernen und zerstreuen kann Ich trage und hoffe noch auf bessere Tage. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen mit mir bestens Achtungsvoll mit alter Gesinnung

Ihr ergebener Prof Dr Troxler

*Hätten wir im Jahr 1832, worauf man vor allem hätte ausgehen sollen, eine loyale, organische Bundesreform durchgesetzt, würden wir wohl statt der zwei kantonalen eine eidgenössische Hochschule erhalten und von dem Jesuiten und Freischärler Unwesen vielleicht nichts gesehen haben. Die Revol_ution hätte in einem Zug in capite et membris durchgesetzt werden sollen

Meines Erachtens würde es sehr gut sein, wenn Sie einen Artikel über den Entwurf und ietzigen Stand der eidgenössischen Universitäts-Sache in die allgemeine Zeitung von Augsburg brächten. Könnte nicht wenn nicht durch Sie selbst, durch befreundete Hand die Ein-sendung geschehen? Die Bundesbehörden könnten dabei füglich mit Ihrer curialistischen Klugheit ein wenig stimulirt werden. Möchten Sie doch sich nun noch diese Mühe nehmen. Wir gehen wenn ich nicht irre, einer Zeit entgegen, da wieder andere Dinge aufs Tapet kommen.

Adresse: MHH Herrn Dr. Federer, Pfarrer in Ragaz.

Bern am 14 8^{bris} 1851

Hochgeehrter Herr

In Antwort auf Ihre Zuschrift von gestern hab ich Ihⁿ zu melden, dass ich hinsichtlich meiner Lieferungen für Ihre Zeitschrift die Hefte nachgesehen und Alles in Ordnung gefunden habe, und über viele und grosse Unkorrektheit des Satzes klagen möchte.-

Sie fragen mich an wegen einer Anzeige der popularisirten Philosophie von Hrn De Gühr. Es thut mir leid, Ihnen nicht entsprechen zu können. Aus den Schulen Schellings und Hegels hervorgegangen fand ich mich gedrungen beide zu verlassen, würde es aber nun auch unschicklich finden, den Maasstab später gewonnener Ansichten an die schriftstellerischen Versuche eines Neuern anzulegen. In meinen schriftlichen und mündlichen Vorträgen habe ich, der ältesten Schüler einer von den den beiden Philosophen Schelling und Hegel nach bestem Wissen und Gewissen gewürdigt und kann davon nicht abgehen Ich strebe eine Philosophie der Art zu lehren und zu verpflanzen, wie sie Stapfer sie den von Vinet herausgegebenen Melanges, ville de Berne bezeichnet hat. So geschickt sie popularisirt worden mögen, werden Hegel und Feuerbachs Lehren unter dem Schweizervolk nie Eingang finden.

Mich Ihnen bestens empfehlend geharre achtungsvoll ergeben

Ihr Prof Dr Troxler

Wollen Sie vielleicht Hrn Direktor Moser in St Gallen selbst das Heft, worin seine Schrift angezeigt ist, übersenden? Sie werden vielleicht einen guten Mitarbeiter gewinnen

Tit.

Lehrer Retz aus Stuttgart beabsichtigt im Ct.Bern sich mit der Pflege und Erziehung blödsinniger Kinder zu befassen und wünschte sein System der Direktion der Gemeinnützigen Gesellschaft vorzutragen.-

Die Direktion ladet Sie höflichst ein, an der Besprechung über diesen Gegenstand, Donnerstag den 20^t.dss. Abends 7 Uhr im Lokale der Gesellschaft v.Schuhmachern, Theil nehmen zu wollen.

Mit Hochschätzung

Namens der Direktion der
Gem.Gesellschaft des Ct.Bern

Der Sekretär:

R.Allemann Sohn

Bern, den 19.9^{ber} 1851.

(darunter v.Troxlers Hand:)

Bernerisches Schulblatt 1840 No 12

Grundbestimmungen der Heilanstalt Marienberg

Dr Rösch über die Heilung und Erziehung unentwickelter
und cretinischer Kinder

Beobachtungen über den Cretinismus, und 2 Heft

(das letztre Lehrer Retz mitgetheilt

Adresse zum oberen Brief: Herrn Herrn Professor Troxler Dahier.

Abendberg 2^{ten} December 51.

Theuerster,

Sehr betrübt Ihnen den Damerow'schen Aufsatz noch nicht senden zu können, da ich keine Antwort erhielt, sende ich Ihnen einen Beitrag von Autographen. Es ist mir dies eine Warnung das wenn ich wieder reiste, die Sache gleich an Ort und Stelle mitzunehmen, den die gegenwärtige Generation der Menschen ist eben keine zuverlässige!

Ich habe einen Aufsatz über die englischen Anstalten und meine Reisen an Dr Rösch abgesandt, und werde besonders drucken lassen: "Die Cretinen-Rettung und ihre Fortschritte im ersten Jahrzehend".

Wir hatten letzten Sommer höchst wichtige Besuche, so den Dr.Haller von Wien im Auftrage der Regierung, den Dr Holst von Christiania im Auftrage der Universität, der so eben einen Aufsatz über den Abendberg im fünften Band des nordischen Magazin's veröffentlicht hat. Dr Fourcault hält so eben vor der Pariser Akademie der Wissenschaften einen Vortrag um zu beweisen dass der Mangel an Jod in der Vegetation, dem Wasser u.s.f die Ursache des Cretinismus sei! Ich hoffe Ihnen ein Exemplar der Schrift einhändigen zu können, sobald sie gedruckt ist. In einem Aufsätze der Anales medico-psychologiques behaupten die Würtember [ger] sie hätten die Cretinen-Heilung zuerst erfunden, und ich hätte es ihnen nachgemacht. Aehnliche Aufsätze müssen in mehreren deutschen Journalen erschienen sein! Ich werde wahrscheinlich diesen Punkt zum Gegenstande einer eigenen Erörterung machen. Man sollte glauben die Schweiz würde, als eine Ehrensache die Arbeiten die aus ihrer Mitte hervorgegangen sind, vertheidigen, aber anstatt dessen Lügen und Verläumdungen Sie noch wie die Nachtbuben!

Ich hoffe Sie befinden sich so glücklich und wohl wie ich es wünsche. Haben Sie noch Geduld mit dem Aufsatz ich will nicht müde werden bis er aufgetrieben ist.

Hier geht alles sehr gut. So bald ich weg kann, werde ich einen Ausflug machen schon meiner Gesundheit wegen, und komme dann [in] Bern vorbei.

Kohl ist der Verfasser Verf. der "Skizzen aus Natur und Völkerleben" die so eben erschienen sind. Schönbein kennen Sie. Der Dritte ist von Lord Ashley, dem grossen englischen Philantropen.

Mit Hochachtung und vielen Grüßen auch an Ihre Frau Gemahlin

mit alter Treue der Ihrige

Dr Guggenbühl.

Abendberg 14.Dec.1851.

Theuerster,

Ihr Brief hat mich innigst erfreut, indem ich daraus Ihr Wohlsein und Ihre heitere Stimmung ersah. Wären Sie doch letzten Herbst für einige Zeit nach Abendberg gekommen, ich bin gewiss dass Sie den ganzen Winter mit Freuden daran zurückdenken würden! Nachdem ich einen grossen Theil von Europa durchreisst und die vorzüglichsten Anstalten aller Art gesehen und verglichen habe, darf ich mit fröhlichem Bewusstsein die Einrichtung und Leistungen des Abendbergs allen einsichtigen Freunden der Menschheit zur Beurtheilung anheimstellen. Aber in unserm Lande kann man leider auf Nichts als Intriguen gefasst sein!

Ihrem Wunsche gemäss sende ich Ihnen den Brief des Dr.Seux, woraus Sie ersehen wollen, was in den Annales medico psychologiques kürzlich gesagt worden ist. Dr.Seux ist ein ausgezeichnete Mann, Medecin en Chef des grossen Charité Krankenhauses in Marseille und sein Zeugnis ist mir von hoher Bedeutung namentlich den einheimischen Verläumdern ^Gegenüber.

Ein reisender dänischer Psychiater welcher im Nov.hier war, hat mir die beiliegende Notiz aus Brockhaus litterar.Blättern mitgetheilt, worin Sie die gleiche Behauptung hinsichtlich der Würtemberger wiederholt finden. Er bemerkte zugleich es seyen ähnliche Artikel in mehreren deutschen Journalen erschienen, namentlich auch ein sehr ausführlicher in der Europa von Kühne N^o 13,1851. (Mariaberg die Heilanstalt auf der schwäbischen Alp) Könnten Sie mir nicht diese Nummer in Bern verschaffen?

Es ist mir leid Ihnen hinsichtlich der Autographen unnütze Mühe gemacht zu haben; ich dachte Sie hätten die Entzifferung des Charakters aus den Schriftzügen mit als ein Zweck Ihrer Sammlung aufgenommen, und desswegen übersandte ich Ihnen die Zeilen von Lord Ashley von welchem einige Worte in England mehr gelten als von irgend einem gekrönten Haupte. Ich habe der Bahnmeyerschen Buchhandlung letztes Frühjahr ehe ich verreiste den Auftrag gegeben, gleich nach dem Erscheinen meines Briefs an jenen vortrefflichen englischen Menschenfreund, der mich aufforderte etwas über meine Beobachtungen in England zu sagen, Ihnen sogleich ein Exemplar zu übersenden. Haben Sie dasselbe

abgeschritten
erhalten? Ich wünscht~~w~~ dass Sie die Güte hätten in einer der
geleseneren deutschen Zeitschriften zu recensieren. Falls Sie
kein Exemplar erhalten haben, so sende ich Ihnen eines der *

Mit herzlicher Hochachtung Dr G.

dito
Bitte senden Sie mir gefälligst den Brief und *
zurück um es in's Archiv der Anstalt zu legen.

M. Druey a pris la potion hier soir et la nuit écoulée. Il a remarqué quelqu'effet sur les urines. Mais la gorge fait toujours mal; douleur en avalant.

Il n'y a point de selle; on dirait qu'il y a un peu de constipation.

Le vésicatoire n'a pas fait lever une vessie aussi large que j'aurois désiré; mais il y a eu passablement d'écoulement.

Toujours de l'enrouure ou plutôt une sorte d'e^xstinction de voix.

La tête un peu embarrassée.

Le sommeil a été souvent interrompu pour prendre la potion et boire.

Faut-il renouveler la potion?

Faut-il mettre un nouveau vésicatoire à côté de l'autre?

Votre dévoué

H. Druey.

22 Janv. 52.

Mardi 27 Janv. 1852.

Cela va à peu près comme hier; s'il y a de l'amélioration, elle est bien peu sensible:

La voix toujours foible et voilée;

Constipation; je n'ai eu de selle que hier soir, mais sèche, laborieuse, peu abondante;

- Ce matin point de selle, mais d'assez fortes odeurs fécales;

La tête moins libre que hier;

Disposition à la toux dès que les bronches sont légèrement irritées, ce qui arrive dès que j'ai un peu bu non-seulement d'eau froide, mais du thé tiède ou chaud.

Sécrétions du nez et de la bouche, peu abondante, mais les matières sont gluantes et adhérentes.

Appétit peu prononcé. Cependant je mangerai ma soupe à l'orge avec plaisir; - mais les pommes commencent par me rassasier en me refroidissant l'estomac. Je me rassasie aussi des thés *a lausanne* ? . Cependant je fais renouveler le thé de bonaume - mélisse qu'on m'avoit fait hier trop fort et où j'ai dû verser de l'eau.

Disposition morale concentrée, sérieuse, légèrement ennuyée, mais imagination vagabonde. La lecture des journaux faite hier soir m'a fatigué. Ma disposition est assez comme le temps, brumeuse.

Votre dévoué

H. Druey, C^r féd.

A M. le D^r. Troxler, Prof. à Berne.

Je continue à garder le lit.

erstellt für:
à lausanne ?
statt: Bonaume
Königsberg

Berne, le 30 Janvier 1852, à 10 1/2 h.
du matin.

Monsieur le Docteur,

Enfin, après avoir terminé l'écrit dont je vous ai parlé hier, je me suis, après avoir été levé depuis 4 h. du matin, remis au lit vers 11 1/2 h. du m. J'avois froid, sur-tout aux pieds. Cependant je me suis bien tôt réchauffé et j'aurois été bien si, par l'effet de circonstances imprévues et d'admissions faites imprudemment par ma domestique, je n'avois dû me lever encore deux ou 3 fois et répondre à une lettre pressante.

Pourtant, je me suis promptement remis.

Les selles ont été fréquentes et abondantes jusqu'au soir. Alors a semblé un moment se manifester une constipation ou plutôt une disposition à cet état.

J'ai mangé, le soir de la soupe à l'orge, puis, après un certain intervalle une poule (portion) et du ris, - puis quelques pommes cuites. J'ai bu du vin avec du sucre et de l'eau. Vers minuit et 1 h., j'ai eu comme des tranchées ou plutôt des crampes dans le bas-ventre; mais (elles) ont cessé après une très-légère selle et m'être remis au lit que j'avois un instant quitté pour le faire faire, etc. Peut-être ce mal de ventre tenoit-il en partie à ce que j'avois fait chauffer le vin et le sucre que j'ai bu, - ou au froid de pied de l'après-midi, - ou à l'incompatibilité de quelques-unes de ces substances alimentaires entr'elles ou avec l'état du malade.

Vers la soirée, j'éprouvai aussi une plénitude mêlée de dégoût des thés divers et de ce qui étoit doux. Je dûs boire de l'eau pure. A minuit et 1 heure, je repris cependant une tasse de thé de guimauve et 1 de thé-mêlé en me remettant au lit et cela contribua peut-être à dissiper les douleurs de ventre.

J'ai bien dormi jusqu'à 6 h. Je me suis levé, ai mangé quelques pommes et bu du thé. - J'ai dormi ensuite jusqu'à 9 h. - J'éprouve un peu de fatigue; j'ai repris du thé de guimauve, sans avoir bien soif. Je n'ai pas encore été à selle, mais je ne me sens pas constipé pour le moment. Je vais me remettre au lit et donner des ordres très-sévères de non-admission.

La voix est à peu près comme hier; mais il faut très-peu de chose pour la rendre plus voilée ou plus enrouée.

Je prends la liberté de vous rappeler les brôchesⁿ. Lorsque j'ai bu un 1/2 verre d'eau froide ou même de thé non-chaud, ou de l'eau mêlée avec du sucre et du vin, je me sens irrité tout au haut de la trachée artère, comme qui diroit à l'endroit que touche le liquide après le 1^{er} acte de la déglutition, et je tousse plus ou moins; le liquide est processé dans le conduit nasal, si je n'ai pas soin de m'arrêter à temps. Cela ne m'arrive pas en mangeant la soupe ou autre chose. - Je sens que c'est à cet endroit fort à la superficie au haut du cou qu'est le siège de l'enroure soit de l'altération de la voix.

Voilà un rapport plus verbeux que je ne l'aurois voulu; mais quelque chose de plus succin(c)t et de mieux combiné m'auroit trop fatigué.

Je suis avec la considération la plus distinguée
votre bien sincèrement dévoué

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 1^{er} Févr. 1852.

Monsieur le Docteur,

Hier soir, j'ai eu une bonne selle, et, aujourd'hui, une évacuation liquide.

J'ai passablement dormi, mais, ~~vers~~^{vers} le matin, j'ai ressenti aux genoux, cet état qui ressemble un peu au rhumatisme, éprouvant le besoin de les remuer et me tournant de côté et d'autre dans mon lit.

Aussi me suis-je levé vers les 9 1/2 h. et j'ai consacré la journée à ranger des papiers.

La voix est toujours voilée, enrouée, quoiqu'elle soit un peu mieux que hier soir où j'ai eu un accès de toux après avoir bu de l'eau mêlée de vin. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de toux, mais je n'ai guère bu que du tiède. Peut-être cet accès étoit-il bienfaisant et nécessaire pour débarrasser les bronches de matières adhérentes.

J'ai achevé la poudre et la potion. Faut-il renouveler?

Demain, je compte ne pas sortir.

Avec une entière considération

vosre affectueusement dévoué

H. Druey, C^r féd.

Je crois que M. Eckardt a adressé au Conseil fédéral et non pas à moi l'exemplaire de son ouvrage sur le Tasse, qu'il m'a fait remettre. Cela me met fort à mon aise et je saurai me procurer ce livre chez l'éditeur qui me l'enverra peut-être même sans que je le lui demande.

Berne, le 6 Févr. 1852 dans la matinée.

Monsieur le Docteur,

Quoique la journée soit magnifique, je ne me hasarderai point à aller au Conseil fédéral, comme je l'espérois avant-hier,

1^o parceque ma voix est encore trop voilée, que je ne pourrais éviter de trop parler, et que personne ne tiendrait compte de ma foiblesse;

2^o parceque, hier dans la soirée, j'ai senti de nouveau, au côté droit de la gorge une difficulté de déglutition qui menaçoit d'aller croissant et d'envahir la partie centrale. Immédiatement, j'ai appliqué de la ouatte au cou, et, loin de discontinuer la poudre, je l'ai continuée et achevée ce matin, vu sa composition et ses effets apéritifs. Maintenant cette douleur a un peu diminué et se trouve plus sensible au milieu de la gorge que du côté droit; elle semble même avoir une tendance à se diriger vers la gauche là où l'abcès s'est formé.

Seroit-il possible qu'il y eût une rechute de ce genre après tout ce que j'ai pris et évacué? La cause de cette soudaine apparition est-elle interne, tenant à mon état général, et parcequ'il y auroit encore des matières à chasser? Ou bien est-elle extérieure, accidentelle, tenant à la sensibilité du cou dans ce moment, est-ce à cause du mauvais temps de hier, parcequ j'ai un peu parlé, grondé mes domestiques, écrit, que j'ai passé une partie de la journée de hier et d'avant hier dans une chambre moins chaude à arranger des papiers. Est-ce/ que je n'ai pas tenu le cou assez au chaud? Personne ne peut=~~le=savoir~~ mieux le savoir que vous, Monsieur le Docteur, et indiquer ce qui est à faire dans cette occur(r)ence.

En attendant, je continue de boire du thé mêlé; ensuite je prendrai l'eau de Selters, - et si vous ne me faites rien dire de contraire, je me promènerai sur le grand rempart entre midi et une heure, chaudement habillé.

Je remarque à cet instant que, bien que ma voix soit encore enrouée, le fond est plus solide que hier.

Avec une entière considération

votre affectueusement dévoué

H. Druey.

Berne, le 10 Févr. 1852.

Monsieur le Docteur,

Vu le mauvais temps, je vous adresse le rapport ci-après pour vous éviter de prendre la peine de venir ici.

J'ai commencé la potion à 4 h. du soir, après avoir achevé la précédente; je l'ai continuée jusqu'à 2 h. du matin que je me suis endormi jusqu'à 7 h. Elle a produit quelques crachats visqueux dans la soirée de hier, et ce matin ces crachats étoient de sang, ce qui a contribué à rendre la voix meilleure.

Sans avoir une soif ardente, j'ai éprouvé le besoin de beaucoup boire d'eau, tantôt pure, tantôt sucrée; cela est venu au secours de la potion.

Hier une selle ordinaire; ce matin un peu difficile.

Le vessicatoire suppure passablement.

Au lieu d'une simple rongeure, le 1^{er} synapisme a produit l'effet d'un vessicatoire et je l'ai traité comme tel; le bras suppure aussi. Je n'ai donc pas appliqué le 2^d synapisme. - Ces deux vessicatoires causent une certaine tension dans les membres sur lesquels ils ont été appliqués. -

La blessure à la langue est cicatrisée ou du moins ne cause plus de douleur.

La démangeaison que je ressentais au flanc gauche s'est reproduite plus forte hier soir et cette nuit; elle étoit accompagnée d'un léger ressentiment au point sur la rate.

De plus, derrière le dos, au bas, il s'est aussi manifesté une démangeaison d'une autre espèce; ce sont plutôt des picottements accompagnés d'un besoin de grater mais moins fort que la démangeaison au côté qui a le caractère aigu de la gale.

Enfin la contrée du cou derrière l'oreille gauche est toujours fort sensible, quoique la difficulté de déglutition ait entièrement disparu ou à peu près; mais lorsque j'ouvre la bouche fortement et que je fais des mouvemens de mastication et de déglutition un peu violens, il y a comme une légère lancée dans l'oreille, et il me semble que là où il y a eu les sang-sues ainsi qu'à la partie de la joue en dessous de l'oreille, il y a encore de l'embaras dans les glandes, si ce n'est de l'engorgement; cette partie est sensible au moindre froid et il y a encore certains tiraillemens qui

trahissent un état anormal.

Dans cet état de chose, vu sur-tout ces légères éruptions, je garde le lit pendant quelques heures encore, quoique l'état général continue à être bon.

En attendant les directions que vous voudrez bien me faire parvenir, je demeure avec une considération très-distinguée

Votre affectueusement dévoué

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 13 Février 1852.

Monsieur le Docteur,

Les deux dernières nuits, j'ai non pas transpiré dans toutes les règles, mais sué de manière que les draps de mon lit ont été fort mouillés.

Les mêmes nuits, j'ai eu des maux de ventre, ressemblant quelque peu à des crampes; c'est sur-tout lorsque je me levais. En me remettant au lit et en posant les mains sur le ventre, ils diminuoient peu à peu et disparaissoient.

Les selles ont été difficiles; hier il y avoit même une sorte de constipation.

Le vessicatoire der^rnière la nuque ne suppure plus et se sèche; mais celui sur le bras continue à suppurer beaucoup; une place large comme la main est en vive chair et me cause quelque douleur, sur-tout pendant la nuit; j'entretiens cette suppuration au moyen de feuilles de blettes enduites de beurre, et cette plante me manquant, j'y ai substitué la chicorée qui paraît avoir même plus de vertu.

Avec tout cela, la voix est toujours fatiguée, voilée, par-ci ~~par-là~~ parlà enrouée. Elle a gagné, mais n'est pas rétablie et se trouve encore sujette aux moindres influences de la température; dès que j'ai un peu parlé, elle devient pénible et tend de nouveau à s'ensevelir dans ces catacombes dont elle a tant de peine à ressusciter.

Les bronches à la partie supérieure du cou sont toujours fort irritables; dès que j'ai bu, sur-tout de l'eau fraîche, il se manifeste une toux qui annonce qu'il y a quelque lésion à la superficie. Cette toux, il est vrai, me fait quelque fois expectorer des matières gluantes qui peut-être tiennent la voix emprisonnée. Je n'en ai pas moins senti le besoin de boire l'eau sucrée chaude plutôt que froide.

La partie extérieure du cou au côté gauche, région derrière et en dessous de l'oreille est toujours bien sensible; hier soir, j'ai cru un moment que j'allois subir une 3^e difficulté de déglutition avec ses conséquences, car une douleur aiguë de ce genre m'a pendant près d'un quart-d'heure saisi à la gorge si vivement que j'ai été sur le point d'appeler au secours.

J'attribue au mauvais temps et à la neige les douleurs rhumatismales que j'ai éprouvées aux mollets et aux environs de la cheville du pied, tantôt à une jambe, tantôt à l'autre, soit en marchant, soit en demeurant assis

Quant aux hémorroïdes, je n'ai rien senti qui y eût trait. Toujours le même régime qui, à force de monotonie, devient peu appétissant. Hier, j'ai de nouveau mis du vin dans mon eau (et non de l'eau dans mon vin); cela excite un peu la toux mais me fortifie, du moins à ce qu'il semble.

Vous verrez, Monsieur le Docteur, si vous avez quelque changement à me prescrire.

Je dois ajouter que la journée de hier a été très-fatigante pour moi, essentiellement par le soin que j'ai dû apporter à la correction de la traduction française de la Réponse du Cons.féd. à la Note française.

Agréez, Monsieur le Docteur, avec mes remerciemens, l'expression réitérée de toute ma considération et de mon affectueux dévouement.

H. Druey, C^r féd.

Vallee de Piemont Fev.14 1852.

Theuerster,

Ich benutze eine Briefsendung nach dem Abendberg, um ihnen zu melden dass ich glücklich hier angekommen, aber hernach von meiner Winterkrankheit befallen wurde, und gedenke meine Forschungsreise nach Oestreich auf nächsten Herbst zu versparen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge habe ich erwartet dass in Piemont etwas gethan werde, allein die Misthaufen liegen noch vor den Häusern wie zuvor, und die Unglücklichen in den Thälern werden noch Jahrhunderte lang sein was sie sind. Ich kehre über den Gotthardt nach Abendberg zurück um meine Schrift vom Stappel gehn zu lassen. Ich hoffe Sie werden mit mir zufrieden sein. Senden Sie mir doch gefälligst das neue Heft der Würtemberger Zeitschrift nach Abendberg um den Aufsatz von Autenrieth noch zu benutzen. Der Dr Krier wünscht sehr nächsten Sommer sich an die Anstalt zu associieren. Unter allen Anstalten die ich bis jetzt gesehen habe, hat mir keine ihrer Idee nach so sehr an's Herz gesprochen als das grosse Werk von Cot^aolengo in Turin, wo gegenwärtig 1000 Personen unterhalten werden, ohne von einem Tag zum andern zu wissen, wovon sie leben sollen. Solche Glaubenswerke z thun unserer glaubenslosen Zeit Noth, und es ist ein Dienst für die höheren Principien der Menschheit in diesem Geiste, ein Werk zu unternehmen und zu führen. Früher oder später muss es seine tausendfachen Früchte bringen.

Seyen Sie mir herzlich gegrüsst, und meiner alten Gesinnung versichert

Der Ihrige

Dr Guggenbühl.

Bern am 15 Hornung 1852

Hochgeehrter Herr Pfarrer

Hätte es mir die Zeit gestattet würde ich Sie bei meiner letzten Anwesenheit in Aarau besucht haben. Es ist lange her, seit wir uns gesehen.

Gerne hätt ich ^{mit} Ihnen auch Rücksprache genommen wegen der Briefe Ihres si Vaters Sind Sie wohl von Ihrem Entschlusse abgekommen, selbe herauszugeben? Ich kann mir diess doch nicht ~~denken~~ wohl denken. Wenn es aber wirklich wäre, möcht ich Sie bitten, mir das Ihnen zugestellte Fascikel zurückzusenden Es ist mir diess ein liebes Andenken auf das ich nicht gerne verzichten möchte, selbst wenn die Briefe abgedruckt würden.

Bei diesem Anlass erlauben Sie mir noch eine Bitte. Ich bin ein eifriger Autographensammler. Im Nachlasse des Seligen finden sich gewiss eine Menge Handschriften von literarischen Notabilitäten der Schweiz und des Auslandes. Sollten Ihnen welche derselben entbehrlich werden, möchte ich Sie um gefällige Mittheilung bitten Mit vielen Empfehlungen den Ihrigen und mit Hochschätzung geharre ergebenst

Prof Dr Troxler

NS Wohin sind wohl auch die Akten und Protokolle unsers ehemaligen Lehrvereins gekommen Diese hatten doch wohl auch eine sorgsame Aufbewahrung verdient.

Adresse: Herrn Herrn Emil Zschokke Pfarrer in Aarau

Berne, le 16 Févr. 1852.

Monsieur le Docteur,

Samedi à midi, j'ai commencé à prendre la potion purgative et je l'ai continuée de 2 h. en 2 h. sans interruption jusqu'au lendemain à 6 h. du matin. L'effet en a été lent et, quoique sensible, pas très-puissant: c'étoit peut-être le but que vous vous ~~proposiez~~ proposiez. Avant minuit, j'ai eu 2 selles outre une qui n'appartenoit pas à la médecine; après minuit jusques dans la matinée, 4 ou 5; en tout 7, mais assez peu abondantes, quoiqu'elles aient évacué des matières liquides, jaunâtres et plus ou moins glaireuses. Par-ci parlà ces selles ont été accompagnées de maux de ventre, comme qui diroit des tranchées et un sentiment d'extinction.

Entre les potions, je n'ai rien pris que du bouillon de moux de veau, après les évacuations; ce n'est qu'à 7 1/2 h. du matin dimanche que j'ai mangé la soupe et les scorsonaires préparés pour samedi.

Malgré ces évacuations, de bile, à ce que je présume, j'ai continué d'avoir des maux de ventre dans la matinée et la soirée de dimanche, après avoir mangé ou bu soit de l'eau pure, soit de l'eau sucrée mélangée ou non avec du vin, soit après avoir pris des pommes cuites (froides).

La voix n'a pas fait les progrès que j'espérois: toujours voilée, facile à enrouer. Cependant, il y a amélioration.

J'ai gardé le lit samedi, une grande partie de dimanche et aujourd'hui, jusqu'à midi, sous l'empire de quelque fatigue et de beaucoup de somnolence. A l'heure où je vous écris, ce n'est pas seulement la voix qui est enveloppée, mais même la tête, si ce n'est l'esprit. Dieu veuille les dégager l'un et l'autre.

Le vessicatoire au bras gauche se sèche enfin, après avoir beaucoup suppuré et m'avoir causé une inquiétude fiévreuse avec de l'insomnie.

L'appétit est dans le même état, assez bon; mais je ne sais pas encore si la digestion est rétablie. La selle de ce matin a été quasi-ordinaire, quoique légèrement laborieuse. Ci et là de la soif, une grande préférence pour l'eau pure fraîche, sur-tout après avoir bu de l'eau sucrée froide ou chaude; mais elle me fait encore tousser en

irritant les bronches, mais moins que précédemment.

En attendant vos bonnes directions, je demeure avec une entière considération, votre affectueux dévoué,

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 21 Févr. 1852.

Monsieur le Docteur,

Je ne vous ai rien écrit ces jours, parce que je voulois attendre un résultat un peu positif.

Il y a amélioration en ce que les glandes du cou sont moins sensibles et en ce que mes forces sont un peu revenues.

Mais deux choses manquent encore:

1°. La voix n'a pas repris comme j'aurois désiré. Par moments elle est franche, claire, nette, mais un rien l'altère; parler quelque temps, boire, le froid, ~~sous~~^{tout} l'enroue.

2°. Les selles ont été laborieuses hier et avant-hier; j'allois prendre les poudres, lorsque hier soir, tard, une diarrhée s'est déclarée, mais bien légère. Il semble qu'elle continuera ce matin. A quoi l'attribuer, au manger et au boire, aux tablettes pectorales (de Georgé), à quelques impressions de froid, à la neige, à quelque autre accident de ce genre, ou bien est-ce un bienfait de la nature qui cherche à se débarrasser des parties hétérogènes?

Peut-être ferai-je bien de prendre les poudres, mais je ne voudrois pas le faire sans votre avis.

Avec une entière considération, votre affectueusement dévoué,

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 26 Février 1852.

Monsieur le Docteur,

Ainsi que je l'ai dit à votre fils que j'ai eu le plaisir de voir hier soir, tout iroit passablement et même bien, si ce n'est la voix qui n'est pas encore libre. Il est vrai qu'il fait froid, que je n'ai pu éviter de parler trop et que je n'ai peut-être pas suffisamment pris de tablettes pectorales, n'en ayant trouvé que hier à la pharmacie, mais où la règleisse me paroît beaucoup trop dominer. Aussi j'alterne avec les pâtes de Georgé qui sont moins irritantes ou donnent moins la soif.

Quant aux selles, elles laissent encore à désirer, quoique hier elles fussent un peu liquides. Avant-hier, elles étoient encore laborieuses, aujourd'hui, je ne sais.

Il me reste encore 1 ou 2 cuillerées de la potion à prendre: faut-il cesser, la renouveler ou la remplacer par autre chose ou par rien?

J'éprouve quelque fatigue provenant de ce que j'ai dû m'appliquer beaucoup hier.

Agréez, Monsieur le Docteur, avec mes remercimens pour les soins que vous avez bien voulu m'accorder, l'assurance réitérée de ma considération affectueuse.

H. Druey, C^r féd.

Berne, Mercredi 28 ~~Février~~ F^r 1852.

Monsieur le Docteur,

Hier soir, depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir, je suis allé deux fois à la selle, mais pas considérablement.

J'ai soupé de bon appétit: soupe à l'orge, veau rôti, choux de Bruxelles, pommes avec du pain: c'étoit peut-être trop. De plus, j'ai bu un peu de vin mêlé avec du sucre dans de l'eau. Ajouter à cela que j'ai parlé un peu.

J'ignore s'il faut l'attribuer à ces causes ou à quoi, mais dans la nuit j'ai de nouveau ressenti au côté gauche de la gorge un commencement de difficulté à avaler, sans douleur proprement, mais en presageant une. Immédiatement, je me suis levé (entre 2 et 3 h.), j'ai bu quelques tasses de thé et ai enveloppé mon cou de ouatte. Cet embarras dans la déglutition, qui étoit plus profond que le précédent abscess, avoit un peu diminué ce matin, c'est-à-dire à 10 h., car j'ai dormi jusqu'alors sous l'empire d'une certaine fatigue.

A 10 h. j'ai repris la potion, toutes les heures 2 cuillerées, je l'ai fait renouveler et vais la continuer. J'ai aussi continué et fait renouveler le thé mêlé de bonaume - melisse-guimauve, que je bois entre les potions.

Ce matin, j'ai eu deux selles assez abondantes, mais je sens qu'il faut que cela continue et que pour cela je dois continuer la potion à raison de 2 cuillerées à l'heure.

La difficulté d'avalier dont j'ai parlé tout à l'heure a bien diminué, quoiqu'elle n'ait pas complètement disparu. Elle a son siège vers le milieu de la gorge gauche et correspondra en dessous de l'oreille à l'endroit où les sang-sues ont été posées ou à peu près.

Je continue à garder le lit.

Mon humeur est un peu comme le temps, sans être aussi mauvaise.

Mais le moment est arrivé où il importe d'accélérer ma guérison, coûte que coûte, parceque la situation de la Suisse vis-à-vis de la France devient de plus en plus difficile et que ma présence au Conseil fédéral va devenir (ou plutôt est déjà devenue) indispensable.

A Bon entendeur salut, ~~salut,~~

votre affectueusement dévoué

H. Druey, C^r féd.

Confiden-
tuel.

Sadon-Hillatte: weni's jüret, der Knatte sich

Berne, le 6 Mars 1852

Monsieur le Docteur,

Jene vous ai pas écrit depuis quelques jours, parceque je n'avois rien à vous dire de marquant sur mon état. Les selles revenoient peu à peu à l'état normal et la voix se fortifioit, quoique lentement et insensiblement, lorsque, dans la nuit si froide de Jeudi à Vendredi, il m'est tombé sur tête un fort rhume qui s'est en partie jeté sur la poitrine. Il y a un fort écoulement du nez et un peu des yeux; j'éternue assez souvent, mais, sans être sèche ni bien violente, la toux n'amène encore que peu de crachats. En attendant vos directions, je vais prendre de l'infusion de bonaume et de mélisse. Peut-être que la secousse causée par la toux agira d'une manière propice sur les organes de la voix.

Agréez, Monsieur le Docteur, l'assurance réitérée de ma considération très-distinguée et de mon attachement.

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 9 Mars 1852.

Monsieur le Docteur,

J'ai appris avec beaucoup de peine que vous ressentez aussi les influences morbides de la saison; mais j'espère que vous aurez à faire à des adversaires moins opiniâtres que les miens. C'est dans l'espoir que vous êtes mieux que je prends la liberté de vous adresser ce rapport, mais veuillez le mettre de côté pour peu qu'il vous fatigue.

Le rhume ou catarhe à la tête a cessé, quoique j'éternue encore par-ci par-là. Celui à la poitrine n'a pas été aussi intense qu'on auroit pu le redouter; il s'est principalement manifesté par des accès de toux le matin vers les 6 ou 7 heures: avant-hier et hier, ils ont été assez violens et se sont terminés par des crachats de matières gluantes. Ce matin, la toux a été moins prolongée et les matières expectorées plus mûres et légèrement sanguinolentés. Dans la journée et la nuit, je n'ai que très-peu de toux ou point. - Il est vrai que j'ai pris beaucoup d'infusion et le juleb quatre fois par jour. Faut-il continuer?

Les selles ne sont point encore à l'état normal, quoique j'en aie tous les jours deux et quelquefois trois petites, médiocrement faciles. En revanche, j'ai depuis plusieurs jours des vents d'une odeur assez forte, un peu souffrée.

Malgré quelques progrès, la voix n'est point encore revenue à un état satisfaisant: elle se fatigue et s'altère encore trop facilement.

J'ai fait jeudi, en voiture fermée, une promenade de 2 ou 3 heures au milieu du jour; malgré les précautions prises, la neige dont le sol étoit couvert a peut-être contribué au catarhe qui s'est déclaré dans la nuit suivante.

C'est assez vous dire que je ne crois pas devoir sortir encore.

Je ne puis que vous réitérer l'assurance de ma considération très-distinguée et des sentiments affectueux de votre dévoué

H. Druey, C^r féd.

Berlin, den 3. Mai 1852.

Aber kein Maiwetter, sondern Regen, Wind
und Kälte.

Hochverehrtester Freund! Ihre letzte Sendung mit dem begleitenden Briefe vom 11. Januar kam sehr verspätet in meine Hände, ich erhielt sie erst vor kurzem, begann gleich das Buch zu lesen, schrieb die beifolgende Anzeige, und wartete nur noch Ihnen zu antworten, bis ich diese gedruckt ~~beiliegen~~ beilegen konnte. Wundern Sie sich nicht, dass sie so klein ausgefallen, noch über die Stätte, wo sie erscheint! Ich bin litterarisch so vereinsamt, dass dieses hamburgische Blatt jetzt das einzige ist, wo meine Sachen sicher sind aufgenommen zu werden; dies aber gestattet keine Aufsätze langen Athem's, und auch bin ich selber zu dergleichen jetzt wenig geeignet. Jeden Augenblick unterbricht Unwohlsein die Arbeiten, denen ich allen Fleiss widmen möchte, oder das tägliche Leben schiebt seine unabweislichen Zudringlichkeiten vor. Ich habe jedoch gesucht, in der kurzen Anzeige alles zusammenzufassen, was dem Buche zur Empfehlung dienen kann. Bei einer ausführlichen Erörterung würde kaum zu vermeiden gewesen sein, Zweifel oder auch Widerspruch auszudrücken; die allgemein gehaltene Zustimmung an den Tag zu legen, war mir viel angenehmer; möge Ihr junger Freund, dem ich mich dankend empfehle, wenigstens den guten Willen nicht verkennen! -

Das grosse Ereigniss am Schlusse des vergangenen Jahres hat uns in der That überrascht und aufgeschreckt; die Gestalt, welche Frankreich annimmt, ist für ganz Europa wichtig, am meisten aber für unser Land, das sich dem nachbarlichen Einflusse besonders ausgesetzt findet. Die Macht, die augenblickliche, ist nicht zu läugnen. Von dem Rechte pflegt bei solchen Dingen nicht die Rede zu sein. Die Nothwendigkeit, deren auch Sie erwähnen, ist doch nur ein spöttischer Scherz; eine andre, als die, zur gehörigen Zeit ab- und zurückzutreten, ist nicht zuzugestehen, das Anvertraute als Eigenthum zu behandeln kann niemals erlaubt, niemals nothwendig sein. Und der offenbare Meineid, der doch gleich wieder Eidestreue fordert, das fortgesetzte Lügen und Betrügen, die schamlose Haucherei, der freche Verrath, die Niedrigkeit der Mittel, die Nichtswürdigkeit der Helfer, - alles das bildet eine Anhäufung von Schlechtigkeit und Gemeinheit, die in der Geschichte ihres Gleichen sucht. In unsern Gegenden ist auch die Verurtheilung allgemein, bei allen Partheien. Was aus der Geschichte ferner werden

2

wird, wollen wir sehen. Ich will mich auf Prophezeiungen nicht einlassen, aber so weit reicht doch mein Sehen, um zu erkennen, dass dieses Ereigniss, welches den bisherigen Gang der Entwicklungen zu stören schien, im Grossen und Ganzen ihm nur förderlich ist. Diese Monarchie ist dem Bestehen aller Monarchie weit gefährlicher als es die Republik war, als Freund ist dieser Cäsar die Schmach aller Kaiser und Könige, als Feind ist er ihre tödtlichste Gefahr; indem er den Schein an die Stelle des Wesens setzt, zerstört er jenen und dieses. Er thut die Dienste eines Henkers, das Werk mag richtig und nothwendig sein, aber der es verrichtet ist unehrlich. Mittlerweile sind die Franzosen, dies tapfere, geistvolle, lebhaftes, thatbereite Volk, sehr zu bedauern, sie bestehen die schwerste Prüfung, schwerer als die der Schreckenszeit; aber sie werden sich schon heraushelfen, und ich spare mein Mitleid für die Deutschen auf, deren Leiden nicht geringer sind, und deren Eigenschaften keine rasche Wendung hoffen lassen. Doch wer weiss! Die Weltgeschichte hat seltsame Launen, und es ist ein Vergnügen zu sehen, welche Ueberraschungen sie stets im Hinterhalte hat! -

Ihre schweizerischen Angelegenheiten versteh' ich nicht, ich habe den Faden verloren und kann ihren Wandlungen nicht folgen. Ihr Beitrag zu dem grossen Kampfe, der Europa umgestaltet, wird ihr in-
dass nicht erlassen. -

Ich freue mich zu hören, dass Sie unter allen Erschütterungen, häuslichen und bürgerlichen, körperlich und geistig ungebrochen dastehen, und allen Widrigkeiten muthig Trotz bieten! Längst hab' ich nun auch eingesehen, was Rahel und merkwürdigerweise fast mit denselben Worten Goethe sagt, dass mit den Jahren die Existenzen und Prüfungen sich steigern, anstatt sich zu mindern, und dass es eine Täuschung ist, im Alter Frieden und Ruhe geniessen zu wollen. Meine schlechten Gesundheitsumstände halten mich zwar von offenen Schauplätzen der Thätigkeit zurück, aber die Aufgaben, die Reizungen und Leiden-schaften der Welt dringen in das stillste Zimmer ein, an das elendeste Krankenbette heran. - Das Jenseits macht mir keine Sorge. Ueber diese Welt hinauszukommen, dünkt mich die Hauptsache. Will Gott mit seinem Geschöpf dann noch weiteres vornehmen, so wird es ihm zu Diensten stehen; ich kann mir ihn nicht so arm nicht denken, dass er nicht unendlich Reicheres und Schöneres zu bieten hätte, - aber freilich, wissen thu' ich darüber gar nichts. -

In Heine's Romanzen finde ich keine Sinnesänderung; was er hier kund giebt, hegte er schon immer, und mir war dies nicht unbekannt; er hat an einen lebendigen Gott von jeher geglaubt, und spielt nur jetzt mit dem Abbildern, die sich die Andern von diesem machen, wie früher mit andern Gegenständen. Auf der höchsten Spitze menschlicher Erhebung, wo der Sinn schwindelt und der Athem stockt, begrüßen sich Heine, Voltaire, Saint-Martin, Angelus Silesius und Tauler in freundlicher Einstimmigkeit. -

Den Verfasser des in Halle erschienenen Antibarbarus logicus habe ich noch nicht erfahren können. Ich bin seit einigen Jahren im Verkehr mit hiesigen Gelehrten sehr beschränkt, und Philosophen, falls es deren noch giebt, sehe ich gar nicht. Aber sobald ich wieder ausgehe, werde ich meine Erkundigung fortsetzen. Ihre Logik in allen Ehren, aber Ihre Blicke in das Wesen des Menschen sind mir stets das Liebste Ihrer Bücher gewesen. -

Von Kirchberger's Briefen an Saint-Martin sind nun Auszüge gedruckt erschienen, in Le philosophe inconnu par L. Moreau, Paris 1850, und der ganze Briefwechsel wird wohl bald nachfolgen. -

Hr. Meyer von Knonau, den ich hier wiedergesehen, hat mir grosse Versprechungen von Autographen gemacht; bis jetzt ist aber nichts erfolgt. Er setzte mich in grosse Verlegenheit, weil er mir von einem Vorgang mit Gantz sprach, dessen ich mich nicht erinnerte; erst nach seiner Abreise kam mir durch einen Ihrer Briefe, die Sache wieder in's Gedächtniss. Sagen Sie ihm das gütigst, ich bitte, falls der Zufall Sie mit ihm zusammenführt. -

Leben Sie wohl, und schenke der Himmel Ihnen und den theuren Ihrigen seinen besten Segen! In treuer Verehrung und Ergebenheit unwandelbar

Ihr

Varnhagen von Ense.

Abendberg 20.Mai 1852.

Theuerster,

Schon seit längerer Zeit im Besitze Ihres Lezten, harrte ich täglich auf die Ankunft der Schrift des Prof. Seux, welche ich nun das Vergnügen habe Ihnen zu übersenden. Leider ist mein Brief mit den übersandten Dokumenten an der französischen Grenze aufgehalten worden, so dass er den Schnitzer mit dem Haldenwang aufgenommen hat.

Der Präsident der Republik hat die Sache aufgenommen und statistische und ätiologische Forschungen im Ganzen Reiche angeordnet, um hernach Anstalten zu errichten. Ich hoffe dass wir aus den Pyreneen interessante Thatsachen erhalten werden.

Auf dem Abendberge geht Alles vortrefflich, und ich war ganz erstaunt nach meiner Zurückkunft, über die Fortschritte welche die Kinder gemacht hatten, und die oft wiederholte Thatsache, dass den ganzen Winter kein Husten, überhaupt nicht die geringste Indisposition vorkam, während ich überall den Keuchhusten und andere Kinderkrankheiten epidemisch herrschend fand.

Es wird ein Dienst für die Menschheit sein, wenn Sie diesen Sommer uns besuchen können. Ich bin im Besitze der neuesten französischen Schriften, welche Stoff zu mancherlei Betrachtungen geben. Die Sache wird nun unstreitig die nächsten Jahre zu einer Mission für ganz Europa; in Norwegen hat man kürzlich 3000 aufgefunden, in England wird die Angelegenheit durch den edlen Lord Ashley, welchen ich hier erwarte, zur Sache der Parlamentsverhandlungen, in Oestreich, in Bayern ist grosse Thätigkeit erwacht. Eine kleine Schrift von Ihnen, wird daher gewiss die allgemeinste Anerkennung finden.

Leider habe ich das neueste Heft von Mariaberg noch nicht erhalten, und bitte Sie daher mir das Ihrige zu leihen. Ich werde nächsten Montag unsere Bötin vorbeisenden.

Ich hoffe, die Frau Prof. befindet sich wohl, empfehlen Sie mich Ihrem Andenken

Mit herzlichen Grüßen und Hochachtung

Red abgedruckt

(Bemerkung v. Troxler):

Fremde Zeugnisse

Niepce Traite du Goitre et du Cretinisme

Férrus Memoire sur le Cretinisme.

Berne, le 22 Mai 1852.

Monsieur le Docteur,

Comme vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en faveur de votre fils, M. Otto Troxler, au sujet des fonctions temporaires d'écrivain dans le Bureau du Procureur Général, et comme on a diversement parlé de ma participation à la nomination de l'écrivain dont il s'agit, je tiens beaucoup à ce que vous soyez exactement informé de la vérité. C'est pourquoi je prends la liberté de vous transmettre ci-jointe la Copie certifiée de la lettre que j'ai écrite, le 19 Mai au soir, à M. le Procureur Général de la Confédération, qui lui a été remise avant-hier matin. Vous y verrez, entr'autres, qu'il n'est point vrai que j'aie travaillé contre votre fils; point vrai que j'aie cherché à imposer M.Schenk ou qui que ce soit à M.le Proc.Gén. Amiet: au contraire, j'ai dit et répété verbalement, puis écrit à ce Magistrat: 1°. Qu'il est parfaitement libre dans son choix; 2°. Que, comme il m'a demandé mon avis, je lui ai conseillé d'essayer M.Otto Troxler pendant un ou deux mois; - 3°. Et pour enlever, jusqu'à l'ombre d'une gêne, j'ai retiré la recommandation que j'avois donnée à M.Schenk pour copiste avant de savoir que votre fils se mettroit sur les rangs pour secrétaire.

Je dois d'ailleurs vous confirmer par écrit, Monsieur le Docteur, ce que je vous ai dit verbalement, savoir: 1°. Qu'il ne s'agit point d'une place de Secrétaire, ni d'une place permanente, mais seulement d'occupations temporaires de copiste ou, si l'on veut d'écrivain, essentiellement pour ce qui concerne les Heimathloses; - 2°. Que le traitement n'est point de 1800 fr. par an, mais que le Conseil fédéral a seulement alloué un crédit de 1200 fr. nouv. en maximum, pour une année, sur lequel on prendra pour indemniser l'aide, le copiste, l'écrivain, comme on voudra l'appeler, peut-être pour en indemniser deux pendant quelques mois, si c'est nécessaire: il s'agit donc d'un emploi précaire.

Je saisis avec empressement cette occasion pour vous réitérer, Monsieur le Professeur, l'assurance de ma considération la plus distinguée et de mon affectueux dévouement.

H. Druey, C^r féd.

A Monsieur le Docteur Troxler Professeur à l'Université de Berne.

Abendberg 28.Mai 52.

Theuerster,

Seit meinem Lezten, kamen mehrere Hefte der Zeitschrift für Cretinismus mit einem Brief von Dr Rösch mir zu, worin er den Wunsch ausdrückt dass ich mich auch ferner an der Zeitschrift betheilige, was nach Kräften geschehen wird. Mit Dank sende ich daher Ihr Heft zurück.

1) Beiliegend erhalten Sie zur gefälligen Durchsicht die neuesten französischen Werke über Cretinismus. Der Minister des Innern hat in ganz Frankreich Untersuchungen über Cretinismus angeordnet. Man schätzt bereits die Zahl der Cretinen auf 35-40,000. Vor Ablauf eines Jahres können wir jedoch auf keine detaillierten Nachrichten zählen. Die Magnesia-Theorie von Grange ist bereits über Bord geworfen.

2) Bayern. Dort reift der Plan eine Heilanstalt für Cretinismus zu errichten, aber leider nicht durch Diejenigen welche die eigentliche Pflicht hätten für die Unglücklichen zu sorgen sondern durch einen einfachen Priester der beginnt im Namen des HErrn. Dies ist am Ende der einzige Weg der niemahls trägt! Ich lege Ihnen den Brief bei mit der Bitte mir ihn für das Archiv der Anstalt zurückzusenden mit den übrigen Schriften.

Ich habe Hrn. Propst heute geschrieben, um zu vernehmen wie die Sache vorwärts geht. Dem Aufsaze von Virchow lege zugleich den Artikel in der Allgemeinen Zeitung bei vom Jahr 1840, welcher das Ministerium Abel veranlasste in Bayern Untersuchungen anzustellen. Es geht daraus hervor, dass mann mit guten Zeitungsartikeln oft mehr wirken kann, als mit dicken Büchern.

3) In Norwegen hat man 3000 C. aufgefunden. Die Angabe ist von Prof. Holst: Om Cretinismus, Norsk ^{M?}Nagaz vor Laegenvidenshaben ^uBänd IV. Christiania 1852 8.

4) In Oestreich ist wieder Alles stocken geblieben. Das Reisen für diese Angelegenheit ist nun absolut nöthig, sonst wird [d] praktisch nichts gethan, und mit blossen Zählungen und Schreibereien wird diesen Unglücklichen nicht geholfen: Nebst Oestreich hoffe ich im Laufe dieses Jahrzehends, mit Gottes Beistand, Norwegen, die Pyreneen, Spanien & Portugal und ein Theil von Amerika zur speciellen Mission zu machen.

Für diesen Sommer ist Lord Ashley zum Besuch auf Abendberg angekündigt, welcher die nächsten Jahre beabsichtigt die Sache der Idioten und Cretinen in Engäand zum Gegenstand parlamentarischer Verhandlungen und Legislation zu machen. Ihr Besuch wird mich jedoch vor Allem aus erfreuen, und die gute Frau Professor ist herzlich willkomm. Sie werden die Sache nach allen Richtungen fortgeschritten finden, und ich möchte Ihnen besonders einen Knaben zeigen der als cretinisch blödsinig vor mehreren Jahren hier ankam, nun aber soweit fortgeschritten ist, dass er sich zum Schulmeister heranbilden wird. Wen Sie Zeit fänden eine kleine Schrift à la Seux zu bearbeiten, so hoffe ich Sie in verschiedene Sprachen übersezt zu sehn. Hrn. Francini sende ich nächste Tage die Doupletten von Seux n.A. - Die Société nationale de Medicine à Marseille, hat mich in Folge des Vortrages zum Ehrenmitglied ernannt, was Sie in dem "Bund" gefälligst bemerken wollen. Senden Sie mir gefälligst eine Nummer für das Archiv.

Ich bin mit verschiedenen Arbeiten überhäuft und ermüdet. Hoffentlich kan ich an den sämmtlichen vaterländischen Vereinen Theil nehmen, was ich jährlich zu thun hoffe um Die Sache persönlich zu vertreten.

Mit herzlicher Hochachtung

Stets der Ihrige
Dr Guggenbühl

Walker: On intermarriage behandelt ein hochwichtiges Thema welches ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehle. Das Buch behalten Sie gefälligst als Geschenk für Ihre Bibliothek.

(Bemerkung Troxlers auf der Seite des Blattes:)

Rambateum?

Virchow Ueber den Cretinismus und pathologische Schädelformen besonders in Franken
in den Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg no 15,16,17.

Ferrus Memoire sur le goitre et le Cretinisme avec cinq planches
Paris 1851

Nièpce Traité du Goitre et du Crétinisme (Statistique)
Paris 1851

(auf anderm Blatt:) Oberdarching, Post Holzkirchen in Oberbayern
Eikberg

Berlin, den 26. Juni 1852.

Hochverehrtester Freund! Ihre jüngste Sendung durch den jungen Herrn Dorer hat mich überschüttet mit Gaben, mit Anregungen der Gegenwart wie mit Erinnerungen der Vergangenheiten. Der Name Herscher hat in meinem früheren Leben eine solche Bedeutung, dass alles was ihn hervorruft, mich auf das lebhafteste ergreift. Ich hätte ihn so gern noch einmal wiedergesehen, so manches durchgesprochen und aufgeklärt, mehr um seinetwillen, als meinetwegen. Es hat nicht sein sollen! -

Ich danke Ihnen herzlich für die freundlichen Briefe von Hrn. Dorer-Egloff und von Hrn. Eckardt; von beiden liebevollen Ansprachen sind doch Sie der eigentliche Urheber; Ihnen sende ich daher auch meine Antworten zur gütigen Beförderung; Sie werden solche vorher lassen, wenn es Sie nicht langweilt, und daraus ersuchen, wie ich freilich nicht allem entsprechen kann, was man von mir erwartet, und was ich selber zu leisten eifrigst wünschte. Helfen Sie meinen Entschuldigungen Geltung zu verschaffen! Besonders ist mir die Durchsicht von Manuskripten unmöglich, und zum Vermittler zwischen Autor und Verleger fehlt mir alles Geschick, auch für mich selbst, denn niemand kann ungünstigere Verhältnisse in diesem Betreff haben, als die meinigen sind! -

Ueber den Werth und die Rangfolge Ihrer philosophischen Schriften mass ich mir kein Urtheil an; wenn ich Ihre "Blicke in das Wesen des Menschen" und einige frühere naturphilosophische und politische Arbeiten den andern vorziehe, so ist das nur, weil mir der Inhalt näher liegt, als der von andern, und namentlich ist mir das Feld der Logik, auf dem mir der Uebergang von dem Kantischen zu dem Hegel'schen nicht zu finden war, seitdem unbetreten geblieben; in andern Gebieten war mir Hegel zugänglicher, obschon ich in keinem Fall sein Schüler oder Anhänger heissen kann. - Ihre Frage, wer der Verfasser des Antibarbarus logicus sei, habe ich nicht vergessen, habe jedoch, trotz der Nähe des Druckortes Halle, bis jetzt noch keine Auskunft erhalten können. /

Dass wir uns bei mündlicher Erörterung über die wichtigsten Gegenstände leicht vereinigen, wenigstens einander nicht heftig widere streiten würden, glaube ich gern. Schriftlich ist es schon wegen der Ausführlichkeit, die es fordert, schwieriger. Vieles sehen wir doch sehr verschieden, dünkt mich. In früheren Briefen sprachen Sie von Atheisten, die zu bekämpfen wären, und deren Dasein ich läugnen musste;

in Ihrem letzten Schreiben erwähnen Sie des sozialistischen Kommunismus als eines gefährlichen Feindes, und ich kann abermals nicht einstimmen; mir ist dies alles nur ein Gespenst, das als Schreckniss wohl ungeheure Wirkung haben kann, aber für den, der nicht daran glaubt, gar keine hat. Ich glaube wohl an die Forderung, die ja seit achtzehnhundert Jahren entschieden aufgestellt ist im Christenthum, ja dessen eigentlicher Kern ist, aber ich glaube nicht, dass der gegenwärtigen Gesellschaft von daher eine Gefahr droht; wie wenig Grundsätze als solche wirken, wie leicht sie in der Anwendung sich gradezu in ihr Gegentheil verkehren, das sehen wir ja deutlich am Christenthum selbst, das seit achtzehn Jahrhunderten verkündigt wird, und in Wahrheit doch heute noch auf seine Einführung wartet! Das Heidenthum hat sich schlau in der neuen Form eingenistet, und missbraucht sie unaufhörlich zu den unchristlichsten Dingen. Der ächte Kommunismus wäre ein Segen, auf den aber noch Jahrtausende warten mögen. Die leeren Grillen und eitlen Versuche kann man ruhig sich selbst überlassen, sie bringen der Gesamtheit keine Gefahr, höchstens ihren Theilnehmern Schaden, die solchen aber, wenn nicht in dieser, doch in einer andern thörichten Unternehmung finden würden. - Wenn Louis Bonaparte das Verdienst haben soll, einen Drachen getödtet zu haben, so muss vor allem erwiesen werden, dass ein Drache vorhanden gewesen. Uebrigens beginnt schon die Enttäuschung, und viele Leute, die dem sogenannten Retter zugejubelt, fangen schon an zu zweifeln, ob sie nicht dem Verderber Beifall geklatscht. Der ehrlose Meineid, die freche Lüge, der nichtswürdige Betrug bleiben dieselben; die Wirkung aber der ganzen Handlungsweise kann aber doch von der Art sein, dass die künftigen Geschlechter Vorthail davon ziehen. -

Der Zustand von Europa wird immer gleichartiger, die Spaltung zwischen Völkern und Regierungen immer entschiedener; das ist die Hapterscheinung, die durch alle politischen Wirrnisse durchgeht, die für die Zukunft neue Gestaltungen verheisst. An den einzelnen Staaten kann ich heutiges Tages nur noch ein sehr untergeordnetes Interesse haben, sie gehen auf in dem Gemeinsamen, und das Ende wird sein - wir erleben es freilich nicht - dass Europa seine vereinigten Republiken hat, wie Amerika. Es wird schön sein, wenn von der Wolga bis zum Tajo nur Ein Freiheitsgebiet offen steht; kein kriegerischer Nachbar dem andern auch im Frieden droht; keine Gränze, kein Zoll

das weite Inland durchschneidet! Man wird andre Lasten tragen, andre Schranken fühlen, diese aber los sein. -

Genug der Träume! Ein Wort von Autographen! von den angebotenen hab' ich Siebenpfeiffer, Ad. Foller, Kasthofer, Pommer, Gräfin Hahn, die andern nicht. Ich wünschte Ihnen gern etwas zum Austausch zuß geben, aber hier ist grade jetzt sehr schwer etwas zu erlangen. Von Alexander von Humboldt hab' ich Blätter genug, aber ich darf keines weggeben so lange er lebt. Seine Rüstigkeit und Frische im dreiundachtzigsten Jahr sind bewundernswerth. Ludwig Tieck dagegen, im neunundsiebzigsten, ist sehr hinfällig. Der Nestor unsrer Litteratur, Karl Mächler, einst als Dichter berühmt, hat sein neunundachtzigstes Jahr angetreten. -

Leben Sie wohl, mein theuerster Freund! Die herzlichsten Empfehlungen Ihrer theuren Gattin und lieben Kindern! Der Segen des Himmels ruhe auf Ihnen, und lasse Sie mit den Ihrigen noch viele gute und frohe Jahre geniessen! - In treuer Verehrung

Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

Abendberg 26 Juni 52.

Theuerster,

Es geschieht mit Vergnügen, dass ich Ihnen die "Memoire von Ferrus" überlasse. Von Niepce habe ich jedoch nur ein Exemplar, und da ich es für meine Arbeit noch bedarf, so ersuche ich Sie mir gefälligst dasselbe durch die Bötin, welche vorbeikömmt, nebst dem Aufsatz von Virchow und dem Brief von Propbst zurückzusenden. Zugleich würden Sie mich sehr verbinden, wenn Sie mir das Buch von ~~Es~~ Iphofen noch beilegen könnten.

Ihr Gedanke hinsichtlich der "drei sachkundigen Stimmen" ist vortrefflich. Da ich jedoch schon etwas ähnliches in meiner historischen Skizze durchgeführt, so warte ich nur auf günstige Gelegenheit um ohne zu grosse Kosten, die Abhandlung drucken zu lassen. Wo immer möglich so gehe ich nach Sitten. Wollen Sie nicht auch die Naturforschende besuchen? Aus dem letzten Briefe von Dr. Rösch geht hervor, wie auch die Zeitschrift wenig gekauft wird selbst nicht einmahl Sanitäts-Collegien und Bibliotheken schaffen sie an. Wenn es nun in dem viellesenden Deutschland so ist, wie wird es dann erst in der illiteraten Schweiz aussehen! Das habe ich erfahren. Wir sind überdiess hier in den letzten zwei Jahren mit Armee überhäuft worden, und selbst Familien welche Millionen besitzen schämen sich nicht mir fortwährend arme Kinder zur unentgeltlichen Aufnahme zu empfehlen! Es wäre daher hohe Zeit gewesen, einmahl in dem "Bunde" den schweiz. Behörden ein ernstes Wort an's Herz zu legen, den es ist ja wahrhaftig eine [] Schande, dass für die Sache immer noch nichts gethan wird, während den nachgebildeten Anstalten, so vielfache Unterstützung Theil wird.

lezte Tage erhielt ich von Dr. Marshall Hall in London, das Program, einer "Gesellschaft für Staatsmedizin". Dieses ist nun eine Idee an welcher ich das höchste Interesse nehme, den durch derartiges Einwirken auf das Publikum, wird am Bessten unberufenem Treiben der Quacksalber gesteuert. Liesse sich Dieses englische System der Meetings, welches so ächt republikanisch ist, und die wichtigsten Angelegenheiten nationalisiert, nicht auch in der Schweiz einführen?

Ich hoffe Sie im August hier zu begrüßen, und werde dafür sorgen, dass die Frau Professor in einem Lehnstuhl hinaufgetragen wird, eine Ehre die sonst nur den Princessinen wiederfährt. Senden Sie mir gefälligst das englische Program wieder gelegentlich zurück.

Mit Hochachtung

Rest abgeschlossen

Herrn Dr J.G.Troxler Professor der Philosophie in Bern. 30.Juli 1852.

Hochverehrter Herr Professor.

Wir haben die Ehre gehabt Ihr werthes Schreiben vom 25 dhs. zu empfangen und eilen Ihnen zu erklären, dass wir die Frage wegen der Logik in 3 Bänden durch unsern Brief vom 21^{ten} April als erledigt betrachten. Sie haben dieses Buch, ~~das~~ von welchem heute noch ein sehr grosser Vorrath vorhanden ist, durchaus keine Ansprüche mehr zu machen und auch im Ernste wohl keine beabsichtigt denn sonst würde unser Brief vom 21. April 1846. nicht 6 Jahre und darüber unbeantwortet geblieben sein.

Den Druck des Compendiums der Logik welches Sie die Güte haben uns zum Verlage anzubieten, bedauern wir für jetzt dankbar ablehnen zu müssen, da unsere Pressen so in Anspruch genommen sind, dass nur immer die allernothwendigsten Arbeiten gefördert werden können.

Unter Wiederholung unseres Dankes bitten wir unsere hochachtungsvollsten Empfehlungen zu genehmigen.

Abendberg 8^{ten} August.

Theuerster,

Ich vermuthe dass Sie meine letzten Zeilen durch Hrn.Erlenmeyer nicht erhalten haben? Immer hoffte ich die Anzeige von dem Tage ihrer Ankunft hier, um die Frau Professor hinauftragen zu lassen. Die nächste Woche, Sontags oder Montags gehe ich nach Sitten um einen Vortrag zu halten, den ich hernach werde drucken lassen, und mir die Freude mache Ihnen die Schrift zu dedicieren, als dem ältesten Freunde und Förderer der Cretinen-Rettung.

Im übrigen habe ich mir vorgenommen mit den Regierungen und Gesellschaften durchaus nichts mehr zu haben, sondern meine Anstalt frei und unabhängig gehen zu lassen, damit nur Niemand nichts zu befehlen hat, und ich den Intriguanten einfach die Thüre weisen kann.

Haben Sie die Güte der Bernerbötin gefälligst noch die Nummer der allgemeinen Zeitung und den Aufsatz von Virchow in dem Würzburger medicini.physikal.Verhandlungen zu übergeben, welche in Ihrer letzten Sendung fehlten. Ich hoffe zugleich die Woche noch die Freude zu haben Sie hier zu sehen. Ihre Anwesenheit in Sitten ist jedenfalls bedeutungsvoll. Schade dass man doch den Domherrn Berchtold nicht zum Präses machte, welcher durch seine grossartige Leistung "das Maasssystem der Natur" Gegenstand der Aufmerksamkeit der meisten europäischen Akademien geworden ist, im eigenen Vaterlande aber nichts gilt. Der Rive scheint unbedeutend und zweideutig, aber bei uns gelten solche Leute am meisten.

Mit herzlichen Grüßen

der Ihrige

Dr.Guggenbühl.

Beromünster VIII, 28, 1852

Hochgeehrter Herr Kaplan

Ich schreibe Ihnen heute von der stillen Wohnung meiner 1. Tochter Marie, einem Kaplanhause im (nach der Sage sg) Bärengraben meines Heimatsorts aus. Wie wohl thut die Ruhe mit der guten Luft und der netten Aussicht dem aus dem geräusch und anspruchvollen Leben Berns Entronnenen! Doch bin ich auch hier medicinisch und literarisch beschäftigt Ich stehe auf gutem Fusse mit den geistlichen Herren, mit meinen Mitbürgern und dem Landvolk, lebe mit meiner 1. Frau im Kinderkreise und mache Ausflüge in die Runde. So wohl ist mir geworden und ich gedenke noch mehre Wochen hier zu bleiben.

Mich freut, was Sie mir von Ihrer Reise ins Appenzellerland und von Hrn Pfarrer Wespi, der auch noch in meinem Andenken lebt, mittheilten In religiöser und kirchlicher Hinsicht glaube ich auch ietz noch am besten von meinen Luzernschen und St.Gallschen Zuhörern in Luzern verstanden worden zu sein. Ich habe trotz aller fortgesetzten freien Forrschung nicht Grund gefunden meine Ansichten im Wesentlichen zu ändern. Ich danke Ihnen für den Aufschluss, den Sie mir über meine Frage gegeben. Aus vielen moralischen und scientificischen Gründen kann ich über Geiger's Kritik*wegsehen. Weit mehr Gewicht legen ich auf die Tendenz des Katholicismus unserer Zeit und freue mich der Geistesrichtung, die er genommen Viele seiner Vertheidiger sind auch gerechter gegen mein Wissen und Wollen geworden, als sie ehemals waren. Haben Sie nicht auch die vor einiger Zeit in der Allg. Zeitg erschienene Abhandlung über Günthers Philosophie und ihr Schicksal gelesen? Darin ist mir eine ehrenhafte Stellung unter Männern, die auf der rechten Seite zu stehen scheinen, angewiesen. Ich werde diese zu behaupten suchen, und zwar um der mir hochtheuern Sache selbst willen.

Dem Programm von Dekan Greith ist nun auch eins von Einsiedeln nachgefolgt "Die wahre und die falsche Einheit in der Philosophie" Auch diess zeigt gute Vertrautheit mit der Speculation Fichte's, Schellings und Hegels. Nur hätte auch die Oppositionsseite (nach Greith "die alte Schule" ¹) auch gewürdigt werden sollen u.s.f Wer ist wohl der Verfasser? In Einsiedeln scheints lichter geworden zu sein.

Ich muss enden. Mit Hochschätzung Ihr stets ergebener

*Gügler und Widmer stehen in meinen Augen weit höher. Von erstem besitz ich noch eine eigenhändige Recension meiner Blike ins Wesen d.M

Prof Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Wilhelm, Kaplan zum hl. Kreuz in Uznach

Abendberg 4 Septbr 52

Theuerster,

Seit meiner Rückkunft von Sitten, sind wir hier dermassen mit Besuchen überhäuft, dass ich noch gar keine Zeit fand zum Schreiben. Collegen aus Dänemark & Schlesien kündigten mir die Errichtung neuer Heilanstalten an, und es wird der Abendberg seine Töchtern in nächster Zeit vielfach vermehrt sehen. Mit Muth und Beharrlichkeit geht am Ende alles!

Der Besuch in Sitten war ziemlich befriedigend und nur hätte ich Sie dort gewünscht, wir hätten dan etwas ^t Tüchtiges für den Cretinismus durchsetzen können. Ich kam wenigstens dazu den grössten Theil meiner Abhandlung zu lesen, und das will in unserm Lande schon viel heissen. Ihr Collega Perthy hielt einen langen Vortrag worin er alle die materialistischen Lehren des Moleschott, Feuerbach u.s.f. mit grosser Gelehrtheit vortrug, und dan am Ende einige nicht sehr tiefgreifende Einwendungen dagegen machte. Ein ziemlicher Theil des Publikums, besonders die Geistlichen, liefen davon und hielten den Herrn Perthy für einen "ächten Stämpfli'schen Professor["] d.h. einen Materialisten. Etwas Unpassenderes als dieser Vortrag an einem solchen Orte, ist mir jedenfalls noch nichts vorgekommen. Leopold v.B ^{beschädigt} hielt eine geistreiche Rede über natürliche Museen. Ich suchte hernach mit ihm über Cretinen anzuknüpfen fand jedoch dass ihm die Steine lieber sind als die Menschen. Es wird noch lange gehen, ehe das Menschliche in der Naturforschung durchgedrungen ist, ich hoffe aber dass gerade der Cretinismus und seine Heilung im [da] Laufe der ~~JAHREHUNDE~~ Jahrzehende immer mehr Veranlassung / zu gebe.

Ich war bei dem trefflichen Domherr Berchtold einquartiert, der sich Ihnen empfehlen lässt. Er klagte sehr über die Theilnahmslosigkeit gegen seine ^{wichtige} ~~einstige~~ Entdeckung "das Maasystem der Natur". Ich habe auf 40. Exemplare subscribiert, um sie an die mich besuchenden gelehrten Aerzte und Naturforscher auszutheilen, und wende das Vergnügen machen Ihnen ein Exemplar zu senden. "Sie wollen eben nicht Notiz nehmen und nichts Vaterländisches anerkennen" ist seine gegründete Klage. Ich danke Gott für die hiesige Angelegenheit den Weg eingeschlagen zu haben, den ich einschlug, sonst wäre ich mit aller Aufopferung und allen unsäglichen Schwierigkeiten noch ökonomisch zu Grunde gegangen. Mit einer solchen Last auf dem Halse, lässt es sich wohl bedenken was man thut.

Mit herzlichen Grüssen & Hochachtung

Rest abgeschrieben

Bern 1852. X.13.

Hochgeehrter Herr Pfarrer

Seit einigen Tagen aus meinen Ferien heimgekehrt treffe ich Ihre verehrliche Zuschrift vom 16 Augst samt Beilagen. Ich bin Ihnen für diese Mittheilungen sehr verbunden. Es freut mich auch sehr, dass Sie Ihr Vorhaben, wenn auch modificirt, durchsetzen. Der Verleger scheint mir etwas zu bedächtlich. Der Zeitgeist ist für Briefsammlungen gestimt, und wo solch ein Name, wie hier, an die Spitze zu stehen kommt, werden Interesse und Absatz nicht fehlen. ~~Indess~~ Indess schadet wohl auch die genomene Vorsicht nicht und kann einer grössern Sammlung Bahn brechen. Möge nur die erste Partie bald von Stappel laufen.

Wegen der Autographen waltet unter uns ein kleines Missverständniss, das wohl ich verschuldet haben mag. Ich wollte Sie nicht um Briefe von der Hand Ihres sel. Vaters bitten, indem ich selbst solche an mich gerichtete besass, wie ich Ihnen mitgetheilt, und vielleicht, wenn ich näher nachsuchen kann, noch mehr besitze. Diese sind natürlich für mich von unvergleichlichem Werth abgesehen von meiner Sammlung als Autographenliebhaber. In dieser Hinsicht liegt es mir daran Handschriftliches von vielen literarischen und politischen Notabilitäten zu erhalten, und da Ihr sel Vater in so vielfachem Briefwechsel stund, erlaube ich mir, Sie um gütige Mittheilung solcher zu bitten. Vielleicht wird Ihnen die Erfüllung meines Wunsches durch einige der abgedruckten leichter. Mit Dank stell ich die zwei mit Ihrem Letzten erhaltenen Briefe zurück.

Mich Ihnen und den Ihrigen bestens empfehlend geharre mit Hochschätzung

Ihr ergebner

Prof. Dr Troxler.

Abendberg 16 October 1852.

Theuerster,

Es hat mich gefreut zu sehen, dass Sie glücklich von Ihrer Ferienreise zurückgekehrt sind. Die ersten Bogen meines Vortrages in Sitten sind bereits in die Druckerey abgegangen, und ich hoffe Ihnen in einigen Wochen das Ganze zuzustellen. Die Abhandlung wird ohne Zweifel der Sache wieder viele Freunde gewinnen in der civilisierten Welt. Den schändlichen Intriganten der letzten Jahre wird einfach gesagt was sie sind. Ich gedenke die Schrift Ihnen zu widmen als dem ältesten Freunde und Förderer der Cretinen-Rettung.

Es ist sehr gut dass sich Hr. Erlenmeyer bekehrt, den von Niemand anders als von ihm, giengen diese falschen Nachrichten hinsichtlich des Pastor's Haldenwand aus. Der schwedische Kliniker in Stockholm schreibt gegenwärtig über den Abendberg; dann ein Däne Dr. Hübertz, der auch eine solche Anstalt errichtet; auch die französische Akademie nimmt diesen Winter ihre Diskussionen über Cretinismus wieder auf. Wissen Sie Niemand der mit Louis Napoleon in freundschaftlicher Verbindung steht?

Alle die zahlreichen Besuche des Abendberges sind während dieses Sommer's mit Begeisterung von der Anstalt und ihren Leistungen geschieden, und ich denke daher kaum dass der Spaziergänger von dem Sie reden hier gewesen sey. Ich habe nichts von seiner Schrift gesehen und bitte mir dieselbe durch die Bötin zu senden, vielleicht dass ich auf die Spur komme.

Im Wallis wurden Tabellen über die Verbreitung des C. vorge-wiesen von[?] der medicin. Sektion, welche beweisen sollen dass der C. in jenem Lande fast ganz verschwunden sei, obschon der Augenschein deutlich das Gegentheil lehrt. Von solchen Arbeiten verspreche ich mir nichts Gutes! Ich habe deutlich gesehen, dass der Neid über den grossen Ruf meiner Anstalt und ihr Gelingen die Aerzte so neidig macht, und es scheint mir das Beste in der Folge gar keine Notiz mehr von ihnen zu nehmen. Beiliegend ein Andenken von H. ~~Berchert~~ Dommher Berchtold, der über die Behandlung von seinem Vaterlande aus sehr klagte

Mit herzlicher Begrüssung

Ihr
Dr. G.

(doppelt)

Der Verlust von Dr. Rösch ist sehr zu beklagen. Mariaberg wird übrigens gleich fortgehen da Autenrieth und sein Schwager die Leitung übernommen haben. In Bayern ist die neue Heilanstalt vorgestern eröffnet worden, hat aber ein ausschliesslich katholisches Gepräge.

Bern am 28^{bris} 1852

Herrn Franz Hanke
Buchhändler und Antiquar
in Zürich

Hochgeehrter Herr

Aus Ihrem alten Bücherverzeichniss Abtheilung Curiosa wünsche
ich zu erhalten

No 3841 <u>Elkartshausen</u> Zahlenlehre der Natur	1,,80
3901 <u>Pfaff</u> Der Mensch und die Stere ne	1,,20
3900 <u>Ortinger</u> Schwede und andere irdische und himlische	
Lass 1765 2 B	3,,60

S hat unter dem Namen der Natürlichkeit den Körper vom
Menschen ausgeschieden

Der Körper ist das nothwendige Vermittlungsorgan der Seele, die
nicht ohne Leib bestehen kann, mit der Welt.

Das leibliche oder körperliche (Materielle) Element dient im Körper
andern Verrichtungen als in der Seele (Dienst) oder Element.

Leib ist der in die Seele aufgenommene, und nicht blos belebte,
sondern beseelte Körper

Wie Vegetation und Animation hat alles Belebte u Beseelte eine
andere Richtung

Der Geist ist das absolute Complement von Leiblichkeit und Seligkeit
- den Sorgen

Geist ist eine Form zu dessen Wesen umgesetzt

Das Recht muss ethisch, die Sittlichkeit religiöse Grundlage haben

Abendberg 28 Octbr 52

Theuerster,

Ich habe so eben den zweiten Korrekturbogen meiner Abhandlung erhalten und hoffe dass sie in einigen Wochen vom Stappel laufe. Sie erscheint bei Huber & Comp. in Bern circa 10-12 4.Bogen stark. Ich habe gesucht die vielfachen Fort[schritte] und mit Erfolg wiederholten Experimente in dieser Sache nachzuweisen, und daran die Urtheile sachkundiger Aerzte über den Abendberg geknüpft. Das Opus kostet mich nicht weniger als 1200 Franken, und es muss daher für die Verbreitung das Möglichste gethan werden.

Ich erinnere mich deutlich des Freyberger-Bergwerk-Akademikers, welcher mit Hrn.Noel hier war, und behauptete Iphofen hätte den Bauren gerathen seidene Strümpfe und Beinkleider zu tragen, um die Elektrizität abzuleiten. Ich bedaure dass ich die fragliche Nummer der Allg.Zeitung nicht auftreiben kann.

Da Sie sich für Berthold interessieren so sende ich Ihnen auch seinen französischen Comentar. Sie sehen dass seine Leistungen doch im Auslande gerechte Annerkennung finden. Es fehlt uns doch auch ganz ein solcher wissenschaftlicher Concentrationspunkt, der die vaterländischen Bestrebungen ermuntert. Und ich glaube kaum dass in diesem Jahrhundert etwas zu Stande komme, den die Gegenwärtige Generation ist scheuslich materielle und intrigante. Welch ein Gegensatz zur zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo die Scheuchzer, Lavater, Gessner, Haller, Bonstetten, Saussure, Baltsahar (!), Zimmermann u.s.f. den helvetischen Verein gründeten!

Kürzlich hatte ich den Besuch eines Ihrer alten Bekannten, des Geh.Sanitätsrath Martini in Leubus, welcher sich Ihrer in grosser Liebe erinnert. Seine schnelle Durchreise gestattete ihm leider nicht über Bern zu kommen. Er erzählte mir Trauriges über das Streben deutscher Demagogie um das Christenthum über Bord zu werfen. Doch dies ist ein eitles Streben, den das Reich des Erlösers ist ein ewiges. Für ihn einzustehen, ist die schönste Aufgabe, welche sich der Sterbliche setzen kan!

Mit herzlicher Hochachtung
der Ihre

Dr.Guggenbühl.

Wen Sie mir durch die Bötin die Hallerschen Schriften, besonders seinen Usong, die Schriften gegen Voltaire u.s f. senden können, so ist es mir sehr lieb.

Abendberg 12 Nov.52

Theuerster,

Mit vielem Dank sende ich Ihnen die Haller'schen Schriften zurück, und wünsche sehr die 2 ersten Theile der Briefe noch zu erhalten, da mir ihre Lektüre sehr angenehm ist.

Den Gedanken einige photographische Bilder meiner Schrift mitzugeben, habe ich bereits früher schon gehabt, allein er lässt sich für diesmahl nicht mehr wohl ausführen, da bereits mehrere der in der Abhandlung beschriebenen Kinder die Anstalt verlassen haben. Es wird sich ein anderes Mahl Gelegenheit dazu finden. Ich dachte die Schrift zu betiteln: "Die Heilung und Verhütung des Cretinismus und ihre Fortschritte im ersten Jahrzehend. Vortrag gehalten vor der schweiz.naturforschenden Gesellschaft, Sektion der Medicin, zu Sitten 1852"

Nun meint der Verleger man sollte einen andern Titel wählen, den das Buch sei für einen Vortrag zu gross, und zudem würde es als Vortrag weniger gekauft. Was für ein Titel würden Sie vorschlagen?

Ich habe sowohl das Schweiz.Archiv als Ihren Vortrag benutzt, um Ihre Verdienste in der Sache hervorzuheben, wie Sie sehen werden.

Wir hatten letzten Sommer den Deputierten Prof.Demaria^a von Turin zum Besuche der vielen Antheil ^{an dem} ~~am~~ Gedeihen der Anstalt nahm. Der Orden des heil.Moritz & Lazarus welcher im Mittelalter sich mit den Aussätzigen beschäftigte, will nun eine solche Anstalt im ~~der~~ Vallée d Aosta errichten.

Demaria sagt die schändliche von Bern officiell ausgestreute Verläumdung als seien hier bloss scrophulöse Kinder in Behandlung, habe der guten Sache sehr viel geschadet. Ich muss mich nun nothwendig mit der gegenwärtigen Regierung in Verbindung setzen damit sie die Scharte wieder auswezt.

Höchst traurig ist es aber nach zehnjähriger Anstrengung und Aufopferung und solchem grossartigem Erfolg noch solchen schändlichen Intriguen ausgesetzt zu sein

Mit Hochachtung

der Ihrige

Dr.Guggenbühl.

Abendberg 21. Nov 52

Theuerster,

Wie Sie aus der Beilage ersehen, hatte ich gleich bei dem Verleger meiner Schrift remonstriert, um die gewünschte photographische Beigabe einzuleiten. Allein die Schwierigkeiten sind gross, vorzüglich wegen der langen Verzögerung des Erscheinens. Man hätte sollen gleich Ende August's, als ich das Manuscript zum Drucke einsandte, daran denken, damit etwas Rechtes zu Stande kämme. Gleich nach Empfang Ihres Letzten, habe ich Hrn. Körber noch geschrieben, dass ich das pekuniäre Opfer noch bringen wolle, vorausgesetzt dass dadurch keine bedeutende Verzögerung in dem Erscheinen eintrete. Den ich leide schon seit mehreren Wochen, an der beängstigenden Unpässlichkeit, welche ich durch die wiederholten Verkältungen und Verdruss in dem Sonderbundskriege eingeholt habe, und muss ernstlich daran denken, so bald als möglich wieder einige Wochen in ein milderer Klima zu gehen.

Wie Sie aus der Beilage ersehen, kommen die Druckkosten meiner Arbeit anstatt auf 1200 Frk. wie ich als Maximum annahm, sogar auf 1600 f. oder noch mehr, was für meine beschränkten Hilfsmittel eine allzustarke Ausgabe ist. Es werden 3000 Ex. gedruckt. Haben Sie doch die Güte bei einiger Musse mir auf ein Papier die Zeitschriften, vorzügl. litterar. belletr. u.s.f. nebst dem Namen des Redaktors & Verlegers niederzuschreiben, denen es gut sein wird Freyexemplare zur Recension zu übersenden. Die Abhandlung ist *Ms. Wien* wesentlich eine historische Skizze von dem was in dem letzten Jahrzehend zur Heilung & Verhütung des C. in Europa gethan worden ist. Sie ist unmittelbar an die schweizer. naturf. Gesellschaft gerichtet und beginnt mit der Anrede "Hochgeehrte Versammlung". Anstatt einem Vorwort habe ich eine Stelle aus Ihrem Vortrag, und das neueste Urtheil aus dem Edinbourgh Month derselben vorgestellt. Ich gedenke daher dieselbe anstatt Vortrag, "Memoire an die schweiz. natur. Gesellschaft" zu betiteln.

abgedr. in den

Vortrefflich ist Ihr Gedanke die Abhandlung einem Grossen zu dedicieren. Hätten wir doch nur früher daran gedacht, den jungen Kaiser Franz Joseph für die Sache zu gewinnen, allein jetzt ist es zu spät um Erlaubniss zu fragen, ohne welche den Majestäten nichts dediciert werden darf. Aber ich habe eine Pflicht gegen meine

Ms. St

Amsterdamer Freunde, welche in den ersten Jahren einige Beiträge sandten, seither aber die Sache wieder aus den Augen verloren. Vielleicht gibt das eine neue Anregung. Der Brief von diesen edlen Männern, an deren Spitze der ausgezeichnete Gelehrte, Prof. G.Vrolik steht, kam mit derselben Post, als ein Schreiben von Hrn.Kasthofer 1842, worin er mich sehr drängte für die Abzahlung des Berges mit der trostreichen Bemerkung "er wolle es weder mit meinen Gläubigern noch mit meinen Erben zu thun haben"!

O! ich bin niedergeschlagen über diese schweizerische Philantropie, den wenn Männer welche Fürsten erzogen am Ende eines langen Lebens in Noth und Elend geriethen, wie wird es mir erst mit den armen CRetinen ergehen?!

Mit herzlicher Verehrung

Ihr D G.

Für die Haller'schen Briefe bin ich Ihnen sehr dankbar und bitte um gefällige Uebersendung der Fortsetzung, wenn sie auf der Bibliothek zu haben sind. Den Brief des Hrn.Körper erbitte mir ebenfalls wider zurück.

MHH

↑ Herrn Eduard Dorer Alt-Landammann in Baden im Aargau

Bern XI. 1852

Hochgeehrter Herr

Wieder Blätter und Blüten - und mit jedem neuen Trieb mehr Frische und Schönheit! Gewiss war es ein guter glücklicher Griff, mit welchem Sie Jery und an's Licht zogen Ja es ist ein wahres Lichtbild, wodurch Sie das nette Paar den Schweizern und Deutschen erst kenntlich gemacht und des grossen Dichters Idee offenbart haben. - Haben Sie Dank, meinen aufrichtigen Dank, und glauben Sie mich nicht bestochen durch die Stelle, wodurch Sie mich in Ihrer Schrift ehrten. Hab ich diess einiger Maassen verdient, so ist es durch das frühzeitige Streben, Deutschland und die Schweiz literarisch zu vermitteln. Darauf ging ich aus unter der Aegyde von Rahel und Varnhagen mit Freund Vock & im neuen Schweizerischen Museum Aarau 1816, und ich freue mich ietz besonders, diese Tendenz von Ihnen auf eine so anziehende Weise erneuert zu sehen.

Das wirksamste Mittel, die Schweiz in sich selbst und mit dem sie umgränzenden Ausland geistig zu vermitteln würde die Gründung einer unsrer Bundesreform entsprechenden Gesamthochschule gewesen sein. Allein es scheint ein wahrer Unstern über dieser Idee und ihrer Verwirklichung zu walten. Sie wissen, wie der von Monard ausgearbeitete Entwurf auf dem Wege des Concordierens nicht zu Stande kam, und nun, da man auf dem Wege der Bundesreform und durch verfassungsmässige Befugniss der herrlichen Institution um so viel näher gekommen zu sein glaubte, auch in finanzieller Hinsicht die grosten Hindernisse beschwichtigt waren, wacht der böse Feind alles höhern Strebens auf geistigem Gebiete und wahrer innigerer Einigung innerhalb der föderalistischen Schranken auf, und reagirt. Ich wär beinahe geneigt der Bernerzeitung zu glauben, dass die von unserm Rektor, dem übrigens in jeder Hinsicht überaus freigesinnten Theologen Immer in der Aula zur Jahresfeier der Universitaet gehaltenen Rede der Ausdruck der Willensmeinung der (ihren Kanton als Fünftheil der Schweiz gelter machenden) Behörden sei. Diese Rede war, freilich mit

statt: gel-
tend?

no
eben 2 als
46

einer Unzahl Scheingründe gegen die eidgenössische Universität pro domo sua gerichtet. In meiner Stellung als Mitglied der Experten Commission und Professor an hiesiger Hochschule bin ich nun zu öffentlicher Neutralität verdammt, muss aber wünschen, dass Männer von Geist und Hirn, Freunde des Vaterlandes, der Jugend und der Bildung nicht zögern möchten zur Lösung der hochwichtigen Frage auch ein Wort zu reden. So was wär am meisten geeignet eine Pressaufgabe zu werden. Doch ich muss enden. Ihre Exemplaren sind sogleich besorgt worden Schreiben Sie nach Berlin, so bitt ich um Empfehlung. Achtungsvoll ergeben

Ihr Dr Troxler

Abendberg 12 Dec. 52

Theuerster,

Gleich nach meinem Lezten, kam Hr. Durkheim von Bern hier an, um eine Anzahl photographischer Bilder zu machen. Er machte sich anheischig die Bilder in Monatsfrist herzustellen, so dass Hr. Körber sagte, es gehe wenig Zeit darüber verloren. Diese Beigabe, wenn die Lithographie des Bildes gelingt, wird jedenfalls von bleibendem Werthe sein, und ich hielt daher das Opfer noch an seinem Platze. Wir konnten jedoch nur die in der Entwicklung schon Vorgerückten photographieren; die kleineren hielten die nöthigen 30 Sekunden nicht still. Um dieses werthvolle Darstellungsmittel gehörig zu benutzen, müsste ich mir selbst einen Apparat anschaffen, um die Kinder welche noch so ganz zurück sind im Schlafe und bei passenden Gelegenheiten wo man sie fixieren kann zu porträtieren suchen, wozu natürlich viel Zeit gehört. Das Bild welches nun als Titelpuffer der Schrift beigegeben wird, soll die untergehende Sonne darstellen. Von Paris ist die Nachricht eingetroffen, dass die Verhandlungen über Cretinis. an der Akademie wieder frisch beginnen. Ich gehe daher einige Wochen nach Paris, sowie ich den Berg verlassen kann, hoffend in der milderen Luft auch wieder Linderung meiner Beschwerden zu finden. Hoffentlich werde ich auf irgend einer Bibliothek den gewünschten Aufsatz Damerow's finden, um ihn für Sie abschreiben zu können. Die Vereinszeitung ist überaus selten zu finden, und meine bisherigen Bemühungen hatten keinen Erfolg.

Ich soll Hrn. Körber nun die Liste der Freyexemplare schicken, welche ich an meine Correspondenten und Recensenten im Auslande sende, um zu wissen welche durch den Buchhandel gehen können, oder nicht. Es ist mir daher lieb wenn Sie mir gefälligst das Verzeichniss von Zeitschriften u.s.f übermitteln können, (mit Angabe des Red. und Verlegers) von denen Sie glauben dass man Freyexemplare einsenden soll. Ich werde dies selbst übernehmen.

Mit alter Treue

höchachtungsvoll

Ihr Dr Guggenbühl

Berlin, den 15^t. Dezember 1852.

Hochverehrter Freund! Seit dem Empfang Ihres letzten Briefes sind fast zwei Monate vergangen, und ich war oft drauf und dran Ihnen zu schreiben; ich war krank und hatte vielerlei zu thun, aber dies waren doch keine wesentlichen Hindernisse, das wahre, welches mich immer wieder abhielt, war der Inhalt Ihres Briefes, und ich besitze dasselbe auch jetzt nur, indem ich es geradezu bekenne! Ich kann nämlich mit den Ansichten, welche Sie von den neuen Ereignissen aufstellen, gar nicht übereinstimmen, und zu einem Widerspruch, zu einer Streitverhandlung oder auch nur Erörterung, ist kein Briefraum weit genug, ja ganze Bücher würden dazu nicht ausreichen. In mündlichem Gespräch könnten wir uns vielleicht eher verständigen; vielleicht! oder wenn nicht zusammen, doch in bestimmtem Abschluss auseinanderkommen. Mit der Feder weiss ich mir keinen Rath, wenigstens nicht in der Kürze, die hier erfordert würde. Darum aber will ich meine Meinung doch keineswegs zurückhalten. Ich bestreite auch keine der Angaben, die Sie über die frühere Erscheinung Louis Bonaparte's aufstellen, über den Eindruck seiner Persönlichkeit auf Sie und Andre, das mag alles sein; ich kenne den Menschen nicht, und weis nur die offenkundigen Thatsachen seiner politischen Handlungen. Da muss ich Ihnen denn geradezu gestehen, dass in der ganzen Weltgeschichte mir wenig bekannt ist, was mit diesen Handlungen auf gleicher Linie stünde, an Verruchtheit, Verrath, Lüge und Niedrigkeit. Sie führen Beispiele von berühmten Männern an, die den Vorschriften des Gesetzes und der Sittlichkeit entgegen grosse Dinge vollbracht und unsterblichen Ruhm dafür geärndtet haben, Brutus, Timoleon ect. Aber aus welchen Gründen thaten sie es, um welcher Zwecke willen? Ist hier eine nur sich annähernde Vergleichung möglich? Hier ist Meineid, Ehrenwortsbruch - in unsern Gesellschaftszuständen ohne Frage schlimmer als Meineid, mörderische Gewaltthat gegen Unbetheiligte, scheuslicher Verrath nach allen Seiten, Verbrüderung mit den allerniedrigsten Werkzeugen, frechste Willkür und Eigenmacht gegen Millionen, und alles nur zu dem selbstischen Zweck, die Herrschaft zu erlangen und zu behaupten. Oder könnten Sie noch an Staatsretterei glauben, an Rettung der Zivilisation und dergleichen? Mir wenigstens ist an den Gütern, die auf diese Weise, durch solche Leute gerettet werden müssen, nicht das Geringste gelegen; mögen die

zum Trufel fahren! Wenn dieser Mann ein Säkularmensch heissen soll, so nimm ich denselben Namen für die Dionysier, für die schändlich(en) Cäsaren, für Schach Nadir und Tamerlan in Anspruch. In diesen kommt noch die ursprüngliche Wildheit, die Entfernung von Sitte und Bildung zu gute, während bei jenem die Angehörigkeit an ein gebildetes menschliches Zeitalter, die Theilnahme an geistiger Entwicklung und feiner Milde des Umgangs das Verbrechen nur um so schwerer in's Gewicht fallen lässt. Der Umfang der Erscheinung, die Macht ihrer Wirkung, und auch nicht die Dauer derselben, kann sie zu einer innerlich grossen erheben; es fehlt ihr sogar die Beigabe von Naturkraft, die wir auch bei dem Verbrechen noch ehren, der Muth und die Tapferkeit der eignen Person, von denen wir auch nicht die kleinste Probe gesehen haben! Auch glaub' ich nicht, dass diese Herrschaft lange besteht; die Franzosen, so begeist[er]t, beweglich, tapfer, werden schon mit ihr fertig werden. Aber sollten auf diesem Grunde auch Kaiser folgen so zahlreich wie Banko's Geschlecht, mein Urtheil würde dadurch kein andres werden. Wie "in einer höheren Weltordnung bei Vergeltung menschlicher Handlungen" wird verfahren werden, ob "einem solchen Individuum das Mass der durch den überwältigenden Impuls entzogenen Freiheit in Anschlag gebracht werden müsse", lass' ich der höheren Weltordnung anheimgestellt; aber wenn es so ist, so muss Schinderhannes davon guten Vorthail haben. -

Wie die Sachen aber jetzt einmal stehen, bin ich weit entfernt, den neuen Kaiser anzufeinden, oder ihm einen schnellen Untergang zu wünschen, ganz im Gegentheil! Ich würde die Hand des Meuchelmörders, der ihn treffen wollte, entwaffnen, stünd' es in meiner Macht; ich würde es mit Betrübniß sehen, wenn das vereinigte Europa den neuen Kaiser mit den Waffen überwältigte, ganz im Gegentheil! Ich wünsche ihm Bestand und Gedeihen, - bis zu einem gewissen Grade, ich habe meine Freude an ihm; denn unstreitig leistet er der Sache, die ich die gute nenne, die grössten Dienste, und hat noch grosse zu leisten. Nachdem einmal die Aufgaben für eine solche Geissel und Zuchtruthe gemacht worden, muss sie auch gebraucht werden. Die Vorsehung geht wunderliche Wege, überrascht, ist witzig, findet für ihre Aufgaben die Lösung meist von solcher Seite, woher man sie am wenigsten erwartet. Ich hielt es bisher sehr mit der Vorsehung, und bemühe mich auch jetzt, da sie mir eben einen ihrer Streiche gespielt, auf gutem

Fuss zu bleiben, das heisst ihre Meinung zu errathen und ihr dann beizupflichten. -

Ich glaube, mein theurer Freund, Sie Schweizer dürfen sich für den Augenblick allerdings Glück wünschen, dass es in Frankreich so gekommen; denn bestünde noch die gestürzte falsche und matte Republik, so hätten sie vielleicht schon jetzt feindliche Heere und Forderungen zu bekämpfen. Jetzt bleiben dergleichen Anschläge fürerst ausgesetzt. Man hat Dringenderes, Näheres zu beachten. -

Aber Krieg giebt es doch, muss es geben. Ob schon im nächsten Jahr oder etwas später, macht in der Hauptsache keinen Unterschied. Ich bin nur begierig, mit was für Triebfadern oder Redensarten man dann die Völker zu den Waffen rufen wird! Unverbrauchte, noch wirksame, werden schwer zu finden sein. -

Um Bildung und Sittlichkeit ist mir niemals bange. Die Menschen sind einmal ein heilloses, wildes Geschlecht - *cette maudite race humaine*, sagte Friedrich der Grosse, - ein tausendjähriges Reich, ein goldnes Zeitalter werden sie nicht zu Stande bringen, aber so lange sie dieses Geschlecht sind, werden sie auch nie die geistigen Güter, die Ansprüche auf Sittlichkeit, Religion, Kunst und Bildung fahren lassen. Aus demselben Keime des Göttlichen entsteht alles stets auf's neue, und das scheinbar Untergegangene ist dann erst recht für die Menschheit gewonnen. -

Ihrer schönen Alpenwanderung freue ich mich mit lebhaftester Theilnahme; dass Sie eine solche einst auch mit Friedrich Heinrich Jacobi gemacht, war mir neu; die persönliche Bekanntschaft mit diesem edlen Manne war auch mir sehr werth, und liess ihn jedenfalls besser erkennen, als seine Schriften, in denen der Philosoph und der Künstler stets mit einander ringen, und keiner den Sieg erlangt. - Eine Alpenreise könnte mich noch heute reizen, allein sie übersteigt meine Kräfte; ich darf höchstens / thüringische Hügel beschreiten. -

Ms: Köna
Ich habe mir eine Arbeit vorgenommen, die mich in die gute Zeit unsrer Befreiungskriege zurückführt, die Biographie des Generals Grafen Bülow von Dennewitz. Da ist noch das ächte Preussen, an dem man Freude hat! Mein Vorhaben findet aber Schwierigkeiten, und hängt noch davon ab, dass mir die nöthigen Hülfquellen eröffnet werden. -

Uebrigens leb' ich zurückgezogen von allen Geschäften und auch aus der grossen Gesellschaft, durch meine Kränklichkeit untauglich für beide. Doch fehlt es nicht an Arbeit, und ich kann sie kaum be-

wältigen, so viel wälzt jeder Tag mir zu. Mir liegen auch noch schriftstellerische Vorsätze im Sinn, wiewohl nicht viel Zeit mehr übrig sein mag. -

Leben Sie wohl, theuerster Freund! Meine herzlichsten Grüsse den lieben Ihrigen! Alles Wohlergehen! In trauer Gesinnung unwandelbar

Ihr

Varnhagen von Ense.

Sagen Sie mir gütigst, ob Sie etwas von Hrn. Meyer von Knonau wissen? Er reiste zuletzt von hier nach Wien, liess die schönsten Versprechungen (Autographen!) zurück; seitdem aber nichts von sich hören. -

Bern am 12 Jener 1853

Werthester Herr und Freund

Die Uebersendung Ihrer Gedichte durch Hrn Dr Brandeis hat mich höchst angenehm überrascht. So sehr die Trefflichkeit Ihrer poetischen Produktionen mich den Abstand der Gegenwart von der Zeit, da Sie als Jüngling mir als Mann gegenüberstunden, fühlen lässt, so sehr hat mich Ihr liebevolles Andenken erfreut, und im Geist in jene schönen Tage zurückgeführt die wir im geistigen Verbande in Aarau verlebt.

Es wird mich herzlich freuen, Sie wieder eonmal persönlich begrüßen, Ihnen meinen Dank aussprechen, und auch mit Ihnen über Vaterland und Wissenschaft unterhalten zu können. Indessen geharre mit Hochschätzung

Ihr ergebenster

Prof. Dr Troxler

Adresse: MHH Herrn Eduard Dössekkel Gerichtspräsidenten in Lenzburg
frei

Abendberg 24.Jenner 1853

Theuerster,

Endlich ist das so sehnlich erwartete Opus erschienen. Sie erhalten das erste Exemplar aus meiner Hand. Ich glaubte der guten Sache nicht besser zum Sieg zu verhelfen, als durch den faktischen ~~Beweis~~ Nachweis dass nun meine Bemühungen in ganz Europa durchgedrungen und die Versuche überall mit Erfolg wiederholt worden sind. Aber es ist nun wichtig dass sich auch andere Sachkundige wieder darüber aussprechen. Machen Sie gefälligst im "Bunde" den Anfang, es wird dann wahrscheinlich in die andern Blätter übergehen. Anstatt dem ausschliesslichen Zeugnis von Franzosen, zog ich vor vier sachkundige Stimmen verschiedener Nationen zum Schlusse reden zu lassen. Wenn nun das nicht hilft endlich die öffentliche Meinung aufzuklären, so weiss ich nichts weiter als der Zeit ihre Rechte zu lassen. So lange mir Gott das Leben fristet, werde ich, wie bisher mit aller Anstrengung meiner Kräfte, an der Veredlung dieser armen Menschenklasse arbeiten. Wie viel Leiden, wie viel Sorgen, wie viel Kummer ich bis dahin hatte, weiss der Herzenskündiger allein! Ich wünsche nur dass diese wahrhaft schändlichen Menschen, die durch Verläumdungen und Intriguen der Sache zu schaden suchen, es nicht am Ende noch hart büssen müssen. Ich habe ihnen deutsch gesagt für was ich sie halte, werde aber von nun an all das wüste Treiben mit Verachtung und Stillschweigen übergehen.

Die Anstalten von welchen Sie mir in Ihrem Letzten schrieben, kenne ich alle ganz genau; allein es sind ein paar darunter, welche nichts taugen, und die ich daher nicht aufgenommen habe. Ja dies ist jedenfalls ein grossartiges Resultat, der Impuls welchen der Abendberg in so kurzer Zeit gegeben hat! Gerade noch im rechten Momente fand sich noch ein hoher Gönner, für die Dedi^ckation, welcher viel zur Förderung der Sache thun kann, und dem ich auch persönlich sehr verbunden bin.

Mit herzlicher Hochachtung
der Ihrige
Dr Guggenbühl

Könnten Sie den Herrn Rösch & Erlenmeyer Exemplare von der Schrift übersenden? Ich bin jetzt mit Geschäften sehr überhäuft.

Um eine grössere Verbreitung zu ermöglichen habe ich den Preis auf 2 n.Franken festgesetzt

Abendberg 31 Jenner 1853

Theuerster

Es war mir bange dass Sie meine letzte Zusendung nicht erhalten haben. Nun aber erfreut mich Ihr Leztes, woraus ich sehe dass Sie wohl sind.

Ich habe von meiner Schrift erst ein paar Exemplare erhalten gleichsam als Probe, denn das Ganze ist beim Buchbinder noch nicht vollendet. Wen einmal meine Sendung hier angekommen ist, so werde ich Ihnen ein halbes Douzand Exemplare franco durch die Bötinn übermitteln, zum austheilen an Ihre Freunde.

Jezt wo die Schrift gedruckt vor mir liegt wünschte ich selbst noch Manches hinzuzufügen. Für mich hält das Schreiben eben sehr schwer, mitten unter der Last die auf mir liegt, um das Ganze mit so geringen Hilfsmitteln im Gange zu erhalten. Ich habe mir vorgenommen meine Musse der nächsten Jahre mit dazu zu verwenden, um die Schriften von Humboldt, von Göthe, und die Ihrigen recht fleissig zu studieren, um den Styl zu verbessern, und eine gefälligere Darstellung mir anzueignen, worauf in der gegenwärtigen Zeit bei solchen Bestrebungen die das grosse Publikum interessieren, so viel ankommt.

Uebrigens wissen Sie, dass die Schrift ihrem Wesen nach ein Vortrag war, wo ich den vaterländischen Standpunkt festhalten wollte, zwei Schweizern das Verdienst zu vindicieren, den ersten wissenschaftlichen Impuls gegeben zu haben. Durch Aufnahme gleichzeitiger Schriftsteller, wäre dieser gute Eindruck, der mir wesentlich scheint, geschwächt worden. Uebrigens habe ich schon früher darauf hingewiesen, so wie auf die wichtigsten Entwicklungsmomente meiner Anstalt, und man hat desswegen ein Schriftenverzeichniss angehängt.

Man kann diesen Anstalten, welche sämtlich noch sehr arm sind, keineswegs zumuthen, dass sie jezt schon nachdem die Praxis bloss ein Jahrzehend existiert, die wissenschaftliche Förderung zur Hauptaufgabe machen. Das wir unter solchen Umständen die Sache halten, das wir vielen dieser armen Wesen zu einem menschlichen Dasein verhelfen, und eine feststehende Methode der Behandlung gefunden, das nimmt vorderhand noch alle unsere Kräfte in Anspruch. Die Folgezeit kann durch mikroskopische, [a]natomische, chemische u dgl Forschungen, noch manches aufhellen, auch für die Aetiologie ist noch viel zu thun. Aber dazu gehören andere Kräfte als die Meinigen, und wir wollen auf eine günstigere Gestaltung der Zukunft hoffen. Ich fasse die Sache

nun für mich speciell als eine Mission auf, und bin überzeugt auf diesem Wege das meiste Gute zu Stande zu bringen.

In Frankreich ist übrigens durch die jezige Gestaltung der Sache wenig zu hoffen, indem der Mann welcher an der Spitze des Medicinalwesens steht, ein gewisser D^r Conneau, ein sehr unbedeutendes und borniertes Subjekt ist, ohne welcher aber der Kaiser nichts thut. Als ich vor zwei Jahren ihn über die Angelegenheit sprach, sagte er, wenn viele Cretins in Paris wären, so würde sich vielleicht der Präsident interessieren! Sie sehen also, welcher Geist dass da herrscht. Vor mehreren Jahren war einer der Prinzen hier, aber ich weiss nicht ob er in Paris lebt.

Lezte Tage hatte ich eine Unterredung mit dem sehr wohlwollenden Herrn Regierungsstatthalter von Interlachen, der mir sagte, dass er bereits an den Präsidenten der Regierung empfehlend geschrieben habe. Also wird man jedenfalls wenigstens nicht mehr so gewissenlos verfolgt, wie unter dem vorigen Regiment. Die Anstalt hat sich übrigens unter den lezten schweren Zeiten von Theure und Revolution, mit den Hülfsmitteln, welche die nun fortgeschrittene Landwirthschaft und die Pensionsgelder von Einzelnen ihr gewährten, durchgeholfen, und wird auf diesem Fusse auch ferner existieren, ob etwas geschehe oder nicht. Dennoch ist es wünschbar, da die Ausgaben gross und viele Arme sind, dass in humaner Weise etwas geschehe. Könnten die Reihe der Beurtheilungen im "Vaterlande" eröffnet werden, so wäre dies gut, wo nicht, so sagen Sie im Bunde gefälligst dass diese grosse Wohlthat sich nicht nur fortwährend auf dem Abendberg bewähre, sondern auch in andern Ländern, mit Erfolg wiederholt worden sei u.s.f. Von Unterstüzung sagen Sie gefälligst nichts, den es erregt nur den Neid! Die Druckkosten kommen bedeutend über 2000 Franken, eine schwere Bürde für meine Kasse. Jedenfalls hoffe ich dass solche schändliche Beurtheilungen wie die in der Allg. Zeitung, von nun an aufhören werden. Mit der würtemb. Tabelle haben Sie recht, dieselbe nimmt zu viel Platz ein, ich habe es erst bemerkt, als sie gedruckt war. Das Porto in's Ausland kommt höher als die Schrift selbst, ich weiss daher nicht ob es gerathen sein wird, den Hr. Rösch und Erlenweyer Ex. zu senden? Dem Bundesrath u.s.f. wünsche ich keine zu senden, bis die wissenschaftliche Kritik sich ausgesprochen hat.

Mit herzlichen Grüssen und hochachtungsvoller
Gesinnung ~~der~~ Ihre Dr Guggenbühl

Ich gehe so bald wie immer möglich nach Paris, auf der Hin oder Herreise hoffe ich Freude zu haben Sie zu sehen.

(Beilage zum Entlassungs- und Gehaltsgesuch Troxlers)

Empfangen Sie, verehrtester Herr! hiemit den Ausdruck der Achtung und Anerkennung des akademischen Senates, dessen eifriges Mitglied Sie bis zu diesem Tage sind, empfangen Sie unsere Glückswünsche für die Erreichung eines schönen von Vielen ersehnten Zieles! Möge die rühmliche Laufbahn, welche Sie zurückgelegt, noch weithin sich verlängern, mögen Ihre Geistesgaben und Wissensschätze noch lange uns erhalten bleiben!

Im Namen des akademischen Senates

der Rektor:

sign. Ziemer Prof. Theol

der Sekretair

sign. Leuenberger Professor.

Bern, den 12 März 1853

(zuoberst in Troxlers Handschrift: Beilage zum Entlassungs- und Gehaltsgesuch von Professor Dr Troxler)

Copia

Der Senat der Hochschule zu Bern an Herrn D^r. Troxler
öffentlichem ordentlichen Professor der Philosophie

p. p.

Seit den neunzehn Jahren, in welchen Sie, bereichert durch die Erfahrungen eines bewegten Lebens, geschmückt mit den Schätzen reichen Wissens, gestählt durch Arbeit und Kampf, der Berner Hochschule, seit diesen Jahren, in welchen Sie uns angehören, Leid und Freud mit Ihren Kollegen getheilt haben, haben wir Sie vor allem der pflichttreuen Anwendung der errungenen Kenntnisse und Erfahrungen, der Bildung der akademischen Jugend, der unverdrossenen Erfüllung der Geschäfte in Fakultät und Senatleben sehen, - doch stets bereit, wo es galt, die allgemeineren menschlichen Interessen zu wahren und zu fördern - und in der That, es bedurfte Muth und Hingebung, um auch Verkennung und Missgunst, welche die Hochschule des zum öftern erfuhr, mit Treue und Freudigkeit den anvertrauten Posten zu behaupten

(eine Fortsetzung fehlt)

Oxford 12 März 53.

Theuerster,

Ms. etc.
So eben erhalte ich die Nachricht von Stuttgart, dass der Aufsatz an die Allg. Zeitung abgegangen sei. Ich hoffe daher er werde bald erscheinen? In Paris war es gerade so, wie ich es mir dachte; eine äusserst ungünstige Zeit. Mann fürchtet hier allgemein eine Invasion der Franzosen.

Die Anstalten in England gehen sehr gut, wie Sie aus der beiliegenden Rede ersehen wollen. Ich bitte suchen Sie für die Sache und die Verbreitung meiner Schrift auf dem Continent zu wirken, damit es auch dort einmahl etwas Tag wird. Aus Sardinien ist so eben die Nachricht eingetroffen, dass das Cretinen-Spital im Vallée d Aosta nun errichtet wird. Der König interessiert sich dafür. Es wäre gut in der Hofzeitung etwas darüber zu sagen.

Ich hoffe Sie befinden sich wohl, wie Ihre vortreffliche Frau, und kommen einmahl mit mir nach dem interessanten England. Ich besuche soeben die verschiedenen Colleges der altberühmten Universität von Oxford wo so viele grosse Männer lebten und wirkten.

Wen Sie mir schreiben, so dirigieren Sie die Briefe nur nach Abendberg, ich erhalte sie bald - nämlich in 2. Tagen

Mit herzlicher Hochachtung

der Ihre

Dr Guggenbühl

Berne, le 23 Mars 1853.

Monsieur le Docteur,

Hier soir, je me croyois mieux. Ce matin, mon état avoit empiré. La toux plus sèche, plus tenace, les crachats moins mûrs. Le plus fâcheux, c'est que je ressens le point au côté gauche, intérieurement quand je tousse, à l'extérieur au toucher. Cela seroit-il dû, en partie, à des selles liquides qui, sans être de la diarrhée, pourroient y faire songer? Ces selles ont une odeur forte et sont précédées et suivies de vents de la même odeur.

A part cela, je n'ai pas de fièvre et l'état général paraît bon. Le mal semble n'être encore que local et causé peut-être par l'augmentation du froid.

Je prendrai la liberté de passer auprès de vous après la séance, entre 4 et 5 heures.

En attendant, je demeure avec une entière estime et un sincère attachement.

Votre dévoué

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 2 Avril 1853.

Monsieur le Docteur,

La nuit a été bonne. Ce n'est que vers le matin que j'ai un peu toussé; les crachats se sont assez facilement détachés, mais en peu d'abondance.

Malgré cela, je ne suis point encore débarrassé. La moindre provocation me fait tousser, et cette toux est assez profonde, affectant plus ou moins l'épine dorsale; mais elle est plus humide que sèche.

Au total, je me trouve à peu près comme hier.

De plus une douleur rhumatismale affectant la région entre l'oreille, l'oeil et le haut de la joue droite s'est momentanément jetée vers le milieu du cou; elle semble pourtant vouloir bientôt déloger.

Enfin, j'éprouve de la fatigue.

Dureste l'appétit et les autres fonctions sont satisfaisantes.

Je suis donc entre le zist et le zest.

Dans l'attente de vos bons conseils, je demeure avec la plus entière considération et un sincère attachement

Votre dévoué

H. Druey, C^r féd.

Hochverehrter Herr Erziehungsdirector

Zutrauensvoll lege ich das Gesuch, von meiner Stelle als ordentlicher Professor der Philosophie an hiesiger Hochschule mit einem Ruhehalt entlassen zu werden, in Ihre Hände. Es thut mir zwar sehr leid, gerade jetzt, da die Anstalt das Glück hat, unter Ihrer Leitung zu stehen, abtreten zu müssen. Ich bin aber überzeugt, dass nach gütiger Durchsicht des beiliegenden Schreibens, welches ich Sie dem Regierungsrathe vorzulegen bitten muss, Sie finden werden, dass nur gewichtige Gründe mich zu diesem Schritt bewegen konnten

Die Nichtvergütung der Uebersiedlungskosten und die Benefizentziehung der Wohnung (wovon ich Ihnen eine zur Zeit lithographirte Species Facti zustelle) muss ich wohl als faits accomplis ansehen, glaubte aber doch ihrer erwähnen zu dürfen, um darzuthun, wie wenig günstig der ordentliche Professor der Philosophie, welcher auch nie das Maximum von 3000 Franken bezog, vergleichungsweise sich gestellt fand, und wie er selbst gegen sein ursprüngliches mit zehn Jahren in Rückstand gesetzt wurde. Deshalb glaube ich mir jetzt mit der Hofnung schmeicheln zu dürfen, dass diese Verhältnisse die notorisch sind, doch Berücksichtigung verdienen und bei der Gehaltsbestimmung nach § 49 des Hochschulgesetzes und den zwei Antecedentien in Anschlag gebracht werden dürften!

Uebrigens wird meine Anhänglichkeit an eine Anstalt, deren schöne Blüthe in ihrem ersten Jahrzehend sah, und welcher ich beinahe zwei Jahrzehnde die beste Kraft meines Lebens gewidmet habe, fortbestehen; und stets werde ich, Verehrtester Herr Director, das mir von Ihnen bei meinem Jubiläum bewiesene Wohlwollen in dankbarem Andenken bewahren.

Genehmigen Sie anbei die aufrichtige Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung, womit ich geharrete

MHH

ergebenster

Dr J.P.V.Troxler

ordentl Professor der Philosophie

Bern am 31 Mai 1853

Abendberg 6 Juni 1853

Theuerster,

Der Ballast von Geschäften und Correspondenz, welcher sich während meiner Excursion angehäuft hat, liess mich Ihnen bloss meine Rückkunft melden. Da am 16 d.M. die feierliche Grundsteinlegung bei London für das grossartige Hospiz von 400 geistesschwachen Kindern Statt findet, so wünschten meine dortigen Freunde sehr, dass ich länger bleibe, was ohne Zweifel von hohem Gewinne gewesen wäre. Allein es schien mir Zeit wieder einmahl nach dem Abendberg zu sehen.

Hier gieng indessen alles so vortrefflich, dass ich füglich noch länger hätte fort bleiben können. Wen man nur das Glück hat treue Leute für solche Werke zu finden, so geht Alles gut, das ist aber eben das Schwierige. Beiliegend habe das Vergnügen der vortrefflichen Frau Professor 2 Douzend von den Bildern zu senden, welche ich ihr versprochen. Ich hoffe im Laufe dieses Sommers Sie auf dem schönen Berge zu begrüessen. Die Sache ist nun durchgekämpft und wird immer besser gehen. Meine Schrift fängt an gut zu wirken. Eine Reihe höchst ermunternder Briefe von Liebig, Stoller der fränzös. Akademie u.s.f. sind mir bereits zugekommen. Haben Sie die Güte mir doch nächstens Ihr Manuscript mitzutheilen. Ich habe nicht erfahren können: ob es in der Allgemeinen erschienen ist? Sehr erwünscht wäre mir auch eine Recension von Ihnen in einer der wissenschaftlichen Revuen. Man muss jetzt arbeiten damit die Sache sich allgemein nationalisiert.

Ihren Nachrichten entgegensehend

Mit herzlicher Hochachtung

der Ihrige

Dr Guggenbühl

Hochgeachtete Herren President und Regierungsräthe

Mit Ende dieses Semesters sind neu[n] zehn Jahre verflossen, seitdem ich bei Gründung der Hochschule Bern einen ungesuchten Ruf an dieselbe für den Lehrstuhl der philosophischen Wissenschaften und zugleich den ehrenvollen Auftrag erhielt, die Eröffnungsrede der Anstalt zu halten. Schon mein ganzes früheres Leben hatte ich mit Verzichtleistung auf mir angebotene ehrenvolle und einträgliche Anstellungen im Auslande der Wissenschaft, dem Vaterlande, der Jugendbildung so wie meinem Berufsfache in den Kantonen Luzern, Aargau und Basel gewidmet. Ich hatte mich endlich in meinen zweiten Heimatkanton Aargau niedergelassen, und lebte als praktischer Arzt in einem erfreulichen und einträglichen Wirkungskreise. In meinem äussern Interesse lag es nicht, den Ruf nach Bern anzunehmen, aber die Idee einer vaterländischen Universitaet und die Hoffnung, welche der Eidgenossenschaft von Bern aufging, riss mich hin. Ich folgte dem Rufe, verliess meinen kleinen eigenthümlichen Landsitz in Aarau und versetzte mich mit meiner zahlreichen Familie nach Bern. Ich erhielt. Ich erhielt keine Vergütung für die bedeutenden Uebersiedlungskosten. Die Behörde wollte mir indess auch den Unterricht in den Elementen der Philosophie am obern Gymnasium übertragen. Dadurch wäre meine auf 2800 Franken fixirte Besoldung um 300 Franken erhöht worden. Weil aber mir allein alle sieben Fächer der Philosophie an der Hochschule übertragen waren, und ich von der Nachtheiligkeit solch einer Doppelstellung für die Wissenschaft überzeugt war, wollte ich lieber auf den mir zugedachten öconomischen Vortheil verzichten, als meine Wirksamkeit als Lehrer der wichtigsten Doktrinen der philosophischen Facultaet hemmen. Ich habilitirte mich durch eine öffentliche Vorlesung, die ich vor einer grossen Zahl Zuhörer aus allen Ständen hielt, und nachdem ich sie ein ganzes Semester durchgeführt, einem grössern Publikum im Druck vorlegte.

e? a?
Fortan widmete ich d n n all meine Zeit der Kultur der philosophischen Wissenschaften und dem Unterricht der akademischen Jugend in denselben. Ich war bestrebt, freien Vortrag mit Diktat verbindend einen ganzen Curs der Grundwissenschaften in einem zweijährigen Cyclus zu absolviren. Besonders war es mir angelegen zu lehren, was der weise Dr. Stapfer in seiner *histoire & description de la ville*

de Berne als eine philosophie forte et compréhensive bezeichnet hat, eine Philosophie, welche sich dem Christenthum, republikanischen Grundsätzen, und vaterländischer Denkart und Sitte anschloss. Dafür mögen aus der grossen Anzahl meiner Zuhörer die Befähigten, mögen meine wiederholt umgearbeiteten Hefte, mögen mehre Lösungen der von mir vorgeschlagenen Preissaufgaben Zeugnis ablegen.

So habe ich auch mancher, wenig ermunternden Erfahrung ungeachtet, die ich in meiner hiessigen akademischen Laufbahn zu machen hatte und wovon ich nur die Entziehung des mir anfänglich zugesicherten Benefizes einer Professorenwohnung und verweigerte Entschädigung anführen will, unverdrossen und gewissenhaft fortgewirkt, und dachte nicht anders als mein Werk fortzusetzen, besonders ietzt unter der so einsichtsvollen und wohlwollenden Direktion des Studiennwesens noch die bevorstehende Reorganisation der Hochschule abzuwarten.

Allein, hochgeachtete Herren, zu dem, dass mein vorgerücktes Alter mich mahnt, keine Zeit zur Lösung der mir noch obliegenden Aufgaben zu verlieren, und die von mir beinahe zwei Jahrzehnde hindurch hintangesetzte Sorge für meine öconomischen Angelegenheiten und Ordnung von Familienverhältnissen wieder aufzunehmen fordert besonders der bisher fremder Verwaltung überlassene, durch Brüken- und Strassenbau beschädigte und grosser Reparaturen bedürftige kleine Landsitz meine persönliche Gegenwart und unmittelbare Besorgung.

Geruhen Sie demnach, Hochgeachtete Herren mir auf das Ende meiner neunzehn Dienstjahre die Entlassung von der Stelle des gemäss dem Hochschulgesetze vom 14 März 1834 und laut 1850 gesetzlich installirten ordentlichen Professors der Philosophie zu ertheilen und in Ihrer einsichtsvollen und gerechten Würdigung meines amtlichen Guthabens und Sollens zu entscheiden, in welchem Maasse nach der Ihnen nun in Treu und Wahrheit entwickelten Sachlage, entsprechend den Vorgängen mit den Herrn Collegen Snell und Trechsel sel dem § 49 des Hochschulgesetzes in Beziehung auf mich und meine Leistungen möge Folge gegeben werden.

Schliesslich bin ich so frei, Ihnen in Beilage eine mir bei Anlass meines fünfzigjährigen Doktorjubiläums in dem Beglückwünschungsschreiben vom akademischen Senate hiesiger Universitaet gewordene

Beurtheilung meiner Amts- und Berufsbeflissenheit ehrerbietigst
vorzulegen.

Genehmigen Sie anbei den Ausdruck meiner vollkommensten Hoch-
achtung

MHH

ergebenster

Dr J.P.V.Troxler

ordent Professor der Philosophie

Bern am 2 Jul 1853

Hochgeachteter Herr Regierungsrath
Verehrter Herr Erziehungsdirector

Ich wende mich an Sie mit der Bitte, beigefügte Bemerkung über den Termin und Betrag der mir noch zustehenden Besoldung für das laufende Quartal in Erwägung zu ziehen, und mir gefälligst eine Stunde zur Besprechung dieses Gegenstandes, wenn es Sie damit zu behelligen noch nöthig sein sollte, anzuweisen.

Inzwischen geharre ich hochachtungsvoll und dankbarst ergeben

Ihr

Professor Dr Troxler

Durch Schlussnahme vom 25ten Jun. hat der Regierungsrath meinem Entlassungs- und Gehaltsgesuch vom 31ten Mai gewogenst entsprochen und ich kann nicht anders als meine aufrichtige Erkenntlichkeit dafür aussprechen. Nur muss ich mir in Hinsicht auf die bevorstehende Ausführung dieser Schlussnahme eine nicht blos in meinem Interesse liegende, sondern aus der Natur der Sache hervorgehende Bemerkung erlauben

Laut Reglement III vom 27 Weinmonat 1834 hat das akademische Jahr zwei Semester, und fängt mit dem Winterhalbjahr an. Dieser Anfang ist auf den 15^{bris} festgesetzt. So haben meine Funktionen als Hochschullehrer begonnen, und die von mir auf den Schluss ~~vom~~ von 19 vollen Dienstjahren verlangte Entlassung ist mir vom Regierungsrathe gütigst bewilligt worden. Da ich nun auch noch in dem zweiten mit dem ersten Juli eingetretenen Quartal meine Vorlesungen dieses Sommersemesters bis zu ihrem Ende fortsetzen werde, glaube ich, wie bisher, auf den Quartalstermin, Ende September, die letzte vierteljährige Rata meiner fixen Jahrsbesoldung gewärtigen zu dürfen.

Ich bitte diese Bemerkung mir nicht übel zu nehmen, indem ich glaube, annehmen zu dürfen, dass es selbst im Sinne der Schlussnahme des Regierungsraths vom 25 Jun. gelegen habe, mir für das neunzehnte Dienstjahr, wie für die achtzehn vorgehenden, den ganzen fixen Jahrsgehalt zu belassen. Diess würde nun aber nicht geschehen, wenn in dem letzten Quartal meiner neunzehn Dienstjahre für die erste Hälfte (bis zum 15 Augst) der Tarif meiner gegenwärtigen fixen Besoldung und für die zweite der Tarif des für die Zukunft bestimmten Ruhehalts angewandt würde.

Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, dass die in meinem Entlassungs und Ruhehaltsgesuch angeführten und vom Regierungsrathe gewürdigten Gründe mich entschuldigen werden, dass ich nun zufolge obiger Bemerkung das Ansuchen stelle, der hochverehrte Herr Erziehungsdirektor möchte bewirken, dass meine wirkliche Entlassung mit dem Beginn des mir zuerkannten Ruhehalts auf den Anfang des akademischen Jahrs, also auf nächstkünftigen Weinmonat gestellt werden möchte

Ehrerbietigst ergeben
Professor Dr Troxler

Bern am 2 Jul 1853

Berne, le 4 Juillet 1853.

Monsieur le Docteur,

M'étant décidé à ne pas aller aujourd'hui à la séance du Conseil fédéral, je crois devoir vous informer que l'eau de Leidschütz a produit un bon effet, quoique moins considérable que je m'y attendois; que la langue me paraît bonne, quoique encore un peu blanche; que l'appétit va bien.

Peut-être ferai-je bien de ne pas aller aujourd'hui au bain, pour ne pas trop m'éprouver dans la même journée. Cependant, si cela convient, je suis prêt à le faire, car j'ai encore de la démangeaison parci parlâ.

Agréez, Monsieur le Docteur, avec mes remerciemens, l'assurance de ma haute estime et de mon sincère attachement,

H. Druey, C^r féd.

Abendberg 10 Juli 1853.

Theuerster,

Die anomale Witterung zu Ende des letzten Monats hatte Erkrank[un]gen von Jung und Alt hier zur Folge, welche mir viel zu schaffen machten, und mich verhinderten Ihnen zu sagen, wie sehr es mich freut, dass Ihnen eine Musse zu Theil wird, welche ich schon lange für Sie wünschte. Gott gebe Ihnen noch einen recht heitern Lebensabend! Ich bedaure dass ich nicht während des Jubiläums in der Nähe war, denn sonst würde ich an der Festivität nicht gefehlt haben; bringe aber Ihnen auch post festum nicht weniger aufrichtig meine Gratulationen.

Das K. Institut von Grossbritannien hat mich aufgefordert nächsten Winter oder Frühjahr, einen Vortrag über die Resultate meines Wirkens zu halten. Ich werde zu diesem Behufe trachten der Sache einige neue Gesichtspunkte abzugewinnen und nun ihr Verhältniss 1) zur Psychologie 2) zur Erziehung & 3) zur Rechtspflege untersuchen. Welches sind so die psychologischen Hauptwerke, welche Sie mir nachzuschlagen rathen?

Ich bin nun sehr damit beschäftigt einen Hülfssarzt anzustellen, da ich öfters reisen muss. Es hat jedoch seine Schwierigkeit unter jüngeren Männern den aufopfernden Charakter zu finden, mit tüchtig ärztlicher Bildung, Sprachkenntnissen und Geschick für das Lehrfach, was hier alles vereint werden muss.

Die Redaktion der Allg. Zeitung hat kürzlich den Artikel zurückgesandt, unter dem Vorwande keinen Raum zu haben. Ich sehe ein, dass wir uns über dessen Redaktion noch mehr hätten besprechen sollen, denn das Beste wäre gewesen einige gelungene Fälle mitzutheilen, und daran psychologische Bemerkungen zu knüpfen. Ich weiss wie schwer es ist, diesen Herren etwas recht zu machen, und es ist dies ein Grund warum ich einen Widerwillen gegen das Schreiben habe.

Seien Sie mir herzlich gegrüsst

mit treuer Gesinnung

Rest abgelesen

Abendberg 14 Juli 53

Theuerster,

Nur in Eile kan ich Ihnen den Empfang Ihres Lezten melden, und bemerken dass es mir ganz recht ist wenn Sie Hrn. Francini ein Exemplar meiner "Mittheilungen" für die Bundesbibliothek, ein-senden wollen, und ihm sagen dass es an der Zeit wäre, dass die Schweiz sich der Sache auf eine honorige Weise anähme. Es sind mir bereits ausgezeichnete, speciell dem Abendberge gewidmete Beurtheilungen meiner Leistungen im "Auslande" ⁱⁿ Menzel's Litteratur-blatte" u. s. f. zugekommen. Hr. Körber schreibt aber dass in Bern nur 1 der zwei Exemplare der Schrift abgesetzt worden seien, und auch in der übrigen Schweiz theile sie das gleiche Schicksal. Da sieht man was man von dieser heillosen Nabulistik halten soll, welche jetzt seit Jahren immer in die Welt hinaus schrie man gebe keine Nachrichten! Von den sämtlichen Exemplaren welche Sie versandt haben, ist mir gar keinerlei Notiz zugekommen. Ich will sehen ob es möglich ist, Ihren Aufsatz mit einigen Abänderungen an einem ~~passenderen~~ passenden Orte unterzubringen.

Die Erfahrung welche ich letzten Sommer bei der naturforschenden Gesellschaft zu machen hatte, wird mich für längere Zeit zurück halten, sie wieder zu besuchen. Ich denke es ist besser Zeit und Kräfte den Armen und Hülfelosen zu widmen, die wenigstens am Ende nicht nur noch mit Undank lohnen.

Seyen Sie mir herzlich gegrüsst

mit treuer Gesinnung

Ihr Dr Guggenbühl

Freund Dr Bergmann, Director der Irrenheilanstalt in Hildesheim sandte mir beiliegendes sonderbares Gewebe als Muster von dem Hirnsende, welches er vor vielen Jahren in dem plex. cho . entdekt. Es soll erst gegen das 71e Jahr entstehen und kein abnormes pathologisches Produkt sein. Dr Bergman, dem sich seine Entdeckung nach vielfachen Beobachtungen bewährt habe, wünscht, dass ich Herrn Dr Guggenbühl darauf aufmerksam mache, sowie dass derselbe auch diesem Gegenstand seine Untersuchungen widme

Prof. Dr Troxler

Bern 20 Jul 1853

Berne, le 1^{er} Août 1853, après 9 h. du matin.

Monsieur le Docteur,

Les remèdes que vous avez eu la bonté de me prescrire hier ont passablement dégagé les parties qui étoient plus ou moins engagées; j'ai beaucoup craché; mais quoique moins enflammées que hier, le milieu de la gorge et les parties voisines (du) palais sont encore sensibles, sur-tout à la déglutition. Il y a encore de l'enrouement.

C'est pourquoi, ayant eu le sommeil souvent interrompu, ne m'étant réellement endormi que tard et réveillé seulement après 8 heures par un bruit extérieur, j'ai senti le besoin de rester chez moi et de laisser à d'autres le privilège de crier pour ou contre la loi bernoise sur la presse. Je sens que si j'allois au Cons. des Etats, je ne pourrois me dispenser de parler et qu'en prenant la parole, elle pourroit bien m'échapper. Je sens que les organes de cette faculté ont grand besoin de ménagement et qu'un rien pourroit aggraver mon état.

Le voici, en gros, cet état.

Moins d'agitation que hier.

De la fatigue, mais moins.

Les urines ont été abondantes.

Les selles ont paru un moment vouloir devenir purgatives, mais elles sont restées dans les limites ordinaires.

La langue est toujours chargée,

Assez de soif.

Peu d'appétit, mais il existe au fond.

Je continue de cracher.

La gorge et les parties voisines, sensibles, comme j'ai expliqué plus haut.

Ajoutez à cela, l'état précédent.

L'exanthème (dardre) continue;

Les hémorroïdes ont reparu avant-hier.

1. Lett. dardre
Moins d'avis contraire, je continue à me gargariser; je continue la limonade. Faut-il prendre une nouvelle dose de la potion? Faut-il me baigner? Puis-je sortir pour me promener? Ou bien, pourroit-on prendre quelque remède efficace qui couperoit le mal de gorge en même temps qu'il feroit cesser l'exanthème et les hémorroïdes?

C'est là bien de l'ambition; car je suis extrêmement fatigué de cette lettre et de deux autres que j'ai écrites. Il est probable que je me remettrai au lit.

Agréez, Monsieur le Docteur, avec mes remerciemens, l'assurance de ma considération la plus distinguée

H. Druey, C^r féd.

Je présume que ma toux a aussi quelque chose de catarrhal.

Berne, le 1^{er} Août 1853 vers 7 h. du soir.

Monsieur le Docteur,

Ce n'est qu'à 2 heures après midi que j'ai pu prendre le 1^{ier} verre de Limonade de Magnésie; le 2^d je l'ai bu à 3 1/2 h., le 3^e à 5 heures et le 4^e à 6 heures. Lorsque j'allois prendre le 3^e verre, à 5 heures, j'ai eu une forte évacuation, une moins forte à 6 1/2 h. J'en attends encore une.

Ces évacuations m'ont procuré un véritable soulagement, dans l'état général; elles ont, entr'autres, considérablement diminué si ce n'est fait cesser ce sentiment de vague dans les jambes comme si on n'en avoit plus, sentiment que j'avois déjà samedi et dont j'ai oublié de vous parler.

Maintenant je suis mieux que ce matin, mais non encore rétabli; car j'éprouve encore de la fatigue et de ce sentiment d'absence des jambes vers le genou, dont je vous ai parlé.

Je tousse;

je suis encore passablement enroué, quoique la gorge ne soit plus autant sensible, car elle l'est encore un peu au milieu; j'ai encore de la soif;

Toute la journée j'ai été sous l'empire d'une somnolence qui m'a obligé de garder le lit;

A cette somnolence, qui subsiste encore, étoit et se trouve encore jointe une sorte d'agitation qui fait que je ne suis bien sur aucun fauteuil et que je dois retourner au lit.

Je ressens des douleurs assez vives à cet endroit au-dessus et près du fondement où je croyois des hémorroïdes et qui pourroit bien être une lésion dartreuse comme celles que j'ai à la peau.

Vous voyez donc que, sans être positivement malade, je suis encore assez indisposé pour rester chez moi demain. Je prendrai ce que vous voudrez bien me prescrire. Un sentiment intérieur me dit que j'aurois encore besoin de limonade de Magnésie.

Je serois enchanté d'avoir le plaisir de vous voir encore demain. Si mon état le permet, je me rendrai auprès de vous.

Je demeure, avec la plus entière estime, Monsieur le Docteur, votre bien dévoué

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 2 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

En supplément à ma lettre de hier soir, j'aurai l'honneur de vous dire:

que j'ai encore eu quelques évacuations;

que j'ai eu le sommeil interrompu et agité;

que je n'ai guère dormi que vers la matinée;

que j'éprouve encore de la somnolence;

quant à la spécialité, que mon mal est concentré à la gorge, dans ce sens: que je continue à tousser, ce qui produit des crachats blancs et gluants évacués par la gorge et le voisinage;

que la gorge continue à être sensible et affectée par cette toux.

De là je conclus que j'ai un catarrhe à la gorge ou quelque chose d'analogue.

C'est pourquoi, j'ai laissé de côté les gargarismes jusqu'à nouvel ordre. Je continue la limonade pour calmer l'état général.

Dans ce moment-ci (7 1/2 h. du m.) les crachats sont assez abondants et se détachent avec facilité; mais la toux n'en affecte pas moins les amigdales.

Les urines ont été abondantes pendant la nuit, ayant beaucoup bu de limonade et d'eau sucrée. Elles continuent; mais je n'ai pu transpirer.

Je crois aussi devoir suspendre la limonade de Magnésie jusqu'à nouvel ordre.

Je ne serois guère en état de sortir, la fatigue n'ayant pas disparu.

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre la peine de me prescrire le nécessaire, je vous prie, Monsieur le Professeur, d'agréer l'assurance réitérée de toute ma considération la plus distinguée et de mon dévouement.

H. Druey, C^r féd.

A Monsieur le Doct^r Troxler, Prof. à l'Université de Berne.

Berne, le 3 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

Quoique la nuit ait encore été agitée et souvent interrompue par les urines et la soif, je me trouve mieux que hier, ~~grâces~~ grâce sans doute à l'état de l'atmosphère.

Mais le mal local, ce que j'appelle le catarrhe à la gorge n'a point cessé. Ce matin (6 heures) j'ai encore eu un accès de toux qui a affecté la gorge et parties avoisinantes du palais; les crachats gluants étoient assez abondants, quelques-uns, venant de la gorge, étoient sanguinolents et il me semble qu'au fond du palais supérieur il y a comme une sorte de peau indiquant l'ouverture d'un commencement d'abcès.

L'expectoration facile continue ensuite d'une cuillerée de la potion que je viens de prendre; il en reste encore une portion. Le milieu de la gorge n'en est pas moins sensible à la déglutition.

Mais comme j'aimerois beaucoup à vous voir avant votre départ et vous éviter la peine de venir chez moi, je vous prie de dire au porteur à quelle heure je pourrois avoir le plaisir de vous trouver à votre domicile.

Agréez, Monsieur le Docteur, mes meilleurs remerciements pour les peines que vous avez bien voulu prendre au sujet de ma santé, ainsi que l'assurance de ma considération la plus distinguée et de mon dévouement.

H. Druey, C^r féd.

Faut-il renouveler la dose de la dernière potion?

(aigu au
L-stich)

Berne, le 6 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

Puisque vous avez la bonté de vous intéresser d'une manière active au rétablissement de ma santé, je prends la liberté de continuer à vous informer de mon état.

La nuit du 3 au 4 a encore été agitée; j'ai dû me lever plusieurs fois, à peu près toutes les heures, pour uriner, boire et arranger mon lit. -

Le jeudi 4 au matin, j'ai toussé passablement et craché de cette matière gluante fort épaisse provenant de la gorge et des parties environnantes. Il y avait même quelques matières sanguinolentes. Suivant vos conseils, j'ai pris de la potion N^o.2 (renfermant du jus de réglisse) ainsi que du thé de guimauve mêlé au bonaume. Mais vers midi j'ai éprouvé un dégoût de toutes ces boissons signifiant clairement: halte. Et même, un peu après j'ai eu des selles liquides abondantes qui sont survenues tellement ex-abrupto que je me suis trouvé trop heureux d'être tout près d'une chaise dont les Anglais n'aiment pas à prononcer le nom, de peur de faire rougir leur dames. Ces évacuations furent si fortes que je crus un moment ne pas pouvoir me rendre à l'Hôtel d'Erlach et que je ~~en~~ dûs les envisager comme une crise salutaire. Quoique j'aie parlé le moins possible au Cons. féd., où j'ai réussi à faire décider que, pour le moment, le Cons. féd. s'en tient à la politique de la résistance contre ceux qui auroient préféré chercher de nouvelles voies de conciliation avec l'Autriche, je n'en ai pas moins été très-fatigué et fort éprouvé.

Cependant j'ai moins toussé dans la nuit du 4 au 5 (Jeudi à Vendredi) que ne me le faisoit craindre le peu de vin que j'avois bu. Mais j'ai dû me relever comme la précédente pour uriner et boire. Dans la journée du 5 j'ai parlé plus que je ne le désirois ayant absolument dû recevoir des députés venant prendre congé. Sous ce rapport ce fut aussi une journée critique. Eh bien! je fus moins fatigué le soir que je ne le craignois

La nuit du 5 au 6 (Vendredi à Samedi) a participé / l'état d'agitation des précédentes, quoique j'aie pu dormir trois heures consécutives. Le sommeil avoit si bien rempli sa tâche, que de bonne heure le réveil m'a chassé du lit.

de u. à
dembar

M. 6. 3
Cependant j'ai encore eu ce matin de la toux et j'ai expectoré des matières gluantes venant de la gorge et des régions voisines. J'ai pris 2 cuillerées de la potion N^o.2 (réglisse, etc.) et cela a cessé. Les selles comme à l'ordinaire. Les urines toujours abondantes, à tel point que depuis 2 à 3 jours (ou nuits), le besoin d'uriner se manifeste vivement, quelquefois ex abrupto, de telle sorte que je ne puis pas toujours contenir le liquide. Il est vrai que je bois beaucoup d'eau et de thé mêlé (guimauve-bonaume), ce qui trahit de la soif et quelque reste d'inflammation intérieure.

Quoique j'aie encore quelque sensibilité à la gorge, je crois le mal à cet endroit maîtrisé, et si les crachats se représentent demain matin, je prendrai de la potion N^o.3.

Dans cet état de choses et à moins d'avis contraire, je commencerai lundi la cure d'eau de Fideris combinée avec les bains 2 ou 3 fois par semaine. - Puis-je préparer la cure en pressant 3 demi-cruches de Fachingen que j'ai à la cave?

Jusqu'à présent, je n'ai pas fait usage d'eau de selz, à cause de mes dispositions excessives à l'urine. - Y a-t-il quelque chose à faire pour fortifier cet organe ou le mal a-t-il une cause rhumatismale? Car il a été précédé, il y a trois jours, de vives lancées de l'anus au canal de l'urètre.

Avec la considération la plus distinguée

votre bien dévoué

H. Druey, C^r
féd.

M. 6. 3
La peau dartreuse est à peu près dans le statu quo. Il n'y a plus d'éruption sous les cheveux. Ce que je croyais être des hémorroïdes a momentanément disparu.

Berne, le 7 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

Ma lettre de hier n'étant probablement partie que ce matin, je crois devoir vous informer de ce qui s'est passé depuis.

La promenade que j'ai fait(e) hier dans la soirée m'a beaucoup fatigué et cette circonstance jointe au refroidissement de l'air a augmenté mon enrrouement. Nuit un peu agitée, mais moins que les précédentes. Soif. Urines abondantes.

Ce matin pas de matières gluantes ou très-peu à la gorge; mais enrouement plus fort que hier. La potion N^o.3 (quelques cuillerées), du thé de guimauve mêlé au bonaume, des habits un peu chauds et une légère transpiration ont beaucoup amélioré ma position. Cependant comme j'ignore la vertu des eaux de Fideris et qu'il n'est pas bon de purger lorsqu'on a du rhume, je vous prie d'avoir la bonté de me dire si je puis commencer la cure lors-même que je serois enrroué demain matin?

Je continue à être fatigué.

Ce mot d'épuisement qui se trouve dans votre lettre du 2 Août me donne à réfléchir. - Il est vrai que vous avez placé tout espoir de restauration dans ma constitution.

Avec une parfaite estime

votre bien dévoué

H. Druey, C^r féd.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Telegraphen-Bureau
Aarau

Telegraphische Depesche No 85/326

aufgegeben im Telegraphen-Bureau Bern, den 9 August 1853
um 12 Uhr - Minuten, VorMittags, von Herrn Druey in Bern
an Herrn Dr. Troxler in Aarmatte b. Aarau angelangt den
9 August 1853, um 3 Uhr 15 Minuten, NachMittags, ausgefertigt
um 3 Uhr 30 Minuten, NachMittags.

Ihren Brief von gestern habe ich nicht erhalten, wohl aber
das Recept. Kann ich Mineralwasser trinken, trotz vermehrtem
Halsweh? Ihre gefällige telegraphische Antwort ist für
20 Wort franciert.

Unterschrift des ausfertigenden
Telegraphisten:

Spengler

Berne, le 9 Août 1853, après midi.

Monsieur le Docteur,

En attendant votre réponse à ma dépêche télégraphique de ce matin et de voir si j'ai à vous écrire encore à ce sujet, je désire vous faire connaître l'état de ma santé hier après midi et au moment actuel.

M. Dupont
Hier, j'ai profité du beau temps pour faire une promenade un peu longue. Vers 4 heures, je me suis mis en route pour la forêt du Bremgarten et la Neu-Brück. Après avoir traversé le pont, je montai l'escalier de pierres qui est vis-à-vis et l'escaladai avec moins de labeur que je ne supposois. Arrivai au sommet et après avoir contemplé la contrée, je me dirigeai sur Bremgarten dont j'examinaï le temple antique, le monument élevé par M. Morrier à ses filles et le cours rapide de la rivière ainsi que les environs. Puis je continuai ma route sur Reichenbach où je m'arrêtai pour me reposer et boire de la bière. Le courant d'air y est assez vif et je me refroidis un peu. Arrivé très-fatigué et assez tard chez moi, je sentis que le mal de gorge avoit un peu augmenté. En me couchant, la déglutition étoit plus douloureuse. Le matin elle étoit devenue plus aiguë. Le baillement se trouvoit comprimé. Immédiatement je fis répéter la potion N^o.3 que je pris d'heure en heure jusqu'à Midi; alors je la remplaçai par celle que vous avez eu la bonté de me prescrire hier et qui est arrivée dans une enveloppe autre que celle de votre lettre la quelle n'est point encore trouvée malgré les recherches faites.

M. J. J. J.
m.

La potion N^o.3 prise ce matin a produit un bon effet quoique peu sensible; la potion N^o.4 a diminué la douleur de la déglutition qui subsiste encore cependant.

Comme je vous l'ai écrit, j'ai suspendu la prise des eaux minérales jusqu'à ce que j'aie reçu de vos nouvelles.

Je dois expliquer que l'enrouement que j'avois avant-hier et dont je vous ai parlé a disparu dès que la douleur de déglutition s'est de nouveau manifestée. Raison de plus pour moi de ne pas prendre les eaux minérales avant de savoir au juste si l'enrouement ou le mal de gorge permettent de le faire.

Pour tout cela mon temps n'est pas perdu. Je me repose. Je me tiens en dehors du Conseil fédéral, du Département et des affaires,

et je jouis de toutes les douceurs de la solitude et de l'étude libre. Hier, j'éprouvois un très-grand bonheur en m'abreuvant pour ainsi dire de la belle nature. Je suis en pleines vacances et mieux que dans tout bain quelconque. Hier, j'avois un livre dans ma poche; mais le malheureux, je l'ai oublié dans sa prison. Tout me fait plaisir, même les remèdes. Il n'y a que la fatigue qui jète quelqu'amertume dans cette existence édénique. Combien de temps cela durera-t-il? à moins de quelque coup de ciseau imprévu d'une des Parques, j'espère que ce sera trois semaines au moins. - Comme le beau se maintient, je dirigerai tout-à-l'heure mes pas vers quelques autres colines verdoyantes. Seulement, j'hésite en présence d'un vent très-fort.

Mais revenons aux dépêches télégraphiques. - Comme je tiens beaucoup à ne pas excéder les vingt mots, à l'avenir, je supprimerai tout ce qui est superflu: Docteur, Aarmatte, etc. Lorsque la dépêche se terminera par le mot affranchie ou l'équivalent, cela signifiera que votre Réponse est affranchie pour 20 mots, car une réponse est ordinairement plus courte qu'une Question; elle peut consister en un mot: oui ou non, parceque les correspondants savent ce dont il s'agit. De même les expressions polies et, quand on le peut, les prépositions doivent être écartées comme des plantes parasites. Je vous écris (télégraphiquement) en allemand, 1^o. parceque sur la ligne d'Aarau, cette langue est mieux connue que le français; 2^o. parcequ'on gagne beaucoup de mots, ainsi par exemple Halsweh n'est qu'un mot tandis que mal de gorge compte pour trois. - Ces explications sont pour le cas où nous devrions continuer à employer l'électricité.

Je laisse partir cette lettre avant l'arrivée de votre réponse télégr. pour ne pas retarder ma promenade. Je suis avec la considération la plus distinguée,

votre bien dévoué

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 10 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

J'ai bien reçu votre réponse télégraphique de hier et je vous remercie beaucoup de l'obligeant empressement que vous avez mis à me tirer d'incertitude.

Quant à votre lettre du 8 je ne l'ai pas encore reçue. Dieu sait dans quel sac elle aura été mise. Il y a une sorte de fatalité sur notre 1^{ere} correspondance. Ma lettre du 7 a été mise trop tard à la poste, quoiqu'elle fût prête déjà avant 3 heures; ce retard a entraîné un retard d'une journée chez vous, et de là le reste.

Mais ce qui est bien plus fâcheux, c'est l'opiniâtreté de mes amigdales à vouloir cacher et couvrir dans leur sein un germe menaçant d'inflammation. Quand je vous disois que le temps voué à ma complète guérison du mal de gorge n'étoit pas perdu, je faisais comme les enfans, je comptois sans mon hôte. Certes oui que le temps est perdu, car il me dévore mon congé et il reportera la cure des eaux lorsque le vent et la pluie auront succédé au beau.

C'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Docteur, d'avoir la bonté de voir quel parti nous voulons prendre envers ce rebelle. Faut-il continuer à maîtriser le mal, le couper par la racine au moyen de quelque remède énerige, ou bien laisser l'angine suivre son cours naturel sous forme d'abcès?

Pour faciliter la solution, je vais décrire le mal dans son état actuel, aussi bien que je pourrai. Le siège n'est plus précisé-ment au milieu de la gorge mais un peu à gauche, là où il a précédé-ment trôné. La déglutition n'est sensible et douloureuse que lorsque j'avale de la salive pour sonder le mal, lorsque je baille; elle n'est pas douloureuse ni même bien sensible lorsque je mange ou que je bois; seulement hier soir ai-je senti passer un morceau de pain, mais non pas le légume. La partie inférieure du palais soit la com-munication avec le nez est aussi compromise. Point de toux. Peu de matières muqueuses; aujourd'hui un peu plus que hier. Appétit pas-sable. Toujours un peu de soif. Langue passable. Selles ordinaires. La voix est bonne et nullement douloureuse. Une légère douleur ou sensibilité à la partie extérieure correspondante du cou. C'est donc tout à fait local, quelques grains de poudre dans un arrière-fond de boutique; mais s'il tombe dessus un étincelle ou si l'on marche

dessus, l'édifice entier peut sauter en l'air. Y auroit-il moyen de les ramasser ou de les éteindre dans de l'eau? Quoique je n'aie pas pris de bain depuis bientôt dix jours l'exanthème a presque entièrement disparu.

Vous savez que je ne supporte pas la saignée, souverain remède de la médecine paresseuse; mais que je me laisse percer par les sangsues. Faudra-t-il en venir là, ou attendre l'effet de la dernière mixture ou faire broyer et cuire d'autres substances plus saisissantes. Je dois dire que hier soir le mal étoit moins aigu qu'avant-hier soir et ce matin moins que hier: c'est que j'avois commencé à prendre la mixture. Elle a donc produit un bon effet, quoique léger, et l'on peut espérer encore.

Hier, j'ai fait ma promenade à Bumplitz en revenant par Bethléem, dont l'hôtellerie paraît ressembler à celle où les Bergers et les Anges sont venus adorer le sauveur du monde couché dans une crèche à l'étable. Le vent étoit assez fort et passablement froid. Mais j'étois moins fatigué qu'avant-hier, le tour ayant été moins long.

Ceci m'amène à l'état général. Hier et aujourd'hui, fatigue et sur-tout somnolence. Distractions. J'ai dû rester au lit jusqu'à une heure après midi pour soulager ma tête du poids qui la faisoit pencher. Maintenant je ne suis pas complètement réveillé et j'écris en dormant un peu. Les distractions dont je parle sont des inattentions, des manques momentanés de mémoire qui, la nuit, se sont traduites en songes où je croyois avoir chez moi à loger des officiers dont j'attendois en vain l'arrivée puis le départ; des songes où je ne me reconnoissois pas dans mon propre domicile quoiqu'il y eût de la lumière. Les rêves étoient accompagnés du besoin pressant et irrésistible d'uriner. Cela dévèle de l'agitation, peut-être de la fièvre. Cependant mon régime est simple et je bois moins de vin qu'il ne le faudroit pour reprendre mes forces.

Excusez l'abus que je fais de votre indulgence et veuillez demeurer assuré de ma parfaite estime ainsi que de mon attachement.

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 13 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

Votre excellente lettre du 10 est venue fort à propos me tirer d'inquiétude et me donner les indications dont j'avois besoin. Je vous en remercie de tout mon coeur. Elle répond du reste indirectement à celle que je vous ai écrite le même jour et qui étoit chargée de quelques nuages. - J'ai continué mes promenades chaque jour, mercredi au Bremgarten et à la Zehnder-Mätteli, jeudi au Wylerfeld, hier à la Papier-Mühle, aujourd'hui ... je ne sais encore, là où je me sentirai poussé. Soit pour satisfaire une soif ardente de breuvage spirituel après avoir tant mis au dehors, soit pour ralentir ma marche qui deviendrait trop accélérée, j'ai un livre à la main. Les premiers jours j'avois la Deutsche Mythologie de Theodor Colshorn, Hannover 1853; mais il y a trop de Deutschthum, trop de style, on y vise trop à l'effet, et au milieu de cette innombrable quantité de manifestations divines, je n'ai pas encore pu trouver Dieu. J'ai donc laissé ce poème, pour prendre quelque chose de plus objectif, savoir die Geschichte Europa's vom Beginne der französ. Revolution bis zum Wiener Congress, von Wolfgang Menzel, paroissant actuellement à Stuttgart, par livraisons. C'est écrit de main de maître et non moins bien pensé. C'est à la fois profond, vaste, positif, clair. Quelqu'opinion qu'on puisse avoir sur certaines appréciations de l'auteur, on se sent à l'aise avec cet écrivain aussi spirituel qu'original. Vous aviez eu l'obligeance de me recommander auprès de lui en 1844 et j'ai conservé de cet homme remarquable un souvenir profondément gravé. On dirait qu'il a été aux affaires tant il comprend si bien l'histoire.

Avec la plus entière considération,

votre bien dévoué,

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 16 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

Je ne saurois trop vous remercier du temps que vous voulez bien conserver au rétablissement de ma santé, alors que vous êtes absorbé par des travaux d'un grand intérêt pour vous. Je n'en profite pas moins de la permission que vous m'accordez de vous tenir au courant.

Non-seulement j'avois doublé les doses de l'avant-dernière mixture, mais j'avois établi un siège en règle contre le reste du mal de gorge, pour éteindre le foyer d'inflammation qui en étoit la source. Je dirigeai donc plusieurs batteries contre l'incendie, qui lançoient successivement de l'eau sucrée, de l'eau pure, de l'orgeade, du thé de guimauve, du syrop, dans le cratère qui finit par être inondé, et afin de prévenir un nouvel embrasement des charbons qui couvoient sous la cendre, je les recouvris de gelée de coing qui me restoit de l'hiver 1852. Le feu étoit en pleine voie d'extinction et je me proposois de commencer les eaux minérales hier, lorsque je reçus votre prescription de dimanche. Aussi, pour faire disparaître jusqu'à l'apparence des étincelles qui se trâmoient par-ci par-là, j'ajournai les eaux et pris la mixture qui extirpa jusqu'aux derniers germes du brûlement.

Ce matin donc, à 5 h., j'ai commencé par l'une des trois petites cruches d'eau de Fachingen qui me restoit. Je ferai suivre cette avant-garde des eaux de Fideris. Il me semble qu'elles ont déjà produit un bon effet.

La douleur à la gorge a disparu de l'intérieur; mais elle s'est étendue sur la partie correspondante au dehors. C'est pourquoi, à toutes bonnes fins, j'achève la potion qui me restoit de hier. Séparée de l'eau minérale par le déjeuner et d'autres boissons, je ne présume pas que cela se contre-carre.

Le temps mauvais ou incertain qu'il a fait samedi, dimanche et hier et qui règne encore aujourd'hui avec un peu de froid, a plus ou moins contrecarré mes promenades que j'ai continuées autant que possible. Je puis éviter de m'échauffer en allant lentement; mais la fatigue est encore trop inhérente à mes membres pour que je ne la ressente pas.

Cependant il me semble que si le temps étoit meilleur, je serois mieux aussi. Enfin, il faut avoir patience; puisque mes procédés sont en partie lents, j'y vois une garantie de sécurité. Dans

tous les cas, je ferai durer mon congé aussi long-temps qu'il le faudra.

En politique je ne sais rien de plus que les journaux; en revanche, ils en savent beaucoup plus que moi.

Veillez, Monsieur le Docteur, agréer mes remerciements réitérés avec l'assurance de ma considération la plus distinguée et de mon dévouement.

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 25 Août 1853.

Monsieur le Docteur,

Maintenant qu'il y a une 10^{ne} de jours que je prends les eaux, il est temps que je reprenne le Bulletin de ma santé. - Le temps ayant été favorable, j'ai continué mes promenades; mais je ne les ai pas toujours faites aussi courtes que vous me l'avez sagement conseillé. Le besoin du mouvement l'a emporté sur les autres considérations. Il est bon que vous sachiez ce qui s'est passé, afin que vous puissiez mieux apprécier mon état actuel.

Samedi 20, j'ai fait une promenade à pied à Kehrsatz. ~~Après~~ Après m'être rafraîchi, j'ai pris le chemin sur Könitz derrière le Gurten; mais induit en erreur par une fausse indication, je me suis lancé dans la forêt et ai perdu ma route. Pour la retrouver, je me suis dirigé vers la hauteur. Malgré les précautions que j'avois prises en traversant quelques branches, l'une d'elle(s) m'a échappé et a enlevé mes lunettes en écailles. Ma vue se trouvant considérablement diminuée et le soleil étant déjà couché, c'est en vain que j'ai cherché. J'ai donc pris note de l'endroit (au coin d'un bois à peu de distance des chalets du Gurten) et suis rentré dans la grand route en redescendant par Bächteln. - Mes lunettes me tenant fort à coeur et ne voulant pas en avoir le démenti, je retournai dimanche matin à l'endroit où je les avois perdues accompagné d'un enfant fils d'un chasseur, connaissant bien les lieux et possédant une paire de yeux de lynx. Bien entendu que je m'armai de deux autres lunettes pour le cas où les branches m'enlèveroient encore celles que j'avois sur le nez. Après quelques instants de recherches, mon compagnon découvrit les deux verres, le cadre et les branches le tout bien conservé, parfaitement intact. - Ayant ainsi atteint mon but et me trouvant aux deux tiers du sommet de la montagne, j'ai voulu profiter de l'occasion pour accomplir l'ascension. Encore fatigué de la course de la veille, je m'étois faiu conduire en char jusqu'au grand Wabern, au pied du sentier qui conduit dans la forêt et sur la hauteur. Mais le moment vint où le soleil dardoit sur nos têtes et ce n'est pas sans labeur que j'atteignis enfin le bâtiment où s'abritent les voyageurs. J'avois compté y déjeuner, mais l'auberge ayant cessé depuis le 1^{er} Janvier, je n'obtins absolument rien de l'impitoyable fermier. Je fis donc taire ma faim et ma soif et contemplai la vue de la hauteur voisine. Le moment étoit peu favorable, à cause des

vapeurs et de la hauteur du soleil. Je vis cependant l'essentiel et m'orientai fort bien. Mais la descente fut des plus pénibles, tant les pentes étoient rapides et le soleil ardent. Arrivé à Wabern, j'envoyai mon petit jeune homme commander un char pour venir me recueillir et j'attendis son arrivée dans une maison de paysans près de la route. De retour chez moi (à midi) je me mis au lit, tant j'étois harrassé. - Pour me défatiguer par d'autres mouvements et éprouvant le besoin de passer une journée hors de Berne, je me fis conduire en char, le lendemain matin, à Frienisberg d'où l'on jouit d'une vue assez étendue du côté des lacs de Bienne et de Neuchâtel ainsi que dans la direction de Soleure et de Herzogenbuchsee. Les vapeurs me contrarièrent encore, mais connoissant la contrée, je m'orientai passablement à l'aide de M.Imobersteg, Econome à l'Institut des Sourds-Muets. - De là je traversai les bois et les champs pour aller rejoindre la route de Lys près d'Affoltern, et de 11 h. à 1 1/2, c'est-à-dire par la grande chaleur, je parcourus l'espace pour aller dîner à Fraubrunnen, afin de m'y restaurer par les mets nourrissants et bien préparés qu'on trouve à cette célèbre auberge. Je revins par Hindelbank et rentrai chez moi, de nuit, extrêmement éprouvé de tous ces exercices.

Une forte transpiration me délivra du sommeil agité de la première partie de la nuit. - Cependant ces trois journées consécutives de courses et peut-être le vin de Neuchâtel rouge que je bus à Fraubrunnen produisirent-ils des effets assez marqués. 1^o Le matin (mardi) voulant tendre les jambes pour les déraïdir, j'éprouvai au mollet gauche une douleur très-vive ressemblant à une crampe ou à ces tensions que j'avois subies dans mon rhumatisme en 1845. Une douleur semblable s'est manifesté le jour suivant à la jambe gauche près de la clavicule. Je la ressens encore. - 2^o En même temps, (mardi matin) un exanthème de la même nature que le précédent, c'est-à-dire d'artreuse couvrit et couvre encore la partie supérieure de mon corps (le dos, les seins, les flancs, les bras) Il est fort aigu; la peau est sèche.

J'ai immédiatement recommencé les bains et je les prends tous les jours, pour calmer cette acreté. Ensuite, ce sera tous les 2 ou 3 jours, suivant l'effet.

Les eaux de Fideris, que je continue jusqu'à nouvel ordre, ont

agi sur les urines plus que sur les selles.

Je n'ai ressenti et que parci-parlà et à l'extérieur le mal de cou.

Les chaleurs, l'air étouffé et les orages de ces derniers jours m'ont beaucoup éprouvé.

La fatigue, toujours la fatigue, voilà qui exerce un grand empire sur mes membres. Le peu que j'écris me pèse comme un lourd fardeau. Est-ce la continuation de l'épuisement qui m'a forcé à prendre du repos? Est-ce que la température y est pirer beaucoup? Faut-il l'attribuer à mes extravagances de samedi, dimanche et lundi?

Vous me gronderez sûrement à cause de ces excès, et vous aurez parfaitement raison; mais moi, qui vois toujours un bon côté aux choses même les plus mauvaises, je trouve qu'ils ont révélé le véritable état de mon intérieur. Puissent-ils, comme chez les enfans trahir des forces qui cherchent à se produire.

Maintenant mes courses sont courtes, entrecoupées par des fréquentes stations de repos. C'est sous les arbres du petit r^ampart que je vais quelquefois m'abriter, lire et envier votre Grütli. Comme vous, j'ai soif de la solitude; mais il ne m'est pas encore donné, comme à vous, de l'étancher à loisir: les affaires vont bientôt m'atteler de nouveau aux galères.

Je demeure, avec la plus parfaite estime et un sincère attachement,

votre dévoué,

H. Druey, C^r féd.

Berne, le 3 Sept. 1853.

Monsieur le Docteur,

De jour en jour j'ai renvoyé de vous écrire, dans l'espoir de pouvoir vous signaler un mieux marqué et décisif dans l'état de ma santé; mais en vain, quoique j'aie eu soin de me conformer aux excellents conseils que vous avez eu la bonté de me donner, il y a 8 jours. Sans doute, les organes fonctionnent comme à l'ordinaire, l'exanthème a disparu excepté à quelques places sur le dos et sous les cheveux; mais ce qui subsiste c'est l'état de foiblesse avec plus ou moins d'irritation, sans compter quelques douleurs qui sont bel et bien rhumatismales puisque la pluie les a favorisées et qu'elles se sont montrées aux doigts et aux bras. La prolongation de cette foiblesse ne me surprend ni ne m'impatiente, puisqu'elle est la suite d'efforts et d'émotions trop considérables et qui remontent à plusieurs années. Ce besoin insatiable de lire et cette répugnance pour ainsi dire invincible à écrire et à tout autre travail sont la meilleure preuve qu'il faut rendre à mon corps et à mon esprit ce qu'ils ont dépensé de trop. Aussi, loin de reprendre les affaires, je vais demander au Conseil fédéral une prolongation de mon congé, une ou deux semaines. J'ai achevé avant-hier la potion fortifiante que vous m'avez prescrite. Je ne l'ai pas renouvelée, parcequ'elle avoit fini par me causer une sorte de nausées. Mais je continue l'eau de selz, les promenades et les bains.

Il est vrai que le temps pluvieux, venteux, orageux, froid, quinteux qu'il fait depuis plusieurs jours n'étoit guère propice à un convalescent aussi sensible que moi aux variations de l'atmosphère. Je serois tenté d'en accuser cette comète qui s'est moquée des astronomes comme les Mages d'Hérode; car, quoiqu'on l'ait observée le 10 Juin à Göttingen, elle est arrivée à l'improviste comme pour montrer aux mathématiciens et aux mécaniciens qu'ils ne sont pas encore maître du ciel. Je vous avoue franchement que cet échec m'a fait et me fait encore du bien à l'ame / il étoit temps enfin que ces Titans fussent frappés de la foudre céleste, car leur tyrannie ultra-rationaliste étoit devenue intolérable et auroit fini par bannir de la science les vérités non démontrables par les chiffres. Espérons que lorsque l'astre qui brille derrière des nuages qui ont rarement permis de le voir à Berne se sera éloigné de notre globe, les jours si sereins de Septembre nous reviendront et avec eux les charmes de l'automne.

Mais de quel grand événement cette apparition est-elle le pré-curseur? La liaison entre le monde physique et le monde moral est trop intime pour que le luminaire qui brille dans les cieux ne soit un pronostic pour la terre.

L'excellente réception qu'on vous a faite à Aarau m'a fort réjoui, quoiqu'elle ne m'ait point surpris. Dieu veuille que vous puissiez vous arranger à l'amiable avec le Conseil de ville au sujet du dommage occasionné à votre propriété par les travaux faits à la route; car la répugnance que vous avez à entamer un procès est parfaitement justifiée: si vous le perdez, vous en avez le déboire et les frais; si vous le gagnez, vous risquez de vous aliéner les autorités locales et peut-être la population qui se vengeroit par mille vexations sources intarissables d'amertume. C'est ce que m'a enseigné une longue expérience des affaires. Et le trouble que la procédure cause à l'ame! Aussi dans le Canton de Vaud où l'on a une grande habitude des procès et des mécomptes dont ils sont la cause, est-on arrivé à ce proverbe: un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et c'est assez probablement ce qu'entendoit Jésus-Christ, lorsqu'il disoit sur la Montagne: Et, si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. --- Il est vrai que tout cela doit être pris ^à dans son esprit, et personne ne peut mieux le faire que vous. - Avec une inaltérable estime, je demeure votre sincèrement dévoué et attaché

H. Druey, C^r féd.

Berlin, den 5. September 1853.

Haben Sie wohl, hochverehrtester Freund, am 28.29.30. Juli die Grüsse und Wünsche leise im Gemüth vernommen, die ich Ihnen aus der Nähe laut und heiss zurief? Für solches Geisteswesen sind die Förderungsmittel noch nicht erfunden! Ich war an den genannten Tagen am Rheinfall bei Schaffhausen, und blickte sehnsüchtig hinüber zu Ihnen, berechnete die Zeit und den Raum, die mich noch von Ihnen trennten; und kam doch nicht bis zu Ihnen! Dass es nicht geschah, möge Ihnen zur Beglaubigung sein, dass es, wiewohl so nah und leicht, verhältnissmässig doch unmöglich war; ich konnte meine Reisegesellschaft weder verlassen noch mitnehmen, und musste Schaffhausen das äusserste Ziel meiner Reise sein lassen, schon genug erstaunt über mich, dass ich es so weit gebracht hatte, denn meine Absicht war anfangs nur auf den Niederrhein und Mittelrhein gerichtet, ich wollte meine Vaterstadt Düsseldorf nochmals wiedersehen, und meiner Nicht, Ludmilla Assing, die schönen Rheinufer zeigen. Wir kamen aber unversehens nach Strassburg, durch das Elsass nach Basel, und so zum Rheinfall, den ich zum erstenmal sah, mit grösster Bewunderung und Befriedigung! Wiewohl mir nun der Wunsch, nach Zürich und Bern weiterzugehen und Sie, theuerster Freund, nach so vielen Jahren wiederzusehen, für diesmal vereitelt worden, so habe ich doch die gute Erfahrung heimgebracht, dass ich grösserer Ausflüge fähig bin, was ich früher für nicht möglich hielt, und ich habe nun Muth und Hoffnung gewonnen, das Versäumte nachzuholen, wenn die Götter ferner günstig sind! Erlauben Sie mir den heidnischen Ausdruck, denn wiewohl ich sonst mit der Vorsehung sehr gut stehe, so sind mir doch in solcher Anlässen die Naturgewalten schicklichere Behörden! -

Ihren werthen Brief vom 20. April fand ich hier bei meiner Rückkehr vor etwa zwölf Tagen. Sie sehen, die Verspätung fällt schon in die Zeit vor meiner Reise! - Empfangen Sie nachträglich meine herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem Doktor-Jubiläum! Das Fest muss sehr schön gewesen sein, und Sie wahrhaft erheitert haben. Die Erinnerungen an die Universität haben etwas Verjüngendes, und das damalige Jena und damalige Wien dürfen stolz aus der Vergangenheit auf die Gegenwart hervorschauen. Und allerdings sind Sie, wie Sie richtig sagen, wenn auch alt an Jahren geworden, doch im Wesen jung geblieben. Führen Sie so fort, und geniessen Sie noch lange den Ertrag eines vielthätigen, reichen Lebens, und möge die Welt ihre Gaben in

Fülle dazuthun! Sie ist jetzt etwas karg, diese Welt, und hält das Beste zurück, verborgen, unterdrückt; allein sie kann es doch nicht behalten, sie muss es doch wieder hergeben, alle schönen Gaben der Freiheit, der Bildung, des edlern Menschlichen, und wenn es nicht in unsern Lebustagen, sondern in denen unsrer Nachfahren geschieht, so ist es doch auch uns noch immer mitgeschenkt! -

Die Schweiz kann von Glück sagen, dass die bedrängende Gewalt, die ihr Unheil drohte, durch andre grössere Gewalt fürerst abgelenkt ist. Denn böse abgesehen war es auf sie, schon seit dem Herbst 1848, so wie auch auf Frankreich; es ist ein Wunder, wie innere Zwietracht und Unfähigkeit im Innern der Mächte diese gegen ihren Willen beschränkt haben. Die Schweiz hat sich unterdessen in gute Verfassung setzen können, und Frankreich, in seiner scheuslichen~~sten~~ Erniedrigung, zwingt alle zur Furcht und Ehrerbietung!

Die Lieder von Richard, die Sie mir gesandt, und für die ich herzlich danke, haben einen sehr frischen Ton, und der Dichter verdient wohl, dass die Schweizer ihn ihren Béranger nennen. Ist aber das Französische in der Schweiz so verbreitet, dass ein Dichter in diesem Idiom wirklich Volksdichter sein kann? Ich dachte mir bisher dies für die Schweiz nur im Deutschen möglich. Die Kraft des Ausdruckes ist bewundernswerth, der Strom der Gedanken und Bilder fortreissend. -

Hrn Dr. Eckardt's Brief und neues Buch haben mich ausserordentlich erfreut. Der junge Autor schreitet muthig fort, und entwickelt sich rasch. Mög' er sich besonders die edle Unbefangenheit erhalten, die seine Arbeiten auszeichnet, und den reinen Antheil an dem Gegenstande, ungeirrt durch Vor- und Mitgänger und persönliche Partheiung! Ich schreibe ihm selbst, und lege das Blatt hier ein. Hr. Dorer-Egloff aber bitte ich herzlichst von mir zu grüssen. Von seinem Sohne, dem liebenswürdigen jungen Manne hab' ich lange nichts gehört; er hat Berlin vielleicht schon verlassen? -

Endlich, endlich kann ich Ihnen den Verfasser des Antibarbarus logicus nennen: er heisst Allihn und lebt in Halle; der Freund, der mir seinen Namen sagt, meint, derselbe müsse wohl noch Privatdozent sein, denn wäre er schon Professor, so würden sich einige Hauptstellen seiner Schriften nicht erklären lassen. Die hiesigen Philosophen halten gar nichts auf Hr. Allihn. Ich habe seine Schrift nie gesehen. -

Seit vielen Jahren wird nach einer verschollenen Schrift geforscht, "die Eumeniden", welche im Jahr 1801 erschien, und nach Art des Schlegel'schen Athenäums in Fragmenten die neueste Litteratur besprach, ganz im Schlegel'schen Eifer, für Goethe, Schiller, Tieck, Fichte, Schelling. Zwei Studenten sollen es geschrieben haben, vielleicht schweizerische, denn das Büchlein ist in Zürich gedruckt worden. Haben Sie je davon etwas erfahren? -

Ich grüsse mit innigstem Antheil die theuren Ihrigen.
Leben Sie wohl! Mit besten Wünschen in treuer Verehrung und
Ergebenheit

Ihr

Varnhagen von Ense.

Hrn Prof. Troxler in Bern

Greifsw.

Sept. 53

Es ist freilich sehr spät, mein verehrter Freund, dass Sie ein Zeichen meines Andenkens erhalten. Mehr sollte es diesmal nicht sein. Wenn Sie durch Ihre Zuschriften an mich Ihr Andenken in mir erneuern oder erhalten wollten, so bedürfte es dessen nicht, da dieses mir bei meinen geistigen Arbeiten nie sehr ferne steht. Krankheiten, u. die mit ihnen in höheren Jahren meist verbundene längere Nachwirkung (namentlich der Wechselfieber) haben mich schon ein paar Jahre viel auf das Nothwendige beschränkt.

Mit warmer Theilnahme u. mit grosser Befriedigung habe ich den mir von Ihnen mitgetheilten in öffentlichen Blättern gestandenen ausführlichen Bericht über die glänzende Auszeichnung, die Ihnen bei Ihrem Dr. Jubiläum geworden, u. über die Feierlichkeiten, die durch dasselbe hervorgerufen sind, entgegengenommen. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, als wenn Sie die sich aufthürmenden Wolken herabgedrückt, u. nun über ihnen in Klarheit u. ruhiger Siegesfreude ständen. Es scheint fast zur vollkommenen Vollendung eines Werks um so mehr einer ganzen Lebensaufgabe die Anerkennung der Welt zu gehören, die ihr gewissermassen die Krone aufsetzt, andererseits weil wir Weltbürger sind, auch von unserm Innern verlangt wird.

"Es schaut ein Leben auf seinem Gipfel nun sich freudig an."

Da Sie nach einer so langen, in unserm Gedankenaustausche zuerst nach Zeichen von meinem Leben u. meiner Wirksamkeit verlangen dürften, so lege ich, um Ihrem Wunsche wenigstens nach einer Richtung zu genügen, Ihnen ein Bruchstück aus einem etwas grössern Werke bei, das mich jetzt schon ein paar Jahre beschäftigt hat; wenn gleich nicht in Continuität, doch so, dass ich immer, wenn mir Geschäftsfreiheit gegönnt, u. ich mir selbst zurückgegeben war, wieder zu ihm zurückgezogen wurde, u. mich zu etwas Anderem abzuwenden, selbst nicht in meiner Macht stand. Es ist dies eine aus einer sehr eigenthümlichen Idee hervorgegangene Production mit der Aufschrift Das Leben auf den Sternen, Eine Dichtung. Was mir dabei vorschwebte, ist das Versetztwerden einzelner Wesen von unsrer Erde auf die Sterne, eine schon aus dem Griechisch. Alterthum bekannte, durch die Duchtdringung mit dem christlichen Geist zu höherer Bedeutung ausgebildete u. vertiefte Idee. Die Dichtung ist nicht reine Poesie, in so fern diese Fiction ist,

sondern hat, wie alle religiöse Composition, Theil an der Wahrheit, deswegen die Seele tiefer Ergreifendes. - Ich habe im Erntfernten kein Vorbild für sie gehabt, auch fällt sie fast unter keine der bekannten Dichtarten - Ich habe die einzelnen Abschnitte, in die sie zerfällt, Parabeln genannt, in einer allgemeineren u. zugleich höhern Bedeutung des Worts; nach einer ähnlichen Ansicht, wie Schiller die Idylle, diese für populär geltende Dichtart in ihrer Wahrheit u. höchsten Idee für die höchste Dichtart erklärt. - Sie werden bemerken, dass wenn die eigentliche Grundlage dieser Composition freilich Poesie ist (oder sie als solche zu rubriciren ist) diese doch nur eine äussere Form ist, u. die philosophischen, religiösen, u. allgemeinen Gedanken, die in ihr vorkommen, aus dem Geiste dieser Conception selbst hervorgehn. - Es wird Ihnen freilich nicht entgehen, dass an das Ganze noch eine letzte Hand zu legen sein dürfte, ja, vielleicht noch eine Ueberarbeitung nöthig ist. Auch wollen Sie übersehen, dass weil das Ganze gleichsam einen historischen Zusammenhang hat u. sich in einzelnen Parthien auf etwas Vorhergehendes bezieht, es an einzelnen Stellen etwas Unverständliches hat (wie in dieser Parabel die Erwähnung des Wagens der Sylphiden, welches indessen von keiner Wichtigkeit ist, u. auf verschiedene Weise von der Phantasie des Lesers leicht ergänzt werden kann. - - Theilen Sie mir den Eindruck mit, den Sie durch das Ganze erhalten haben, u. Ihr Urtheil über die grössern philosophischen Ausführungen, (wie die über die Harmonie der Sphären) die eigenthümlichen Ideen in der kleinen Schrift wären es vielleicht werth, in die allgemeine philosophische Discussion gezogen u. weiter ausgebildet zu werden, wozu sich Sie, wenn sich eine passende Gelegenheit darbiethet, auffordern will. Möge sie bald kommen, denn ich bedarf der Anregung zur Vollendung dieser Schrift.

lv. k²
Zu einer Zeit, da Ihnen ein recht eigentlich zu Ihrem Fache gehöriges Werk dedicirt ist, über Goethe's Tasso - - ist mir ungefähr ein gleiches begegnet. Ein junger Naturforscher, der kürzlich als O. Professor der Botanik u Zoologie in Münster angestellt ist, A. Karsih hat mir ein sehr starkes Werk Phanerogamen-Flora der Provinz Westphalen gewidmet. Ich habe mich um ihn einige Verdienste bei seinem Besuch der hiesig. Universität erworben. - Ich wünschte wohl das Urtheil eines Sachkenners über dieses Werk.

Ich habe in dieser Zeit eine etwas nähere Bekanntschaft mit den Schriften des Hrn v. Radowitz gemacht, von denen Sie ohn Zweifel auch Kenntniss haben; d. h. ich habe den v^{ten} Theil seiner gesammelten Werke mit Aufmerksamkeit durchgelesen, der in nuce wohl sein ganzes System allseitig darlegt. Die Schriften sind für sich von keiner erheblichen Bedeutung, bedeutend ist aber das an ihnen, dass in ihnen die Hauptinteressen unsrer Zeit besprochen, u. manche geltende Sätze u. Annahmen auf eine Weise angegriffen werden, dass man sie von Neuem der Prüfung unterziehen, u. sie durch eine neue Beweisführung gegen die Angriffe schützen muss. Sie machen ohne Zweifel den Anspruch, dass sich in ihnen die fortschreitende Zeit darlegt. Dies ist aber keineswegs der Fall. Es widerspricht gerade dem Geiste der Zeit d. h. der höher u. wahrhaft ^G gebildeten in ihr, auf die Verschiedenheit der Confessionen ein Gewicht zu legen, u. nicht über ihnen zu stehen (wie ich dies für den Geist der Zeit bei den höher Gebildeten halte) woraus denn ein viel höherer Geist, als sich in allen den verschiedenen Confessionen ausdrückt, hervorspringt, - Es ist mir dies bei einem der Radowitzischen Fragmente: "Geistlich u geistig" deutlich ins Bewusstsein getreten. Es heisst in demselben:

183
"Geistlich u. geistig, beides sind Bedingungen für den gedeihlichen Zustand einer religiösen Genossenschaft, dieses Wort hier im weitesten Sinne genommen. Beide entspringen aus dem Geiste, aber die eine drückt die Verwirklichung des Geistes: seine Objektivierung, aus, die andere hingegen seine individualisirende Thätigkeit: seine Subjektivierung. Daher gehen auch beide keinesweges immer zusammen; die russische Kirche ist geistlich in nicht geringer Vollständigkeit ausgeprägt, u. dabei mangelt doch das geistige Element in unglaublichem Masse. Manche kleine Sekte, wie z. B. die Brüder des gemeinsamen Lebens, war fast gestaltlos, oder zu einer bloß chimärischen Kirche vereinigt, wie etwa die Irvingianer, u. dennoch waltet ein hohes geistiges Element in ihr. Die Durchdringung beider Lebensäusserungen ist eben die höchste Aufgabe".

Dies Alles möchte im allgemeinen als richtig anzuerkennen sein doch giebt es ein drittes, vom Geist abzuleitendes, wofür es nun leider kein Wort wie geistlich u. geistig giebt das dem Hrn Vf, u. seinen Meinungsgeossen entweder unbekannt ist, oder von ihnen igno-

D²
rirt wird. Alles was vom Geiste stammt, ist nicht entweder geistlich oder geistig. Es giebt ein drittes, was sich auf den reinen Geist selbst bezieht. Das Geistliche ist ein Niederschlag von diesem ins Gefühl, wodurch der Begriff des Geistes erweitert, anderseits verengt wird, indem eines der wesentlichsten Merkmale des Geistes - die Freiheit - auf theoretischem u. praktischem Felde - zurückgelassen wird. - Eine Besprechung des Geistigen ist unnöthig; es verhält sich zum Geiste, wie das Aesthetische zur Schönheit, (ästhetische Behandlungsweise) - Es scheint mir aber der höhere Charakter unsrer Zeit zu sein, aus keiner dieser beiden Quellen die Wahrheit - auf theoretischem u. praktischem Felde - ableiten zu wollen.

Ich will hier abbrechen, mein verehrter Freund, u. mir diesmal genügen lassen, Ihnen ein Zeichen meines Lebens gegeben, u. die Geistesbahnen bezeichnet zu haben, auf denen ich gewandelt bin. Manches in der Art meiner Ansichten über Radowitz hätte ich noch zu bemerken, doch ich würde meinen Brief dann noch eine unbestimmte Zeit zurückbehalten müssen. - Möge dieses Briefchen Sie Lebenskräftig u. lebensfroh finden, u. Sie zu baldiger Erwidernng an mich antreiben.

Erichson

Für die schätzbare, in ächt wissenschaftlich. Geiste gehaltene Schrift Ihres Hrn Sohnes, die Sie mir schon einmal gesandt, habe ich Ihnen schon gedankt.

Der muthigen Erhebung Ihres Vaterlandes in d. letzten Zeit habe ich mich sehr gefreut. Das ist in der jetzigen Zeit eine unerhörte Erscheinung. Doch scheint Alles wieder zurückgehen zu wollen. Der wahre Muth hat eine absolute, incommensurable Macht. Darum haben auch die Schweizer so grosse Dinge gethan

N.S.

Mit vielem Interesse hab' ich die Nachricht von der von Ihnen projektirten Biographie von Ihnen selbst aufgenommen. Es sollte mich freuen, wenn Sie bei Berührung des Litterarischen Kreises, in dem Sie sich in Wien bewegt haben, auch unsre Beziehungen der Erwähnung für würdig gehalten hätten. - Was Ihre Aufforderung an mich zu einer gleichen Unternehmung betrifft, so war mein erstes Gefühl, dass mein Leben zu einfach u. innerlich gewesen, als dass es Stoff zur Erzählung geben sollte - in der Weise wie das Ihrige, das wechselnde Verhältnisse u. Schicksale, Streit u. Kämpfe in mannigfachen Lagen darbiethet. - Ich werde indessen vielleicht einen Versuch machen, einzelne Parthieen aus demselben zur Darstellung herauszuheben, u. Ihnen dann die Proben davon zugehen zu lassen. Das mich zunächst Anziehende würde ein Zusammentreffen mit ausgezeichneten Personen wie Friedr.Aug.Wolf, Goethe, die Frau v.Kalb ... sein. Mit letzterer hab' ich eine Reihe Jahre hindurch in vertrautem Briefwechsel gestanden.

Aus "Das Leben auf den Sternen, eine Dichtung von v.J.Er."

Sechste Parabel.

Die Sphärengesänge.

Als einmal Amalthea und Selina in einem Haine der Mira in den heiligen Büchern des Tempels zusammenlasen, erhob letztere bei Beendigung eines Abschnitts plötzlich mit Lebhaftigkeit das Haupt und sagte: Ich trage schon lange eine Frage an dich auf der Seele, Am[althea], auf die mir zwar von Ilda unaussprechlich Schönes u. für sich Befriedigendes geantwortet, die Frage selbst aber nicht gelöst ist. Sie erneuert sich aber immer wieder in mir u. heischt eine Lösung. Auch kann sie jetzt nicht mehr, wie Ilda sie bald nach meiner Aufnahme auf dem Stern fasste, als eine Frage der blossen Wisbegierde, oder eines Vorwitzes betrachtet werden, der von meiner irdischen Existenz noch in mir haften geblieben, da sie, wie ich glaube, in einem tiefbegründeten Bedürfniss der Seele ruht. Du wirst sie mir, hohe Schwester, vielleicht vor Andern lösen können, da du an Wissen vor uns Uebrigen, wie ich glaube, weit hervorragst, und vielleicht die Weisheit unsers Sterns bist. -

Das bin ich nicht, Selina; wenn man mir gleich einigen Verstand u. einige Weisheit auf unserm Stern zutrauen mag; es giebt, Mitschwester unter uns, die reicher begabt sind, u. die mehr in die Tiefe der Erkenntnisse eingedrungen als ich. Doch sprich deine Frage aus; vielleicht kann ich sie gleichwohl lösen.

Es erwacht wiederholt, sagte Selina, der Gedanke in mir, ob diese unsre Existenz auf einem Sterne, die wir als einen vollkommenen Abschluss unsrer irdischen Existenz ansehen können, so beseligend u. genügend sie auch ist, für uns die letzte sein möge; ob das Licht der Weisheit, das uns in ihr immer mehr erleuchtet, die Erkenntnisse der Wege und der Liebe Gottes, die sich in ihr immer mehr in uns entfaltet, dem höchsten uns gesetzten Ziele zuführen sollte, oder ob uns - wie dies meine Ahnung ist - noch höhere Entwicklungsstufen bevorstehen, wenn wir uns, sie zu ersteigen, würdig und fähig gemacht haben könnten? Ilda bekannte mir ihr unzureichendes Wissen, den Gegenstand meiner Frage betreffend, gab mir aber den Gedanken, an den ich mich halten könnte, u. der meine Seele mit Freudigkeit erfüllen, u. der Drang nach jeder ferneren u. andern Aufklärung untergehen lassen würde, einen Gedanken, in dem du das von Religion u. göttlicher

Liebe ganz erfüllte Gemüth Ildas wiedererkennen wirst. Er bewegte auch, als sie ihn mir mit dem ihr eigenthümlichen tiefen religiösen Gefühle ausgesprochen hatte, meine u. zugleich Ilda's Seele so sehr, dass wir anbethend in frommer Rührung vor dem Allmächtigen auf unsre Kniee niedersanken.- Sie sagte: ich möge meine Seele von der hohen Wahrheit durchdringen lassen, die zwar nicht auch schon in unsern Religionsbüchern enthalten sei, die aber, wenn wir, ganz u. lebendig von dem Begriffe Gottes durchdrungen, die Welt dächten, sich von selbst ergebe: dass es in Gottes Welt keinen Stillstand gebe, sondern dass in ihr nur ein ewiges Werden sei, u. dass dieses in Kraft des Begriffs Gottes eine ewige Verwandlung ins Bessere u. Vollkommnere sei. Schon aus den Lehren der Religion sei bekannt, dass durch Gott, was die Menschen Böses anstifteten, sich zum Guten wende. Allein ausser diesem Umschlagen des Bösen in Gutes mache jede im All der Dinge eintretende Veränderung, jeder Fortschritt u. Entwicklung, eben so Vergang u. Zerstörung, einen Uebergang zum Besseren. Was dieses Bessere aber sei, könne unser beschränkte ~~Ve~~ Verstand nicht erschwingen, es sei ihm nicht gegeben, dieses vor seiner Verwirklichung zu denken, weil ein unendlicher Verstand dazu erfordert werde, das mögliche Gute einzusehen. Wir können es nur, wenn es sich verwirklicht, mit dankbarer Anbethung Gottes aufnehmen, u. bevor es wird, es glaubend umfassen. Darum werden die Erwartungen der Menschen oft so sehr getäuscht, weil Gott doch immer etwas Besseres will u. werden lässt, als was nach ihrem Verstande das Beste ist, welches sich als solches öfters erst später darstellt. In Kraft dieses ewigen Werdens, dieser ewigen Verwandlung ins Bessere in der Gotteswelt werden wir uns denn auch für uns alles Guten, das sich an uns verwirklichen kann, wenn wir dessen würdig sein könnten, jeder höhern Entwicklung für eine neue Wesenstufe, für die in unserm Wesen selbst eine Grundlage geboten wäre, gewärtig sein können.

Was du sagst, Selina, antwortete Amalthea, ist gewiss auch das Beseligendste u. Umfassendste, was auf deine Frage ausgesprochen werden kann, u. wenn es auch nur allgemein ist, u. keine bestimmte Erkenntniss dem Wissensdurste darbiethet, so kann ich es ganz begreifen, wie das Bewusstsein der darin enthaltenen grossen u. hohen ~~Wahrheit~~ Wahrheit, als es deine Seele erfüllte, dich mit Ilda anbethend vor dem Allmächtigen auf die Knie niedergebeugt hat. Bei gleicher andächtiger

Anerkennung derselben theile ich übrigens, Selina, deine Ahnung, dass das Leben auf einem Sterne, dass die uns durch höhere Huld gewordene Existenz als Sternbewohnerinnen nicht das Letzte sei. Wir hängen noch, so scheint mir, in gewisser Weise mit der Erde zusammen, u. ein Irdisches setzt sich auch fort, wenn gleich in der Form einer Entfaltung auf den Sternen. Die Sternbewohner-Natur liegt noch, wie erhaben sie sei, in dem Reiche der Creatürlichkeit, wenn ich mir gleich die höhere Stufe nicht denken, und mich ihrer eben so wenig würdig achten kann. Für jene höhere u. letzte, die eigentliche Vollendungsstufe, welche denn reiner Geist wäre - zugleich ein Aufgehen u. sich Verlieren in die Gottheit, fehlt uns aber der Begriff, u. jede versuchte Bezeichnung scheitert an der Unmöglichkeit, da eine Aussprache nur statt finden kann für das, was noch in Verbindung mit dem Vergänglichen u. Endlichen steht, u. mit diesem behaftet ist. - Also, wir können hier nur die allgemeine Ueberzeugung haben, die uns durch Gedanken, wie ich sie dir mitgetheilt habe, eingeflößt werden mag. - Es wird uns hiebei aber noch die Frage übrig bleiben, ob jener Uebergang in die durchaus reine u. vollkommene Existenz, den wir nach dem, was wir jetzt mit einander gesprochen haben, fast als unzweifelhaft ansehen müssen, ob dieser unmittelbar oder erst nach Uebergangsstufen erfolgen werde - oder, ob uns noch vor jenem Zustände, wie der unserer Existenz als Sternbewohnerinnen, nur noch höhere, bevorständen. So beseligend und allgenügend wir auch den gegenwärtigen erkannt haben, so ~~unähn~~ steht ihm doch in jener durchaus reinen vollkommenen Existenz das Unendliche gegenüber, wenn gleich die Kluft zwischen der letzten und dem Unendlichen noch selbst unendlich bleibt, u. ein letzter Uebergang doch nie erreicht wird, so schwer der Gedanke, der an der Fassung des Unendlichen nun ganz verzweifelt, solche auch erreichen mag. Ich gestehe dir, dass mir dieses durch Erlebnisse, die ich auf unserm Stern selbst gehabt habe, sogar wahrscheinlich geworden ist. Es giebt nämlich Zeiten, wo dasjenige höhere Wesen, das der ewigen Harmonie im Weltall vorsteht, wo Harmonia auf unserm Stern erscheint. Diese ist schon nicht mehr den Gesetzen unsres Sterns unterworfen, sondern steht unmittelbar unter der Leitung des höchsten Vaters. Sie ist eine Natur, die über die der Sternbewohnerinnen weit hervorragte. Ihre Erscheinung u. sie selbst ist mir noch von ihrer letzten Anwesenheit auf der Mira in lebhaftem Andenken, das mich

immer, wie es in mir erwacht, auf eine wunderbare Weise bewegt. So ~~wie~~ viel erhabener eine Sternbewohnerin über eine Sterbliche auf der Erde ist, um so viel höher steht sie über den Sternbewohnerinnen. Der Stempel einer höhern Natur war ihrem Wesen entschieden aufgedrückt. Ihre Gestalt überragte die unserige - ihre Glieder waren wie von Erz gegossen, so vollendet. Eine gleiche Ruhe herrschte auf ihrem Angesichte, wie die des Himmels, milde, aber ohne den besondern Ausdruck der Heiterkeit oder der Freundlichkeit. - Ueber alle Gefühle erhaben, schien nur das, was in den Gefühlen Ewiges Göttliches, u. der reinen Geisternatur Angehöriges ist, ihr inne zu wohnen. Das Gemeine u. Abgeriebene der Züge, das auch die schönsten Gesichter durch den Verkehr mit der We-t bekommen hatten, fehlte auf ihrem Antlitz. Ich ward durch sie an gewisse antike Bilder u. einzelne Madonnen von Raphael erinnert, die ich nun erst verstand, u. die mir steinern u. ausdruckslos vorgekommen waren. - Es war, als sie auf der Mira erschien, wie ich erfuhr, der Zeitpunkt, wo in der grossen Harmonie der Welten, die sich in ihr von Zeit zu Zeit entwickelnden u. wieder lösenden Dissonanzen, die mit weit reichender Wirkung die Weltenreiche tief bewegen, wie in der Musik wieder in Harmonie übergehen. Wie dieser Uebergang schon in der irdischen Musik ein beglückendes Gefühl erregt, bei dem hingeebenen Hörer eine gespannte bange Erwartung auflöst: so durchdringt, wenn die Dissonanzen der Schöpfung sich auflösen, u. die sphärische Harmonie hergestellt ist, in solchen Augenblicken ein Freudeschauer u. ein seliges Entzücken die Schöpfung. Es ist, wie wenn die Stürme sich gelegt haben, u. des Himmels süssestes friedlichstes Licht herabstrahlt. - In einem solchen Zeitpunkt soll überhaupt die Harmonia auf unserm Stern erscheinen, weil dieser einen Knotenpunkt im Geflechte mannigfacher himmlischer Bahnen bildet. Vielleicht steht uns dieser Zeitpunkt auch wieder nahe bevor. Wenigstens weiss ich, dass die Sphärengeister der Mira und der Erde sich auf dem Tycho-Berge auf dem Monde besprochen haben, worauf das letzte Mal die Erscheinung der Harmonia auf unserm Stern gefolgt ist. - Seitdem Harmonia unsern Stern wieder verlassen hatte, habe ich denn nun zwei unsrer Mitschwester von der glänzendsten Geistesbegabung, Idea u. Thia, mit denen Harmonia ausser ihrem Besuch im Tempel allein in Berührung getreten war, nicht mehr auf der Mira erblickt. Es flösst mir dies die Vermuthung ein, dass sie von

ihr zu irgend einer Art Mitwirkung bei dem hohen Berufe, dem sie selbst vorsteht, hinweggehoben sein dürften. Es wäre dieses denn ein Beruf, den wir nach Erfüllung unsrer Pflicht als Sternbewohnerinnen vielleicht noch erhalten. Es lässt sich nun aber denken, dass es solcher Berufe noch andere u. mehrere gebe, von denen ich keine Ahnung habe. Jener entweicht aber weiter meiner nähern Erkenntniss ganz. Es könnte auch noch einer über dem andern sein, oder der eine auf den andern folgen. So weit, meine Theure, siehst du wohl, reicht aber das Telescop des Geistes nicht. -

Darf ich bitten, Amalthea, nahm nun Selina das Wort, mir noch mehr Aufschluss über die Sphärenmusik, deren du erwähnt hast, zu geben. Diese Sphärengesänge sind der Art, dass sie, so wie sie meine Empfindung berauschen, auch mein Denken in einen gewissen trunkenen Zustand versetzen, der mich zu einer deutlichen Erkenntniss nicht kommen lässt.

Gern erfülle ich, erwiederte Amalthea, deine ~~Bitte~~ Bitte; doch mag, was du von mir hören wirst, mehr dazu dienen, deine Kenntniss mit einigen Bruchstücken zu erweitern, als dir das vollkommene Verständniss des überschwenglichen Gegenstandes zu geben, das ich selbst nicht besitze, der sich mir selbst erst aufzuschliessen ~~be-~~ anfängt, u. dessen vollkommene Enthüllung ich noch von den Eröffnungen einer der Autochthonen unsers Sterns erwarte.

Wer sind die Autochthonen unsers Sterns?

Die Autochthonen - dies Wort ist eine mir nur noch von der Erde geläufige Benennung, hier werden diese Sternbewohnerinnen nicht so genannt - sind Bewohnerinnen dieses Sterns, die aber nicht wie wir von der Erde auf die Mira veretzt sind, sondern ursprünglich Bewohnerinnen dieses Sterns sind. Du bist auch einzelnen derselben schon begegnet, ohne sie als Autochthonen zu erkennen. Sie betrachten uns ganz als Schwestern, sind aber unsre Lehrerinnen, u. uns an Einsicht u. Geisteskräften weit überlegen. Sie unterliegen noch weniger als wir den Bedingungen der Zeit und des Raumes; wie wir uns denn schon in dieser Beziehung über die Töchter der Erde erhoben fühlen, u. uns schon eines zum Theil zeitlosen Daseins erfreuen. Die höheren Kräfte, durch die sie uns überragen, drücken sich auch darin aus, dass sie in ihrer Existenz auf unserm Stern durch die Macht des Andenkens u. des Willens in der Ferne eine entscheidende Wirkung üben, so es zuweilen geschieht, dass sie eine Sylphide vom Uranion nur durch diese Kraft zu

Ms: doppelt

sich herabziehen. Es ist dies eine Kraft, die im Allgemeinen überhaupt der Geisternatur eignet, und von der wir in tiefern Abstufungen schon Erfahrungen auf der Erde haben, nur, dass sie auf der Erde kaum bemerkt, und noch weniger anerkannt werden. - Eine ungleich grössere Entfaltung dieses Vermögens ist uns hier in unsrer Existenz als Sternbewohnerinnen vergönnt. - Die Autochthonen werden zu ausserordentlichen hohen Missionen auf der Erde verwandt. Wenn in der Geschichte der Welt grosse, über das gewöhnliche Maass der Menschen hinausreichende Frauen erschienen sind, dazu bestimmt, die Menschen zu erheben, u. eine neue grosse Epoche in der Geschichte der Völker zu vermitteln, so sind es öfters diese Sterngeister gewesen, die sich mit einer Menschenseele, als diese auf der Erde geboren wurde, vereinigten, das ihnen aufgetragene grosse Werk vollführten, u. dann wieder zu dem Stern zurückkehrten, von dem sie gesandt waren, oder auf höhere versetzt wurden. Schon im hohen Alterthum waren von den Seherinnen u. Sybillen Einzelne Bewohnerinnen unsres oder eines andern Sterns. - Doch ich will mich nicht auf dieses neue Feld, das ich nun durch meine Erzählungen und Entwicklungen betreten habe, weiter fortreissen lassen. Es dürfte mich zu weit von meinem Gegenstande entfernen.

Gewiss, Amalthea, war ich mit ganzer Seele schon den Eröffnungen hingegeben, durch die du mir die neue Welt, in die ich erst vor Kurzem versetzt bin, immer mehr zu erhellen anfingst. Doch du willst mir Grösseres lehren.

Diese ewige Harmonie nun, nahm denn jetzt wieder Amalthea das Wort, von der ich zu dir gesprochen habe, und die ein bildlicher Ausdruck ist, wie wir dies auch schon erkannt haben, wird von einer wirklichen Harmonie der Sphären, einer Sphärenmusik begleitet, in der sie einerseits ein ihrem göttlichen Wesen angemessenes Symbol und ihren Ausdruck hat, mit der sie andererseits noch durch ein anderes wesenhafteres Band in Verknüpfung steht, das zu den letzten u. tiefsten Verschlingungen des Lebens u. der Kräfte im Weltall gehört, - in der Beziehung, dass die Musik bei dem Werden in der Schöpfung nicht bloss gleichsam eine Begleitung oder ein Miteffekt wäre, und wie die Farben, wie das Farbenconcert mit dem Lichte u. dem Sichtbarwerden der Körperwelt hervortritt, mit dem Werden u. der Lebensentwicklung der Dinge coexistirte - sondern, dass sie bei dem Werden selbst schöpferisch wäre, wie dieses in einem

alten Spruch ausgedrückt ist: "Die Welt ist aus Tönen entstanden".* - Den Erdbewohnern ist diese Musik der Sphären, wie du weisst, nicht vernehmbar, weil ihr Gehör wegen ihrer bald nach dem Verluste des reinen Urzustandes eingetretenen Vermischung mit der sinnlichen Welt für das Vernehmen der geistigen Töne abgestumpft, u. durch die rohen Schälle der Körperwelt vergrößert ward. Im Anfange der Dinge ist es aber anders gewesen, damals, als das Urwahre u. Urschöne in mannigfacher Gestalt in seiner Reinheit ohne Trübung u. ohne Hemmung in G-ist u. Sinne drang, damals vernahmen die Sterblichen auch noch jene Sphären-Harmonie, von der sie nachher nur in der Idee, die im Geiste übrig bleibt u. von dem Wesen des Geistes unabtrennlich ist, ein Bewusstsein hatten; und in unsrer gegenwärtigen Existenz als Sternbewohnerinnen vernehmen wir sie auch wieder - gleichwie unser Sinn die Herrlichkeit des Himmels in ferner Ahnung. - So wie es ein Urbild giebt für das sich unsern Augen auf der Erde darstellende Bildlich

* S. Carton

Carton zu S. 20

Es ist hiebei an musikalische Töne zu denken, denn die rohen, unorganischen, zu keiner Melodie verbundenen Töne entspringen nur aus der Zerfallenheit des musikalischen Tons, sind seine einzelnen unorganischen Elemente; wie denn überhaupt das Reine, Fehllose, in seiner Art Vollkommene das Ursprüngliche ist, aus dessen Auflösung und Vergange das Unvollkommene, Misgestaltete, mehrseitig Störende hervorgegangen ist. - Doch ist dies Schöpfungskräftige des Tons diejenige Seite der Sphärenharmonie, die wir jetzt nicht weiter zu betrachten haben, u. die zugleich die geheimnissreich verborgenste ist. -

Schöne, nach welchem mit Begeisterung emporblickende, u. von welchem beherrscht, der Geist des bildenden Künstlers das Schöne, welches er der Erde schenkt, erschafft, u. welches, wenn es sich gleich nicht den Sinnen darstellt, doch als etwas Wirkliches, gleichsam als ein reales Ideales vom Geiste anerkannt wird, so giebt es ein solches Urbild auch in der Welt des Tons, für das Musikalisch Schöne. In ihrer unergründlichen Tiefe und Ursprünglichkeit, bei ihrem beständigen ekstatischen Emporringen zur Gottheit werden die grossen Tonkünstler in ihren unsterblichen Schöpfungen auf gleiche Weise durch dieses beherrscht, und es ist immer nur dieses selbst, was sie in ihren Schöpfungen mehr u. minder vollkommen herabzuziehen u. wiederzugeben bemüht sind. Weil sie aber mit ihrer Musik der Zeitlichkeit angehören, so kann sich dieses nur bei ihnen in jener Succession der Töne, in welcher Gestalt wir allein die Musik auf der Erde kennen, wieder darstellen. In dem hohen Urbilde, welches den Bedingungen der Zeit nicht untergeben sein kann, ist denn auch, so schwer wir es auch zu begreifen vermögen, das zeitliche Verhältniss, die Succession der Theile in der uns bekannten Weise, aufgehoben, auf der zum Theil selbst das Wesen der Musik, besonders in Beziehung auf den Rhythmus, in ihrer irdischen Seinsweise beruht. - Dieses Urbild aller Musik sind denn nun die Sphärengesänge.

So sehr verfinstert aber das Ohr der Sterblichen für dieses Lied der Sphären ist, so weit verbreitet ist doch, sei es als eine Ueberlieferung aus den uranfänglichen Zeiten, wo der Sinn für dasselbe noch unverschlossen war, oder sei es in Folge jener innern Offenbarung, durch welche den Menschen das Bewusstsein der reinen Ideen eigen ist, - so weit verbreitet ist doch auf der Erde die Kunde von dieser ewigen, die Himmelsräume durchdringenden Musik, u. ich erinnere mich noch, dass das erste tiefere Bewusstsein von derselben in mir durch ein, einer kleinen, mir zum Schmuck geschenkten Lyra von Perlenmutter u. Gold, an einer Kette am Halse zu tragen, beigegebenes Sinngedicht erweckt ward. Es lautete:

Güldene Lyra, woher? was bedeutest du mir?

"Ich bedeute dir die Lyra der Welt, die durch die Schöpfung erklingt.
Der hinneigend dein Ohr, stets Himmelsgesetz du empfindest,
Und durchs Leben dahin schwebst in ätherischem Tanz."/

Die Musik ist überhaupt in ihren Verhältnissen des Rhythmus u. der Harmonie ein Vorbild der höchsten Symmetrie, Ordnung u. Zusammenstimmung. So heisst es in der Erzählung von der Erbauung des Olymps durch den Hephästos, er habe den Olymp nach dem Maass des göttlichen Musengesanges erbaut, u. so weist sie überall auf eine Zusammenstimmung hin, für die sie wohl Vorbild sein kann, die aber ausser ihr unerreichbar ist. - Es ist also begreiflich, dass sie mit der allerhöchsten Harmonie, der im Weltall, in Zusammenhang gebracht ist. Diese ist nun auch nicht mehr eine Harmonie, auch nicht eine höchste Harmonie, sondern die Harmonie selbst, wenn dir dieses begreiflich sein kann. -

Doch - ich bemerke, ich habe, in den Gegenstand unsres Gesprächs verloren, nicht daran gedacht, Selina, ob du mir auch immer hast folgen können. Das ist wohl nicht, wie ich jetzt einsehe, bei allen meinen Gedanken, u. für den Zusammenhang meiner Gedanken der Fall gewesen - ?

Zuweilen habe ich nur, erwiederte Selina, wie in dämmernder Ferne den Sinn deiner Worte erkannt, Amalthea! Doch rede nur fort. Wenn ich dich auch nicht immer verstehe, so geht deine Rede wie ein Frühlingsmorgen über meine Seele, der tausend Keime hervorruft, die sich alle zu Blüthen entwickeln werden. - Auch kann ich es nicht über mich erhalten, dich zu unterbrechen, um Erklärungen von dir zu erlangen; ich versetze mich in dich, ich weiss, wie es die Seele des Redenden beglückt, sich so wie du in Begeisterung dem Ergüsse hoher Gedanken hinzugeben. - Der Dichter singt doch zuletzt sich selbst und den Musen, - ist ein Wort, das ich noch von der Erde mit zu den Sternen heraufgebracht habe.

Du hast eine Dichteranlage, Selina, und wenn dich die Himmlischen nicht wegen deines innigen Gemüths geliebt, u. frühe auf den Stern verpflanzt hätten, wärest du auf der Erde eine Dichterin geworden, u. durch das Feuer deiner Zärtlichkeit möchtest du gereift der Sappho verwandt worden sein. Doch das Leben auf dem Sterne ist selbst schon die reinste, vollkommenste Poesie, wird immer auf lichten Flügeln getragen, u. unser Schritt ist Melodie. Weilt es nicht schon in jener seligen reinen Aetherhöhe, zu welcher die Dichtung auf der Erde im feurigen Kampf mit den Leidenschaften, u. gefesselt von den irdischen Mächten, sich empor zu ringen strebt? - "In tiefer beglückter Seele empfand^{ind'} ich das!"

So will ich denn meine Rede wieder aufnehmen; ich habe auch nur Weniges hinzuzufügen, um dich über das Gesagte aufzuklären.

Die Ideen, die ja dasjenige sind, worin unserm Geiste das Höchste gegeben wird, existiren überhaupt auf eine dreifache Weise. Zuerst in ihrer vollkommensten Reinheit, und ihrem rein geistigen Wesen, in welcher Weise sie nur gedacht werden können. Zweitens müssen sie als solche eine Verwirklichung haben; dies ist nun z. B. namentlich für die Harmonie die Harmonie der Welt, welche, wie ich schon gesagt habe, nicht eine Harmonie, u. eine höchste Harmonie, sondern die Harmonie selbst ist. In dieser Harmonie der Welt liegen die Unterpfänder für die Harmonie selbst, dass sie ist; wie in der Schöpfung, welche die Verwirklichung der Schönheit ist, jene Realität, die in jeder Hervorbringung des Schönen angestrebt wird - jenes Reale, dessen Wirklichkeit im Ausserwirklichen jeder Künstler voraussetzt - jenes Schöne, dessen Dasein im Unwirklichen der Künstler gleichwohl annimmt. Von dieser zweiten Existenzweise des Idealen ist auch nur ein schwebendes, zwischen Gedanken u. Vorstellung liegendes Bewusstsein möglich; wie ein solches dem Künstler inwohnt, die eigentliche Macht der Kunst ist, u. ihn in seiner schöpferischen Thätigkeit beherrscht. - Die dritte Art des Daseins der Ideen ist die in ihrer Wiedererzeugtheit in den Geistern selbst. Auf dieser letzten Stufe vereinigen sie sich nun auf verschiedentliche Weise mit einem Stoff, in welcher Vereinigung sie erst eigentlich fassbar, und das allanerkannt Ideale abgeben. So in der Musik vereinigen sie sich mit den Tönen, woraus die ganze Herrlichkeit der Tonwelt entspringt, - in den Gebilden der Malerei u. Bildhauerkunst mit den Gestalten der erschaffenen Welt, die durch sie auf ihre Urbilder zurückgeführt werden - in der Poesie treten sie im Bewusstsein ihrer selbst im Wort hervor, u. die Poesie ist das zum Wort, u. seiner selbst bewusst gewordene Ideale, das dadurch auch den Begriff für alle übrigen Künste hergiebt, und sie alle ermöglicht. - Die Welt-harmonie in ihrem reinen Begriff, von der wir reden, hat nun ihr Ideal u. zugleich ihre Wirklichkeit in der Harmonie der Welten, in der sie mit einem andern Ideal, dem der Musik im Sphärengesange in der zweiten Daseinsweise der Ideen auf eine höhere, nur in den unendlichen Räumen selbst u. in den höchsten Gedankenkreisen begreifliche Weise verknüpft ist.

Die Harmonien des Weltalls, die durch die Harmonie der Sphären, d. i. den harmonischen Gesang derselben, typisch ausgedrückt werden, - sind es nun, Selina, worauf mich meine Ueberlegung führte, indem ich möglicher Zwischenstufen zwischen unsrer jetzigen u. der absolut ewigen Existenz gedachte.

--

So darf ich nun glauben, mich über Alles gegen dich ausgesprochen zu haben, worüber du Aufschlüsse wünschtest, oder meine Gedanken verlangtest. Ich verhehle dir nicht, dass ich deine Ahnung theile, u. sie mir, wie du vernahmst, durch Gründe rechtfertige, dass diese unsre Existenz als Sternbewohnerinnen, zu der wir durch die Güte Gottes erhoben worden sind, nicht die letzte, dass sie nicht unser Ziel sein dürfte, dass dieses nur für diejenigen, die derselben würdig u. fähig sein würden, eine sein könne, worin wir reiner Geist wären; - wobei ich es dahingestellt lasse, obwohl es für mich Wahrscheinlichkeit hat, ob zwischen dieser u. der gegenwärtigen Stufe, auf der wir stehen, noch Zwischenstufen in der Mitte sind, die über unser Fassungsvermögen weit hinausliegen, u. über die uns nur das zu wissen übrig bleibt, dass sich auf ihnen die edlen Kräfte und Vermögen unsrer Seele noch immer mehr entfalten werden, und wir durch die Einsicht in die göttlichen Rathschläge und Wege noch immer mehr werden beseligt werden.

Wenn dir nun, wie ich vermuthen muss, Einzelnes auch in diesen meinen letzten Worten wie in meiner ganzen Rede nicht vollkommen verständlich gewesen sein sollte, so magst du dich daran erinnern, dass unsre Erkenntniss überhaupt meistens durch einen Uebergang von Dunkelheit zur Klarheit bedingt ist. Wie ein allmählig wachsender u. Helle verbreitender Tag geht das Bewusstsein über das von der Seele Aufgenommene auf, und lässt es zuletzt gleichsam in genügendem Lichte erscheinen. Um ein anderes, noch treffenderes Bild zu gebrauchen: jeder, selbst unverstanden, u. nur mit ~~kleiner~~ leiser Ahnung seines Sinns von der Seele aufgenommene Gedanke fällt wie ein Samenkorn in die Seele, welches auch nicht durch die geringste Aehnlichkeit dasjenige Gebilde der Pflanzenwelt verräth, das aus ihm entstehen soll. Die Seele bewahrt ihn in sich, wie der Schooss der Erde das Samenkorn, u. die leiseste Ahnung seines Sinnes, mit der er von ihr aufgenommen ward, ist das ihm inwohnende Lebendige, das unter einiger äusserer Anregung von selbst erwacht, sich entwickelt, eine Gestalt annimmt, u. am Ende

die gewünschte Erkenntniss wie vor Augen in der Seele dastehn lässt. Wir Alle haben die Erfahrung gemacht, dass es uns mit so manchen wichtigen Erkenntnissen, die wir in unsrer Jugend im dunkeln Wort in uns aufgenommen haben, auf diese Weise ergangen ist.

Bei deinen Worten, erwiderte Selina, ist mir öfters gewesen, als wenn ich Sterne der letzten Ordnungen über mir flimmern sähe. Man glaubt sie zu sehen, u. doch entschwinden sie im nächsten Augenblicke wieder dem Gesichte. Doch rede nur fort. Erhebend ist es immer, in die Sterne zu blicken.

In diesem Augenblick wurde das nachdenkliche, erhabenen Gegenständen zugewendete Gespräch der beiden Templerinnen durch einen Zwischenfall der anmuthigsten, reizendsten Art unterbrochen.

Es war nämlich schon einige Zeit die Atmosphäre um die Sprechenden von einem helleren Silberduft erleuchtet worden, welchen beide, in die Gegenstände ihrer Unterhaltung versenkt, nicht bemerkt hatten. Das Licht entströmte dem Wolkenwagen der Sylphiden, die auf ihrer Rück[k]ehr von der Erde zum Uranion die Mira berührten, u. um eine ihnen gewordene Sendung zu erfüllen, die Absicht hatten, u. diese durch freundliche bedeutungsvolle Blicke erkennen, sich mit Amalthea in Verbindung zu setzen.

Selina bemerkte den glänzenden Chor zuerst, u. sagte: Wir werden unterbrochen werden, Amalthea. Ich sehe die Sylphiden auf ihrem lichten Wolkenwagen zu uns heranschweben. Nimm denn noch, ehe sie angekommen sind, u. ihre Sendung erfüllt haben mögen, den innigsten Dank deiner Jüngerinn für die schönen u. hohen Wahrheiten, die du mir aufgeschlossen hast. Mir werden, da du nun meinen Wissensdrang befriedigt hast, durch sie gleichsam noch mehr durch ein freudiges Licht die Pfade erhellt sein, die ich auf unserm Stern wandle. - Zugleich ist es mir, als wenn sich ein Baum des Erkenntnisses in allen seinen Zweigen in mir aufblättern wollte, wenn ich einsam deine Worte verfolgen werde.

Unterdessen war der lichte Wolkenwagen der Sylphiden bis nahe an den Boden vor den Sitzenden herabgegangen, und drei der Schaar lösten sich von ihm ab, und nahten der Amalthea.

["] Die älteste derselben trat aus ihrer Mitte hervor, u. sprach: (Wir sind auf einer Sendung an dich hier, Amalthea. Ich überreiche dir

diese herrliche Lilie, als ein Geschenk der Erde, - die, der die Herzensreinigkeit u. die Erziehung der Töchter derselben deine Sorge sind, und deren Wirkungen schon vielfach wie Sternblumen der Seelenschönheit über ihr aufgegangen sind. Was die Sonne für das Gedeihen der Pflanzen- u. Thierwelt der Erde ist, das ist das höhere Gestirn der Mira ihr für das Geistesleben auf ihr, das diese durch geistigen Anhauch in den Gemüthern belebt, u. durch ihre Abgesandten hervorruft, fördert u. erhöht. Empfange denn diese Lilie! Magst du sie - sie ist dein Symbol - immer in der Hand tragen, an deine Schulter gelehnt, einem Scepter gleich. Sie ist unvergänglich u. verwelkt nie". - Die überreichte Lilie übertraf an Grösse die gewöhnlichen weit, u. die Blume selbst leuchtete in so hellem Silberschein, dass ein Licht von ihr ausstrahlte.

Eine stille selige Rührung verklärte das Angesicht Amalthea's, indem sie die Lilie aus der Hand der Sylphiden empfang. Sie erhob sich mit Begeisterung, u. sagte, indem sie ihr Auge nach der Gegend des Himmels wandte, wo die Sonne mit dem ganzen, sie umkreisenden Chor von Planeten und Monden glänzte: Erde! Du Hohe, Heilige, gesegneter Stern in der Weltenmenge, Erwählte, wo das Wort Mensch ward, Fruchtboden u. Pflanzstätte göttlicher Weisheit, - die du göttliche Liebe, göttliche Tugend, göttliche Wahrheit gleich Strahlen von dir in die Welt ausgehen lässtest; - wie kann ich, Hohe, würdig sein dieser Gabe von dir? - Heil dir! ich segne dich, dass du mich dieser Sendung gewürdigt hast, die ein unvergänglicher Schatz meiner Seele sein wird.

Amalthea fühlte sich einen Augenblick von der Stärke ihres Gefühls überwältigt, sie fasste sich jedoch sogleich wieder und sagte, zu den Sylphiden mit milder Freundlichkeit gewendet: Nehmt meinen Dank, ihr holden Chariten unsers Sterns, die ihr leichte anmuthige Kränze uns Mira-Bewohnerinnen windet, heilige Kinder, auch eur Beginnen ist eine Stimme in dem Lobpsalm Gottes, der von unserm Stern zu dem Höchsten emporsteigt.

Selina war noch, ergriffen von dem letzten grossen Augenblick in Nachsinnen über die Worte Amalthea's verloren, als schon die sie umgebende Helle sich hinweggezogen, u. der Lichtwagen der Sylphiden sich schon wieder erhoben hatte. Sie sagte: Ich könnte den Engeln des Uranion abhold sein, weil durch sie unsre Unterredung unterbrochen worden ist; doch ihre Erscheinung hat mich in ein Reich einer andern

Erkenntniss geführt, das noch viel höher u. heiliger ist als das,
was meine Wissbegierde mir zu erhellen strebte. - Sie ergriff
darauf die mitgebrachten heiligen Bücher, u. wandte mit
Amalthea wieder ihre Schritte zum Tempel.

Bern 1853 X.13.

Hochgeehrter Herr Pfarrer

Augst?

Seit einigen Tagen aus meinen Ferien ~~zurück~~ heimgekehrt treffe ich Ihre verehrliche Zuschrift vom 16 Augst samt Beilagen. Ich bin Ihnen für diese Mittheilungen sehr verbunden. Es freut mich auch sehr, dass Sie Ihr Vorhaben, wenn auch modificirt durchsetzen. Der Verleger scheint mir etwas zu bedächtlich. Der Zeitgeist ist für Briefsammlun[gen] gestimmt, und wo solch ein Name, wie hier, an die Spitze zu stehen kommt, werden Interesse und Absatz nicht fehlen. Indess schadet wohl auch die genomene Vorsicht nicht und kann einer grössern Sammlung Bahn brechen. Möge nur die erste Partie bald von Stappel laufen.

seliger?

Wegen der Autographen waltet unter uns ein kleines Missverständniss, das wohl ich verschuldet haben mag. Ich wollte Sie nicht um Briefe von der Hand Ihres sel. Vaters bitten, indem ich selbst solche an mich gerichtete besass, wie ich Ihnen mitgetheilt, und vielleicht, wenn ich näher nachsuchen kann, noch mehr besitze. Diese sind natürlich für mich von unvergleichlichem Werth abgesehen von meiner [er] Sammlung als Autographenliebhaber. In dieser Hinsicht liegt es mir daran Handschriftliches von vielen literarischen und politischen Notabilitäten zu erhalten, und da Ihr sel Vater in so vielfachem Briefwechsel stund, erlaubte ich mir, Sie um gütige Mittheilung solcher zu bitten. Vielleicht wird Ihnen die Erfüllung meines Wunsches durch einige der abgedruckten leichter. Mit Dank stell ich die zwei mit Ihrem Letzten erhaltenen Briefe zurück.

Mich Ihnen und den Ihrigen bestens empfehlend geharre mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Prof. Dr Troxler.

Abkürzungszeichen bei sel. erlaubt
vielleicht, jeweils "seliger" zu schreiben?

Berne, le 25 Déc. 1853.

Monsieur le Docteur,

Voilà plus de trois mois que je renvoie de jour en jour de vous écrire, espérant pouvoir vous informer de quelque chose qui en valût la peine. Je ne sais trop si le proverbe: point de nouvelles, bonnes nouvelles, trouve ici son application; mais aux regrets que j'éprouve d'avoir tant tardé, je dois ajouter celui de vous avoir laissé prendre les devants, tandis que c'étoit à moi à vous prévenir. Une autre contrariété, c'est de voir que les renseignements que j'ai prié M. Wilhelm de prendre indirectement pour savoir si les raisins que je vous ai fait adresser n'avoient point été escamotés entre Aigle et et l'Aarmatte, aient pu vous faire supposer que vous deviez m'en accuser réception: vous n'avez à vous excuser de rien, car ne vous ayant pas avisé de l'arrivée de ces fruits, c'est moi qui ai manqué; mais je tenois à savoir si j'avois quelque réclamation à faire à la poste, en temps opportun

Il paraît qu'à Aarau on renvoie aussi de Pilate à Hérode. C'est là le côté fâcheux, lorsqu'on a à faire avec les autorités publiques: jusqu'à ce qu'elles aient reçu les plans et devis des architectes et des ingénieurs, que les Experts aient été entendus, que les Commissions aient présenté leurs rapports, que la Municipalité ait préavisé et que le Conseil communal ait décidé, cela n'en finit pas, sans compter les lenteurs de la mise à exécution, souvent entravée par la saison et d'autres circonstances dans lesquelles il faut ranger la nonchalance, fort heureux lorsque le mauvais vouloir ne s'en mêle pas. C'est pourquoi, tout en les déplorant, je ~~ee~~ comprends les lenteurs qu'éprouvent les reconstructions et les indemnités que la ville d'Aarau vous doit pour votre domaine. Espérons que les Messieurs trouveront bientôt qu'il y a un terme à tout.

Heureusement que vous possédez d'infaillibles spécifiques contre ces perturbations. Il n'y a, en effet, rien de tel que la religion et la philosophie avec les besoins scientifiques et littéraires: ce sont là de puissans dérivatifs contre la bile et les autres acetés tant au physique qu'au moral. Vos anciennes pratiques contribueront aussi à vous tenir en haleine, sur-tout si elles sollicitent vos excellents conseils aussi souvent que je l'ai fait.

Me voici de nouveau sur le chapitre de ma santé. Elle s'est peu à peu remise grâce à vos ^{ves} directions et aux ménagements que j'ai observés

directions?

et que j'observe encore, entr'autres: 1^o parler le moins possible; 2^o tenir le corps au chaud, principalement le cou; aussi en guise de ouatte qu'on a beaucoup de peine à faire tenir, j'ai laissé croître la barbe sur le cou, de telle sorte qu'elle préserve cette partie sensible des glandes; - 3^o boire chaque jour deux ou trois tasses de l'un des thés que vous m'avez prescrits pour faciliter le dégagement des poumons; maintenant je prends une infusion d'althéa et de racine de réglisse qui provoque sans violence les expectorations dont j'ai besoin chaque matin, telles que des crachats grisâtres (foncés) surtout des poumons ainsi qu'une sorte de muquosités ou de glaires venant de l'estomac, sur-tout lorsque la veille j'ai mangé des choses un peu trop grasses, ce que l'on ne peut pas toujours éviter; - 4^o manger des fruits cuits (poires, pommes, pruneaux, etc.); - 5^o tempérer la froideur de l'eau, dont j'ai bon besoin, en y mêlant un peu de sucre et en laissant reposer le verre dans la chambre quelque temps avant de le boire. - Dureste, je suis un régime ordinaire où les légumes entrent pour beaucoup, et j'ai remplacé le boeuf rôti, que ma domestique prépare assez mal, par le boeuf bouilli qu'elle cuit bien.

*fait au
Sachsen-Halle*

Pourrai-je, au moyen de ces précautions, traverser l'hiver sans enrrouement ni engorgement du cou et de la poitrine, sans esquinancie ni catarhe? Le point que j'ai pris en 1829 et dont je ressens les atteintes chaque fois que j'ai une toux un peu violente et durable, s'est vaguement manifesté depuis le commencement de l'hiver lorsque je sortois (ou plutôt rentrois) par le froid; de retour au chaud, il disparaissoit. Une autre infirmité que j'ai conservée depuis le mois d'Août, c'est une sorte d'incontinence d'urine: dès que le besoin s'en montre, je suis obligé d'y satisfaire immédiatement, sous peine de la voir sortir contre mon gré. C'est probablement une foiblesse de la vessie qui tient peut-être à une affection générale de la muqueuse.

Ceci m'amène à vous parler d'un petit ouvrage intitulé: Rathgeber für alle diejenigen welche an Verschleimung des Halses, der Lungen und der Verdauungswerke leiden. Quedlinburg u. Leipzig 1850. Pour autant que moi, profane, en puis juger, cet écrit me paraît reposer sur une saine physiologie, de rationnelles doctrines pathologiques, et il m'a paru que tout ce qui se rapporte à l'engorgement du cou,

de la poitrine et jusqu'à un certain point de l'estomac s'applique à mon état. Je sais bien que les non-médecins se figurent ordinairement être atteints des maladies dont ils lisent la description, et que, sous ce rapport, mon imagination est assez active. Cependant la ressemblance m'a paru trop frappante pour ne pas fixer mon attention d'abord, puis la vôtre. Un motif de plus, c'est que le Rathgeber attribue la Verschleimung à un affoiblissement de l'organe et qu'il conseille d'éviter le thé aussi bien que le café, le tabac et d'autres mets peu nourrissants, et de les remplacer par des aliments plus succulents et toniques. Cependant l'eau fraîche (conseillée par Hypocrate) et les fruits cuits sont un besoin de ma nature ou me paroissent tels. Je croyois avoir à lutter contre le plétore, et je serois atteint d'une sorte de dépérissement?! - Cependant cet épuiement dont vous avez qualifié mon état l'été passé et la foiblesse que je n'ai pas encore surmontée me donnent ~~bien~~ lieu de réfléchir et de vous prier d'avoir la bonté de me dire si je suis atteint, à un degré quelconque, d'une affection chronique de la muqueuse, tant à l'estomac qu'à la poitrine et au cou, d'une sorte d'engorgement et de pituite provenant de sécrétions trop abondantes de cette membrane affoiblie?

Quoique vous possédiez peut-être le Rathgeber, je prends la liberté de vous faire parvenir mon exemplaire, en vous priant de me le renvoyer lorsque vous y aurez jeté un coup-d'oeil.

Une circonstance de nature à influencer mon état, c'est que j'ai changé de logement au mois d'Octobre. J'étois fatigué d'un appartement trop grand pour moi depuis la mort de ma mère, cher, et sur-tout qui, par sa position à l'ouest, ne recevoit le soleil que depuis 11 1/2 à 12 h. et même plus tard en hiver, pour me faire souffrir de ses obliques rayons jusques très-tard dans la soirée, sans compter le vent et les pluies dont mes fenêtres étoient battues. D'autres circonstances m'en avoient détaché. N'y pouvant plus tenir j'ai pris, à la Rue Neuve, chez M. Stämpfli marchand de fer, un petit appartement ayant deux grandes chambres au midi et le reste au nord=nord=ouest. Cette position verticale, parallèle à l'équateur, qui répond mieux aux besoins de l'été et de l'hiver, me paraît plus rationnelle et plus en rapport avec les lois de la rotation du globe que la situation

oblique vers le couchant. Il y a assez d'autres choses dans la vie pour nous servir de memento mori. Je me trouve bien dans ce logement, mon esprit s'y est d'abord assis et j'ai pu y concentrer dans une chambre ce qui étoit dans deux ou trois, rapprochement qui facilite l'ordre et le repos tout en faisant gagner du temps et de l'espace.

Cette épître étant déjà bien longue, je ne m'étendrai pas sur d'autres choses. Les journaux en savent d'ailleurs autant que moi et même plus sur les affaires d'orient et celles du Tessin. Nous allons sortir d'une année remarquable par toute espèce de phénomènes extraordinaires physiques et moraux, perturbations dans l'atmosphère, apparition d'une comète, tremblements de terre dévastateurs à Schiras, à Thèbes, à Athènes, à Lisbonne, en Italie et dans d'autres endroits du globe, cherté des vivres, choléra jusques sur l'océan, guerre entre l'orient et l'occident, entre l'Eglise et l'Etat, sourdes rumeurs, coalitions des Rouges et des Noirs, tables tournantes, frappées et parlantes, conjurations de l'Esprit et de la Nature. L'année qui ouvre sa gueule nous fera-t-elle monter au Ciel, descendre en Enfer ou traverser le Purgatoire? Peut-être le tout ensemble. La Providence paraît vouloir accomplir de grands desseins et, en frappant le monde, ouvrir les yeux de l'humanité aux éternelles révélations de Dieu.

Thauerwerther, edler Freund

Auf die aus meinem Vaterlande dir gesandten aegyptischen Waizenkörner zurückblickend schriebst du mir zu meiner Jubelfeier nach Bern: -

(am Rand: im Jahr 1853)

"Wie der Mumienwaizen in friedlicher Elementarentwicklung durch Jahrtausende seine organisch-lebendige, nach den Gesetzen des mechanischen und chemischen unerklärte Keimkraft bewahrt, und erst, wenn freundliche Elemente einwirken aus dem Schläfe erwacht und in der Glorie des ungestörten organischen Lebens seinen vielzähligen Fruchtstengel entfaltet, so ergeht es in unvollkommenem Gleichnisse oft den Ideen des Geistes. Als unsterbliche Offenbarungen des Göttlichen im Menschen und in seinem Geiste empfangen, getragen und geboren, entfalten sie von der Mitwelt oft unverstanden, erst ihren fruchthtragenden Keim, wenn im Laufe der Jahre ihre Zeit gekommen und die lebendige Idee aus den Katakomben der Geschichte wieder in das Licht des Tages gelangt, als Waizenkorn des unsterblichen Geistes in üppigster Fülle oft erst, wenn es vom Weltgeist zu Blüte und Frucht gerufen wird."

"Solcher Waizenkörner einige vertrauten auch wir in bedruckten Blättern den schützenden Mumiensärgen der Gegenwart in der Ueberzeugung, dass, wenn sie lebendige Körner enthalten, sie dereinst einer belebenden Sonne fröhlich entgegen sprossen und Frucht tragend ihre Auferstehung feiern werden"

So wahr und schön hast du, mein Freund, zum Freunde gesprochen und in seiner Seele die ganze Jugendglut der Zuversicht aufgeweckt, und als nicht umsonst gearbeitet und nicht ganz unwürdig an der Seite mehrerer Mitarbeiter einer grossen schönen wenigstens an Keimen fruchtbaren Zeit, in welcher die Bessern die Wissenschaft nicht blos in geistloser Empirie oder in bodenloser Theorie suchten und in der Gegenständlichkeit den Geist eben so wenig vom Körper trennten als beide in einander confundirten. Dem reinen und freien, wenn auch in seinen Bewegungen oft ausschweifenden und abirrenden Geiste jener Zeit, der ächten Philosophie der wahren Natur ist der Verfasser des Systems der Medicin und der Elemente der Psychiatrik treu geblieben;

(am Rand: u des mus Torio)

und ich, sein Jugendgefährte und Studiengenosse, bin mir bewusst, auch nicht von diesem Geiste abgefallen zu sein. Das hat unsere Denk- und Sinnesweise gegen die literarischen Wirren der Zeit, gegen die spiritualistischen sowohl als materialistischen Abirrungen befestigt - und gleiches Denken eint die Geister, wie Gefühlseinstimmung die Herzen.

Auf und aus diesem Grunde weihe ich deinem auch angefeindeten, doch mehr gefeierten Namen vor einem gröstentheils epigonischen Publikum zwei Schriften aus den
(Schluss fehlt)

Adresse: Sr Hochwohlgeboren Herrn DR D.G. Kieser
Geheimen Hofrath und Professor der Medicin in Jena

Berlin, den 13 Juni 1854.

Hochverehrter theuerster Freund! Ihren lieben dreifachen Brief vom 9. 15^t und 20 Februar, nebst allen seinen werthen Beilagen habe ich gegen Ende des Mai mit grosser Freude und innigem Dank empfangen! Ich sehe mit wahrem Vergnügen und herzlichster Theilnahme, dass Ihre neue Lage, trotz mancher verdriesslichen Vorarbeiten zur Einrichtung, im Allgemeinen Ihnen genehm ist und behagt, und dass Sie daran denken, die gewonnene Musse zu neuen edlen Geistesarbeiten heiteren Sinnes zu verwenden; muss auch die Ausführung noch einigen Aufschub erlauben, so ist doch Ihr Vorhaben eine sichere Bürgschaft derselben, und Ihre Rüstigkeit wird durch das Landleben nur noch erhöht werden. Was mich betrifft, so wird unter allen Ihren Büchern dasjenige, welches Ihren Studien- und Lebensgang, Ihr persönliches Schaffen und mannigfaches Wirken darlegen wird, meinem Herzen das nächste und liebste sein, von mir mit dem heissesten Freudenrufe begrüsst werden! Auch rein gegenständlich werden Sie sich das grösste Verdienst erwerben. Wer kann wie Sie über die Anfänge der Schelling'schen Naturphilosophie und deren bedeutende Einwirkung auf die Arzneiwissenschaft berichten? Was Steffens in dieser Richtung gethan hat, ist in keinem Betracht genügend, der Stoff bedarf einer kräftigern Hand, als die seine zuletzt war. Welcher Reichthum von Leben ist hier zu entfalten! -

Ueber Ihre Anfrage wegen der Anspielungen in der philosophischen Komödie von Rosenkranz kann ich die zuverlässigste Auskunft geben, seine eigne, denn ich habe dessfalls an ihn selbst geschrieben. Er antwortet: "Der Theokrat ist natürlich Troxler, für den ich, wie meine Schilderung auch wohl fühlen lässt, immer, bei vielfacher wissenschaftlicher Differenz, ein gewisses tendre gehabt habe, besonders wegen seiner trefflichen "Blicke in das Wesen des Menschen", Der kritische Poet aber ist Hr. Dr. Gruppe, der im "Antäus" die damalige Philosophie kritisierte hatte, mit einer "Ariadne" und mit einem "Wendepunkt der Philosophie" aufgetreten war, in der Staatszeitung aber die Kunstausstellungen schilderte, und, superiorum jussu, auch diesen und jenen, wie später in der Vossischen Zeitung, silhouettirte. Eichhorn bediente sich seiner auch gegen Bruno Bauer. Dass ich ihn nun einen Poeten nenne, ist durch seinen "Alboin", seine Gedichte, Musenalmanache ect. motivirt". So weit Rosenkranz. Ich gestehe, dass ich von allen diesen Sachen nichts gewusst habe! Mir ist Hr. Gruppe wohl von Person und Namen bekannt geworden, aber nichts von seinen

philosophischen oder poetischen Arbeiten ja zur Hand gewesen; in diesem wie in manchem andern Fall war mir daher auch das Verständniss des poetischen Erzeugnisses von Rosenkranz entrückt oder doch verdunkelt, was mir aber weiter keine Sorge machte, den[n] solchen dichterischen Behandlungen philosophischer Gegenstände konnt' ich nie viel Neigung zuwenden. -

Für die reichlichen schönen Handschriften sag' ich Ihnen den innigsten Dank. Alle sind mir höchst willkommen, aber die von Malfatti, Guggenbühl, Ochsenbein und Ludwig von Haller muss ich besonders erwähnen, so wie der rührenden Reliquie von Kosciuzko, und der beiden Blätter von Richard in den leider sich vergrössernden Lettern! (Lindemann, der mitverzeichnet ist, lag der Sammlung nicht bei.) Haller inzwischen hat das Zeitliche gesegnet; seine Theorien haben wohl nirgends so sehr Platz gegriffen und Schaden gestiftet, als hier bei uns, wo die Anfänge der Parthei, die jetzt als Kreuzzeitungsparthei raset und giftsprüht, zuerst unter seinem Namen versammelt war und für die rohsten eigennützigsten Herrschgelüste von ihm geistige Nahrung sog, die sie jetzt etwas niedriger und gemeiner von dem Schalk Stahl empfängt. -

Die freundlichen Mahnungen wegen der Dichtungen Richard's kann ich leider für jetzt nicht erfüllen. Das Hamburger Blatt hat seinen Herausgeber gewechselt, und sich mir dadurch verschlossen. Einem andern Blatte war das Buch zur Anzeige nicht neu genug, weil nicht vom laufenden Jahr oder wenigstens vom nächstvergangenen. Mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die mir früher für manche Mittheilungen bequem war, bin ich seit Jahren aus aller Verbindung. Meine Feder gleicht der vox clamantis in deserto, ich weiss ihr kein Gehör zu verschaffen, so unglaublich dies auch scheint bei so ausgebreiteten früheren Verbindungen und einem litterarischen Namen, der doch in der That einiger Gunst geniesst! Für den trefflichen Richard hoff' ich indess anderweitig zu sorgen, durch einen edlen geistvollen Franzosen, der, wenn er sich der Sache annimmt, ihr in Paris dann gleich den rechten Vorschub thut, auf offnem gebahntem Wege, während alle deutschen Stimmen nur auf Umwegen fördern können. -

Frau von Chézy kannte ich im Jahr 1810 in Paris, und sah sie lange nachher einmal in Berlin wieder. Später hat sie sich noch öfters schriftlich an mich gewendet, und mir ihr Schicksal geklagt. Dass Sie

ihr hülfreich sein konnten und daher mit ihr bekannt wurden, ist mir neu, ebenso, dass sie ausser arm und blind auch blödsinnig sein soll! Sie war immer gutherzig und zum Wohlthun unermüdet eifrig, bei ihren schönen Talenten aber sorglos für sich selbst! Es ist hart, im Alter die Versäumnisse der Jugend büssen zu sollen. Doch genießt sie einer kleinen preussischen Pension, und - wenn sie von dem Retter der Gesellschaft nicht gestrichen worden - auch einer französischen. -

Wir sind schon mitten im Sommer, durch unordentlichen Wechsel rauher und schwüler Tage mehr in ihn geworfen als geführt, aber ich kann noch nicht sagen, welche Gestalt er für mich annehmen wird. Unsre Lage hier ist unentschieden und mannigfach bedroht. Ohne schon in den Krieg verwickelt zu sein, empfinden wir dessen schwere Nachteile, erhöhte Steuern, verminderte Einnahmen, Verluste, allgemeine Unsicherheit. Ich glaube nicht, dass ich an einen grössern Ausflug werde denken dürfen, so sehr mich der vorjährige erquickt hat, und mir dessen Wiederholung erfreulich sein würde. Der Rand der Schweiz, den ich im vergangenen Sommer gesehen, hat mich auf das Innere höchst begierig gemacht. Unendlich freuen würde mich, Sie wiederzusehen! Ich halte diese Hoffnung im Herzen fest! -

Meine Gesundheit ist leidlich, Anfälle von Rheuma rechne ich nur zum täglichen Ungemach, dessen jeder Mensch sein Theil hat; nur dürfen sie nicht zu gross, zu andauernd werden! Der Sommer übrigens bringt sie wie der Winter! -

Schelling ist schon in's Bad gereist; er kränkelt seit längerer Zeit, und ist mit Berlin auch in diesem Betreff sehr unzufrieden. Er hat durch seine Anwesenheit hier die Philosophie nicht auf die Beine gebracht, im Gegentheil sie völlig erlahmen lassen. Wirkung hat er durchaus keine gehabt, denn auch die Pfaffen, die durch ihn eine Stütze zu bekommen anfangs meinten, haben sich wieder von ihm abgewendet. Er steht nun ganz vereinzelt, im matten Widerschein einer Hofgunst, die nichts von ihm weiss als seinen Namen. In die Weltereignisse kann er sich ganz und gar nicht finden, sie erscheinen ihm als Unvernunft und Schwindel. Sein Lob des russischen Kaisers neulich in einem Briefe, der doch wohl sehr wider sein Erwarten veröffentlicht worden, hat ihn beschämend blossgestellt. Der Zeitpunkt war übel gewählt zu solchem Lobe, jetzt wo jeder das etwa früher ausgesprochene gern zurücknimmt. -

von den politischen Dingen lässt sich nichts Zuverlässiges
sagen; wir sind über das Mass unsrer nächsten Bethheiligung völlig
im Dunkel. Ihr treffend angeführtes Hamann'sche Wort "imbecillitas
hominis et securitas Dei" giebt einstweilen den besten Abschluss;
darauf kann man sich ruhig schlafen legen! -

Leben Sie wohl! Erhalten Sie sich gesund und kräftig, und
mögen Sie mit und an den theuren^{ern} Ihrigen, denen ich mich bestens
empfehle, reiche Freude erleben! Innigst und treulichst

Ihr

Varnhagen von Ense.

Der Einlage an Hrn Dr. Eckardt sind Sie wohl so gütig einen neuen
Umschlag zu geben und sie zur Post zu befördern!

Aarau am 31 Augst 1854

Verehrtester Herr Pfarrer,
Werthester Freund

doppelt
gründe??
(Beschäftigt)

Freundlich überraschte mich die Nachricht von Schellings Ankunft in Ragaz und wekte in mir die Hoffnung, meinen in treuem Andenken bewahrten Lehrer, dem ich einst nahe gestanden, noch einmal zu sehen. Nun folgte bald, kam mir aber etwas spät zu, die Nachricht von seinem Hinscheiden. Da es mich nun sehr interessiren würde, Näheres über seinen Aufenthalt in Ihrer Nähe, die letzten Tage seines Lebens und Umstände seines Todes zu erfahren, erlaube ich mir die Bitte, dass Sie mir gefälligst doch Einiges darüber mittheilen möchten. Wollten Sie auch die Güte haben, mir Ihre - zukommen zu lassen. Die Philosophen Fichte Fries und Hegel machten ihren ersten Bildungsgang in der Schweiz Schelling fand seine Vollendung in ihr.

Es wird mich auch freuen, von Ihnen zu hören. Seit meiner Uebersiedlung von Bern bin ich mit dem Wiederaufbau meines durch den Brücken und Strassenbau zerrütteten Landsitzes beschäftigt und vielfach in sorgenvolle Familienangelegenheiten verschlungen um all meine Zeit und Freiheit gekommen. An gutem Willen, das Versäumte nachzuholen, ein grosses Material zu verarbeiten und meine letzten und höchsten Lebenszwecke zu vollführen fehlt es nicht. Gott sei Dank, drückt mich auch mein Alter noch nicht und geht mir Muth und Hoffnung nicht aus.-

Bleiben Sie mir gut, wie Sie immer waren. Ich geharre mit aufrichtigster Hochschätzung und Ergebenheit

der Ihrigste
Prof Dr Troxler

NS

nichtig?

Dass Augustin Keller nicht, wie Viele wünschten, in die Regierung befördert ward, kann ich, abgesehen von der persönlichen Kränkung, mir gefallen lassen, indem derselbe als Schulmann an seinem Platze bleibt. Dass aber Vock, wohl weit aus der würdigste der Vorgeschlagenen nicht Bischof ward, ist einer schmäligen Intrigue der Solothurner zuzuschreiben und dürfte für die bessere Richtung nachtheilige Folgen haben. Es liegt aber all diess in der Constitutio annua - um als Mediziner zu reden. Es ist eine Fusions- Diffusions- und Confusionszeit - eine Zeit, die nicht weiss, was sie will, und das ist wohl unläugbar das Schlimmste.

Das Ausführlichste, was ich über Schellings Hinscheiden gelesen, war in der Allgemeinen Zeitung no 240 Schweiz ** Ragaz - Ein günstiges Geschik hat Schelling Ihnen zugeführt. Wer hat wohl die Länge, Breite und Tiefe seines Grabes gemessen? - welches die sterbliche Hülle des unsterblichen Geistes birgt.

Aarau am 10 Septemb 1854

Hochgeehrter Herr

Werthester Freund

Sie haben meinen Wunsch in vollstem Maasse erfüllt und mir einen neuen Beweis Ihrer Freundschaft gegeben. Herzlichen Dank. Der als Protestant betrachtete Philosoph hatte wohl in keiner als katholisch angesehenen Erde würdiger und einfach-feierlicher bestattet werden können. Ragaz wird nun ein philosophischer Wallfartsort werden, zu dessen Administrirung auch kein besserer Priester als unser Doctor Federer hätte bestallt werden können.

Mit meinem Freund Schubert zusammen hab ich in Jena meine medicinische Prüfung bestanden, und bin mit ihm graduirt worden. Auch wurden wir voriges Jahr, ohne dass wir davon wusten, beinah zu gleicher Zeit, er in München, ich in Bern jubilirt. Ich bin aber immer mehr Weltkind geblieben als er

Der Wunsch und die Sehnsucht nach einer eidgenössischen Gesamthochschule ist in meinem Herzen so lebendig als je; aber ich wage nicht mehr an seine Erfüllung zu glauben. Dieser scheint mir selbst das, was geschehen ist, im Wege zu stehen. -

Wie gerne wollt ich diess und so viel Anderes mit Ihnen besprechen. Reisen Sie nicht zur gemeinnützigen Gesellschaft? In diesem Fall umgehen Sie die Aarmatt nicht. Meine Frau grüst Sie und ich geharre ergebenst mit Hochschätzung

Ihr Professor Dr Troxler
Schuberts Selbstbiographie hab ich noch nicht gesehen.

Adresse: MHH Herrn Dr Federer Pfarrer und Dekan in Ragaz frei

10 Sept 1854 : -

Auf hiesiger Kantonsbibliothek findet sich ein überaus seltnes Buch: Jani Caecilii Frey Medici Parisis. Helvetii nobilis et Philosophi praestantiss. Opuscula varia - gedruckt in Paris 1646.

Dieser Frey war Leibarzt der Katharina von Medicis, gebürtig ex foro Tiberii vulgo Keiserstuhl.

Unter den Opusculis ist das merkwürdigste die Philosophia Druidorum von welcher, so viel ich weiss, keine andere Ausgabe existirt, und auch in allen mir bekannten Geschichten der Philosophie keine Erwähnung geschehen ist. Mir fällt daher ein, ob es nicht passend wäre, eine Ausgabe des Schriftchens als eine Gedenkblume auf Schellings Grab in Ragaz zu legen, seinen Gottheiten von Samothrace gegenüber. Es dürfte die Schrift von dem grossen Schweizer (Frey) ein Monumentum aere perennius sein, wie ihm kein Fürst eins setzen könnte. Was sagen Sie dazu? - Nur fällt es mir schwer, Zeit zu gewinnen ^{Von wem} ~~und-wen~~ rührt wohl der Aufsatz in der allgem. Zeitung Beilag 245 ?

= 1 Satz
Ein Wort über Schelling - her? Unläugbar von einem mit der Person und ihrem System sehr Vertrauten! So hab ich auch Schelling gesehen und gekannt; aber der Schreiber des Worts hat meines Erachtens die zweite Hälfte des philosophischen Lebens und Wirkens des Verewigten zu sehr hervorgehoben. Es war wohl höchst verdienstlich dem zur Zeit so sehr hintangesetzten oder nach Belieben und Willkür gemodelten Positiven wieder seinen Platz und Werth zu verschaffen aber die Philosophie selbst hätte nicht darin aufgehen sollen, wie in der sg Philosophie der Offenbarung (wie sie mir bekannt ist und wie ihr auch schon in den Gottheiten von Samothrace vorgearbeitet wurde). Wär diess das Rechte und Wahre, so würde selbst der ietz unter Censur liegende Günther den Preiss über Schelling davon tragen. Ohne zu Kant und Fichte, oder Jakobi zurück, oder zu Hegel über zu gehen, bewahr ich mir den Standpunkt, welchen mir Günther, der ietz in der Schule der wissenschaftlich gebildeten katholischen Geistlichkeit kulminirt, in seiner interessanten Schrift: Peregrins Gastmahl angewiesen hat.

Gott sei Dank, ich bin weder von der Aarauschen Cholera noch für die Cur derselben in Anspruch genommen. Ich einsiedle auf der Aarmatt

Aarau am 22 Septemb 1854

Hochgeehrter Herr

Noch immer beschäftigt, Leben aus Ruinen hervorzurufen und für so Vielerlei in Anspruch genommen kann ich nur mit einigen Zeilen Ihnen und Ihrer werthen Frau Gemahlin für die schöne Gabe der Elegien von Johannes Sekundus verbundenst danken. Nur einige Blike, die ich in die Hefte werfen konnte, gaben mir einen guten Vorgeschmack von der wohl sehr gelungenen Auffrischung des mir nur durch seine bekannten lieblichen Dichters.

Es wird mich sehr freuen, Sie einmal wieder zu sehen und die 1. Ihrigen kennen zu lernen. Wollen Sie ^Ihnen mich und die Meinigen bestens empfehlen. Sie dürfen diess Blatt ohne Scheu anfassen. Noch sind wir diessseits der Aar cholerafrei und hoffen es trotz der publizirten Anweisung zu bleiben

Mit besondrer Hochschätzung

Ihr ergebenster

Professor Dr Troxler

(in anderer Schrift,
mit Unterschrift v. Druey)

Berne, le 19 Octobre 1854.

Monsieur le Docteur,

Je n'en finirais pas si je voulais exposer les circonstances qui m'ont empêché de vous remercier plus tôt de votre amicale lettre du 27 Décembre 1853, ainsi que des ordonnances et bons conseils qui l'accompagnaient. J'en indiquerai cependant quelques unes qui se rapportent à ma santé à laquelle vous accordez un si bienveillant intérêt. D'abord j'ai dû m'abstenir du remède vu les affections catarrhales auxquelles j'étais exposé, puis mon mal s'est peu à peu dissipé de lui-même, de telle sorte que je n'ai pas cru nécessaire de donner cours à vos prescriptions. En revanche, j'ai été atteint d'une inflammation des yeux vers la fin de Juillet et pendant le mois d'Août, provenant d'une fluxion combinée avec un engorgement des vaisseaux sanguins datant de plusieurs mois; Monsieur le Docteur Schneider m'a prescrit des sangsues placées tout près des yeux, ainsi qu'un collyre composé essentiellement d'une solution d'acétate de plomb, ainsi que des gouttes composées de plusieurs extraits narcotiques (Ext. Bellad. Ext. Cicut. Ext. Aconit., Land. liq. Syd., Vin. stib.), outre les bains de pieds et les purgatifs salins. Plus tard j'ai employé le remède de famille de M^e Sidler de Lucerne, dans lequel il doit entrer du sulfate de zinc. Mes yeux se sont insensiblement rétablis; cependant je dois encore les ménager, au point d'éviter le plus possible des lectures et des écritures attachantes: cela vous explique pourquoi je dicte la présente lettre, au lieu de tenir moi-même la plume.

Une autre infirmité, pour laquelle vous m'aviez déjà traité les années précédentes, a reparu avec une intensité nouvelle, je veux dire une éruption à la peau, au printemps et pendant l'été: j'ai eu recours aux moyens que vous m'aviez conseillé^[4], fleur de soufre et crème de tartre, bains, limonade purgative, Eau de Seid-schütz. Je suis enfin délivré de cet exanthème depuis environ 3 semaines, c.à.d. depuis que la température s'est rafraîchie.

Mais aussi le relâchement de la vessie et l'incontinence d'urine qui en est la suite se sont de nouveau manifestés, il est vrai d'une manière moins inquiétante que l'année passée. Cependant je ne

voudrais rien faire sans vos sages conseils. Je vous prie donc d'avoir l'obligeance de me dire si je dois maintenant faire usage de vos ordonnances. Il est possible que les quelques grappes de raisin que j'ai mangées ces derniers jours aient contribué à augmenter et accélérer les urines; malheureusement cette cause occasionnelle ne sera pas de longue durée, vu la rareté du fruit dont il s'agit. En compensation, la qualité en est très distinguée, ce dont vous pourrez juger par la boîte que je vous adresse aujourd'hui par la Poste.

Ce n'est pas que j'eusse grande confiance dans les Rathgeber d'Albrecht et consorts lorsque je vous demandai votre avis sur ces brochures; mais je désirais savoir si je suis réellement menacé d'engorgements au cou et aux poumons (Verschleimung) / Sans être médecin, je sais assez par mon expérience que l'art de guérir ne peut pas plus se soustraire à la loi générale de l'individualisation que les autres branches des connaissances humaines. Aussi n'ai-je aucune foi à la panacée universelle, tout comme je ne crois pas à la médecine sans médecin.

Pour aujourd'hui je m'abstiendrai de politique, d'autant plus que j'en sais encore moins que les journaux touchant le Conseil fédéral.

J'espère que vous êtes à bout de vos tribulations au sujet de votre domaine de l'Aarmatte.

Veillez, Monsieur le Professeur, agréer mes cordiales salutations ainsi que l'expression de ma considération la plus distinguée. Cette fois-ci, je n'oublierai pas de signer.

votre bien dévoué

H. Druey, pour le moment Cons^r fédéral.

Hochgeehrter Herr und Freund!

Hiemit sende Ihnen die verlangten Bücher und wünsche, dass Sie glücklich überwintern mögen. Es ist recht lustig, dass unser Medizinaldirector die Züricher Cholera so ohne weiteres wegdecretirt hat, während in den Büchern vor Peter Cholera asiatica einige Mal ausgeschrieben steht. Es war freilich nur eine Localepidemie, die vielleicht in Folge des fürchterlichen Stürme abortirt zu Grunde gegangen ist.

Es ist unbegreiflich, wie man je glauben konnte, unsere geringe absolute Höhe halte eine Epidemie, wie die Cholera ab; da hat sich Dr. Steiger fürchterlich blamirt, was übrigens von einem so blasirten Menschen zu begreifen ist. Wohl möglich, dass in günstigerer Jahreszeit die Cholera wieder bei uns auftaucht, den abgebrochenen Faden gleichsam wieder aufnimmt, um dann die Leute etwas Epidemologie zu lehren. Auch gar nicht unmöglich, dass das gelbe Fieber wie die Cholera zuletzt eine europ. Kht wird. Bei uns spucken die Blattern ziemlich. - Wenn ich den Gang der Weltereignisse verfolge, so kömmt es mir manchmal nicht unwahrscheinlich vor, dass unser altes müdes Europa bestimmt sei, für einige Zeit (d.h. Jahrhunderte) v. Schauplatz abzutreten. Das Klima ändert sich offenbar um, Krankheiten rücken allmählig ~~vor~~ hervor und drohen fürchterlich zu decimiren, und wer weiss, ob Europa nicht einer neuen Invasion von entgegenzusehen hat, welche die Civilisation zerstört.

Wer weiss, ob nicht die Völker des Ostens, die noch in Finsterniss schmachten, bestimmt sind, auf Europäischem Boden civilisirt zu werden, und ob wir nicht bestimmt sind, unsere Civilisation im Osten zu vollenden, bis jene auch auf eine gewisse Civilisationshöhe gelangt sind. Welche Rolle wird Afrika hiebei spielen, dieses so abgetrennte Glied, dessen Klima neuerdings leider treffliche Männer zum Opfer gefallen sind? - Ihre Idee v. gelb. Fieber theilt auch unser Dr. Meyer. Er äusserte letzthin dasselbe ~~dasselbe~~ gegen mich.

Mit frdschftl. Hochachtung

Ihr ergebener

Dr Meyer-Ahrez

Dez. 25 54.

Berne, le 20 Janvier 1855.

Monsieur le Docteur,

Il est temps que je vienne vous parler de nouveau de ma santé à laquelle vous prenez un si bienveillant intérêt. Après avoir reçu votre bonne lettre du 21 Octobre, je n'ai pas tardé à prendre la mixture de quinine et le thé que vous m'avez prescrits; j'ai cru comprendre qu'il n'était pas nécessaire de faire usage, pour le moment du moins, du liniment. Quoique j'aie bientôt du renoncer au thé qui me dérangeait l'estomac, vos remèdes ont peu à peu produit un bon effet; mais lorsque les temps humides sont arrivés et que j'ai eu quelques dispositions catarrhales, j'ai dû les interrompre et je ne les ai pas encore repris. Maintenant, sans être guéri de cette affection de l'urine, mon état s'est amélioré: les besoins d'uriner sont moins fréquents et moins violents qu'à la fin de 1853; cependant lorsque je me lève la nuit (ordinairement deux fois), je ne pourrais pas retenir longtemps mon urine qui tend à se précipiter vers l'ouverture de la vessie. Je présume que vous me conseillerez de reprendre tout ou partie des remèdes; mais je ne ferai rien sans vos prescriptions.

Je passe à une autre de mes infirmités plus ou moins chroniques, je veux dire le cou et la poitrine. Menacé un instant d'une esquinancie, j'ai réussi à la dissiper en transpirant et purgeant à propos. L'eau de Seidschütz, à laquelle j'ai recouru deux fois, a aussi contribué à me débarrasser d'un dépôt de glaires. Pour prévenir l'engorgement du cou et des poumons et faciliter l'expectoration, j'ai repris deux des thés que vous m'aviez prescrits dans le temps: 1^o une infusion de bonhomme, de tilleul et de mélisse, 2^o une décoction de réglisse, d'althea, de senega et de douce-amère. J'alterne avec ces boissons et quelquefois je les mélange. Jusqu'à présent ma respiration n'est pas trop gênée, et l'enrouement disparaît avec assez de facilité deux ou trois fois par jour. C'est surtout le matin, lorsque je me lève, que je tousse et que je crache. Je me félicite de n'être pas plus mal dans cette saison.

Je continue à manger du fruit à chaque repas (pommes, poires, pruneaux, mûres).

Quant à mes yeux, j'ai toute confiance en vous, aussi bien que pour toutes les autres parties de la médecine; mais comme il était

& Ca 1

indispensable que le médecin les vit lui-même et que je ne pouvais pas me rendre à Aarau, j'ai bien été forcé de recourir à d'autres qu'à vous. Maintenant quoiqu'il y ait encore quelque léger engorgement des vaisseaux sanguins à l'oeil gauche, l'inflammation a complètement disparu. Je n'en continue pas moins à ménager ce précieux organe, me faisant lire et dictant le plus possible. Je suis d'ailleurs obligé de mettre de côté les lunettes (assez fortes) pour lire et écrire. M.Schneider et un autre médecin trouvent qu'il n'y a rien à faire pour le moment, surtout pendant le froid. Ayez de votre côté la bonté d'examiner s'il y a quelque chose à faire. Faut-il placer la ceinture de flanelle sur la peau ou sur la chemise?

Je ne vous ai pas annoncé ma réélection au Conseil national et au Conseil fédéral, parceque les journaux sont arrivés à peu-près aussi vite (!) que n'aurait pu le faire ma lettre et que dans ce moment j'étais surchargé d'affaires urgentes.

Il paraît qu'il y avait une coalition pour écarter au moins quatre membres du Conseil fédéral, mais qu'après avoir fait sortir Ochsenbein, elle a échoué devant M.Naeff, par l'absence de 3 ou 4 députés, qui auraient voté pour M.Hungerbühler.

Voilà l'ancien Général des Corpsfrancs qui se jette de nouveau dans les aventures militaires. Il fait un peu comme Thémistocle; Dieu veuille qu'il n'aille pas plus long. Cet homme a été d'autant plus froissé qu'au Conseil fédéral, il a été un des premiers à suivre la politique extérieure qui a prévalu, et qui a été hautement approuvée par l'Assemblée fédérale et par la Nation, tandis que son successeur a longtemps entravé cette politique et nourri des velléités plus ou moins Mazziniennes. Mais il faut le dire, M.Ochsenbein n'a pas eu d'ennemi plus dangereux que lui-même: subjectif en personnel au suprême degré, il a toujours tout rapporté à lui-même, et les divergences d'opinion dégénéraient trop souvent en hostilités individuelles chez ce magistrat fi vreu. S'il a été renversé par la haine et la vengeance, c'est qu'il avait renversé Neuhaus et cherché à culbuter Stämpfli par jalousie et ambition. Jésus-Christ l'a dit: celui qui tueras par l'épée, périra aussi par l'épée. La première lettre d'Ochsenbein, celle par laquelle il prenait congé de l'armée fédérale, était digne, mais l'excellent effet en a été

Alte Hand
détruit par celle où il donne sa démission de Colonel fédéral, en jetant le reproche d'ingratitude à son pays. Son entrée au service militaire étranger jure aussi par trop avec ce qu'il a dit précédemment. Que voulez-vous, son caractère c'est la contradiction. Il pourra cependant, dans sa nouvelle position, être utile à son pays: il me l'a promis en venant prendre congé de moi. D'ailleurs ce que je vous dis touchant Ochsenbein est confidentiel entre vous et moi, car je ne voudrais pas lui jeter la pierre contre.

Pour le moment je laisse les puissances alliées et la Russie se battre en Crimée et faire semblant de négocier à Vienne.

En vous exprimant de nouveau mes remerciements pour l'intérêt effectif que vous voulez bien prendre à ma santé, je vous prie, Monsieur le Docteur, d'agréer l'assurance réitérée de ma considération la plus distinguée et de mon sincère attachement

H. Druey, C^r féd.

(nur die Unterschrift
ist von Drueys Hand)

Bern, den 19. Feb. 1855

(Beifügung: error pro 19 märz)

Hochgeehrter Herr Professor,

Da ich weiss welchen warmen Antheil Sie an der Gesundheit Ihres langjährigen Freundes Herrn Bundesrath Druey nehmen, indem ich schon 2 mal das Vergnügen hatte die Briefe niederzuschreiben die er für Sie diktirte, so bin ich so frei Ihnen folgendes mitzutheilen über das Unglück das ihn seit gestern an seiner Gesundheit betreffen hat.

Gestern Morgen um 9 Uhr kam ich wie gewohnt zu ihm um eine etwas schwierige Arbeit zu vollenden die er im Laufe der vergangenen Woche begonnen u. die ihn wie mir schien sehr ermüdet hatte. Obgleich er schon seit einiger Zeit unpässlich war, u. namentlich über schlaflose Nächte und Müdigkeit in allen Gliedern klagte, so war er doch Samstag Abends als ich ihn nach seinem Nachtessen verlies ganz gut bei Sinnen, u. sagte mir noch von seinem Fauteuil aus wo er leicht schlummerte, ich möchte den folgenden Tag etwas früher kommen damit er besagte Arbeit die wie ein Zentner auf ihm laste vollenden könne. Beim Nachtessen fiel es mir auf dass er sagte: "c'est singulier j'ai faim et cependant l'appétit me manque". Als ich nun gestern Morgens zu ihm kam sagte mir die Magd er habe ganz gegen seine Gewohnheit noch nicht geläutet u. einer seiner Pantoffel liege draussen im Gang. Dies fiel mir auf u. nachdem ich zweimal geklopft hatte schien mir er rufe herein; ich trat also ein u. sah dass er noch im Bett lag; obgleich seine Physionomie nichts ungewöhnliches zeigte, erstaunte ich dass er mir nur immer zwei drei Worte eines Satzes anfieng u. denselben nie vollenden konnte; ich glaubte zuerst er sei, wie dies öfters der Fall bei ihm war wenn ich Morgens ankam, noch etwas schlafsturm u. sagte ihm daher wie andermal ich wolle ins Nebenzimmer gehen damit er noch etwas ausruhen könne; zweimal rief er mich aber zurück u. fieng immer wieder den nämlichen Satz an ohne ihn jedoch vollenden zu können; es war nun offenbar für mich dass jedenfalls wenn nicht schon eine eigentliche apoplexie mit extravasat, doch wenigstens eine congestion des Gehirn vorhanden sei; ich liess daher sogleich Herrn Dr. Schneider rufen; bis dieser ankam erfuhr man nun von den Hausleuten dass Herr Druey schon um 5 Uhr Morgens bis an die Hausthüre gegangen war, dabei aber unterwegs wie es schien seinen Pantoffel verloren habe,

u. nachher wieder in sein Zimmer gelangt war. Er muss also schon in der Nacht delirirt haben. Herr Dr. Schneider verordnete sogleich eine Aderlässe, (die der Patient aber nur ungerne zuließ), u. magnes. sulf. Z mit gr. i tart. emet. in einem dct. Alth. - Lähmungen waren keine vorhanden weder an der Zunge noch an den Extremitäten; er war noch während dem Morgen aufgestanden um zu uriniren; Nachmittags liess er aber einige Stuhlgänge ins Bett; Abends hatte Herr Schneider eine Consultation mit Herrn Professor Vogt, in Folge dessen 20 Blutegel an die Schläfe u. hinter die Ohren angesetzt wurden, u. die ganze Nacht kalte Umschläge verordnet wurden. Während dem Nachmittage hatte man versucht ihm einige sinapismen auf die Waden zu legen, die aber keine Hautröthung bewirkten, obgleich man sie mehrere Stunden liegen liess. Die Nacht war ruhig; er schlummerte u. wälzte sich hier u. da im Bett herum u. suchte seine Decke fortzustossen.

Heute Morgen stand er auf ~~am~~ u. wollte urinieren, liess aber das Nachtgeschirr fallen; mit dem Urin liess er auch einige Fäces zu Boden fallen.

10 Uhr Morgens.

Herr Vogt u. Herr Schneider haben ihn so eben besucht, u. fanden ziemlich den gleichen Status wie gestern; der Puls ist zu 100; - Zunge etwas gelähmt, kann sie nicht herausstrecken, Sprache weniger verständlich als gestern, kann sich noch weniger gut ausdrücken, u. scheinen auch die Gedanken etwas verwirrt. Gesicht nicht besonders roth; doch die conjunctiva noch immer geröthet; hustet seit gestern wenig oder nichts; vorige Woche war der Katarrh sehr stark; er hatte mehrere heftige Hustenaccesses. Herr Vogt glaubt es sei ein kleines Exsudat oder Extravasat in der Gegend des corpus striatum, zwischen den beiden grossen Commissuren. Verordnet wurde 8 gr Calomel für den ganzen Tag mit etwas magn. carb.; also bis starke Diarrhoe eintritt alle Stunden 1 gr Calomel; ist Diarrhoe da nur alle 2 Stunden 1 gr. - Vesicator in den Nacken; fortsetzen der kalten Umschläge auf den Kopf. - Morgen will Herr Vogt mit Jodkali beginnen. - Prognose heute die gleiche wie gestern.

Entschuldigen Sie mich, Herr Professor, wenn mein Brief die Spuren der Eile trägt mit dem er geschrieben. Gerne hätte Ihnen schon gestern etwas über den Zustand Herrn Drueys mitgetheilt; Zeit und Umstände liessen mich aber nicht zum Schreiben kommen.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Professor, die Versicherung meiner Ergebenheit.

A. Stoll, auf dem eidg.Finanzdepartement in Bern.-

P.S. Sollten Sie weitere Aufschlüsse wünschen so stehe gerne zu ihren Diensten. -

Bern, den 28 Merz 1855.

Hochgeehrter Herr Professor,

Vor allem aus muss ich Ihnen meine Entschuldigungen darbringen dass ich Sie so lange auf Nachrichten über den Zustand Ihres verehrten Freundes Herrn Bundesrath Druey habe warten lassen. Der Grund meiner Verspätung liegt darin dass in der ersten Zeit keine merkliche Veränderung in seinem Befinden sich kund gab, und zweitens weil ich in den letzten Tagen wegen einem kleinen catarrhalischen Fieber das Zimmer u. sogar eine zeitlang das Bett hüten musste; obgleich ich beständig von dem Zustand des Herrn Druey unterrichtet wurde, so waren die Mittheilungen die man mir darüber machte doch so unzuverlässig dass ich dieselben Ihnen nicht schreiben wollte. Heute Morgen bin ich nun zum ersten mal wieder ausgegangen, und da, wie Sie wohl denken können, meiner erster Besuch zu Herrn Druey war, so bin ich so frei und theile Ihnen nun beifolgend das Resultat meiner Nachforschungen mit.

Ich glaube in meinem letzten Briefe vom 20ten dies Ihnen gesagt zu haben dass der Zustand des Kranken folgender war: Puls 100 in der Minute, Kopf u. Stirne heiss, doch nicht brennend, Besinnung partiell vorhanden, d.h. so dass er wohl die Leute um ihn herum kannte, doch seine Gedanken nicht vollständig auszusprechen im Stande war, auch hier u. da solche Worte sagte die offenbar von theilweisem delirium zeugten. Dabei schlummerte er beinahe immerfort. Ich erinnere mich nicht ob ich Ihnen auch sagte dass die Zunge etwas gelähmt war, nämlich nur so dass er sie nicht herausstrecken konnte, dabei aber am Schlucken nicht merklich verhindert war. Die Aerzte bemerkten auch eine kleine Lähmung der rechten Seite, nämlich so dass die Extremitäten nicht geradezu paralytisch aber doch schlaffer und schwächer als im gewohnten Zustande waren; der Patient konnte noch leicht die Faust machen auf das Geheiss der Aerzte, u. drückte sogar einem ihn besuchenden Freunde (Herrn Delarageaz) recht fest die Hand. Auf Befragen ob er Schmerzen in den Gliedern fühle zeigte er die rechte Hand, das rechte Handgelenk u. besonders machte er aufmerksam auf den Daumen u. den Zeigefinger der linken Hand, er deutete aber die andern Finger der linken Hand thäten ihm nicht weh. Der Mund war nur leicht verzogen. Beim Befragen der Aerzte wo es ihm fehle fuhr er immer mit der Hand über die Stirne, und dann längs der Nase hinab

machte er einige Bewegungen um den Mund, gleichsam als wollte er sich beklagen dass er nicht sprechen könne. Frug man ihn am Morgen ob es ihm besser gehe so zuckte er mit den Achseln oder machte verneinende Zeichen, zeigte immer auf den Kopf. Was die Ausleerungen betrifft so stund er bis jezt immer auf um zu uriniren; da er aber nie wollte dass man ihm das Geschirr halte so liess er es gewöhnlich nachdem er urinirt hatte fallen, besonders wenn er es mit der rechten Hand halten wollte. Die kothigen Ausleerungen liess er gewöhnlich ins Bett u. bis jezt noch; hier u. da, aber nicht immer, rufte er damit man das Bett ändere. Seit einigen Tagen stiess er immer wenn er aufstehen wollte kleine, manchmal aber auch sehr laute Schmerzensschreie aus. Heute Nacht hatte er eine sehr unruhige Nacht, stönte u. klagte jeden Augenblick, als ob er heftige Schmerzen empfände. ~~Sehr~~ Sobald er nur ein Glied rührt klagt er u. man darf ihn beinahe nicht anrühren ohne dass er einen Schrei ausstösst. Da er sich beständig abdeckte, so hat er sich verkältet u. nun muss er auch etwas mehr husten, was ihn aber zu schmerzen scheint. Was nun die therapie anbetrifft, so bekam er nach den Calomelpülverchen (von welchem er 16 gr in 48 Stunden nahm) jodkali; von diesem wurde gleich anfangs 1 z per 24 Stde verordnet; bis heute wurde mit demselben aber in abnehmender Dose fortgefahen; lezte Woche wurde es 2 mal in einem Infus. Flor. Canic. (zi auf vi z Colat) gerächt; da der puls aber, der Donnerstag bis auf 86 gesunken war wieder anfieng zu steigen so wurde nitrum (zii) dem Inf. Canic. u. dem Jodkali beigemischt, dabei beständig mit den kalten Fomentationen auf den Kopf fortgefahen. Seit Sonntag stieg der puls bedeutend, u. trotzdem er seither 2 mal schon eine mixtur von Digitalis genommen hat, stand der puls heute doch immer noch auf 120 (heute Morgen 124). Von der Digit. bekam er jedesmal 8 gr in einem infus mit nitr. zi u. di jodkali, so dass er bis heute wo er an der dritten Wiederholung derselben mixtur ist bereits 20 gr Digit. genommen hat (heute Abend 24 gr) u. doch hat der puls noch nicht abgenommen; derselbe ist klein u. weich, aber noch nicht intermittirend; heute Morgen fühlte man beim Pulsfühlen zugleich ziemlich starkes Sehnenhüpfen, was Nachmittag etwas abgenommen hat. Das Bewusstsein hat auch bedeutend abgenommen, er hat mehr Mühe die Umgebungen zu erkennen. Auch die Intelligenz ist sehr geschwächt, u. es muss auch einem weniger geübten Beobachter auffallen

dass viele seiner Reden u. Handlungen kindisch werden; geweint hat er schon mehrere mal; dabei hier u. da auch versucht zu lachen; aber welch trauriges Lachen mit dem verzerzten Mund, u. den starren geistlosen Augen. Ich vergass Ihnen zu sagen dass er vorige Woche zum Anhalten des Stuhles Brausepulver erhielt. Gestern Abend hatte er etwas Dispnoe, u. da wollte ihm Herr Dr.Schneider Blutegel auf die Magengrube legen lassen; dieselben bissen jedoch nicht. Die Zunge scheint schwerer zu werden, die Laute sind unartikuli~~r~~ter u. Schwieriger zu verstehen. - Man kann es sich nicht verhehlen, die prognose der Krankheit steht schlimm, u. sollte auch unerwarteter Weise eine glückliche Crise oder ein Resorptionsprocess eintreten, die Intelligenz dieses ausgezeichneten Kopfes scheint für immer dahin zu sein. Schade dafür, aber noch mehr Schade um das gute Herz dieses wackern Mannes, welches sich nie anstecken liess von der Krankheit der Hochgestellten, des egoïsmus. - Gestern Abend u. heute Morgen wurde auf den Wunsch der Verwandten noch Herr Dr.Bühlmann zur consultation gezogen; aber auch er gab keine günstigen Auspizien; die Lage ist zu evident. - Wenn Sie es wünschen werde Ihnen auch fernerhin referiren. - Genehmigen Sie unterdessen, hochgeehrter Herr Professor den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung

A. Stoll

NB. Seit vorigen Donnerstag hat patient ein vesicator auf dem Nacken, das unterhalten wird. Appetit zeigt er keinen, er nimmt das bouillon das man ihm einschüttet, aber oft mit Widerwillen. Der Magen ist übrigens gefüllt. -

Bern, den 29 Merz 1855.

Morgens 5 Uhr.

Hochgeehrter Herr Professor,

Ms. v
So eben ist Herr Druey verschieden; seit gestern Abend schon hatte die Lähmung die Lungen ergriffen; es war schon um 7 Uhr nur noch Muskularathmen vorhanden. Auch war das Bewusstsein gestern Abend schon völlig verschwunden.

Ms. m
Sollte ich später, sei es nun mündlich oder schriftlich, das Vergnügen haben mich mit Ihnen zu unterhalten, so werde Ihnen noch manches Interessante über die letzten Monate betreffend die Gesundheitsumstände des Herrn Druey mitzutheilen haben.

Doch die Zeit drängt, ich muss schliessen.

Genehmigen Sie hochgeehrter Herr Professor den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung.

A. Stoll.

Les parents et amis de Monsieur Henri Druey,
Membre du Conseil fédéral suisse, ont la douleur de vous
informer que ce matin, à 5 heures, il a rendu le dernier
soupir, après de longues et terribles souffrances. Dieu
bénisse sa mémoire!

L'ensevelissement aura lieu à Berne, Rue neuve N^o 90.
Dimanche, 1^{er} Avril prochain à midi.

Le corps de notre cher et bien aimé parent et com-
patriote sera transporté à Faoug, sa commune d'origine,
où les derniers devoirs lui seront rendus, le Lundi 2 Avril,
à 3 heures après-midi.

Berne, le 29 Mars 1855.

Au nom des dits parents et amis
en deuil:

Munier Cornaz

Fritz Druey

C^l Wulliémor
S^{re} fl.

Munier

Abendberg 4 Octbr 1855.

Theuerster,

Das erneute Lebenszeichen, welches Sie die Güte hatten mir zu übersenden, hat mich sehr gefreut, und scheint mir höchst zeitgemäss. Gerne werde ich die Gelegenheit benutzen um etwas für Verbreitung zu thun. Ich bedaure nur dass die kleine Schrift mir nicht schon diesen Sommer zur Kenntnissnahme kam, denn wir hatten eine ausserordentliche Anzahl von Besuchen, Apostel der Wissenschaft, des Friedens und der Humanität, wie nie zuvor seit der Gründung der Anstalt, worin ich mit dankbarem Gemüthe den gnädigen Schutz und Leitung Gottes erkenne.

Hr. Prof. Scoutetten, einer der gebildetsten französischen Aerzte, hat mich soeben mit Uebersendung beiliegender Notiz von seinem vorjährigen Besuche des Abendberges überrascht. Es wäre gut wenn Sie in einem der leitenden Blätter die Schrift besprechen könnten, denn so unwissend und roh ist in dieser Angelegenheit doch kein Land mehr, wie das Unsrige. Auch bin ich froh wenn Sie wieder etwas über Cretinismus schreiben wollen, und will daher nicht vergessen, bei einer, nächsten Winter, so Gott will, vorzunehmenden Forschungsreise in den österreichischen Staaten, von Wien aus die Damerow'schen Artikel mitzubringen. Hauptsache werden übrigens jetzt immer mehr die praktischen Erfolge, und es ist ein bleibender Dienst für die Sache, dieselben öffentlich zu bezeugen und anzuerkennen, in ihrer ganzen Wichtigkeit, und auf das Geschrei der Nacht-eulen keine Rücksicht zu nehmen, was, wie die Erfahrung lehrt ganz wirkungslos verhallt.

Ein so reiches und mit der Zeitgeschichte so vielfach verflochtenes Leben wie das Ihrige, wird gewiss eine der interessantesten und lehrreichsten litterarischen Gaben sein, auch wäre, bei dem jezigen gänzlichen Verfall philosophischer Studien, eine historische Begründung ihrer Nothwendigkeit und Nachweis ihres Einflusses auf den Bildungsgang der Menschheit, eine für manchen Freund jener Studien höchst willkomne Exposition

Mit alter Treue stets der Ihrige

Dr.G.

N.B. Die Bötin von Interlachen, wird nächsten Dienstag der Buchhandlung Huber die gewünschten 20.Fr. mitnehmen.

Berlin, den 11 Oktober 1855.

Hochverehrter, theurer Freund! Ihr lieber Brief vom 28. August ist mir durch Buchhändlergelegenheit erst vor kurzem, also sehr verspätet, zugekommen, und ohne die Druckschrift, deren er erwähnt; ich habe in der Buchhandlung nachfragen lassen, aber die weiss von keiner solchen Beilage, und auch sonst habe ich nichts erfahren können, eine Anzeige einer neuen Schrift von Ihnen würde mir schwerlich entgangen sein. Der beschleunigte Verkehr, dessen sich unsre Zeit erfreut, hat sich noch nicht über alle Wege ausgebreitet, und die litterarischen haben grossentheils noch die alte Langsamkeit beibehalten. Ueberhaupt find' ich noch immer das nördliche Deutschland vom dem südlichen und von der Schweiz wie durch eine grosse Kluft getrennt, die von den Eisenbahnen nur überbrückt, aber keineswegs ausgefüllt ist, zum nicht geringen Schaden beider Theile, die sich wechselseitig ergänzen sollten. - Ich sehe, dass Sie aus mancherlei Lasten und Bedrängnissen, mit denen Sie nach Ihrer Wohnortsveränderung zu kämpfen gehabt, sich glücklich herausgearbeitet haben, und nun wieder, bei unversehrter geistiger und körperlicher Gesundheit, freier Musse entgegensehen, um die geliebten philosophischen Studien fortzusetzen. Ich beglückwünsche Sie dasshalb herzlichst; was kann dem Menschen besseres beschieden sein, als solche geistige Thätigkeit, die keinen andern Wirkungskreis verschliesst, sondern erhellet und belebt, und nöthigenfalls ersetzt! Wenn ^m zu diesem schönen Berufe das Talent versagt ist, ~~den~~ muss auf andre Weise sich zu helfen suchen, aber schwerlich findet er eine bessere, ergiebigere. -

Mich hindert an grössern Unternehmungen wie überhaupt an praktisch-er Thätigkeit meine seit Jahren fortbestehende Kränklichkeit, die lange vorzüglich als Schwindel, dann wieder in rheumatischen Beschwerden, und in letzter Zeit als Grippe und Husten mich unaufhörlich quält und belästigt. An letzterem Zustand leide ich jetzt in der zehnten Woche, meist zu Hause dadurch festgehalten, bisweilen im Bette, und bei der Nähe des Winters ist die Aussicht eben nicht tröstlich. Aber mehr als mein eignes Leiden bekümmert mich in diesem Augenblick eine andre Krankheit, die der siebzigjährigen Dore, der treuen Pflegerin Rahels und bewährten Führerin meines Hauswesens; sie liegt schwer danieder, leidet arge Schmerzen, und macht uns grosse Sorge. Ich schreibe Ihnen diess, verehrter Freund, damit Sie meine Lage und Stimmung kennen, und das was sich davon unwillkürlich in

meinen Brief eindrängt, der rechten Ursache beimessen. In der That
fühl' ich mich in dieser Zeit mehr als sonst zu schwermüthigen Be-
trachtungen hingezogen, das Auge blickt so vielem Dahinschwindenden
sehnsüchtig nach, und kann das noch ungestaltet Kommende nicht deut-
lich genug erkennen, um sich zuversichtlich daran zu erfreuen, wenig-
stens verspricht das Nächstbavorstehende, das was sich aus der heu-
tigen Missgestalt entwickeln kann, nicht viel Tröstliches. Für die
entlegnere Zukunft ist mir nicht bange, da sind meine eigensten
Güter wohl aufgehoben! Ich würde doch die Sachen vielleicht heiterer
ansehen, wenn mir vergönnt wäre, irgendwie dabei mitthätig zu sein;
allein das grade ist mir versagt, zuerst durch meinen Gesundheits-
zustand, dann aber auch durch andre Hindernisse, die mir nächst-
liegenden Sachen haben für mich keine Handhabe, ich kann sie nicht
anfassen. Aus diesem Grunde habe ich auch an den letzten Wahlen nicht
theilgenommen, obschon ich nicht missbillige, dass andre es gethan. -

Auf Ihre schweizerische Schrift bin ich sehr begierig. Die poli-
tischen Angelegenheiten der Schweiz sind so mannigfach, so verwickelt
und wechselvoll, dass einem Ausländer schwer wird, sie in ihren
Einzelheiten zu verfolgen und richtig aufzufassen. In den von Ihnen
gegebenen Darlegungen hab' ich mich immer am besten zurecht gefunden. -

Mehr als alles andre jedoch wünsche ich Denkwürdigkeiten Ihres
eigenen Lebens zu lesen! Ueber die Anfänge der Schelling'schen Philo-
sophie könnte niemand so belehrend sprechen. - Soviel des Geschicht-
lichen, was jetzt geschrieben wird, ist schon im Ursprunge gefälscht
und irrig, man sieht die Dinge aus unrichtigen Standpunkten und sagt
sie mit unredlichen Verschweigungen oder ebensolchen Ausschmückungen.
Man überträgt heutige Annahmen oder Forderungen in die Vergangenheit,
und deren wahre Gestalt wird schon dadurch verdunkelt, noch mehr
durch die persönlichen Absichten, die dabei in's Spiel kommen. -

Wir haben hier einen jungen Schweizer Gottfried Keller, der
schon früher durch ausgezeichnete Gedichte sich bekannt gemacht hat,
letzthin aber durch einen Roman in vier Bänden, "Der grüne Heinrich",
der einen höheren dichterischen und künstlerischen Blick zeigt. Kommt
dergleichen Ihnen wohl zu Handen? -

Unsre Litteratur ist reich an Erzeugnissen, denen man einen ge-
wissen Werth nicht absprechen kann, die ganz oberflächliche und gemeine
Waare findet nicht leicht Eingang; aber Werke, an denen die ganze

Nation sich freuen könnte, Werke, die sich Dauer auf immer versprechen könnten, wo sind die! Die jüngern Schriftsteller haben Talente, das kann niemand läugnen, aber wie selten stehen diese auf der Grundlage festen, sich selbst getreuen Charakters! Das sogenannte junge Deutschland hat in diesem Betreff den schmachvollsten Bankrott gemacht. Die Prüfung von 1848 und dann 1849 war ihnen zu stark, sie haben sie schlecht bestanden. Es ist ein Unglück, dass auf diesem Gebiet nirgends eine hohe geistige Mitte zu finden ist, alles vereinzelt und zersplittert sich. Wenn die Leute einst alt werden, kommen sie zu spät zur Besinnung und Reue, ihren eignen Boden so verwahrlost, ja verwüstet zu haben! Nichts wollen sie mehr gelten lassen, auch Goethe'n möchten sie schon in's alte Eisen werfen, und sie lauern nur auf Humboldt's Tod, um auch dessen Lorbeer zu zerpflücken. - In Frankreich steht das anders, auch jetzt noch, trotz der ungünstigen Zeitumstände. -

Heute schreib' ich zu missmuthig und grämlich, besser ich höre auf! Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich den theuern Ihrigen, und bleiben Sie der unwandelbaren Verehrung und treuen Ergebenheit versichert

Ihres

Varnhagen von Ense.

Heimlich nähr' ich immer den Gedanken, einmal die Schweiz zu besuchen; ich sprach ihn nicht aus, um ihn desto sichrer zu haben. Aber die Ausführung hängt von Umständen ab, die nicht in meiner Macht stehen. Wie würde ich mich freuen, mit Ihnen zusammenzutreffen!-

Aarau ca 10 Janvier 1856

Tres honoré Monsieur le Conseiller fédéral

L'Ermit de l'Aarmatt vient Vous présenter un peu tard, mais cordialement, les vœux sincères, qu'il a formé pour Vous et toute votre chère famille pour le nouvel an. Veuillez m'accorder la continuation de votre bienveillance, et votre amitié

À cette occasion il faut, que je Vous demande une grâce.

De la part d'un très estimable ami *

(noch ein unleserliches Wort)

2. Blatt: (vieles unsicher)

Psychromley

Der Papst indem er das Factum für eine diabolische oder dämonische Wirkung erklärt, erweist dieser Praxis unverdiente Ehre, indem er sie dem Einfluss negativer Geister zuschreibt, und also auch den mystisch magischen Erklärungsarten zustimmt.

Die Physiker von ihrem Standpunkt aus zeigen, dass es nicht elektrisch und nicht magnetische Wirkungen sind, stimmen für mechanische. Allein daneben ist unstreitig die im Menschen liegende Kraft erhaben, und wir glauben dass es ein Complex der materiellsten Kräfte ist, was diess Phänom erzeugt

Wie vieles liegt in der Efflu der Transp , der vitalis, der Rulschen Atmosphä et Vapors Blut ischer Geist auch nach u innen

Geisterklopfen!!!

Rhabdomantie nach aussen und unten

A.Z. Beilage! zu No 108

Westschweiz (wie in der Ostschweiz) Thorheiten machen die Runde um die Welt und charakterisiren das Zeitalter

Zeitgeist oder Zeitungeist

Geisterklopfen u Tischrüken - Sprung vom Spirituellen

Augen u Ohren offen für das und natur

Antireligion, Anäherung (?) zum Fetischismus

Materialistische Religion

Leeman u Bodmer Revelatione divina et mystica durch

Adel u Pöbel

Politische Schiksals

des Geistigen auf den Diapo

* viennent de m'être adressées les questions
ci-jointes, auxquelles je ne saurai pas répondre.
Je prends donc la liberté, de venir puiser à la
meilleure source et de Vous prier de vouloir me
procurer les enseignements sollicités par mon ami
aussitôt qu'il est possible

Vous me feriez grand plaisir, de me donner
quelques nouvelles de votre cher famille et de présenter
les respects de moi et de ma famille. Agréés les
assurances de ma parfaite considération

Berlin, den 16. April 1856.

Erst gestern, mein hochverehrter Freund, ist mir durch eine Buchhandlung das Paket mit den beiden Büchern, denen der Brief vom ~~23. März~~ 12. März beilag, zugeschickt worden. Den späteren Brief vom 23. März hatte ich einige Zeit vorher empfangen. Nun fehlt wohl nichts mehr? und ich freue mich, dass die durch solch langes Ausbleiben entstandene Unruhe glücklich gehoben ist. Haben Sie den innigsten Dank für Ihre gewichtigen Schriften, von denen Sie mit Recht sagen dürfen, dass sie noch nicht veraltet sind! sie haben sich vielmehr, unter der Decke der darüber hingerollten Jahre, heiss erhalten, und können noch heute jeden Augenblick da zünden, wo verderbliche Stoffe zum Verbranntwerden bereit liegen. Wo jedoch wäre das nicht in jetziger Zeit? - Mir aber sind diese Bücher nicht neu, sondern schon aus den Tagen ihres Erscheinens bekannt, ich muss sie gehabt haben oder noch haben, ob von Ihnen selbst oder aus dem Buchladen, kann ich freilich nicht sagen; der höhere Schwung, den Sie dem Llorente geben, ist damals bei uns nicht unbeachtet geblieben, ist vielfach besprochen und anerkannt worden. Wenn davon nichts oder nicht viel zu Ihnen gedrungen ist, so trägt hauptsächlich die Scheidungslinie schuld, welche noch jetzt in Deutschland Südliches und Nördliches, Katholisches und Protestantisches unglücklich trennt, und damals noch mehr trennte. Gern will ich, bei sich darbietender Gelegenheit, auf beide Schriften zurückweisen, auf die Vorrathskammer guter Waffen, die sie enthalten, aufmerksam machen. Aber ich kann nicht sagen, wie und wo dies geschehen kann, - ich habe seit mehreren Jahren aufgehört, an den öffentlichen Debatten theilzunehmen, und meine Verbindungen mit Tagesblättern und Zeitschriften bestehen nur noch als ein Minimum und zwar von formloser Art. -

Die Nachricht, dass ich die Denkwürdigkeiten der Frau von Chézy herausgeben werde, ist ganz ungegründet; ich habe das Manuskript in Händen gehabt und bestens empfohlen, die Mittheilungen sind sehr angenehm zu lesen, im Ganzen zuverlässig, in mancher Beziehung wichtig; aber ich kann den gesamten Inhalt doch nicht auf meinen Namen nehmen, und was noch besonders zu erwähnen ist, die Verfasserin hat mich dazu niemals aufgefordert. Ich hatte diese auch, gewiss seit dreissig Jahren nicht mehr gesehen, und sie auch vorher nur kurze Zeit gekannt. Indess interessiert mich doch alles, was sie betrifft,

und wenn mir durch Ihre Vermittlung etwas Erhebliches der Art zu-
kommen könnte, so würde ich dafür sehr dankbar sein. - Frau von
Chezy hat in so vielen Kreisen gelebt, die auch mir aus früherer oder
späterer Zeit wohlbekannt waren. Sie hat aus angeborener Gutherzigkeit
überall wohlthätig gewirkt, so viel in ihren Kräften stand, und
ihren eignen Vorthail darüber meist versäumt; deshalb gerieth sie
zuletzt in Bedrängnisse, die ihr Alter verdüsterten, doch ihren Geist
und Muth nie verzagen liessen. Ihr Talent, recht ein Erbtheil ihrer
Grossmutter K_rschin, ein Stargreiftalent, der Gelegenheit und den
Erfordernissen - eignen oder fremden - des Augenblickes gewidmet und
stats bereit, war kein geringes, und verdient noch heute Anerkennung. -
Im Morgenblatt hat ein Unbekannter ihre Schilderung begonnen, die
doch zu wenig freundlich ist. -

Hr. Prof. Eckardt hat mir einen Auszug-Bericht über seinen treff-
lichen Vortrag zum Gedächtniss Albrechts von Haller zugesandt. Bis
ich ihm selbst meinen Dank dafür abstatte, haben Sie wohl die Güte,
ihm meine besten Grüsse zu sagen. Sehr überrascht war ich, ihn auch
bei den Laube'schen Verwicklungen genannt zu sehen; seine ehrenvolle
Zurückhaltung hat überall Achtung und Beifall erweckt. Diese un-
fruchtbaren Händel sind übrigens sehr kleinlich und gehässig be-
trieben worden, und hoffentlich nun begraben. -

Wir schreiten mit Macht im Frühling vor, die Knospen brechen auf,
Büsche und Bäume entfalten ihr junges Grün. Auf mich wirkt die schöne
Jahreszeit aber nicht erfrischend, sondern regt nur wehmüthige Ge-
fühle an, denn der Verlust meiner alten treuen Dora, die nach langen
Leiden am 4 Februar gestorben, hat einen düstern Schleier auf meine
Tage geworfen, und sie fehlt mir bei allem, was mir begegnet. Sie
war die beinah fünfzigjährige Lebensgenossin von Rahel und mir, hatte
alles mit uns erlebt, wusste alles von frühster Zeit, und mit ihr
konnt' ich besprechen, was nun ausser mir niemand mehr weiss und
beachtet. Sie war ein tüchtiger Charakter von erprobter Treue, und so
eigenthümlich, edel und fein, dass ich sie, obgleich sie ganz in
ihrem Stande verblieb, den gebildetsten Menschen gleichstellen durfte,
ja vorziehen musste! - Ihr Sterben war erhaben, ergriff mich tief, und
räumte vieles hinweg, was zwischen dem Tod und mir noch zu stehen
schien. -

Der Frieden wird der Welt einige Frist zum Ausruhen gewähren,

aber nicht zum völligen! Sind einige Schwierigkeiten und Gefahren beseitigt, so haben sich andre dafür emporgehoben, und es wird sehr darauf ankommen, wie jeder Staat die vergönnte Frist benutzt. Eifer und Thätigkeit werden sich steigern müssen, um die nächsten Krisen, die nicht ausbleiben können, gehörig zu bestehen. Wir sind leider gewohnt, dergleichen Fristen versäumt zu sehen. Wie schändlich hat man die Zeiträume nach dem Pariser Frieden verludert! wie die sieben Jahre nach 1848! Alles Gute musste, wie schon Mirabeau es bezeichnete, Trotz der Regierungen sich Bahn machen, und konnte es leider nicht befriedigend thun. Eigensucht, Prahlerei, Müßiggang, Verkehrtheiten aller Art haben das Gemeinwohl, die rechte Würdigung der Menschen und Dinge, den Fleiss, den Geist zurückgedrängt, anstatt Versöhnung nur neuen Hass erzeugt. Da findet sich dann eine Saat neuer Ereignisse reichlich ausgestreut, und es hat noch keine Noth damit, dass die Geschichte stille stünde! -

Meine Ansichten haben sich nicht im geringsten geändert; ich sehe die Sachen heute noch ganz von demselben Standpunkt, wie 1848, 1830, 1814 und 1813, 1809 und 1806, wo - grade vor fünfzig Jahren - mein eigentlich politisches Leben anfang. -

Die beiden Exemplare Ø Ihrer neuesten Schrift, die Sie mir gütigst zugebracht, habe ich noch immer nicht erhalten! Wohin mögen solche sich verirrt haben, oder wo ruhen? -

Leben Sie wohl! Mit herzlichsten Wünschen für Ihr und der theuern Ihrigen Wohlergehen verehrungsvollst und treulichst

Ihr

Varnhagen von Ense.

Zürich, den 5. Juli 1856.

Hotel Bellevue.

Mein theurer verehrter Freund! Ich bin in Zürich, und hoffe die Freude zu haben, Sie bald zu sehen! Lassen Sie mich im Wilden Mann zu Aarau einen Zettel finden, der mir sagt, dass und wo ich Sie sehen kann, ich weiss nicht wie nahe oder fern Sie von der Stadt wohnen, nur dass es bei Aarau ist. Ich würde diesen Zeilen vorausilen, aber die bisherige Reise hat mich so angegriffen, dass ich nothwendig hier etwas ausruhen muss, um nicht ganz invalid bei Ihnen anzukommen. Ich reise mit meiner Nichte Ludmilla Assing und der Schwester meiner guten Dore, der ihr und mir so schmerzlich entrissenen! Wir wollten nur bis Nürnberg, dann sollte München das äusserste Ziel unsrer Reise sein; doch auf der Karte sah ich den reizenden Weg, der mich zu Ihnen führen konnte, das Verlangen Sie zu sehen liess alle Schwierigkeiten schwinden! Aber ich bin nur eilig, weil ich länger, als ich es vorher denken konnte, von Hause fort bin und dort allerlei zu besorgen und zu ordnen ist; ich werde nur einen Tag mit Ihnen sein können, und dann in grösster Schnelligkeit ohne weitem Aufenthalt die Rückreise antreten. Ich hoffe Sie gesund und heiter zu finden, ich bin es in diesem Augenblicke mehr als seit Jahren, aber dabei sehr ermüdet! -

Leben Sie wohl, auf baldiges Sehen. Tausend voraneilende Grösse Ihnen und den theuern Ihrigen! In treuster Gesinnung

Ihr

Varnhagen von Ense.

Abendberg 16 August 1856

Theuerster!

Schon geraume Zeit bin ich ohne Nachricht von Ihnen, hoffe jedoch dass Sie sich im ungetrübten Wohlsein befinden, und bei der herrlichen Sommer-Witterung einmahl Zeit finden, wieder den schönen Abendberg zu besuchen. Ich bin mit mancherlei Plänen und Fortschritten beschäftigt, und dahin gehört namentlich die Gründung eines speciellen Ordens von barmherzigen Schwestern aus allen christlichen Confessionen, deren gemeinschaftliches Band, die Hingebung für die armen Kinder "aus Liebe zu Gott und Menschen" sein muss. Da wir Kinder aus allen Confessionen hier haben, so ist eine solche Schöpfung ein grosses Bedürfniss, und hat im Keime bereits schon seit Jahren existiert und als practicabel sich erwiesen. Diese Congregation, der ich vielleicht den Namen der "Schwestern des Erlösers" geben werde, kann, da in der Christenheit eine solche noch nicht existiert, in Zukunft von allgemeiner Bedeutung werden, wenn Gott seinen Segen dazu giebt, als ein Vorbild der Zeit wo wider ein "Hirt und eine Heerde" sein wird. Es ist mir lieb, wenn Sie mir Ihre Ansicht und Rathschläge mittheilen wollen. Ich habe an Froriep, dem Herausgeber der "Notizen für Natur & Heilkunde", einen für die Sache

Freund und Mitarbeiter gefunden, der mir soeben das Diplom der Erfurter gemeinnützigen Akademie übersandte. Seine beiliegende kleine Schrift ist aus dem "ärztlichen Hausfreund" für das grössere Publikum abgedruckt. Die Wiener ärztliche Gesellschaft macht Ernst um die Regierung zu bethätigen, wie Sie aus der Beilage sehen, und ich hoffe Ihnen mein Exemplar der "Denkschrift an den Minister des Innern" bald zur Durchsicht übersenden zu können; gegenwärtig ist es ausgeliehen. Sie werden finden dass dieses neueste officiële Dokument sich sehr zu einer Recension eignet, woran sich vieles knüpfen lässt. Ich soll nächsten Herbst wieder nach Wien

Wien In Preussen hat sich der König sehr interessiert, und ist mir durch die Vermittlung des Hrn.v.Humboldt, nebst dem rothen Adlerorden auch die grosse goldene Verdienst-Medaille zu Theil geworden. Ich denke, dass die Reisen welche ich von Zeit zu Zeit mache, vorzüglich zum Zustandebringen einer europäischen Statistik hinführen, wobei die Aetiologie, wie ich mich bereits überzeugt habe, ganz

neue Ansichten gewinnt. Ich werde jedoch längere Zeit warten, ehe ich wider eigene Schriften herausgebe, den nach dem Briefe des Hrn.Körber, sind von meinem "Vortrage", der doch überall so glänzend beurtheilt wurde, nicht so viel Exemplare verkauft um die Kosten der Anzeigen zu decken und muss ich circa 3000 Frk\$ büssen!

Mit herzlichen Grüßen stets Ihr

Dr Guggenbühl

Abendberg 30ste August

Theuerster,

doppelt
Indem ich Ihnen für Ihre höchst wichtige und lehrreiche Schrift herzlich danke, soll ich das Vergnügen haben mit diesen Zeilen eine ausgezeichnete Berlinerinn die Fräulein von Mühlenfeld bei Ihnen einzuführen, welche durch Gedichte u.d.gl. verschiedene wohlthätige unterstützt hat. Sie wünscht sehr Ihre Bekanntschaft zu machen, und mit Ihnen über die Herausgabe eines Album's zu sprechen.

Indem ich bald das Vergnügen haben werde Ihnen den neuesten Bericht über den Abendberg mitzutheilen schliesse diese Zeilen

mit alter Hochachtung

Ihr ergebener

Dr Guggenbühl

(Bemerkung von Troxler:)

No 8 unter den Linden

Le Cretinisme, de son histoire et son traitement avec une notice biographique sur le docteur Guggenbuhl
traduit d'un memoire allemand inédit
tiré de la Bibliotheque universelle

Généve 1856

Abendberg 3 Septbr.1856

Theuerster,

Ihrem Wunsche gemäss habe ich mich gleich mit Rätzer in Verbindung gesetzt, und lege Ihnen seine Antwort bei. Den Verlag der Abhandlung wird schwerlich eine unserer Buchhandlungen übernehmen, den da kommen höchstens die Druckkosten heraus, und damit sind diese patriotischen Herren nicht zufrieden. Wollen Sie in den Plan eingehen und das Opfer bringen, so werde ich ^{Hrn.} ~~Herrn~~ Körber schreiben, dass er die Versendung und Annoncierung der Schrift übernimmt. Und um Ihnen meine Theilnahme darzuthun und bedeutende litterarische Kräfte für die Schrift zu interessieren, subscribire ich für eine Anzahl Exemplare im Betrage von 50 Frks., welche ich gleich nach Empfang der Exemplare Hr. Rätzer einsenden werde, so dass Sie dan nur noch 380 Frks ihm zu bezahlen hätten. Mehr kann ich gegenwärtig nicht thun, den meine geringen Hilfsmittel sind durch einen Neubau so in Anspruch genommen, dass ich mir persönlich sehr Nöthiges versagen muss. Zwar habe ich in allen Schriften welche vom Abendberg ausgiengen, mit Mitwirkung von meiner Seite (vieles wird geschrieben ohne dass ich etwas davon weiss) Sie als den wissenschaftlichen Vorläufer der hiesigen Experimente dargestellt.

nur gut sein dem theilnehmenden Publikum dieses noch durch eine eigene Schrift in's Andenken zurückzurufen, und dan in einer Einleitung den jezigen Standpunkt der Sache zu berücksichtigen. Diese Einleitung müssen Sie aber, sowie die allfälligen Noten selbst schreiben, den das wird der Schrift mehr Gewicht geben und mehr Leser gewinnen als wenn ein anderer es thäte, auch können Sie der hiesigen Anstalt einen grossen Dienst thun, indem Sie ihr die gebührende Anerkennung zollen. Um Ihnen noch die neuesten litterarischen Arbeiten zur Benutzung zu übersenden, lege daher Virchow's Aufsatz, nebst

Schrift & den Odet bei, mit der Bitte mir dieselben wider zurückzusenden. ^{Den} ~~Den~~ besitze ich nicht und muss daher warten, bis Valentin von einer Fussreise zurückgekehrt ist, anstatt Feuchtersleben der schwer wird aufzutreiben sein, lege Carus über die Menschenraçen bei, der vielleicht für Sie etwas anregendes hat. Der Aufsatz von Damerow ist ausserordentlich schwer zugänglich, da er anfangs der dreissiger Jahre erschien,

*Mr. Anonim**Abgeschritten**abgeschritten*

und die meisten Bibliotheken wo ich fragte, die Zeitschrift aus jener Periode nicht enthalten."Damerow sucht den substantiellen Grund der C. wie bei den Raçen prästabilisiert ab ovo et in ovo. Er paralellisiert die Cretinen mit den niedrigsten Menschenracen, nahmentlich den Ab und Ausartungen der malayischen Raçen in den Wildnissen Borneo's, Sumatra's und Polynesien's, den sogenannten Papus und mit den Affen; betrachtet sie als Uebergangsgeschlecht und begreift sie so unter der Reihe der nothwendigen Naturphänomene." Gegen diese Ansicht ist jedoch zu bemerken: dass der Cretinismus ein pathologischer Process ist, dessen Genesis grösstentheils nachgewiesen werden kann, und daher nichts weniger als ein"nothwendiges Naturphänomen"! In meinem nächsten mehr.

Mit alter Treue

Ihr Dr Guggenbühl

Könnten Sie nicht von den Sauerländer's einen günstigeren Accord erlangen? Ich erwarte bald Nachricht.

Die officielle Denkschrift von Dr Köstl, welche übrigens nicht viel Neues enthält, kann ich Ihnen noch verschaffen.

Aarmatt am 14 Octob 1856

Hochgeehrter Herr

Werthester Freund

[ms] ?
Ich verdanke Ihnen Ihre Zuschrift vom 8ten 8bris. Sie hat mich durch den interessanten Bericht über die Errichtung des Schellingdenkmal erfreut und auch der Aufnahme wegen, die meinem Sendschreiben geworden, beruhigt. Ich hegte einige Besorgniss. In der irrigen Voraussetzung, dass die Aufstellung des Denkmals mit einer Feier begleitet sein würde, und im Gefühl, dass auch von schweizerischer Seite eine Kundgebung erkenntlichen Andenke_ und schuldiger Pietät statt finden sollte, wollte ich als ältester Schüler des ewig theuern Meisters dazu einen Beitrag bringen und Schelling besonders als begeisternden Universitätslehrer des Hauptstudiums der Philosophie feiern. Die Eilfertigkeit, mit welcher ich den Gedanken ausführte, liess mir denn bei nachheriger Reflexion Scrupel aufsteigen, über den Eindruck, welchen das Schreiben in dem verfehlten Moment gemacht haben möchte und besorgen, dass einige Beziehungen des Inhalts zu Missverständnissen geführt haben könnten Ich schätze mich nun glücklich, dass diess nicht der Fall war, und freue mich des Erfolgs, den Sie zu melden die Güte hatten Hätte ich diesen voraussehen können, so würde ich ihn durch mehr Sorgfalt in Ordnung und Ausdruck zu verdienen gesucht haben.

doppelt
In freundschaftlicher Offenheit und Aufrichtigkeit muss ich nun auch auf eine Stelle Ihres Schreibens zurückkommen. So einmüthig wir in Hinsicht auf Hochschulorganisation gedacht und gewirkt haben, so ungleich denken wir in Bezug auf Einrichtung untergeordneter Schulen in Betreff der confessionellen Verhältnisse. Indem ich diess ausspreche fühle ich wohl dass etwas Paradoxes oder gar Inconsequentes darin liegt Allein nach meiner Anschauung ist diess bloss Schein. Ich bin gegen alle Aufhebung der Parität, so lang die Confessionen sich nicht selbst einen können und verlange bis dahin nur paritätische, dh gesondert neben einanderstehende Mittelschulen und Gymnasien, keine Mischung oder Verbindung. Dagegen fördre ich eine Verbindung durch Nebeneinanderstellung in dem Universitätskörper nothwendig, und halte diesen für unvollständig (und auch uneidgenössisch) wo diese Verbindung fehlt. Nach meiner Ansicht tritt nämlich

(in diesem Brief
mehrfach fehlende Buchstaben
durch Flüchtigkeit)

KOLLATIONIERUNG: Für dieses Blatt ist eine Photokopie des Originals von der ZB Luzern anzufordern.

nur mit dem Universitätsunterricht und dem Universitätsstudium eigentliche Geistesfreiheit und Urtheilsfähigkeit ein, welche denn auch nicht nur der Theolog, sondern jeder in die Tiefe der Gesamtwissenschaft Eingeweihte er gehöre der einen oder andern Confession an, nach dem auch hier anwendbaren Audiatur et altera pars, für sich soll in Anspruch nehmen dürfen. Ich stelle Ihnen hiemit freilich nur das Ergebniss meiner Forschung hin wünschend, dass es mir einmal gegönt sein möge, es mündlich zu begründen Freunde müssen eben so wohl wissen, wo sie in Meinungen und Stre- bungen von einander abweichen, als wo sie zusammentreffen

Nun da auf jeden Fall Ihr Einfluss auf die Organisation und Bestellung der St Galler Schule mit Recht und nach Verdienst und Würde gross sein muss, möchte ich mir erlauben, wenn es um Anstellung eines tüchtigen Lehrers deutscher Sprache und Literatur zu thun sein sollte, Sie auf eine dazu überaus geeignete Persönlichkeit aufmerksam zu machen Als solche kann ich Hrn ~~Hrn~~ Dr Eckard, Dozent an der Hochschule in Bern, der durch mehre Schriften, wie Tasso und seine Bearbeitungen von Schiller literarischen Ruf erworben, * ausgezeichnete Lehrfähigkeit und rührige Thätigkeit hat.

Bewahren Sie mir gütigst Ihr Andenken und Ihre Freundschaft Meine Frau empfiehlt sich und ich geharre mit Hochschätzung ergeben

Professor Dr Troxler.

Der Söhne Schellings Einer hat mich vor Jahren in Bern besucht. Erscheinen nicht auch Abbildungen vom Denkmal in Ragaz?

Abendberg am 22 October 1856

Theuerster,

Bereits vor zwei Jahren, als Sie wünschten dass ich der Buchhandlung Huber 20 bezahlen sollte, habe ich derselben unterm 8^{ten} October einen Nopoleonsd'ort eingesandt, und finde es in meiner Bücherrechnung von jenem Jahre angemerkt, so dass ich sicher bin, dass sie es erhalten hat. Ich begreife daher nicht, dass man den Betrag mit Ihnen nicht verrechnet hat und bitte Sie desswegen zu mahnen, und sich auf meine heutige Erklärung zu berufen.

Ich hoffe, wenn Ihre kleine Villa nur einmahl vollends eingerichtet und im Gange ist, dass Sie den Abend Ihres Lebens sich freuen, und uns noch mit einer lehrreichen Arbeit beschenken können. Die Vorsehung will eben, dass wir kämpfen und uns vorbereiten im Kampfe auf ein besseres Dasein, wo die Unvollkommenheiten des irdischen Lebens nicht mehr vorkommen. Als ich vor einiger Zeit den Prinzen v. Neuwied besuchte, welcher das amerikanische Reisewerk herausgegeben hat, fand ich ihn im hohen Alter noch so sehr an die Erde attachiert, dass er sich "über das Unglück beklagte alt zu sein"! Der vortreffliche Humboldt, obschon auch nicht das Leben vom Standpunkt des Evangeliums auffassend, fand ich jedoch ruhig resignierend. Auf meinen Wunsch, dass er das Säculum vollenden möchte, antwortete der bewunderungswürdige Greis: ["]O nein, man fängt an sich uralte zu fühlen". - Das ist doch der Segen der guten That, dass einen das bessere Bewusstsein erhebt. Obschon die vielen Sorgen meiner, mit so vielfacher Aufopferung verbundenen Wirksamkeit, mir die Haare vor der Zeit bleichen und mich namentlich die ökonomischen Sorgen schwer drücken, die mit dem Unterhalte einer grossen Menschenklasse verbunden sind, so fühle ich mich dennoch glücklich, im Anblick der armen Kinder, die für das Leben wieder gewonnen, und ohne diese Thätigkeit vollkommen verloren wären - wahrlich da würde ich mit keinem Könige tauschen. Miethlinge wie leider die meisten sind, können hier nicht aushalten, und das ist der Grund, warum dieses Lehrertum sich so schlecht stellt, und der Sache nur schadet, da selten eine wahrhaft edle Natur unter ihnen ist, und ich habe sie daher für immer abgestellt, den tüchtigen Frauen sind da vollkommen an ihrer Stelle. Ich danke Gott dass es mir vergönt ist, von Zeit zu

Zeit eine Reise zu machen, den das vieljährige Wirken unter diesen blödsinnigen Kindern, denen man immer nur geben und herabsteigen muss, hat auf die Dauer einen depotenzierenden Einfluss auf das psychische Leben, denn ich schon sehr fühle. Allein die Reisen erfrischen dann wieder, und zudem haben sie eine segensvolle Bedeutung um die Sache in weiten Kreisen anzuregen, und ich habe mir ganz das ~~andere~~ Exempel des edlen Howard zum Vorbilde genommen. Als ich vorigen Winter mit dem Minister des Innern in Wien conferierte, versprach mir derselbe nun etwas zu thun, und zunächst die Statistik einzuleiten. Allein wie mir diesen Sommer einige Wiener-Aerzte berichteten so ist nun alles wieder vergessen und ich projektierte daher eine zweite Reise dahin. Ihren alten Freund, den D^r Malfatti, fand ich am Podagra erkrankt, er erinnerte sich Ihrer mit viel^{er} Liebe, und versprach mir Ihnen über dortigen Aufenthalt zu schreiben, wie es scheint hat er es aber doch nicht gethan Er hat übrigens in Wien fast nichts als Feinde, und mehrere behaupteten als ich ihm nachfragte Malfatti sei schon längst gestorben. Er lebt vollkommen zurückgezogen, & ~~sch~~ scheint grosse Geldmittel zu besitzen. Ueber Oppolzer, welcher jetzt das medicinische Tagesgestirn ist, hat sich Malfatti sehr hart ausgesprochen, und glaubt dass er kein diagnostisches Talent besitze. Da ich überall vielfach Gelegenheit habe mit unserer Collegenschaft in Berührung zu kommen, so muss ich mich über die Lieblosigkeit die diesem Stande anklebt ganz besonders wundern, da doch die tiefere Erkenntniss des Lebens welche die Naturwissenschaft verleiht, nothwendig zu einer mildereren und edleren Auffassung führen sollte. Aber das Medicus medicum adit ist leider noch immer wahr. Der Primärarzt Dr Haller ist ein Ur-Oesterreicher, und ich möchte eher glauben, dass auch unsere Haller's eine österreichische Branche sind als das Gegentheil. Viele Nachkommen des grossen Hallers sind ganz österreichischen Wesens, unter andern der Restaurator mit seiner Staatstheorie. Mein Weg führte mich nicht über Hildesheim, und kann daher über Bergman nichts berichten. Dass er in Ruhestand versetzt und reichlich pensioniert ist, wissen Sie wohl. In Ihrer Nähe, nämlich in Buchs hat sich nach mehrfachen Berichten dass merkwürdige Phänomen Kund gegeben, dass der Cretinismus auffallend zunimmt nämlich von einem Indivi-

mein?

Ms. modder

№ 3

Ms: 5
duum auf 42 in diesem Jahrhundert Hätten Sie nicht Gelegenheit eine genaue Untersuchung anzustellen, was eigentlich die Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung ist? Da überhaupt der Kt. Argau sehr stark leidet für seine offene Lage so wünschte ich sehr, dass Sie die Sache für die Praxis anregen könnten, den die schönste Seite in dieser Angelegenheit ist doch die Rettung der unsterblichen Seelen. Die Ihnen übersandten Bücher bitte mir gefälligst gleich zu retournieren, da ich sie noch gebrauchen muss vor meiner Reise.

Mit Hochschätzung stets der Ihrige

Dr Guggenbühl

Wen Ihre neue Ausgabe der Abhandlung im Archiv noch vor meiner Reise nach Wien (Januar) erscheinen könnte, so nähme ich gerne ein Exemplar mit, was den Minister anstacheln könnte.

Lit. No Aus der Kantonsbibliothek empfangen:

(Troxlers Schrift:)

u.:

Gantieri Tyroliensium
Carinth - Styriorumque
Strumas Vindol 1772

Prof Dr Troxler

Aarau, den 29ten 9bris 1856

Dieses Buch besitzt die Bibliothek nicht.

Abendberg Weihnacht 1856

Theuerster,

Seit meinem Lezten war ich wider durch das schwere, rheumatisch-nervöse Leiden, an's Bett gefesselt, welches mich seit dem Sonderbundskriege alle Jahr geplagt hat, und mich nöthigt wider eine Badekur zu machen, als das einzige Mittel, welches für längere Zeit hilft. Was doch solche halbwilde Diplomaten wie ein Ochsenbein & Comp. für Unheil anrichten können!

Ich habe mich inzwischen an drei Buchhandlungen für Sie gewandt, von welchen zwei ablehnend antworteten "solche Schriften gehen nicht" die dritte, Hr. Beyer in Zürich hat mir noch gar nicht geantwortet. Wen man nur Sauerländer gewinnen könnte, eine bedeutendere Buchhandlung giebt es in der Schweiz sicher nicht. Da ich gerade mit Gutzkow correspondierte, so habe ich auch ihn ersucht, einen thätigen Verleger ausfindig zu machen allein es ist ein Roman und Theaterheld auf den man nicht viel zählen kann. Seit dem Jahr 1840 ist meines Wissens keine Geschichte der Medicin mehr erschienen, ausser der Häser'schen, welche ich besitze. Allein sie enthält nicht eine Silbe über Cretinismus, und ich konnte Ihnen daher nichts schicken. Im Angesicht des wirklichen, grösstentheils so saft und kraftlosen Büchermarkts der Gegenwart, muss man sich wirklich wundern, wie diese Schriften beim Publikum so keinen Anklang finden, da doch das Thema so wichtig und durch das Verhältniss des Menschen zur äussern Natur so belehrend ist - während elende Theater und Romanstücke ein so ungeheures Publikum finden! Da ich doch von Zeit zu Zeit der Anstalt wegen ein litterarisches Lebenszeichen geben muss, so habe ich mich entschlossen eine wissenschaftliche Commission aus den ersten europäischen Celebritäten der Natur & Heilkunde zu gründen, von welcher dan ein Ausschuss sowohl über den Abendberg als den Gang der Angelegenheit im Ganzen und Grossen Bericht erstattet, was dem Publikum gegenüber vielleicht ein geeignetes Reizmittel ist. Ich muss nun dem Körper 3000 Frks. baares Geld für den Druck meiner lezten Schrift vergüten, obwohl die sämtlichen Journale sie angelegentlichst empfahlen, und Froriep diese kleine Abhandlung über sie schrieb, oder vielmehr auszog. Könnten Sie nicht diese Schriften v. Froriep und Ronsiglione etwa in der "Helvetia", oder

Abg-
schreiben

sonst in einem gelesenen litt. Blatte besprechen? Freilich ist es wie Sie richtig bemerkten, die Sache wird durch den Buchhandel nachlässig betrieben, wen manns im Selbstverlag hat, den durch den ganzen Norden von Deutschland wurde die Schrift erst durch meine Reise bekannt.

Was Sie über die Bedeutung der Bergluft sagen, ist vollkommen richtig. Der Kret. ist wesentlich eine Störung der Ernährung durch alle Systeme und Organe, und die Bergluft, welche in erster Instanz die Sanguifikation und Ernährung verbessert, ist daher auch die erste und unerlässlichste Heilpotenz. Uebrigens zweifelt daran kein Arzt von Bedeutung, es sind bloss diese neidigen Oppositionsmacher v. Bern und einige andere unbedeutende Subjekte. Aber ganz abgesehen von der Bergluft, hat der Abendberg schon einen wesentlichen Vorsprung vor den sämtlichen nachgebildeten Anstalten durch seine herrliche Natur, die ihresgleichen nicht findet, und die Salubrität. In dem beträchtlichen Zeitraume von 15 Jahren hatten wir niemahls epidemische Krankheiten, und es vergehen die Winter selbst ohne einen Catarrh, so dass ich ganz ohne Besorgniss meine Excursionen während der kalten Jahreszeit im Interesse der Sache machen kann, obschon dies für mich selbst eine schwere Aufgabe ist. Ob die Sache in's dritte und letzte Stadium sobald kommt, wird davon abhängen ob es gelingt die europäischen Regierungen zu bethätigen, was kein Leichtes ist, den sie suchen sich die Sache vom Halse zu halten, wie ich Ihnen durch Dokumente nachweisen könnte. Uebrigens solche statistische Arbeiten wie die von Meyer-Ahrens haben dem praktischen Wirken, (als der Hauptsache) nur geschadet, denn da steht ja bei jedem Kanton "der C. ist nicht endemisch" und es hat sich darauf die Ansicht gebildet als hätte man keine mehr! Auch ist der Einfluss der Bergluft in der Genesis des Uebels wesentlich übergangen ~~worden~~, dagegen der alte Unsinn von Armuth und Unreinlichkeit wider aufgetischt. Weit besser wäre, man hätte allgemein Karten wie von Michaelis, mit erläuterndem Texte!

Lezte Tage, während ich an's Siechbett geheftet, ist mir beim Durchlesen v. Scheitlin's trefflicher "Thierseelenkunde" recht klar geworden, welche Parallelen zwischen gewissen Thier-

stufen und Cretinenseelen existieren, und der faktische Beweis dass man sie wider auf die Menschenstufe erheben kann, ist etwas Erhebendes das mich viele Leiden vergessen lässt.

Meine herzlichen Wünsche begleiten Sie in's neue Jahr
stets mit Hochschätzung G.

Aarau am 11 März 1857

Verehrtester Herr Domdekan

Vor Allem muss ich Sie bitten, meine Entschuldigung anzunehmen, dass ich heute erst Ihnen den Empfang Ihrer werthen Zuschrift vom 17 Februar anzeige und den verbindlichsten Dank für das beigefügte zweite Heft der dritten Abtheilung des ersten Bandes des Handbuchs der Philosophie abstatte. Diess zu thun war mir früher überhäufeter und dringender Arbeiten und Geschäfte wegen unmöglich. Das Otium cum Dignitate, welches ich mir von meinem Ruhstand und meiner Zurückgezogenheit versprach und auf die Lösung meiner höchsten wissenschaftlichen Lebensaufgaben verwenden wollte, hat sich noch immer nicht finden lassen, und bis ietz musste es mir genügen, ein reiches Material, welches der Verarbeitung hart, zu ordnen und mich auf der Tageshöhe meiner Studien zu erhalten.

Unter diesen Umständen war es für mich sehr erfreulich zu sehen wie von Männern gründlicher Bildung in dieser in andern Richtungen so sehr verfangenen Zeit die Kultur höherer Wissenschaft übernommen ward. Im Vorworte zur Logik hab ich darüber beherzigenswerthe Bemerkungen ausgesprochen gefunden. Es ist bei diesem Anlass mir der Gedanke aufgestiegen, wie wünschenswerth es wäre, und wie anregend es sein könnte, wenn ein Sachkundiger geschichtlich die Licht- und Schattenseite der Pflege der Philosophie in der Schweiz, besonders an den höhern Lehranstalten darstellen wollte

Die Bearbeitung der Logik durch Hrn Peter Ulber scheint mir zeit und zweckgemäss, und es zeichnet sie rühmlich die Bekantschaft mit den neuern Leistungen auf diesem Gebiete, so wie die klare und folgerechte Entwicklung der Prinzipien. Dass Hr Ulber auf meine Grundlegung der Logik einging, konte nicht anders als mich freuen und in der Ueberzeugung von der Wichtigkeit derselben bestärken. In der Ausführung hatte ich mehr Beziehung des Logischen auf das Ontische gewünscht. Allerdings stehen Trendelenburgs und Ulrici's Ansichten den meinigen am nächsten, aber unterscheiden sich dadurch, dass Ulrici durch seine Begründung zu weit ausholt und Trendelenburg mit seiner Bewegung ein äusseres Vermittlungselement aufnimt. Klein hat das Verdienst, die Anschauungslehre besser berücksichtigt zu haben, Bachman, Siegwart und Reinhold haben vorzüglich methodisch einzelne Partien der formalen Logik ausgebildet.

Hegel, dessen wie Schellings Zuhörer ich war, ist meines Erachtens nicht als eigentlicher Reformator der Logik anzusehen, sondern als kühner scharfsinniger Revolutionair, die Logik musste biegend oder brechend sich nach dem System und der Methode seiner Speculation richten.

Da Hr Ulber die Erkenntnisslehre, wie es scheint, schroffer als ich gethan, von der Denklehre absondert, glaube ich gewärtigen zu dürfen, dass in meinem mehr zur Förderung der Wissenschaft als zum Schulunterricht geschriebnen Handbuch doch mehre Momente zu wissenschaftlicher Befreundung finden wird. Kent Hr.U. wohl auch die kleine Schrift: Antibarbarus logicus, welche vor einigen Jahren erschien In den Dreissiger Jahren hat Dewette meine Logik in den Heidelberger Jahrbüchern recensirt

NB Nach meiner längst gehegten innigen Ueberzeugung müssten sich alle philosophischen Wissenschaften an die Anthropologie (im wahren Sinn) schliessen und um sie als philosophische Centralwissenschaft gliedern. Es schien mir demnach von jeher merkwürdig, dass keiner unsrer deutschen Philosophen erster Grösse, ausser Kant, eine Anthropologie verfasst hat. Nicht Jakobi, nicht Fichte, nicht Schelling, nicht Hegel und bei Kant selbst ist die Anthropologie mehr geistreiche Rhapsodie als System. Darüber wär viel zu sagen. Meine Anthropologie, "Die Blike ins Wesen des Menschen" ist zur Zeit ihrer Erscheinung von dem sel. Gügler gewürdigt worden mit Rücksicht auf den damals waltenden Streit zwischen Jakobi und Schelling Ich habe mir die handschriftliche Recension aufbewahrt. In der Folgezeit wurde denn auch mit regem lebendigem Eifer und Fleiss am Luzernschen Lyceum Philosophie dozirt und studirt, wie Sie sich wohl erinnern werden. Von Landshut Jena waren die Impulse gekommen, die längere Zeit gut in und mit einander wirkten. Aber die Männer waren frei und selbständig geworden und gingen ihre Wege.

Eine spätere Zeit führte mich mit ~~ihnen~~^{Ihren} wackergesinnten kunstfertigen Bruder zusammen. Wir haben unser Andenken bewahrt. Ich erwidere seine Grösse herzlich. Es würde mich freuen, ihn einmal wieder zu sehen

Mich Ihnen bestens empfehlend geharre mit vollkommenster Hochachtung

MHH ergebener

Professor Dr Troxler

(Ringsum u. an freien Stellen Notizen Troxlers. Auf der Photo bestmöglichst transkribiert.)

Abendberg 14 April 57

Theuerster,!

Die letzten Tage haben mir eine reine Freude gebracht, indem ich beim Studium von "Fichte's Anthropologie" seine rühmliche Anerkennung Ihrer Leistungen wahrnahm, die mich ebensowohl freuten, als wenn es mich selbst angehe. Da ich nicht weiss ob Sie das Buch schon gesehen, so lege es Ihnen bei, (die Stelle finden Sie unterlegt) mit der Bitte jedoch mir es beförderlichst wieder zu retournieren. Wissen Sie mir seine genaue Adresse anzugeben? Ich möchte ihm gerne einige der neueren Schriften senden, damit die Angelegenheit des C. im zweiten Theile besprochen wird.

Das Intelligenzblatt hat einen Artikel von Ihnen aus dem Schweizerboten nachgedruckt, über den egyptischen Weizen. Wenn Sie mir welchen verschaffen könnten, so möchte ich gerne auch hier Versuche machen. Hr. Körber hat nach langem Zögern endlich geantwortet, dass ~~er~~ Ihre Schrift ohne Honorar verlegen wolle. Wollen Sie mit ihm unterhandeln so bitte ich es selbst zu thun. Mein Rath wäre jedoch entschieden mit den Sauerländer's anzuknüpfen, die auch in Frankfurth ein bedeutendes Geschäft haben, und für die Verbreitung mehr thun können. In Oesterreich werden eben jetzt die Fragen für die Statistik versendet, und das Buch fiel in einen günstigen Augenblick. Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie im "Schweizerboten" nun etwas über den Abendberg sagen wollten Mit Bezug auf Froriep, und den Neubau der nun bald vollendet und circa 60 Pflinglinge aufzunehmen gestattet. Es muss jetzt nothwendig litterarisch gewirkt werden. Als wir diesen Winter das Budget machten, ergab sich dass wir zur Vollendung des Baues den letzten Heller nöthig haben, so dass ich selbst meine Badekur auf nächsten Winter versparen musste und zu Hause blieb. Die nächsten Jahre, wenn aber die Kasse wieder besser steht, werde ich Ihnen gerne ein angemessenes Honorar bieten, um einmahl herzukommen und ein Bericht zu geben von psychologisch-anthropologischem Standpunkte aus, denn man dann an die sämtlichen gelehrten Societäten versenden könnte, was ohne Zweifel hohes Interesse erregen muss.

In alter Gesinnung der Ihre Dr G.

Im Schweizerboten liesse sich vielleicht am besten an die Err der Carolinisch-Leopoldinischen Akademie mit dem Ehrentitel Saussure # anknüpfen, und daran die Wichtigkeit der Bergluft hervorheben Wie heisst dan der Präsident des Sanitätsrathes und der ärztlichen Gesellschaft in Arau, um ihnen einige Schriften zu senden.

Abendberg 28 Mai

Theuerster,

Seit meinem Lezten war ich wider sehr unwohl, und habe es sehr bedauert die so nöthige Badekur aufgeschoben zu haben, denn die Gesundheit ist für ein so sorgenvolles und schweres Wirken ein doppeltes Erforderniss.

Die Königl.Sächsische Familie kommt nicht nach Interlachen, und ist daher kein geeigneter Anknüpfungspunkt.

Ich habe schon im Anfang des Jahres eine neue Ausgabe von Fro-riep besorgen lassen um sie in der Schweiz durch den Buchhandel zu verbreiten. Leider wird sie erst in circa 3-4 Wochen fertig/ und Ihre Anzeige kam daher etwas zu früh; kann aber doch von einigem Nutzen sein. Ich hätte gewünscht dass Sie nichts von diesen schändlichen Anfeindungen gesagt hätten, den durch dieses immer wider Aufwärmen wird der Sache nur geschadet, was auch die einzige Absicht dieser schändlichen Kalumnianten ist. Die Anstalt hat mit ihren geringen Mitteln Grosses geleistet, und wenn ich mir einen Vorwurf zu machen habe, so ist es der, viel zu viel gethan und geopfert zu haben!

Hr.Froriep hat mir jüngst das Diplom der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfürt übersandt, wichtiger aber ist noch die Mittheilung der Wiener-Akademie, welche ich Ihnen zur Einsicht beilege, mit der Bitte mir das Schreiben baldigst wider zu retournieren.

Hr.Körper schreibt, dass höchstens auf einen Absatz von 100 Ex. Ihrer Schrift gerechnet werden könne. Wollen Sie mir definitiv mittheilen wie viel Honorar Sie verlangen? Die Schrift hat jedenfalls schon ein historisches Interesse, indem sie nachweist, wie die Lehre vom Cretinismus stund, ehe faktisch Hand ans Werk gelegt wurde, und zeigt dass mein Unternehmen von Anfang an eine wissenschaftliche Basis hatte. Aber leider ist es wahr, dass die Aerzte Arbeiten der Art fast gar nicht berücksichtigen, eher könnte noch auf das grössere Publikum gerechnet werden, wenn Sie die Schrift reducirern wollten, um nur ein Resumé zu geben; für das weitere Publikum scheint Sie zu voluminös. Doch das Alles lässt sich noch bedenken.

Ich sehne mich sehr nach dem Zeitpunkt um meine Gesundheit zu stärken.

Herzlich Sie grüssend

mit ~~S~~Hochschätzung Dr.G.

Abendberg 14 Juni 1857.

Theuerster,

Wie Ihnen schon früher bemerkt, hat Hr. Körber sich bereit erklärt, den Verlag Ihrer Schrift ohne Honorar zu übernehmen. Sie haben ihm also nur die Abhandlung mit Ihrer Einleitung einzuhändigen, und werden gut thun, ihm noch speciell den Betrieb der Sache zu empfehlen. Wie es scheint wird dies Jahr wider mehrfache litterarische Blüten treiben, wie u.A. der mir eben durch den Buchhandel zugekommene Brief des berühmten dänischen Physiologen Eschricht beweist, den ich mit der Bitte beilege, mir denselben mit dem Wiener-Schreiben unverzüglich zu retournieren. Ich hoffe wenn nun einmahl diese für mich entsetzlich schwierige Zeit mit dem Neubau vorüber ist, immer Freudigeres zu erleben. Traurig ist freilich dass einem die Anerkennung immer nur vom Ausland zukommen muss; allein wie die Erfahrung mit Pestalozzi, Fellenberg, Girard, Lavater u.A. gelehrt hat, war das von jeher so, und ich habe schon längst von Anderem abstrahiert.

Hinsichtlich der Nachbildungen des Abendberges so existieren deren circa 12 in verschiedenen Ländern, und werden nicht weniger als 1000 Kinder gegenwärtig diesem traurigen Zustande entrissen, ihr Loos verbessert und sie mehr oder weniger für das Leben brauchbar gemacht; das grosse englische National-Institut nimmt allein 400. auf.

Es war mir ein Lieblings-Gedanke ein solches Netz von Anstalten mit creieren zu helfen und in Gemeinschaft mit denselben die Sache den Ungläubigen und Feinden gegenüber zu vertheidigen. Allein der entsetzliche Egoismus und Undank der Zeit, zeigt sich schon in crassen Zügen. Nicht nur dass die Mehrzahl dieser Anstalten in ihren Berichten den Ursprung verläugnet, und sogar durch Verbreitung von Lügen mir zu schaden suchen, wie ein gewisser Kern in Leipzig, der erst vor ein paar Jahren anfieng, alle die Lügen die da von Bern ausgiengen, zu verbreiten suchte. Ich werde daher für einmahl für Bekanntmachung dieser Anstalten nichts mehr thun, sondern ausschliesslich dem Abendberge seine Rechte vindicieren, die er auch schon durch seine herrliche Natur, und günstigen klimatischen Verhältnisse verdient.

Ich habe bereits in meinem gelehrten Briefwechsel angefangen auf die Erscheinung Ihrer Arbeit aufmerksam zu machen, und werde für dieselbe das Mögliche thun.

Mit alter ~~Seh~~ Hochschätzung

Ihr Dr. Guggenbühl

Es war mir leid zu vernehmen, dass die gute Frau Professor krank und bitte Sie mir herzlich zu grüssen!

"
unvollständig"

Aarau am 30 Jun 1857

Hochgeehrter Herr

Mit einigen werthen Zeilen von Ihrer Hand kamen mir Ihre Nachträge zu JMR Lenz Schriften zu. So haben Sie wieder aus Goethe's geistiger Atmosphaire Interessantes zu Tage gefördert. Dank Ihnen für diese neue Frucht aus Ihrem Otium cum dignitate.

Ich streife auch noch zuweilen, wenn ich kann, mit Lust und Liebe in diese schöne Periode deutscher Literatur zurück und möchte fast wagen, an Sie in dieser Beziehung eine Bitte zu thun. Schon lange hab ich gewünscht einen Aufsatz über Goethe's Naturforschung, der in einem Bande von Feuchterslebens Schriften vorkömmt, kennen zu lernen. Wär wohl dieser Band nicht durch Ihre gütige Vermittlung aus einer Zürcher'schen Büchersammlung auf ganz kurze Zeit zu erhalten?

Mit achtungsvollster Ergebenheit

Ihr Professor Dr Troxler

Aarau am 15 Augst 1857

Hochgeehrter Herr

"Aus der Schweiz nach Weimar" zum 15 September.
Ich mache die Reise im Geiste mit und verdanke Ihnen die
Geistesbahn, welche Sie mit Ihrem Herrn Sohn dahin angelegt.
Dahin, dahin - zur wahren Metropole des geistigen Reichs
der Deutschen!*

Vor vierzig Jahren suchte ich in Verbindung mit edeln
Freunden im Schweizerischen Museum eine Vermittlung zwischen
Deutschland und der Schweiz zu gründen Goethe's geistigste
Freundin Rahel mit Varnhagen halfen das Unternehmen einweihen.
Allein der Faden brach ab - doch nur der Faden der Vermittlung
durch uns, nicht der unsterbliche des Geisterverkehrs. Das
Leben ist geblieben und hat gewachsen - und Sie ergreifen nun ei-
nen grossen Moment, das äussere Band der Verständigung und
Uebereinstimmung aufs Neue zu knüpfen.

Glück auf, und des Himmels Segen über Sie und Ihr
schönes Werk!

Achtungsvoll ergeben

Professor Dr Troxler

*Weimar mit Jena, in ihrer Glanzepoche - .

Abendberg 25 August 57.

Theuerster,

Ich sage Ihnen vielen Dank für den waizen, der wahrscheinlich hier gut gedeihen wird. Ich hätte nur gewünscht eine etwas grössere Portion zu erhalten, um den Versuch zum Backen ~~zu=erhalten~~ machen zu können, nebst dem Samen zur Fortpflanzung.

Wie es scheint, hat der neue Verleger v. Froriep noch nichts für Ankündigung und Verbreitung der Schrift gethan, obschon ^{er} die Hälfte des Ertrages sich für seine Mühewalt ausbedungen hat, während die Anstalt die Druckkosten und alles bestreiten muss. Ich habe alles Vertrauen an die schweizerischen Buchhändler verloren, und werde meine nächste Arbeit, "über die Durchkreuzung der Raçen" in Deutschland drucken lassen. Es ist dieses ein wichtiges Capitel, welches die Anthropologie, so ziemlich übersehen hat, und worüber ich hoffe neues Licht zu verbreiten. Sowie der Abendberg die erwünschten Fortschritte gemacht hat, werde ich eine kleine wissenschaftliche Commission gründen, welche etwa alle 2-3 Jahre Bericht erstattet. Ich bedaure es nicht von Anfang an diesen Weg eingeschlagen zu haben, da es der besste ist um auf das Publikum zu wirken, und überdies ein beträchtliches Capital an Druckkosten der Anstalt erspart worden wäre.

Sie werden wohl Gelegenheit haben in einer schweiz. Zeitschrift die Schrift und die Sache zu besprechen; es zeigt sich immer mehr dass in jedem europäischen Lande die öffentliche Meinung besser unterrichtet ist, als gerade bei uns, wo es überhaupt auch an wahrem Interesse für das Gedeihen solcher Werke fehlt. Ich werde die nächsten Jahre wider tüchtig nach aussen hin arbeiten, um die Anstalt recht zum Aufblühen zu bringen.

Mit Hochschätzung Ihr G.

Bern, den 2^{ten} Decbr.1857

Hochgeehrter Herr Professor!

Entschuldigen Sie gütigst die Freiheit, mit der ich Sie in einer Angelegenheit belästige, die billigerweise längst abgethan sein könnte, aber aus meiner Nachlässigkeit erst jetzt noch der Regelung bedarf. Wie Sie aus beiliegendem Zeugnisse entnehmen wollen, hörte ich bei Ihnen im Sommersemester 1853. Vorlesungen über Logik & Dialektik an, eine Disciplin, welche einen Bestandtheil der bernischen Advocaten-Examens bildet, & deren Studium gesetzlich bescheinigt werden muss. Nach hiesigen Gesetzen sollen Zeugnisse, wie das mitfolgende, insofern sie im Kanton ausgestellt werden, gestempelt sein, oder wenigstens innerhalb 14. Tagen nach der Ausstellung gestempelt werden. Letzteres habe ich seinerzeit unterlassen. Am Vorabend der Prüfung bleibt mir nichts übrig, als entweder eine nachträgliche Stempelung unter Entrichtung des 40. fachen Betrags der ordentlichen Stempelgebühr als Busse auszuwirken, - was allerdings statthaft ist - oder aber die frendl. Bitte an Sie zu richten, mir gütigst gegen Zurückbehaltung des mitfolgenden Certificats ein neues über den nämlichen Gegenstand zu ertheilen.

In der angenehmen Erwartung, seine Bitte von Ihnen gütigst gewährt zu sehen, zeichnet dankbarst & ganz ergebenst

J.Wynistof, stud.jur.

Kramgasse No:207

Baden, (Gasthof zum Ochsen) Dec.14ten 1857.

Theuerster,

Vor Allem muss ich Ihnen meine Herzensfreude darüber aussprechen Sie in Ihrer allerliebsten Villa, so munter, geistig rege und verjüngt, wider gefunden zu haben. Wäre Ihr einst so berühmter Nachbar in Brugg noch unter den Lebenden, so könnte er Sie mit Recht als Beispiel anführen, wie viel die Concentration des Geistes in mehr abgeschlossenen Lebensverhältnissen vermag. Möge der Herr, unser gnädige Gott, Ihnen einen recht freundlichen Lebensabend schenken! Auf mich können Sie immer als Ihren Getreuen zählen, wenn auch die grossen Reisen, die ich zur Förderung meiner Lebensaufgabe, das nächste Jahrzehend noch zu machen gedenke () unsere Correspondenz öfters für längere Zeit unterbrechen wird.

Beiliegend sende Ihnen den ersten Entwurf, zu dem statistischen Schema, welchen ich noch kurz vor meiner Abreise von Hause, einem der vorgerückten Cretinen-Knaben diktierte. Ich werde ihn, wenn einmahl ausgearbeitet, mit den Mittheilungen der Wiener-Akademie drucken lassen; denn es hat sich auf meinen Reisen das grosse Bedürfniss herausgestellt, den Staatsmännern u.s.f. etwas Gedrucktes über die Sache selbst in die Hand zu geben. Auch hoffe ich eine ganz neue Reihe von Experimenten in's Dasein zu rufen, und ganz neue Resultate zu erhalten, denn in diesen complicierten Fragen ist noch unendlich viel zu thun. Haben Sie die Güte den Entwurf durchzusehen, und mir auf das leere Papier niederzuschreiben, was Sie in die Schrift aufgenommen wünschten. Ich werde der Schrift jedenfalls noch Motto's aus Ihrer Abhandlung vorsetzen und auf dieselbe verweisen. Hauptsächlich hoffe ich aber, dass Sie nächsten Sommer einmahl selbst nach Abendberg kommen, um mit Ihrem Geiste und Ihrem Herzen in die Sache einzugehen. Vielleicht könnten Sie mir auch wider über die Zeugnisse von Scuttelle & Gaussen, etwas in einem verbreiteten Blatte sagen. Die Erfahrung hat die Nothwendigkeit bewiesen, öfters in der Oeffentlichkeit anzuschlagen, denn die Sache ist wirklich noch lange nicht genug bekannt und anerkannt.

Sie können sich kaum vorstellen, wie sehr ich durch die Kur ~~hoch~~ ^{mich} angegriffen und matt fühle. Von allen mir bekannten Wässern hat keines diesen lähmenden Einfluss, wie Baden. Einer der hiesigen

2

Badeärzte sagte sehr naiv: "mann werde ganz zum Thier!" Retten Sie mich daher vom Cretinismus, durch neue Geistesnahrung! Die mir gültigst übersanten Kant'sischen Schriften kommen mir indessen entsetzlich formel vor. Ich erbitte mir daher nur noch das Interessanteste von denselben, wie etwa den Streit der Fakultäten, und was er über Naturwissenschaft geschrieben hat. Lieber ~~lasse~~^{lese} ich jetzt gute Biographien, wie Franklin, Jenner, Abbe de l'Epée, Vincenz von Paul, u d gl. von denen Sie mir vielleicht einige beilegen wollen.

Den Kieser'schen Brief, von dem Sie schreiben, habe ich nie gesehen, und denke Sie werden ihn wider unter Ihren Papieren finden. Ihr Freund K. wird sich gewiss über die Dedikation Ihrer "Rede und Abhandlung" sehr freuen. Ich hoffe jedenfalls dass dieselbe bis nächsten Herbst erscheinen könne. Auf den Sommer solche Schriften zu versenden ist nicht rathsam, weil mániglich verreisst, und keine Notiz für litterarische Erscheinungen nimmt. Ich bedaure dass ich sie nicht gleich von hieraus nach Wien mitnehmen kann; ich werde sie indess überall ankünden, und Ihnen noch Mittheilungen machen.

In einem Ihrer ersten Briefe, den Sie mir in's Toggenburg schrieben, sprachen Sie von dem Plane einer "Enciklopädie & Methodologie der phylosophischen Wissenschaften" falls sich ein honorig^h Monorierender Verleger dazu fände. Oft habe ich hieran gedacht, und halte eine Arbeit der Art, welche die phylosophischen Errungenschaften in einer fasslichen Sprache vortrüge, für eine wichtige Aufgabe der Zeit, welche Niemand besser als Sie noch lösen könnte. Zwar ist der gegenwärtige Geist mehr auf das Materielle gerichtet, allein man hört doch hie & da wider Stimmen, welche auf phylosophische Bildung ~~drängen~~ dringen, und die phylosoph. Fakultäten existieren ja immer fort! Dass unsere Landsleute, sich mehr dem Ideellen und Edleren zuwenden mögen, und ihre alten Sünden gegen alle Bestrebungen der Humanität ablegen möchten: mit diesem Wunsche beschliesse ich das alte Jahr; meine herzlichsten Segenswünsche begleiten aber Sie und die Ihrigen ins neue!

Mit herzlicher Hochachtung

stets der Ihrige Dr.G.

Noch habe ich eine Bitte an die gute Frau Professor. Ich suche nämlich auf das Frühjahr eine tüchtige Lehrerinn, der französischen Sprache vollkommen mächtig. Vielleicht kennt die Fr. Professor eine hingebende Person?

(Am Rand noch ein Satz abgeschnitten)

Baden am 20 Jenner 1858

Theuerster,

Erst jetzt fange ich an etwas Besserung von meinem Ochsenbein zu finden, und beeile mich Ihnen auf Ihre Gesch. Zuschrift vom letzten Jahr zu antworten. Gerne werde ich Ihrem Wunsche gemäss ein Motto aus Ihrer Schrift der Meinigen vorsetzen. Auch wäre es mir ganz recht, dieselbe mit der Ihrigen drucken zu lassen, allein es ist dieses desswegen unthunlich, weil ich die Mittheilungen der Wiener-Akademie abwarten muss, welche vor Jahresfrist gar nicht zu erwarten ist. Bis die Statistik in einem so grossen Reiche vollendet, gehört natürlich Zeit dazu, und dan wird die Akademie wohl erwägen, was sie in dieser schwierigen Frage öffentlich mittheilt.

Ich hoffe Sie werden inzwischen günstige Anträge von Freyburg erhalten haben. Die Mittheilung des Hrn. Körber gieng dahin, dass er Ihnen ein Honorar geben wolle, wenn ich ihm den Absatz von 300 Ex. zusichere. Anstatt dessen würde ich vorziehen gleich von Vorneherein auf 100 Ex. zu subscribieren. Damit ist Ihnen ein geeigneter Anknüpfungspunkt gegeben, um mit Hrn. Körber selbst zu unterhandeln, indem Sie ihm meine Proposition mittheilen. Sonst käme man, wenn ich widerschriebe, zu keinem Ziele; überdiess möchte ich aus gewissen andern Gründen im gegenwärtigen Momente nicht an ihn schreiben. Mitfolgend auch das Verzeichniss der hauptsächlichsten Nachbildungen des Abendberges. Da ich die Buchhändler in Wien nicht persönlich kenne, so wird es schwer halten, dort einen Verleger zu finden. Doch wenn sich kein anderer Ausweg zeigen sollte so will ich es versuchen.

Ich fühle mich noch immer sehr angegriffen und unaufgelegt zu geistigen Arbeiten

verbleibe aber mit Hochschätzung

der Ihrige
Dr. Guggenbühl

England. Der erste Abläufer vom Abendberge wurde 1846 zu Baths gegründet, durch eine edle Dame. Die Anstalt wirkt fortdaurend mit grossem Erfolg. Gleich darauf wurde das grosse National-Institut zu Rhigate für 400 blödsinnige Kinder begonnen, welches mit einem Aufwande von 50,000 ^hsterlin, vermittelst Theilnahme der ganzen Nation erbaut wurde. Auch Schottland hat solche Anstalten bei Edinburgh & Dundee gegründet.

Deutschland. Die erste Staats-Anstalt wurde 1846 durch den k. Staatsminister Baron v. Falkenstein auf Hubertsburg gegründet, woselbst schon einige blödsinnige Kinder bis zur Confirmation gebracht wurden. Auch Württemberg und Bayern haben bereits dergleichen Anstalten eingerichtet.

Sardinien besitzt eine solche im Vallée d Aosto durch den Orden v. St.Maurice & Lazare gegründet, welcher im Mittelal[ter] die Leprosen verpflegte.

Holland hat seit einigen Jahren ein solches Asyl im Haag, welches auch günstige Resultate aufzuweisen hat. In der neuen Welt, wirken zu Boston & Phyladelphia zwei solche Anstalten, nach einem grossartigen Maassstabe. Im Ganzen werden bereits bei 1000 Kindern behandelt, die sonst zur Thierheit herabgesunken wären.

Diese sämtlichen Anstalten werden durch phylantropische Vereine und Beiträge der Regierungen unterhalten.

Aarau am 3 März 1858

Lieber Hermann

m²
Ich verdanke dir die Anzeige, dass du die
verfallnen Zinse für Anleihen berichtet hast und
melde den Empfang nach acquitirter Rechnung für Otto von

2.Blatt mit schwer leserlicher Notiz,
scheint nicht zu obigem Billett gehörig.

Lebende Gesundheit

Natürl Leib sind der Güter höchste nicht
aber gleichen dem Boden, auf welchem Geist und Gemüth,
Recht, Sitte u und aller Zustand des Körpers
und des sich entwickeln

Darum Vater des Vaterlandes sammt auch in
Sorgen für Sanität und Medizin zu lassen der Bürger
und des ganzen

J. V. Troxler

auch Estermann

Berlin, den 25. Mai 1858.

Verehrter, theurer Freund! Seit unsrem Wiederssehen war mein Sinn und Denken lebhaft zu Ihnen hingewandt, mehr als Sie vielleicht meinten! Ich beschäftigte mich auf's neue mit Ihren Schriften, um die neuen Eindrücke mit den alten fester zu verknüpfen, eine Aufgabe, die dem eignen Leben wie dem der Freunde nicht zu versagen ist, wenn dasselbe sich uns als befriedigendes Ganze darstellen soll. Ich war auch des festen Vorhabens Ihnen zu schreiben. Blosser Zufälligkeiten hinderten es in der ersten Zeit, Unwohlsein, Ueberfüllung mit Anliegen des Tages, die sich allem andern gebieterisch vordrängen. Zu diesen Ursachen meines Schweigens, die leider auch weiterhin fort dauerten, kam dann noch die Scham des begangnen Versäumnisses, und endlich die Schwierigkeit das auszudrücken, was ich zu sagen wünschen musste. Sie sehen, mein theurer Freund, ich will nur erklären, nicht mich entschuldigen! -

Jetzt aber weckt Ihr heller Anruf mich aus dem trüben Tagesleben auf, und mahnt an frohe Feste, an schönes Zusammentreffen auf geweihtem Boden! Wie freut mich Ihre hohe Begeisterung, Ihre wiederbelebte Rüstigkeit! Ich fühle alles mit Ihnen, was Sie dem bevorstehenden Jubelfeste Jena's herrlich entgegenbringen. Die Schaar, an deren Spitze Sie erscheinen wollen, wird in dem Glanze der Feier strahlend vorleuchten. Ich habe nicht in Jena studiert, aber die reiche Blüthenzeit der herrlichen Universität hab' ich mitgelebt, gleichzeitig und nachträglich, in ältern und jüngern, mir verehrten und befreundeten Genossen. Ja, durch mein Gefühl wie durch mein gesamtes Geistesstreben find' ich mich vollauf berechtigt, an diesem schönen Feste freudigst Theil zu nehmen! - Und dennoch ist es sehr zweifelhaft, ob ich kommen werde, ob ich die Freude haben werde, Sie dort, bei so glücklichem Anlass, auf's neue zu umarmen! Ich bin meiner niemals gewiss, ich bin vor allem abhängig von einer wandelbaren Gesundheit, es giebt ganze Zeiten, in denen ich schlechterdings unfähig bin, das Geringste zu leisten, zu unternehmen. Seit vielen Jahren durch solche Erfahrung heimgesucht, hab' ich mich gewöhnt, gewöhnen müssen, keinen Plan zu machen, keine Zusage zu geben, sondern alles dem Augenblicke zu überlassen, seinen Bedingungen und Antrieben. Hinzu kommt, dass ich eigentlich kein Mann der Festlichkeiten bin, der Gastmähler, des Gepränges, kein Mann, der sich im eignen oder fremden Reden je sonderlich gefallen hat! -

2

Gleichwohl ist mein Wunsch, jenes Fest mit anzusehen, unter so vielen edlen Gästen auch Ihnen wiederzubegegnen, viel zu lebhaft und innig, als dass ich willig auf diese Freude verzichten könnte! Mein Wunsch und mein Abscheu sind nach Jena hoffnungsvoll gerichtet, ich hoffe zu kommen, - das ist alles was ich für jetzt sagen kann; die Ausführung - *νενε εργουνακουετρα* ! - Bis dahin erfahren wir auch wohl Näheres über die Anstalten, die Einrichtungen wegen Unterkunft etc.

In der allgemeinen Lage der Dinge hat sich in der letzten Zeit nichts wesentlich verändert. Die Geschichte arbeitet als Minierer, still und unermüdlich; der Boden, auf dem wir stehen, hält noch, ~~===~~ allein er wird täglich hohler, dünner, und es bedarf kaum noch einer Pulverentladung, dass er endlich zusammenstürzt. Die Lebensgefahren des Gewalthabers in Frankreich, die Krankheit unsres Königs, und andre solche Erscheinungen des politischen Zustandes, sind keine Hauptsachen, nur Nebenbeziehungen, an denen manches deutlicher wird. -

Erichson ist seit Dezember 1856 nicht mehr unter den Lebenden. Ich selbst habe dies erst kürzlich erfahren. Er scheint in den letzten Jahren sich wenig mehr geregt zu haben. Auch er hatte in Jena studirt, wohl zu gleicher Zeit mit Ihnen? Er war ein guter Kopf: von mannigfachen Kenntnissen und feinem Sinn; ... heit und Einsamkeit eines Ortes wie Graifswald hinderten ihn, zu ... zu kommen, er hätte im Gedränge der Anregungen bleiben ... Die Abschrift des Briefes von General La Harpe folgt hier ... sich Ihnen und den theuern Ihrigen bestens empfiehlt, ... Sie mir Handschriftliches von List mittheilen wollen, ... sein. Neulich bin ich unverhofft durch ein Blatt des grossen Swerhaave erfreut worden. Aus der französischen Schweiz, namentlich aus Genf, hab' ich noch so gut wie nichts erlangen können. -

Leben Sie wohl! Ich sage getrost: auf Wiedersehen! Wunsch und Hoffnung wollen den Zweifel gern abweisen. Meine eifrigsten Empfehlungen den lieben Ihrigen!

In treuer Verehrung

Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense.

(in anderer Schrift

darunter notiert:

gest. den 10 Oktober 1858 zu Berlin - †

Adresse: H Troxler, Avenches Vaud Suisse

Verehrter theurerer Freund

Seit unserm Wiedersehen war mein Sinnen und Denken lebhaft zu Ihnen hin gewandt, mehr als Sie vielleicht meinten. Ich beschäftigte mich aufs neue mit Ihren Schriften um die neuen Eindrücke mit den alten festen zu verbinden, eine Aufgabe, die eignen Leben, wie dem der Freunde nicht zu versagen ist, wenn dasselbe sich uns als befriedigendes Ganze darstellen soll. Ich war auch des festen Vorhabens Ihnen zu schreiben. Blosser Zufälligkeiten hinderten es in der ersten Zeit. Unwohlsein, Ueberfüllung mit Anliegen des Tages, die sich allen andern gebieterisch vor-drängen. Zu diesen Ursachen meines Schweigens, die leider auch weiter fortduerten, kam dann noch der Schein des begangenen Versäumnisses und endlich die Schwierigkeit das auszudrücken, was ich zu sagen wünschen musste. Sie sehen, mein theurerer Freund, ich will nur erklären, nicht mich entschuldigen.

Wie e,
bedeutet
jedoch oft a

Jez aber wekt mich Ihr heller Aufruf aus dem trüben Tagesleben auf und mahnt an frohe Feste an schönes Zusammentreffen auf geweihtem Boden. Wie freut mich Ihre hohe Begeisterung, Ihre neubelebte Hüstigkeit! Ich fühle Alles mit Ihnen, was Sie dem bevorstehenden Jubelfeste Jena's entgegen bringen. Die Schaar, an deren Spitze Sie erscheinen wollen, wird in dem Glanze der Feier strahlend vorleuchten. Ich habe nicht in Jena studirt, aber die reiche Blüthenzeit der herrlichen Universität habe ich mitgelebt, gleichzeitig und nachträglich, in ältern und jüngern, mir verehrten und befreundeten Genossen. Ja, durch mein Gefühl, wie durch mein gesamtes Geistesstreben find ich mich vollauf berechtigt an diesem schönen Feste freudigst Theil zu nehmen

Und dennoch ist es sehr zweifelhaft, ob ich kommen werde, ob ich die Freude haben werde, Sie dort, bei so glücklichem Anlass auf's neue zu umarmen. Ich bin meiner niemals gewiss, ich bin vor allem abhängig von meiner wandelbaren Gesundheit. Es gibt ganze Zeiten, in denen ich schlechterdings unfähig bin, das Geringste zu leisten, zu unternehmen. Seit vielen Jahren durch solche Erfahrung heimgesucht, hab ich mich gewöhnt, gewöhnen müssen, keinen Plan zu machen, keine Zusage zu geben, sondern Alles dem Augenblike zu überlassen, seinen Bedingungen und Antrieben. Hiezu komt, dass ich eigentlich kein Mann der Festlichkeiten bin, der Gastmähler, des Gepränges, kein Mann, der sich in eignen oder fremden Reden je sonderlich gefallen hat.

Gleichwohl ist mein Wunsch, jenes Fest mit anzusehen, unter so vielen edeln Gästen auch Ihnen wieder zu begegnen viel zu lebhaft, als dass ich völlig auf diese Freude verzichten könnte. Mein Wunsch und mein Absehen sind hoffnungsvoll nach Jena gerichtet, ich hoffe zu kommen. Diess ist alles, was ich für ietz sagen kann - die Ausführung steht in Gottes Hand. Bis dahin erfahren wir wohl auch Näheres über die Anstalten, die Einrichtungen wegen Unterkunft u.s.f.

In der allgemeinen Lage der Dinge hat sich in der letzten Zeit nichts wesentlich verändert. Die Geschichte arbeitet als Minirer still und unermüdlich. Der Boden auf dem wir stehen, hält noch, allein er wird täglich hohler, dünner und bedarf kaum noch einer Pulverentladung, dass er endlich zusammen stürzt. Die Lebensgefahren des Gewalthabers in Frankreich, die Krankheit unsers Königs und andere solche Erscheinungen des politischen Zustandes sind keine Hauptsachen, nur ~~¶~~ Nebenbeziehungen, an denen Manches deutlicher wird.

Erichson ist seit Dezember 1836 nicht mehr unter den Lebenden. Ich selbst hab diess erst kürzlich erfahren. Er scheint in den letzten Jahren sich wenig mehr geregt zu haben. Auch er hatte in Jena studirt, wohl zu gleicher Zeit mit Ihnen? Er war ein guter Kopf, von manichfachen Kenntnissen und feinem Sinn. Die Abgelegenheit und Einsamkeit eines Ortes, wie Greifswalde hinderten ihn zu rechter Geltung zu kommen, er hätte im Gedränge der Bewegungen bleiben müssen.

Die Abschrift des Briefes von General Laharpe folgt hierbei; meine Nichte, die sich Ihnen und den theuren Ihrigen bestens empfiehl[1]t, hat sie besorgt. Was Sie mir Handschriftliches von List mittheilen wollen, wird mir sehr willkommen sein. Neulich bin ich unverhofft durch ein Blatt des grossen Boerhave erfreut worden. Aus der französischen Schweiz, namentlich aus Genf hab ich noch so gut wie nichts erlangen können.

Leben Sie wohl. Ich sage getrost auf Wiedersehen. Wunsch und Hoffnung wollen den Zweifel gern abweisen Meine eifrigsten Empfelungen den lieben Ihrigen. In treuer Verehrung Ihr herzlichst ergebener

Varnhagen von Ense

Berlin den 25 Mai 1838

Abendberg 30 Mai

Theuerster,

Wegen fortdauernder Unpässlichkeit musste ich den Reiseplan ändern, und kam bloss einige Wochen nach Piemont, um das mildere Klima zu geniessen. Mittlerweile hat der schändliche Pensionshalter Ober, wider eine tüchtige Intrigue gegen die Anstalt angezettelt. Man sollte doch diesen Mensch einmahl entlarven können, den er schadet mir doch viel. Es ist kürzlich eine Schrift erschienen, "Die gegenwärtige Lage, der Cretinen, Idioten und Blödsinnigen in den christlichen Ländern v. Disselhof" welche meine Bestrebungen einigermaassen im Zusammenhange schildert, und nachweist wie tief der Abendberg in die Menschheit eingegriffen hat. Könnten Sie mir vielleicht eine gute Recension besorgen?

Bitte mich auch der guten Fr. Prof. ins Andenken zurückzurufen

Mit Hochschätzung

Ihr

D^r Guggenbühl

Von Lindeman habe nur diesen Theil, der hiermit mit Dank zurückkehrt.

Abendberg 30 Junj 1858

Theuerster!

Ich hatte in der letzten Zeit so Vieles zu besorgen, dass ich Ihren Brief, dessen Gesinnung mich sehr freute nicht vorher beantworten konnte. Wir werden an dieser schändlichen Intrigue, welche in meiner Abwesenheit gespielt wurde, noch längere Zeit zu leiden haben : doch hat es auf der andern Seite wider Anerkennung u Theilnahme erweckt. Mann weiss nicht : ob mann sich über die Unwissenheit oder Bosheit des Vogt'schen Machtwerkes mehr wundern muss, und es wäre sehr zu wünschen wenn im "Schweizerboten" die beiliegende Notiz über die neueste Schrift, über Cretinen-Rettung erscheinen könnte, da diese Schalke die Möglichkeit eines Erfolges noch immer bestreiten. Mein Gesundheitszustand gestattet mir leider nicht, mich persönlich mit dieser Clique einzulassen, die mit Verläumdungen fortwährend bereit ist. Aber ich hoffe doch dass sachkundige Männer ihre Stimme zu Gunsten eines durch ganz Europa anerkannten Zweckes erheben werden. Doch die Sache ist zu heilig, als dass sie ferner mit Rücksicht auf dergleichen Vorgänge besprochen werden sollte; sie werden wieder in ihr Nichts verfallen, und mann thut am besten sie möglichst zu ignorieren.

Hinsichtlich des zweiten Theiles des philosophischen Buches v.Lindemann, so habe ich dasselbe sicher nie erhalten, ich wusste auch wirklich nicht dass ein zweiter Theil existiere. Da ich alle Bücher welche mit meinen Studien zusammenhängen in einem besondern Cabinet abgeschlossen halte, so wäre es gar nicht möglich dass das Buch nicht hier wäre, wenn ich es je erhalten hätte. Ich bitte besinnen Sie sich doch, wer es sonst haben könnte, es ist ja schon eine lange Reihe von Jahren seit Sie mir den ersten Theil schickten.

Es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass Ihr Freund Kieser Präses der natura ~~curiosor~~ curiosor. geworden ist. Wie sehr wünschte ich dass sie das Jubelfest in Jena besuchen könnten. Ich hoffe zur naturforsch. Ver-
sammlung nach Bern zu gehen.

Auf dem Abendberg geht alles gut, ich kann nur immer noch nicht begreifen, wie es möglich war, eine solche heillose Intrigue zu veranstalten, da nicht der geringste Grund dazu vorlag. Gewiss leistet diese Anstalt auch mehr als alle ihre Nachbildungen, und würde im Auslande überall die thätigste Theilnahme finden. Was soll mich dann am Ende hindern sie in ein anderes Land zu versetzen! Kommt Zeit kommt Path.

Mit herzlichen Grüßen an Sie und Ihre Familie,
Ihr Sie hochschätzende Dr Guggenbühl

An die Redaktion des Schweizerboten

HH

So eben ist mir beiliegender Aufsatz - die Anzeige einer wichtigen Schrift mit angehängten Bemerkungen über Cretinismus und den Abendberg - eingesandt worden mit Ersuchen, dass er in Schweizerboten möchte eingerückt werden.

Da dieser Aufsatz nur die Sache des Unternehmens und die Anstalt betrifft, welche sich einer unbestrittenen Anerkennung zu erfreuen haben, und der Untersuchung und Beurtheilung der in neuester Zeit gegen den Vorsteher Dr Guggenbühl und dessen Besorgung der Anstalt keineswegs vorgreift, möchte ich den Aufsatz zur Aufnahme empfehlen und mir einige Abdrücke ausbitten.

Mit Hochschätzung ergeben

Professor Dr Troxler

Aarmatt am 8 Jul 1858

In dieser Hinsicht dürfte es wohl der Redaktion gefällig sein, dem Aufsatz, die am End beigeschriebene Anmerkung beizufügen.

In dieser Hinsicht ist Manches sowohl in der und Beur-
theilung von Dr Guggenbühl und der Abendbergsanstalt (?) aufzuheben
und zu berichtigen. Unbestreitbar ist die Priorität des Unternehmens.

Wie mächtig dieser Vorgang gewirkt und wie Vieles nach ihm ge-
schaffen und verpflanzt worden ist zeigt die Schrift: "Die gegen-
wärtige Lage der Cretine und Blödsinnigen und Idioten in den
christlichen Ländern von Dr Disselhoff, Bonn und Marcus 1857
welche die vollständigste Uebersicht gewährt von den in den
verschiedenen europäischen und Ländern errichteten
Heilanstalten Dieser auf . -

Wieder

Aarau am 9 Augst 1858

Verehrter Herr Dekan

Mein Sohn Otto, Stabssecretair, schreibt mir, wie freundschaftlich Sie meinen Gruss erwidert, ihn selbst gütigst in's Quartier aufgenommen, wo er nun etwas unpässlich auch von Ihrer Jgfr Schwester so wohlwollend gepflegt würde. Haben Sie herzlichen Dank und geben mir Anlass auf irgend eine Weise Ihnen meine Erkenntlichkeit zu bezeugen.

Kommen Sie nicht einmal wieder ins Aargau, wo Sie ja noch in bestem Andenken leben? Wie gern möchte ich wieder einmal mit Ihnen unsere Zeit besprechen. Mögen wir in Ansehung mancher ephemeren Frage auseinander gehen, ist doch unsere Divergenz nicht unlösbar. Der Wirrwarr und Zikzack in allen öffentlichen Verhältnissen ist freilich sehr ins Grosse gewachsen aber gewiss nicht unheilbar, doch wird man auf die höchsten und reinsten Prinzipien zurückgehen müssen, um all die Controversen auf vereinzeltten und untergeordneten Standpunkten mit Erfolg zu lösen, und ich kome immer darauf zurück, daß das uns leider das Hauptorgan hiefür fehlt. Ich glaube Ihnen und mir nicht zu schmeicheln, wenn ich annehme, dass vorzüglich Sie und ich diesen Mangel eingesehen und gewissenhaft mit allen Kräften ihm abzuhelfen bemüht waren. Was ist Bund und Eidgenossenschaft, was sind Räthe und Behörden, was kann aus unsern Kirchen und Staaten werden ohne eine überconfessionelle und übercantonale Gesamthochschule, ohne diesen Schlusspunkt all unserer Institutionen und höchsten Geistes der Nation! -

Hundert fünf Schweizer haben unlängst durch Deputation und bescheidne, doch sinnreiche Geschenke in einem fremden fürstlichen Lande diese Idee, welche in ihrem Vaterlande auf unverantwortliche Weise von zeitgeistigen Politikern vereitelt oder verbamboscht worden ist, gefeiert und sind dafür auch wieder von den Gastgebern und von den Gästen, die aus allen Culturstaaten zu dem grossartigsten Geistesmal herbeigeströmt waren, gefeiert worden

Sie, theurerer Freund, und Würdiger des grossen Philosophen, der in Ihrer Nähe seine von einem königlichen Schüler verherrlichte

Ruhestätte gefunden, waren mit Ihrem Herzen gewiss auch bei dem Feste Praeterea censeo, etiam nobis Academiam esse condendam!

Mit Empfehlungen von den Meinigen in der Aarmatt

achtungsvoll ergeben

Professor Dr Troxler

v.

Nicht wissend, ob Sohn Otto vielleicht schon hat decampiren müssen bin ich so frei, ein Briefchen an ihn beizulegen, mit Bitte, dass Sie gefälligst sorgen möchten, dass es ihm zukomme. -

Aarau am 11 Augst 1858

Lieber Hermann,

Nach einer mühevollen Vorbereitung geht nun in verschiedenen Richtungen eine 100 Schweizerische Jenaerstudenten repräsentirende Deputation zur Jubelfeier der Universität ab. Man hat mich wieder an die Spitze gestellt. Wir bringen der Alma Mater nebst einer freundlichen Urkunde den Dufourschen Atlas der Schweiz und einen sinnreich verzierten allgemein bewunderten silbernen Pokal. So hoffen wir auf würdige Weise die herrliche Hochschule wie unser Vaterland zu ehren. Du wirst ohne Zweifel mehr in öffentlichen Blättern lesen.

Ich verlasse ungern Haus und Heim mit mancher Sorge im Herzen, doch , doch reisst mich eigener Antrieb und die mir gewordene Aufgabe hin. Ich reise morgen nach Basel um den 15, 16, 17 in Jena zu feiern.

Da ich ein bedeutendes Sümchen mitnehmen und eine schlecht bestellte Casse zurück, muss Dich demnach bitten, nach bisheriger Norm den Eingang zu besorgen und Ratenweise das Eingehende meiner 1 Frau einzusenden, damit die Haushaltung nicht in Verlegenheit gerathe. Wir danken dem Himmel wieder ein segensreiches Jahr.

Ich kehre sobald ich kann, von meinem Cherbourg zurück.
Leb wohl. Gr den l. Deinen.

Dein treugesinnter Onkel
Professor Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Hermann Troxler
Handelsmann in Beromünster
frei

Gruss!

Jena den 15 August 1858.

Nach §.II. der beiliegenden Delius'schen Bestimmungen sind Ew. Wohlgeboren gehalten, für das Archiv der Akademie, die darin gewünschte biographische Scizze einzusenden, mit der vollständigen Angabe der Vornamen, Ort u. Tag der Geburt, Doctorgrade, alle Titel, Aemter, Orden und Würden, so wie die ausführliche Mittheilung aller Mitgliedschaften von gelehrten Gesellschaften u. Vereinen für die Register

Stempel oben links:
Academia Caesarea Leopoldina
Carolina Naturae Curiosorum

Beilage: Auf 4 Blättern

21 lateinisch gedruckte Gesetze, betitelt:

Sacri Romani imperii academiae naturae curiosorum leges
a Caesare Leopoldo I. sancitae D. III. Aug. a.1677.

Wortlaut (Photo) in der Vorlagensammlung unter U (Universität)

Aarau am 14 Septemb 1858

Hochgeehrtester Herr

Da mir nicht die Freude geworden, Sie auf Ihrer Rückreise von München zu begrüßen, bin ich nun so frei, mich schriftlich an Sie zu wenden. Diese Zeilen sollen Ihnen meinen besten Dank aussprechen für das freundliche Geleit, das Sie mir auf der Hinreise nach Jena geben wollten und für Ihre gütige Mitwirkung zum Gelingen unsrer Mission.

Ich finde es nun wünschenswerth, dass auch ein erkenntliches Wort des Gedenkens an einige aus unserer akademischen Genossenschaft Dahingeschiedene gesprochen werde, zu dem End hab ich auf beiliegendem Blatte Etwas entworfen und möchte Sie bitten, selbes taliter qualiter oder mit Ihren gefälligen Abänderungen, Zusatz et ct dem Bund einzugeben.

Unser Verein ist zu Dank verbunden an Hrn Kanzler Schiess und Dekan Wirth, dass sie unsere Deputation zu ergänzen die Güte hatten.

Zum Schluss unserer Obliegenheiten wird sich das leitende Comitté noch versammeln müssen, was bisher wegen Abwesenheit einiger Mitglieder nicht geschehen konnte.

Mich Ihrem Andenken und Wohlwollen empfehlend geharrete achtungsvoll ergeben

Professor Dr Troxler

Darf ich Sie noch fragen, ob das topographische Kärtchen von Jena in Ihren oder unsers hochgeschätzten Freundes, des Herrn Regierungsstatthalters R liegt?

St.Gallen 23.Jan.1859.

Mein verehrter Herr Collega!

Ueber Ihre Anfrage vom 18.d. wegen Gregors angeblichem De homine Folgendes.

Kardinal Bellarmin sagt: Libri VIII de Philosophia non videntur esse S.Gregorii Nysseni: nam in lib.II. docet, animam non creari in corpore, sed ante corpus fuisse creatam: qui est error Origenis: et praeterea hoc opus philosophicum est, et sapit Pelagianismum. Adde quod hoc idem opus invenitur in Bibl.SS.Patrum - sub nomine cuiusdam Nemesii Philosophi Christiani: ei solum excepto, quod apud Nyssenum dividitur in VIII libros, apud Nemesium est unus liber divisus in capita 45. et inscribitur : De homine, sive de anima. Hic autem Nemesius, quando scripserit, ignoratur: sed quia nominatim refellit Manichaeos, Apollinarem et Eunomium, videtur vixisse et scripsisse tempore S.Greg.Nysseni, aut certo non antea.

In demselben Sinne haben unsere guten Ausgaben Gregors diese Schrift nirgens mehr, u die Maxima Bibliotheca veterum ^PPatrum (Lugduni 1677) giebt sie, aber unterm Titel De natura hominis, ausdrücklich als des Nemesius (ut referunt, Emesenus, d.h. aus Emesa in Syrien), u fügt bei, qui a multis olim Gregorio Nyssaeno tribuebatur. Tomus VIII.

Herzlichen Gruss!

Ihr

Dr.Henne.

Aarau am 27 März 1859

Hochgeehrter Herr

Herr Ziegler-Pellis in Winterthur hat von der schönen Medaille des Jenaer Jubelfestes gelungene Abdrücke in terracotta verfertigt. Die freundlichen Grüsse, die Sie unlängst meinem ältern Sohn an mich aufgetragen, erwidern hab ich nun das Vergnügen Ihnen ein Exemplar mitzutheilen - Zeichen eines geringen erkenntlichen Andenkens an das freundliche Geleit, das Sie mir auf der Reise unsrer Wallfahrth gegeben. Jena und seine Feier mit so vielen Erinnerungen, die mir nach einem halben Jahrhundert Entfernung dort geworden sind, liegt mir noch im Sinn, und wird nicht daraus schwinden.

die?
st?
Nun naht aber auch der Ehrentag einer andern Universität, einer vaterländischen, ein ganzes Jahrhundert ältern, zu ihrer Zeit als erste Grösse unter gleichartigen Grösten, eine Leuchte für Kirche und Staat, und ganz Europa und besonders eine alma mater geistiger Bildung unse[r]s Vaterlandes - Basel. Viele Schweizer haben auch da und zwar besonders in der Zeit, da diese Hochschule einen neuen Aufschwung genommen hatte ihre Studien gemacht und in allen höhern Wissenschaften eine sehr erspriesliche Bildung erhalten. Zweifelohne ist auch schon in mancher Brust dieser Commilitonen das Gefühl erwacht, dass es sich ziemt, dass durch eine angemessene Kundgebung zuvörderst von ihrer Seite die Feier erhöht und verherrlicht werde. Sie sollten vorantreten; dann aber liesse sich auch erwarten, dass alle Schweizer welche Sinn für immaterielle Güter und geistige Menschen und Bürgerbildung so wie Ehrfurcht für ächte Gesamt-Studienanstalten haben, sich diesem Kern anschliessen würden. -

Da nun aber so was zeitig und bedächtig vorbereitet werden muss, bin ich so frei, mich mit diesen Gedanken an Sie zu wenden. Durch Einsicht und Einfluss und Ihre Beziehungen zur Universitätsstadt sind Sie wohl vorzüglich berufen durch Rath und That die Sache einzuleiten. Verzeihen Sie mir diese wohlgemeinte Aufforderung. Mit Hochschätzung ergeben

Professor Dr Troxler

Aarau am 6 April 1859

Hochgeachteter Herr

(doppelt)

Sie haben durch Ihre freundliche Erwiderung meiner Anträge mich sehr erfreut. Ich kann auch nicht anders als meinen wohlbe-
gründeten Wunsch nochmals aussprechen um so mehr, da Sie meine
in der That aufrichtige Gesinnung so wohlwollend gewürdigt haben.
Diese Gesinnung gegen die alma mater hab ich von jeher gehegt und
unter allem Wandel der Umstände treu bewahrt. Ich scheue mich
daher auch nicht, sie, soviel an mir sein kann, öffentlich kund zu
geben.

Finden Sie für gut, Herrn Professor Fischer meinen Vorschlag
mitzutheilen, so hab ich durchaus keine Einwendung dagegen zu machen,
und bitte ihm, der unser Jenaerfest auch im Geiste mitgefeiert hat,
meine Empfehlung zu machen Die Hauptsache wird aber sein, dass eine
Kundgebung der Ehrerbietung und Dankbarkeit gegen die Universität
Basel von der Schweiz ausegehe und mit der in Basel selbst veranstal-
teten Feier sich in Verbindung setze oder ihr begegne und Jemand,
wie Sie, die Vermittlung übernehme Nach eingezogenen Erkundigungen
hat Basels Universität im Aargau viele Schüler und Anhänger, und
ich erlaube mir Ihnen einige namhaft zu machen.
Herr Dorer Alt Landamann in Baden der in neuerer Zeit ~~sich~~ durch
mehre geistreiche Schriften seine Treue an Wissenschaft und Kunst
bewährt hat.

Herr Regierungsrath Blattner

Herr Keller Finanzsecretair in Aarau der in unserm Jenaer Comité
thätig mitgewirkt hat, und wohl auch ietz die Sache bestens fördern
könnte, u.s.f. u.s.f. Ueber andere Kantone würde wohl in den
(doppelt) akademischen Registern Nachweisung zu finden sein Es dürften und
sollten aber wohl auch andere Schweizer, Freunde der Wissenschaft und
Bildung eingeladen werden ohne Rücksichtnahme auf politische Farben
und Confessionsunterschiede - doch wozu Ihnen so viel? -

Ich bitte Sie, mich gefälligst wissen zu lassen, wann die Feier
statt finden wird.

Auf Ihre Frage wegen des Gedenkblattes von Jena hab ich zu ant-
worten, dass mir kein solches zugekommen ist. In dem Begleitschrei-
ben des Hrn Prorektor's Luden ward mir die officielle Beschreibung
des Jubelfestes die gedruckt werde, versprochen. Allein ich hab seit-

her nichts erhalten, noch vernomen. Haben Sie Gelegenheit, sich nach dieser Beschreibung zu erkundigen, so wollen Sie es doch gefälligst thun. ~~Freund~~ Keiser hatte mir im verflossnen Jahr geschrieben seither nicht; das macht mich um sein Befinden besorgt. Auch vielfältig beschäftigt muss ich enden - geharrend mit achtungsvollster Ergebenheit

Professor Dr Troxler

Noch hab ich eine Bitte an Sie, welche Sie mir doch nicht verübeln wollen.

[von]

Ein evangelischer Geistlicher Moskau hat im Jahr 1845 eine Schrift herausgegeben: "Die ewigen Thatsachen" Grundzüge zu einer Einigung des Christenthums und der Philosophie, von Dr Sederholm. Diese Schrift soll zur Zeit von Professor De Wette in einer deutschen Zeitschrift recensirt worden sein. Nun wünscht der ehrenwerthe Verfasser zu vernehmen wo diese Recension stehe.

Darf ich wohl von Ihrer Güte erwarten, dass Sie mir darüber gelegentlich Auskunft verschaffen?

Lieber Vater!

Hier einige Exemplare meiner so sehr im Druck verspäteten
Einsendung. Sei doch so gut eines an Dr Staebli, die übrigen
im Aargau nach Gelegenheit auszutheilen & Keller nicht zu
vergessen

Dein Dich liebender Theod

In aller Eile

Samstag 18 Juni 59

Von Troxlers Hand unten angefügt:

Im Aargau war auch das Regiment von Hegnauer und Imhof mit
Hinweisen auf ihre schriftlichen Erlasse zu beleuchten und über-
haupt zu zeigen, wie wenige Kantone wegen Mangel an medicinischer
Literatur, physikalischen Apparaten, chemischen Laboratorien,
anatomischen Studieranstalten, Kliniken und Spithälern, selbst
botanischen und mineralogischen so wie zoologischen Kabinetten,
ja selbst an Apotheken chirurgischen Apparaten im Stande sind
ein Examen abzuhalten

Berlin, den 2. Juli 1859.
Potsdamerstrasse 131.

Hochgeehrter Herr Professor!

Eben von einem Ausflug nach Hamburg zurückgekehrt, finde ich Ihren Brief und beeile mich Ihnen meinen innigsten Antheil auszusprechen bei dem grossen Verlust, den Sie erlitten. Es giebt in der That keinen Trost, wenn einem diejenigen entrissen werden, die einem die liebsten waren. Ich kann Ihnen nur sagen dass ich Ihren Schmerz in seinem ganzen Umfang verstehe, und Ihnen stillschweigend die Hand reichen. Auch ich habe mit meinem geliebten Onkel mein ganzes Glück verloren; ganz plötzlich wurde er mir entrissen; nie war er heiterer, frischer und rüstiger wie in seinen letzten Tagen, und so ist er recht eigentlich in dem schönsten Glanze seines Wesens dahingeschieden. Es freut mich dass ihm vor drei Jahren noch ein Wiedersehen mit Ihnen zu Theil wurde. Ich erlaube mir Ihnen den nun erschienenen achten Band seiner "Denkwürdigkeiten" zu übersenden; nehmen Sie, was Sie sonst aus seiner Hand empfangen, nun auch freundlich und gütig aus der meinigen an als ein Andenken an die lange Freundschaft, welche Sie miteinander verband. Ihrem Werke wünsche ich ~~mir~~ ^{ein} baldiges Erscheinen; wie lebhaft wird mich alles interessiren, was darin meinen geliebten Onkel betrifft. Eine wahre Sehnsucht empfinde ich die Briefe kennen zu lernen, welche Sie in so reicher Anzahl von ihm besitzen; nennen Sie es keine Unbescheidenheit, sondern entschuldigen Sie es mit meiner heissen Anhänglichkeit an den theuren Dahingeschiedenen dass ich Ihnen die kühne Bitte ausspreche dass Sie die Güte haben möchten mir diese kostbaren Briefe zu übersenden? Ich darf nicht den Anspruch machen dass Sie mir dieselben ganz überlassen, aber ich würde schon unendlich glücklich sein wenn Sie mir erlaubten mir Abschriften davon zu machen, und Sie dürften versichert sein dass ich Ihnen dann die Originale getreulichst und dankbarst unverzüglich wieder zustellen würde. Mein Onkel hat seinen ganzen schriftlichen Nachlass in meine Hände gegeben, ich besitze Ihre Briefe, und wie schön wäre es, wenn ich die seinigen hinzufügen könnte, und damit dieses Denkmal Ihrer vieljährigen und schönen Freundschaft vervollständigt wäre. Ich hoffe, Sie gewähren meine Bitte! -

2

Sie erhalten zugleich mit den "Denkwürdigkeiten" eine Lithographie meines Onkels, die nach einer Zeichnung von Schmeller im Jahr 1834 gemacht wurde. Sie soll ziemlich ähnlich gewesen sein, wenn auch nicht ganz.

Leben Sie wohl, hochverehrter Herr Professor, und möchten Sie sich noch lange ~~auf~~ ^{die} Frische des Geistes und die Rüstigkeit erhalten, welche Sie in so hohem Grade besitzen. Darf ich Sie bitten mich den verehrten Ihrigen zu empfehlen, im Falle sie sich meiner noch erinnern sollten, und ihnen mein herzlichstes Mitgefühl auszudrücken.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Ludmilla Assing.

An Herrn NationalRath v Gonzenbach

Aarmatt bei Aarau 10 Jul 1859

Hochgeachteter Herr

Seit dem Silberblik meines Lebens, den in so freundlichem und fröhlichem Geleit von Ihnen und Hrn Nationalrath durchlebten Jenatagen und den Träumen für Feier der Universität Basel hat mich ein erschütterndes Ereigniss betroffen - ein Sterbefall, von welchem ich Ihnen durch beigefügtes Blatt Kunde zu geben mir erlaube

Uebersteh ich den schmerzlichen Schicksalsschlag, so muss ich glauben, dass ich noch etwas zu wirken berufen bin.

Schon seit längerer Zeit hatte ich das meinem ursprünglichen Berufsfach so nah liegende Sanitäts und Medicinalwesen, wie es in unserm Vaterlande und anderswo ist, in Betracht gezogen, und bin zu der leidigen, doch leicht erweisbaren Ueberzeugung gekommen, dass dasselbe im Ganzen (einzelne Kantone sind auszunehmen) in keinem andern europäischen Staate so abnorm constituirt sei und so ungeschickt, ja ungereimt verwaltet werde, wie in unserm in jeder andern Hinsicht so weit vorgeschrittenen Vaterlande Die aus den Zeiten politischer Verwahrlosung hergebrachte und fataliter conservirte Confusio ist nicht nur bei unsrer Bundesreform beibehalten, sondern da man alt und neu in Bausch und Bogen zusammenfügte, und Sanität und Medicin im Civilen localisirt liess, im Militairischen centralisirte. Ist diess nicht ein unheilvolles Radicalgebrecchen in unsrer Bundesverfassung? Doch nicht sowohl in ihr selbst als in ihrer Durchführung? indem nicht nur ihr Geist, sondern auch ihr Buchstabe dem Bund die Leitung allgemeiner sanitarischer Angelegenheiten überträgt, und dadurch den Kantonen nichts entzieht! - Doch wozu so viel einem Manne von umfassender wissenschaftlicher Bildung, der obwohl Nichtarzt doch im patriotischen Civil- und Militairdienst dahin einschlagende Beobachtungen und Erfahrungen über Personales und Materiales zu machen Gelegenheit genug hatte.

Da nun hoffentlich nächstens - der Krieg wie Friedenszeiten fordern die Behandlung dieses Gegenstandes gleich dringend, die Sache vor den ^{Landes} Bundesrathen zur Verhandlung kommen wird, so bin ich so frei, Ihrer Würdigung dieß Angelegenheit zu empfehlen, und Ihnen die Petition der St Galler und Appenzellerärzte mit

Beilagen zu übersenden. Dieser Petition ist schon eine neue frühere vorangegangen von Dr Imthurn in Schaffhausen welche eine besonders wichtige Bemerkung in Bezug auf die Verschiedenheit der Pharmacopöen enthält. Da sie nur an Bundesrath gerichtet war, gelangte sie nicht an die Bundesversammlung. Sie ist abgedruckt im 2 Band 1 Heft der Schweizerischen Vierteljahrschrift Bern 1851 nebst einer Vertheidigung meiner kleinen Schrift "Die Aerzte und die Kantonspatente im Schweizerischen Bundesstaat" Die Sache sollte aber wohl endlich unter einem noch höhern Gesichtspunkt, als nur in Beziehung auf das unwürdig und so ungerecht behandelte Medicinalpersonal, nämlich hauptsächlich in Bezug auf die Gesamtbevölkerung des ganzen Vaterlandes erwogen werden, und diess hat jeder civilisirte Staat vor der in dieser Hinsicht barbarischen Schweiz zum voraus. Difficile est satyram non scribere Ich muss enden. Mit Hochachtung ergeben

Professor Dr Troxler

Nachtrag auf der Seite:

Aber mit Erlösung des Standes, welchem die Expertise und Consult zusteht, sollte die Reform beginnen. Sanität und Medicin ist gewiss nicht Kantonalsache, und bei zwei Duzend Regierungen anfragen war wohl keine gute Einleitung -

statt "a"?

Wildbad, den 14. August 1859.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihr geehrtes Schreiben vom 20. Juli habe ich hier, wo ich um eine Freundin zu besuchen, seit einigen Wochen verweilte, sehr verspätet erhalten, und dies allein ist die Ursache meiner verspäteten Antwort, die ich Sie bitte, gütigst entschuldigen zu wollen. Die Gesinnungen der Anhänglichkeit und Freundschaft für meinen geliebten Onkel, die Sie so schön aussprechen, haben mich unendlich erfreut, und ich wünsche nichts mehr als dass Sie die Erinnerungsblätter zu seinem Andenken bald erscheinen liessen. Mit der Parthes'schen Buchhandlung stehe ich leider in gar keiner Beziehung, aber ich meine, dass Ihr eigener Name, besser als alle indirekte Vermittelung, Ihnen überall leicht Eingang verschaffen müsste. Wohl erinnere ich mich noch des Schriftchens, welches Sie meinem Onkel auf der Aarauer Brücke überreichten, und welches von uns beiden mit Antheil und Interesse gelesen wurde. Wie sehr freute sich mein Onkel des Wiedersehens mit Ihnen, wie war er gerührt und bewegt davon. Schade dass er nicht mehr die philosophische Arbeit von Ihnen erleben sollte, ~~der~~ deren Sie Erwähnung thun. Dass Sie alle seine Briefe wohlverwahrt haben, ist mir eine grosse Beruhigung, und dass Sie mir dieselben mittheilen wollen, versetzt mich in die lebhafteste Freude und Ungeduld! Darf ich Ihnen den Wunsch aussprechen, den Sie der Nichte, die ihren Onkel über alles liebte, wohl verzeihen werden, mir die theuren Blätter je eher je lieber zukommen zu lassen? Wenn sie nicht geordnet sind, das thut nichts, das will ich alles gern besorgen, wenn Sie nicht sogleich alle zur Hand haben, so beginnen Sie mit einigen, denn wir werden doch noch über den Inhalt manche Rücksprache zu nehmen haben, und ich möchte je eher je lieber einen Briefwechsel redigiren, der Sie beide so sehr ehrt, und ein so reiches Interesse darbieten würde.

Ich kehre in einigen Tagen nach Berlin zurück, und bitte dorthin zu adressiren: Potsdamerstrasse 131.

Mit herzlicher Verehrung und Ergebenheit

Ludmilla Assing.

Meine Empfehlung den verehrten Ihrigen!

Verehrtester Herr Professor,

Die Ueberbringerin dieses Briefes war so gütig sich bei mir für ein Billet an Sie zu empfehlen, nachdem ihr per Zufall ihre Gastfreundin Frau Kuhn-Hagnauer in Hier mitgetheilt hatte, dass ich schon mit Ihnen brieflich verkehrt habe. Obwohl ich Ihnen nun freilich nicht viel Neues mitzutheilen weiss, so wollte ich doch weder die Gefälligkeit noch die Gelegenheit unbenutzt von der Hand weisen - vielleicht dass mein Billet Ihnen wenigstens einen Augenblick Unterhaltung in Ihrer Einsamkeit gewährt. Vor Allen Dingen bringe ich Ihnen noch meine herzliche Condolation betreff des Todes Ihrer gel. Gattin, welche Trauerbotschaft ich sowohl Ihrem Letzten vom 6. Juni als öffentlichen Blättern entnommen. Ich konnte es sehr wohl begreifen, dass Sie damals ausser Stande waren für unsere angeregte Angelegenheit in der Oeffentlichkeit etwas zu thun; ich selbst begnügte mich auf den Rath von Freunden hier an einzelne Männer, die in der Sache entweder im Schoosse von Sanitäts- oder Regierungsräthen oder in Bern droben bei der Conferenz etwas zu sagen hatten, zu schreiben und ihnen die Verhältnisse so gut als möglich darzustellen. Sie werden wahrscheinlich aus öffentlichen Blättern die Zusammensetzung der Commission zur Entwerfung eines Concordates gelesen haben; ich kenne von jenen Herren nur Benz von Zürich und Heer von Glarus, und wir müssen nun zusehen und zuwarten, was geboren wird. Ich war anfänglich nicht zufrieden, dass soviel mir bekannt keine Standesgenossen in jener Commission sind; vielleicht aber ist es gerade gut und kömmt vielleicht weniger Egoismus zum Vorschein. Dass sowohl Baselstadt als Waadt nicht in dem Ding von Concordat ~~sein~~^{sein}, sondern ihre Nationalität u. Selbstständigkeit retten wollen, werden Sie auch wissen? Hat nichts zu sagen vor der Hand; aber dies ist eben die leidige Seite der Concordate, dass exceptionelle Stellungen dadurch nicht vollständig beseitigt werden; und eben deswegen wäre eine wirkliche Bundesgesetzgebung für medizinale Angelegenheiten weit besser gewesen. Doch kommen vielleicht später auch die jetzt sich Entfernthaltenden zu besserer Einsicht. Wir wollen nun sehen und hoffen, und wo sich uns Gelegenheit bietet etwas zu thun in der Sache und wo wir Ursache zur Rüge der gegenwärtigen Cantonalzustände finden, solches nicht unterlassen, sondern ans Licht ziehen. Aus diesem Grunde verdanke ich Ihnen auch die im Juli erhaltene "Abfertigung u. s. w. von Dr. Troxler", u. Ihrem Sohne besstens. -

Mit diesen wenigen Zeilen als Lebenszeichen grüsst Sie unter Versicherung ausgezeichnete Hochachtung und Ergebenheit

Oberutzwyl, den 18. Aug
1859

Ihr Weberleuthy med.

Monsieur le Docteur!

(Daneben beigefügt: Ma lettre est bien difficile à lire. Je ne veux pas en différer le départ. Autrement je recommencerois à l'écrire - .)

ev. i
u ?
Je vous ai promis une relation de mes recherches concernant les Armé de Diu, de ces hommes simples qui sont sans tomber dans le Crétinisme ou quelque dégradation physique et extérieure quelconque rentrent dans la classe des Imbécilles par leur extrême simplesse. J'ai vu à Gruyère le célèbre Miotton l'hôte bien aimé de tous les armaillis (sennhirt) de la contrée. Il paraît être actuellement le seul représentant de son espèce dans ces montagnes. Vêtu de triège blanc, chaussé de souliers à boucles, couvert d'un petit chapeau rond et noir ordinairement garni de fleurs, le violon à la main, la hotte au dos, Miotton ~~qui~~ s'en allait de village en village, de chaumière en chaumière, de montagne en montagne, de chalet en chalet, ne demandant rien et recevant partout bon accueil, bon souper, bon gîte et le reste. - Bonjour, Miotton, lui disait-on à son entrée - Bonjour répondait le Simple et il s'asseyait humblement dans un coin. Que veux tu Miotton? - Un peu de pain s'il vous plaît - On lui demandait le récit de ses dernières courses qui prêtaient beaucoup à rire - Car le simple racontait comme quoi passant par Albeuve on avait voulu lui donner un enfant - qu'il s'était sauvé à toutes jambes - que le Curé de Montbovon lui avait présenté un pain d'une main et un écu neuf de l'autre - Miotton préféra le pain: l'argent ne remplit pas la hotte - répondit-il judicieusement. - Miotton croit que les enfans descendent par le Clocher quand on sonne pour le baptême - A Lessoc beau village des alpes gruyériennes des dames du lieu ressemblant plus à Sempronia qu'à Lucrece le firent danser devant elles in statu Adami. Où la corruption va se nicher!

Miotton est triste aujourd'hui. On ne veut plus le laisser courir à son gré dans les montagnes et dans les chatels. L'âme de Dieu n'a fait que ça toute sa vie. On le garde à l'hôpital de Gruyères. - Son langage est un argot bizarre tel que celui des Mendians vagabonds. Le vin c'est du pivois. Le père et la mère de cet homme étrange jouissaient de leur raison et leur nature n'avait rien d'extraordinaire. Le père toutefois buvait sec et

souvent, le frère de Miotton est un marchand d'allumettes et de pierres à feu-assez intelligent. - ici finit l'esquisse biographique de Miotton. Dans l'histoire de la Gruyère on lui trouve un pendant dans Jéhan l'Eçloppé (Johann der hinkende) mendiant qu'on croirait avoir servi de type à Walter Scott pour son Mendiant royal dans l'Antiquaire. -

Jean Billeta appelé aussi Val d'Aosta est un autre curieux personnage du pays. Son premier nom qui signifie Billet lui vient d'une étrange manie: celle de ramasser tous les papiers qu'il trouve dans le pays, dont il se croit le maître ainsi que de toute montagne qu'il traverse, de tout village, et de toute maison où il s'arrête. Les petits garçons viennent à l'envie lui en porter. Il les met dans sa besace bien en ordre. On l'appelle Val d'Aosta parce qu'il vient de ce pays. Vingt fois conduit par les Gendarmes jusqu'aux limites de la Suisse, vingt fois il s'est retrouvé en Gruyères et souvent plus tôt que les Gendarmes. - Le Val d'Aoste curieux mais sal pays patrie des lépreux, des épidémies, des incurables, des pustulans, des fous nous expédie annuellement des échantillons de sa population. - Nul ne sait le véritable nom de Jean Billeta -

Plus tard si mes esquisses vous offrent de l'interêt j'aurai à vous tracer encore quelques portraits. Les singularités de l'espèce humaine se trouvent rassemblées sur notre petit coin de terre.

Nous avons eu ici M.Monnard auquel je me suis donné la liberté de représenter que son héros le républicain César Frédéric Delaharpe n'aurait pas dû garder dans son cabinet le portrait de Nicolas de Russie l'autocrate. Les grands hommes populaires s'indignent de se trouver côte à côte avec Nicolas même en effigie - . M.Monnard est contraire à la révolution de Zurich. Des Elections seules et non la violence peuvent constater la Majorité dans un pays. - Une minorité bruyante se fait Majorité. Strauss était éloigné. Dans trois ans élections nouvelles. Les dernières élections avaient eu lieu peu de temps auparavant dans le sens du Gouvt d'où celui ci était en droit de conclure que le peuple n'était pas en contradiction avec lui - Il ne faut pas qu'un Gt puisse se dire: demain peut-être je ne serai plus. - .

A Maillardoz en Valais on a dit: traître, vil, lâche -
A St Maurice on a coupé le pont que Barmann a fait rétablir non
sans peine. Un charivari a commencé. A Sion grand tumulte -
l'huissier fribourgeois a pleuré des avanies qu'on lui faisait -
M^r Schaller m'a raconté cela en riant - vous avez lu l'énergique
lettre de Laharpe? -

Vous aurez compris que je m'étais trompé dans ma dernière
lettre n'ayant pas lu le petit pli caché dans la brochure
Das Jatzige Vaterland - Vous aurez vu au moins que mon intention
était de me montrer reconnaissant comme je le devais - Mille
choses affectueuses à Madame, à vos demoiselles, à Wilhelm le
brave, à Théodat le Gymnaste et lutteur, à Otto le petit
espiègle auquel je tirerai l'oreille pour lui apprendre à
m'envoyer des saluts moins burlesques - .

Votre dévoué Daguet

PS. Je n'irai pas à Vevey maintenant. J'y ai passé le 19 sept.
et si j'avais su votre arrivée, je vous y aurais attendu. Mais
je saurai par mon ami comment se plaît Mademoiselle Vitalie. On
verra cela à son visage. Alexandre Daguet

Adresse: Monsieur Monsieur le Docteur Troxler Professeur à Berne

Aarau 1859 Decemb

Hochgeachteter Herr

Ich glaubte, es wäre an der Zeit und es sollte sich Jemand finden, der unsere Schweizerische Doppelfeier des Rütli und Schillers in ihrem Sinn und Geist darstellte und unsere mit diesen Ihnen verwandten Landsleute Keller und Füglistaller mit feiert mit noch tiefwundem Herzen ging ich an die Lösung dieser Aufgabe.

Sie, verehrter Herr, haben schon oft demⁿ Dioscuren Goethe und Schiller würdige Huldigungen gebracht, und mich derselben theilhaft gemacht. Ich halte mich daher verbunden, Ihnen mein Festalbum vorzulegen. Empfangen Sie dasselbe geneigt als eine kleine Neujahrsgabe begleitet mit den besten (Wünschen) für Ihr und der Ihrigen Wohlergehen. Ich geharre achtungsvollst und ergebenst

Ihr

Professor Dr Troxler.

Füglistaller hat auch Schillers Ode an die Freude ebenso trefflich wie das Lied von der Glocke ins Latein übertragen, und die todtgewähnte Sprache wieder ins Leben zurückgerufen. Es ist Styl und Ton der herrlichen alten Kirchenlieder.

Herrn Gottfried Keller, Litterat in Zürich. -

Hochgeachteter Herr!

Wir stellen Ihnen im Anschlusse ^ades uns von Ihnen gütigst anvertraute Manuscript Ihres Festprologes bei der ~~MMM~~ Schillerfeier in Bern mit Dank und mit dem Wunsche zurück, dass Ihnen die Muse noch eine lange Reihe von Jahren so hold bleiben möge, wie sie Ihnen bei Schaffung dieser Dichtung, dieser so tiefempfundenen wie körnig gegebenen Festgabe war. - Wir hoffen, es dürfe Sie nun (nur?) freuen, zu erfahren, welchen Gebrauch wir davon gemacht und übermitteln Ihnen daher ein Exemplar unsres durch Verzögerungen in der Buchdruckerei nun zur patriotischen Neujahrgabe gewordenen Festalbums, mit der Bitte, diese als ein Zeichen besonderer Verehrung Ihrer hohen Dichtergabe wie als Pfand freundlicher Gesinnungen und Wünsche beim Antritt eines neuen Decenniums von Seite der Unterzeichneten entgegennehmen zu wollen. -

Empfangen Sie die Versicherung vollkommenster Hochachtung und freundeidgenössischen Gruss von

Professor Dr Troxler

Fd. Feer

Aarau den 30. December 1859.

APOTHEKER ALTHER
BURGGRAVEN ST.GALLEN
(Ph ZB Luzern) 683-34

T. AN LEHRER ITEN, LACHEN

3.1.1860
AARAU

Aarau am 3 Jener 1860

Geehrtester Herr

Es thut mir leid, Ihren Wunsch nicht erfüllen zu können. Die Correspondenz, um das Material für das Festalbum zu erhalten, und die Eleganz, mit welcher der Verleger dasselbe als eine Denkschrift ausstattete, haben von Seite des Verfassers Aufopferung erfordert. Es sind auch bereits alle meine Freiexemplare versendet.

Die Urkantone, besonders Schwyz sind in der Schrift vorzüglich nach Verdienst gefeiert worden. Wünschten demnach Lehrer in Besitz und zum Gebrauch dieser Schrift zu kommen, so würd es rathsamer sein, sich an dortige Behörden zu wenden.

Käm es zu einer Ausgabe meiner Schriften, wie von mehreren Seiten verlangt worden, so könnt' ich vielleicht mit Einigem Ihrem Wunsch entsprechen.

Mit Achtung und Gruss

Prof D.Troxler.

Adresse: Herrn Iten SchulLehrer in Lachen frei

Berlin, den 26. Januar 1860.
Potsdamerstrasse 131

Theurer, hochverehrter Herr Professor!

So eben, heute erst, empfangen Sie Ihr gütiges Schreiben vom 30. Dezember und das schöne Schweizerische Festalbum. Ich beile mich Ihnen sogleich meinen lebhaftesten Dank für eine mir so werthvolle und schätzbare Gabe auszusprechen, die mich doppelt erfreut hat, sowohl um ihrer selbst willen als zugleich als ein Zeichen Ihres freundlichen Andenkens. Es ist vortrefflich dass zu den vielen Huldigungen, die Schiller's Dichterruhm zu Theil geworden auch diese schweizerische hinzukommt, die wir Ihrer Thätigkeit zu danken haben. Der Dichter Gottfried Keller ist mir persönlich bekannt und befreundet, wie er es auch meinem Onkel war; dieser hat auch eine sehr lobende Kritik des "grünen Heinrich" geliefert, die zuerst in der hiesigen "Vossischen" Zeitung erschien, dann im "Album des literarischen Vereins zu Bern" 1858 wieder abgedruckt wurde, und sich im achten Band der "Denkwürdigkeiten" unter den gesammelten Kritiken befindet.

Ich erlaube mir Ihnen als Gegengabe für Ihr willkommenes Geschenk den neunten Band der "Denkwürdigkeiten" beizulegen; dieser enthält die Memoiren meines Onkels aus der Zeit seiner diplomatischen und politischen Karriere während seines Aufenthaltes in Karlsruhe, und wird Sie, wie ich denke, vielfach interessiren.

Sollte es Ihnen vielleicht möglich sein die Briefe die Sie von meinem Onkel besitzen, aufzufinden, und wenn es auch nur erst ein Theil davon wäre, so würden Sie mich durch die Mittheilung unendlich erfreuen. Je eher ich eine Uebersicht von den vorhandenen Briefen von ihm gewinne, je eher ist es mir möglich etwas für den Druck vorzubereiten, und dadurch sein Andenken neu zu ehren. Ich würde die Blätter nur ganz kurz behalten, und Ihnen dann getreulich wiederschicken.

Mit aufrichtiger Hochachtung

ergebenst

Ludmilla Assing.

Aarau am 7 März 1860

Hochgeehrter Herr Professor

Um nicht länger indiscret zu sein stell ich Ihnen mit Dank das Handbuch mit seinem wohlgewählten Reichthum zurück. Ich hab auch darin das Gedicht das ich seit langem suche (es gebe keine Brücke zwischen Diess und Jenseits) nicht gefunden Es ist ein Seitenstück zur Resignation von Schiller, und auch aus der poetischen Glanzperiode. -

Indem ich beikommend die zwei ersten Bände von Gräffe's Lehrbuch der allgemeinen Literaturgeschichte zurückstelle, wünschte ich sehr, den dritten Band zu erhalten, und bin so frei, Sie zu ersuchen, wenn die kleine Schrift: Beiträge zur Baslerbuchdruckergeschichte Basel 1840 nicht vorhanden ist, deren Anschaffung zu beantragen.

Gewaltigen Spuk machen ietz die in Beilage zu no 61 der A Z von Augsburg angezeigten Briefe von A.v.Humboldt an Varnhagen von Ense, an den sel Freund. Nicht wahr die Nichte Ludmilla Assing, mit der ich auch ~~hier~~^{noch} in Briefverkehr stehe, ist ein herzhaftes Fräulein? Die letzten Bände Denkwürdigkeiten hat sie mir gesandt, vielleicht erhalt ich von ihr die Humboldtschen Briefe auch Ich bin auch im Besiz der neuen Auflage von J.G.Fichte's Reden an die deutsche Nation, welche in der Beilage zu no 204 der A Z von 1859 recensirt und den Deutschen als Andachtsbuch empfohlen worden.

Aber wo sind die Deutschen und was ist ihr Vaterland? - Das hat ja nach einer Xenie Arndt selbst nicht erfahren. Doch ist, möchte ich sagen, das deutsche Polen noch nicht verloren! Ich glaube auch, die Preussen und Oestreicher seien Deutsche, wenn man unter diesem Namen das Volk, und nicht die dasselbe überdekenden feindseligen zwei s g Grossmächte versteht, und halte mit Ganz dafür: Mit Deutschland sei Europa untergegangen und mit Deutschland werd es wieder auferstehen. - Für Italien hoff ich nicht viel. Freiheit wird nicht octroyirt und am wenigsten durch Grundherrschaft verliehen Auch kann ein zersplittertes Volk zwischen zwei Kaiserreichen eingekellt sie nicht leicht erringen Höchstens wird es das Schicksal Griechenlands haben, dafür wird Albion sorgen.

Was soll maassgebend sein, Population^{en} oder Territorien, der Mensch oder die Erde?

Geistlich u weltlich mit halbem Leib?

...

Der grosse Mann und kleine Mensch sind oft beisammen

Wo ist eine unabhängige Person zu finden?

Die weltliche Macht des Pabstes ist keine absolute
Nothwendigkeit für die Unabhängigkeit der Kirche

Ihr seid Dichter, aber erdichten lässt sich diess nicht;
ihr seid Denker, aber erdenken auch nicht! - Auf viel edle
Thatkraft komt es nicht erst an.

Es ist die preiswürdigste Weisheit der amerikanisch^{en} Ver-
fassung, dass sie das Gesetz-machen über die höchsten Gegenstände
menschheitlichen Interesses () untersagt, um die
volle Freiheit zu erhalten.

Europäische

In allen

Patrimonium und Länderschacher

Die hohe Schule der Ultramontanen

finster

NB Engenaue Nachrichten 65 in Wort und Preis

Neutralität gegen Welthandel nach aussen

Parität der Confession im Innern.

politische Parteien wie kirchliche Confessionen

Bei Gott, wenn sich dem Katholiken die Kirche dem Vaterland

Freiheit entgegenstellte so werde die Mutter des Lebens
der Mutter der Gnade opfern"

(So denkt und stimmt das Volk nicht)

bessere Beziehung als der Pabst, der Mann des Evangeliums, die
Kirchen die mod das Gesetz

(Randnotizen:) Homo hominis lupus

Die Drachensaat der Nationalitäts- und Naturgrenze politisch und die
Hip ist in der Volkssouverainität und Abstimmung

Gleichgewicht der und Vertheilung über den Erdboden

Vaterland, Boden und Freiheit sollen, so wie die Schule, die Kirche

und Staat nicht Stein des Anstosses, sondern Nutzen Lebens

fragen der Gesamtheit sind nicht mit Partei zu lösen

Schelmischer Artikel in No 71 der A Z Westschweiz

Das Erb der circa sacra und Badenconferenz

u regierungskampf. Von beiden Seiten wird die

gegenseitige u Aufklärungs Despotismus befördert

Aarmatt 1860 März 13

Hochgeschätzter Herr und Freund

Wenn Sie in Ihrem Schreiben 13ten Hornung in Beziehung auf mein Ihnen vorgebrachtes Anliegen sagen, ich hätte mich an unrechten Mann gewendet, so sprechen Sie gegen meine Ueberzeugung. Uebrigens kann ich aber gar wohl begreifen, dass Sie Ihre freie Zeit besser auf etwas Ihnen näher Liegendes verwenden können. Jedoch erlaube ich mir mit einer neuen Bitte an Sie zu gelangen.

Von unserm Mitburger, auf den wir besonders stolz sein können, Magister und Doctor J. Gundelfinger (oder Gundelinger?) sollen aus der Glanzzeit Beromünsters noch lateinische Briefe vorhanden sein. Es wäre mir nun vornehmlich lieb zu erfahren auf was für Gegenstände sie sich beziehen, und besonders, ob daraus etwas über Persönlichkeiten oder Ereignisse jener Zeit zu entnehmen sein möchte?

Wollten Sie mir darüber gelegentlich ein Wort sagen, so würden Sie mich sehr verbinden. -

Darf ich Sie bitten, dem Herrn Kantonsbibliothekar mit Dank für die mir ertheilten Aufschlüsse zu melden.

Die Verspätung hat der Verbreitung unsers Festalbums geschadet und es hat sich unter der Preponderanz politischer Interressen, Broschürenliteratur hervorarbeiten können. Inzwischen sind doch ehrenwerthe Zuschriften eingelangt, besonders vom Ausland, wo die Aufmerksamkeit sich besonders auf das Rütli und unsern Füglistaller richtet.

Es wird auch von aussen her gewünscht, dass man die Nachlässe von diesem Literaten sammeln und veröffentlichen möchte. Ausser dem, was noch bei den Verwandten von F. liegt, dürfte das Meiste noch von Luzern zu erwarten sein, besonders wenn Sie mit Hrn Professor Aebi und andern Freunden sich dafür bemühen wollen.

Mit Hochschätzung ergeben

Ihr Professor Dr Troxler

Adresse: MHH Herrn Eutyck Kopp Professor in Luzern frei

Aarau am 12 Mai 1860

Hochgeschätzter Herr

Wer möchte nicht, wenigstens mit seinem Geist - aus dieser heil- und trostlosen Zeit hinaus in eine bessere fliehen? - Ich schaue daher noch immer, wenn ich mein gebrochenes Herz erheben kann, auf die schöne Jenaerfahrt, in der Sie mich so wohlwollend und freundlich geleiteten, zurück; aber nun auch vorwärts auf die nahende Jubelfeier von unserer erinnerungsvollen ersten und grossen Landesuniversität Basel. Schon einmal hab ich mir erlaubt, deshalb bei Ihnen Einsprache zu thun, und glaube nun, da ich mit Freude vernommen, dass Sie zu den Mitgliedern des Fest-Comités zählen, noch etwas weiter gehen zu dürfen.

Sie werden es meinem guten Willen nachsehen, wenn ich vielleicht etwas unbescheiden es wage, einen Antrag zu einer würdigen vaterländischen und zeitgemässen Festgabe zu machen.

Der Kürze wegen muss ich Sie auf das Album des literarischen Vereins in Bern verweisen, wo Seite 262 ein Aufsatz steht, biographische (besser literarische) Skizze über Janus Cäcilus Frey, einen wenig bekannten, doch vorzüglichen Philosophen und Arzt von Kaiserstuhl - der im sechszehnten Jahrhundert als königlicher Leibarzt in Paris lebte, Dekan seiner Facultät an der Universität war, und öffentliche Vorträge hielt.

Seine Werke sind selten, doch hier auf der Kantonsbibliothek stehend. Unter diesen zeichnet sich die nicht grosse, aber sehr interessante Schrift Philosophia Druidarum besonders aus. Sie giebt Aufschluss über dieses Priesterth die Wissenschaft desselben, und mächtigen Einfluss auf die Gesellschaft, über Sitten, Staats und Rechtsverfassung u s f. Es scheint mir, dass diese Schrift eine Lücke in der Geschichte der Philosophie ausfüllen könnte, und sich gut an die historischen Forschungen über das alte Gallien anschliessen würde, so wie reichen stoff zu Vergleichen von dem Ehedem und Jetzt. Der menschliche Geist war damals frei und herrschend, stund selbst über Grossmacht^{en} und Gewalthabern, welche ihn nun auf diese und jene Weise ins Joch spannen, knebeln und mit Füssen treten. Dieser Geist, selbst von christlichen Ideen durchzogen, wie die der Druidenlehre von der Unsterblichkeit der Menschenseele, und in der Bardentrias von

Licht, Wahrheit und Freiheit, während jetzt in derselben zur höchsten Culturhöhe emporgestiegenen civilisatorischen Nation die modernen Geistesritter, die gedungenen Staatenmacher und irrsinnigen Skribler von Flug- und Fluchschriften darauf ausgehen, die Menschen geistig zu blenden, die Socialzustände zu verwirren und in Reich der und Knechtschaft der Völker zu vereinen

Sed manum de tabula! Ich fahre zurück und möchte nun die Frage stellen, ob nicht eine neue nette Ausgabe der erwähnten Schrift mit einem passenden Vorwort vorzüglich zu einer Festgabe für das Baslerjubiläum geeignet wäre? Doch finde ich nöthig, noch eine Bemerkung beizufügen.

Ich zweifle ob die Lehre oder Philosophie der Druiden besser irgendwo entwickelt sei, als in dieser Schrift. Dagegen möchten wohl einzelne Aussprüche über das Wesen, die Sprache und Geschichte der Kelten oder oder Gälern zu berichtigen sein. Seit der Zeit des Janus Cecilius ist die Forschung bedeutend fortgeschritten und dürfte wohl bei Ausgabe dieser Schrift nicht unbeachtet bleiben. Es wäre daher erwünscht, dass ein Gelehrter, welcher durch seine Studien ^{sich} mit diesem Gegenstand bekant und vertraut gemacht hat, die Bearbeitung übernehme. Ich kenne nun aber Niemanden, der dazu geeigneter wäre, als mein ehemaliger College, Hr Archivar Jahn. -

Sie sehen, höchstgeschätzter Herr, wie ich mich durch den Gedanken, Freys Philosophia Druidarum zu einer akademischen Festgabe zu machen, habe hinreissen lassen. Ist dieser Gedanke so glücklich, Ihre Zustimmung zu gewinnen, so bitte ich Sie, meinen Vorschlag auch dem H. Herrn Kanzler Schiess mitzutheilen. So würde sich dann nach vierhundert Jahren erwahren, was J. Müller sagte: "Das Werk des Geistes geht nicht verloren es lebt nur in Andern fort".

Bei diesem Anlass empfehle ich mich aufs neue Ihrem freundschaftlichen Gedenken. Mit Hochachtung ergeben

Professor Dr Troxler

Aarau am 19 Mai 1860

Hochgeachteter Herr

Ihre werthe Erwidernng meiner Zuschrift verdankend beeil ich mich, da die Zeit drängt, sie zu beantworten. Aus Ihren Fragen sehe ich, dass ich zu eilfertig meinen Antrag nicht genug erörtert habe, und suche nun das Versäumte nachzuholen.

Die Philosophia Druidarum ist kein Buch, nur eine Abhandlung von mässigem Umfang. Sie ist auch keine Philosophie im Sinne der Neuzeit; sie ist nämlich nicht von Religion und Politik ausgeschieden, (wie die älteste Philosophie überhaupt nicht ist), aber darum nicht weniger interessant. Die Druiden selbst sind nicht blos Priester, sondern vielmehr eine geistige oder gelehrte Kaste, mit vielseitigen Funktionen betraut und von mächtigem Einfluss auf alle socialen Verhältnisse jener Zeit u auf ihre Lehren und Verrichtungen. J.C.Frey scheint mir das Historische und Thatsächliche unbefangen und sachkundig, da ihm an Ort und Stelle die Quellen offen stunden, aufgefasst zu haben.

Die Abhandlung ist latein geschrieben, (doch sehr verständlich und klar,) und eignet sich, wie ich meine um so mehr, zu einem akademischen Programm. Nur ihr diese Beziehung durch eine kurze gediegene prologische Dedicatio gegeben werden. Ich habe dabei an Hrn Archivar Jahn gedacht, der mit celtische^r Archeologie so vertraut ist und habe mir vorgestellt, dass Sie und Herr Kanzler Schiess, wenn Sie anders auf diese Idee eingehen wollten, Hrn Jahn leicht bewegen könnten, diese Mühe zu übernehmen.

Die Schrift sollte dann auf Veranstaltung und sub auspiciis der Commission gedruckt werden, in staatlichem Festgewande, vielleicht mit der Signatur des berühmten Drudenfusses, dem Pentagon - wobei denn auch unsern ultrajurassischen (nur ultra jura operirenden) Nachbarn, ein Memento an die altgallische Religion und Politik gegeben werden könnte

Solch eine meines Erachtens köstliche ~~Gabe~~ Festgabe würde dennoch nicht viel Kosten verursachen und vielleicht dürfte ein patriotischer Basler Buchhändler, in Erinnerung an seine Vorfahren, diese Edition sich zu einer Ehrensache machen und obendrein noch das Werklein mit sinnigen Holzstichen* ausstatten Nun urtheilen Sie, ob

*Gotthard mit Rhein und Rhone, und Basel und Genf nicht zu vergessen.

ich geträumt oder geschwärmt habe! Am Ende beides, doch jedenfalls, verzeihlich einem ausser gewöhnliche Fassung versetzten Gemüthe -

Wenn Sie mir Aussicht auf Verwirklichung des Projekts geben können, werde ich suchen, die sehr seltne Schrift dem Comité zur Einsicht zu übersenden

Wie einverstanden ich mit Ihren Ansichten von Deutschland bin, könnte Ihnen die hier bei Christen zu Neujahr erschienene Schweizerische Rütli- und Schillerfeier erweisen. Italien aber, denke ich, wird so wenig frei werden, als es Griechenland geworden ist; so wie ich wohl eine Theilung der Türkei, aber keine Befreiung der Christen erwarte. So lang die absolutistischen Grossmächte machen was sie können und wollen, wird die Reise der Völker durch die Wüste, und die Passionszeit der Nationen kein Ende nehmen. Ich geharre mit Hochschätzung ergeben

Professor Dr Troxler

An S^e Hochwürden, Herrn Doctor Federer, Pfarrer in Ragaz

Da ein lang gehegter Wunsch, zum Grabe meines theuersten Lehrer zu wallfarthen, und meinen Freund und Comilitonen für eine eidgenössische Hochschule einmal wieder zu sehen durch Schläge eines herben Geschicks vereitelt worden ist, ergreif ich gerne die Gelegenheit, mit diesen Zeilen meinen philosophischen Freund, Herrn Doctor Werber, Professor und Hofrath aus Freiburg nach Ragaz zu Ihnen zu begleiten und mir das Verdienst zu erwerben, die beiden Männer mit einander bekannt zu machen. Ich geharre mit altgewohnter Hochachtung

ergebenst

Professor Dr Troxler

Aarmatt bei Aarau

1860 Jun 24.

Aarau am 28 Jul 1860

Hochgeachteter Herr

Entschuldigen Sie doch gütigst meine verspätete Antwort auf Ihr Werthes vom 12ten. Nebst dem, dass ich mit einer Menge Arbeiten und Geschäften überladen war, wollte ich, um Ihrem Verlangen einiger Maassen auf ehrenhafte Weise entsprechen zu können, in meiner Erinnerung einige das Wesen der zu feiernden Hochschule bezeichnende Hauptmomente auffrischen. Ich dachte nämlich, dass bei der von Schweizerischer Seite zu machenden Ansprache auch auf die vom Ausland und andern Universitäten zu erwartenden Besuche Rücksicht genommen werden sollte. Zu dem Ende glaubte ich denn besonders Charakteristisches aus der Geschichte hervorheben zu müssen. In Beilage finden Sie, was aus dieser Ansicht geworden. Indem ich diess Specimen Ihnen vorlege, muss ich erklären, dass ich weit entfernt bin, für Ihnen etwas vorzuarbeiten, dass ich vielleicht nur beflissen war Ihnen dadurch einen Beweiss meines guten Willens zu geben, dass ich Ihnen vorwiess, wie ich an meiner Stelle die Aufgabe am besten lösen zu können glaubte. Es wird mir lieb sein, von Ihnen ganz unverholen Ihre Beurtheilung zu vernehmen.

Inzwischen hab ich mit Vergnügen eine freundliche Einladung zum Feste von Herrn ~~Präsidenten~~ Profess Dr Vischer erhalten, aber auch noch nicht beantwortet.

Wird noch nicht bald ein Programm von der Universität aus erscheinen?

Zur Festgabe liesse sich auch ein Leuchter (als Symbol der Leuchte) mit passender Inschrift und Verzierungen vorschlagen; aber die Sache wird nun wohl ins Reine gebracht, ein fait accompli sein.

Mit Empfehlung und Hochachtung

Ihr ergebener

Prof Dr Troxler

J.Müller gab der höhern Geistesrichtung, die der Stiftung der Universität Basel zu Grund lag, ein schönes Zeugniß (NB nicht wie andere)

Der Schattenstrich der Eclipse ist ~~■~~angebracht, um dem zu begegnen, was man gewöhnlich den anderen Phasen der Schule vorwirft.

nur

(Hier allfällig ein Passus der Verehrung und Erkentlichkeit)

Wir kommen heute an dem ~~hehen~~ hehren Gedenktage die Stiftung und Erhaltung der Anstalt, den Geist und das Wirken der Leiter und Angehörigen der alma mater studiorum Basiliensis zu feiern, und einen Wunsch und eine Hoffnung auszusprechen. Wenn auch, wie in allen menschlichen Dingen und im Weltsystem, zeit- und theilweise Eklipsen der Geistesleuchte eingetreten sind, so folgten doch immer wieder Tage hellern Lichtes und der Verjüngung. Basel hat in seinen Erinnerungen und Ueberlieferungen einen festen Grund seiner hohen Schule, und findet in seinen geistigen Kräften und materiellen Mitteln eine grosse Macht sie zu erhalten und zu Erheben. Möge es für sich, für das Vaterland und für die Menschheit das heilige Erb und theuere Vermächtnis der Väter fortan treu bewahren und sorgsam pflegen!

Aarau am 9 Augst 1860

Hochgeachteter Herr

Ich stehe in einiger Besorgniss, dass ich der Eilfertigkeit wegen bei meiner letzten Zuschrift an Sie mich über den Sinn, in welchem ich die Beilage entworfen, nicht genugsam erklärt habe. Ich wählte den historischen Weg, nicht um mir anzumaassen, Sie belehren zu wollen, sondern um den Charakter der zu feiernden Universitaet Basel im Gegensatz zu unvollkom^{nen?}_{men?} Instituten dieser Art und zu Particularanstalten und Specialschulen (für Nebenzwecke, einseitige und untergeordnete Abrichtungen) hervorzuheben. Daher die aus Johann Müller aufgenommenen Stellen zur Auszeichnung Basels vor allen andern Schweizerstädten. Ich glaube, dass darin der eigentliche Glanzpunkt der zu feiernden alma mater liege, und habe mir daher erlaubt, Ihre Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Es dürfte auch diese Erörterung nicht ganz fruchtlos sein in Hinsicht auf die Zukunft, da leider eine eigentliche Gesamthochschule der Eidgenossenschaft noch immer eine offene Stelle geblieben ist. Ich bin begierig, darüber Ihre Ansicht zu vernehmen.

Ein merkwürdiges Zusammentreffen mit dieser Frage und der neuen orientalischen Crisis scheint mir auch in den Stiftungsepoche der Universitaet Basel zu liegen. Die Stiftungsbulle ward von dem grossen Pius, Aeneas Sylvius in Mantua ausgefertigt, wo dieser grosse Papst einem grossen Geschäft oblag und die Baselsche Gesandtschaft ihn aufsuchte. Er hatte im Jahr 1459 nach Mantua eine Versammlung aller christlichen Potentanten und Republiken ausgeschrieben, um über einen allgemeinen Zug wider die Türken gemeinsame Berathschlagung zu pflegen - ward aber durch Tod vor der Vollendung des grossen Werks abgerufen.

Kann man verkennen, dass es eine und dieselbe weltgeschichtliche Frage ist, welche einmal aufgeworfen aber bisher immer unaufgelöst periodenweise, nur verschieden gestaltet wiederkehrt. Im 12ten Jahrhundert war es eine religiöse, christliche; im 15 eine mehr kirchliche, und nach dem Durchgang durchs 16te eine mehr patriotische, im 18ten endlich eine politische, oder diplomatische sogenante orientalische Frage.

Der seit dem Wienercongress* zur Pentarchie (und abwechselnd

* Mit welchem Recht werden s g Kleinmächte ausgeschlossen?

zur Diarchie und Triarchie) hinabgesunkene Verein europäischer
souverainer Staaten hat die brennend^{sten} Weltfragen vor Jahren durch
einen sg. Hät zu lösen gesucht, aber ist das Uebel nicht
geworden und sind die Heilkünstler des kranken Manns nicht selbst
alle ob der sinn- und segenlosen Arbeit tödlich erkrankt? Wird
nicht das allgemeine Missgeschik endlich jeden christlich denkenden
Menschen auffordern müssen seinen Theil von dem Suffrage universel
zur Hand zu nehmen?

Ich muss enden, und bin so frei, um Ihnen meine Herzens-
meinung anzudeuten, ein Schriftchen vorzulegen, das ich vor Jahren
erscheinen liess.

Mit Hochachtung ergeben

Ihr Professor Dr Troxler

Die Lösung dieser Frage würde auch die der Italienischen und
Savoyschen aus einem Prinzip nach sich ziehen.

Aarau am 13 Augst 1860

Hochgeachteter Herr

Gestern Abend erhielt ich Ihre Zuschrift aus Kissingen und heute früh beeil ich mich sie zu beantworten. Ich kann mir nicht erklären wie es gekommen, dass der Schluss des Concepts, das ich Ihnen senden wollte, zurückblieb, um so weniger, da ich trotz allem Suchen unter meinen Papieren nichts auffinden konnte.

Ich will nun versuchen, aus der Erinnerung, taliter qualiter den Entwurf herzustellen.

"Vier Jahrhunderte sind verflossen seit der Gründung einer der ehrwürdigsten und einflussreichsten Universitäten Europas. Diese Universität gehört einer grossen Zeit an, und ging unter den Auspicien eines der grössten Päpste bald nach der denkwürdigen Kirchenversammlung hervor und ward, gleichsam eine Morgengabe, der schweizerischen Eidgenossenschaft mit dem Eintritt Basels in den Bund zugebracht. Sie erhielt eine alle Wissenschaften, edelren Künste und die Studien der Theologie, beider Rechte, der Medicin, und der so vielverzweigten Philosophie umfassende Organisation, und ward dotiert mit Zulagen zu dem Baslerfond von Zürich, Zofingen, Solothurn, Colmar, St.Ursitz u.s.f Die materielle und spirituelle Grundlage war also einer gemeinsamen und vorzüglich höheren Cultur gewidmet.

Das Verdienst Basels um diese Anstalt und den erhabenen Charakter derselben hat vorzüglich unser grosse Geschichtschreiber gewürdigt. Er erklärte: "Was Basel vor allen andern Schweizerstädten auszeichnet, war der Gedanke für die aufblühende Welt eine Schule der Bildung nicht wie andere, nur für den Augenblick und für eine vorübergehende Verfassung, sondern durch Erreichung vieler dadurch beförderter Arbeiten und entwickelter Fähigkeiten für alle Zeiten und für die Menschheit".

(In diesen Worten Müller's finde ich eine tiefe Bedeutung und ein grosses Gewicht zur Ehr und Geltung Basels aller engherzigen Schöpfung ähnlicher Anstalten für gesonderte und untergeordnete Zweke gegenüber, und es scheint mir an der Zeit, dass bei dem schönen Anlass dieser Gedanke ausgesprochen, und das Wort gehörig betont werde. Darauf wird dann auch der Schluss passen)

Je mehr ich denke, so mehr bedaur ich, dass der Vorschlag eines

§ 2

Leuchters zum Geschenk nicht Genehmigung fand. Ich hätte die Bilder von Erasmus und Paracelsus vorbringen mögen Der Baselstab auf einem Schild mit dem Basilisken (wie ältere Wappen) u.s.f. - Wär diess in schöner Blecharbeit ausgeführt und partienweise vergoldet und versilbert, so wären die Kosten so gross nicht worden und die Gabe der Feier wohl besser entsprechend, als Trink oder Essgeschirre! - ~~Verzeihen~~ Verzeihung meinem Freimuth und meiner Eile. - Lassen Sie mich doch bald was von Ihnen hören!

ergebenst Troxler

25 August 1860 etc.

h: Ewan Ueber, An. Abschied Worte. (Ketzger v. 14. 1860) (Mgovo 460)

feier, an der er wegen einer Erkältung schließlich doch nicht hatte teilnehmen können, aufdrängen.

Wir geben in der Folge die drei Briefe Troxlers an Professor WILHELM VASCHER, der ihn als Präsident des Festkomitees persönlich eingeladen hatte, wieder*. Vaschers Briefe haben sich beim Troxler-Nachlaß nicht erhalten, Troxlers Antworten aber finden sich im Archiv der Familie Vischer in Basel. Wir hoffen, mit deren Wiedergabe unserm aargauischen Freunde OTTO MITTLER eine kleine Freude zu machen, der in dem großen Werke der aargauischen Lebensbilder, die seinem Geiste und seiner Tatkraft ihre glückliche Vollendung verdanken, auch Troxler eine schöne Würdigung hat zuteil werden lassen. Zugleich erscheint uns deren Veröffentlichung gerade in dem Jahre der 5. Basler Säkularfeier besonders sinnvoll.

Drei Briefe I. P. V. Troxlers an W. Vischer

I

Aarau, am 25 Augst 1860

Vischer-Archiv, Basel

Verehrter Herr Professor,

Präsident der Jubiläums-Commission der Universität Basel!

Durch die werthen, freundlichen Zeilen Ihrer Zuschrift vom 19 ten Juli luden Sie mich zur Theilnahme an der vierten Secularfeier der Universität Basel ein¹. Da ich dieser Universität ehemals als Lehrer angehörte und mich immerhin durch ein treugesinntes Andenken mich mit ihr verbunden hielt, fühlte ich mich sehr erfreut und beehrt, daß, wie Sie mir gütigst meldeten, die Universität auch meiner mit Wohlwollen gedacht und mir den Anlaß bieten wollte, der ehrwürdigen alma mater

* Bei der Wiedergabe der Briefe lassen wir die Schreibart Troxlers durchschimmern, haben aber offenkundige Fehler behoben und die Interpunktion modernisiert. Bei der Kommentierung durften wir uns mancher wertvollen und gütigen Hilfe erfreuen, auf die wir uns an Ort und Stelle beziehen, wofür wir hier aber unseren lebhaftesten Dank abstatten. Auch wäre die kleine Studie ohne die große Liberalität der Aargauischen Kantonsbibliothek und der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern nicht möglich gewesen. - An dieser Stelle sei endlich mit einem einzigen Literaturhinweis, durch den alle ältere Literatur erschlossen ist, auf den Briefempfänger hingewiesen. Über Professor W. VISCHER (1808-1874): E. V., *Wilhelm Vischer*. Gelehrter und Rathherr. Im Spiegel seiner Korrespondenz mit Rudolf Rauchenstein, Basel 1958 (= *Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel*, Band VI).

meine Huldigung darzubringen und mit alten und neuen auf dem Felde der freien Wissenschaft befreundeten Comilitonen ihr Jubiläum zu feiern.

Ich komme nun spät - aber ich komme mit Bitte um Entschuldigung, daß ich nicht früher antwortete. Bei überhäuftten Arbeiten und Geschäften wollte ich zuwarten, bis ich Ihnen, verehrter Herr Professor, bestimmen melden könnte, ob es mir möglich wäre, der verehrlichen Einladung zu folgen. Das Können, nicht das Wollen, steht nun aber bei mir selbst noch in Frage. Ich muß daher Sie bitten, der Universität meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen, und Ihnen anzeigen, daß ich fest entschlossen bin, wenn die Umstände immer erlauben, auf den fünften Herbstmonat mich nach Ihrer Anweisung auf dem Bahnhof in Basel einzufinden.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner Hochachtung und Ergebenheit, mein hochgeachteter Herr, Professor Dr. Troxler

II

Aarmatt bei Aarau, 5. Sept. 1860

Verehrtester Herr Professor,
Präsident des Fest Comité's!

Entschuldigen Sie gütigst, wenn ich Ihre köstliche Zeit für einige Augenblicke in Anspruch nehme. Ich halte mich nämlich für verpflichtet, sowohl Ihnen als durch Sie der verehrten Universität Basel zu melden, daß ich durch eine mir bei dieser widerwärtigen Witterung mir *[sic!]* zugezogene Unpäßlichkeit verhindert bin, mich, wie ich gewünscht und gehofft, persönlich zu der Feier des großen Tages in Basel einzufinden. Es thut mir unendlich leid, nun auf eine, wenn auch noch so innige, Theilnahme im Geiste beschränkt zu sein. Indesß erachte ich es doch als eine hohe Gunst des Schicksals, das mich, wenn auch mit gebrochnem Herzen, in meinem achtzigsten Altersjahr noch dieses vierte Sekularjubiläum der vaterländischen Universität hat erleben lassen.

Vor und nach dreihundert Jahren war die Stadt Basel wirklich ein ganzes Stück einheimischer *Weltgeschichte* mit ihren Kämpfen und Bündnissen, mit ihrem Concil² und ihrer Universität, und diese lange Zeit eine *Metropole* der Wissenschaft und Kunst jener Epoche, ein *Theatrum virtutis et sapientiae*³, wie beurkundet ist, würdig, ihren Schwestern

Heidelberg und Freiburg⁴ nachzufolgen und mit der Wehchule Paris in engem Wechselverkehr zu stehen; durch die glückliche Lage, durch die Umfassung aller geistigen und materiellen Lebensselemente, den Hochsinn rath- und thatkräftiger Bürger und die Huld eines großen, unter ihnen aufgewachsenen Papstes⁵ zu einem weiten Wirkungskreis und für eine ferne Zukunft providentiell berufen, Wahlstatt, auf welcher den Männern, wie sie St. Jakob sah⁶, Geisteshelden, *Erasmus, Clareanus, Paracelsus* usf. folgten⁷.

Welch eine Anstalt, welch ein Geistesleben, welch ein Erb der Schweizerischen Eidgenossenschaft, welche Erinnerungen – aber auch welche Verpflichtungen für das mit so großen geistigen Kräften und materiellen Mitteln gesegnete Basel!

In einer achtenswerthen, conservativen Schrift vom Jahr 1851, da eine große Schulfrage auftauchte, aber leider nicht gelöst ward, las ich einmal folgende Stelle: «Seit zwei Jahrzehnden geht der Gedanke einer Gesamthochschule lebhafter durch die Köpfe; einer der ersten hat ihn Troxler bei seinem ersten frohen Auftreten in Basel ausgemalt. Die nachherigen Erfahrungen haben ihn sowohl als seine ersten Freunde da selbst weit davon abgebracht.»⁸

Indem ich nun für diese Anerkennung danke, muß ich doch zur Steuer der Wahrheit und der guten Sache erklären, daß ich meines Theils den Gedanken an eine eigentliche Schweizer-Universität, einer für alle Eidgenossen geschaffenen und allen, besonders den höchsten Studien geweihten Anstalt, die mit Fug und Recht *Omen et Nomen einer eidgenössischen Schule* hätte, keineswegs aufgegeben. Ich denke wie *Schiller*: «eine Idee tausendmal vereitelt darf nicht aufgegeben werden.»⁹ Was anders als die Sachfrage ist aber die Ortsfrage ihrer Ausführung, die sich nach dem Entscheid der ersten richten sollte. Basel hätte aber denn auch diese Ordnungsmotion nicht zu scheuen, indem daselbst unter ungünstigen wie unter günstigen Umständen *jahrhundertlang* ohne Abfall die nach *Aeneas Silvius* in dem schönen Stiftungsbrief so hoch gefeierte *Perle der den Menschen erhebenden Wissenschaft* bewahrt und in neuerer Zeit in freisinniger Entwicklung des Gemeinwesens gepflegt worden ist¹⁰.

Dazu kommt, daß selbst P. A. *Stapfer*, der wissenschaftliche und edelgesinnte Minister der helvetischen Republik, der Vorkämpfer für eine schweizerische Hochschule vom Standpunkte der Centralität, den besten Weg zur Gründung einer Bundesuniversität nachwies. In seiner *Histoire et Description de la ville de Berne* sagt er: «Comme il est plus

aisé de remplir un cadre, que de créer à neuf, il était tout simple de se prevaloir d'une ancienne renommée et de chercher de rendre à l'université de Bâle l'éclat dont elle brillait dans le XVI et XVII siècle. Ce fut [la] le désir et le projet du gouvernement helvétique central en 1798.»¹¹

Wollen Sie gefälligst diese Zeilen als eine Huldigung zum Feiertag der vierhundertjährigen alma mater dem akademischen Senat vorlegen. Ich geharre, mein hochgeachteter Herr, hochachtungsvoll ergebener Professor Dr. Troxler.

N. B. Erat in votis, die in religiöser und politischer Hinsicht sehr interessante, aber seltsame kleine Schrift von Janus Caecilius Frey medici Parisiensis et philosophi praestantissimi *Philosophia Druidarum* als Festgabe in neuer Auflage einzusenden, aber konnte nicht ausgefertigt werden¹².

III

Aarau, am 27. Sept. 1860

Hochgeachteter Herr Professor!

Eine schönere Nachfeier des Jubiläums der Basler Universität hätte mir nicht beschieden werden können als Ihre, des Präsidenten des Festcomité's, Zuschrift vom 20. dieß mit der gütigen Schenkung der von demselben zur Feier ausgefertigten Geschichte der 69 ersten Lebensjahre der alma mater. Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für die mir sehr werthe Gabe¹³.

Sie haben sehr richtig erachtet, daß mich vorzüglich der Abschnitt über Universalismus und Realismus interessiren würde¹⁴. Ich hatte mir von jeher diese hochwichtige Epoche der Geistesentwicklung zu einer besondern Studie gemacht und darauf meine Logik als Wissenschaft des Denkens und Kritik alles Erkennens gebaut¹⁵ und zuerst in Basel mit erwünschtem Erfolg vorgetragen und eingeübt¹⁶. Erlauben Sie mir, darüber einige Bemerkungen zu machen.

Diese Schrift hatte sich den Beifall von Schelling und Fries erworben¹⁷, obwohl sie von ihren Lehren vielfach abging, und Dewette beurtheilte sie mit großer Unbefangenheit und eindringender Würdigung in dem Jahrgang 1830 der Heidelberger Jahrbücher¹⁸. Seither ist sie vielfaltig, besonders aber in dem in Halle erschienenen *Antibarbarus logicus*¹⁹ und in den 1851 in Leipzig herausgegebenen Grundzügen einer Geschichte des Begriffs der Logik in Deutschland von Kant bis Baader durch Dr. Franz Hoffmann besprochen worden²⁰. Wie Ihnen, hochgeacht-

teter Herr Professor, wohl bekannt ist, hatte Hegel (der von Schelling mein Lehrer in Jena war) der sog. *Formallogik*, welche nach einem Ausspruche Kants seit Aristoteles keinen Schritt vorwärts noch rückwärts gethan, seine sog. dialektische Logik entgegengestellt oder vielmehr eine eigenthümliche, von Grund aus verschiedene, mit Metaphysik vereinte Logik geschaffen und zur Grundlage seines trichotomischen Systems²¹ gemacht. Lange Zeit, wie Sie wissen, galt nur dieß System in Deutschland ausschließlich als einzige, eigentlich philosophische Lehre, während schon vor 27 Jahren Professor Bachman in Jena mit seiner Schrift «Über Hegels System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philosophie» wenigstens den, so viel ich weiß, ersten Versuch gemacht hat, die S. 321 der Schrift verzeichneten gegnerischen Geister der Hegelschen Doktrin zu sammeln und eine neue Ära der Philosophie einzuleiten²². Den seitherigen Verlauf des Für und Wider kennen Sie, wodurch so viel gewonnen wurde, daß man der Opposition Gehör zu geben und Rede zu stehen anfangt, während die Schule Hegels sich auch trichotomisch in eine linke und rechte Seite und eine Mitte spaltete.

Inzwischen war der freieste [?] und geistreichste Nachfolger Hegels, wofür ich meines Theils Karl Rosenkranz anerkenne, auf den Stuhl Kants in Königsberg gebracht und hat die lange Reihe ausgezeichneter Schriften mit seinem Hauptwerk: «Wissenschaft der logischen Idee» in zwei Bänden, Königsberg 1859, geschlossen²³.

Ich komme nun auf meinen Ausgang dieser Eroerterung zurück, und um das Ziel derselben zu bezeichnen – in möglichster Kürze –, sei mir erlaubt, aus der Vorrede des zweiten Theils «Logik und Ideenlehre» eine Hauptstelle unserer Beziehung anzuführen.

Nachdem Rosenkranz S. VII sein wissenschaftliches Verhältnis zu Kant, Hegel und Trendelenburg angegeben, sagt er: «Außerdem hab ich Troxler berücksichtigt, weil seine Logik die einzige ist, die von der speculativen Seite her der Hegelschen entgegengesetzt wurde, die aber auch, abgesehen von dieser polemischen Beziehung, durch die Vollständigkeit und Eingänglichkeit ihrer Darstellung überhaupt unter dem Heer der Logiken sich auszeichnet.»²⁴

Diese Anführung, hochgeachteter Herr Professor, hab ich mir nun erlaubt, selbst auf die Gefahr hin, daß sie auf mich den Schein der Eitelkeit werfen könnte, glaube aber von Ihrer Seite weder Mißverständnis noch Mißdeutung meiner Absicht besorgen zu müssen, auch schon des-

wegen nicht. Teil es sich hier um eine wissenschaftliche Frage und einen literarischen Verkehr zwischen In- und Ausland auf dem Gebiet der Philosophie handelt und jeder Anlaß, welcher zu einer gedehlichen Fortbewegung auf diesem Felde führen kann, den Verehrern und Bearbeitern der Philosophie willkommen sein muß.

Meine Absicht ist besonders darauf gerichtet. Ich halte auch dafür, daß der Ironie des Mephisto «Zuerst Collegium logicum» das «Tu dixisti» des Ernstes und der Wahrheit entgegengehalten werden kann und muß²⁵. Dazu kommt, daß unsere Zeit und die dem Genius Seculi huldigenden Geister besonders an Paralogik und Sophistik leidend krank liegen. Oder was ist es am Ende andres als paralogische und sophistische Ideologie, was jetzt in der absolutistischen, allverschlingenden und wettwendischen Kriegs- und Friedenspolitik herrscht und occidentalische und orientalische Fragen über Fragen aufthürmt, was mit den frechsten und seichtesten Trug- und Lugbildern von Nationalitäten, Naturgrenzen, von Diremationen [?] und Annexionen, mit dem Spie[ll]ball[?] von Intervention und Nichtintervention, mit frazenhaften Fluchschriften und frevelhaften Gewaltthaten Kirche und Staat zervüestet und die menschliche Gesellschaft in's heillosste Verderben stürzt? – Was ist es anders als die paralogische und sophistische Ideologie, welche die Lehrerin und Gebieterin der Politik und Diplomatie von hüben und drüben in unsern Tagen geworden ist?²⁶

Und was kann da rathen und helfen, was die Gesellschaft retten als der rationale und moralische Menschengest, wenn er wieder als die größte Großmacht von Gottes Gnaden auf Erden anerkannt und Wissenschaft und Glaube wieder, von den Banden usurpirter Herrschaft befreit, in ihr göttliches Recht eingesetzt werden!

Wir leben in einer großen Zeitenwende, aus welcher mir wie die zwei Sterne der Helena die zwei herrlichen Jubelfeiern der zwei ebenbürtigen Universitäten Basel und Jena²⁷ trost- und hoffnungsvoll, lehrend und leitend [?] hervorzuleuchten scheinen, und künftiges Jahr ist uns wieder eine herz- und geisterhebende Feier beschieden, an welcher Basel wieder einen großen Antheil hat, nämlich die der alten, ächten helvetischen Gesellschaft²⁸, deren traditionelle Erneuerung ich in einem Briefe an Altbürgermeister Hess in Zürich schon vor Jahren angestrebt hatte²⁹. Ohne Zweifel werden die Nachkommen Isaak Iselins' auch auf eine Secularfeier der ältesten, ehrwürdigsten und verdienstvollsten Schweizerischen Stammesgesellschaft auf kommendes Frühjahr vorbedacht sein,

und ich verspreche mir zuversichtlich, wenn Gott mir das L~~o~~n schenkt, an der geheiligten, erinnerungsvollen Stätte Schinznachts Ihre mir erwünschte Bekanntschaft zu machen³⁰.

Solche Feste, wie die der Universität Basel und der helvetischen Gesellschaft sind sich nahe befreundet und verwandt, sind in's Volksgemüth dringend, am meisten geeignet, den alten guten Geist zu weken und gewähren den höchsten Freundschafts- und Freudegenuß. Daher erlaube ich mir, im Andenken an einen Ihrer rühmlichst ausgezeichneten Fachverwandten das Heft von zwei mit verschlungenen Händen gehaltenen Reden zu übersenden. Sie wollten vom Vaterlande Glarean's aus im Jahre 1822 verkünden, wie das, was verloren schien, wieder zu gewinnen sei³¹. Welch ein geistiger Schatz in dem unverantwortlich vernachlässigten Schacht der helvetischen Gesellschaft liege, mag Ihnen die angehängte veranstaltete Übersicht zeigen³². Archiv von der Gesellschaft ist meines Wissens gar keins vorhanden³³.

Sollte nicht auch dafür etwas gethan werden, bevor die eilende Zeit mit den Feiertagen uns übereilen wird. Jedenfalls möchte ich so vermessen sein, Sie und unsere Comilitionen zu bitten, das Schriftchen als ein Minimum von Festgabe anzunehmen und Ihnen zu gestehen, daß ich mit Sehnsucht dem Eintreffen der mir gütigst verheißenen Festprogramme³⁴ entgegensehe.

Die ausführliche und wohlgehaltene Beschreibung des Jubiläums [von] Basel³⁵ hat mich aufs neue überzeugt, wie überaus gelungen und gedehlich wirkend das Fest war. Die Universität Basel hat sich verjüngt und erfrischt in der öffentlichen Meinung des Jahrhunderts und von ganz Europa, quod felix faustumque sit.

Nur erlauben Sie dem ehemaligen Lehrmeister [?] an der Universität und dem Pädagogium Basel mit freimüthiger Aufrichtigkeit zu bemerken, daß es ihn bemüht, daß neben der gerechten Feier Dewettes nicht auch im Öffentlichen der Manen der ebenfalls ausgezeichneten und verdienstvollen Männer und Lehrer Vinet, Oken, W. Snell und Kortüm gedacht worden ist³⁶.

Lassen Sie mich Ihnen und Ihren Hrn. Kollegen, besonders Hrn. Rektor magn. Merian³⁷, bestens empfohlen sein! Ich geharre mit vollkommener Hochschätzung ergebenst

Professor Dr. Troxler

Anmerkungen

- 1 Die 4. Säcularfeier der Universität Basel fand in den Tagen vom 6./7. September 1860 statt. Vgl. J. W. Hess, *Beschreibung der vierten Jubelfeier der Stiftung der Universität Basel*, Basel 1860... Die gedruckten Einladungen zu dieser Feier waren schon zu Anfang April ausgegangen. Vgl. E. V., *Wilhelm Vischer*, Basel 1958, S. 98. Offenbar hat man sich erst später entschlossen, den Kreis der Eingeladenen noch etwas weiter zu ziehen. Doch sind aktenmäßige Feststellungen darüber, wie es zu der Einladung Troxlers kam, nicht möglich. Das Protokoll der Regenz der Universität enthält nur wenig über das Jubiläum, und die «Jubiläumskommission», die unter dem Präsidium von Professor W. Vischer stand, hat weder Protokoll noch Akten hinterlassen (Mitteilungen von Dr. ANDREAS STAEHELIN).
- 2 Das Basler Reformkonzil tagte bekanntlich von 1431 bis 1448. Darüber zuletzt THEODORA VON DER MÜHLL, *Vorspiel zur Zeituende*. Das Basler Konzil. München 1959.
- 3 «Theatrum virtutis et honoris» ist die Bezeichnung für eine mehrbändige Sammlung der gedruckten Einladungen zu Promotionen, Reden, Disputationen und sonstigen akademischen Akten der Basler Universität. Vgl. ANDREAS STAEHELIN, *Geschichte der Universität Basel 1632-1818*, Basel 1957, S. XVII s. v. Der etwas abweichende Ausdruck unseres Briefes kommt in den Basler Universitätsakten nicht vor (Mitteilung von Dr. A. STAEHELIN).
- 4 Die Universitäten Heidelberg und Freiburg im Breisgau waren in den Jahren 1386 und 1457 gegründet worden, Paris, seit jeder der Mittelpunkt der scholastischen Studien, schon um 1200. Über die engen Beziehungen zwischen Basel und Paris in der Frühzeit der Basler hohen Schule vgl. W. VISCHER, *Geschichte der Universität Basel*, Basel 1860, S. 254 und öfter.
- 5 Pius II. (1405-1464), der in den letzten sechs Jahren seines Lebens den Stuhl Petri innehatte, hatte als Aeneas Silvius Piccolomini die Zeit von 1432 bis 1442 (mit kurzen Unterbrechungen) in verschiedenen hohen Stellungen in Basel verbracht. Über ihn jetzt: BERTHE WINDMER, *Enea Silvio Piccolomini, Papst Pius II.* Biographie und ausgewählte Texte aus seinen Schriften, Basel 1960.
- 6 Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs (1444) fand während des Konzils unmittelbar vor den Toren der Stadt Basel statt. Die Männer, «wie sie St. Jakob sah», sind uns aus dem schweizerischen Nationalgesang «Rufst du mein Vaterland» wohlbekannt. Dieses Lied war damals gerade ein halbes Jahrhundert alt. Es ist von J. R. Wyss d. J. gedichtet und unter dem Titel «Vaterlandslid für Kanoniere» 1811 zum ersten Male im Druck erschienen, doch erst eine zweite Fassung von 1818 («Kriegslid für schweizerische Vaterlandsverteidiger») gab die Grundlage ab für dessen Verbreitung als Nationallied. Die Männer, «wie sie St. Jakob sah», kommen übrigens schon in der ersten Fassung vor (R. ISCHER, J. R. Wyss d. J., in *Neujahrsblatt der Literarischen Gesellschaft Bern auf das Jahr 1912*, Bern 1911, S. 89 f.).
- 7 Erasmus von Rotterdam (1467-1536), Glarean (Heinrich Loriti, genannt Glareanus, von Mollis [Clarus], 1488-1563) und Theophrastus Paracelsus von Einsiedeln (1488-1541) lebten alle im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts kürzere oder längere Zeit in Basel, Erasmus als Mittelpunkt des Humanistenkreises, der außerhalb des

Universitätsverbandes stand, Glarcan (1514–1517 und 1522 ff.) Paracelsus (1526–1528) als Universitätslehrer.

⁸ In den speziell der Frage der eidgenössischen Universität gewidmeten Schriften aus den Jahren 1848 bis 1854 habe ich dieses Zitat nicht finden können, namentlich findet es sich nicht, wie der Eingang des folgenden Abschnittes vermuten lassen könnte, in W. Vischers (anonym erschienenem) Beitrag zu der Frage (*Die eidgenössische Universität*, Bern 1851). Wo aber?

⁹ Troxlers separat erschienene Äußerungen zu der Frage: *Die Gesamthochschule der Schweiz und die Universität Basel*, Trogen 1830; *Über Idee und Wesen der Universität in der Republik*, Bern 1834; *Die Ärzte und die Kantonspatente im schweizerischen Bundesstaat*, Bern 1850.

¹⁰ Von jener edlen Perle der Wissenschaft, die die Eigenschaft besitzt, durch Mitteilung nicht gemindert, sondern gemehrt zu werden, war in der Stiftungsbulle Pius' II. für die Universität Basel vom 12. November 1459 die Rede. Gerade dieser Passus der Bulle war in den Jahren vor dem Jubiläum ab und zu zitiert worden. Vgl. E. V., *Wilhelm Vischer*, 1958, Anm. 213. Eine der anonymen Broschüren, die im Jahre 1851 dem Thema der Eidgenössischen Universität gewidmet wurden, hat ihr Motto der Bulle entnommen, jene Stelle, wo eben von der Perle der Wissenschaft die Rede ist, die den ewigen, unendlichen Geist aus dem Staube erhebt.

¹¹ P. A. STÄPFER, Berne, in: *Histoire et description des principales villes d'Europe*, Paris 1835, S. 89.

¹² Diese merkwürdige kleine Schrift des schweizerischen Philosophen und Arztes (aus Kaiserstuhl, 15?–1631), der in Paris lehrte, stammt aus dem Jahre 1625, wurde aber erst 1646 aus dem Nachlasse herausgegeben (*Opuscula varia nusquam edita*, Paris 1646, S. 1–32). Da vom Vorhandensein handschriftlichen Materials in der von uns eingesehenen Literatur nichts verlautet, ist anzunehmen, Troxler habe den Aufsatz auf Grund des äußerst selten gewordenen Erstdruckes neu edieren wollen. Neben dem genannten Bande besitzt die Aargauische Kantonsbibliothek die ebenso seltenen Opera Freys, Paris 1645. Beide Bände gehören den Zurlaubenschen Beständen der Bibliothek an, die Opera stammen laut einem handschriftlichen Eintrag aus der Bibliothek Colberts. Es ist anzunehmen, Troxler sei erst in den Jahren seines Aarauer Ruhestandes auf Frey aufmerksam geworden, vielleicht durch die Vermittlung des damaligen Kantonsbibliothekars H. Kurz.

Die kleine Schrift nimmt für die Lehre der Druiden eine Art philosophischer Urweisheit in Anspruch. Ihr Verfasser sieht Anklänge an das Neue Testament (Trinität) wie an das Alte, sowie an Plato und an andere griechische Philosophen; Pythagoras ist nach ihm geradezu ein Schüler der Druiden gewesen.

Wenn Troxler diese Schrift gerne auf das Basler Jubiläum in neuer Edition dargestellt hätte, so könnte die Erwägung mitgespielt haben, daß Basel durch seine geographische Lage dem Lande der Druiden besonders verpflichtet sei, vielleicht aber war es doch ganz einfach deshalb, weil Troxler, der verkaufte Schweizer Philosoph seiner Epoche, sich gerne des ihm sympathischen Werkes eines ebenso bekannten und nun fast vergessenen helvetischen Philosophen vergangener Zeiten, der, wie er selber, auch Arzt war, annehmen und es ans Licht rücken wollte. Wie mir Professor EMIL SPIESS mitteilt, ist von dieser Neuauflage in den Tagebüchern von Immanuel

Hermann...hte, der mit Troxler in Verbindung stand, die Rede. Darnach suchte Troxler im Jahre 1862 für seine «Bearbeitung» der «Philosophia Druidarum» einen Verleger, doch, wie ein Eintrag von 1865 zeigt, ohne Erfolg. Das Manuskript der geplanten Neuauflage scheint verloren zu sein.

Dürfen wir wohl hoffen, daß diejenigen, die den Mittlerschen Gedanken der *Lebensbilder aus dem Aargau* auch für das 16. bis 18. Jahrhundert fruchtbar machen wollen, sich dieses merkwürdigen aargauischen Denkers erinnern werden?

Über J. C. FREY: NICÉRON, *Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres*, Band 39, Paris 1738, S. 49 ff.; R. WEDEKIND, *Diatribe de Jani Caecilii Freii Philosophia Druidum eiusque vita et opusculis*, Göttingen 1760; J. J. LEU, *Lesviken*, Band VII, S. 339; *Nouvelle biographie générale*, Band 18, Paris 1857, Sp. 841; HEINRICH KUNZ, Janus Caecilus Frey. Biographische Skizze, in: *Album des literarischen Vereins*, Bern 1858. Nach freundlichen Mitteilungen der Herren Dres. M. BURCKHARDT und E. SPIESS.

¹³ WILHELM VISCHER, *Geschichte der Universität Basel von der Gründung 1460 bis zur Reformation 1529*. Im Auftrag der akademischen Regenz zur Feier des vierhundertjährigen Jubiläums verfaßt. Basel 1860, 329 Seiten. Darüber: WERNER KAEFER, *Jacob Burckhardt*. Eine Biographie, Band I, Basel 1947, S. 336.

¹⁴ Man kann sich fragen, ob nicht stillschweigend für Universalismus «Nominalismus» gesetzt werden sollte, d. h., ob sich Troxler, der an den Universalienstreit dachte, an dieser Stelle nicht verschrieben habe. Er bezieht sich auf den Abschnitt «Kampf des Nominalismus und Realismus» im 5. Kapitel des Vischerschen Buches.

¹⁵ *Logik*. Die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller Erkenntnis, zum Selbststudium und für Unterricht auf höhern Schulen, von Dr. TROXLER, 3 Bände, Stuttgart und Tübingen 1829/30.

¹⁶ Nach den Vorlesungsverzeichnissen kündigte Troxler sowohl für das SS 1830 wie für das WS 1830/31 je eine dreistündige Vorlesung über Logik, eine zweistündige über «Geistes- und Gemütskrankheiten» und einstündige dialektische Übungen an. Aber höchstens im SS 1830 konnte er dieses Programm ganz durchführen, denn bereits anfangs Januar brach er angesichts der gegen ihn angeheben Untersuchung seine Vorlesungstätigkeit ab und nahm sie erst im Juni nochmals für ein paar Wochen auf.

¹⁷ Um gedruckte und allgemein zugängliche Äußerungen kann es sich nicht handeln. Aber auch Briefe, die von solchem Beifall Kunde gäben, sind bis jetzt jedenfalls nicht gefunden (Mitteilung von Professor E. SPIESS).

¹⁸ *Heidelberger Jahrbücher der Literatur* 23, II (1830), S. 772–783 (Rezension der beiden ersten Bände der Troxlerschen Logik von Dr. AUG. ERNST UMBREIT, also nicht von De Wette). In dieser ausführlichen und z. T. recht kritischen Besprechung wird eingangs das Buch als «die klare Morgenröte einer neuen philosophischen Zeit» begrüßt (S. 774).

¹⁹ [FRIEDRICH HEINRICH THEODOR ALLIUM (1811–1885)], *Antibarbarus logicus*, Halle 1850 (vgl. ÜBERWEG IV, 12. Auflage, S. 264). Eine vierte Neuauflage erschien noch im Jahre 1901 in Langensalza. Die erste Ausgabe dieser hegelgegnerrischen Logik, in der Äußerungen über Troxler zu suchen wären, findet sich, soweit ich sehe, auf schweizerischen Bibliotheken nicht.

²⁰ FRANZ HOFFMANN, *Grundzüge einer Geschichte des Begriffs der Logik*. Deutschland von Kant bis Baader (= Abdruck der Vorrede und Einleitung zu F. VON BAADERS *Sämtlichen Werken*, I. Hauptabteilung, I. Band, Leipzig 1851). Seite XLVIII, Anm. * wird hier auf «die trefflichen Bemerkungen Troxlers in seiner *Logik*, Band III, S. 152-160 und 164-167» betreffend Kants Logik Bezug genommen. Doch das ist alles.

²¹ Der nicht eben geläufige Begriff des trichotomischen Systems ist bei ROSENKRANZ (vgl. Anm. 23), S. VIII, erläutert.

²² CARL FRIEDRICH BACHMANN, *Über Hegels System und die Notwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philosophie*, Leipzig 1833. S. 321 nennt der Verfasser unter den Hegel gegenüber kritischen «Gelehrten vom Fach, deren Leistungen Achtung verdienen und sie zu einem Urteil berechtigen», u. a. Fries, Herbart, Troxler.

²³ KARL ROSENKRANZ, *Wissenschaft der logischen Idee*, Band I, Königsberg 1858, Band II, 1859.

²⁴ *Rosenkranz II*, 1859, VII.

²⁵ Troxler denkt wohl an Matth. 26,25 oder 26,64.

²⁶ Es ist zu hoffen, daß weitere ans Licht tretende Dokumente diese späte Zeitkritik Troxlers noch besser erfassen lassen. Wie Troxler um 1850 urteilte, mit welchen Hoffnungen er etwa Napoleon III. begrüßte, erweist sein Briefwechsel mit K. A. Varnhagen von Ense, Aarau 1953. Dazu E. V., Troxler und Varnhagen, in *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte* 4 (1954) 131-138, besonders 135 f.

²⁷ Die Universität Jena hatte Troxler, «dem unermülichen Vorkämpfer des öffentlichen Wohls Helvetiens», im Jahre 1853 ein Ehrendiplom zu seinem fünfzigjährigen Doktorjubiläum gesandt. Fünf Jahre später nahm Troxler an der dreihundertjährigen Jubelfeier der Jenenser Universität teil.

²⁸ Troxler wollte offenbar in seiner späteren Zeit über die erneuerte Helvetische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts (über diese vgl. OTTO ZINNIKER, *Der Geist der helvetischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert*, Biel 1932), an deren Wirken er in den Jahren seit 1822 großen Anteil hatte, zurückgehen auf die «ächte helvetische Gesellschaft» Isaak Iselins. Über diese zuletzt: ULRICH IM HOF, *Isaak Iselin*, Basel 1960, S. 36 ff. Der Nachlaß von Bürgermeister J. J. Heß ist in der Zürcher Zentralbibliothek aufbewahrt. Doch finden sich darin nach Ausweis der Nachlaßbeschreibung und des allgemeinen Briefregisters der Zentralbibliothek Zürich keine Briefe von Troxler.

²⁹ Eine solche Zusammenkunft hatte eine im Jahre 1858 in Brugg versammelte Tagung der Helvetischen Gesellschaft für das Jahr 1861 in Aussicht genommen, doch wurde der Beschluß nicht ausgeführt (KARL MORELL, *Die helvetische Gesellschaft*, Winterthur 1863, S. 415). - Troxlers Hoffnung, an einer derartigen Gedenkfeier in Schinznach, wäre sie zustande gekommen, seinen Korrespondenten W. Vischer zu treffen und kennenzulernen, war gewiß nicht unbegründet, hatte doch V., ein Enkel Iselins, diesem eine Biographie (*Erinnerungen an Isaak Iselin*, Vorgetragen bei der Promotionsfeier den 3. Mai 1841, in: *Bericht über die Leistungen des Pädagogiums in Basel*, Basel 1841) gewidmet. Mit der ruhigen Besonnenheit, die er Iselin nachrühmt (a. a. O., 4), stand er selber auf der Scheide der Zeiten.

³¹ Es handelt sich offenbar um die *Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach im Jahre 1822*, die von Glarus, der «Heimat Glareans», bei Cosmus

Freuler gezeichnet, ins Land hinausgegangen waren. Das Titelblatt ist durch ein Frontispiz geschmückt: Zwei verschlungene Hände, die sich aus links- und rechtsseitigem Gewölk befreien. Neben dem Verhandlungsbericht enthält das Heft unter dem Motto «Was verloren ist, wie zu gewinnen!» die zwei am 8. Mai 1822 in Schinznach gehaltenen Reden von Dr. Troxler und Professor Orelli, dem Zürcher Philologen. ³² «Übersticht über die Verhandlungen der helvetischen Gesellschaft von ihrem Ursprunge an bis auf die gegenwärtige Zeit 1763-1822», in den in Anm. 31 genannten Verhandlungen, S. 142-158.

³³ Wie mir Dr. ULRICH IM HOF mitteilt, existiert tatsächlich kein Archiv der Gesellschaft. Es dürfte 1798 verlorengangen sein. Alles ist aus den gedruckten «Verhandlungen» und aus privaten Korrespondenzen zusammenzutragen.

⁴ Mit den «Festprogrammen» meint Troxler das, was wir heute Festschriften nennen und was in der damaligen Basler Festsprache «Jubelschriften» genannt wurde. Diese sind verzeichnet bei J. W. HESS, *Beschreibung der vierten Jubelfeier der Stiftung der Universität Basel*, Basel 1860, S. 171.

³⁵ Siehe Anm. 34.

³⁶ Der Theologe Wilhelm Martin Leberecht de Wette (1780-1849) wirkte seit 1822 als ordentlicher Professor in Basel, Alexandre Vinet (1797-1847) war von 1817-1837 als Lehrer der französischen Sprache und Literatur in Basel tätig, Lorenz Oken (1779-1851) war im Jahre 1821 in Basel als Privatdozent für Naturphilosophie und Naturgeschichte tätig, 1833 erhielt er seine Zürcher Professur, Wilhelm Snell (1789-1851) war 1821-1833 o. Professor an der juristischen Fakultät, später in Zürich, Friedrich Kortüm (1788-1858) endlich war 1821/22 als Professor für Geschichte und Statistik in Basel tätig, von 1825-1831 las er dort in freier Stellung über Philologie und Geschichte (die Daten werden dem Buche von ANDREAS STAEHELIN verdankt, das am Eingange dieser kleinen Arbeit, Anm. *, genannt ist). Die Männer, die Troxler nennt, waren teilweise seine Altersgenossen. Offenbar waren die nach de Wette genannten Basler Amtsgenossen zugleich diejenigen, die in ihm keine unangenehmen Erinnerungen wachriefen.

³⁷ Über Peter Merian (1795-1883), den bedeutenden Geologen, orientiert knapp und gut das Lebensbild von EDUARD HIS (*Basler Gelehrte des 19. Jahrhunderts*, Basel 1941, S. 77-84).

Aarau am 3 September 1860

Lieber Hermann

Gestern erhielt ich deine Sendung von 120 Fr auf Rechnung und melde dir hiemit den Empfang.

Mich freut deine Anzeige von der Besserung der Gesundheitsumstände der I. Mutter und ihrem Genesen von St. Gallen. Der gute Vater ist ausgelebt und glücklich zu preisen, wenn er endlich so ohne Sorgen und Leiden die schnöde Welt verlassen kann. Grüss mir beide Eltern herzlich.

Für deine Ausrichtung des Auftrags an Hrn Leutpriester Amrein, der Kindergräber wegen, dank ich. Die dir gewordne Antwort befriedigt mich aber gar nicht. Ich sende dir daher beiliegend ein eigenhändiges unverschlossenes Schreiben an Hrn Leutpriester mit einem Diplom. Hab die Güte, liess das Schreiben, und schliess dann den Umschlag zu und überreich es mit dem Diplom dem Hrn Leutpriester. Dann wollen wir den Erfolg abwarten.

Ich füge noch eine zweite Beilage hinzu für dich, weil ich glaube, dass so was auch zu besserer öconomischer Ordnung auch im Kanton Luzern eingeführt werden könnte.

Josef hat mir ~~ein~~ ^{ein} dem Ansehen nach interessantes Büchlein mitgetheilt. Ich hab aber noch nicht Zeit gefunden es zu durchschauen. Es soll sobald geschehen als möglich. Lieb wär es mir indess, wenn er mir Aufschluss über die Bücherfrage aus dem Hinterlass von Hrch. Brandstetter sel ertheilen könnte.

Künftigen Donnerstag ist der Feiertag des vierten Jahrhunderts des Bestandes der Universitaet Basel, ein grosses Jubiläum. Seit der tollen Revolutions oder Reaktionsgeschichte im Jahr 1830 hat sich in Basel Vieles geändert und zum Bessern gewendet. Dass ich es damals als Rector der Hochschule es mit ihr so übel nicht gemeint habe, scheint man ietz einzusehen. Ich bin im Auftrag der Universitaet vom Päsidenten des Festcomités eingeladen an der Feier Theil zu nehmen finde mich aber in einem solchen Unmaass von Arbeiten und Geschäften befangen, dass ich zur Stunde noch nicht weiss, ob ich, was ich aus vielen Gründen gern wollte, der Einladung werde folgen können. Welche Erinnerungen!

Leb wohl, mit herzlichen Grüßen allen Unsern

Treugesinter Onkel

Professor Dr Troxler

Ist wohl Hr Müller von Kissingen zurück gekehrt und wie?

Aarau am 5 Septemb 1860

Hochgeachteter Herr

P. 3

Ich hab Ihnen nach Bern mein auf den Orient visirendes:
Erunt etiam altera bella gesandt, und ein Antwortschreiben auf
Ihr Früheres nach Kissingen. Da ich darüber nichts vernommen,
muss ich glauben, dass mich in der Basilea augusta erwarteten. Meiner bestimmten Zusage zufolge waren Sie auch dazu berechtigt. Allein der Jupiter pluvius hat mir so zugesetzt, dass ich ohne aller Art Gefährden die Reise nun nicht machen kann; doch darf ich hoffen nach einigen Tagen wieder auf freiem Fuss zu sein. Und wie hat Ihnen die Ragozzinymphe zugesagt? Diess und Anderes hätt ich gerne bei einem schönen Festgelage in Basel vernommen da aber diess mir versagt ist muss ich bitten, mich bald schriftlich schadlos zu machen. Wollen Sie nicht die Güte haben mir allfällige Programme, Beschreibungen des Festes und Anecdoten zukommen zu lassen? An Hrn Professor und Festpräsidenten hab ich nun zweimal geschrieben. Ich bedaure dass mir der erwünschte Anlass, seine persönliche Bekantschaft zu machen und andere Freunde von hüben und drüben zu sehen entzogen ward. Ich hatte gehofft, Freiburger, Heidelberger, Tübinger, vielleicht auch ~~Fena~~ Jenenser Comilitonen zu treffen. Auch vergeblich. Helas! - Mein Gemüth ist wie das Wetter - kein Himmelblau ~~mehr~~ beim Sonnenschein mehr, nur Wolken und Regen - doch ists schlimmer noch, wenn man sich auch diess nicht gefallen läst.

Dürft ich Sie noch bitten, wenn's ans Trinken und Scherzen geht beikomenden Toast als telegraphirt loszulassen

ergebenst

Professor Dr Troxler

Ein ehemaliger Lesemeister der Universitaet und des Pädagogiums
in Basel toastirt hiemit in absentia omnibus praesentibus
studentibus, worunter er nach ältester löblicher Sitte alle
Docenten und Discenten zu verstehen bittet. Also Lebe hoch
und so weiter, quod felix et faustum sit, et cetera.

Trx

Aarmatt am 16 Sept 1860

Hochgeachteter Herr Nationalrath

Empfangen Sie meinen Dank für Ihre freundliche, reichhaltige Zuschrift vom 10ten diess und die interessante Nachricht vom Jubelfest der Universitaet Basel. Wenn Etwas mir Ersatz für den so ungerne vermissten Hochgenuss, persönlich an dieser Feier Theil zu nehmen, hätte geben können, so war es diess lebendige umfassende Bild derselben.

Freilich war ich trotz der mir durch einen Zufall abgenöthigten Abwesenheit mit Geist und Herz bei der Feier unserer Alma Mater und es freut mich sehr, einen geringen Beitrag, den ich leisten konnte, von Ihnen so hoch angeschlagen zu sehen. Es erinnert mich diess an eine ähnliche freundlich gefällige Aeusserung Bonstettens. Ich hatte eine Stelle aus einem seiner Briefe in's Deutsche übersetzt drucken lassen; da schrieb er mir, er hatte gar nicht gewusst, dass er so gut deutsch schreiben könne, Ihre Rede steht all den mir bekannt gewordenen Kundgebungen bei diesem Feste voran und knüpft Ihren Namen [an] das in unserm Jahrhundert begangene Jubiläum der Universitaet Basel.

Bisher habe ich in öffentlichen Blättern] nur zerstreute Bruchstücke der Tagesgeschichte dieser Feier gelesen. Soll es dabei seine Bewandniss haben? möchte ich im Interesse des Publikums und der am Feste Betheiligten, wie der Universitaet selbst fragen. Wird nicht eine gesamte übersichtliche Beschreibung gegeben werden? Basel hat durch diese Tage das Andenken an seine alte Universität aufgefrischt, und den Ruf und die Hoffnung für die Zukunft der gegenwärtigen aufs neue begründet und nach meiner Meinung sollte sich Basel besonders an Das halten, was J.Müller von seiner Auszeichnung gesagt hat. Ich hab in diesem Sinne an Hrn Professor Vischer geschrieben, und lieb würde es mir sein, wenn Sie gelegentlich diese Sache auch mit Hrn Rektor Merian besprechen wollten. Mit Kantonshochschulen, die meistens nur von den Angehörigen derselben besucht werden, und mit Bildungsanstalten, welche nur beschränktern und niedrigern Zwecken geweiht werden, ist die Aufgabe, die nicht nur Frage, sondern Anspruch ist, nicht gelöst. Auch ist wahr, was Stapfer sagte, qu'il est plus aisé de remplir un Cadre, que de créer à neuf. Endlich muss gefragt werden, ob sich solche Anstalten bürocratisch octrojren und localisiren lassen, und ob

der Geist eines Volks im neunzehnten Jahrhundert hinter dem einer Stadt im sechszehnten mit seinen Schöpfungen oder vielmehr Ausbildungen des Ererbten und Bestehenden zurückbleiben dürfe? Würde auch die Ausführung einer Idee, die selbst noch mit so vielen Wurzeln, und bei so grossen geistigen Kräften und materiellen im Leben steht, nicht das natürlichste, würdigste und bleibendste Denkmal sein?! - - - -

Und was sagen Sie zu meiner Erinnerung an die mit der Stiftung der Universitaet Basel zusammentreffende Berufung einer Versammlung christlicher Fürsten gegen die Türken? Das alte Gespenst spukt wieder. Was zu dem neuen Schachzug der Abberufung des französischen Gesandten in Turin? Würde sich, wie der Correspondent des Bundes sagt, nicht für eine Million oder Milliarde ein Mensch finden, der die Curiosität enträthselte? Sollte nicht ein geheimes Possenspiel, um interveniren und auch interveniren, dirimiren oder zu können, Prinz Napoleon oder Mürat u s.f. das Wort der Lösung sein? Werden nicht das End des Lieds zwei Italien statt einem, und das eine [so] wenig frei, wie das andere sein? - Hier Piemont, Lombardei u Herzogthum, dort Venedig (oder, weil diess hinter den Festungen, die Herzogthümer) Rom und Kirchenstaat mit Neapel. NB für den Preis gemachter u noch zu machender Anexionen. Mit Hochachtungschätzung ergeben

Professor Dr Troxler

Wie finden Sie Kriegssucht? Warum thut man um 60 nicht für die Christen in der Türkei was man um 20 für die Griechen gethan? ~~Und~~ Sind wir ~~so~~ so blasirt

Der Kranke thut also immer besser sich an einen Arzt zu wenden, welcher die Individualität und ihren Krankheitszustand erforschen kann. Diess ist die Hauptsache in der Medicin und davon hängt Curplan und Mittelverordnung ab. -

Nun zur Sache. Dein Krankheitszustand ist eine Nervenabspannung und allgemeine Entkräftung mit besonderer Affection [der] Verdauungswerkzeuge überhaupt Das Uebel ist nach allen Symptomen auf den Punkt gekommen, wo es Zeit ist, ihm Einhalt zu thun, Zuvorderst muss möglichste Gemüthsruhe, Meidung aller Anstrengung und aller schwächenden Einflüsse, eine leichte und nährrende Kost mit Meidung alles Fettes, Scharfen und Saueren, alles erhitzenden Getränks dagegen Genuss kleiner Portionen eines leichten Landweins, Markgräflers oder Biers öftere aber mäsige Bewegung in freier Luft bei guter Witterung; Rindfleisch und Kalbsbraten, (kein Voressen) Gemüse geschwelte Kartoffeln mit etwas Salz (keine geröstete); Cafe rein mit Milch, einmal täglich, ausser dem Suppe; keine Nachtwachen

Medizinen send ich dir:

- 1) Ein Elixir, wovon täglich 2 Mal 1 Theelöffel voll in einem Löffel voll Wasser genommen werden, zwischen den Mahlzeiten, mehr oder weniger, so dass der Stuhlgang etwas gefördert wird
- 2) Spezier zu Thee. Nur so viel man mit 3 Fingerspizen fassen kann mit einem halben Schoppen siedend Wasser angebrüht und nur 5 Minuten stehen lassen, dann durchgeseigt, vor Schlafengehen, nicht zu warm zu trinken
- 3) 6 Stück Pulver. Alle zwei Tage soll ein Clystir gebraucht werden, und jedem 1 Pulver zugesetzt

Wende diese Mittel nun an. Es wird gut sein mich bald vom Erfolg zu berichten, und dann werd ich bestimmen, ob es nöthig ist, dich noch genauer zu untersuchen. Mit Gruss
Onkel Troxler

Junii ?
Jener ?

1861 Jun 8 an Werber

Nachtrag zum Brief

Indem ich mein Schreiben schliesse reflektir ich erst, ob ich nicht an Männer, wie Sie und Hr Buss, die mit eignen akademischen und literarischen Arbeiten beschäftigt sind, einen nicht wohl ausführbaren Antrag stelle! Dagegen denk ich, das Sie meiner wissenschaftlichen Ansicht längst zugestimmt und dieselbe schon mit feinem Geist ausgebildet haben, die Sache auch als Ihre eigne angesehen werden könnte, und dass der Anlass, die aufgefundene, in den Schriften Guglers nicht abgedruckte Recension bekant zu machen, dazu die am , die in den Blicken ins Wesen des Menschen enthaltene neue und eigenthümliche Grundlegung einer philosophischen Anthropologie ins Licht zu setzen, und zu zeigen, welche Anwendung von diesen Grundsätzen bereits auf andere Wissenschaften gemacht worden ist, vielleicht selbst der deutschen Philosophie neue Bahnen zu öffnen.

Bei aller Hochschätzung und Würdigung der letzten scharf- und tief sinnigen Schöpfungen Hegel's und Baaders können wir nicht das grosse allgemeine Tagwerk der Philosophie für abgeschlossen und vollendet halten.

Wir betrachten, wie wohl Viele mit uns, Hegels Schluss seiner Geschichte der Philosophie, dass die Philosophie ihre Entwicklung mit Thales dem ersten begonnen, und in Hegel den höchsten, ihren Kulminationspunkt] gefunden mit dem Tanta nolis errat und brav gearbeitet Maulwurf! für vermessne Hyperbel und gesellen zu dieser auch die in Beilage zu Not der allgemeinen Zeitung von Augsburg bei Anzeige der sämtlichen Werke von F. Baader enthaltene Aeusserung: Diese Philosophie werde malig europäische und zuletzt Weltphilosophie werden.

Wir wollen auch noch von Leibniz, dem Anfangs und Mittelpunkt deutscher Philosophie von Kant, Hamann, Jakobi, Fichte, Schelling namentlich, und Andern neuern was wissen, die wir als ebenbürtige Comilitonen ansehen, und deren Leistungen wir als nach Art und Grad verschiedene Formulierungen philosophischer Geistesbewegung von Süd, Nord, Ost und West nach einem gemeinsamen nur mit vereinten, wenn auch ungleichen Kräften betrachten.

Rand:
1. Recension

2

Ich glaube, dass wir mit solchen Ansichten und Gedanken die unbefangenen Geister zur Sammlung rufen und mit unsrer Absicht durchdringen würden.

Könte und wollte Herr Buss die erwähnte Recension seiner trefflichen Schrift auffinden, so könnte auch damit der Sache grosser Vorschub gethan werden. Grüssen Sie mir ihn herzlich, und ertheilen mir doch bald eine entschiedene Antwort

Ihr Trx

? Die Tatraktyk ruft der Ergänzung des ganzen Zahle[n]systems mit der einfachen Trias Siebenzahl, mit den^r doppelten 10

Die Druiden hatten das Pentagon

Quintessenz

Anatom System

? Anthropische Physiologie - Von ?

In diesem Reich gibts keinen Imperialismus keine nationalistische Sonderung; noch weniger individuelle Ueberhebung eohl aber ein allgemeines, nicht zu Stimmrecht berühmte u auserlesene Comilitonen, deren uns nach

Die Abstraktion dualisirt Alles, zersetzt Alles in Gegensätze welche dem die Reflexion wieder zu einen sucht, indem sie ein Glied der Dualität als Einheit sieht oder die Einheit in der Mitte zwischen beiden, als Identität sieht; Alles aber ist gleich falsch von diesen drei Akten.

Der Mensch oder die menschliche Natur ist und bleibt Maassstab und Richtschnur vor allem.

Physisch man sehe materiell und materiell Erde öconomisch oder territorial

~ Längst haben wir Organismus u Lebensprozess, Bayasche u diotische Seite unterschieden, doch nicht getrennt sie gehen durchs Ganze, doch sind sie verschieden wie drei verschiedene Kreise.

Berlin, den 4. April 1861.
Potsdamerstrasse 131.

Hochgeehrter Herr Professor!

Beigehend erlaube ich mir Ihnen den so eben erschienenen Briefwechsel Rahef's mit ihrem Jugendfreunde Veit verehrungsvoll darzubringen, in der Hoffnung dass Sie, einer der ältesten Freunde meines Onkels und meiner Tante ihm freundlichen Antheil schenken werden.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen Sie an Ihr mir so gütig und herzlich gegebenes Versprechen zu erinnern: mir die an Sie gerichteten Briefe meines Onkels zukommen zu lassen zu wollen, sobald Sie dieselben hervorgesucht, damit ich sie, wie wir es verabredet mit den Ihrigen vereinigt herausgeben könnte, wodurch gewiss sowohl sein Andenken wie das Ihrige in der Literatur dauernd befestigt werden würde. Der Zeitpunkt zu solch einer Veröffentlichung ist jetzt entschieden günstig, und ich bitte Sie deshalb recht sehr mir die theuren Blätter recht bald zukommen zu lassen.

Mit den herzlichsten Wünschen für Ihr Wohlbefinden

hochachtungsvoll und ergebenst

Ludmilla Assing.

10.4.1861

Lieber Freund!

Gleichzeitig mit diesem Schreiben erhalten Sie den ersten Bogen meiner Schrift, welche hier gedruckt wird aber so langsam, dass ich verzweifle. Ich kann Ihnen nur den ersten Korrekturbogen senden, worin Sie vorkommen, und darin können Sie doch erkennen, was ich sage über Materialis [m]us u Spiritualismus. Ich hoffe die ganze Schrift wird nicht übel ausfallen. Sie besteht in 3 Theilen, die Heilig'sgeseze positif' u historisch, worin ich die Argumentstellen aus Hypokrates und Galen, welche ich in jüngster Zeit durchlesen musste, mittheile. 2) historischer Beweiss der medizinischen Schule (in genetischer Entwickl'g.) von Sokrates bis zur Gegenwart 3) der Medicin der Zukunft, worin ich meine Ansichten aufstelle.

Ein anderes Werk wird in Zürich gedruckt "die Schweizeralpenluft in ihren Wirkgen auf Gesunde und Kranke". Den ersten Korrekturbogen erhielt ich gestern. Also zwei Werke über einmal und keines ist noch nicht fertig geschrieben. Sie können denken neben der Praxis noch zwei verschiedene Werke abzufassen. Dieß Schweizerschrift wird Ihnen gewidmet, und ich hoffe in den Wid'gsworten Manches zu sagen, was uns beiden auf dem Herzen liegt. Nun eine Bitte an Sie. Sie haben eine klassische Abhandlung über den Kretinismus geschrieben, aber leider ist mir nicht mehr genau gegenwärtig, welche Formen des Kretinismus sie aufgestellt haben. Nun muss ich in meiner Schweizerschrift darüber sprechen und ich möchte namentlich auf ihre Aufstellun'g kennen. Da giebt es kein anderes Mittel, als Sie senden mir auf 2 Tage Ihre Schrift oder sie schreiben in wenigen Worten ihre Auffassg der Formen, wenn ich nicht irre sind es drei Grundformen - Das Manuscript verlangt mein Verleger schon Ende des Aprils vollständig; es hat also Eile -

Verzeihen Sie meine schlechte Schrift aber ich habe Eile. Meine Tochter Elise Sängerin ist wieder bei uns u hat folgendes Urtheil in der Kritik erfahren "Fräulein Werber ist Geschmack, poetische geistreiche Auffassg in hohem Grade eigen und ihr Gesang ist künstlerisch ein vollendeter."

Nun leben Sie wohl

Immer der Ihrigste

Freibg den 10.4.61

Werber

Berlin, den 4. Mai 1861.
Potsdamerstrasse 131.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ihre freundlichen Zeilen, in welchen Sie mir so lebhaften Antheil für den Rahel'schen Briefwechsel aussprechen, haben mich sehr erfreut.

Nicht minder ist es mir erwünscht und lieb dass Sie die Briefe meines geliebten Onkels abschreiben lassen. Wollen Sie die Güte haben mir dieselben so bald wie möglich zuzusenden, so bin ich gern bereit die Arbeit der genauen Durchsicht und Redaktion zu übernehmen, und könnte, so weit Ihnen dies genehm sein wird, Ihre Briefe als Ergänzung und interessanten Beitrag einfügen. Dann wird es mir nicht schwer sein die Unterhandlungen mit Herrn Brockhaus, mit dem ich ja ohnehin immer in Geschäftsverbindung stehe, zu führen. Der schöne und edle Geistesverkehr zwischen so ausgezeichneten Männern ~~ist~~ verdient gewiss der Mit- und Nachwelt aufbewahrt zu werden. Glauben Sie mir, die ich die literarischen Verhältnisse Deutschlands genau kenne, dass grade der gegenwärtige Augenblick für die Herausgabe günstig ist, und wir nicht gut thäten ihn durch längeres Zögern zu versäumen. Ich bitte Sie also, theurer Herr Professor, mir die Briefe so bald wie möglich zukommen zu lassen. Auch habe ich jetzt grade Zeit mich der Sache, die mir so werth ist, ungestört zu widmen.

Mit den herzlichsten Wünschen für Ihr und der Ihrigen Wohlergehen hochachtungsvoll und ergebenst

Ludmilla Assing

Lausanne 19 mai 1861

Monsieur le Professeur

Il y a longtemps déjà que je désire avoir l'honneur de vous être présenté et d'être admis à votre connaissance. J'ai toujours espéré qu'une occasion m'amènerait à Aarau, mais l'occasion ne vient pas et je prends le parti de vous écrire, vous priant d'excuser cette manière de d'entrer en relations.

Si je n'ai pas encore eu l'honneur de vous voir j'ai bien souvent cependant entendu parler de vous, Monsieur, car bien souvent vous êtes le sujet de nos entretiens. Mais avant cela déjà j'avais appris dans notre histoire nationale contemporaine à vous connaître, car il n'est pas un patriote suisse qui ne sache le nom du professeur Troxler et qui n'en connaisse le rôle et les écrits.

Croyez, Monsieur, que je suis heureux et fier de m'allier à votre famille. J'espère que vous voudrez bien m'y recevoir et m'accorder votre bienveillance. Dans la nouvelle position où nous allons entrer, ma chère Minna et moi, votre bienveillance et vos conseils nous seront toujours précieux.

Nous avons fixé au 6 Juin le jour de notre mariage. Pouvons-nous espérer votre présence à notre noce? Nous en serions enchantés et nous mettrions tous nos soins à vous rendre agréable votre séjour à Lausanne. Le voyage est aujourd'hui si facile que vous saisissez peut-être cette occasion de revoir les bords du Léman et de nous faire en même temps un très-grand plaisir.

M^r Rogivue est mieux, décidément mieux; il y a dans son état un progrès lent mais sensible et l'on ne peut pas désespérer d'une guérison complète. Il supporte, comme toujours, cette épreuve avec beaucoup de courage et avec un espoir qui le soutient.

Nous faisons bien des vœux, Minna et moi, pour que Dieu vous donne de longs jours et vous maintienne en bonne santé, et, en attendant l'honneur de vous voir je vous prie de recevoir, Monsieur le Professeur, l'assurance de ma respectueuse considération.

Ruchonnet en

(Im Briefeverzeichnis
als Name: "Ruchvemereux?")

Als ich mich an hiessiger Universität neben den medicinischen Studien auch ernsthaft mit philosophischen beschäftigte, erblickte ich eine Reihe von Philosophemen, welche wechselweise zur Herrschaft und zeitlicher Gelt'g kamen. Die grosse Erbschaft des dualistischen Systems von Kant hatten Reinhold, Friess und Krug in verbessernde Arbeit genommen; ein anderes dualistisches System hatte F.H.Jakobi und wieder ein anderes Eschemayer aufgestellt - Diese Dualisten verloren in der ursprünglichen Zweiheit die ebenso ursprüngliche Einheit aus dem Auge.

Es kamen die Identisten zur Herrschaft. Fichte führte den Reigen; er hob alle Entzwei'gen in der Natur der Dinge auf und

in der subjektiven Idealität des die ursprüngliche Einheit auf; Schelling in der richtigen Erkenntniss, dass die objektive Realität der Natur ebenso wesentlich eine Bedeut'g habe, wie die subektive Idealität des Ichs, stellte die absolute Identität des Idealen und Realen auf und fixirte sie in der intellektuellen Anschauung. Hegel sah in diesem System nur einen faktischen Zustand und keine wissenschaftliche zu Recht bestehende Errungenschaft; was Schelling nur behauptete, wollte Hegel beweissen - aber alle diese metamorphosirten Identitäts-Philosopheme hatten das gemeinsame Gebrechen, dass sie in der Annahme einer ursprünglichen Einheit der Natur der Dinge ebenso die ursprüngliche Zweiheit verloren, ähnlich den dualistischen Systemen, welche die Einheit in der Zweiheit untergehen liessen. Schelling sah später selber das Grundgebrechen ein, und warf sich der Offenbarungsphilosophie in die Arme - Neben diesen Philosophemen tauchten noch andere auf; so J.J.Wagners mathematische Philosophie, welche in der Form das Wesen verlor; Herbarts Menadenphilosophie, welche die menschliche Seele in ein Rechnungs-exempel verwandelte; F.v.Baders spiritualistische Philosophie und Okens naturalistisches System, welche aber in ihrer extremen Richt'g nicht zur Anerkennung gelangten, wenn sie auch grosartige Schöpfungen sind.

Beim Studium dieser verschiedenen Schöpf'gen stiess ich auf manche Widersprüche und unlösliche Schwierigkeiten.

Da fiel Ihre Schrift "Blicke in das Wesen des Menschen" in meine Hände, sie zündete wie ein Blitz in meine Seele - Ich fand in ihr die ausgesprochenen Keime zu einem Philosophem, welches

2

weiter und tiefer als alle vorgehenden und vorhandenen Philosopheme führen werde - Ich betrog mich nicht; ich bildete sie in mir weiter und trug sie in meine Vorträge und Schriften über, so weit es meine Zeit gestattete. Für diese Erkenntniss, welche Ihre Schrift und dann die spätern Arbeiten brachten, bin ich Ihnen stets dankbar; ich bitte Sie mir zu gestatten, dass ich diese Schrift, welche von Ihrem Vaterlande, (in dem ich einen Theil meiner jugendlichen Studien machte) handelt, mit Ihrem Namen ~~SCHREIBEN~~ ^{schmücken} darf, der in der Forschung über den Kretinismus die erste Leuchte in die Wissenschaft brachte!

Freiburg im Breisgau den 31 Mai 1861

Dr Werber

Geehrtester Freund!

Hier übersende ich Ihnen eine andere Fassung meines Schreibens an Sie für eine Schweizer Druckschrift; lesen Sie dieselbe und schreiben Sie mir, ob sie damit zufrieden sind; bringen Sie Besserungen und Zusätze, wie Sie es für nöthig finden. Sie können die Sache wenigstens 5 Tage behalten, weil ich heute erst den 17ten Druckbogen erhielt und es werden etwa 12-13 werden, - also hat die Sache keine Eile -

Wenn Sie die Sache gelesen haben und Sie nichts dagegen zu erinnern wissen, so senden Sie mir gefälligst die beiden Böglein, um sie dann in Druck einzusenden.

Es freut mich, dass Ihre Enkelinen so gute Parthien machen - Sie erhalten doch auch wieder etwas Angenhmes.

Nun leben Sie wohl; diesen Sommer sehe ich Sie jedenfalls.

Der ergebenste (abgekürzt)

Dr Werber

Freibg den 8.6.61

Würzburg 22 Juny 1861

Mein sehr geehrter Herr Professor und Freund!

Ms: doppelt

Ich gedenke mit Vergnügen der Stunden, die ich jüngst in Ihrer Gesellschaft verlebt und es war mir ein höchst erfreulicher Anblick, Sie, über dessen Haupt so viele Stürme dahn gebräusst sind an Körper und Geist noch so rüstig und thatkräftig zu sehen. Bey Ihrer regen Theilnahme an allen politischen und humanen Angelegenheiten finde ich es ganz natürlich, dass Sie den bedauerlichen Kantönligeist bekämpfen, welcher sich bey der Aufnahme der praktischen Aerzte geltend macht, aber in diesser Sache scheinen mir die Aerzte selbst die meiste Schuld zu tragen, wenn sie selbst die Freyzügigkeit wollten, so würden ihnen die Cantons-Regierungen kaum entgegen seyn. Leider scheint mir die Zahl der Aerzte in der Schweiz, namentlich in den Staedten mit der Bevölkerung nicht in Verhältniss zu stehen und diesses Missverhältniss wird noch von Jahr zu Jahr wachsen, da gar zu viele Schweizer Medizin studiren, und das muss natürlich nachtheilig auf den aerztlichen Stand zurük wirken.

Was die Cretinen-Anstalt auf dem Abendberg betrifft, so will ich nicht in Abrede stellen, dass in den gegen Dr Guggenbühl erhobenen Anklagen manches zu sehr ins Schwarze gemalt ist, aber es steht doch ziemlich fest, dass H. Guggenbühl den von ihm selbst angeregten Erwartungen nicht entsprochen und sich manche Täuschungen erlaubt hat. H. Guggenbühl hätte schon um der Sache willen die Anklagen seiner Gegner durch Hinweisungen auf verbürgte Thatsachen zurückweisen sollen, aber zu meinem grösten Erstaunen hat er geschwiegen und ~~uns~~ nur die Klagen eines Engländers hat er einer Berichtigung gewürdigt, während er auf die schweren Vorwürfe der Berner Arzte auch nicht ein Wort der Rechtfertigung veröffentlichte. Bey alledem theile ich vollkommen Ihre Meinung, dass es sehr Schade wäre, wenn das Institut auf dem Abendberg einginge und Dr Guggenbühl sollte um daselbe zu retten, es unter die Oberaufsicht der Regierung des Cantons Bern stellen. Dann müsten aber auch seine langen Abwesenheiten von diessem Institut wegfallen. Besonders förderlich aber dürfte es seyn, wenn er einen wahrheitsgetreuen Bericht über alle auf dem Abendberg beobachteten Erfolge und Nichterfolge mit genauer Bezeichnung der behandelten Kranken veröffentlichen wollte.

Die schlimmen Vorwürfe, die man dem Abendberge machte, haben leider auch dazu beygetragen, das Interesse für das Studium des Cretinismus etwas zu schwächen und wissenschaftlich gebildete Aerzte folgen in der Regel nur der von Prof Virchow eingeschlagenen pathologisch anatomischen Richtung. Schriften, welche nicht auf diesem Wege vorwärts gehen, finden daher wenig ~~Lehrer~~ Leser und sohin auch keine Verleger. Ich muss Ihnen daher auch zu meinem grossen Bedauern melden, dass mein Bestreben Ihnen gefällig zu seyn, ein erfolgloses war. Abgesehen dass man den ~~Wiederdruck~~ Wieder-Abdruck bereits veröffentlichter Schriften für sehr bedenklich hielt, wollen die Verleger nur solche Schriften, welche es mit exacten Beobachtungen zu thun haben, als zeitgemäss erkennen und selbst solche Arbeiten über den Cretinismus werden keinen grossen Leserkreis finden, da die grosse Zahl der praktischen Aerzte sich nicht mit diesser Krankheit beschäftigt.

Ich will mich übrigens bey diessen Urtheil Würzburger Buchhändler, die bekanntlich sehr ängstlich sind, nicht beruhigen, sondern Gelegenheit suchen mit Leipziger Buchhändlern anzuknüpfen und werde nicht ermangeln, günstige Nachrichten Ihnen ohne Verzug zukommend zu lassen.

Indem ich nochmals für die bey Ihnen genossene freundliche Aufnahme Ihnen wärmstens danke bitte ich um die Fortdauer Ihres Wohlwollens und bestehe mit aller Hochachtung

Ihr ganz ergebener
Eisenmann.

Hochverehrter Freund!

Hörsend?
Hier erhalten Sie die Worte, welche ich in der Schweizerschrift
an Sie richte, die Schrift -

Wenn Sie nichts daran zu ändern, zuzusetzen etc. haben, so wandert
diesser Halbbogen nach Zürich; haben Sie etwas zu ändern, so haben
Sie völlige Macht es zu thun, doch in einem andern Papier, damit
ich es gut benutzen kann. Die Schrift wird 12 Druckbogen werden;
das Manuskript ^{ist} in den Händen des Verlegers; ich schrieb sie in
6 Wochen neben andern Arbeiten ich war förmlich eine Schreibma-
schine, die Schrift habe ich sprunghaft physikalisch, physiologisch,
pathologisch und therapeutisch bearbeitet; ich hoffe sie werde
gefallen. Meine Gesundheit hat sich bedeutend gebessert, es war
Anämie; trotz meines ungeheuren Arbeitens habe ich mich gebessert -

Die Schrift wird in diesem Monat erscheinen - die andere, welche
hier gedruckt wird, geht langsam voran, weil nur ein griechischer
Setzer da ist und ich musste warten, bis er fertig war mit einem
frühern Werke; nun soll es rascher gehen; ich sende Ihnen den zweiten
Bogen Corre[c]tur, weil ich gerade keinen Andern zur Hand habe - Ihre
Unzufriedenheit mit meinem ersten Bogen, indem ich nur einen Ueber-
gang bilde, beruht auf einem Irrthum; ich wollte mich kurz fassen
und nicht in weitere Auslassungen über unsere Anschauungen eingehen,
weil man sie sonst nicht verstanden hätte. Ich bin wie früher
stets noch adhaerent von unserⁿ philos: Anschauungen. Ich habe
diesen Winter Hypokrates und Galen in der Urschrift gelesen, keine
Kleinigkeit. Senden Sie mir bald den Nebenbogen, damit er in
Zürich in Druck kommen kann.

Ihr

Werber

In flüchtiger Eile

Zürich, 26. Juli 1861.

Herrn Dr. med. Troxler in Aarau

Ich erhielt zur Uebersendung beifolgenden Expl. zwar keinen Auftrag vom Hrn. Verfasser. Doch fürchte ich, es könnten bei der Abwesenheit des letztern von Freiburg die heute zur Versendung kommenden Expl. leicht eher im Buchhandel erscheinen, ehe Sie, dem das Werk gewidmet, Kenntniss davon hätten. Ich weiss nicht, wo sich Hr. Prof. Werber zur Stunde aufhält & ich verreise heute selbst auf 3 Wochen.

Mit hochachtungsvoller Ergebenheit

E. Kiesling.

Oben links im Leerraum
von Troxler notiert:

Der Arzt im Menschen

Der Naturarzt (Fortsetzung
des Wasser) Correspondenz Blatt
für Freunde er Heilmethoden.

Dresden 1862 Band 42

Auf einem weiteren Blatt mit Nr. 24-0153 - vermutlich Rückseite des Kiesling-Briefes - eine grössere Anzahl vorwiegend medizinischer oder naturwissenschaftlicher Notizen Troxlers, schwer zu entziffern, da unzusammenhängend, voller Namen und Abkürzungen und Flüchtigkeiten in der Schreibweise.

Aus hoher Region vom Rigi herab grüsse ich Sie herzlichst und frage an, ob Sie meine Schweizerschrift erhalten haben. Wenn Sie sie erhalten haben wie ich hoffe, so wünsche ich zu wissen, ob Sie dieselbe würdig genug finden, dass ich sie mit ihrem Namen schmücken durfte! Ich erbitte mir ein strenges Urtheil darüber, wie über einen ganz fremden Menschen, denn mir ist es um Wahrheit zu thun übriges sind Sie ein wahrhafter Mann, daher ich nur ein wahres Gericht erwarten darf.

Besonders auch bin ich begierig wie Sie meine Darstellung des philosophischen Schreibens an Sie finden; ich glaube die Sache wesentlich gebessert zu haben; ich habe die Sache so dargestellt, dass Ihre Philosophie nothwendig daraus hervorgeht.

Nun leben Sie wohl und erfreuen Sie mich bald auf dieser Höhe mit einem lieben Worte.

Meine Gesundheit heilt wieder bedeutend, darum Freiheit, Luft und Licht.

Ihr ergebenster Freund

Dr Werber

Rigistaffel den 31 Juli 1861.

Daneben von Troxlers Hand notiert:

NS vom Antwortschreiben vom 4 Augst 1861 "Ich denke Sie mir nur recht gesund und heiter auf den weltüberschauenden Höhen der Regina Montium. Wäre ich dort, so würd ich mich von unsern *Nogognaisien?* gern ein wenig ultramontan und von unsern Urchigradicalen ein bischen legitimistisch schelten lassen. In den Niederungen hat man, wenn man auch noch nicht trüb in Geist und nicht kalt im Herzen geworden ist, Müh und Noth sich gegen Sektenwahnsinn und Parteigethue zu schützen und zu wehren. Ich hab deswegen mich auch auf eine ideale Höhe zurückgezogen Wenn Sie übrigens der nicht quintistische Standpunkt den ich eingenommen interessirt, so suchen Sie no 116 und 160 der Aarauer Nachrichten zu Gesicht zu bekommen. Ich habe ein Glaubensbekenntniss und Strebensgeständnis abgelegt ["]

Abendberg am 12 August 1861.

Theuerster,

Mit vielem Beileid ersehe ich aus Ihrem w. Schreiben, den grossen Verlust welchen Sie in Ihrer vortrefflichen Frau Gemahlin erlitten haben, und condoliere Ihnen von Herzen.

Ich war in der letzten Zeit sehr mit dem Plane beschäftigt, meiner Schöpfung eine für alle Zeiten bleibende Dauer zu verschaffen. Der Abendberg hat sich in jeder Hinsicht so ausgezeichnet bewährt, und die späteren Generationen, werden den unermesslichen Segen, welcher bereits von hier ausgegangen ist, und für alle Zeiten ausgehen wird, auf angemessene Weise würdigen. Die Culturgeschichte lehrt, wie eben die Ersten welche solche Werke unternehmen, immer nur säen, und eine Folgezeit erndtet. Ich wünschte nur dass meine schwache Gesundheit besser wäre, den dies hindert mich an Vielem, was ich noch auszuführen Willens bin. Ich werde wahrscheinlich in der Folge mit der Herrnhuter Gemeinde in Verbindung treten, und ihr den Abendberg zur Fortsetzung übergeben, den nebst den grossen Verdiensten welche diese Corporation sich mit um die Civilisation der wildesten Völker erworben hat, (wie die Eskimaux, Botokuden, Hottentotten,) disponiert dieselbe über eine Anzahl tüchtiger Leute, welche für das überaus schwere Werk des Abendberges zur Hülfe geeignet sind, denn das schwierigste ist eben die tüchtigen Leute zu finden.

Hinsichtlich der Bergluft und ihrer Wirkung, so habe ich in meinen Schriften darüber das bisher Beobachtete zusammengestellt. Die Opposition welche der sanitätsrathliche Pöbel auch in dieser Beziehung gemacht hat, beweist die ~~es~~ boshafte Absicht dieser Pharisäer. Gewiss haben Sie Recht auf ihre Wirkung hauptsächlich abzustellen. Sie greift das Uebel des Cretinismus in seiner Wurzel, der fehlerhaften Ernährung an. Nebstdem bewirken die mechanischen, chemischen und dynamischen Eigenschaften der Bergluft, eine offenbare direkt stärkende Wirkung des Gehirns und Nervensystems. Es ist uns wiederholt gelungen, noch solche Kinder mit Erfolg zu unterrichten, bei welchen die sorgfältigsten Bemühungen in den Städten erfolglos waren. Trotzdem werden jetzt neuerdings wieder solche Anstalten in grossen Städten errichtet. In Berlin sind gegenwärtig zwei für die Behandlung des Cretinismus. Es schadet dies

der Sache, weil die Erfolge sehr ungenügend sind. Ein Punkt der sehr hoch anzuschlagen ist: die gänzliche Imunität von Epidemien auf dem Abendberg. Ich beschränke nun die ärztlichen Kuren auf den Sommer, während der Winter ganz der Pädagogik gewidmet ist. In dieser Jahreszeit kan ich daher ganz gut von Zeit zu Zeit eine Reise machen, welche die Sache in mehrfacher Hinsicht sehr gefördert haben. Es muss übrigens auch nach Ihrem Briefe zu urtheilen, dieser heillosen Clique in Bern 1858 durch ihre Lügen in den Zeitungen herum gelungen sein, die öffentliche Meinung irre zu führen, obwohl auch nicht ein wahres Wort an der Sache war. Ich fand nach meiner Rückkunft alles im bessten Zustande, und überzeugte mich gleich dass alles nur eine künstliche Intrigue war, indem ein schlechtes Subjekt, der seine Schulden in Interlachen nicht bezahlen konnte als Werkzeug dazu benutzt wurde. Ich wüsste daher aus solchen Ereignissen durchaus nichts zu lernen, als eben gegen schlechte Menschen immer mehr auf der Hut zu sein. Aber traurig ist es, dass in der ganzen Schweiz kein Arzt soviel Interesse für die Sache hat, um der Wahrheit Zeugniss zu geben, und dieses für den Einzelnen so aufopferungsvolle und schwere Werk in seiner Bedeutung anzuerkennen. Ich danke um so inniger dem Allmächtigen dass er mir Muth und Kraft schenkt das Treiben des Schlechten zu verachten; das Werk rechtfertigt sich am Ende von selbst!

Mit alter Hochschätzung

Ihr Dr. Guggenbühl

Aarau am 13 Augst 1861

Hochgeachteter Herr

Ich verdanke Ihnen die gefällige, mich über Manches aufklärende Antwort auf meine zwei Briefe. Tragen Sie mit diesen Nachsicht, da ihnen nur die Absicht zu Grunde lag, ein Versäumniss der naturforschenden Gesellschaft, so viel an mir sein konnte, gut zu machen, und erlauben mir nochmal die Bitte, wenn sich die Gesandtschaft mit einer wissenschaftlichen For^rschung beschäftigen soll, derselben eine anthropologische oder ethnographische Richtung zu geben. Diese ist meines Erachtens die naheliegendste und wichtigste.

So eine ausgezeichnete Völkergruppe die Japanesen sind, kann und darf dem neusten Schriftsteller nicht geglaubt werden, dass sie einen eigenen Adam hatten. Das konnte er ihnen nicht ansehen, und diese Behauptung verirrt sich in ein anders Gebiet der Forrschung, ob es ein oder viele erste Menschenpaar, Adame und Evae, gab? Sub judice lis est.

Der Naturforrscher auf dem ietzigen Standpunkt der Wissenschaft kann und darf sich mit dieser Frage nicht beschäftigen; er mag nur ihre dereinstige Lösung vorbereiten. -

Dagegen soll er sich an das Studium des in Erfahrung und Geschichte erschienenen^{en} und von der Wissenschaft ausgemittelten Racenverhältnisses anschliessen. Die neuste Meinung ist, die Japanesen seien ein aus der malayischen und mongolischen Race gemischter Stamm. Ob diess richtig oder unrichtig, kann und muss vorzüglich durch Vergleichung der Körperbildung und der Sprach und Sitte ausgemittelt werden so wie denn auch die Traditionen der Eingebornen zu hören sind.

Ihrer Bemerkung, dass man den Asiaten imponiren müsse, stimme ich völlig bei, so wie der von Ihnen bezeichneten Weise, wie diess am besten geschehen könnte. Da wir Schweizer aber, wie Sie auch bemerken, in Hinsicht äusserer Mittel den grossen Weltmächten uns nicht gleich stellen können, müssen wir andere Wege einschlagen, und vielleicht ist auch diess gut und gerade bei den stolzen, tapfern und durch Europäer scheu gemachten Japanesen rathsam. So ist auch bei wilden und halbwilden Nationen mancher klug und bescheiden auftretende Reisende besser angekommen, als prunkvolle Gesandtschaften, oder bewaffnete Escorten. Auch stehen die gebil-

Basel?
detern Häuptlinge der Japanesen auf einer Culturstufe, dass sie mit der europäischen Schweiz nicht absolut unbekant sind, und gewiss auch das günstige Welturtheil für diess Land und Volk theilen. Dieser dürfte denn auch ein einfaches Geschenk, wie Müllers Geschichte und Dufours Atlas mit einigen Naturalien*ein Prätiosen aufwiegendes Geschenk sein und den Verdacht beseitigen, dass man sie bestachen oder kaufen wollte - Doch wozu Ihnen so viel! Nehmen Sie diess nur als ein Zeichen auf, wie gern ich mit Ihnen mich unterhalte.

Nun aber lassen Sie mich eine Klage äussern, eine Klage über eine Nachlässigkeit der höhern Schichten unserer Gesellschaft. Alles feiert und Alles wird gefeiert - nur Eines nicht, das Höchste und Beste nicht, was unser Vaterland in seiner neuern Geschichte hat. Ich hab in einem Aufsatz in den Aarauer Nachrichten darauf aufmerksam gemacht. Er war überschrieben: "Ein Nationalfest erster Grösse nicht gefeiert" Ich meinte die helvetische Gesellschaft die Mutter all unserer edlen Gesellschaften, das geistige Rütli, welche im Jahr 1763 unter Obhut Isaac Iselin's von Basel^g von den edelsten und einflussreichsten Eidgenossen gebildet wurde, und ein wahrer Culturseggen für das Gesamtvaterland das herrlichste Vorbild wurde. Im Frühling dieses Jahr ist ihr Jahrhundert verflossen. Ich hab' nach Basel und Zürich geschrieben ohne Erfolg. Diese Helvetia scheint ausgestorben zu sein! Sed M manum de tabula! Verzeihen Sie. Ich muss enden

Mit Hochachtung ergeben Professor Dr Troxler

Mörkofers treffliche Litteraturgeschichte wäre zu rechter Zeit gekommen, um den hehren Männerbund in's Licht zu setzen.

*und neuern Culturprodukten

Aarau am 5 Septemb 1861

Hochgeachter Herr

Es machte mir grosse Freude, in öffentlichen Blättern zu lesen, dass Sie mit den Herren Frey und Humbert die Spezialcommission für die Expedition nach Japan bilden. Es war auch ein höchst beifallswerther Gedanke, mit der in öconomischer und mercantilischer Absicht bestellten Sendung eine Verfolgung wissenschaftlicher Zwecke zu verbinden.

Hätte ich die Versammlung der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, deren ältestes Mitglied ich vielleicht ietzt bin, besuchen können, würd ich einige Vorschläge für in Japan anzustellende Forrschungen gemacht haben. Die verehrliche Commission wolle daher mir gestatten, durch Ihre gütige Vermittlung das Hauptsächlichste, was ich versäumt zu haben glaube in Kürze nachzuhohlen.

Nach meiner Ueberzeugung hat die Naturforschung ihren Hochpunkt in der Anthropologie Ethnographie und Racologie, und müssen Geologie, Mineralogie, Botanik und Zoologie, so beförderwerth sie immer sein mögen, dagegen zurückstehen.

Alexander Humboldt verdanken wir in dieser Hinsicht und in Bezug auf Amerika vorzüglich Vieles. Dagegen stehen wir (wenn man bedenkt, was sein könnte und sollte) in unsrer Erdhälfte, namentlich Afrika und Asien zurück.

Seit meines grossen Lehrers Blumenbachs Zeit ist zwar in der Racenbestimmung des Menschengeschlechts unsäglich viel geleistet worden, allein noch weit Mwhreres zu ergründen übrig geblieben.

Die malayische Menschnrasse, ihr Inbegriff der Nationen und Völkerschaften, Verbreitung über die Erdstriche und Länder, ihr physischer und psychischer Charakter, ihre Beziehung zur äthiopischen und mongolischen Race bedarf besonders noch einer lichern Aufhellung, und diese zu erwirken scheint mir der Stand in der grossen Inselgruppe Japans noch günstiger, als der in Indien und China.

Ich erlaube mir daher mit diesen Andeutungen die Aufmerksamkeit der verehrlichen Commission auf diesen Gegenstand zu lenken.

In Hinsicht auf das Traditionelle der Wissenschaft und bisher herrschender Ansichten glaube ich am besten das Werk von J.C. Prichard into to² physical history of man Lond.1837 3 Edit. empfehlen zu können.

Ich geharre mit unauslöschlichem Andenken an unsere
freundliche Jenaer Wallfahrt

achtungsvollst ergeben

Professor Dr Troxler

NS In medicinischer Hinsicht besonders die sg Japanische
Kolik, die sehr schmerzhaft und gefährlich sein soll,
zu beachten. Viele leiten sie vom Genuss dortigen Bieres,
und des sg Sakki, welches aus Reis bereitet wird, her. Da
sie aber so häufig Einheimische, wie Fremde befällt, scheint
sie mir einen climatischen Grund zu haben.

Wischer J

Aarau am 6 Septemb 1861

Hochgeachteter Herr

Ich muss recht sehr um Nachsicht bitten, dass ich in meinem gestern an Sie Gerichtetem was Hauptsächliches vergessen habe. Erlauben Sie mir dass ich es nachhole.

(von Crestina)

In Erforschung des Cretinismus (von Cretira, elende Person) nimmt die Schweiz einen bedeutenden Rang ein, so wie auch in der Theilnahme ihrer Bevölkerung an dem Leib und Seel zerrüttenden Uebel, welches in verschiednen Arten und Graden über den ganzen Erdboden verbreitet ist. Auch hat die Schweiz sich das Verdienst erworben, erste Rettungsanstalt der unglücklich mit diesem Uebel Behafteten errichtet zu haben, nach deren Vorgang nun Viele in den verschiednen Ländern Europas gegründet worden sind. Nach einem Erweiss, der in der Versammlung der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg unter Père Girards Vorsitz ist geführt worden ist die Zahl der Unglücklichen weit grösser, als man sich früher vorstellte.

2

Nun von den Arbeiten Fodéré's, Rambuteaus unter Mapoleon dem Grossen, Iphofens und meinen eignen absehend füge ich ein kleines Verzeichniss der erheblichsten neuern Literatur über diesen Gegenstand bei. Da nun Japan auch in dieser Hinsicht die grösste Terra incognita ist, muss ich glauben, dass es der Schweiz zu Ruhm und Ehre, und der Menschheit zum Nutzen gereichen würde wenn von hoher Seite der nach Japan abgehenden Gesandtschaft es zu einer wissenschaftlichen Aufgabe gemacht würde, dort das Vorkommen und die Erscheinungsweise des Cretinismus zu erforschen, und die topographischen Beziehungen zu ermitteln, oder die Untersuchungen wenigstens anzubahnen.

Mit Hochachtung ergeben

Professor Dr Troxler

Zur Literatur

Untersuchungen über den Cretinismus von Dr Ma^{rt?} ei und Dr. Rösch
2. Bände. Erlangen 1844

Rapport de la Commission créé par le Roi de Sardaigne pour
étudier le Crétinisme Turin 1848

Beobachtungen über den Cretinismus eine Zeitschrift von
Dr Rösch
3 Hefte Tübingen 1853

Die Rettung der Cretinen
von dem geheimen MedicinalRath Froriep Bern Rätzer 1856

Auch Etwas darauf Bezügliches -
Die Schweizer Alpenluft von Prof. Dr Scherber
Zürich 1861 - unlängst erschienen

Werke, die wohl der Bundesbibliothek] nicht
fehlen sollten. - Ist nicht Cretinismus die
größte Landplage der Schweiz?

Lieber und geehrter Freund!

So eben erhalte ich noch ein Schreiben von meinem Verlagshändler, welches ich beilege als Document, wie lange ich warten musste; 4 andere lehnten ab aus verschieden[en] Gründen, theils als veraltet, theils weil es Abhandl'gen sind und nicht ein Buch, das eine grosse Verbreitg haben wird - Ich bin ganz voll des Aergers und bitte recht sehr mir keine Schuld beilegen zu wollen - Ich hätte mich sehr geehrt gefühlt, wenn ich mich auf dem Titel des Buches als Herausgeber dieser bahnbrechenden Schriften hätte nennen dürfen - Ich habe Sie nochmals gelesen, weil sie durchaus das Gepräge einer Naturansch[au]ung an sich tragen. Auch die Wiedmung ^{geistvollen} an Küser ist ergreifend, es ist der frische Geist einer durchaus genialen Natur, die so wenig alt wird wie die schöpferische Kraft der Natur selbst. Es ist höchst wichtig, dass diese Abhandl'gen in Gesammtheit erscheinen, denn etwas ^b Besseres existirt doch nicht; ich habe mich wegen der Herausgabe neuerdings in der Literatur umgesehen, allein sie bleibt unter der Ihrigen - Das Beste in genetischer und anatomischer Hinsicht leistete Virchow durch die Entdeck'g der Synostose der Schädelbasis -

Nun muss ich schliessen - Ich lege noch ein Schriftchen Poesie von mir bei, welche die Jubiläumsfeier der hiesigen Hochschule betrifft, mögen sie darin noch etwas finden, was mich Ihnen werth macht. Wirklich arbeite ich die br ² tologische und diätetische Heilmittellehre aus, soll noch in diesem Jahre erscheinen. Möglich, dass ich Sie in diesem Spätjahr in Meran treffe - Meine Tochter Elise ist auch in Paris, sie wird sich wahrscheinlich für die grosse Oper in Paris ausbilden, sie soll ungewöhnliche Fortschritte machen; Adele ist hier mit ihren 2 Kindern aus Rio; ihr Mann Generalconsul und Handelsherr, hat bei der Handelskrise auch einen harten Schlag erlitten, er ist wirklich in Hamburg, um Abrufung zu besorgen. Nun lieber Freund! Leben Sie wohl, kräftig, gesund frisch, und behalten Sie lieb Ihren treu [en] Freund
Werber.

Aarau 1862. III. 15

Hochgeschätzter Herr Professor

Erst seitdem ich Ihnen mein Sendschreiben zustellen~~l~~ liess, erfuhr ich, dass Sie zum Canonicus an der Stift Beromünster ernant worden Ihr alter Lehrer freut sich, es erlebt zu haben, dass~~f~~ Ihnen endlich eine Gerechtigkeit widerfahren und dass diese Stelle Ihnen noch in guten Jahren ein so wohl verdientes Otium cum Dignitate bringt. Ich hoffe, S ie noch in meinem Heimort begrüssen zu können.

Heute gelang ich mit einer Bitte an Sie. Meine Schrift "Blike in's Wesen des Menschen" hat wiederholt im Laufe der Zeit vielfaltige Würdigung gefunden. Die erste, wirklich geistreiche war aber von dem sel Gügler in einer eigentlichen Recension, die aber bis zur Stunde ungedruckt geblieben ist und nun handschriftlich in meiner Schriftensammlung liegt

Da ich die hauptsächlichsten Schriften des von mir in seiner Geistesgrösse nie verkannten Mannes besass, ist mir die Ausgabe seiner Werke unbekant geblieben, und es würde mir daher ein Gefallen sein, wenn Sie sich die Mühe geben wollten mir anzuzeigen, wann und wo diese Werke erschienen~~en~~, unter welchem Titel, in wie viel Bänden zu welchem Preis, und ob die Sammlung geschlossen und vollendet ist Noch besonders möcht' ich erfahren, wer der oder die Herausgeber waren.

Wie ganz anders ist die Zeit geworden? Wohin~~f~~ haben die übertriebenen Restaurationsbestrebungen in Kirche und Staat geführt? Ich bedauere schmerzlichst, dass Gügler und auch Widmer diese Zeit nicht erlebt. Sie ^{würde} ~~würden~~ ihnen über die Augen über ~~W~~ Wessenberg und Müller geöffnet haben, und der gewaltigen Waffe Güglers würden sich ietz erheblichere Stoffe zum Bekämpfen und Zermalmen dargeboten haben, als der arme Läuferfinger Pastor.

Welch ein Stoff wäre die Aufhebung des Klosters Rheinau, die man vielleicht wohl als einen politischen Raubmord bezeichnen durfte. Unter neuen Bundesverfassung, die in den Kantonen keine Staaten mehr sondern nur noch Stände kennt, hebt ein Grossrath, der nicht mehr souverain ohne allen Grund und gegen alle gesetzliche Bestimmungen ein Kloster auf, welches das Missgeschik hatte, am Rand

auf?

"u?"

2

eines protestantischen Landes zu stehen, welches Spinerkönige zählt, die zwanzig Fabriken besitzen, und die Kräfte der armen katholischen Schweiz für Polytechnica und Eisenbahnen ausbeutet trotz all den Stimmen katholischer MitEidgenossen. Wenn das so fort geht, wird die Schweiz in eine Urschw z und eine schweiz zerfallen.

Herzliche Grüsse

Ihr ergebener Prof Dr Trox-
ler

Adresse: Herrn Professor und Canonicus Aebi zqH

FRAU A. BENETER-MUELLER
ST. FIDEN-ST. GALLEN
(Ph ZB Luzern) 764

T. AN JOH. JOS. MUELLER 23.3.1867/2
(GATTE EINER NICHTEN T.S) AARAU

Aarau am 23 März 1862

Werthester Neffe

So erwahrt sich denn abermals Notker's Spruch Media vita in morte stamus an einem so ehr und liebenswürdigen Gliede unsrer Familie. Wie könnten wir uns beruhigen und trösten, wenn wir uns selbst nicht eben so wahr sagen könnten: Media morte in vita stamus. Wie könnten wir solche Schläge, das Ueberleben uns so theurer Geliebter und Freunde, ertragen, hielt uns nicht diese Zuversicht, und die mit diesem Glauben vereinte Hoffnung auf Wiedereinung in einer bessern Welt aufrecht!

Eine wehmüthige Erinnerung führt mich in jene glückliche Zeiten zurück, wo ich mit meiner Lebensgefährtin zum Besuch im Hause des Ern Posthalter's in Wyl das Glück genoss, mehre Tage in einem noch ungebrochnen blühenden Familienkreis zu verleben. Wie anders ist seither Alles geworden?!

Fort. folgt

Aarau am 15 Mai 1862

?

Lieber Paul

Mit Dank für deine gute Besorgung zeige ich dir den richtigen Empfang von dreihundert achtzig Franken an, welche du mir im Auftrag des l. Vaters übersandt hast. -

Es that mir sehr leid zu vernehmen, dass Vater unwohl ist. Kann ich irgend was zu seinem Besserbefinden beitragen, so wird es bereitwilligst geschehen

Gefreut hat es mich, zu hören, wie frisch und wohlgemuth du von deinem Feldzug in die Urschweiz ~~zu~~ heimgekehrt bist, und welches grosses Gefallen du an der wirklich einzig schönen Natur gefunden

Ich bin unsäglich und nicht immer auf die angenehmste Weise beschäftigt. Auch ist der Mai für mich eine schwere Zeit

Herzliche Grüsse

Grossonkel

Troxler

Im leeren Raum mit anderer
Schrift:

Paul Vital Ignaz Troxler, Professor

An Vater Paul Troxler, Posthalter 1880/1900 - in Beromünster

Aarmatt Octob 16 1862

Mittag

Hochgeehrter Herr

Sie waren es, mein freundlicher Geleiter zum Jubelfest unsers geliebten Jena's, der bei dem uns gewordenen Empfang durch Herrn Geheimrath Prof. Dr Kieser in Jena, über sein Aussehen geschrieben. Seither hat der edle Mann, mein ältester Freund und Commilito in Philosophie und Medizin noch als Präsident der k.k.Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher unermüdlich wirksam und höchst gefeiert gelebt. Diese Jahre hindurch hab ich mit ihm Briefe gewechselt, ihm zuletzt geschrieben, wir wollten mit einander im Dienste der Wissenschaft und Menschheit noch in die Wette leben. Auch hatte ich ihm noch eine Schrift gewidmet, welche druckfertig vorliegt, so wie Varnhagens höchst interessante im Bund angekündeten Briefe (für die ich aber noch keinen meinem Wunsch entsprechenden Verleger gefunden und zu suchen keine Zeit habe) Und nun, wenige Augenblicke bevor ich Ihnen diess schreibe kommt mir die mich aufs Tiefste bestürzende Anzeige von Kieser's Verwandtschaft zu: "Er sei in der Nacht vom 10ten auf den 11 aus diesem Leben abgeschrieben". Ich glaubte zuvörderst erst Ihnen diese Trauerbotschaft mittheilen zu müssen, und erlaube mir die Bitte, Sie möchten diese Anzeige gefälligst den jüngst geschaffnen Jenenser Doctoren der Philosophie, Herren Kanzler Schiess und Archivar Krütli mittheilen und gefälligst dafür sorgen, dass im "Bund" vorzüglich für unsern noch keineswegs erloschenen Jenaerkreis eine würdige Kundmachung erfolge. In Ihnen, wie in unserm Gefährten Herrn Professor Merian in Basel leben wohl noch die getreuesten Erinnerungen an unsere Jenatage.

Ich fange bald an zu glauben, dass der Himmel in dieser wirren Zeit mich noch zu etwas nütze hält, weil er mich so vielen Schicksalsschlägen und Mühseligkeiten des Lebens nicht erliegen lässt.

Mit Hochachtung

Ihr ergebener Professor D Troxler

Reiden 3 9ber 1862

Hochverehrter Hr Professor!

Ich bin so frei und lasse Ihnen die Schweizerzeitung zukommen, worin die Verhandlung der Amtsversammlung von Sursee von 19 8ber letztthin in Sachen der bei und zur Tagesfrage gewordenen Verfassungsrevision enthalten ist. Da ich als Schüler von Ihnen ein entschiedener Demokrat geworden bin und die Ansicht hege, man müsse mit dem Eintritt ins praktische und Philister-Leben die Ideen und Grundsätze erleuchteter Lehrer nicht an Nagel hängen und nur für den Eigennutz, für das Brödl leben, sondern namentlich in politischen Hauptfragen die erlernten Grundsätze rücksichtslos verfechten, auf diese Lebensanschauung gestützt, hab ich mich für Totalrevision ausgesprochen, und habe in diesem Sinn an der Versammlung in Sursee eine Rede gehalten, die Sie in der beiliegenden Zeitung finden, da die Partialisten ihr Missfallen über diese Rede in gubernementalen Blättern ausgesprochen, so unterlege ich selbe der Kritik und dem Urtheil meines alten noch jetzt hochverehrten Lehrers, und es wird mir sehr willkommen sein, von Ihnen zu vernehmen, ob ich im Sinn und Geiste meines frühern Lehrers die Tagesfrage besprochen, ob die Rede das Zeugniß eines konsequenten Schülers vom Lehrer der Demokratie enthalte.

In Erwartung dessen geharret mit vollkommener Hochachtung

Ihr stets treu ergebener Schüler

J Schmid Fürsp

Aarau am 28 Dezemb 1862

Hochgeehrter Herr

Obgleich mit einem Unmaass von Gesellschaften und Arbeiten überhäuft, kann ich doch nicht umhin, Ihr Werthes vom 20ten verdankend zu erwidern

Aus Deutschland zurückgekehrt sprechen Sie mir von Varnhagen. Es thut mir leid, dass dieser Mann selbst von höchststehenden Gebildeten wie der edeln Königin noch immer nicht richtig beurtheilt wird. Erklärlich ist diess zwar, weil es nur auf dem Grund seiner ^{Äussern?} Verhältnisse und posthum publizirten Schriften geschieht. Ich glaube, dass mein Jugend und Altersfreund ^{und} seinem Wesen nach unentwegt der höchst einsichtige und gesinnungsvolle deutsche Mann geblieben ist, der er zur Zeit der Befreiungskriege war. Es liegen über 70 gehaltvolle, vertrauliche Briefe in seiner schönen Handschrift vor mir. Ich hatte, weil ich sie herauszugeben dachte ihren reichen Inhalt im Bunde angezeigt. Es war mir darum zu thun einen deutschen Buchhändler für die Ausgabe zu finden. Allein da ich längst mit diesen ausser Beziehung gekommen und die Nicht~~t~~ des Verewigten Ludmilla Asching nicht geziemend an die Hand ging, unterblieb die Ausgabe bis ietzt. -

Für Literatur sehr ungünstige Zeitereignisse traten ein, und ich selbst ward genöthigt, all meine Zeit und Kraft mir naheliegenden Angelegenheiten zu widmen, und mich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Das geht so weit, dass ich den Parteien in meinen zwei Heimatkantonen ^h Aargau und Luzern erklären musste: - Ich steh am Fenster und sehe zu" In meinem Innern glüht zwar noch immer mein guter patriotischer Sinn und Wille. Dazu gesellt sich ietzt die durch viele Tageserscheinungen in mir wachgerufene Bekümmerniss, dass unser Vaterland gefahrvollen Tagen entgegen sehe. Es scheint mir, dass ihm von zwei entgegengesetzten Seiten in seinem Innern geheime Waffen drohen, so, dass wenn nicht Gott und gute Geister es behüten, am End unser Bundesstaat in einen unglückschwangern Einheitstaat oder Staatenbund zerfallen müste Wolle Gott, dass diese Ahnung, wie ein böser Traum vorübergehe.

Wir leben in einer Zeit, die selbst nicht leben und nicht sterben kann, und die, wie ein tief leidender Kranker, sich abwechselnd von einer Seite auf die andere wälzt. Diplomatenkünste und Ministerwechsel können da nicht helfen, und Insurrectionen und ziellose

Selbsthülfen der uns nur poetisch vorgeführten Miserablen das Uebel nur verschlimmern.

[sic]
 doppelt

In meiner Eröffnungsrede der Hochschule Bern hab ich den Gedanken (welchem Tillier Beifall gab) ausgesprochen, dass wir noch im Mittelalter stecken und dabei auf die Spaltungen und Spannungen zwischen Kirche, Schule und Staat hingewiesen, welche auszugleichen das dringendste Bedürfniss der Neuzeit wäre - Haben Sie verlorne Zeit, so wollen Sie/doch zum Behuf unserer Verständigung ein wenig in dieser ? religiösen und politischen Meinungsentwicklung umsehen.

Mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel geharr ich achtungsvollst ergeben

Professor Dr Troxler

Aus Bündel 33 der Bürgerbibliothek Luzern.

Brief an Dr. Troxler von seinem Schüler Diethelm Altleder.

Lachen, 11. Juni 1863

Hochverehrter HerrProfessor!

Wirklich war mir Ihr Lieberthes vom 3. d. M. eine grosse Ueberraschung, aber eine solche, die mich hoch erfreut hat. Wenn seit ein paar Jahren meine bravsten Jugend- und Gesinnungsfreunde ins Jenseits wandern, so muss es mit Zauberkraft auf mich wirken, die Stimme des Meisters zu hören, die mir zuruft: ich bin auch noch da! Und wirklich erkenne ich in Ihrem lieben Brief so ganz den frischen Geist, wie er vor 40 Jahren zu mir gesprochen, dass ich darüber nur staunen kann.

Ich meinerseits erfreue mich einer guten Gesundheit; mein Wirken ist aber gleich 0, ausgenommen die Kontrollierung der Kinder, von denen 2 Söhne verehlicht, ein Dritter als Kaufmann angestellt, ein Vierter im väterlichen Hause die Geschäfte besorgt, und der 5te am Polytechnikum in Zürich sich als Mechaniker bildet. Diese 5 Hauptstücke nebst einer Tochter haben mir bezüglich der Bildung usw. viele Sorgen gemacht, wofür ich jedoch dadurch belohnt bin, dass sie alle an Geist und Körper kerngesund sind. Dass ich seiner Zeit meine besten Jahre der undankbaren Politik geopfert, bereue ich erst jetzt, nachdem ich erfahre, wie eitel alle Mühe gewesen.

Die Emporkömmlinge der Neuzeit, die ob der materiellen Wühlerei des erhebenden Geistes der 30 er Jahre losgeworden, mögen sich allenfalls nur eines krassen Bigottismus od. des trostlosen Nihilismus erfreuen. Desshalb thut es sehr wohl, wenn man hin und wieder an eine Persönlichkeit erinnert wird, die Geist und Gemüth am rechten Fleck hatte. Ich zolle Ihnen daher für das Geschenk der

(Beschrieb im Nachlassinventar Troxler: "Maschinenabschrift eines Briefes (ausgeführt durch Max Troxler von Beromünster), dessen Original verschollen zu sein scheint, vom 11. Juni 1863 aus Lachen, Schüler Diethelm Altleder an Troxler in Aarau".)

x Änderungen der Umsturzbeziehung,
(Anhänger der Umsturzbeziehung)

Brief Diethelm Altleder an Dr. Troxler 11. Juni 1863

Lebensgeschichte Müllers herzlichen Dank. Ich bedauerte den trefflichen Mann tüfters, dass seine grossen Vorzüge zu dem missbraucht wurden, was er sicher nicht wollen konnte.

Ihrem Wunsch bezüglich Mittheilung einer species facti puncto Bundesrevision will ich mit Freuden entsprechen, insoweit mir das Gedächtnis noch treu ist. Ich bedaure, dass mir das gedruckte Protokoll der Verhandlungen, durch gefälliges Ausleihen abhanden gekommen ist, sonst würde Ihnen dasselbe die besten Dienste leisten.

Ich war Gesandter über den Winter 1847 - 48, in welche Periode die Revision der Bundesverfassung fiel.

Die Berathungen der Kommission dauerten längere Zeit, vielseitige Projekte durchkreuzten einander; Kantonalität und Nationalität stritten sich um die Oberherrschaft. Jeder Tag brachte andere Projekte; der Kampf fing an bitter zu werden, vorzüglich zwischen Munzinger und Ochsenbein, es kam so weit, dass die Versammlung am Punkte war, sich unverrichteter Sache aufzulösen, und der Tagsatzung den trostlosen Bericht zu geben, dass man nichts zu schaffen im Stande sei.

Gerade im Moment dieser Rath- und Thatlosigkeit wagte ich es, meine schwache Stimme zu erheben, ich mahnte die Versammlung an die hohe Verantwortlichkeit, welche sie gegenüber der schw. Nation tragen, und an die Schande, der sie verfallt, wenn sie die günstigste Zeit unbenutzt lassend, unter Zank davon laufen. Ich erinnerte an die Noramerikaner, welche in verzweifelter Lage sich in dem Zweikammersystem gerettet haben. An diese Erinnerung knüpfte ich den Wunsch, dass man sich mit der Idee des Zweikammersystems befasse wodurch die Nationalen wie die Kantonalen ihre Geltung erhalten würden.

Viele von der Versammlung erstaunten ob dieser Stimme aus der Wüste (= Kant. Schwyz) die meisten schienen achselzuckend auf mich hinunterzublicken, aber keiner wagte es, mir gegenüber aufzutreten, es herrschte einige Zeit lautlose Stille; endlich brach der edle

Brief Diethelm Altleder an Dr. Troxler

Munzinger das Stillschweigen, mahnte die Versammlung, sie solle die von mir aufgestellte Idee einer ernstesten Prüfung würdigen. Man habe bisher alles andere versucht, es sei nun die Pflicht, auch die Friedensstimme zu hören. Er stellte den Antrag, für diesen Tag die Sitzung aufzuheben, damit inzwischen jedes Mitglied im stillen Kämmerlein dem nachdenke was noth thue, u. namentlich die aufgerufene Idee des Zweikammersystems ruhig u. unbefangen prüfe. Dieser Antrag wurde stillschweigend einstimmig genehm gehalten und die Mitglieder vertagten die Sitzung bis auf den kommenden Tag.

Mittlerweile erhielt ich Gelegenheit, dem Herrn Munzinger das von Herrn Dr. Troxler herausgegebene Schriftchen über die nordamerikanische Verfassung zu leihen. Abends trafen sich wie gewohnt die meisten Mitglieder der Kommission bei Schneider, nur Hr. Druey blieb aus. Als sich etwas spät in die Gesellschaft kam, waren schon die Herren Steiger und Munzinger dort, wovon ersterer mich mit dem Vorwurf grüsste, dass ich einen rechten Zankapfel in die Versammlung geworfen hätte; er liess jedoch bald durchblicken, dass er mit Munzinger für das Zweikammersystem gewonnen sei. Es ging nicht sehr lang, so waren bald die meisten, die kurz vorher dagegen eiferten, gut darüber zu sprechen; am längsten sträubte sich Fuerrer dagegen.

Des kommenden Morgens fand sich die Kommission wieder versammelt, und Hr. Munzinger ergriff bald das Wort, indem er den Faden da wieder anknüpfte, wo er ihn gestern verlassen hatte. In seiner bekannten gemüthlichen Einfachheit schilderte er die Gefahren, die gestern der Versammlung und in ihr dem Vaterlande drohten, und nach reifem Nachdenken habex er sich nun überzeugt, dass man den Stein der Weisen an allen Enden gesucht habe, der sich jetzt inmitten der Versammlung darbiere. Er stellte den förmlichen Antrag, das als Basis der Bundesverfassung der Grundsatz des Zweikammersystems adoptiert werde. Der Vorschlag, vorzüglich von Druey hart angefochten, der es gar nicht begreifen konnte, wie eine so schnelle Sinnesänderung habe möglich werden können; dieser nebst Kern wurden dann aber die eifrigsten.

Brief Diethelm Altleder an Dr. Troxler

Redaktoren der Bundesverfassung. Ich bedaure heute noch, dass der in diesem Geiste bearbeitete Entwurf alsdann noch der Tagsatzung unterstellt werden musste, ehe er dem Volke zur Annahme übergeben wurde. Bei den Berathungen der Tagsatzung ging eine grosse Portinn des früheren Hauches wieder verloren. Und doch die Schweiz darf sich glücklich schätzen über die Errungenschaft, an der Hand welcher sie eine Grösse und Stärke errungen, wie es wohl kaum jemand erwarten durfte.

Dass seither die Organisation und Legislation einigermassen auf Abwege geräth ist allerdings zu beklagen; diess rührt aber daher, weil man seither schon grossentheils vom Kern der Verfassung abgekommen ist.

Der Grundfehler wurde schon bei der 2 ten Berathung des Bundesentwurfs dadurch begangen, dass man vom eigentlich nationalen Wahlsystem abgegangen ist. Mit Beseitigung dieses Systems wurden die Nationalräthe alle nur wieder Vertreter der Kantone, ganz gleich denen des Ständeraths. Daher die steten Reibungen zwischen Kanton und Bund. Der soeben zur Behandlung vorliegende Entwurf für ein Gesetz über die Stellung der Niedergelassenen trägt das Gepräge einer Verquickung der ärgsten Widersprüche.

Was Sie von der Freizügigkeit der Aerzte sagen, ist leider nur zu wahr, und es ist ein arger Faustschlag gegen die ganze Klasse der Aerzte, welche der grossen Mehrheit nach vielleicht am meisten für die Wiedergeburt des Vaterlandes eingestanden waren. Doch tragen daran wohl auch am meisten die Aerzte selbst schuld, die sich bekanntlich am wenigsten von der Erbsünde des Neides und der Missgunst loswinden können. Daher mag es kommen, dass mancherorten gerade die Aerzte die grössten Gegner der Freizügigkeit sind.

Und was sagen Sie zu St. Gallen, welches neulich dem Konkordat vollends den Rücken gekehrt hat ! ?

Brief Diethelm Altleder an Dr. Troxler

Von Hrn. Professor Werber habe ich seit vielen Jahren nichts gesehen und nichts gehört, es würde mich freuen wieder einmal etwas von ihm zu vernehmen.

Wenn sich mir irgendwie Gelegenheit bieten sollte, den Aargau zu besuchen, so werde jedenfalls der Aarmatt zusteuern, um meinen lieben alten und stets jungen Lehrer wieder zu sehen und ihn zu überzeugen, dass auch sein alter Schüler ihm heute noch mit der gleichen Verehrung zugethan ist, wie vor 40 Jahren.

Meine ganze Familie grüsst Sie, Arnold, Ihr Pathe ist ein wackerer Mann.

Ihr ergebenster

Diethelm Altleder.

Aarau Jul 21 1863

Verehrter Herr Professor

Es bietet sich mir ein Anlass, mich in Ihr wohlwollendes Andenken zurückzurufen, den ich daher mit Freuden ergreife

Ich bin mit einem jungen deutschen Gelehrten in Berührung gekommen, mit dem Dr Fritsch aus Weimar. Seines Hauptfachs ein Theologe
← Nachdem Hr Fritsch ~~wie~~ viele Reisen gemacht ist er im Begriff in seine Heimat zurückzukehren. Er wird in den nächsten Tagen, vielleicht morgen schon, nach Basel kommen, und wünscht sehr, Ihnen vo[r]gestellt zu werden Ich nehme mir daher die Freiheit ihn mit diesen Zeilen anzumelden Seine wissenschaftliche Bildung und Bescheidenheit wird ihn am besten selbst empfehlen ergeben

Mit Hochachtung

Professor Dr Troxler

Aarau am 18 Augst 1863

Hochgeachteter Herr Regierungsrath

Verzeihen Sie. Ich muss Sie bitten, mir die Schrift von Medicinalrath Froriez über Rettung der Cretinen zurückzustellen. Es ist das einzige Exemplar, das ich besitze, und ich möchte sie der am 24 diess auf Engadins Höhen sich sammelnden Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft einsenden

In der im Jahr 1816 bei Sauerländer herausgekommenen Zeitschrift Archiv für Medicin, Pharmazie und Chirurgie findet sich eine Abhandlung über Cretinismus vor. Sie erschien zu gleicher Zeit mit Iphofens berühmten Untersuchungen desselben Gegenstandes. Diess waren und sind noch die zwei einzigen philosophisch-medicinischen vollständigen Monographien. Im Jahr 1830 hielt ich in der naturforschenden in St Gallen einen Vortrag über denselben Gegenstand und regte besonders die topographisch statistischen Untersuchungen an. Der Vortrag ward besonders auf Veranstaltung von Staatsrath Usteri bei Orell, Füssli und Comp. in Zürich in Druck ausgegeben. Das Archiv ist wenig ins Ausland gekommen, die Abhandlung ist vergriffen, und doch werden beide, wie es geht, häufig citirt. Es wurde der Abendberg, die erste Rettungsanstalt eigentlicher Cretinen, wie unverständige Gegner wahr sagen, in die Luft gebaut. Da erschienen in der in Bern herausgekommegebenen Schrift: Briefe über den Abendberg, Ansichten und Zeugnisse berühmter Gelehrter und Experten. Ueber den Fortgang der Sache, besonders der statistischen Resultate geben die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg unter dem Vorsitz Pierre Girards weitem Aufschluss. Ueber ein Jahrzehnd bestand die Anstalt von Dr. Guggenbühl anfänglich mit Aufopferung und Sorgfalt verwaltet, später oft durch Reisen verlassen und vernachlässigt, verschieden beurtheilt von inländischen Experten, von einer Unzahl neugieriger ^u und ^{unsach} sächkundiger Reisende besucht und in vielen Schriften besprochen, selbst von der Turiner und Pariser Akademie und noch zur Stunde stehen im Ausland eine Menge nach diesem Vorgang gebildeter Rettungsanstalten für cretinische und idiotische Kinder in vollem segensreichem Wirken da, wie namentlich die von Dr. Rösch gegründete auf Marienberg, während die Mutteranstalt in der Schweiz mit dem Tode Guggenbühls auf die deplorabelste Weise verschwunden, mit den auf dem Grund Kasthofers seel

beides

Wissl

errichteten Gebäulichkeiten, und der wohl in ganz Europa vollständigsten Sammlung von Büchern und Schriften in deutscher, französischer, ~~en~~glicher und italienischer Sprache, Correspondenzen mit inn- und ausländischen Gelehrten, statistischen Notizen, wer weiss, wie, abolitionirt worden sind! Soll das so mit Recht getadelte böse Beispiel Guggenbühls dass er niemals Rechenschaft gegeben, wie er aus allen Herren Ländern so Grosses zu Stande gebracht, nun auch im Grossen nachgeahmt werden. Wird, wenn das Inland schweigt, nicht das Ausland sprechen welches vielleicht die dunkle Catastrophe noch nicht

Hochgeachteter Herr Regierungsrath! Da ich annehmen darf, dass der Aargau sowohl ~~die~~ ^{der} Grosszahl Unglücklicher dieser Art wegen, als auch der wissenschaftliche, und werththätigen Hilfsbestrebungen und Leistungen wegen von Zschoske Vater und Sohn, Pfarrer Brentano in Gansingen, und Hauptmann Michaelis u.s.f. besonders bei der Sache interessirt ^{ist} sind, hab ich den Anlass der Mittheilung erwähnter Schrift nicht wollen vorüber gehen lassen, ohne ein Wort an Sie zu richten. Entschuldigen Sie die Eile!

Mit Hochachtung ergeben

... Troxler

Aarmatt bei Aarau 18 Augst 1863

Hochwürdiger Herr
Werthester Freund

Frau RR Keller überbrachte mir bei ihrer Rückkehr von Ragaz die Abbildung von Schellings Denkmal, Blumen vom Grabe, mit einem mir höchst schätzbaren Briefe von Ihrer Hand. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie werthvoll mir diese Gaben sind und wie sehr ich selbe verdanke. Möge der Himmel es dem Wächter am Grabe des grossen Lehrers zu dessen Füßen ich (s. Labinus Antibarbarus) als geliebter Jünger zu sitzen das Glück hatte, gütigst vergelten!

Unser[e] Tage sind gezählt, ich bin im Alter vorgerückter als Sie, und hoffe denoch mit Ihnen, dem theuern ehemaligen Commilite, noch einmal hienieden zusamenzutreffen, bevor wir uns "vom Glauben zum Schauen" übergangen im Jenseits begrüßen.

2.2. (Defekt)
Sie finden gewiss auch, dass es sich ziemte dass schweizerische Schüler und Verehrer des Verfassers der Clara sich um die Gruft de^r irdischen Reliquien des deutschen Philosophen versammelten und auf eine würdige Weise den verewigten Geist feierten. Sie Herr Doctor der Philosophie und Mitkämpfer für Gründung einer Universit[ät] auf Schweizerboden sollten der Weihpriester sein, und ich wollte gern der Altardiener werden.

statt u.
doppelt
In der Feierstunde vor dem wirklich wohlgedachten und schön ausgeführten Denkmal durften denn auch die Stifter des Denkmals nicht umgangen werden. Das sind Baierns Fürsten, der jüngst verstorbne König, und sein Vater Ludwig, mit welchem als Studenten ich in Göttingen zu den Füßen des humoristischen Lehrers Blumenbach gesessen. Gewiss ist, dass keine Fürsten neue^r Zeit mehr die Philosophie, und dadurch sich selbst geehrt, und mehr für Künste und Wissenschaften gethan haben, als diese beiden. Das ist ein^e unsterbliches Verdienst.

Ich muss enden, und mich Ihrem Andenken empfehlend, geharre ich mit Hochachtung ergebenst

Professor Dr Troxler

Aarmatt bei Aarau am Juni 1864

An meine theuerwerthen Freunde Köpfli und Suppiger in Nordamerika

Mit innigster Theilnahme verfolgt Unterzeichneter den blutigen Kampf, der in dem grossen Zukunftslande der Menschheit zwischen Freiheit und Sklaverei geschlagen wird. Dieses Land ist das Asyl vieler Europamüden geworden, und so auch des Geschlechts seiner^S unvergessenen Comilitonen, des sel.Vaters Knöpfli

Nach langen Jahren treibt nun auch ein ominöses Geschick einen Sohn des verstobenen edlen Nationalraths Müller in St Gallen, eines echten edlen Freundes aus Europa weg nach Amerika und der junge Müller ist gutmüthig und ~~fern~~ kenntnissreich, aber bedarf Schutz und Leitung. Ich erlaube mir daher, theuerwerthe Freunde, Ihnen denselben auf das Angelegentlichste zu empfehlen und harre achtungsvoll und treustergeben

Ihr Professor Dr Troxler

(bedarf noch der exakten
Kollation)

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur le Professeur, le * numéro de la Nation Suisse qui contient l'article sur l'établissement de l'Abendberg que vous m'avez transmis. J'ai pris la liberté de changer quelques expressions, par la raison que je me souviens d'avoir lu sur le dit établissement quand il existait, des choses peu favorables. Dans l'espoir que vous ne trouverez pas mauvais que j'ai fait ces modifications, je vous prie de recevoir Monsieur le Professeur, l'assurance de mes sentiments très-distingués

Antoine Corteret

La Servette près Genève le 14 Juillet 1864

*Je vous ai envoyé le numéro qui contient l'autre article.

Aarau 1864 Jul

Lieber Hermann

Allerdings ist der Zustand Deiner l. Frau nicht zu vernachlässigen Was des Vorfalles wegen zu thun und zu beachten ist, wisset Ihr schon Der Blutung wegen send ich Dir ein Gläschen Liquor nach Vorschrift zu gebrauchen und ein

Schafgarbe, wovon Thee zu bereiten und 2 Mal täglich eine Tasse - nicht zu warm - zu trinken. Dabei ist Verweilen im Bett zu empfehlen, und beim Aufstehen Schutz des Unterleibs und der Füsse vor Kälte

Es herrscht eine russische Kälte Ich danke für die Einrückung der Notizen in das Blatt und die Uebersendung desselben

Ueber das Rechnungswesen nächstens

Agath ist also in Rikenbach bei ihrem Mannn. Hört man nichts von da? Jumpfer Bossard kam zu rechter Zeit. Ich bin sehr zufrieden mit ihr

Theo hat Allem aufgeboden von mir eine grosse Summe für Zi und Rettung vom vierten oder fünften Falliment zu retten. Ich aber kann, darf und will nichts mehr für ihn thun, auch auf die [Gefahr] hin, dass Julie mir zur Last fällt Für Alles wird thun müssen, und seh und hör ich nicht

Gib mir bald

Beruhige unsre Kranke

selbst. Grüsse

Onkel Troxler

Aarau am 19 Sept 1864

Lieber Hermann

Ich konnte Dein werthes Schreiben nicht mit umgehender Rei-
nacherpost beantworten und gemachte Erfahrungen missriethen den
Eisenbahn Weg über Sursee einzuschlagen. Es ist doch noch immer
eine leidige Sache mit unserm Postwesen. - Ich danke Dir recht
sehr für Deine Beherbergung von Blaise und Deine Fürsorge wegen
dem Kuhhandel, der mir bald so viel Mühe macht, wie der Handels-
vertrag. Dem Judenpatrone hab ich die Hoffnungsvolle
in Witwil müssen kalbern lassen, und sehe es nun gern, wenn die
Kenner solcher Lebwaare sie besichtigen und mir Bericht ertheilen
würden. An der Farb'stoss ich mich nicht, aber ein zu dünner Hals ist
ein Uebel wie ein zu dicker.

Mit dem brennenden Schmerz im Herzen, dass sich der eine
der uns gebliebenen Söhne ganz entfremdet hat während ich den an-
dern seinem Schicksal zu überlassen genöthigt war, bin ohne Ruh
und Rast mit allerlei Dingen beschäftigt. Ich hoffte in dieser
Ferienzeit die Meinigen bei mir zu sehen oder sie besuchen zu
können. Aber auch das ist mir versagt; nur der Haus- und Land-
wirthschaft wegen, und noch mehr der Gefahren wegen, welche dem
Vaterland drohen. Eine Revision der schlecht formulirten, schlecht
expertirten, schlecht administriten Landesverfassung wäre aller-
dings nöthig, aber wo sind Grundgesetzgeber zu finden? Unser
Kanton Luzern erfreut sich noch eines solchen, des ausgezeichneten
Vorkämpfers für den neuen Bund. Er heist Casimir Pfyffer, aber
wie wenig andere sind noch da? und selbst von diesen verstehen
auch wider nur Wenige das richtige Verhältniss von Kirche und
Staat, welches doch ausgemittelt werden muss, wenn wir zu Friede
und Ruhe, zu Recht und Wohlfart und Freiheit gelangen sollen. Soll
ich Dir in Vertrauen meine aufrichtige Meinung [wissen] lassen, so
war aus dem jungen Geschlecht unsrer sel Voreltern kein einziger,
welcher die Aufgabe recht verstand ^{und} zur Lösung befähigt war
darunter selbst und die beiden Rätthe haben vielfältig be-
wiesen, dass sie die Idee eines Bundesstaates nicht erfasst haben
und daher bald zu viel den Kantonen, bald zu viel einer Bundeshoheit
zustrecken oder im Nebel zwischen Art 9 und 41 herumirren.
Manche meiner Schriften haben die Sache in klares Licht gesetzt,
aber wie sollen hochgelehrte Juristen und erlauchte Staatsmänner

sich von einem Philosophen belehren lassen, der leider auch schon im Jahr 1848 das lästige Zweikammersystem souflirt hat.

Nächstens mehr

So eben erhalt ich Dein Schreiben mit Beilage.

In Deiner Angelegenheit wünschte ich mir, dass ich bis Ende des Monats 150 bis 200 Fr erhalten möchte; dann würd ich in der Geldfrage alles andere auf sich beruhen lassen können.

Onkel Troxler

Aarau den 23^{ten} Merz (1865)

Mein lieber Theodat

Ms: n
Der sechste Jahrestag da ich für hienieden meine theure Gattin die gute Mutter einer zahlreichen Familie verlor, naht heran. Hochbetagt vereinsamt und nicht nur verlassen, sondern auch mit unzähligen Sorgen und Mühen beladen, und von einem hülf und trostlosen Missgeschick verfolgt, habe ich mich mit Gottes Beistand Aufrecht und im Besitz eines mühsam erworbenen Wohlstand erhalten, ich lebe nur noch von dem Wunsche besellt, eine bessere Zukunft für alle meine Kinder und Kinds Kinder begründen ein hochaufgehäuftes wissenschaftliches Material verarbeiten und den von vielen Gefahren umringten Vaterlande dienen zu können.

Du weist wie grosse Opfer mich mehrere leichtsinnige lüderliche Familien Glieder gekostet, wie kostbillige Unternehmungen Missglückt sind, wie ich von früheren Dienstbothen betrogen und schlecht besorgt worden bin. Du hast mir unlängst das Missgeschick einer guten Tochter gemeldet, Du kenst die Lage Deiner Schwestern und Ihrer Kinder in Freyburg und Luzern, Dir ist bekant wie Dein Bruder nach langen Verirrungen endlich Gott sei Dank eine Anstellung gefunden, auf welche Er eine sichere Zukunft bauen könnte, wie mir aber immer noch die Aufgabe bleiben würde, Ihn zu re Rehabilitieren.

Nun aber mein geliebter Sohn, was soll ich sagen wen ich meinen Blick auf Dich und Deine Familie richte? was soll ich denken, was thun da mir trotz allen wiederholten Bitten Deine Lage, so wie die Ursachen derselben verheimlicht werden, und Du statt die Rätthe und die Hülfe eines erfahrenen guten Vaters zu suchen, mit nicht immer wohlbedachten und gut angelegten Planen Dich und die Deinigen Retten will. Ich begreife wohl, das Du vor allem aus suchen must, aus der mühseligen, undankbaren und immer mehr beengten Privatpraxis herauszukomen. Allein es muss doch zu diesem Ende ein sicherer Weg eingeschlagen werden. Ich habe alles erwogen und bin innigst überzeugt dass eine auf eigne Faust zu gründende Anstalt, sie sei welcher Art sie wolle, unter obwalten [den] Umständen rein

2

Unmöglich sein, oder wen sie auch mit fremder Beihülfe erzwungen würde, nur zu grösserem Verderben führen könnte. Ueberdiess muss die Erziehung Deiner drei Kinder ins Auge gefasst werden. In dieser Hinsicht wiederhole ich mein Ansuchen das Du mir meldest, wie Alt sie sind, und wie Ihre Gesundheit und Anlage beschaffen ist.

Ms. a
Ms. ft
Ms. hr
Ich bin noch immer der Meinung, dass (um so mehr da an der Anstalt auf dem Abendberg ein eigentlicher Raubmord ist begangen worden, und beiläufig gesagt, von Seite der naturforschenden und geme[i]nnützigen Gesellschaft untersuchungen über die Verabwandlung des Finanziellen und literarischen Fonds eingeleitet sind,) es am besten wäre die neue Gründung einer Rettungsanstalt für idiotische und cretinische Kinder an einem wohlgelegenen Orte zu unternehmen, wen wie ich hoffen darf Beistand von Gesellschaften und Regierungen geleistet würde. Verschaff Dir doch das Büchlein, welches in Bern in Kommission bei Wütherich zu haben: Rettungsanstalt der Cretinen auf dem Abendberg von Medicinalrath Frohripp, es ist vortreflich bündig, Citiert Humboldt, Roussau in hinsicht auf verbreitung des Uebels und Heilkraft der Luft u.s.f. Es wäre sehr leicht besonders für Dich ins französische zu übersetzen, und würde wohl einen Verleger mit Honorar sowie Absatz finden, wer heut zu Tag eine höhere Stellung in der Gesellschaft sucht thut gewiss wohl als Schriftsteller sich bekant zu machen.

Sollte nun aber wieder erwarten Dir der Gedanke an solch eine Anstalt wie jetzt an vielen Orten des Auslandes entstanden sind und gedeihen, nicht zusagen so möchte ich Dir rathen Psychiatrische Studien zu ergreifen und allenfalls eine Uebersicht der Gegenwärtig in der Schweiz bestehenden öffendlichen und Privat-Irrenanstalten aus auszuarbeiten, man ist ja in verschiedenen Kantonen im Begrief Irrenhäuser zu Bauen, und solche Anstalten zu errichten, man weiss auch wie jetzt das Ausland sich um die Vorgänge in der Schweiz intressiert, und anderseits wie selten eigentliche Irrenärzte sind. Käme auch die Versamlung der Sanität für Sociale Wissenschaften diess Jahr in die Schweiz, so könnte ein günstiger Anknüpfungspunkt für unsere Bestrebungen gefunden werden.

Lieber Sohn es ist hohe Zeit, das es anderst werde. Du bist selbständig und unabhängig von mir, nicht aber von Pflichten gegen Deine Vorfahren und Nachkommen, ich weiss nicht wie lang ich noch Leben muss, aber fest entschlossen, bin ich mir Meinen Heerd welcher auch der einzige unserer vielverzweigten Familie ist, fest zu halten und fortan all den Meinigen so viel Gutes zu erweisen als mir nach bestem Wissen und Gewissen möglich ist, meine Lage hat sich seitdem ich getreue Dienstbothen habe, auch wirklich verbessert. Die Aarmatt ist nicht nur ein schönes Gemeingut und hat eine denkwürdige Geschichte. Von dieser aus werde ich auch im Stande sein nach und nach eine Hülffreie Hand zu biethen ich werde es mit Freude thun wen Du aufrichtig gegen mich bist, und die Wohlerwogenen Väterlichen Rätthe und Vorschläge annimst, oder gegründete Einwendungen dagegen machen kanst. Ich wünsche das Du vorstehendes auch Karolinen mittheilst, und mit Ihr darüber zu Rathe gehst.

Das alles Menschliche Glück, Wohl und Heil in Diess und Jenseits und besonders auch eine gute Erziehung der Kinder nur durch ächte Religiosität begründet und erzieht werden könne, glaube ich Euch nicht erst sagen zu dürfen.

Auch in unseren unheilvollen Tagen giebt es noch gute und grosse Menschen, so einer ist unlängst aus dieser Welt geschieden und in ein besseres Leben übergegangen. Es ist der bei Seinen Lebzeiten so viel verkante Pater Theodosius. Ich sende Euch daher die gut verfasste Lebensbeschreibung dieses merkwürdigen und nun von Allen Gerechten hochgefeierten Mannes. Lebe Wohl. Grüsse mir Karoline und die 1. Kinder und Antworte mir ausführlich und so bald es Dir möglich.

Vater Troxler (Unterschrift
v. Troxlers Hand)

Hier noch etwas über ~~den~~ ^{die} Juden und das Politechnikum. Hätten wir doch ein durch alle Kantone gehendes Schweizerbürgerrecht, und eine vollständige, Eidgenössische Universität!

Wir haben auch unserⁿ Rothschild, Morny und Bismark in der Schweiz welche die Ausbildung unserer grossen Errungenschaft eines eigentlichen Bundesstaats hemmen und stören. Die Französisch Italienisch [e]

Konvention erregt mir grosse Besorgnisse, wäre es nicht möglich, das diesem Unding der Hintergedanke zu Grunde l[i]ege, um einer Reichsausründung willen, so wie Turin mit Piemont nach Florenz, gleichlaufend Savoien mit Genf nach Lausanne vorzuschieben?!

N.S. In der Abendberg Frage handel[t] es sich am wenigsten um die Persöndlichkeit von Dr. Guggenbühl welche sowohl über- als unterschätzt worden ist, es handelt sich um die aus Beiträge[n] aus ganz Europa entstandenen Fonds und literarischen Schätze, über die sein Testament verfügt hat, man hat bisher nicht erfahren können wie die seit zwanzig Jahren bestandene Anstalt ist hingerichtet worden es verlautet dass für andere Zwecke bestimmte Anstalten in der Ebene seien errichtet worden. Gewiss ist, das von der Regierung Bern's mehrmals untersuchungen sind angestellt worden, und das einige Berichte günstig andere ungünstig über Verwaltung und erfolg lauteten, der gröste Schlag wurde dem Dr. Guggenbühl in der Versammlung der naturforschenden Gesellschaft zu Bern im Jahr 1858 versetzt. Du magst die Verhandlungen selbst nachsehen. Ich rathe Dir, Dich für die Sache zu Intressieren, aber Dich auf blasse Nachforschung zu beschränken. Ab Urtheilen oder sich gerade zu thätig einmischen ist bei dem Stand der Parteien in Bern und bei dem noch nicht über sehbaren Ausgang, welchen die Sache nehmen könnte gefährlich. Sapiienti Sat.

M₃: M

Ms. 22
~~Hochgeachteter~~ Hochgeehrter Herr Doktor!

Statt: hat
Ms. 22
Mit überraschender Herzensfreude, lese ich so eben in N 140 des Bundes, dass am 14^{ten} diess Herr alt Professor Hans Shnell in Burgdorf sein Doctorjubeläum gefeiert habe. Die Universität Tübingen, haben demselben das von fünfzig Jahren ertheilte Doktordiplom erneuert, und der Senat der Hochschule Bern habe ihm durch eine Abordnung seine Glückwünsche darbringen lassen.

Wird das?
Erlauben Sie nun einem Collegen und ehemaligen akademischen akademischen akademieischen und patriotischen Comilitonen, dass er sich im Geiste dieser Feier anschliesse. Er glaubte sich dazu berechtigt und verpflichtet, um somehr, da er die beiden Brüder Karl und Hans Schnell allen äusern Verumständung ohngeachtet als die ältesten und mächtigsten Vorkämpfer für die Bernsche und Schwe[i]zerische Freiheit und Wohlfart im Herzen getragen.

a. Anmerkungen
Unterzeichneter gedenkt hier des entscheidenden Tages von Münsingen und der Kämpfe in der alten Tagsatzung. Die Schaaren der alten Garde ächter Kultur und wahren Fortschritts mit treuer ~~Bewahrung~~ ^{Bewahrung} des Glaubens und der Sitte unserer Vorväter haben sich sehr gelichtet, und es sind eine Menge Epigonen an ihre Stelle getreten, welche einem verkommenen Zeitgeiste huldigend sich der Anbethung und dem Dienste des goldenen Kalbes hingeben, auf Kosten des Vaterlandes und der Wissenschaft, sowie Republikanischer ^Tugend. - -

? *?*
Ms. 22
Ich schliesse mit dem Wunsche das es mir gegönt wäre, Ihr und aller gleichgesinnten Comilitonen Andenken an bessere Zeiten ~~Zeiten~~ aufzufrischen, und zur festhaltung mit grossen Mühen und Opfern gewonnener Errungenschaften zu ermuntern. Ich füge zwei Schriften bei: Die Verfassung der vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild u.s.f. 1848 und Ein Wort zur Hochschulreform in Bern 1846. Wollen Sie gefälligst bei diesem Anlass diese Schriften annehmen, als Glaubensbekenntnisse in hinsicht auf unseren jetzt noch bestehenden Bundesstaat und auf eine eigentliche gemeinsame Landesuniversität deren Liecht und Leitung aber man Ad Calendas ~~grac~~ ^{acc} ~~grac~~ hinaus, oder Bach ab zu schieben gesonen scheint. Allerdings ist das Regieren viel freier und viel leichter, wo man den Glauben ausschliesst und höheres Wissen abwehrt

Ich geharre mit Hochachtung und ergebenheit

Da bei übrigens ungebrochenen Körper und Geisteskräfte[n] meine
Sehkraft so sehr abgenommen[n] hat, das ich nicht lesen und
schreiben kan, habe ich diese Zeilen in eine fremde Hand
diktiert we[1]che für mich zeichnet

Professor Dr. Troxler.

Aarau, den 13 Juni 1865

Aargauische
Kantonsbibliothek

Hochgeehrter Herr Professor,

Ich habe in Bezug auf das dem Kantonsschüler Birchmaier zu gebende Honorar meine Ansicht mündlich mitgeteilt.

Was dann Janus Cäcilus Frey betrifft, so weicht dieser nirgends von Cäsars Berichten ab, die er vielmehr geradezu abschreibt. Ausserdem hat er aber noch mehrere andere alte Schriftsteller benutzt, den Aristoteles, den Plinius, Tacitus und Diogenes Laertius.

Ich habe seitdem noch eine andere Schrift von Frey aufgefunden, die ich aber noch nicht genauer angesehen habe.

Der Titel derselben ist:

Mens Jani Caec. Frey. Hic Prima humanae sapientiae Fundamenta, Axiomata astruuntur, negantur, distinguuntur. Sie ist gedruckt zu Heidelberg im J.1629.

Mit vorzüglicher Hochachtung u. Ergebenheit

Heinrich Kurz

(auf einem weiteren Blatt in unbekannter, eher schülerhafter Schrift:)

Jul.Cäsar's Commentar de Bello Gallico, Libri Septem
Capitel 14,15,16,17,18,19,20, des sechsten Buches handeln über Galien u. Galier. Cäsar untersch^{et}et Druiden u. Equides, also Priester u Krieger. Die folgenden Capitel handeln von Germanien u. den Germannen. Sie erweisen einen merkwürdigen Kontrast der zwei Nationen.

Mit Cäsar ist *Hacidus?* zu vergleichen.

Aarmatt bei Aarau den 23^{ten} Juli 1865
Hochgeehrtester Herr Doktor
Grossrath u.s.f.

Ms: m
Unsern freundlichen Verkehr in den schönen Tagen von Jena & bei der Jubelfeier der Universität Basel habe ich in treuem Andenken bewahrt. Seidther hab ich zwar viele mühselige & wiederwärtige Tage verlebt, doch habe ich, Gott sei Dank, bei ungebrochenen Körper- & Geisteskräften noch für Wissenschaft, Vaterland & meine Familie Arbeiten können. Nur hat dabei meine Sehkraft so abgenommen, das ich nicht mehr selbst lesen & schreiben kann, & mich anderer Augen & Hände bedienen muss.

Mich auf diese Weise an Sie zu wenden werde ich veranlasst, durch die Kunde, das sich nächstens die Gesellschaft für sociale Wissenschaften in der Bundesstadt Bern versamen wird, & das Ihre werthe Person zu den Mitgliedern des Empfangs Kommittee zählt.

Da in gegenwärtiger Zeit in unserm Vaterlande mit besonderem Vorliebe die physikalischen, chemischen & technischen Wissenschaften kultiviert werden, so kan man die Ankunft erwähneter Gesellschaft mit der freudigen Hoffnung begrüßen, das sie wesendlich dazu beitragen werde, die vaterländische Kultur derjenigen Wissenschaften, welche der menschlichen Natur & Gesellschaft noch näher liegen, zu fördern & in einen ebenmässigen Schwung^{zu} setzen. Meine in deutschen Ländern, mehr als in auswärtigen, bekanten philosophischen & anthropologischen Bestrebungen werden wenigstens] vor Ihren Augen das vorzügliche Interesse, welches ich an diesem Kulturgebieth nehme, rech[t]fertigen].

Ms: n

Von Ihrer freundschaftlichen Wohlgeneigtheit gegen mich überzeugt erlaube ich mir noch weiter zu gehen. Aus dem von Vinet in Lausanne herausgegebenen Werke über Stapfer ist in Paris ein Auszug des Kapitels: La ville de Berne herausgekommen. Dieser Auszug ist elegant in Quart auf gutem Papier mit schönen Lettern & eingestreuten netten Bildern im Jahr 1835 erschienen. Dürfte ich rathen, bei Ankunft der Gesellschaft das Präsidium mit überreichung dieses, wie mir scheint passenden Geschenkes zu bewillkommen.

Würden Sie es billigen, so möchte ich auch gerne von meiner Seite Etwas hinzuthun. Indem 1858 im Verlag vom Blom herausgekommenen Album des litterarischen Vereins in Bern findet sich Seite 263 eine biogra-

phische Skizze des alten schweizerischen Philosophen & Arztes Janus Cäcilius Frey. Ich habe nun aus dem seltenen Werke von Frey eine Abschrift der merkwürdigen Philosophia Druidarum verfertigen lassen & wünschte sie in Druck & Verlag zu geben. Die Schrift hat in gegenwärtiger Zeit, wo der Gallien entlegnere Cäsarissmus so häufig & witzig besprochen wird eine grosse Bedeutung, & eine schöne Ausgabe derselben würde gewiss jeder Buchhandlung Ehre machen & ~~könnte~~ könnte selbst in Frankreich nicht verpönt werden. Die Schrift ist klein, kaum etwa 76 Seiten Oktav fassend & ⁱⁿ leicht verständlicher lateinischer Sprache verfasst, was ihr eine weitere verbreitung verschaffen könnte. Ich habe dabei an Basel gedacht & an den edlen Hans Wieland, welcher mit geistigen Waffen für das schönste & Beste des Gesamt Vaterlandes gekämpft hat. Wen ich nicht irre, steht die Schweighäusersche Buchhandlung dem Verewigten nahe, & ich möchte daher Sie bitten, wen Sie darüber denken wie ich das betreffende Geschäft einzuleiten.

Ms: n
Ich geharre mit Hochachtung

Ihr ergebener Professor Dr. Troxler.

N.S. Die in Paris erschienene Schrift: La ville de Berne enthält nicht nur eine Beschreibung der Stadt sondern auch eine Geschichte des Landes besonders des Unterrichts wegen, der Akademie, & eine Intresante vergleichung der drei Hochschulen Zürich, Bern & Basel.

(Offenbar Abschrift)

Aarau Aarmatte 3. Januar 1866

Hochgeachteter Herr Nationalrath!

Werthester Herr Doktor!

Der mit Ihrer verehrlichen Zuschrift vom 27 Dezember 1865 sehr Erfreute, kommt spät, doch er kommt. Könnten Sie sich vorstellen, wie alle Zeit des Vereinsamten durch Arbeiten für Wissenschaft, Vaterland, u Familie erschöpft wird, so würden Sie gewiss denselben für entschuldigt halten, dass er nicht gleich nach Empfang Ihres Werthen, Ihnen erklärt hat, wie willkommen ihm der Besuch war, mit welchem Sie ihn am 10^{ten} September beehrten. Auf eine überraschende Weise hat die nur allzu kurze Unterredung mich mit Achtung für Ihr freimüthiges Entgegenkommen erfüllt, und überzeugt, wie nahe befreundet wir uns in Gesinnung u Geistesrichtung zueinander stehen. Also Vertrauen gegen Vertrauen. - Es ist mir als ob der Geist unseres gemeinsamen Freundes, des seligen Müller, über uns geschwebt u trotz aller Altersverschiedenheit, uns in unserm Wesen u Streben vermittelt hätte. Die Zeit drängt u bringt viele grosse Aufgaben, zu deren Lösung wir uns wohl gegenseitig unterstützen können. Möchte es allvörderst gelingen, den, als konservativ u liberal bezeichneten Parteigeist, zu überwinden, u unsern Heimatkanton Luzern, zu einem Vorort freier Entwicklung, u ächten Fortschritts in religiösen u moralischen, intellektuellen u politischen Beziehungen zu machen.

Für Ihre gütige Mittheilung des "Ja oder Nein" in der Revisionsabstimmung danke ich Ihnen verbindlichst. Diese Stimmgebung ist meines Erachtens vom kantonalen u populären Standpunkt aus, betrachtet, ganz vortrefflich, so weit ich aber bis jetzt in der Ueberlegung der Sachlage selbst gekommen bin, glaubte ich, noch einen Schritt weiter gehen zu müssen. Sagt man ~~neun Mal~~ neun Mal "ja" so sagen die Herren: "Nun gut, so wollen wir weiter gehen", sagt man neun Mal "nein", so sind die Herren wieder da, u sprechen: "So wollen wir von Neuem anfangen". Es wäre demnach das Gerathenste, einen Ausweg zu suchen, auf welchem man aus dem wahrhaft ruchlosen Ding, welches doch nur mit einer gefährlichen babylonischen Verwirrung enden muss, herauskommen könnte. Gemäss der Verfassung muss ein gültiger Entscheid durch die Volksabstimmung, auf einer Mehrheit der Kantone, mit einer Mehrheit des Schweizervolks, beruhen. Nun hat

aber das "nachgewobene" Amendement des Abstimmungsmodus, den Fundamentalartikel des Bundesstaats von 1848 zerstört, u hiemit die ganze bundesstaatliche Verfassung über den Haufen geworfen. Ist diess eine That der Unwissenheit, oder Böswilligkeit? Und wie wäre es nur möglich, wenn das Schweizervolk in die Falle ginge, diese schmach- u unheil-volle Erniedrigung wieder gut zu machen? Wie gerne möchte ich mit Ihnen darüber zu Rathe gehen! -

Nun etwas, mir noch näher liegendes. Ich habe vorige Woche einen Aufsatz an die Redaktion der Luzerner Ztg. unter dem Titel: "Gegen die politischen General-Sappeurs" versandt; Der Aufsatz ist gegen die urchige St.Galler Ztg. gerichtet, welche sich rühmte, St.Gallen habe dem Liberalismus der 30 ger Jahre den Abschied gegeben, um eine reine Demokratie einzuführen, u.s.f. Jeder Parteilose weiss, dass die Schweiz jenem Liberalismus, die grössten Fortschritte im Verfassungswesen verdankt, daher habe ich den Zuruf an die Eidgenossenschaft unseres verehrlichen Mitbürgers Kasymir Pfyffer hervorgehoben, u nach Verdienst gewürdigt. Es scheint mir, dass die Leiter der Luzerner Zeitung, jenen unbefangenen Liberalismus, von dem ~~§~~ jetzigen, dem Konservatismus gegenüberstehenden Liberalismus nicht zu unterscheiden vermögen, und desshalb meinen, durchaus parteilosen Aufsatz zurückhalten. Dagegen glaube ich, dass dieser Anlass, wo man die Wurzel beider ehrenwerthen Parteien angreift, sehr gut benutzt werden könnte, um, was gewiss wünschenswerth wäre, die Führer derselben einander anzunähern, u eine Einigung in wissenschaftlich begründeten Grundsätzen herbeizuführen. Ich bin demnach so frei, Sie zu ersuchen, doch bald dieser Sache nachzuforschen, u den Aufsatz Ihnen vorlegen zu lassen. Ich würde es dann gerne sehen, wenn Sie dem Aufsatz eine, in obigem Sinn eingehende Note, beifügen wollten.

Ms. n
Ich schliesse mit den herzlichsten Neujahrswünschen für Ihr Wohlergehen u der aufrichtigen Versicherung meiner Hochachtung.

Ihr ergebener

Professor Dr. Troxler.

(Nicht Troxlers
Handschrift)

Aarmatt bei Aarau 8 Jan 1866

Hochgeachteter Herr!

Wie Herr Schultheiss Neuhaus in der Eröffnungsrede der Hochschule Bern, es geschildert hat, werden in bewegten Zeiten, die freundschaftlichsten politischen Beziehungen unterbrochen, oder gar oft abgebrochen. Ich kann nicht glauben, dass Letzteres der Fall zwischen uns sei, die wir so früh, und so lange treu verbunden, in den Stürmen und Kämpfen für Freiheit und Vaterland, mit einander zusammen gelebt und gewirkt haben. Dem Vaterland scheint mir eine grosse Gefahr zu drohen, und demnach wünschbar zu sein, dass sie unsern Heimatkanton in einträchtiger Haltung und geistig gewappnet und gerüstet finde. Ich hege die Zuversicht, dass, sowenig Herr Nationalrath Segesser, als Sie - der bewährte Vorkämpfer in eidgenössischen Angelegenheiten -, mit andern, Ihnen gleichgesinnten, luzernischen Volksführern, für Parteihäupter angesehen werden dürfen, und daher beiderseits sich berufen fühlen müssen, dem unseligen Zwist zwischen sog. Konservativen und Liberalen Mitbürgern grundsätzlich ein Ende zu machen. Meine "Anciennität" scheint mir ein Vorrecht, und eine Vorpflcht zu geben, an Sie zu gelangen, und Sie zu ersuchen, mit vereinten Kräften, der drohenden Gefahr zu begegnen.

Ich übersende Ihnen in Beilage ein Exemplar meines Neujahrsgrusses von 1866 an die Eidgenossen und ihre Behörden. Mögen Sie diesen Gruss prüfen und würdigen, mögen Sie keinen Anstoss daran nehmen, dass ich als eine Episode der Entwicklung unserer Bundesformen, diesem Gruss das Sendschreiben an Schultheiss Rüttimann, beifügen musste. Es geschah in keiner rachsüchtigen oder böswilligen Absicht. Im Gegentheil, möchte ich diesen Anlass benutzen, um eine Handlungsweise dieses, unstreitig grossen Staatsmannes, aus seiner frühern Lebensperiode, als ein Beispiel vorzuführen, wie solche Krisen, da das Vaterland dem Ausland gegenübersteht, beschworen und überwunden werden können. Ich berufe mich auf die Geschichte der helvetischen Republik, und zwar besonders, auf die Epoche, da ein Direktor derselben, die Schweizer an das Ausland verrathen wollte, sich ihm Vinzenz Rüttimann mit jugendlicher patriotischer Begeisterung gegenüber stellte, und siegte. Es war diess der grösste und schönste Moment im Leben Rüttimann's. Indem ich in der gegen-

wärtigen Lage unseres Vaterlandes, eine, nicht geringe Aehnlichkeit, mit jenem Zustande der Helvetik, erkenne, möchte ich Sie ersuchen, auf diese Vergleichung etwas näher einzugeh'n, und wünsche, dass der Stand Luzern, in Eintracht seiner wohlgesinnten, geistlichen und weltlichen Bürger, die Hauptsache, um die es sich jetzt handelt, rein und ungetrübt, auffassen, und beherzigen möchte; Meines Erachtens ist es darum zu thun, unbeirrt durch aus- und inländische Abschweifungen, und Verfänglichkeiten, welche in den Jahren 1864 und 1865 stattgefunden haben, die grosse Errungenschaft des Jahrs 1848, die Grundlage eines ächten Bundesstaats, unverfälscht und unentwegt fest zu halten, sowie, vor möglichen Verschlimmbesserungen zu sichern. Da es ohne gründliche Kenntniss des Unterschieds von Staatenbünden, Bundesstaaten, und Einheitsstaaten unendlich schwer, ja unmöglich, sein würde, den Werth oder Unwerth vereinzelter Verfassungsartikel, einer, ohne Auftrag von dem Schweizervolk, ja zum Theil gegen den Willen desselben, unternommenen Revision zu beurtheilen, und dem Volksgeiste einleuchtend zu machen, möchte ich rathen, von denselben gänzlich abzusehn, sie weder im Ganzen noch im Einzelnen anzunehmen, oder zu verwerfen. Die überraschende Nähe eines Abstimmungstages, mit einem nicht ganz verfassungsmässigen Abstimmungsmodus, hat Unruhe und Zwiste in die Eidgenossenschaft gebracht, mit vielen dem Bundesstaat zuwiderlaufenden Tendenzen. Die schönste Erscheinung ist dabei, das wieder erweckte Volksleben, welches in seinem Grund und Ziel, der Rettung des Vaterlandes, und der Freiheit, zugewandt ist, und allen Parteien, ihrer patriotischen Theilnahme wegen, zur Ehre angerechnet werden muss. Allen Parteien gerecht zu sein, damit nicht eine die andere überwältige, und nicht ein Keim zu unabsehbaren Kämpfen gelegt werde, sondern die, vor 1864 herrschende Eintracht und Zufriedenheit wieder hergestellt, und ein allbeglückendes Fortschreiten, auf dem gesetzlichen Weg der Ordnung und Freiheit, eingeleitet werde, möchte ich unmassgeblich den Volksführern, in und ausser den Behörden empfehlen, nach ihrem Gutfinden das Volk zu bewegen, einfach Tagesordnung über all die Abfälle und Auswüchse von der Bundesstaatsverfassung in den Jahren 1864 und 1865 auszusprechen, und so den Ruf: "Der König ist todt" in den: "Es lebe der König"

3

umzuwandeln

Mit vollkommener Hochachtung

Ihr ergebener

Professor Dr. Troxler

N.B. Missverständnissen und Missdeutungen vorzubeugen, wollen Sie gütigst diess Schreiben, als an Sie persönlich, und vertrauensvoll gerichtet, betrachten. Ich wünsche auch sehr, Ihre Meinung darüber zu vernehmen, um nicht einen Gedanken ins Publikum zu werfen, welcher Gefahr liefe, unter obwaltenden Umständen eben so sehr zu schaden, als zu nützen. Wollen Sie gefälligst das zweite beikomende Exemplar meines Neujahrsgrusses, dem Herrn Nationalrath Segesser zustellen lassen. Ich glaube, hoffen zu dürfen, dass auch derselbe, vielleicht nach genomener Rücksprache mit Ihnen, mir seine Ansicht mittheilen werde. -

Laupen den 13^{ten} Januar 1866

Geschätzter Herr Professor!

Verehrungswürdiger Greis!

~~Kontinuität~~ ... Sowie ein junger Rekrut zum graubärtigen alten schlachtgewohnten Gardisten freudig aufschaut, wenn er von ihm willkommen geheissen wird; ebenso erhebend war es für mich, als ich von Ihnen, dem alten Kämpfer für Freiheit Recht und Wissenschaft, jene ehrende Anerkennung erhielt.

Es freut mich dieses umso mehr, als es eine Gelegenheit gibt, einerseits die Ansichten eines erprobten Patrioten zu vernehmen, andererseits Ihnen auch meine Meinungen über die jetzige politische Lage unseres Vaterlandes mitzuthellen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die ganze gegenwärtige Revision nach ihrer Entstehungsweise sowohl, als nach ihrem Inhalt den Charakter ihrer Urheber, der jetzigen Bundesbehörden, nämlich den der Halbheit und Charakterschwäche hat. Jene sind nämlich zu bedächtig zu stabil zu gouvernemental geworden, um mehr freisinnig zu heissen; andererseits klebt ihnen noch etwas vom frischen frohen kampfesmuthigen Geist der vierziger Jahre von weitem an, der sie bisher am eigentlichen Conservativwerden gehindert hat, in Zukunft sie aber je länger je weniger hindern wird. Sie zehren noch vom alten Ruhme des Liberalismus u haben es aufgegeben darin noch fernere Lorbeeren zu suchen. Diese Halbheit in den Handlungen zeigt sich am ersten im Revisionswerk. Zuerst Verletzung der Verfassung durch Ueberschreiten der Kompetenz, dann Verletzung des Paragraphes der die Art u Weise der Revision bestimmt. Zwischenhinein ein ängstliches Streben nach Gesetzlichkeit. Kurz weder Vogel noch Fisch, weder revolutionär noch legitim, weder radical noch conservativ.

Die gleiche Erscheinung haben wir in der Presse. Viele Organe, die zur liberalen Parthei gezählt sein wollen, fürchten das Volk in seinen Regungen schreien nach Ruhe, und glauben der Fortschritt brauche nicht mehr weiter zu gehen; sie sind conservativ geworden. Welch Unterschied von der Zeit eurer Jugend!! Damahls der Fortschritt
das Papier? , und das Volk der Tröster und Helfer in der Noth. Heute ist Freisinnigkeit eine Gruppe von Ideen, welche von den gegenwärtigen Machthabern als solche erklärt

werden. Was von selbst aus dem Volke ~~herver~~ heraus sich regen will (z.B. Erweiterung der Volksrechte) wird mit Misstrauen betrachtet, wenn nicht gerade verworfen. Man hat jene alte Devise mit der man so oft gesiegt hat vergessen: Mit dem Volk für das Volk. Heute heisst es: Mit uns für das Volk, was wir etwa für passend erachten.

Was uns Noth thut ist daher die Schaffung einer jungen idealen freisinnigen Parthei, sowohl im Cantonalen bernischen Leben als im eidgenössischen. Wir brauchen noch keine Majoritaet; wir verlangen ~~neeh~~ keine Regierungssessel. Was wir möchten, wäre eine intelligente, wissenschaftliche parlamentarische Linke, mit engem Anschluss an das Volk und seine Wünsche, ohne vorgefasste doctrinäre Ideen, die man demselben als seine eigenen vorspiegeln möchte. Wir begehren noch keinen Sieg - vorerst den Kampf, einen ehrlichen, mit gehöriger Gruppierung der Partheien, da wo sie hin gehören; und zwar mit unserem bernischen Gouvernement sowohl, als mit den eidg. Behörden auf die rechte, mit uns auf die linke Seite. Die Aufgabe des Menschen ist nicht, zu erreichen; sondern, zu streben. Beiliegend sende ich Ihnen ein kleines litterarisches Product, das erste meiner Feder, als kleines Zeichen meiner grossen Hochschätzung.

Ihr

Eduard Bähler,
Arzt in Laupen

ohue Datum

Noten für Herrn Dr. Troxler.

erst erwähnt
Der Abendberg an dessen Fusse das freundliche Thal von Interlaken liegt ist einer der schönsten Punkte in den Alpen. Auf der einen Seite hat man die Seen von Brienz und Thun mit ihren romantischen Umgebungen, auf der andern die Thäler von Grindelwald und Lauterbrun mit ihren ewigen Gletschern, und den höchsten Gebirgen der alten Welt; ein Panorama das seinesgleichen wenige aufzuweisen hat.

Die erste Heilstation ist 3,400' ü.M. bereits bewohnbar eingerichtet, und hier wird nun gleich mit Frühlingsanfang, die von der naturforschenden Gesellschaft beschlossene Musterschule in's Leben treten, welche die Heilbarkeit des schrecklichen Uebels allem Volke zeigen soll.

Die zweite Heilstation ~~ist 37400' ü.M~~ oder das eigentliche Nationalheilinstitut soll 1000' höher entstehn und für mehrere hundert Individuen eingerichtet werden, was vollkommen den grossartigen Erscheinungen des religiösen Geistes in Deutschland: den Stiftungen des Abtes Julius zu Würzburg, eines August Hermann Francke in Halle, der Gebrüder Fugger zu Augsburg u.A. zu Seite stehen wird.

Die grössere Elevation übers Meer ist hier ein äusserst wichtiger Punkt, da nach des Physikers Romas Beobachtungen die + Luftelektricität, dieser Weltgeist der Alten, das Triebrad aller Lebensthätigkeit, in ihrer Stärke mit der Entfernung von der Oberfläche des Bodens zunimmt und in Gebirgsgegenden auf freistehenden Höhen am entwickeltsten ist.

ni
Es wäre hier besonders am Orte, dem schon längst gefühlten Bedürfniss einer Vereinigung in der protestantischen Kirche nach Art der barmh. Schwestern Wirklichkeit zu geben, um die Pflege protestantischer Kinder zu sorgen. Unsers Wissens war es zuerst die Engländerin Elise Fey die einen brittischen Verein von Frauen für Versittlichung weiblicher Gefangener stiftete und die Nothwendigkeit der Association ihres Geschlechtes nachwies. In Frankreich fand dies durch Adele du Thon Nachahmung und in St. Petersburg stellte sich selbst die Fürstin Mestchersky an d.Spize. (Hier ist besonders aufmerksam zu machen wie eine solche Dame, sich gröste Verdienste um d.Menschheit erwürbe. [])

Wohl Mestcherski

Es steht also die Thatsache fest: dass kretinische Kinder in früher Jugend durch Versezung auf die Berge geheilt werden können, und ist gewiss dass man das sich bildende Uebel schon gleich nach der Geburt und in den ersten Zeiten des Lebens erkennen kann durch folgende 3. Hauptzeichen:

- 1.) eine eigenthümlich kreischende Stimme
- 2.) Schielen und häufiges Betrachten der Hände, wie bey Blödsinigen überhaupt;
- 3.) häufige Convulsionen, mitunter ein kleiner Kropf.

(Notizen v. Troxlers Hand auf leerstehenden Zwischenräumen:)

Education d'un homme sauvage 1807

Rapports sur les nouveaux developpements du sauvage de l'Avignon 1807
p Itard ? *Jeard?*

Les Idiots ne sont pas educables

Die Wilden sind es, aber behalten den Hang zur Rückkehr in ihren
alten Zustand

Was für einen Zweck hat ~~hat~~ Menschenleben

oder erreicht ihn die grössere Menschenhälfte nicht?

A Z No.268

Durch einen vom Notar ausgefertigten Vertrag überliefert eine Mutter bei Martigny einem speculirenden Franzosen ihren Sohn u ihre Tochter, beide Cretins für ein Jahr, um sie für Geld sehen zu lassen. Bereits ziehen sie in Frankreich herum.

(Der oberste Teil des Briefes fehlt)

Fragezeichen?
Vor einigen Tagen brachte mir Dr Wolf einen Brief von
Deinem Vater. Ich habe mit dem braven unglücklichen Mann seine
Lage und Zukunft besprochen und werde für ihn thun, was in
meinen Kräften liegt. In Bern, dem Kanton, glaub ich nicht,
dass eine Aussicht für ihn sei. Eher in Solothurn, wohin ich
ihn empfohlen habe an meinen Freund Kantonsphysikus Kottmann.
O wie gerne wollt ich für die Unglücklichen mehr u alles thun /
Aber die böse Zeit macht sich mir auch fühlbar und ich habe
selbst auch viel Widerwärtiges zu bestehen. Melde diess dem
1 Vater und grüsse mir und den Meinigen, die bis auf Vitalin alle
wohl sind, all die unsrigen. Dein treuergebner Onkel

Prof Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Joseph Troxler Alt-Gerichtschreiber in
Münster K. Luzern frei

Am Rande eine Bemerkung in anderer Schrift:
Abschrift bezüglich der Waisensteuer: "Auch ich kann nicht
anders als die Billigkeit des Verwaltungsrathes anerkennen,
& muss demnach den 1. Vater bitten, der Behörde die 19 Fr. 20 Rp.
mit Empfehlung überreichen zu lassen". -

Motiv u Tendenz

Soll man sich denn immer zwischen der Scylla u Carybdis der Sarnen u des Siebnerconcordats herumtreiben? -

Ich will auch Auflösung des Sonderbundes, oder vielmehr aller Sonderbünde der alten u neuen der conservativen und radical

Ich will bis auf die der Eidgenossenschaft und wo möglich bis auf die Prinzipien in derselben, dh ich will die vollkommenste Souverainität der Kantone und wo möglich der Völkerschaften in denselben Leider sind noch immer die Veränderungen in gemacht worden, ohne die im Bunde, als ob es ^{ei} ~~war~~ absolut verschiedene Verfassungen wären - unten meistens alles neu, oben aber alt

Das beste Mittel gegen die Intervention des Auslandes ist die Herstellung und Achtung der absoluten Souverainität der Kantone und die Beibehaltung des Bundes in Beziehung auf das Ausland.

Die des Passus vom 1ten Artikel ändern den Hauptvertrag nicht ab und liegt im Interesse aller Kantone. Nur muss ein Artikel aufgestellt werden gegen alle und jede Intervention im Innern, sei es durch Regierungen, Völkerschaften oder Einzelne Und gegen den Krieg Entente cordiale et fidel

Die Aufgabe der Politik ist, einen Standpunkt zu gewinnen, in welchem sich die entgegengesetzten Parteien einen können und zu einem ~~freundlichen~~ friedlichen modus vivendi zu gelangen. Also vor allem

An Dochter Trochsler in Bassel.

Eine gute Ermanung an dich von einem vaterländisch gesinten Mann aus dem Kanton Luzern.

Mein Behalte in Zukunft deine verdrähten Rätthe nur bey dir. Der Kanton Luzern bedarf deiner Rätthe gar nicht mehr. Alle ~~deine~~ Rätthe kommen aus einer unreinen Quelle.

Lasse deine Apostel, die du in Luzern zurückgelassen hast, nur machen, sie ersetzen dich wohl. Wenn der Kanton Luzern sollte glücklich werden, so wäre es gut, wen du deine ~~Apostel~~ Aphostel auch noch zu dir nach Bassel nähmest, und selbe beybehalten würdest; und dann rathe ich dir ~~an~~, das du ihnen ihre Meuler verschapest, u sie das deinige, dan werdet ihr nichts mehr schaden, weder der Religion, noch dem Vaterland. Dan würden auch die Edlen Vaterländischen Männer, durch dich ihre u ihrer Verbündten giftigen Schrif[t]en, an ihrer Ehre nicht mehr gekränkt werden.

Gehe einmal in dich zeige dich den Priestern. Wenn ich einen solchen wie du bist bekehren köndte, so würde ich ein Grosses Werk der Barmherzigkeit g[e]than haben. Willst du aber nicht bekert werden, so vahre hin, es wird dir zu Theil werden, was du verdient hast; den auf die Arbeit folgt der Lohn, u du wirst gewiss Bezalt werden. Wen du sehen würdest was dich für unsichtbarte Geister umgeben, du würdest bald umkehren; dan würdest du sehen dass ein Gott und ein Teüfel sey und das auf die Menschen Strafe und Belohnung warte.

Jetzt ist noch die Rechte Zeit, solche Leute dem Abgrund zu warnen Diesser Wolgemeinte Brief will dich dem Abgrund [ent]reissen Ueberlege es Bösewicht!

Ein Wahrheitsliebender Vaterlandsfreund

Diesser Brief ist dem Doctor nach Basel gesa[n]t worden

Hochzuverehrender Herr StaatsRath

Zwei Briefe von Ihnen, vom 28 und 31ten, wurden mir gestern zugleich vom Boten gebracht. Den im erstern angekündigten Ernennungsakt hab ich erhalten, nebst dem mich sehr ehrenden Schreiben des ErziehungsRaths, welches ich auch beantwortet. Inzwischen sind Sie wieder einem Ansuchen von mir zugekommen, welches in jener Antwort enthalten ist.

Mein gewiss nicht unbescheidner Wunsch ging auf 15 L^{vs} Zulage für das Erwähnte, da ich mich überzeugt, dass jetzt Wohnungen in Luzern sehr schwer zu finden, und auch schwer zu zahlen sind. Die Tagherrn sind böse Mitbewerber. Könnte nun, was Sie bereits bewirkt, nicht dahin gesteigert werden. Es ging in einem Vorschlag, und im ersten Jahr bedarf man am meisten. Mein Schreiben dürfte Ihnen wohl den Anlass zu dieser Veränderung bieten, und an dem Surplus würde sich wohl Niemand stossen, auch die Republik nicht viel ärmer werden.

Der Zusammentritt der Lehrer ist unvermeidlich nothwendig. Wie soll ichs zB mit der Philosophie halten, da mir H: Widmer einen zweiten Curs unbegonnen zurükläst? wie mit der Geschichte, die ganz neu in Kreis der Fächer eintritt? Derlei Fragen wird auch Kopp und mancher andere zu thun haben, so wie überhaupt wohl nicht viel weniger als eine ganz neue Ordnung erfordert wird.

Aber ob man nicht zuvor den SchulRath, oder die Commission nach Ihrer Idee organisiren, und den Wirkungskreis für sie festsetzen soll? Diese Behörde, das ganze Material übersehend, würde sich auch am besten mit dem Personal verständigen können! - Jeder Lehrer aber sollte dann berathungsweise zugezogen, den Plan seines Lehrfachs angeben, und so das Ganze gegliedert werden Ihr Gedanke wegen Anschaffung der Bücher ~~darf~~ durch die Schulbehörde scheint mir trefflich, eben so die Sorge, dass die Vorbildungsorte nicht auf Kosten unserer bessern Anstalt wuchern, und den Erfolg durch Debauchirung der Zöglinge zerstören. In letzterer Hinsicht kann natürlich nicht wohl ein Verbot statt finden, aber es finden sich leicht Mittel, den Schülern die Lust vergehen zu machen, bis einmal die Anstalt selbst ihre natürliche Zugkraft hat, was nicht leicht fehlen wird.

Auch in Hinsicht solcher Technik vermessen wir Vock. Es ist mir sehr lieb, dass Sie ihn noch nicht ausgeschlagen haben. Zwar meint er nun, Luzern habe auf ihn verzichtet, und der tröstliche Hofbe-

Mo: sch
scheid den Solothurn-Argau des Bisthums wegen von Rom erhalten,
gibt ihm neue Aussichten. Dies unter uns!

Da ich ohnehin nächster Tage nach Aarau reisen muss, werde
ich ihn sehen und aufs Neue coram nehmen, auch Ihnen nächstens
den Erfolg melden.

Indessen endet die Tagsatzung, und wenn dann wieder nach
ihrem Abzug mehr Ruhe und Musse in Luzern ist, werde ihh Sie selbst
besuchen. Ich bewundere Sie, wie Sie unter den 22zigen wandeln
und leben, und doch im Innern unsers Kantons so wirksam sein
können.

Mit einer
Unsere Pères de la foi leiden einen grosen Verlurst, wenn
ihr Jean Jacque stirbt, wird er nicht canonisirt werden? Ich hofe
doch mit den Hrn Widmer u Gügler in Frieden zu leben, wenn nur
die erste Gährung verbrauset hat. Nebst vielen Empfelungen von
meineyn und mir an Sie und Ihre Frau Gemalin hochachtungsvoll

r ?
Ihr ergebenster

Dr Troxler

Verehrtester Freund!

Ich hatte Ihnen einen kleinen Brief nach Potsdam geschrieben, um Ihnen die Nachricht mitzuthellen, dass es mir geglückt ist, bei dem ~~be~~ Fürsten Staatskanzler für Sie ein Empfehlungsschreiben an den preussischen Gesandten bei der Tagsatzung, Herrn von Chambrier, auszuwirken, welches die Stelle eines Schutzbriefes vertreten soll, ^{und} ~~um~~ Ihnen bei etwaigen Vorfällen gewiss von Nutzen sein wird. Durch ein bei dem Drange der Geschäfte verzeihliches Versehen ist die Abschrift dieses Empfehlungsschreibens, die Ihnen zugesandt werden sollte, statt mir hier eingehändigt zu werden nach Berlin gegangen, und nicht gewiss ob unter Adresse, oder unter der meinigen, so dass nun noch einige Zeit vergehen wird, bevor sie zurückkommen, und in Ihre Hände gelangen kann. Die Urschrift selbst ist aber am 29^{ten} Sept. von hier bestimmt an Hrn. von Chambrier abgesandt worden, und in der Hauptsache also alles richtig. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass etwas Gutes daraus für Sie erfolgen möge, und der Gebrauch davon nicht erst durch Unannehmlichkeiten hervorgerufen werde! Dies hatte ich Ihnen nach Berlin geschrieben, ungewiss ob Sie schon weggerast wären, zugleich aber wollte ich Ihnen ausführlich nach der Schweiz schreiben, weil ich doch wahrscheinlicher dort Ihre Anwesenheit vermuthen musste. Nun seh' ich heute Hrn. von Sonnenfels aus Wien, der mir über Ihren Aufenthalt Gewissheit gibt, und ich gebe mir nun nicht mehr den Aufschub, der nöthig wäre, um ausführlich zu schreiben, sondern eile Ihnen noch mit heutigem Posttage wenigstens obige Nachricht als einen Vorboten künftiger Mittheilung schleunigst zuzusenden.

Die Friedens-Grundlage ist unterzeichnet; die Unterhandlungen werden in vierzehn Tagen bis drei Wochen wohl zum völligen Abschlusse gedeihen. Dass wir wenig erlangen, weiss man schon; wir nehmen uns nicht das Rechte, und geben es auf der andern Seite auch den Franzosen nicht; der Frieden kann keinen Bestand haben, wir können Elsass und Lothringen nicht fahren lassen, die Franzosen die Bourbons nicht ertragen! Die Freiheit wird siegen, in Frankreich, wie bei uns; vergebens stemmen sich die Aristokraten, Pfaffen, Despoten und Knechte! Sie dünken sich schon ganz sorglos befestigt -

Marquise und siehe da! gleich bricht ein M wieder ihren Schlaf!
wenn auch der wie Mina scheiterte, das thut nichts!

Ich gehe von hier nach Frankfurt, wo meine Frau mich erwartet; mit ihr dann nach Berlin, wo ich zu bleiben wünsche und hoffe.

Empfehlen Sie mich bestens Ihrer verehrten Frau Gemahlin, und grüssen Sie die lieben Kinder! - Sie verzeihen mir diesen kurzen Brief! ich hatte nur die Wahl wenig, oder gar nicht zu schreiben, und zog ersteres vor! Mit innigster Verehrung und freundschaftlichster Zuneigung

Ihr

ergebenster

Varnhagen von Ense

rue de Varennes N° 22.

Hochgeachteter Verehrter Herr BundesRath

Mit dem Jahreswechsel hat die gütigst über unsere Geschicke wal-
tende Vorsehung Ihre hohe Mission in eine noch höhere umgewandelt.
Ich wünsche Ihnen und dem Vaterlande dazu ganz besonders Glück, indem
ich mit so vielen andern Eidg[e]nossen die zuversichtliche Hoffnung
hege, dass Ihr Einfluss auf die Leitung der öffentlichen Angelegen-
heiten unseres Vaterlandes vorzüglich der Hebung und Förderung der
höchsten Interessen gewid[met] werden dürfte

In dieser Voraussetzu[n]g erlaube ich mir auf ein / Sie
gerichtetes Schreiben (unterm 26 Merz) zurück zu kommen

Nach einer in der Eröffnu[n]gsrede der Hochschule Bern entwickelten
Ansicht sind Kirche, Staat und Schule berufen durch Erziehung und ~~und~~
Regierung gemeinsam und mit vereinten Kräften das physische Wohl und
moralische Heil der Menschheit zu wahren und fördern. Daher soll wohl
geistige Bildung, so wie humanitische und philanthropische Pflieg und
Heilanstalten allen andern Instituten und Zwecken vorgehen, und unter
diesen die öffentliche Sorge der Vorsteher jeder Republik der Rettung
und Erhebung der Unglücklichsten und Hülfsbedürftigsten bei welchen die
Entwicklung der unsterblichen Seele selbst in Frag gestellt ist, vor-
züglich gewidmet Diese sind wohl unstreitig die ohne ihre Schuld
entarteten und selbst in ihren Anlagen verkümmerten Menschen, die man
Cretine, oder besser Vretinen (armselige Geschöpfe), nennt, deren
Zahl in unserm Vaterland zufolge der Statistik überaus gross ist.

wir bei näherer Betrachtung nicht annehmen dürfen, dass es ein
Werk der Vorsehung war, dass in der geeignetsten Lage, auf den
Einfluss des wirksamsten, so zu sagen einzigen Heilmittels, der Alpen-
luft, eine erste Rettungsanstalt cretinischer Kinder , durch
eine ~~Menge menschen-~~ ^{Menge menschen-} ~~Menschen~~freundl Vergabungen aus allen Ländern Europas über ein
Jahrzehnd unterhalten ward und Anlass gab, dass im nahen und fernen
Ausland viele und blühende Anstalten ähnlicher Art geschaffen wurden

Dr Guggenbühl, dessen Unverdienste mehr als seine Verdienste
gewerthet worden sind hat seinen Willen für Erhaltung und Fortsetzung
der Anstalt durch ein Inserat kund gegeben, welches, wenn auch nicht
auf die bestimmte Weise ausgeführt, doch heilig gehalten werden sollte.
Es scheint mir aber als ob durch eine mir freilich unbekante Machination
der Bau der Anstalt mit der persönlichen Hinterlassenschaft sei con-
fundirt, und somit seiner eigentlichen Bestimmung sei entzogen worden.
Es wird auch nicht fehlen, dass, wenn nicht vorgebeugt würde, vom Aus-

Vor, statt
an

Ms: 2x

eröffnet?

3

lande her aber der in cimmerisches Dunkel gehüllte Untergang Untersuchungen angestellt und Rechenschaft wird gefordert werden.

Ich las nun auch unlängst im Bunde die Ankündigung einer Steigerung von Dr Guggenbühls Erbschaft bestehend in Ländereien und Gebäulichkeiten, nichts von einer Erbschaft des Abendbergs, oder dem testamentirten Besitzthum des Instituts, gar nichts von den reichen literarischen Schätzen Büchern, Schriften und Correspondenzen von welchen ich Ihnen in meinem ersten Schreiben zu sprechen die Ehre hatte,

Wen kurzer bündiger wissenschaftlicher Aufschluss über die Sache selbst verlangt wird, so können denselben besonders zwei Schriften ertheilen, welche in Bern über diesen Gegenstand erschienen sind

- 1) Briefe über den Abendberg Urtheile verschiedner Gelehrten und Sachkundigen, welche bei Gründung der Anstalt gefällt wurden
- 2) Rettung der Cretinen von dem berühmten, Weimarschen Medicinalrath Froriep, und summarische Zusammenstellung der Geschichte und Wissenschaft des Cretinismus

Nun hochgeachteter verehrter Herr Bundesrath wollen Sie gütigst verzeihen, dass ich Sie nochmals mit dieser Angelegenheit behellige. Die Wichtigkeit derselben, das Interesse der Wissenschaft und die Ehre des Vaterlandes, so wie die frühere Theilnahme der hohen Regierung des Kantons Bern der naturforschenden und gemeinnützigen Gesellschaft mögen mich rechtfertigen

Hochachtungsvoll und ergebenst geharrt

Professor Dr Troxler

Aarmatt bei Aarau am 5ten J

Julius?
Jener?

Ankündigungen

(defekt)

reinstellt?

Semester	Des ordentlichen Professors	Des Privatdozenten
1834-1835	Einleitung ins Stud.d.Philosophie Logik nach seinem Handbuch Philosoph Conversatorium	Geschichte der neuern Philosophie von Cartes bis Hegel
1835	Metaphysik Anthropologie	Geschichte der n.Philos von Cartes. etct Religionsphilosophie
1835-1836	Logik und Dialektik Philosophische Ethik	Geschichte der n.Philoso- phie
1836	Religionsphilosophie(?) dafür Kirchenrecht Encyclopaedie der Philos. Wissenschaften	<u>Religionsphilosophie</u> <u>NB. unter der Rubrik</u> <u>Theologie</u>
1836-1837	Logik und Dialektik Philosophische Anthro- pologie Religionsphilosophie	Einleit.Vorlesungen ins Stud.d.Philosophie
1837	Geschichte der Philosophie und Kritik der Hauptssysteme Philosoph ische .Wissenschafts- lehre mit Rücksicht auf Pädagogik Religionsphilosophie	<u>Erster Theil eines philo- sophischen Cursus</u> NB. Hr Schnekenburger <u>Religionsphilosophie mit</u> <u>Apologetik unter der</u> <u>Rubrik Theologie</u>
1837-1838	Logik und Dialektik als Pro- pädeutik Psychologie als Physiologie und Pathologie des Seelen- lebens Religionsphilosophie	vacat
1838	Philosophie in den Hauptmo- menten ihrer Geschichtsent- wicklung Metaphysik in 4-5 Stunden	Metaphysik in 3-4 Stunden
1838-1839	Logik und Dialektik Psychologie,rationale und empirische Philosoph.Conversatorium	Logik Geschichte der neuern Philo- sophie von Cartes u.s.f
1839	Philosophische Encyclopaedie sämtlicher Universitätsstud	Psychologie

Darstellung der Hauptssysteme der Philosophie	Aesthetik in 2 Stunden
Philosoph. Conversatorium	den
1839-1846 Logik und Metaphysik	Logik
Psychische Anthropologie	Geschichte der
Conversatorium	Philos. seit Cartes. u.s.f.

NB Der ordentliche von der Regierung angestellte Professor einer Hauptwissenschaft ist doch wohl die Hauptperson und die ausserordentlichen Professoren und Privatdozenten sind nur zur Nachhülfe und Fortbildung da. Darum sind die ordentl. Professoren an gewisse Fächer und einen bestimmten Cyclus gebunden. Die Privatdozenten in ihrer Freiheit sollten demnach nicht nach ihrem Gelüsten oder nach Heften, die sie nachgeschrieben, sondern nach dem Cyclus der ordentlichen Lehrer und nach dem Bedürfnis der Zuhörer sich richten. Diess thaten die Hrn Thourel, Perty, Rettich, Gensler u.s.f. die auch Philosophie lasen, und weit entfernt darüber zu klagen, hab ich mich ihrer Unterstützung gefreut. Ganz anders ists mit Hrn Gelpke der nur sich im Auge zu haben scheint, und wirklich unbescheiden seine Permission exploitirt.

(Dieser Abschnitt ist durchstrichen)

(Billet)

Die Jungfer = Frau vom Mechaniker Betker in Menziken habe ich nun zufolge deinem Auftrag ausgekundschaftet. Hier ist die Adresse, unter der du sie suchen lassen kannst, um zu deinem Ansprach zu gelangen.

"Mamselle Ragula Keller
auf der Schützen hinter dem
Lindenhof in Zürich".

Betker

Es könnte aber auch leicht sein, dass Mechaniker/für sie zalt, wen du bei ihm anfragtest. Thue nun was du für gut findest.

Thauerster!

Endlich habe ich das Vergnügen, Ihnen ein Exemplar der "Naturgeschichte für das Volk" zu übersenden, mit der Bitte, in müssigen Stunden einige Blicke in das Buch zu werfen, welches, wie ich mir schmeichle, Ihren Beifall finden wird.

Das Inhaltsverzeichniss sagt Ihnen, was das Buch allerlei enthalte, und welche Anordnung ich bei der Bearbeitung des reichhaltigen Stoffes getroffen.

Ich habe mir Mühe gegeben, alle interessanten Erscheinungen sowohl als Erzeugnisse der Natur in den möglichst engen Raum zusammenzufassen und so darzustellen, dass Jeder, der nur recht lesen kann, die Sache verstehen soll. Leise Hindeutungen auf das Höhere und Göttliche habe ich durchweg, wie gelegentlich, hineinliessen lassen, um das Gemüth des Lesers zu erheben, ohne mich in lange und ermüdende Betrachtungen zu verlieren. Ueberall ist auch auf das Praktische Rücksicht genommen, Nutzen u Schaden, Gebrauch etc angegeben - bei den Giftpflanzen auch die Gegenmittel etc. Besonders wird bei jedem Anlasse auch gegen den Aberglauben zu Felde gezogen. - Die vielen und grösstentheils guten Abbildungen werden zum Verständniss um so mehr beitragen, da sie gleich in den Text eingedruckt sind. Der Preis (30 Bz. Ladenpreis) ist wirklich beispiellos, bei der schönen äussern Ausstattung des Ganzen.

M. n.
Fast drei Jahre habe ich an dem Buche gearbeitet, indem ich Vieles davon zum vierten Mal ganz anders geschrieben, um recht verständlich zu werden. Es ist also nicht das Machwerk von Gewinnsucht, was leider so viele Bücher unserer Tage sind, sondern das Ergebniss eines reinen Strebens, für die Bildung des Volkes zu wirken. Im Gegentheil habe ich das bedeutende Honorar von 100 Louisd'ors, die der Verleger für die erste Auflage mir angeboten, ausgeschlagen und mich blos mit einer kleinen Gratifikation begnügt, damit das Buch zu dem äusserst wohlfeilen Preise erscheine.

Es hat das Unternehmen aber auch eine Theilnahme gefunden, die in der Schweiz neu ist - denn an viertausend Subskribenten haben sich gemeldet; so dass die erste Auflage von 5000 Exemplaren fast mit dem Erscheinen schon vergriffen ist.

Haben Sie die Güte, im Beobachter oder wo es sei gelegentlich einige Zeilen zur Empfehlung des Buches einzurücken, damit dasselbe recht verbreitet werde.

Das Mensch, den ich vom Thierreiche abgesondert, hätte ich gerne weitläufiger behandelt, wenn es der festgestellte Raum noch erlaubt hätte.

Die Seele des Menschen, so wie die Entwicklung dasselben habe ich aus Burdach's neuestem Werke: "Der Mensch" gezogen, werde aber später die Sache anders behandeln. Auch sollen dann anatomische Abbildungen hinzukommen.

Ihre "deutsche Theologie" hat mir Freude gemacht; ich werde suchen, selbe zu verbreiten.

Seit fast 10 Wochen bin ich sozusagen immer krank gewesen; zuerst ~~4~~ 3 Wochen an der Grippe, u zwar so, dass man mich schon zu den Todten gezählt hatte; nachher sind die fürchterlichen rheumatischen Leiden, die schon seit vier Jahren mich quälen, wieder erwacht, immer mit etwas entzündlichem, nervösen Charakter. Ich werde deshalb diesen Sommer ein Bad besuchen, entweder Leuk oder Stachelberg - was glauben Sie?

Sonst geht mir's gut Frau und Kinder (zwei Mädchen u ein Bube) sind wohl; auch stehe ich ökonomisch nicht übel, da ich 1400 # als Lehrer, 400 # als Strafanstalten-Arzt, und daneben viel Praxis in der Stadt habe. Dafür habe ich aber auch eine Last Arbeit auf mir.

Gruss von uns an Sie und alle Ihre Lieben.

Unveränderlich

Ihr

Baumann

Adresse: MV : Herrn Profssr Dr. Troxler in Bern. (Mit 1 Ex Naturgeschichte)

Der in der Schrift bezeichnete Vandalismus, welcher in Zürich so viel Verwüstung angerichtet, ist es auch, welcher im Aargau die confessionellen Schranken eingerissen und sich gegen die Klöster gekehrt hat.

Einer Ihrer Zuhörer aus München und treuer Anhänger
Hr Secretan ist an der Akademie Lausanne als Professor der
Philosophie angestellt. Ich hatte das Vergnügen als berufener
Experte seiner rühmlich ausgefallnen Prüfung beizuwohnen.

Hinweise auf die Datierung
gibt l. der Umstand, dass der
Brief im Archiv n a c h dem-
jenigen vom 3.8.1826 einge-
ordnet ist, 2. kann evtl. von
dem fraglichen Artikel noch
zu einer näheren Datierung
gekommen werden.

Hochverehrter Herr u Freund

Mich wundert, dass Sie nun den Aufsatz, den Sie in die Unter-
haltungsblätter aufzunehmen wünschten, nicht abholen liesen. Es
leidet diese Aufnahme keinen Verzug, da die Einsender Beförderung
wollen, und ausländische Blätter leicht zuvorkomen könnten. -
Ich glaube, Sie sollten den Aufsatz noch mit diesem Nro 2 im
Extrablatt geben und meinte, die beigefügte Einleitung und Note
sollten dabei stehen.

Zugleich füge ich Ihnen die besprochene Anzeige von Hrn
Münchs Schrift bei. Sie werden mit dieser Anzeige zufrieden
sein, wie ichs mit der Schrift bin

Ihr ergebener

Dr Troxler

Eiligst

Dienstag in der Früh

Könte der Aufsatz nicht mehr in dies No kommen, so würd ich um
Rücksendung für einweilen bitten.

vgl.Bemer-
kung zu dem Brief
von "Dienstag in
der Früh".

Verehrtester

Da man im Briefe mir sagt, man wünsche nicht, dass
der Aufsatz in Schweizerblättern einweilen erscheine; nur
wenn er in der allgem. Zeitung nicht aufgenommen würde, wünsche
man, dass er als Extrabeilage zu einem erscheine, so frage
ich Sie noch an, ob Sie nicht als solche zum Nächsten No Unter-
haltungsblatt diesen Aufsatz geben könnten?

Dr Troxler

Nachreden

zu unserer Logik

Umfassend und ausführlich genug glauben wir nun in besonderer Beziehung auf die Schweiz die Nothwendigkeit, und durch die Darstellung von Basel die Möglichkeit einer Gesamthochschule erwiesen zu haben. Wir können endlich nicht umhin für die Wahrheiten, welche wir ins Licht gesetzt haben, noch zwei fremde Zeugen und unverwerfliche Bürger, welche dieselben im Allgemeinen ausgesprochen haben, hier anzuführen, und mit ihren Worten zu schliessen:

Schleiermacher: "Wo ein Staat die Universität, den Mittelpunkt, die Pflanzschule aller höhern Erkenntniss, zerstörte und alle wissenschaftlichen Bestrebungen aus ihrem lebendigen Zusammenhang herausfallen liess, da dürfte man nicht zweifeln; die Absicht oder wenigstens die unbewusste Wirkung eines solchen Verfahrens ist Unterdrückung der höchsten freisten Bildung und alles wissenschaftlichen Geistes, und die unfehlbare Folge davon das Ueberhandnehmen eines handwerk-mässigen Wesens und einer kläglichen Beschränktheit in allen Fächern. Unüberlegt handeln diejenigen oder sind von einem verderblichen Geiste angesteckt, die uns eine Zerstörung oder Zerstre(u)ng der Universitäten in blose mit gelehrten Schulen verbundene Spezialschulen vorschlagen; so wie in jedem Lande, wo jene Form von selbst ausstürbe oder wo nie eine wahre Universität zu Stand gebracht würde, die Wissenschaft gewiss im Rückgang und der Geist im Einschlafen begriffen sein müste!"

Villers: Que conclure, de tout ce qui a été dit précédement? - Cest que chaque nation distinguée des autres par ses moeurs sa langue, ses gouts et ses habitudes & son Caractere, son point de vue particulier, ses localités inseparables de sa maniere detre individuelle et qui ne peuvent se changer facilement. Les peuples civilisés se partagent les divers genres de gloire et cultivent à l'envie les divers puissances de l'intelligence humaine. La gloire propre a l'Allemagne y a introduit un systeme d'instruction publique très bien entendu et surtout des hautes écoles telles, qu'aucun age ni aucun pays n'en a vues. Ces Universités sont des instituts, auxquels

toutes les nations participent et payent tribut, qui établissent entre elles un lieu moral, un point de contact, qui ne peut qu'être avantageux à la civilisation particulière et générale. Mais pour qu'elles remplissent leur noble et utile destination, pour qu'elles continuent à rendre à la patrie les services importants et multipliés, qu'elle en a toujours reçus, il faut leur laisser leur existence toute entière, leurs moyens physiques, leur autorité, leur liberté et leur considération.

(Titelblatt
recto)

Hirtenbrief

eines neuen Blutzengen über den Werth der
Ehelosigkeit der katholischen Geistlichen.

herausgegeben

von

einem Seminaristen

Dritte Auflage

Altdorf und Neustadt

in der Schweiz

(Titelblatt
verso)

E' sono molte cose, che discosto pajono terribili,
insopportabili, strane; e quando tu ti appressi
loro, le riescono umane, sopportabile, domestiche.
Madonna! - quanto all'atto (alto?), che sia peccato,
questo è una favola; perchè la volontà è quella,
che pecca, non il corpo

Fra Timoteo, v. Mandragola

Comedia di Niccolo Macchiavelli

1.Blatt:

Sr Hochwürden

dem Herrn Chorherrn Pandurista in Luzern, dem würdig-
sten und rüstigsten Vertheidiger des Cölibats ehrfurchts-
voll gewidmet; so wie all seinen jungen Nacheiferern
in Lehr und Werk, insbesondere den geheimen Geranten
des Waldstätterboten B-m, E-i, Sch-pf.

Hochwürdiger Herr,

Zwei grose lichtvolle und erfolgreiche Wahrheiten verdanke ich Ihrer Schul und Lehre. Ich hab sie mir tief eingepägt und geschworen, zum Heil der Welt sie anzuwenden. Nicht umsonst sollen Sie salbungsvoller Veteran und feinster aller Curialisten in Cis- und Ultramontanien so oft begeistert lächelnd uns gesagt haben:

1^{mo} Auf das Volk könne man nicht besser wirken, als so durch kleine kernhafte Büchlein von einem oder ein paar Bogen, welche für einige Kreuzer oder Batzen zu haben sind.

2^{do} Den katholischen Geistlichen sei ewig die Ehe nicht zu gestatten, denn auch in der Ehe würde sich keiner derselben nur mit einem Weib begnügen; und ausser der Ehe könnten sie besser leben, wie es Clerikern ziemt.

Kaum noch sprossen mir im Mund die Weisheitszähne und erscheint an meinem Kinn der den Weltleuten sonst verdächtige thierische Flaum, so hab ich mich von der Wahrheit und Tiefe Ihrer An- und Ein-sichten überzeugt. "In schlaflosen Nächten reifen wir zur Weissheit, sagt eine geistreiche Frau, wenn wir zu wachen verstehen". Ach wie oft müssen Sie nicht geschlafen haben, Herr Canonikus! um so tief in die tiefsten Geheimnisse des Lebens in der Natur und in der Gnade einzudringen! Sehen Sie, Papa, ich bin ihm auch nachgegangen und hab ihm nachgehungen, dem Lauf Ihrer Gedanken und Gefühle, wachend und träumend, gehend, stehend, sitzend, liegend u.s.f; und bin schon als Seminarist auf dieselben Spuren und Gründe von der Unausrottbarkeit des Stimulus Carnis gekommen. So ward mir sonnenklar und leuchtete mir ein, wie Mittagslicht Alles, was Sie Papa, erfahren, gelitten, geleistet, gelehrt und gelebt! Und doch, glauben Sie mir, seraphischer Kirchenengel, seitdem Sie weiland jung waren, ist die Zeit, wie die Frommen in Basel lehren, dem tausendjährigen Reiche bereits sich annähernd, noch unendlich in dieser Materie fortgeschritten. Dafür den unwiderlegbarsten Beweiss zu führen setzte mich eine seltsam günstige Fügung in Stand. Einer unserer treuen geistlichen Eidgenossen, der ietz glücklich genug ist, im Mittel- und Brennpunkt unserer apostolischen Verbrüderung zu Paris zu leben, schikte mir neulich mit Gruss und Kuss die hinterlassenen Werke

(die Profanen nennen's arglistig nur Collection des Pamphlets) von Paul-Louis Courier, ancien Chanoine à cheval, welchen die Congregation im Jahr 1825 zu Vérez als ihren Blutzeugen selig gesprochen hat. Die eigentliche Perle dieser Sammlung des Verewigten, welche kirchengeschichtlichen und canonischen Werth hat, ist die Réponse aux Anonymes N^o.2; und diese Reponse ist es nun auch, welche ich in gewissenhafter und treuer Uebersetzung Ihnen, und dem ehrwürdigen geistlichen Stande, so wie auch den frommen Gläubigen unter den Weltmenschen, doch (was um des gebührenden Respekts willen gegen alle hohen Clausurbehörden wohl zu bemerken ist) nur in gedruckter Handschrift zu Füßen lege; und auch dieses geschieht nur, hochwürdigster Herr Canonikus, um in Ihrem und all der lieben Ihrigen Sinn und Geist zu wirken, nämlich um das Ansehen und die Herrschaft der um des Himmelreichs willen Verschnittenen auf Erden so zu restauriren und zu conserviren, dass ewig einmal die Pforten der Hölle es überwältigen mögen! -

Ehrerbietigst und unterwürfigst zeichne ich im vermessenem Aufblik zu Ihnen meinen Namen, wie er im Buch des Lebens eingetragen ist, als unwandelbarer

Agnus castus

Sacellanus omnium Sanctorum

Verez den 6 Hornung 1823

Liebe Freunde

Zwei von Euch fordern mich auf, noch eine Bittschrift auszufertigen. Ihr habt gut reden. Ihr blos darum, weil Ihr sie gelesen, werdet nicht ins Gefängnis kommen. Mir aber, müsset Ihr wissen, ist mein letztes Bittschreiben theurer zu stehen gekommen. Fünf Monate Kerkerhaft und tausend Thaler Strafe sind das Kleinigkeiten? Doch es ist verschmerzt, und ich hab mir dadurch das Vorrecht erworben, als Apostel der Wahrheit aufzutreten. Ich kann sprechen, wie Paulus: "Glaubet mir, denn ich war im Kerker um der Wahrheit willen."

Aber was wird mein Bittschreiben nützen? Was wird der Erfolg sein, wenn ich, wie Ihr es wünschet, verlange, dass der Priester, der seine Geliebte getödet hat, bestraft werde, oder dass derjenige, welcher die seine geschwängert, sie ehlichen soll? - Wohl kein anderer, als dass die religiöse Moral, die öffentliche Moral und alle andern neuen Moralen ausser jener Moral, welche wir bisher für die einzige gehalten und geübt haben, ihre Stimme oder vielmehr ihr Geschrei gegen uns erheben, und am Ende, da jene moderne Moralen mit unsern Polizeien und Justizen so nahe verwandt sind, uns einen neuen Prozess auf Leben und Tod* anhängen werden. Doch euer Wille geschehe!

Sagen muss ich Euch nur noch vorläufig, dass ich bei weitem nicht so sehr gegen den Pfarrer von Saint-Quentin erbittert bin, wie Ihr. Ich finde in seinem priesterlichen Stande Stoff genug, wenn auch nicht, ihn zu entschuldigen, doch ihn zu bedauern. Gewiss hätte er

* Der Briefsteller sah im prophetischem Geiste sein tragisches Ende vor. Er ward auf seinem Landgut von seinen eigenen Leuten ermordet. Die böse Welt glaubt steif und fest, die geheime Polizei der religiösen Moral (deren verborgne Hand auch in der Schweiz in den Jahren 18~~25~~¹⁶ und 1821 zu walten anfing, und in den Jahren 1825 und 1826 bald durch Criminalprozeduren sichtbar geworden wäre) habe den Streich geführt. Wirklich kommt die Sache vor die Gerichte, aber man weiss aus Erfahrung, bei Gaunerprozessen kommt nichts heraus. Note des Uebersetzers

seine zweite Geliebte nicht getödet, wenn er die erste, welche er geschwängert, hätte heurathen können, aber weil er es nicht konnte, hat er aller Wahrscheinlichkeit nach diese auch $\cancel{\text{z}}$ getödet. Doch hört ietz, wie die Geschichte lautet:

Der geistliche Herr heisst Maingrat (Kratzhand - und ist noch am Leben). Kaum war er zwanzig Jahr alt als er gleich so wie er aus dem Seminar kam Pfarrer wurde in Saint-Opre, einem Dorfe, sechs Stunden von der Stadt Grenoble gelegen. Da zeichnete er sich zuerst aus durch den leidenschaftlichen Eifer*, womit er das Tanzen und alle Arten von

* An diesen Zeichen des Seeleneifers werdet Ihr sie erkennen, die geistlichen Kratzhände, und aus diesen Quellen sind die Anmaasungen und Verkehrungen der Kanzeln und Beichtstühle in unser unschuldiges stilles Land gekommen, welche ietz freilich mancher eifernde und geifernde Schweizer-Dümmling als eine französische Modensache nachmacht. Dies noch weit mehr heimlich schleichende als öffentlich ausbrechende Unheil und Verderben ist durch fremde geistliche und weltliche Gesandschaften in die Schweiz gekommen. Es ist die Erscheinung und Folgewirkung einer geheimen innern Vermittlungsakte mit dem Auslande, die uns ohne Wissen unserer geistlichen und weltlichen Obrigkeiten von jener lichtscheuen heiligen Allianz ist gegeben worden, die man in Spanien als Glaubensarmee der Apostolischen, in Italien als Sonfudismus, in Frankreich als Congregation, in Niederland und Deutschland als Jesuitismus und Pietismus, in der Schweiz als die alberne Nachaffung von all diesem durch das Organ von Freiburg, Luzern und Solothurn, und vorzüglich durch die Zeichen der Zeit, Zugerblättli Waldstätterboten, aller Art, Waldbrüderpossen, Jukunduspredigten, u.s.f. kennen gelernt hat

weltlicher Lustbarkeit verfolgte. Er verbot oder lies durch den Unterprefekten und den Maire, welche es nicht wagen durften, ihm zu widerstehen, alle Zusammenkünfte, Bälle und Spiele verbieten; er lies die Wirthshäuser schliessen nicht nur während des Gottesdienstes, sondern an Sonn- und Feiertagen von Morgen bis Abend, er unternahm es auch, die Tracht und Kleidung der Weiber und Mädchen abzuändern; besonders schienen ihm die kurzen Hemdsermel der Bauermädchen, welche die Arme entblöst stehen lassen, was höchst Anstössiges und Körperliches. Maingrat duldete nicht, dass sich in der Kirche ein Arm nackt zeigte, eiferte gegen jedes Hervorstehen der Brüste (groses Herz) und zeigte Abscheu und Grimgram, wenn der Anzug irgend eines weiblichen Geschöpfs den natürlichen Bau ihrer Leibesform merken lies.* Freund der alten Zeit predigte er im Alter von zwanzig Jahren die alten Sitten, die Restauration, Achtung und Besenkung der sogenannten Kirche, nämlich der Geistlichkeit, tobte und donnerste gegen das Tanzen und gegen die kurzen Hemdsermel der Weibsbilder. Die Behörden unterstützten, die höhern Stände ermunterten ihn, das Volk hörte ihn an, und die Staatsbeamten, Regierungsdienner und Landjäger fehlten ietz nie beim Gottesdienste. Main-

* Es darf nicht unbemerkt bleiben, da durch das Treiben der Priester die Sache zu öffentlicher Besprechung gebracht worden ist, dass in dieser Hinsicht die Moral der katholischen Geistlichen wie alles in Zeit und Raum sehr dem Wandel unterworfen ist. Nicht davon zu reden, dass ihre Predigten, mit welchen sie die Trachten und Sitten des Volks bekämpfen, oft weit anstössiger sind, als diese selbst; so haben sogar ihre Meinungen und Begriffe von Anstand und Sittlichkeit sehr oft gewechselt. Nur ein Beispiel. Unter Ludwig dem XIV fand es ein Pfarrer sehr unschicklich, dass die Herzogin von Bourgogne in einem Jagdkleide von oben bis unten zugeknüpft und verhüllt in die Kirche kam. Er wiess sie fort, damit die Dame sich ankleiden solle; und ward nachher dafür von König und Hof höchlich belobt. Die Herzogin hatte auch die Lektion verstanden, sie ging? sich auszuziehen erschien angekleidet und bedekt - so wenig als möglich - wieder in der Kirche, das Skandal war vorüber und die Andacht ging ungestört ihren Weg

Note des Uebersetzers

grat so gefeiert ging weiter und steckte sich im Einverständnis mit seinen Obern das hohe Ziel vor, die Reinheit und Strenge der alten Zucht und Ordnung ganz herzustellen. Zu diesem Ende ergriff er das sicherste Mittel. Er legte bei seiner Tante, welche mit ihm nach Saint-opre gekommen war, eine Schule für kleine Mädchen an, wo sie lesen und schreiben lernen, und für den höhern Unterricht, so wie für ihre kirchliche Bestimmung vorbereitet werden sollten. Er wohnte allen Lehrstunden bei und leitete die Schule. Zwei der Töchterchen waren inzwischen dem lieblichen Alter von fünfzehn Jahren nahe gerückt und schienen dem geistlichen Herrn einer besondern Aufmerksamkeit werth erst jetzt recht seine Sorge und Pflege zu verdienen. Er lies sie zu sich kommen. Ihre Eltern fanden sich dadurch geschmeichelt und ihre Mitschülerinnen beneideten sie. Die jungen Mädchen gingen also zu dem jungen Pfarrer, und Niemand nahm Anstoss daran, weil dieses seit einigen Jahren eine zu Stadt und Land überall eingeführte und von oben begünstigte Sitte war. Alle vernünftigen und rechtschaffenen Leute versprachen sich davon baldigste Wiederherstellung der guten Sitten. Die zwei Töchter gingen oft zusammen, oft einzeln in die Stunden, um christliche Lehren zu empfangen, den Katechismus sich einüben zu lassen, Verse, Psalmen oder Gebete zu lernen - aber das viele Gehen und fleissige Lernen in dieser Schule hatte endlich zur Folge, dass die Eine ein wenig unpass wurde, ein bischen welkte und über Ueblichkeit zu klagen anfing (elle avoit des maux de coeur)*

*Dergleichen Krankheitsfälle durch geistlichen Einfluss veranlast sind eben nichts Seltenes, auch zwischen dem Jura und den Alpen nicht. Abgesehen von der Heuchelei und dem Missbrauch des Heiligsten wären solche Menschlichkeiten jedem Geistlichen zu verzeihen. Das Ruchlose liegt nur darin, dass diese Leute keine Menschen sein sollen, und dass es noch Menschen gibt, welche sich dazu hergeben, des Standes wegen die Natur zu verläugnen, sich stets zu schänden und die Welt zu betrügen, um als ein um des Himelreichs willen Verschnittener da zu stehen. O vos Scribae et Pharisaei des neuen Bundes! Es ist nöthig, dass immer mehr Aergernisse kommen, damit endlich nicht nur die Aergernisse, sondern die sie begründen(den) Uebel aufhören, die Maux de coeur et d'esprit! Note des Uebersetzers

Das Mädchen fand sich in gesegneten Umständen, und wuste in seiner Unschuld nicht, was dieser Segen seines religiösen Unterrichts bedeute. Ein böses Gefühl flöste ihm Furcht vor seiner eignen Mutter ein. Das Feigenblatt des verlornen Paradieses hatte sich schon zwischen Mutter und Tochter gelegt. Das seine Schuld lebhaft inne werdende Kind geht beichten - es geht zu dem Pfarrer eines naheliegenden Dorfes, der zum Glück ein ganz anderer Mensch*, als der Wüstling in der Priesterrolle war; nur hatte dieser in seinem Sprengel tanzen lassen und wenig auf die kurzen Hemdsermel seiner Bäuerinnen geachtet. Die arme auf die Folter zwischen Schuld und Unschuld gespannte Verführte klagte dem Geistlichen ihre Leiden an Seel und Leib; - ihr Gemüth aber sträubte sich, den schwarzen Urheber anzugeben, und wollte nur sich selbst anklagen. Das Mädchen muss vor und nach ihrem Falle eine wahrhaft jungfräuliche Maria (ge)wesen sein. Nur mit Mühe erhellte der Priester des neunzehnten Jahrhunderts ihren dunklen innern Zustand und half ihr zum Bewusstsein und zur Erkenntniss ihrer Lage

*Und solche gibt es noch. Bei der Nothwendigkeit, in welche der Cölibat den Geistlichen setzt, den Menschen auszuziehen und ans Kreuz zu schlagen, bleibt ihm nur die Wahl, gottähnlich oder thierverwandt zu werden. Aber unendlich seltner ist die Gnadenwahl als die Verworfenheit, die am Ende auch nur wieder von dem Göttlichen im Menschen abhängt, während anderseits kein Gott im Menschen das Menschliche von sich auszuscheiden vermag. Dadurch ist auch erklärbar, dass sich gerade die kleinere Zahl der edelsten und weisesten Geistlichen, welche ehrlich und gewissenhaft ihrem Stande und seiner unglücklichen Verfassung sich aufopferten, zu allen Zeiten und aller Orten laut und stark gegen das Eheverbot aussprach, während dasselbe immer und überall mit seltnen Ausnahmen der Einfältigen in den wohlhlüstigen und selbstsüchtigen Heuchlern die eifrigsten Vertheidiger fand.

Aber, mein Kind, sprach zu dem Mädchen der Priester, du must mit einem Manne zu thun gehabt haben;* sag mir, wer ist er? ist er verheurathet? -

Nein, mein ehrwürdiger Vater, er ists nicht. -

Nun, so must du seine Frau werden; er muss dich heurathen. -

Unmöglich! das kann ewig nicht geschehen! - ach Gott, es ist ein katholischer Geistlicher!

So glaubte und sprach die Unglückliche: unmöglich sei es die Gattin von dem Manne zu werden, der sie bereits zur Mutter gemacht. Arme Seele, besser hättest du gesagt: So wollte es Gott und der Menschen Gesetz, so will es die Religion und die Natur ~~nein~~; wohl aber der römische Pabst und das mit ihm verbundene Pfaffthum, das im Mittelalter von ihm unterjochte Priesterthum, welche sich nun als die katholische Kirche darstellen; - nur diese wollen es nicht - und deswegen bin ich geschändet und entehrt, muss sterben und zu Grunde gehen!**

* Man wundre sich nicht, noch weniger ärgere man sich über die Freiheit unseres Sinnes und die Naivheit unserer Sprache in gedruckter Handschrift. Ganz andere Szenen, Bilder und Ausdrücke kommen auf jeder Blattseite in demjenigen Theile der Bibel vor, welcher von ur^aältester Zeit an zur grösten Oeffentlichkeit, zum Elementarbuch der Erziehung des gesamten Menschengeschlechts, des Volks aller Zeiten und Orte bestimmt ist.

** Das naheliegendste Mittel, dem Ungeheuer des Cölibats den ersten tödlichen Stoss zu versetzen, wäre, wenn vom Staat aus verfügt würde, dass jeder katholische Geistliche, welcher in fleischlichem Umgange mit dem andern Geschlechte durch die That, durch Anzeige oder Folgen betroffen würde, ohne weiters unter die bürgerliche Gesetzgebung zu stehen käme, und so von ihrem Zwang unterworfen sein, sich auch ihres Schutzes zu erfreuen haben sollte. So würden aus vielen Priestern wieder Menschen werden.

Unter Seufzen und Stammeln brachte die Unglückliche kaum Worte vor, dass der selbst betroffene Beichtvater, der in dieser entsetzlichen Beicht an Statt Gottes seines Mitgesalbten schändliche in heiliger Amtsverrichtung ausgeübte Verführungssünde anhören musste, sie endlich verstehen konnte, und für gut fand, sie so gut als möglich getröstet zu entlassen.*

Noch denselben Abend begibt sich der Priester zu dem Pfaffen, um den schweren Casus mit ihm zu besprechen. Aber beim ersten Anklang von seiner Niederträchtigkeit und Verworfenheit entrüstet sich Maingrat und begehrt brüllend auf gegen die böse Welt und das verdorbene Jahrhundert, klagt Voltaire und Rousseau und die Philosophie und Revolution der Schuld von all diesem Unheil, Wust und Gräuel solcher Verläumdung und Verfolgung der Religion in der Person der heiligen Diener Gottes an. Der gute Geistliche, er mochte sagen und thun, was er wollte, brachte nichts anders als Schimpf und Beleidigung gegen sich selbst heraus. Die tiefste Betrübniß im Herzen ging er seinen schweren Gang nach Hause zurück. Einige Tage verflossen und es ward allgemein ruchtbar, das Mädchen sei verschwunden. Seither haben weder Verwandte noch Freunde je wieder irgend eine Kunde von ihm erhalten. Lange Zeit ward eifrig in allen Richtungen nach der Verlorenen gesucht und geforscht, aber umsonst; und so endete man damit, die aus dem Reich der Lebendigen Verschwundene zu vergessen. Dies ist der erste Theil der Geschichte des Abbé Maingrat.

* Gewiss ist es der höchste Triumph der Oeffentlichkeit und geistigen Verkehrsfreiheit, dass auch solche Sündgeheimnisse, welche bisher unter dem Namen der Beichtgeheimnisse vom Clerus der Welt verschlossen blieben, auch an Tageslicht gezogen werden. Die wahre Beicht ist die reuige offne Schuld vor Gott und Menschen, wie die Weltgeschichte das eigentliche Weltgericht. Aber schon oft ist von Priestern auch die heilige Ohrenbeichte missbraucht worden, ihre eigne Lasterhaftigkeit zu verdecken, und dagegen von dem erkannten Innern anderer Menschen Vortheile zu ziehen.

Der zweite Theil dieser Geschichte hebt mit der Versetzung* des hochwürdigen Herrn an. Der Bösewicht, der Imunität vor weltlichen Schranken und der Connivenz seiner geistlichen Obern gewiss, ändert wohl seinen Aufenthalt und seinen Wirkungskreis, nicht aber sein Gemüth und seinen Wandel - und so wird Frevelsinn und Lasterthat durch Versetzung im Amt nur, wie eine vom Hirten eingepflichtete Seuche unter der Heerde verbreitet. Abbé Maingrat kam unbestraft und ungebessert in seine neue ~~Umgebung~~ Gemeinde; darum hob er in seinem Treiben wieder da an, wo er stehen geblieben. Hitziger als je machte er nun in Saint-Quentin wieder dem ~~Prägen~~^{Tanzen} und den kurzen Hembdsermeln den Krieg. Bei diesen Feldzügen zog aber eine der Töchter des Landes die geweihten Augen auf sich. Sie war jung und schön, und was noch mehr ist, eine der Frommen. Bald wurde sie die Frau eines Drehers und Maingrat ihr Beichtvater und Gewissensrath. Als solchen besuchte sie den Herrn Pfarrer^{oft} in seinem Hause, ohne dass

* Das ist ausser einer kurzen Suspensio a Sacris und einigen Exercitien, etwa in einem Kapuzinerkloster als Kirchenpri~~ester~~^{son} das gewöhnliche Strafmittel, oder vielmehr das Auskunftsmittel, womit die Hierarchie den Cölibat, auf welchem sie ruht, aufrecht erhält. So strafte die Spartaner die Knaben, welche sich beim Stehlen ertappen liessen, nicht den Diebstahl selbst, und so straft Rom die Unzucht, um bei seinen Herrschaaren das si non caste, saltem caute einzuüben. Weltliche, oder menschliche Macht, wie lange wirst du dich noch von solch einer Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit circa Sacra (soll hier heissen circa Betrug, Unzucht, Missbrauch, Verführung, Entsittlichung und Verderbniss des Volks männlichen und weiblichen Geschlechts) täuschen und gängeln lassen? Wie lange werden noch mit dir die Römlinge den frevelhaften Spott treiben, dass sie auch den die heiligsten Pflichten und Rechte der Menschheit mit Füßen tretenden Buben, wenn er nur schwarz gekleidet und tonsurirt ist, als einen Gesalbten des Herrn deinem rächenden Arm entziehen Das Verbrechen bestimmt Gericht und Strafe. Wer weltlich fühlt, werde auch weltlich gerichtet; wer alle Gesetze verletzt, den treffen auch alle Gerichte und Strafen / d.W.

noch ein
Wort?

man sich dabei was Böses einfallen liess. Eines Abends war sie spät zur Beichte gekommen und absichtlich sie lange aufhaltend schickte sie endlich der Pfarrer zu seiner Tante, welche bei ihm wohnte. Sie war aber gerade abwesend und musste den Abend ausbleiben; das wusste der Herr Pfarrer, und eilte auf einem andern Wege der Frau des Drehers vor. Wirklich vor ihr an Ort und Stelle angekommen empfängt er sie, und nöthigt sie, ins Zimmer zu treten. Was da drinn geschah, weiss man nicht; aber gewiss ist, dass die arme Sünderin nicht mehr lebendig herauskam. Der Gewissensrath trug sie todt in eine Grotte nahe beim Dorfe und zerschnitt mit einem Sakmesser die kaum kalte Leiche in Stücken, welche er eins nach dem andern zu dem nahen Flusse trug und hineinwarf. Dieser kleine Fluss heist Isere. Einige Zeit nachher fand man ganze Fleischriemen auf dem Wasser oben auf schwimmend, man vereinigte die zusammengelesenen Stücke und erkannte die Person, so wie auch das Sakmesser welches blutig wie das eines Schlächters der Herr Pfarrer in der Grotte hatte liegen lassen. Da erinnerte man sich auch wieder des Mädchens von Saint-Opre.

Nichtsdestoweniger, wär der Mann nicht ein gerechter Mann gewesen, würden gar keine Untersuchungen angestellt worden sein. Dieser aber unerschütterlich lies davon sich nicht abhalten und setzte all die erwähnten Thatsachen ins hellste Licht. Jetzt wollten die Geistlichen und die Frommen, wie in solchen Fäklen gewöhnlich, wenn der Verbrecher ein Priester ist, dass man nicht sehen und nicht hören, und gar nicht von der Sache reden sollte. Dies war die Maxime der ganzen geistlichbeherrschten Vergangenheit. Aber der Ruf des Entsetzens und Abscheus über solch eine grässliche That eines Gesalbten hatte sich mit Blitzesschnelligkeit in allen Richtungen verbreitet. Die Thatsache wurde nun auch selbst von der Priesterschaft bestätigt, indem sie unvermögend dieselbe zu läugnen, den Verdacht auf einen andern zu wälzen sich bemühte. So predigte der Grosvikar zu Grenoble, Abbé Bochart, sich den Stoff vermessener Urtheile wählend auf folgende Weise: Hütet Euch, liebe Mitchristen, zu urtheilen. Es kann Einer Euch schuldig scheinen, der vermöge seines Standes, selbst wenn es ihm Ehr und Leben kosten sollte, verbunden ist, das Verbrechen eines andern zu verheimlichen; und von der andern Seite geht oft, besonders in unserer Zeit die Bosheit so weit, dass sie um sich zu retten und rein zu waschen, kein Bedenken

trägt, die Sittlichsten und Besten, die Gottgeweihten anzuschwärzen". Es war also der Ehemann der Gemordeten, den man als den Verbrecher, und dagegen der Mörder, welchen man als das Opfer des Beichtgeheimnisses von der Kanzel herab darstellen wollte. Und wer weiss, wie weit diese fromme List der geweihten Sippschaft es gebracht haben würde, wenn nicht der Maire von Saint-quentin, der nur ein Laye und nicht so fromm, aber ein anerkannt rechtschaffener Mann war, die festeste Treu für Wahrheit und Pflicht bewiesen, und in Folge der unverwerflichsten Informationen die Justiz nicht genöthigt hätte, einzuschreiten. Der Pfarrer wurde aber dennoch weder festgesetzt noch eingezogen.* Er verschwand; und nachdem ihn die Gerechtigkeit der Zeit in Contumaz verurtheilt hatte, erschien er wieder in Savoyen.

In Savoyen lebt Maingrat wirklich, und da ist er ausgerufen als ein Heiliger, er weissagt und wirkt Wunder. Zu ihm wird gewallfartet von Berg und Thal, und besonders Weiber und Mädchen wandern hin zu ihm, um seinen Segen zu empfangen. Solch eine Hand, wie diese, segnet die Menschenkinder, und er strekt sie hin, dass Frauen und Töchter sie küssen, ohne zu erröthen, ohne zu erbeben, da sein Bewusstsein ihm sagt, was er mit ihr gethan, und dass selbst in der nächsten Nachbarschaft Niemand ist, der ihn und seine Unthat nicht kennt. Aber man verzeiht ihm, denn er hat viel geliebt und vielleicht bereut er noch einmal seine zwei erwiesenen Verbrechen und dann hat er mehr Werth, als neun und achtzig Gerechte. Komt wieder einmal ein junges schönes Kind zu ihm zur Beichte und es widersteht ihm, und er macht es ihm, wie den andern, so wird er doch seines Paradieses oder Himmels nicht verlustig, verliert sogar seine Weihe und seinen Heiligenschein auf Erden nicht.

* Es steht geschrieben: "Hütet Euch, Hand an die Gesalbten zu legen" Die Missdeutung solcher Stellen waffnet die arglistige Bosheit, und das Missverständnis derselben lähmt die gutmüthige Dummheit. Allein Jeder ist entweiht, der Hand an den Herrn selbst legt, und es ist gotteslästerlich, zu glauben, dass das Laster in Person gesalbt werden könne. A.d.Ue.

Doch hier ist Spass und Spott nicht an seinem Platze: Hört vielmehr, was ein groser Arzt hinsichtlich auf die Quelle des Uebels, des grösten, an dem die christliche Menschheit leidet, beobachtet und mitgetheilt hat. Es gibt nach ihm eine Krankheit, an welcher alle Cölibatärs mehr oder weniger leiden. Sie kommt am häufigsten bei Priestern vor; er nennt sie Erotomanie.* Sie kommt unter dieser Menschenklasse gar nicht selten vor, die Beispiele ihrer Erscheinungen sind zwar nicht ~~immer~~ immer die Erscheinungen des vollsten Ausbruchs, wie bei dem ruchlosen Maingrat, oder bei jenem Priester, von welchem Etienne erzählt, der alle Bewohner eines Hauses ausser derjenigen, welche er liebte, grausam umbrachte, oder bei jenem, den Büffon anführt, bei welchem das Uebel frühzeitig erkannt und zweckmässig behandelt noch glücklich geheilt ward, u.s.f.

Fenelon, dieser Engel in Menschengestalt, hatte der Schwächen der cölibatairischen Priesterkaste bewusst den wohlmeinenden Rath ertheilt, wenn ein Geistlicher ~~fühle~~ fehle, soll man die Augen zudrücken und die Hand vor den Mund legen. Allein dies Mittel ist nur palliatif und lange genug versucht worden, es verjährt und verschlimmert das Uebel, wie die Erfahrung lehrt. Eine andere Kurmethode wird dringend erheischt, und es ist die, welche ich nun in diesem Briefe vorschlage. Der alte Krebschaden muss aufgedeckt und öffentlich beleuchtet werden. Damit sag ich nichts anders, als eben das, was die höchste Weisheit lehrte: *Necesse est, ut scandala veniant*, damit aus ihnen endlich das Heil erwachse. Dies liegt nahe und nähert sich immer mehr an. Man hat aus den Priestern Unwesen gemacht, man lasse sie wieder Menschen werden. Man sagt aber wohl, man gebe sie der Menschheit, dem Vaterlande, der Familie, sich selbst wieder. Wer könnte dies? gerade nur wer am meisten dagegen ist;

*Daher rühren bei ~~geringerem~~ geringerm Grade des Uebels auch die vielen bei all den Cölibatairs der strikten Observanz so häufig vorkommenden Anomalien des Humors, Verstimmungen, Wunderlichkeiten, Aufwallungen, u.s.f. Dämpfe, welche aus den untern Regionen der verhaltenen Sinnlichkeit aufsteigen, und am Ende selbst zu Handlungen, wie von Origenes und Combabus erzählt werden, die armen Patienten gegen ihr besseres Wissen und Wollen verleiten können

wer ist aber am meisten dagegen? der Papst. Der Papst, der den Priestern eher alles verzeiht und nachsieht, als die sie ihm entziehende Ehe; der lieber unzüchtige, ehebrüchige verruchte, heuchlerische und morderische Priester wie Maingrat zu dulden, als verehlichte, menschliche und mit Gott und dem Volke verbundene Geistliche haben zu wollen scheint. Maingrat schwängert und tötet seine Geliebten, und geistliche und weltliche Obrigkeit begünstigt ihn, indem die eine ihn entzwischen läst, die andere ihm neue Anstellung gibt; hier vertheidigt man ihn von der Canzel und dort spricht man ihn heilig. Hät er ein Weib genommen und sich mit ihm und den Kindern ehrlich genährt und redlich gelebt - Welch ein Scheusal von Priester! war das gewesen? wie würde Hass und Verachtung ihn verfolgt haben? - Hier also ist es, wo geholfen werden muss und geholfen werden kann.

Wohl ist es wahr, der Staat darf sich nicht in kirchliche Angelegenheiten mischen, und vergeblich wird von einer Verfassung und Regierung der Kirche, die nur noch einen dienstbaren Clerus hat, dessen Freiheiten und Rechte selbst von einem despotischen Absolutismus sind verschlungen worden Heil und Rettung erwartet. Alle Ansprüche an diese, den Cölibat aufzuheben, sind thörigt, denn es heist so viel als verlangen, er soll sich selbst aufopfern, oder Polyphem soll sich selbst auffressen. Allein der katholische Geistliche wenn auch durch hierarchische Kunst in einen römischen Priester umgeschaffen, ist und bleibt Mensch, und die Natur kennt keine Abscheidungslinie zwischen Kirche und Staat. Kein Geistlicher kann das ihm von seinen Obern aufgejochte Cölibatgebot verletzen, ohne auch zugleich entweder bürgerlich straffällig zu werden, oder persönlich moralisch-juristische Verbindlichkeiten einzugehen, wodurch der blos thierische Missbrauch eines andern Wesens seiner Art allein aufgehoben wird. Die menschlich-bürgerliche Gesellschaft dehne also nur ihre Gesetzgebung und ihre Gerichtsbarkeit gehörig auf alle und jede Menschen, die in ihr leben wollen, aus, so werden die Kirchenherrn am Ende sich wohl genöthigt sehen, die Schmarozerpflanze der unchristlichen Ehelosigkeit auszureuten, oder sie wird von selbst aus Mangel an Nahrung absterben. Es werden nämlich unter den Gesalbten der Fehlenden in puncto sexti imer und aller Orten genug gefunden werden, gegen welche der Staat seiner Seits ein compelle intrare auszuüben berechtigt ist; vielen andern zur Selbsterkenntniss Gelangten wird der Rücktritt aus der peinlichen Unnatur eine wahre joyeuse

entrée werden, wenn nur die damit verknüpfte Schand und Schmach weggenommen wird, endlich wird auch unter solchen Auspizien das weibliche Geschlecht, wenn nicht durch Wesen edlerer Art, doch gewiss durch Haushälterinnen, Beischläferinnen, Köchinnen u.s.w seine natürlichen und positiven Ansprüche auf den Clerus geltend machen. Der Staat hat dabei nichts zu thun, als durch Gesetze die Belangung und Bestrafung der gegen seine Glieder sich Verfehlenden, die Bedingungen der Freiheit des Rücktritts unter seinen Schutz, endlich die Weise der Begründung und Geltendmachung von Ansprüchen auf ehliche Verbindung für alle Missbrauchten zu bestimmen, und durch seine richterliche und vollziehende Gewalt diesen Gesetzen Kraft und Wirksamkeit zuzusichern.

So werden von Seite des Staats Diejenigen wieder in die bürgerlichen Schranken zurückgezogen, welche der bisher noch niemals auf gehörige Weise beschworne Zauber einer fremden Gewalt darüber hinaus geführt hatte, und die alte unheilschwangere Lüge von einer durch Weihe und Gnade über die Menschennatur erhobenen Menschenart wird in ihrem eignen Unwesen zerrinnen

Paul-Louis Courier
ancien Chanoine à Cheval